

المجلة العربية الدولية للبحوث العلمية

دورية، علمية، مخرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والجماعية
ISSN: 2703-6034 (Print)
ISSN: 2703-6056 (Online)

الإصدار الثاني

الجلد الأول ٢٠٢٠

International Arabic Journal
Of Creative Research

معمدة لدى الجامعات العربية والإسلامية

www.iajer.com

E: iajer.info@gmail.com

E: editorjournal.iajer@gmail.com

International Arabic Journal of Creative Research
Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية

دورية علمية مفهرسة محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية

ISSN: 2709-6084 (Print)

ISSN: 2710-3811 (Online)

الإصدار الثاني، المجلد الأول، ٢٠٢٠م

**International Arabic Journal
Of Creative Research**

قسم البحوث العربية

الجمعية العلمية الأفغانية للغة العربية وآدابها

editorjournal.iajcr@gmail.com

www.iajcr.com

ب

| ISSN:2709-6084 |

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية 2020م

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة

دورية، علمية، محكمة، مفرسة تُعنى بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.

المشرف على التحرير: الأستاذ الدكتور مؤيد فاضل ملارشيد

رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أبو شعيب عبد الأحد إنصاف

التنفيذ الفني والإخراج: الأستاذ المساعد شريف الله غفوري

المستشار الفني: الأستاذ الدكتور فردوس أحمد بت العمري

إدارة المجلة غير مسؤولة عن الأفكار والآراء الواردة بالبحوث المنشوره في أعدادها وإنما فقط تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط الأكاديمية.

♦ الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث يخضع لاعتبارات فنية، ولا علاقة بمكانة كاتب المقال.

يسمح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة.
قواعد النشر وثمان النسخة في آخر المجلة.
رقم الدولي المعياري (ردمد) ٢٧٠٩-٦٠٨٤

تعريف المجلة

(أجسر) اسم الخاص لمجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة، هي اسم المخففة عن اللغة الإنجليزية (IAJCR) بمعنى أجسر جمع جسر وهي نقطة الاتصال بين الشئيين. تهدف هذه المجلة إلى إنتاج المعرفة وتطوير معارفها وخبراتها في مجال التخصص والأبحاث المتعلقة بالظواهر اللغوية والأدبية، فضلاً عن البحوث الأصلية والجديدة في مجال العلوم والآداب المختلفة، ونشر المعرفة والموضوعات المتخصصة. والمشاكل المتعلقة بالظواهر اللغوية والأدبية، والأساليب المتعلقة بالفكر والتحليل والتجزئة لقضايا اللغة وظواهرها النقدية في الأدب العربي، القديم والحديث والمرتبطة في إطار نظريات جديدة.

أهداف المجلة

تتمت المجلة على جلب الأساتذة والباحثين إلى مجال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة للأدباء والمثقفين والباحثين، ومكنت المجلة نشر الانتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، والمتابعة بسياسة المجلة التي تأخذ الاعتبار في ظروف البحث العلمي ولها الأسبقية من حيث أصالة الفكر ووضوح الأسلوب والأصالة والجودة الممتازة والكمية المنخفضة والجدية في تقديم وإعطاء وقت للتعديل.

Contact Us:

عنوان المراسلة

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة- فرع كابل

الجمعية العلمية الدولية للغة العربية وآدابها- إربيد - عمان - الأردن

كابل: الناحية الثالثة، عمارة شمس غزنين، شقة الثانية، مكتب المجلة

رقم الواتساب (+93)0791046940

Email: iajcr.info@gmail.com

editorJournal.iajcr@gmail.com

شروط النشر

- المجلة العربية الدولية هي مجلة اللغة العربية والأدب العصرية التي تتعلق بالمقالات العربية القيمة من الأساتذة والباحثين وعلماء المعروفين.
- أن يتسم المقال بالأصالة والابتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه.
- أن لا يكون قد سبق نشره في مجلة أو موقع أو مدونة في الإنترنت.
- لغة المجلة هي العربية والإنجليزية والفارسية.
- ستكون المجلة فصلية تنشر أربع مرات في السنة.
- سيتم الحكم على المقالات من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما داخل البلد والثانيهما خارج البلد.
- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتمدة في مجاله.
- هيئة تحرير المجلة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي قرار.
- سيكون للمجلس الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المادة المرسلة. سيقوم محرر بإبلاغ الباحثين بآراء الخبراء فيما يتعلق بأي تغيير.
- ليس من الضروري أن يوافق مجلس الإدارة على آراء الكاتب.
- بمجرد استلامها، لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم لا.

الحقول الدراسية:

- قضايا تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
- المراجعات العلمية للدراسات والنظريات
- حوسبة اللغة العربية وأدائها
- النظرية الأدبية واللغوية
- الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية
- الأدب العربي القديم والأدب العربي الحديث
- مشكلات المصطلح والتعريب
- المقارنة بين الأدبين العربية والفارسية
- الأدب المقارن ودراسات الترجمة

هيئة التحرير العالمية

الأستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم حمزاوي
جامعة الأزهر، القاهرة، مصر

الأستاذ الدكتور مؤيد فاضل
الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد

الأستاذة الدكتورة نهي الأفغاني
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة بروفييسور رباني

الأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد
مجمع اللغة العربية بدمشق، السورية

الأستاذ الدكتور سامي محمد عبابنة
رفاد للدراسات والأبحاث، الأردن

الأستاذ الدكتور منتهى أرتاليم زعيم
الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا

الأستاذ الدكتور سميع الله زبيري
جامعة علامة إقبال المفتوحة، باكستان

الأستاذ الدكتور فردوس أحمد بت العمري
جامعة علي كره الإسلامية، هند

الأستاذ الدكتور إسماعيل عمارة عقيب
الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد

هيئة التحرير المستشارية

الأستاذ الدكتور عبد الكبير محسن
أستاذ الكلية الحكومية، راولبندي، إسلام آباد

الأستاذ الدكتور عبد القاهر عابد
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول

الأستاذ الدكتور كفايت الله حمداني
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة نمل، إسلام آباد

الأستاذ الدكتور گل محمد باسل
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول

الأستاذ الدكتور دل آقا وقار
أستاذ كلية الشريعة، جامعة نجرهار

الأستاذ الدكتور عبد المجيد البغدادلي
جامعة علامة إقبال المفتوحة، باكستان

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شيرزاد
أستاذ كلية الشريعة، جامعة نجرهار

الأستاذ الدكتور عبد الصبور فخري
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة كابول

الأستاذ الدكتور عبد الله نورعباد
أستاذ قسم الدراسات الإسلامية، جامعة كابول

الأستاذ المساعد شريف الله غفوري
أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة تخار

الفهرس المجمعى لسنة ٢٠٢٠م

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة - الأردن

العدد الأول

الصفحة	كلمة التحرير... الأستاذ الدكتور إسماعيل العقلاوي
١١-١	أبو القاسم سعد الله وإسهاماته العلمية والأدبية الأستاذ الدكتور إسماعيل عمارة عقيب
٣٤-١٢	منهج محمد بن جرير الطبري في تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الأستاذ محبوب الله حامد
٥٤-٣٥	حاضر الأمة المسلمة بين الواقع والمضمون الأستاذ نور الله عاطف
٧٢-٥٥	منهج الطبري في كتابة التاريخ المسمى ب(تاريخ الأمم والرسل) الأستاذ عبد اللطيف فرزام
٨٧-٧٣	مخاطر الأشعة السينية أثناء عمليات التشخيص والعلاج (بالإنجليزية) الأستاذ سيد أحمد شاه عبيدي

العدد الثاني

	كلمة التحرير... الأستاذ الدكتور إسماعيل العقلاوي
١١٠-٩٠	الغذاء الحلال وأحكامه ومستجداته في الفقه الإسلامي الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش والدكتور عبد الأحد إنصاف
١٣١-١١١	جمال الرواية الفارسية في قصة أبي القاسم بيروا الشيرازي الأستاذ سيد عبد الواحد جوهرى
١٤٨-١٣٢	الإضاءات اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية الأستاذ جار الله بمرز
١٦٧-١٤٩	الغزل الصوفي عند لسان الغيب حافظ الشيرازي الأستاذة كريمة مفرد زاده
١٧٩-١٦٨	حروف العلة للغة البشتوية (بالإنجليزية) / Vowel Sounds of Pashto Language الأستاذ صفى الله سيلاب

العدد الثالث

كلمة التحرير...

الأستاذ الدكتور أبو شعيب عبد الأحد إنصاف

أدب المقال الاجتماعي عند السيد جمال الدين الأفغاني

١٩٧-١٨٢

الأستاذ الدكتور عبد الكبير محسن والأستاذ شريف الله غفوري

أقسام الجملة في اللغة البشتوية

٢١١-١٩٨

الأستاذ الدكتور عبد القاهر عابد

روعة أسلوب الجاحظ الأدبية في كتاباته

٢٣١-٢١٢

الأستاذ عبد الصبور غفورزي

مراحل الكتابة النسائية في الأدب العربي

٢٤٧-٢٣٢

سيدة مهبارة بيضاء الهندي الباحثة الدكتوراه

التركيب التاريخي للكلمة (الأفغاني) في تاريخ الأدب البشتو

٢٦١-٢٤٨

الأستاذ سيد عمر صديقي ومحمد أعظم عمري

محاسن التصوف في الأدب الفارسي وأساطينه

٢٨٢-٢٦٢

الأستاذ عبد الشكور عابد

العدد الرابع

كلمة التحرير...

الأستاذ الدكتور أبو شعيب عبد الأحد إنصاف

جهود أبي القاسم الراغب الأصفهاني في اللغة العربية

٣٠٤-٢٨٦

الأستاذ عبد الصبور غفورزي

حكم السياحة والأسفار في الفقه الإسلامي

٣٢٧-٣٠٥

الأستاذ عبد الودود عابد

بحث موجز عن تاريخ اللغة الفارسية في أفغانستان

٣٤٦-٣٢٨

الأستاذ شريف الله غفوري

نشأة مشكلة البحث وحلّ مشاكل البحث

٣٦١-٣٤٧

الأستاذ عبد المحيط تبيان

حكم منع الحمل في الشريعة الإسلامية

٣٨٦-٣٦٢

الأستاذ سيد عتيق الله حامدي، باحث الدكتوراة في جامعة ننجهار

كلمة التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نوراً نتهدي به، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أرسله رحمة للعلمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

بصدور الدور الثاني للمجلد الأول من المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة الذي يحتوي أعداد الأربعة من المجلة في مجلد واحد، نكون قد أضفنا رافداً إلى روافد البحث العلمي في الوطن العربي والإسلامي، نأمل أن يؤدي دوراً في حركة البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والكونية، على ما في هذه العلوم من أهمية في سيرورة البناء الحضاري لأي أمة تسعى إلى الرقي بدورها الحضاري والعلمي.

فقد حمل هذا العدد رقماً معيارياً دولياً (ISSN:2709-6084) يشير إلى المجلة بوصفها مجلة دولياً كما فهرست المجلة في مواقع فهرسة عالمية إضافية؛ مثل جوجل سكالر، Google Scholar، Academia.edu، SCRIBD، ISLAMWAY، ResearchGATE، ARCHIVE. حيث أدرجت المقالات التي نشرت في هذا المجلد، وسوف تدرج أبحاث ومقالات كل عدد في هؤلاء المواقع الإلكترونية فور صدورها. لقد اتسع المجال في عصر شبكة المعلومات العالمية لمزيد من العطاء الفكري الذي يمكن أن يسهم في وجود المحتوى العربي أمام الباحثين من أبناء الأمة العربية والإسلامية والمريدين لها، مما يجعل الارتقاء بهذا المحتوى كماً ونوعاً مسعى ذا أولوية في ظل المنظومة العالمية الحديثة، وما من شك في أن النشر العلمي يؤدي دوراً أساسياً في الارتقاء بهذا المحتوى، وبالانطلاق من هذا المسعى جاءت المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة.

هذه خطوات على طريق إفساح مكانة للمجلة بين المجالات الدولية العربية المتخصصة والعمل مازال جارياً لاتخاذ خطوات أخرى تؤكد المكانة العلمية لهذه المجلة بوصفها مجلة علمية رصينة تسهم إسهاماً حقيقياً في رفق الحركة العلمية في العالم الإسلامي برفاد علمي حيوي لا يهتم بزيادة الكم بمقدار ما يسعى إلى تكريس حركي بحث علمي رصينة في مجال العلوم الإنسانية وغيرها.

نأمل أن نكون قد قدمنا من خلال هذا العدد مادة علمية يفيد منها الدارسون والقراء. وستسعى
المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة باستمرار إلى تقديم الأفضل للباحث والقارئ العربي والعجمي على
السواء.

أخيراً نقدم الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إخراج هذه المجموعة السنوية من المجلة، تحكيماً
وإعداداً وتنظيماً، والشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور أسامة عبد الله عبابنة على دعمه المعنوي. وأحمد
الله أولاً وآخرًا.

رئيس التحرير

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني - المجلد الأول - العدد الأول - ١٤٤١/٢٠٢٠

كلمة التحرير ...

الأستاذ الدكتور إسماعيل العقلاوي

أبو القاسم سعد الله وإسهاماته العلمية والأدبية

١١-١

الأستاذ الدكتور إسماعيل عمارة عقيب

منهج محمد بن جرير الطبري في تفسير القرآن الكريم

٣٤-١٢

الأستاذ محبوب الله حامد

حاضر الأمة المسلمة بين الواقع والمضمون

٥٤-٣٥

الأستاذ نور الله عاطف

منهج الطبري في كتابة التاريخ المسمى بـ(تاريخ الأمم والرسل)

٧٢-٥٥

الأستاذ عبد اللطيف فرزام

مخاطر الأشعة السينية أثناء عمليات التشخيص والعلاج (بالإنجليزية)

٨٧-٧٣

الأستاذ سيد أحمد شاه عبدي

أبو القاسم سعد الله وإسهاماته العلمية والأدبية

Abul Qasim Saadallah and his Scientific And Literary Contributions

الدكتور إسماعيل عمارة عقيب، الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية والحضارة الإسلامية

في الجامعة الإسلامية العالمية – إسلام آباد/ باكستان

Drismaeil.ammarh@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠١/٠٥ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n1r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٢/٢٠

المُلخَصُ

التعريف بأبي القاسم سعد الله باعتباره عالماً من أعلام الجزائر المعروفين والوقوف عند مظاهر موهبته الأدبية، وأهمية إضافاته العلمية في بناء صرح الثقافة الجزائرية، والبحث عن المحطات المضبوطة في حياة الرجل التي جعلت منه شخصية متفردة فكرياً وثقافياً. أبو القاسم سعد الله لم تكن عائقاً أمام تفتح مواهب أخرى جعلت منه مبدعاً متفرداً؛ فهو بالإضافة إلى اللغة العربية، يتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية، كما تعلم اللغتين الفارسية والألمانية. هو علم من الأعلام البارزين الذين أثروا الساحة الأدبية في الجزائر؛ وقد ترك إرثاً فكرياً انسجمت فيه التجربة الشعرية مع التجربة القصصية، إلى جانب فن الرحلة، مع الخوض في مجال التحقيق، كل هذا وسط الآراء النقدية؛ التي كشفت عن ملكة القدرة على المناقشة، والمحاورة، والبحث والتقصي. والكشف عن جوانب من إبداع أبي القاسم سعد الله في مجالي الأدب والنقد؛ هي فرصة للوقوف عند الأهمية الأدبية لأعماله التي تنوعت بين الشعر، والقصة، والمقال، والرحلة، والتحقيق، أنموذج عن تجربة علمية تستحق الدراسة، والبحث. وأشارت نتائج الدراسة إلى بيان أنه اتخذ الكتابة منهجاً وأسلوباً في بداية حياته الأدبية، فهو كتب في جميع الأحوال وتحت كل الظروف التي كانت في السفر والحضر وفي الطائرة وفي الانتظار، لأنه لزم الراحة والمتعة في الكتابة.

الكلمات المفتاحية: المؤرخ الجزائري البارز، أبو القاسم سعد الله، حياته العلمية، حياته الأدبية.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد! الجزائر هي تلك الدولة العربية الواقعة في الشمال الإفريقي والتي كانت تُعرف بالمغرب الأوسط في مرحلة من تاريخها، مرت بمراحل صعبة وشاقة في مسيرتها التاريخية، حتى استقر العرب الفاتحون وبنوا الحواضر، ونشروا العلم ووطدوا دولة الإسلام الفتية، حتى بلغت الدول أوج عظائها، وقوة تأثير في صناعة التاريخ، ولكن سنة الله التي لا تحابي أحدا اقتضت أن تتراجع الدول، وتضعف قوتها، وتذهب ريجها نتيجة لعوامل عدة من أخطرها التفرق والتنافس على السلطة، واستبداد الحكام والأمراء، وموالات الأعداء وترك الجهاد وسد باب الاجتهاد، وفشو التقليد، وإنعدام الإبداع في الأمة، حتى جاءهم العدو الخارجي فقضى على الراعي وأزاله، وسام العباد الظلم والقهر والاستعباد، وعاث في الأرض فسادا وإفسادا، هذا العدو هو فرنسا التي لم تغادر وسيلة من وسائل التدمير والتخريب والإفساد والإضلال إلا مارستها واستعملتها للقضاء على مكان القوة المادية والمعنوية في الأمة.

ومما لاشك فيه أن الشعب الجزائري قاوم الاحتلال واستبسل في القتال طوال حقبة الاستعمار الطويلة إلا أن قامت ثورة الفاتح من نوفمبر ١٩٥٤م المجيدة التي استمرت حتى نالت الجزائر استقلالها في الخامس من يوليو عام ١٩٦٢م وقُبيل اندلاع هذه الثورة الأخيرة ظهر شاعرنا طالبا وشاعرا، وهذه المقالة التي اخترتها بالتقدم والدراسة تمثل وجهة الشاعر الشاب الثائر الذي حدد هدفه وأظهر رأيه، واختار طريقة بقناعة وآمن بقضيته العادلة، وسخر شعره وقلمه لنصرة ثورته المهادرة.

أسئلة البحث:

- ١- كيف ناصر الشاعر الثورة بأدبه؟
- ٢- هل نجح الشاعر في إقناع الشباب الجزائري بالثورة؟
- ٣- كيف بنى الأديب أفكاره الثورية؟ وهل وفق في لغته وأسلوبه وعاطفته وفي إبلاغ رسالته؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى تقديم شخصية جزائرية أدبية موهوبة، موسوعية المعرفة ساهمت في إثراء المكتبة الجزائرية بدراسات جادة، وبحوث قيّمة وأفكار ناضجة، وإبداع شعري رائع، جدير بالإرشاد والتنوية والاحتدا

والتمثيل، كما يهدف أيضا إلى دراسة وتحليل قصيدة يؤرخ لها بأنها أول باكورة من شعر التفعالية في القطر الجزائري.

منهجية البحث:

يعتمد البحث على المنهج التحليلي في الوصول إلى النتائج المتوخاه. وقد قسمت البحث إلى عناوين وخاتمة.

التعريف بالشاعر: حياته ونشأته ورحلته العلمية وآثاره

١ - حياته ونشأته^(١)

ولد في الأول من يوليو عام ١٩٣٠م ببلدة قمار^(٢) بالوادي^(٣) في جنوب شرق الجزائر العاصمة، حفظ القرآن وتلقى مبادئ العلوم من لغة وفقه بمسقط رأسه، وكان من طلائع أشبال جمعية العلماء المسلمين بفضله خاله الأستاذ الحفناوي هالي^(٤) والشاعر والذي كان عضواً بارزاً في جمعية العلماء المسلمين، والشيخ الأستاذ المريني محمد الطاهر التليلي^(٥) خريج الزيتونة، والمعلم الطموح، والخطيب الصريح والشاعر السلس الفصيح الذي كان إمام مسجد بلدة قمار، ومدير مدرسة النجاح^(٦) التي أنشأها الأهالي.

٢ - رحلته في طلب العلم

رحل أبو القاسم إلى تونس في عام ١٩٤٧م والتحق بجامعة الزيتونة قبله الجزائريين وقتئذ، وكانت تونس منطلق التجاذبات السياسية، ومسرح الحركات الطلابية، والنشاطات الحزبية، حيث كان الطالب الجديد "سعد الله" محسباً على المدرسة الإصلاحية بحكم تنشئته وبيئته التي وفد منها، ومن ثم عينه الأستاذ العربي التبسي^(٧) مسؤولاً على الطلاب الذين يدرسون بجامع الزيتونة من الجزائريين، تفاعل مع هذا الجو العلمي والثقافي والطلابي فصار ينشر باكورة أشعاره في الصحف التونسية كجريدة النهضة والأسبوع ومقالاته الأدبية في مجلة الآداب البيروتية، كما تعرف في تونس أيضاً، على أدب المشرق عن طريق الجرائد والمجلات الأدبية فراح يتابع باهتمام وانتظام ما كانت تنشره: الآداب اللبنانية وأبوللو والرسالة المصريتان وغيرهما من المجالات الأدبية التي لم تكن تصل إلى الجزائر، كما كان ينشر في البصائر الجزائرية جريدة لسان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان مساره في هذا الاتجاه الجديد موقفاً، بل كان بمثابة الفتح العلمي الجديد الذي جمع بين كثرة الاطلاع والتحصيل، والكتابة والنشر والإبداع الشعري.

تحصل أبو القاسم على شهادة الأهلية عام ١٩٥١م والتي تعادل شهادة التعليم المتوسط والدراسة فيها أربع سنوات، ثم على شهادة التحصيل ١٩٥٤م والتي تُساوي شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) والدراسة بها ثلاث سنوات، وكان ترتيبه الثاني في دفعته، ثم عاد إلى الجزائر وباشر عمله مدرساً بمدرسة تابعه للجمعية تدعى مدرسة الثبات^(٨) بالحراش^(٩) بالعاصمة، ولم تمض مدة على تدريس فيها حتى انتقل في ربيع عام ١٩٥٥م إلى مدرسة التهذيب^(١٠) بالعين الباردة^(١١) بالأبيار^(١٢) في العاصمة أيضاً، وحيث كان صاحب طموح وهمة عالية لمواصلة الدراسة، فترك التدريس وسافر بعد نهاية العام الدراسي كي يكمل دراسته الجامعية، وبدأ يعيد نفسه للسفر إلى مصر، فسافر إليها براً من تونس، إلى ليبيا حتى وصل إلى القاهرة في ٢٤ سبتمبر ١٩٥٥م. وكان يحمل معه رسالتين إلى شيخ محمد البشير الإبراهيمي رئيس الجمعية، إحداهما من الشيخ العربي التبسي نائبه، والأخرى من الأستاذ أحمد توفيق المدني^(١٣) الأمين العام للجمعية حيث كان العلامة الإبراهيمي يقيم بالقاهرة ويرأس مكتبها آنذ، اختار أبو القاسم الالتحاق بجامعة دار العلوم التي نال منها شهادة البكالوريوس في الأدب العربي والماجستير عن بحثه الموسوم "شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة"^(١٤) ثم ذهب إلى أمريكا عام ١٩٦٠م في بعثة دراسية، ليكمل دراسته العليا، فالتحق بجامعة مينيسوتا (Minnesot) فحصل على شهادة الماجستير في التاريخ والعلوم السياسية عام ١٩٦٢م، وعلى شهادة الدكتوراه عام ١٩٦٥م من الجامعة نفسها، ثم درس في جامعة أوكلير ويسكونس (Eau Clair Wisconsin) عامين حتى ١٩٦٧م، وفي السنة نفسها عاد إلى وطنه الجزائر.

آثاره العلمية والأدبية

ترك الدكتور أبو القاسم سعد الله مؤلفات كثيرة، ودراسات متنوعة، وبحوثاً علميةً جادة من ابداع في الشعر والقصة إلى الكتابة في القضايا الفكرية والثقافية التي كانت تشغل المثقف بعامة، إلى دراسة الأدب الجزائري ونقده، إلى التأليف والتنقيب في تاريخ الجزائر بمنهجية صارمة، وعقلية علمية متفتحة، حتى صار يلقب بشيخ المؤرخين الجزائريين، إلى التحقيق وإحياء مخطوطات نفيسة، ذات قيمة تاريخية وعلمية كبيرة، وأخيراً نشر مذكراته في خمسة أجزاء أخرجها بقلمه على شكل يوميات، وسأذكر بعض مؤلفاته المهمة كي تتضح شخصيته العلمية، وثقافته الموسوعية ومعارفة المتعددة:

أولاً: في الإبداع الشعري والقصصي

- ١- النصر للجزائر أول دواوينه الشعرية، طبعة دار الفكر بالقاهرة عام ١٩٥٧م.^(١٥)
- ٢- ثائرٌ وحبٌ، طبعته منشورات دار الآداب في آذار(مارس) بيروت سنة ١٩٦٧م.^(١٦)
- ٣- الزمن الأخضر، نشرته المؤسسة الوطنية للكتاب، بالجزائر في ١٩٨٥م، وهو عبارة عن مجموعة القصائد التي نشرها الدكتور في ديوانه السابقين عندما كان يتعاطي الشعر، فديوانه الأول النصر للجزائر نشره بالقاهرة سنة ١٩٥٧م، عندما كان طالباً فيها، وديوانه ثائرٌ وحبٌ طبع في بيروت عندما رجع إلى وطنه سنة ١٩٦٧م، كما ضم بعض القصائد التي لم تنشر من قبل، وعثر عليها صاحبها عند أقرابه ومعارفه، أو من كان علاقة به^(١٧) وعلى حد قول الدكتور: «ويضم هذا الديوان الشعري الذي استطعت العثور عليه سواء سبق أن نشرته في قصيدة مفردة أو في مجموعة، أو لم أنشره أصلاً»^(١٨) ويؤكد أبو القاسم على قضية ضياع كثير من شعره فيقول: «وليس غريباً أن أقول: إن كثيراً من شعري قد ضاع لأسباب عديدة»^(١٩) بسبب تنقلاته في ظروف صعبة أثناء الإحتلال الفرنسي للجزائر وكذلك رحلته إلى مصر وإلى أمريكا بعدئذ.
- ٤- سعة خضراء، وهي مجموعة قصصية. طبعته المؤسسة الوطنية، الجزائر، ١٩٨٦م.

ثانياً: في التاريخ

كان الدكتور أبو القاسم يعشق التاريخ، ويستमित في الدفاع عن هوية بلاده، بل يعتبر المؤلف قدراً من أقدار الله ولطفاً من أطفاه على هذا البلد المنكوب - الجزائر - حيث نذر حياته كلها خادماً لها، وذاًباً عن مقوماتها، الشخصية المتمثلة عنده في الدين، واللغة العربية والوطن الموحد، كما كان يجب أن يظهر ما حاول المحتل الغاشم - بأدواته المختلفة ووسائله المتعددة - أن يطمسه من الشخصية الجزائرية المسلمة، حتى تنشأ أجيال لا تعرف تاريخها ولا تعتر بماضيها الأغر التليد، لذلك عندما واثته الفرصة، وسافر إلى أمريكا لإكمال الدراسات العليا، التحق بقسم التاريخ والعلوم السياسية، حيث نال أعلى الدرجات منها الدكتوراه، ومن هنا جاءت رسالته التخصصية، تحمل عنوان الحركة الوطنية الجزائرية التي أعدها بالإنجليزية في جامعة مينيسوتا بأمريكا، ثم ترجمها وزاد عليها فصارت ثلاثة أجزاء، فأول كتاب في تخصصه الدقيق هو هذا الكتاب.

- ١- الحركة الوطنية الجزائرية، في ثلاثة أجزاء، صدر الأول منها سنة ١٩٦٩م، وصدرت الأجزاء الأخرى سنة ١٩٩٢م، ١٩٩٧م عن دار الغرب الإسلامي، بيروت، كما ترجمها إلى الفرنسية بهذا العنوان: La Montee du nationalisme Algerien ، ط٢، المؤسسة الوطنية، الجزائر، ١٩٨٥م.

- ٢- تاريخ الجزائر الثقافي، وهي موسوعته التاريخية في ١٠ أجزاء، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٨م.
- ٣- أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، في خمسة أجزاء، صدر في سنوات مختلفة، آخرها سنة ١٩٩٦م، دار الغرب الإسلامي، بيروت.

ثالثاً: في القضايا الفكرية والثقافية العامة

- ١- منطلقات فكرية، الدار العربية، للكتاب، تونس وليبيا، ط٢، ١٩٨٢م.
- ٢- أفكار جامحة، طبع بالمؤسسة الوطنية، للكتاب، الجزائر، ١٩٨٨م.
- ٣- قضايا شائكة، طبع بدار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٩م.
- ٤- في الجدل الثقافي، طبع بدار المعارف، تونس، ١٩٩٣م.

رابعاً: في الدراسات الأدبية

- ١- شاعر الجزائر، محمد العيد آل خليفة (طبع عدة طبعات) في مصر، تونس، وليبيا، وآخرها عن دار الرائد بالكتاب بالجزائر، الطبعة الخامسة، ٢٠٠٧م، وهذه الدراسات قدمها الأستاذ لنيل درجة الماجستير بدار العلوم بالقاهرة، سنة ١٩٥٩-١٩٦٠م.
- ٢- دراسات في الأدب الجزائري الحديث، طبع عدة طبعات، أولها في دار الآداب بيروت، ١٩٦٦م. وآخرها عن دار الرائد للكتاب بالجزائر، الطبعة الخامسة ٢٠٠٧م.
- ٣- تجارب في الأدب والرحلة، طبع بالمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، ١٩٨٣م.

خامساً: في التحقيق

- ١- تاريخ العدواني، تأليف محمد بن عمر العدواني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٦م.
- ٢- حكاية العشاق في الحب والاشتياق، تأليف الأمير مصطفى بن إبراهيم باشا، ط٢، الجزائر، ١٩٨٢م.
- ٣- رحلة بن حمادوش (لسان المقال)، تأليف عبد الرزاق بن حمادوش، المكتبة الوطنية، الجزائر، ١٩٨٢م.
- ٤- رسالة الغريب إلى الحبيب، تأليف أحمد بن عصيد البجاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ٢٠٠٠م.
- ٥- مختارات من الشعر العربي، جمع مفتي أحمد بن عمار، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط٢، ١٩٩١م.

٦- منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تأليف عبد الكريم الفكون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٧م.
سادسا: في الترجمة

- ١- شعوب وقوميات (Peoples and Nationalisms)، الجزائر، ١٩٨٥م.
- ٢- الجزائر وأوروبا، تأليف جون ب. وولف John B. Wolf، الجزائر، ١٩٨٦م والجزائر في العهد العثماني (Aljiers Under the Turks).
- ٣- حياة الأمير عبد القادر، تأليف شارل هنري تشرشل CH.H. Churchill، الدار التونسية للنشر ١٩٧٤، (The Life of Abdelkhaber).

سابعًا: في أدب المذكرات واليوميات

- ١- مسار قلم، في خمسة أجزاء، وهو عبارة عن يوميات المؤلف كان يدونها كيفما اتفق، لا يبدل فيها ولا يزيد عليها، وقد حدثني المؤلف بنفسه عنه^(٢٠) دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، ١/٩/٢٠٠٦م.

وفاته في العاصمة

توفي رحمه الله يوم ١١ صفر ١٤٣٥ هـ الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٣م بالمستشفى العسكري بالجزائر العاصمة، حيث كان يتلقى العلاج فيه، ثم نقل ودفن بمسقط رأسه _ حسب وصيته _ في بلدة قمار بمدينة الواد.

نتائج البحث:

التعريف بأبي القاسم سعد الله باعتباره هو قامة من قامات الفكر البارزين، علماً من أعلام الجزائر البارزين، من أعلام الإصلاح الاجتماعي، والديني، هو باحث وأديب أثرى الساحة العلمية، والأدبية في الجزائر بسجل علمي، وأدبي زاخر، والوقوف عند ملامح موهبته الأدبية، وأهمية إضافاته العلمية في بناء صرح الثقافة الجزائرية، والبحث عن المحطات المضيئة في حياة الرجل التي جعلت منه شخصية متفردة فكرياً وثقافياً. ولد أبو القاسم سعد الله سنة ١٩٣٠م بضواحي مدينة قمار بولاية الوادي جنوبي شرق الجزائر. أنه حفظ القرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم من لغة وفقه ودين، وهو من رجالات الفكر البارزين، ومن أعلام الإصلاح الاجتماعي والديني. وأشارت نتائج الدراسة إلى بيان أن شيخ المؤرخين أبا القاسم سعد الله اتخذ الكتابة منهجاً وأسلوباً في الحياة الأدبية، فهو يكتب في جميع الأحوال وتحت كل الظروف، هو يكتب في السفر والحضر وفي الطائرة وفي

الانتظار؛ ولأن راحته ومتعته في الكتابة، ويلقب أبو القاسم سعد الله في الأوساط الجامعية والأكاديمية في الجزائر بشيخ المؤرخين الجزائريين، وذلك بالنظر لدوره في التأريخ لمختلف الحقب التي مرت بها الجزائر، التي أصدرها في عديد الدراسات والكتب أهمها، "موسوعة تاريخ الجزائر الثقافي" في ٩ مجلدات، و"أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر" في ٥ أجزاء.

أبو القاسم سعد الله، الذي كرس حياته للعلم، تنازل عن كل شيء، إلا استقلالته وحياده، فهو على دراسته وتدريسه وبجته في التاريخ، فكر على ما يبدو في هذا اليوم الذي تبدأ فيه كتابة تاريخه. ولأنه أول المدركين أن دراسة التاريخ ليست كصناعته، لم يترك منفذا للصائدين في سقطات الآخرين، وأسس لنفسه منهاجا دقيقا في علم التاريخ.

الإضافة إلى التخصص في علم التاريخ، فقد عُرف عن هذا المؤرخ؛ ميوله إلى فنّ الأدب، حيث خَلّف الكثير من الأشعار، كما حاول دراسة الأدب الجزائري الحديث، من وجهة نظر معينة، من خلال كتابه: دراسات في الأدب الجزائري الحديث. له سجل علمي حافل بالإنجازات: من وظائف ومؤلفات وترجمات.

درس سعد الله المعهد والجامعة بجامع الزيتونة بتونس من ١٩٤٧ حتى ١٩٥٤ واحتل المرتبة الثانية في دفعته. بدأ سنة ١٩٥٤ يكتب في صحيفة البصائر التي كانت تصدرها "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، وكان يطلق عليه اسم "الناقد الصغير"، كما درس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في القاهرة، وحاز على شهادة الماجستير في التاريخ والعلوم السياسية سنة ١٩٦٢م.

انتقل بعدها سعد الله إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٦٢م حيث درس في جامعة منيسوتا التي حصل منها على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر باللغة الإنجليزية سنة ١٩٦٥م.

هو الشخصية الفريدة والرائدة في التأريخ الجزائر السياسية، والفكرية للجزائر التي عُرف بها شيخ المؤرخين الجزائريين الدكتور "أبو القاسم سعد الله" لم تكن عائقاً أمام تفتح مواهب أخرى جعلت منه مبدعا متفرداً؛ فهو علم من الأعلام البارزين الذين أثروا الساحة الأدبية في الجزائر؛ وقد ترك إرثاً فكرياً انسجمت فيه التجربة الشعرية مع التجربة القصصية، إلى جانب فن الرحلة، مع الخوض في مجال التحقيق، كل هذا وسط الآراء النقدية؛ التي كشفت عن ملكة القدرة على المناقشة، والمحاورة، والبحث والتقصّي.

والكشف عن جوانب من إبداع أبي القاسم سعد الله في مجالي الأدب والنقد؛ هي فرصة للوقوف عند الأهمية الأدبية لأعماله التي تنوعت بين الشعر، والقصة، والمقال، والرحلة، والتحقيق؛ ففي الشعر نجد ديوان الزمن

الأخضر شاهداً على الحس الأدبي الكبير لدى مؤرخ الجزائر الكبير؛ الذي تصدق عليه تسمية الفنان المتكامل، أما في فن القصة فقصة **سعفة خضراء** أتموزج عن تجربة قصصية تستحق الدراسة، والبحث. إلى جانب إسهامات نقدية هامة؛ من أبرزها مؤلفاته: "دراسات في الأدب الجزائري الحديث"، و"تجارب في الأدب والرحلة"، و"قضايا شائكة"، ومجال التحقيق يضم بدوره مبادرات متميزة لأبي القاسم سعد الله؛ من ذلك تحقيقه لكتب "حكاية العشاق في الحب والاشتياق" للأمير مصطفى بن إبراهيم باشا، و"رحلة ابن حمادوش الجزائري" لعبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، و"مختارات من الشعر العربي" جمع المفتي أحمد بن عمار، إضافة إلى نشاطه الهام في مجال الترجمة.

إن هذا التنوع في إبداع هذا العلم الجزائري ما يزال من الجوانب الخفية لدى الكثيرين؛ إذ عُرف باعتباره مؤرخاً، ومع الأهمية الكبيرة لنتاجه التاريخي؛ فلا يمكن إغفال مكانة موهبته الأدبية، وقد يجد المطلع انسجاماً كبيراً، وأحياناً تداخلاً بين التاريخي والأدبي لدى أبي القاسم سعد الله، وخير مثال عن هذا كتابه "تاريخ الجزائر الثقافي"؛ الذي يضم بين ثناياه نماذج هامة لنصوص أدبية، وتراجم لعدد هام من الأدباء، وقد أُقيمت تظاهرات علمية كثيرة تناولت أعمال أبي القاسم سعد الله التاريخية، لكن أعماله الأدبية لم تلق الاهتمام بالدرجة ذاتها؛ الأمر الذي استحثنا لبرجمة هذه التظاهرة العلمية، مع تحديد تاريخ السادس عشر من شهر أبريل تيمناً بيوم العلم.

المصادر والهوامش

- [١] محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط ١٩٨٥، ١ م، ص ٦٧٨، وحفيظة زين "النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد الله"، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث والمعاصر، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة قسنطينة، الجزائر ٢٠١٤ - ٢٠١٥ م، ص ١٣-٤٤ .
- [٢] ضاحية من ضواحي وادي سوف تبعد عن المركز المحافظة خمسة عشر كلم تقريباً .
- [٣] وادي سوف مدينة تقع في الجنوب الشرقي من الجزائر العاصمة .
- [٤] أحد رجالات مدرسة الإصلاحية (١٣٣٠ - ١٣٨٥ هـ/ ١٩١١ - ١٩٦٥ م) ولد في بلدة قمار بواد سوف في الجزائر، حفظ القرآن الكريم ثم أخذ علوم اللغة من نحو وصرف و أدب، والعلوم الشرعية من فقه وعقائد، ثم رحل إلى تونس والتحق بجامعة الزيتونة فحصل على شهادة التحصيل ثم عاد إلى الجزائر وبدأ بالتعليم، فعمل مدرساً في مدرسة النجاح بقمار، ثم اختارته جمعية العلماء أمين سر مكتب لجنة التعليم بقسنطينة، ثم انتقل إلى العاصمة ودرس فيه مدرسة التهذيب، اعتقل وأُذِي من فرنسا، وبعد الاستقلال صار مديراً في وزارة الشؤون الدينية، توفي إثر حادث سيارة، كما كان شاعراً يتسم بالحماسة الوطنية والتغني بالأمجاد التاريخية. قال عنه ابن أخته أبو القاسم سعد الله: كان هالي نائراً وشاعراً، ولكنه مقل في النثر والشعر، ومقالاته قصيرة وشعره عمودي خفيف، أو متعدد

القوافي، لم ينظم شعرا في الثورة على ما نعرف ولكنه نظم الشعر في الإصلاح والوطنية، وكان يميل إلى الشعر الرمزي الاجتماعي " أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة خاصة، ٢٠٠٧م، ج ١٠، ص ٥٥١، وانظر أيضاً: معجم الباطين لشعراء العربية في القرنين التاسع والعشرين، على هذا الرابط:

http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=١٠٩٤

[٦] هو العلامة محمد الطاهر بن القاسم بن الأخضر التليلي (١٩١٠-٢٠٠٣م)، ولد في بلدة قمار بواد سوف بالجزائر، ونشأ في أسرة علمية تحب العلم وتشجع عليه، فحفظ القرآن الكريم، ومبادئ العلوم العربية والشرعية، ودرس على يد جده الأخضر حياته، ثم أرسله والده إلى تونس حتى يكمل دراسته تنفيذاً لوصية والده، فدرس في الزيتونة حتى نال شهادة التطويق ١٩٣٤م، وكان من أساتذته العلامة محمد الطاهر بن عاشور، اشتهر بالحفظ والدكاء والتواضع والزهد، وأخيراً الإعتزال عن الناس، يعد الشيخ من مؤسسي معلمي مدرسة النجاح الأهلية الوحيدة في بلدة قمار التي خرجت أجيالاً من المتعلمين، كما عانى الشيخ من مضايقات كثيرة إبان الإستعمار، ومن آثاره: حجر المخلاة في مجالس الحاجة. انظر مقدمة أبي القاسم سعد الله على كتاب منظومات في مسائل القرآنية، للعلامة محمد الطاهر التليلي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٨٦م، ص ٧-١١، ومقال إبراهيم رحمان بعنوان: "صفحات من سيرة العلامة الشيخ محمد الطاهر التليلي"، على هذا الرابط:

<http://www.shamela-dz.com/index.php/tarjama/tarjama/٤١١-٢٠١٣-٠٩-١٨-١٤-٤٥-٣٦.html>

[٧] من أوائل المدارس التي أسسها أهالي منطقة قمار لتعليم الناشئة وبمساعدة رجال الجمعية عام ١٩٣٧م.

[٨] الأستاذ العربي التبيسي (١٣١٢-١٣٧٦هـ / ١٨٩٥-١٩٥٧م) العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات التبيسي، أبو القاسم: أحد رجال الفكر الإصلاحي، ومن أبرز أعضاء جمعية العلماء المسلمين. ولد في بلدة أسطح قرب تبسة (بالفتح ثم الكسر، وتشديد السين المهملة). وتعلم بزاوية نَفْطَة وجامع الزيتونة بتونس ثم بالأزهر بمصر. وعاد سنة ١٩٢٧م فاشتغل بالتعليم في تبسة وغيرها، وشارك في تأسيس جمعية العلماء ١٩٣١م. وفي سنة ١٩٣٥م اختير كاتباً عاماً للجمعية، ثم نائباً لرئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي ١٩٤٠م. ولما رحل الإبراهيمي إلى المشرق ١٩٥٢م تحمل مسؤولية رئاسة الجمعية، وإدارة شؤونها في غيابها. وقد سجن عدة مرات، وفي ١٧ إبريل ١٩٥٧م اختطفه الفرنسيون واغتالوه. عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، ط ٢، ١٤٠٠م، ج ١، ص ٦١.

[٩] مدرسة أهلية أسستها جمعية العلماء المسلمين إبان الإحتلال الفرنسي تقع في من أحياء مدينة الجزائر.

[١٠] ضاحية ومن ضواحي العاصمة الجزائرية.

[١١] مدرسة أهلية أسستها جمعية العلماء المسلمين إبان الإحتلال الفرنسي تقع في من أحياء مدينة الجزائر.

[١٢] اسم الحي في ضاحية الأبيار بالعاصمة الجزائرية.

[١٣] ضاحية من ضواحي العاصمة الجزائرية أيضاً.

[١٤] أحمد توفيق المدني (١٨٩٩-١٩٨٣م) وُلد في تونس وتخرج في الزيتونة والخلدونية، شارك في الصحافة والسياسة والحياة الحزبية، فنقمت عليه الإدارة الفرنسية، ففنته إلى موطنه الأصلي الجزائر، سنة ١٩٢٥م ومنذئذ أصبح مؤثراً في الحياة الجزائرية، أسس نادي الترقى بالعاصمة الجزائرية ١٩٢٦م الذي كان محضناً لتأسيس جمعية العلماء، كما كان من محرري جريدة البصائر ثم رئيس تحريرها، ثم أميناً عاماً للجمعية، وعند إنضمام الجمعية رسمياً إلى جهة ١٩٥٦م صار عضواً بارزاً في جهة التحرير، وممثلاً للجزائر في

- الجامعة العربية. كما انتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٩٦٧م، ومن مولفاته: ١- المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا. ٢- مسرحية حنبعل الأدبية التاريخية. ٣- تونس وجمعية الأمم. ٤- تقويم المنصور في خمسة أجزاء. ٥- كتاب الجزائر.
- ٦- حياة كفاح (مذكرات) نشر منها ثلاثة أجزاء. أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج ٧، ص ٤٢١.
- [١٤] قال أبو القاسم سعد الله معلقاً في هامش مقدمة الطبعة الثانية لكتابه: أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ عمر الدسوقي، رئيس قسم الدراسات الأدبية عندئذ بكلية دارالعلوم، جامعة القاهرة، ولكن قبل مناقشتها، غادرت مصر إلى أمريكا في منحة دراسية من جهة التحرير الجزائرية، وقد تركت المخطوطة عند الخروم الإبراهيمي ليبحث لها عن ناشر، ص ١١.
- [١٥] الشاعر الجزائري أبو القاسم سعد الله، النصر للجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ط ٣، ١٩٨٦م، ص ١١.
- [١٦] أبو القاسم سعد الله، نائر وحب، منشورات دار الآداب، بيروت، ط ١، آذار (مارس) ١٩٦٧م.
- [١٧] يذكر الكتور أن الأستاذ أحمد توفيق المدني رحمه الله احتفظ له بنسخة من ديوانه الذي سماه أغاني الجزائر، وعندما عاد المرحوم أحمد توفيق إلى الجزائر سنة ١٩٨٠م سلمه إليه كاملاً، كما سلمه الأستاذ أيضاً قصيدة قصة عملاق التي كان يعدها أبو القاسم من القصائد الضائعة. انظر مقدمة ديوانه: الزمن الأخضر، المؤسسة الوطنية، لكتاب، الجزائر، ١٩٨٥م، ص ١٢.
- [١٨] الزمن الأخضر، ص ١٢.
- [١٩] المصدر نفسه، ص ١٢.
- [٢٠] عندما شرفني الله بزيارة الأستاذ العلامة يوم الأربعاء ١٨/٠١/٢٠١٣م بمدينة الجزائر العاصمة في مكتبة الصغير المتواضع.

المصادر والمراجع:

- ١- التليلي، محمد الطاهر (١٩٨٦م) مقدمة أبي القاسم سعد الله على كتاب منظومات في مسائل القرآنية، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.
- ٢- رحمان، إبراهيم (٢٠١٠م) مقالة بعنوان: "صفحات من سيرة العلامة الشيخ محمد الطاهر التليلي"، على هذا الرابط: <http://www.shamela-dz.com/index.php/tarjama/tarjama/٤١١-٢٠١٣-٠٩-١٨-١٤-٤٥-٣٦.html>
- ٣- زين، حفيفة (٢٠١٤م) النقد الأدبي في آثار أبي القاسم سعد الله، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحديث والمعاصر، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة قسنطينة: الجزائر.
- ٤- سعد الله أبو القاسم (د.ت) أبو القاسم سعد الله معلقاً في هامش مقدمة الطبعة الثانية: أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير بإشراف الأستاذ عمر الدسوقي، رئيس قسم الدراسات الأدبية عندئذ بكلية دارالعلوم، جامعة القاهرة، ولكن قبل مناقشتها، غادرت مصر إلى أمريكا في منحة دراسية من جهة التحرير الجزائرية.
- ٥- سعد الله، أبو القاسم (١٩٨٥م) الزمن الأخضر، (انظر مقدمة هذا الديوان؛ من القصائد الضائعة) الجزائر: المؤسسة الوطنية، لكتاب.
- ٦- سعد الله، أبو القاسم (١٩٨٦م) النصر للجزائر، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ط٣.
- ٧- سعد الله، أبو القاسم (٢٠٠٧م) تاريخ الجزائر الثقافي، الجزائر: دار البصائر للنشر والتوزيع، طبعة خاصة.
- ٨- عادل نويهض (١٤٠٠هـ) معجم أعلام الجزائر ج ١، بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر.
- ٩- لجنة من المؤلفين (١٤٠٨هـ) معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع والعشرين، على هذا الرابط: http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=١٠٩٤
- ١٠- ناصر، محمد (١٩٨٥م) الشعر الجزائري الحديث: اتجاهاته وخصائصه الفنية، بيروت: دار الغرب الإسلامي.

منهج ابن جرير الطبري في تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن

Ibn Jarir Al-Tabari's Approach to the Interpretation of the Holy Qur'an

محبوب الله حامد، الأستاذ المشارك بكلية الدراسات الإسلامية

في جامعة التربية والتعليم العالي - بروفييسور شهيد برهان الدين رباني/كابول

mahbobullah.hamid@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠١/٠٢ | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٢/١٨ | DOI: [10.156172/IAJCR2020v1n1r2](https://doi.org/10.156172/IAJCR2020v1n1r2)

المُلخَصُ

نرى بين التفاسير القرآن الكريم، تفسيراً عظيماً منتسباً إلى الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري، تفسير طالما استشرفت الأنفس إلى قراءته واقتباس فوائده، اقتنيت هذا الكتاب، وشغفت بمطالعتة، فوجدت له كثيراً من الميزات على غيره من كتب التأويل، ومن ذلك أنه جمع فيه ما يقرب من ألف وتسعمائة شاهد من منظوم العرب الذين يحتج بهم في اللغة العربية فزادني ذلك فيه حباً. يقول شيخ الإسلام أحمد عبد الحلیم ابن تيمية في وصف منهج الطبري: «أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين، كعماتل بن بكير، والكلبي» أثنى العلماء عليه وكتب في شأنه: إنه ثقة عالم، أحد أئمة أهل السنة الكبار، يؤخذ بأقواله، ويُرجع إليه لسعة علمه، وسلامة منهجه. ترك عدة مؤلفات نافعة أبرزها تفسيره الكبير جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور بين الجمهور بتفسير الطبري. وهو أول تفسير كامل وصل إلينا، أفاد منه كل من جاء بعده، ولهذا عدّ العلماء الطبري أبا التفسير و وصفه بإمام المفسرين، لأنه ذكر اختلاف الفقهاء في كتبه لم يصنف مثله أحد. وصلت النتيجة: أن هذا الكتاب كتابٌ للأمة، وأرى أن المشاركة في تحسينه بأي صورة من الواجبات، وأرجو أن يكون هذا التحقيق وافيًا على الموضوع حول منهج الطبري في تفسيره وما ذكرته فمن باب التجربة والحرص على هذا الكتاب العظيم.

الكلمات المفتاحية: تفسير جامع البيان، منهجه التفسيري، أبو جعفر الطبري، فتواتح السور، أسسه في تفسير.

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد! تبوأ الطبري مكانة عالية في تاريخ الثقافة الإسلامية وذلك لجهوده الكبيرة وأعماله الموسوعية التي كرسها لخدمة هذه الثقافة بمختلف فروعها. فعلاوةً على كتابيه "جامع البيان في تأويل آي القرآن" المعروف بتفسير الطبري و"تاريخ الأمم والرسول" المعروف بتاريخ الطبري. كانت له اليد الطولى في ميادين معرفية عديدة، وصنّف فيها مؤلفات بقي بعضها حتى يومنا هذا فيما ضاع بعضها الآخر. وتتنم مصنفااته عموماً وكتاباتة التي تصب في المسائل الدينية خصوصاً على علم غزير وقدرة عالية على عرض الآراء بموضوعية تامة ومناقشتها والموازنة فيما بينها واستنباط الأحكام منها. وقد آتني عليه علماء السلف لجلال قدره وعلو مرتبته وسعة علمه، فقال فيه الخطيب البغدادي إنه كان «أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام وعارفاً بأيام الناس وأخبارهم». (خطيب البغدادي، 2002م: 163/2).

إن التعرف على منهج الطبري يحتاج إلى طول الصحبة لهذا التفسير وأتته لم يكن مجرد تفسير يُعرف بمنهجه وطريقته، بل يوجد في أسلوب تفسيره لطائف أدبية، وتراكيب إبداعية، تستقطب العقل وتمتع الفكر، وتهدف إلى الإقناع والإمتاع معاً. وهذا المقال يكشف عن منهج الطبري، ويزيد المعرفة بالطبري المفسر، ومنهجه الذي اتبعه في التفسير، وأنصح طلاب علم التفسير أن يعتنوا بهذا السفر العظيم، وأن يولوه اهتماماً كبيراً، ففيه من الدرر ما الله به عليم.

الدراسات السابقة:

قد كتبت فيه أبحاث لا يأتي عليها الحصر لتناثرها في الكتب والمجلات والدوريات. ولم أقرأ إلى الآن كتاباً يليق بتفسير الطبري في دراسة منهجه في التفسير. وأظن أنه قد كتب فيه ولكن لم يطبع وخاصة في الجامعات الأفغانية فقد كتب في منهجه في التاريخ كتب نفيسة، ولا أظن منهجه في التفسير يغفل من دراسة أصيلة. وأما المطبوع من الكتب والبحوث حوله فمنها: التفسير والمفسرون للذهبي فقد أطل في بيان منهج الطبري في التفسير.

- الطبري المفسر للدكتور أحمد خليل، وهو كتاب جيد.

- ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير، محمد بكر إسماعيل.
- مذاهب التفسير الإسلامية لجولد زهير المستشرق فقد أطل في الحديث عنه أيضاً.
منهج البحث:

المنهج الذي سلك في إعداد هذا المقال هو الدراسة التحليلية -المنهج التحليلي- الدراسة الاستنادية على طريق كتابة الطبري في تفسير مجمع البيان فقط. اخترت المجلدين الأولين من التفسير في حدود الدراسة وهذا من الطبع الذي حققه الشيخ محمود شاكر الذي طبع في القاهرة.

المدخل إلى تفسير جامع البيان في تأويل آي القرآن

أورد الطبري للقرآن الكريم أربعة أسماء هي القرآن والفرقان والكتاب والذكر، وقد استدل على كل تسمية منها بآية كريمة من الكتاب العزيز وصرح أن لكل واحدة معنىً ووجهًا مختلفًا عن معنى التسمية الأخرى ووجهها (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦٧/١)، فأما القرآن فيؤول على رأي ابن عباس بالقراءة، وعلى رأي قتادة بالتأليف، مشيرًا إلى أن المعنيين يتوافقان مع ما ورد في كلام العرب (المصدر نفسه: ٦٨). غير أنه أثر رأي ابن عباس لعله إضافية هي الاستدلال المنطقي الذي انتهجه الطبري لنفسه من النصوص الماثلة بين يديه. قد رأي أن تأويل الأولى في قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (سورة القيمة: ١٧-١٨) هو ما قاله ابن عباس، أي القراءة، مستدلًا بما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع ما أوحى إليه ولم يرخص في ترك اتباع الشيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن له... ولو وجب أن يكون معنى قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أفناه فاتبع ما ألفنا لك فيه لوجب أن لا يكون كان لزمه فرض ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ولا فرض ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (سورة المدثر: ١-٢) قبل أن يؤلف إلى ذلك غيره من القرآن (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦٨/١) وبعد أن اختار هذا المعنى سوغ من الوجهة اللغوية، أن لفكرة أن يكون القرآن بمعنى القراءة مع أنه مقروء. وقد أشار إلى أن ذلك من سنن العرب الذين يسمون المكتوب بالكتاب مستشهدًا بقول الشاعر:

تؤمل رجعةً مني وفيها كتابٌ مثل ما لصق الغراء

"يريد طلاقًا مكتوبًا فجعل المكتوب كتابًا" (المصدر نفسه: ٦٨) وعلى هذا القياس يكون المقروء قراءة.

وأما الفرقان فقد أورد له تأويلات المفسرين السابقين، ورأي أن اختيارهم متفقة في دلالاتها وإن وردت بألفاظ مختلفة. فالفرقان بمعنى النجاة في رأي عكرمة ومعنى المخرج في رأي ابن عباس وبمعنى التفريق بين الحق والباطل على رأي مجاهد (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦٩/١) "وكل هذه التأويلات في معنى الفرقان -على اختلاف

ألفاظها- متقاربات المعاني، وذلك أن من جُعِل له مخرج من أمر كان فيه فقد جُعِل له ذلك المخرج منه نجاة، وكذلك إذا نُجِّي منه فقد نُصِر على مَنْ بغاه فيه سواءً وفُزِّقَ بينه وبين باغيه السوء" (المصدر نفسه: ٦٩) ثم صاغ هذا التقارب الدلالي على نحو يظهر من خلاله اختياره الذي يتركز على مقاله مجاهد ويلم في الوقت عينه برأي عكرمه وابن عباس وذلك حيث قال: "والأصل الفرقان عندنا: الفرق بين شيئين والفصل بينهما. وقد يكون ذلك بقضاءٍ واستنقاذٍ واطهارٍ حجةٍ ونصيرٍ وغير ذلك من المعاني المفترقة بين الحق والمبطل، فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقاناً لفصله بحججه وأدلته وحدود فرائضه وسائر معاني حكمه بين الحق والمبطل وفرقانه بنصره الحق وتخذيله المبطل حكماً وقضاءً" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦٩/١-٧٠).

ولم يستدل الطبري على مسمى الكتاب بنص أو أثر، ولكنه أوله لغوياً فقال إن الكتاب مصدر من قولك كتبت كتاباً كما تقول قمت قياماً وحسبت الشيء حساباً، وإنه سمي كتاباً مع أنه مكتوب جرياً على الغريزة اللغوية العربية التي تطلق الأول وتريد الثاني، وقد استعاد لتوثيق وجهة نظره الشرط الثاني من البيت السابق ذكره. (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧٠/١).

والحال كذلك بنسبة إلى الذكر، أي أنه لم يسرد للدلالة على معناه أثراً من السابقين ولكنه احتل له معنيين "أحدهما أنه ذكر من الله، جلّ ذكره، دُكِّرَ به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من حكمه. والآخر أنه دُكِّرَ وشرف وفخِرَ لمن آمن به وصدَّقَ بما فيه كما قال جل ثناؤه: ﴿إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ يعني إنه شرف له ولقومه" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧٠/١) وهذان المعنيان مستنبطان مما تشي به الكلمة لغوياً ومن خلال السياق الذي وردت فيه في القرآن الكريم، ولكن الطبري لم يستدل على صدق الاستنباط بسند لغوي أو أثر من آثار الاستشهاد.

وإذا انتهى من هذا الإطار الذي يتعلق بالأسماء الخاصة بالكتاب الكريم عموماً فإنه انتقل إلى مسميات تختص بجزئيات منه الأصغر فالأصغر فتكلم على السورة ثم على الآية متدرجاً بذلك من الكل إلى الجزء. وفيما يختص بالصور فقد أورد بعض الأخبار والآثار عن السبع الطوال والمثاني والمفصل وسر تسميتها بذلك، فأشار إلى أن السبع الطوال سميت كذلك لطولها على سائر سور القرآن وأن المثني هي السور التي بلغ عدد آياتها مائة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراً، "وأما المثاني فإنها سميت المثاني لثنية الله جل ذكره فيها الأمثال والخبر والعبر وهو قول ابن عباس... وقد قال جماعة يكثر تعدادهم: القرآن كله مثان. وقال جماعة أخرى: بل المثاني فاتحة الكتاب لأنها تثنى قراءتها في كل صلاة" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧٠/١-٧١).

وقد عرض الطبري هذا التباين في الآراء في هذا الموضوع بإيجاز واقتضب على خلاف عاداته ونهجه، ولم يصرح بوجهة نظره في هذا القضية وأرجأ ذلك كله إلى موضوع آخر من مواضع تفسيره فقال: "وسنذكر أسماء قائل ذلك وعللهم والصواب من القول فيما اختلفوا فيه من ذلك إذا انتهينا من التأويل قوله تعالى (ولقد أتيناك سبعا من المثاني) إن شاء الله ذلك" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧١/١-٧٢).

ولعل عزوفه عن التفصيل في هذا الموضوع مردود إلى أنه خصص مدخل تفسيره، وكما قلنا ذلك من قبل، للقضايا العامة المتعلقة بالقرآن عموماً وترك ما يتعلق بجزئيات القرآن لمواضعها من التفسير. غير أن الآراء التي أوردتها في موضوع تفسير هذه الآية هي ولعلها تتركز على معنيين هما سبع الطوال وفاتحة الكتاب (الطبري، ٢٠٠٠م: ٥٣٣/٧-٥٣٩). ناسبا إياهما إلى أصحابهما مع ما احتجوا به، وقد مال هو إلى اعتبار "أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بالسبع المثاني السبع اللواتي هن آيات أم الكتاب لصحة الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطبري، ٢٠٠٠م: ٥٣٩/٧). وعلل لتسمية المفصل بقوله إنهما سميت كذلك" لكثرة الفصول التي بين سورها ب" بسم الله الرحمن الرحيم" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧٢/١).

وأما الآية فقد أورد لها معنيين اثنين استدلت عليهما بكلام العرب ولم يورد بشأتهما - كما فعل مع "الكتاب" و"الذكر" - خبيراً أو أثراً. والمعنيان اللذان أشار إليهما هما:

أن تكون آية "علامة يعرف بها تمام ما قبلها وابتدائها كآية التي تكون دلالة على الشيء يستدل بها عليه" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧٣/١). وقد عزز هذا المعنى بشاهد شعري وآية من سورة المائدة.

أن تكون بمعنى القصة وقد استدلت عليه ببيت من شعر كعب بن زهير:

ألا أبلغا هذا المعرض آية أيقضان قال القول إذ قال أم حلم

يعنى بقوله آية: رسالة مني وخبراً عني. فيكون معنى الآيات: القصص، قصة تتلو قصة بفصول ووصول" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧٣/١).

وتمّ انتقل الطبري بعدئذ إلى ثلاث قضايا تمهد لتفسير سورة الفاتحة وهي قول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب وقول في تأويل الاستعاذة وقول في تأويل بسم الله الرحمن الرحيم. ومع أن القضيتين الأخيرتين ليستا مخصوصتين بسورة الفاتحة إلا أنه جمعهما إلى ما قيل في أسماء هذه السورة طالما أنهما ملازمتان لكل سور القرآنية ومنها سورة الفاتحة. ومن ثم فإنه أراد أن يحصر القول فيهما في موضوع واحد على ما يبدو لكي لا يعود إلى إستعادته

او ذكره وهو يعرض إلى تأويل كلام الله تعالى. وبعبارة أخرى إنه جعل التمهيد لسورة الفاتحة مناسبة للحديث عن قضية في القرآن الكريم عامة ومكررة.

وفيما يتعلق الأمر بسورة الفاتحة فقد صحح الطبري الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي سبع المثاني" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٤). ثم أول كلاً من هذه المسميات، فذكر أنها تسمى فاتحة الكتاب لأن المصحف يفتح بكتابتها ولأنها "يقرأ بها في الصلوات في فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة" وتسمى بأمر القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن قراءةً وكتابةً ولأن العرب تطلق لفظة الأم على كل جامع أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، وأما تسميتها بالسبع فلأنها مشتملة على سبع آيات وإن اختلف العلماء في الآية التي صيرتها سبعا مثبت لـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وناف لها ليحل محلها قوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٤-٧٥). ولكن لم يبين رأيه في هذا الموضوع مكثفياً بالإشارة إلى أنه بين صواب ذلك في كتابة "اللطف في أحكام شرائع الإسلام" بياناً موجزاً وواعداً بتفصيل القول فيه في كتابه "الأكبر في أحكام شرائع الإسلام" (الطبري، د.ت: ١/١٠٩) وعدم تيسر هذين الكتابين يحول دون معرفة رأيه على نحو تام، ولكننا على كل حال نستطيع أن نتبين رأيه من خلال ما قاله في مبحثه عن "بسم الله الرحمن الرحيم" الذي سنعود إليه لاحقاً لنعلم أنه يميل إلى اعتماد الرأي الثاني الذي لا يعتبر أصحابه البسمة آية من القرآن الكريم (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٩٣-٩٤). وأما سبب تسميتها بالمثاني فمردود إلى تثنية قراءتها في كل صلاة، وقد أورد لتوثيق هذا المعنى ما روي عن الحسن لما سئل عن قوله تعالى: (وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) أنه قال هي فاتحة الكتاب. ولم ير الطبري في تسمية سورة الفاتحة بالسبع المثاني "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (الترمذي، ١٩٧٥م: ١/١٥٥) ما يدفع صحة وجوب اسم المثاني للقرآن كله" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٥) لكلٍ منهما معني مفهومًا ووجهًا خاصًا به واعدًا بالرجوع إلى بيان الاستدال على صحة وجه تسمية القرآن كله بالمثاني عند انتهائه من تفسير سورة الزمر، ولكنه نسي ما وعد به.

وأما في قوله في الاستعادة فقد اكتفى بشرح لغوي لها ما دامت مسألة غير خلافية، فبين أنها تعني الاستجارة من الشيطان الذي يطلق في استعمال العرب له على كل متمرّد من الإنس أو الجن أو الدواب أو غيرها (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٦)، والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم، وأورد عن ابن عباس قوله إن "أول ما نزل

جبريل عل محمد قال: يا محمد استعد، قل: استعِذْ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٧).

غير أن المبحث الذي خصصه للبسملة أكثر تفصيلاً وأوسع نقاشاً، لأن اعتبارها آية من آيات القرآن الكريم مسألة خلافية، ولأن ابتداء "بِسْمِ" بحرف الباء يقتضي فعلاً ولا يوجد معها فعل الظاهر ومن ثم فإن تقدير الفعل لم يكن متفقاً عليه بين العلماء وإن قدّرت بينهم بكلمات متقاربة في معانيها. وعلى هذا فإن مناقشة الطبري لهذه المسألة، أي البسملة، تسير في خطين اثنين يتعلق أولهما بالتحليل اللغوي ويختص ثانيهما بعلوم القرآن. وقد امتد حديثه في هذا القسم إلى الصفحات الأولى من تفسيره لسورة الفاتحة لما أوجده ربط بين أسماء الله الحسنى الواردة في البسملة وقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة: ١).

ويعلق الطبري "بِسْمِ اللَّهِ" بنوع الفعل الذي يقوم المرء به ليكون تقدير الفعل مناسباً لما يتم تنفيذه، فإذا ما تلفظ المرء به وهو يشرع في قيام وعود كان تقدير ذلك أن يقول: أقوم بسم الله، وأقعد بسم الله، وكذلك إذا ابتداء به قراءته فيعني أقرأ بسم الله وهو فعل المقدر في بسم الله الرحمن الرحيم مصدره به السور لتكون الدلالة أبداً بتسمية الله وذكره قبل كل شيء أو أقرأ بتسمية الله" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٩)، وقد وضعه هذا التأويل إزاء تفرّيع اللغوي آخر هو أن "الاسم اسمٌ وأن التسمية مصدر من قولك سميت"، بمعنى أن اسم في "بِسْمِ" قد حلَّ محل التسمية. وهو يرى أن تسوية مثل هذا الإشكال في ذهن القارئ تكون بالإلتهفات إلى الخصوصية التعبيرية للغة العربية. وتدور خصوصية هذه الجزئية على إخراج العرب للمصادر "مبهمة على أسماء مختلفة، كقولهم أكرمت فلانا كرامةً، وإنما بناء مصدر أفعلت إذ أخرج على فعله الأفعال" (المصدر نفسه: ٧٦)، أي أن القياس هو أكرممتُ فلاناً إكراماً، وقد استدلل على رأيه هذا بقول الشاعر:

أَكْفَرًا بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِئَةَ السَّرْتَا

يريد بعد إعطائك، ويقول الشاعر:

وَإِنْ كَانَ هَذَا الْبَخْلُ مِنْكَ سَجِيَّةً لَقَدْ كُنْتُ فِي طَوْلِي رَجَاءَكَ أَشْعَبَا

وهو يريد في إطالتي رجاءك، وغيرهما. وقد علق على ذلك بقوله: "فإذا كان الأمر على ما وصفنا من إخراج العرب مصادر الأفعال على غير بناء أفعالها كثيراً وكان تصديرها إياها على مخارج الأسماء موجوداً فاشياً فبيناً بذلك صواب ما قلنا من التأويل في قول القائل: "بسم الله" أن معناه في ذلك عند ابتدائه في فعل أو قول: أبداً بتسمية الله قبل فعلي أو قبل قولي، ثم عزز هذا الفهم بالخبر الذي رواه عن ابن عباس عن تعليم جبريل

للنبي عليهما السلام صيغة الإستعادة وهو خير الذي أوردناه من قبل. (الطبري، ٢٠٠٠م: ٧٩/١) و (الطبري، ٢٠٠٠م: ٨٠/١-٨١).

وعلى هذا المنوال خاض في تأويل الأسماء الواردة في البسملة، بمعنى أنه كان يقدم تحليلاً لغوياً للاسم ويستعين بالشواهد اللغوية والأخبار المتوافرة لديه لتبيان دلالاته. غير أنه في بعض المواضع لم يكن ليجد خبراً يعزز به رأيه فكان يصرح بذلك ويشير إلى اعتماده مبدأ القياس في مثل هذا الحال ليطمئن إلى صحة الاستدلال. من ذلك مثلاً تعقيبه على كلمة "إلاهتك" أنها بمعنى عبادتك، وإن قول قائل أله الله فلانٌ إلهه يعني عبد الله فلانٌ عبادة، فقال: "إن قال: فإن كان جائزاً أن يُقال لمن عبد الله: أله... فكيف الواجب في ذلك أن يُقال... قيل: أما الرواية فلا رواية فيه عندنا، ولكن الواجب على القياس ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٨٣/١).

وأما الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فقد نظر إلى أصليهما الثلاثي المشترك وما تقتضيه صيغهما البنائية منوهاً إلى أنهما إن اشتقا من الرَّحْمَةِ فإن لكل واحدة منهما معنىً لا تؤدبه الكلمة الأخرى، وإن المعنى الذي يشتمل عليه الرَّحْمَنُ يزيد على ما يشتمل عليه الرَّحِيمُ، وقد استأنس لتعزيز ذلك بنحيل بنية الكلمة فقال: "أما من جهة العربية فلا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العرب أن قول القائل (الرحمن) عن أبنية الأسماء من فعل يفعل أشد عدولاً من قوله (الرحيم)، ولا خلاف بين ذلك بينهم أن كل اسم له أصل في فعل يفعل ثم كان عن أصله من فعل يفعل أشد عدولاً، أن الموصوف به مفضَّل على الموصوف بالإسم المبني على أصله من فعل يفعل إذا كانت التسمية به مدحاً أو ذمماً. فهذا ما في قول القائل الرَّحْمَنُ من زيادة المعنى على قوله الرحيم في اللغة" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٨٤/١). ولكن هذا الاتفاق اللغوي الذي يشير إليه لم يستتبع اتفاقاً بين أهل التأويل، بل هم مختلفون من جهة الأثر والخبر في دلالتيهما. وقد أورد رأي العزمي بأن الرحمن رحمةٌ بجميع الخلق الرحيم رحمة بالمؤمنين والحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن لسان عيسى عليه السلام في أن "الرَّحْمَنُ رَحْمَنُ الآخرة والدينا، الرحيم رحيم الآخرة"، ويرى الطبري أن للتأويلين جميعاً مخرجاً للصحة، فالرحمن موصوف بعموم الرَّحْمَةِ لجميع خلقه، وأما الرحيم فمخصوص به بعض الخلق، فخص الله عباده المؤمنين في عاجل الدنيا بتوقيفه إياهم إلى الإيمان به وعبادته وما أعد لهم في الآخرة من نعيم الجنة ورضوانه مع ما أشركهم به مع الكفار في الدنيا مع إفضال والإحسان إليهم في بسط الرزق وصحة الأجسام والعقول وسائر

نعم الأخرى، "فربنا جل ثناؤه رحمن جميع خلقه في الدنيا والآخرة ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٨٥).

وقد أورد لهذين الاسمين تأولين آخرين بُني أولهما على ما أورده ابن عباس ومفاده أن الرحمن بمعنى الرفيق على من رُقَّ عليه بينما يدل الرحيم على الرفيق بمن رفق به. ويقوم التأويل الثاني على ما روي عن عطاء الخراساني الذي قال: "كان الرَّحْمَنُ فلما احتزل الرَّحْمَنُ من اسمه كان الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٨٦).

وقد فسر الطبري بالالتفات إلى أن الرحمن من أسماء الله التي لا يتسمى بها أحدٌ من خلقه " فلما تسمّى به الكذاب مسيلمة - وهو اختزاله إياه، يعني اقتطاعه من أسمائه لنفسه - أخبر الله جل ثناؤه أن اسمه الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ليفصل بذلك لعباده اسمه من اسم من تسمّى بأسمائه، إذا كان لا يُسمى أحدٌ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فيجتمع له هذان الاسمان غيره جل ذكره". وقد سدد الطبري هذا المعنى وضوِّيه ولكنه لم يوصل التوجيه - أي فصّل الله عزوجل بين اسمه واسم غيره من خلقه بتكرير الرَّحِيمِ على الرَّحْمَنُ - بمسألتين أخريين هما أن بسم الله الرحمن الرحيم قد علمه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مع بدء الوحي على ما أورده الطبري وأشرنا إليه من قبل (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٧٧)، وأن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة في وقت لاحق، وهذا يعني أن التأويل الأنف الذي ارتضاه الطبري كان من شأنه أن يكون مقبولاً لو كان تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لصيغة البسملة حاصلاً بهذا ادعاء مسيلمة النبوة، أما وقد كانت البسملة أول شئ تعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فمن المفترض إعادة النظر في تأويل عطاء الخراساني الذي قبله الطبري وإن كان في عمومته يتوافق مع ما جرت عليه عادة الناس فيما بعد في التسمية بـ"رحيم" خاصة. على أن كان من شأن التأويل أن يكون مقبولاً لو صيغ بطريقة أخرى كأن يُقال مثلاً: إن علم الله تعالى قد أحاط بظهور من لا يتورع من عباده في أن يسمي نفسه رحماناً فسمى نفسه رحماناً رحيماً.

وقد عرض الطبري بعد ذلك إلى ترتيب الأسماء المباركات على هذا النحو أي: اللهُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ. ووجد في العرف العربي في التعبير تسويغاً لهذا الترتيب، إذا ذكر أن العرب إذا ما أرادوا الخبر عن مخبرٍ عنه فإنهم يقدمون اسمه ثم يتبعونه صفاته ونعوته (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٨٧) وإن من بين هذه الأسماء ما هو خاص به عزوجل وهو الله الذي لا يتسمى به أحد لأن الألوهية له وحده سبحانه، وقد أوردته بالرَّحْمَنُ الذي لا يتسمى به أحد من خلقه أيضاً وإن كان فيهم من يستحق تسمية ببعض معانيه الخاصة بالرحمة، ولهذا كان ترتيب هذين الإسمين الأول والثاني، وأما اسمه الرَّحِيمِ فإنه مما يجوز وصف غيره سبحانه به "والرحمة من صفاته جل ذكره، فكان...

واقعاً مواقع النعوت الأسماء اللواتي هن توابعها بعد تقدم الأسماء عليها، فهذا وجه التقديم اسم الله الذي هو (الله) على اسمه الذي هو (الرحمن)، واسمه الذي هو الرَّحْمَنُ على اسمه الذي هو (الرَّحِيم) (المصدر نفسه: ٨٤). وأما الشق الثاني من حوارهِ حول البسملة فيدور حول الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ولم يشأ في سياق تفسيره لسورة الفاتحة أن يبحث في وجه التكرار "الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" في البسملة وفي أثناء السورة.

ولعل ذلك راجع إلى أنه لا يرى البسملة آيةً من فاتحة الكتاب (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٣/١-٩٤). فضلاً عن كون تكرارها حجة على من ظن أن البسملة آية "إذا لو كان ذلك كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحدٍ ولفظ واحدٍ مرتين من غير فصل يفصل بينهما، وغير موجود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ واحدٍ ومعنى واحدٍ لفصل يفصل بينهما من كلام يخالف معناه معناه". ولكي لا تُعد "ربِّ العلمين" بموجب هذا التعليل فاصلاً يسمح بالتكرار، استند الطبري إلى رأي جماعةٍ من أهل التأويل لم يُسمِّهم مفاده "أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم وإنما هو ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، منوهاً إلى أن مراعاة النظر تتحقق في مثل هذا التقدير واستدل في الوقت عينه على سيورة مثل هذا التقدير ببيت من الشعر وآيةٍ من سورة الكهف (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٤/١).

ومن الغريب ألا يعرض الطبري هذه القضية بتفصيل كما هو شأنه في معالجة القضايا التي يكون الخلاف فيها حاصلاً، بل إنه كان مقتضياً في الاعتداد برأي من لا يرى البسملة جزءاً من الفاتحة. فحجته الرئيسية هي أن التكرار لامسوق له مع عدم وجود الفاصل، ولكي يلغى الفاصل الذي هو "رَبِّ الْعَالَمِينَ" لجأ إلى تقدير التقديم والتأخير. بيد أن الآية الكريمة نزلت هكذا، وكان من المنتظر أن ينظر الطبري إلى نيتيها التي نزلت بها بدلاً من تصيير التقدير حجةً على عدم اعتبار البسملة آية من الفاتحة. كما انه لم يبين الموقف من البسملة الموجودة في سور الأخرى. ثم إن الطبري لم يعمد في هذا الموضوع إلى المحاججة المنطقية التي اعتاد الخوض فيها وهو يناقش بعضاً من قضايا القرآن الكريم، فلم يشر إلى سبب قول جريريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، على نحو ما أوردنا ذلك آنفاً، ولم يبين لم كانت السور مبدوءةً بالبسملة فيما عدا البراءة، ولم يبين الحكم الشرعي في إثبات البسملة في المصحف إن لم تكن آية مع ما يقود إليه هذا الرأي من الزلل بشأن إثبات ما لم يثبتته الله تعالى في كتابه.

فواتح السور في منهجه:

وهي من الموضوعات التي يتكرر الحديث عنها في مواضع متفرقة من القرآن الكريم، ولكن الطبري لم يعالجها في المقدمة التي اشتملت على قضايا العامة وإنما يعالجها في بداية تفسيره لسورة البقرة. وقد أورد في هذا الشأن ما ذهب إليه السلف فبدأ بعرضها أولاً ناسباً إياها إلى أصحابها ومبنيها وجه الدلالة فيها ومنتقلاً إلى بسط رأيه واختياره.

وعلى الرغم من أنه تكلم على افتتاح سورة البقرة أي "لم" إلا أنه جعل كلامه على هذا الافتتاح مناسبة للحديث عن فواتح السور الأخرى. وإن التأويلات التي عرضها لفاتحة سورة البقرة وسواها تنحصر فيما يأتي: إنها اسم من أسماء القرآن الكريم، وقد أسند هذا التأويل إلى قتادة ومجاهد وابن جريح (الطبري، ٢٠٠٠م: ١١٨/١)، وهو يرى أن لمثل هذا التأويل، وكذلك التأويلات اللاحقة، وجهاً معروفاً، ويمكن التأويل اعتباراً "أم" اسماً من أسماء القرآن على وجهين: أولهما أن "أم" هو اسم للقرآن شأنه في ذلك شأن التسميات الأخرى كالفرقان وغيره، وتنطوي "أم" في حال هذا التأويل على معنى القسم وكان القول هو: والقرآن هذا الكاتب لا ريب فيه (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٢١/١)، وإن الإشارة على معنى القسم يقرن هذا الوجه من التأويل برأي بن عباس الذي عزا الطبري إليه القول بأن "أم" قسم أقسم الله به وأنه من أسماء الله وبرأي عكرمة الذي الإفتتاح على أنه قسم (الطبري، ٢٠٠٠م: ١١٩/١). وحسب من غيره ما إشارة إلى كونه من أسماء الله تعالى. وأما الوجه الثاني فهو قصد تسمية السورة بمفتتحها "فيفهم السامع من القائل يقول: قرأت اليوم (المص) و(ن) أي سور التي قرأها من سورة القرآن" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٢١/١-١٢٢)، ولكن تعدد السور التي تتفق حروف افتتاحها ولّد الحاجة إلى صفة مميزة لسورة ما من سورة أخرى فظهرت عبارات الم البقرة أو الم آل عمران وهكذا (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٢٢/١)، ووجد في رأي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (الطبري، ٢٠٠٠م: ١١٩/١). تأييداً لهذا التأويل.

أن الحروف عبارة عن "فواتح يفتح الله عزوجل بها كلامه" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٢٢/١). مشيراً إلى أنها دليل -رأي بعض أهل العربية- على انقضاء سورة وابتداء أخرى مؤدية وظيفة "بل" في انقضاء معنى وابتداء معنى آخر في القصيدة (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٢١/١-١٢٢). من غير أن يعزو هذا الرأي إلى عالم لغوي بعينه. على أنه روي عن مجاهد وبطريق مختلفة أن الحروف فواتح يفتح الله تعالى بما القرآن (الطبري، ٢٠٠٠م: ١١٨/١-١١٩)، ولا يبدو أن مجاهد هو من أهل اللغة الذين أسند الطبري إليهم هذا التأويل، وليس من

الواضح إن كان هناك عالم لغوي معين قائل بهذا الرأي ولم يسمه الطبري أو أن الرأي للطبري نفسه خاصة أنه كان يُحسب من علماء اللغة المعدودين.

اعتبارها حروفاً مقطعة من أسماء الله تعالى وأفعاله وصفاته يشتمل كل حرف منها على ما لا يؤديه الحرف الآخر. ولهذا قد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما أولاً قوله تعالى "ألم" على أنها: أنا الله أعلم (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١١٩)، أو أنها على رأي بن مسعود ورأي آخر لابن عباس تمثل حروفاً مشتقة من حروف هجاء أسماء الله تعالى (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٠). ورأي الطبري في كلام العرب ما يدعو إلى قبول هذا الرأي كقول الشاعر:

فُلْنَا لها: قِفي لنا، قالت: قافُ لا تَحْسبي أنا نَسينا الإيجاف
والنشوات من معتق صاف وعزف قينات علينا عزاف

هذا الشعر لوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان "رضي الله عنه" لأمه، وكان يتولى الكوفة له، فاتهم بشرب الخمر، فكتب إليه الخليفة يأمره بالشخص إلىه، فخرج في جماعة، ونزل الوليد يسوق بهم، فقال: والإيجاف: العدو وهو أيضاً: الحمل عليه. (ابن جني، د.ت: ٣١/١).

"يعني بقوله قالت: قاف قالت: قد وقفتُ. فدللت باظهار القاف من وقفت عل مرادها من تمام الكلمة التي هي وقفت. فصرفوا قوله (ألم) وما أشبه ذلك إلى نحو هذا المعنى" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٢) وينظر أمثلة أخرى على الاكتفاء بحرف واحد أو حرفين من الكلمة في التفسير (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٣).

إنها حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة، وقد أورد في هذا السياق ما روي عن الربيع بن أنس أنه قال في "ألم": هذه الأحرف من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو في آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة قوم وآجالهم" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٠). ويرى الطبري أن هذا التأويل قريب من التأويل السابق الدائر على اجتزاء ببعض الحروف من الكلمة كلها، ولكنه في الوقت ذاته يفتقر عنه في الكلمة التي تم منها اجتزاء، فالألف من (ألم) من كلمات شتى وتقتضي معاني كثيرة "منها تمام اسم الرب الذي هو الله وتمام اسم نعماء الله التي هي آلاء الله والدلالة على أجل قوم أنه سنة إذ كانت الألف في حساب الجمل واحداً. واللام مقتضيه تمام اسم الله الذي هو لطيف وتمام اسم فضله الذي هو لطف والدلالة على أجل قوم أنه ثلاثون سنة، والميم مقتضيه تمام اسم الله الذي هو مجيد وتمام اسم عظمته التي هي مجد والدلالة على أجل قوم أنه اربعون سنة.

فكان معنى الكلام... أن الله جل ثناؤه... جعل مفاتيح السور الأخر التي أوائلها بعض حروف المعجم مدائح نفسه أحياناً بالعدل والإنصاف وأحياناً بالإفضال والإحسان، بإيجاز واختصار ثم اقتصاص الأمور بعد ذلك" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٤).

إنها حروف من حساب الجُمَّل، ومع أنه بيّن أنه لا يتعدّد بهذا المعنى ويكره ذكر من حكى عنه ذلك "إذ كان الذي رواه ممن لا يُعتمد على روايته ونقله" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٠)، إلا أنه عاد بعدئذٍ إلى ما احتج به القائلون بهذا التأويل لما رواه جابر بن عبد الله بن رثاب من حكاية ياسر بن أخطب وسماعه لـ ﴿ألم﴾ * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿﴾ ثم إقباله هو أخوه حُبي بن أخطب ورهطٌ من يهود لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحروف وتأويلهم لها على أساس حساب الجُمَّل (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٥).

على أن هناك آراء أخرى حول حروف الافتتاح عرضها الطبري ولم يناقشها. من ذلك مثلاً ما أورده عن ابن عباس الذي قال إن ﴿ألم﴾ هي اسم الله الأعظم (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١١٩)، وعمّن لم يُسمِّه إنما سرُّ القرآن. وكذلك فعل إذا عرض إلى رأي أهل اللغة -من غير تسمية أحدٍ منهم- عن أنها استغناءٌ ببعض حروف المعجم عن بعض (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٠)، أم أن الافتتاح تمّ بها لفتح أسماع المشركين للإصغاء إلى القرآن بعد أن تواصلوا فيما بينهم على الإعراض عنه "حتى إذا استمعوا له تُلّي عليهم المؤلّفُ منه" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢١). وهذا الرأي شديد الشبه بالتفسير الذي أورده ابن قتيبة الدينوري لافتتاح القصائد بالنسيب والوقوف على الأطلال إذ مال إلى الاعتقاد أن الشعراء كانوا يصدّرون به قصائدهم لاجتذاب الأسماع حتى إذا ما تحقّق لهم ذلك انتقلوا إلى الغرض الأساسي الذي من أجله نظموا قصيدهم (الدينوري، ٤٢٣هـ: ١/٩٠).

واختيار الطبري من بين هذه الآراء، سواء ما ناقشه أو اكتفى بسرده، واقع على اعتبار أن مفاتيح السور حروف مقطعة وأن الله سبحانه وتعالى أراد بها معاني كثيرة لا معنى واحد. وقد وافق في ذلك الربيع بن أنس فيما قاله وافترق عنه في مقدار المعاني أو عددها الذي تشتمل عليه تلك الحروف، فبينما عرض الربيع إلى ثلاثة معانٍ فقط أوسعها الطبري لتشمل تلك المعاني وسواها مما قاله المفسرون الآخرون باستثناء قول أهل العربية إنهما حروف هجاءٍ استُعِيبيّ ببعضها عن ذكر البعض الآخر لأنه "قول خطأ فاسد لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٥-١٢٦). وقد علل الطبري هذا الاختيار، أي اشتغال حروف الافتتاح على معانٍ شتى، بأمور منها:

جواز انطواء الكلمة الواحدة على معانٍ مختلفة كالأمة التي تُطلق على الجماعة من الناس وعلى الحين من الزمان وعلى الرجل المتعبد لله وعلى الدين والملة. فإذا كان شأن الكلمة كذلك فمن الجائز للحرف أن يكون مفتوحاً لسورة وأن يستثير في الوقت ذاته معانٍ مختلفة يحتويها جميعاً كأسماء الله عزوجل وصفاته. ولا يرى في ذلك تنافياً مع السياق القرآني العام؛ ذلك أن الله تعالى افتتح كثيراً من سور القرآن الكريم بالحمد لنفسه وتمجيدها وأن من الممكن أن يفتتح بعض ذلك بالقسم بها (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٦).

لو أن الله تعالى أراد معنىً واحداً لأبأن ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لكي يُبَيِّنَهُ للناس ولكن ترك ذلك دليلٌ على أن المراد هو كل وجوه التأويل (المصدر نفسه).

وأما استثناءه لما ذهب إليه أهل اللغة باعتبار الم وغيرها علامة على انقضاء سورة وابتداء أخرى فمردود إلى الأسباب الآتية:

إن هذا الرأي يعزو إلى الله تعالى مخاطبته العرب بمنا ليس متبعاً في لغتهم، ذلك أنهم لم يألفوا الابتداء بـ "الم" و "الر"، أن هذه الفواتح تجري على مجرى السور الأخرى على ما ألفتها العرب في لغتها. ولو أنها كانت خارجة على ذلك المؤلف لتناقضت مع مبداء الإبانة التي جعلها الله تعالى صفة للقرآن الكريم بقوله: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٢٧).

إن هذا الرأي يعني إضافة العبث إلى الله تعالى لأنه خاطب الناس بما لا فائدة فيه ولا معنى، وإضافة العبث إلى الله تعالى منفيٌ لدى جميع الموحدين (المصدر نفسه).

إن "بل" الذي شَبَّهت به الحروف الافتتاح يمثل من الوجهة اللغوية رجوعاً عن كلام انقضى كقولهم: ماجاءني أخوك بل أبوك، وإن وروده في أول البيت قد يعني "دَع" وأنه "يأتي في كلام العرب على هذا النحو من الكلام، فأما افتتاحاً لكلامها مبتدأ بمعنى التطول والحذف من غير أن يدل على معنى فذلك مما لا نعلم أحداً ادَّعاه من أهل المعرفة بلسان العرب ومنطقهم" (المصدر نفسه).

أسس الطبري في التفسير:

لقد أوضح الطبري أن مقصوده من تأويل القرآن الكريم هو تبين الوجوه المحتملة للآيات الكرمات، وإن هم الأول هو استقصاء هذه الوجوه، على أن بعضاً منها قد يكون متأثراً من الاختلاف في القراءة ومن ثم فإنه يبحث في التأويل الذي تحتمله تلك القراءة من غير أن يجعل تقصي القراءات هدفاً لتفسيره، وقد أبان عن هذا المعنى بقوله: "إذ كان الذي قصدنا له في كتابنا هذا البيان عن وجوه التأويل آي القرآن دون وجوه

القرءتها" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٥/١). على أن هذا لم يكن ليعني أنه أغلق باب الخوض في القرءات عن تفسيره وذلك لأنه بينها بتفصيل وعزاها إلى أصحابها واختار من بينها ما رآه صواباً وعلل اختياره ورفض ما لم يستحسنه وأقام الحجة على رفضه وبحيث تبدو القرءات مادة أساسية في تفسيره وإن بدأ أنه ليس من وكده استقصاءها. ومن الأمثلة على ذلك اختلاف القرء في قراءة ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ من سورة الفاتحة، فقد قرأ بعضهم ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ وتلاه بعضهم ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ ونصب آخرون الكاف فتلاه ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٤/١). ورأي أن قراءة ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ على سبيل المثال تؤول بأن الله تعالى الملك اليوم الدين خالصاً دون جميع خلقه، بينما يكون تأويل ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ على حسب ما ورد عن ابن عباس أنه "لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكماً كملكهم في الدنيا" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٥/١). ومن ملاحظة التفاوت في قوة المعنى والدلالة رأي أن أصح القرءتين هو "قراءة من قرأ مَلِكٍ بمعنى الملك لأن في الاقرار له بالإنفراد بالملك إيجاباً لإنفراده بالملك وفضيلة زيادة المَلِكِ على الملك، إذ كان معلوماً أن لا مَلِكِ إلا وهو مالك وقد يكون الملك لا ملكاً" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٦/١). فاختياره لـ "مَلِكِ" إذن قائم على سعة دلالة هذه الكلمة واشتمالها في الوقت ذاته على معنى الكلمة بحسب القراءة الثانية وعلى المعنى المحدود نسبياً الذي تعطيه قراءة "مَلِكِ". وإذ كان الترجيح بين هاتين القرءتين مبنياً على أساس معنوي فإن ردّه لقراءة من قرأ "مَلِكِ" نابع من الإلتفات إلى أن هذه القراءة لا تنم على إدراك تام لخصائص التعبيرية في اللغة العربية، ومن ثم فإنه يرى أن هذه القراءة "محصورة غير جائزة لإجماع جميع الحجة من القرء وعلماء الأمة على رفض القراءة بها" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٩٧/١).

ويرى المتتبع لتفسير الطبري بجلاء أنه يتقيد تقييداً تاماً بالتفسيرات التي ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبما لا يمكن أخذه عن سواه عليه السلام كما نهبنا إلى ذلك من قبل. ففي سياق قوله تعالى ﴿وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ (سورة البقرة: ١٢٤) أورد آراء متعددة من غير أن يجزم في صحة أحدها وذلك لعدم وجود "خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الحجة" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٥٧٦/١) ثم أردف هذا القول بخبرين عن النبي عليه الصلاة والسلام مشيراً إلى أنهما خبران في أسانيدهما نظر" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٩٢/١). كما أنه ألزم تفسيره بأن يكون موافقاً لظاهر الآيات، ولم يكن ليختار تأويلاً باطنياً إن لم يكن لديه دليل على صرف الآية من الظاهر إلى الباطن. وقد أشار إلى هذا القيد حين كان بصدد تأويل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (سورة البقرة: ٤٥) فمال إلى الاعتقاد أن الهاء والألف

عائدتان على الصلاة، "وقد قال بعضهم إن قوله إِنَّهَا بمعنى إن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجر لذلك بلفظ الإجابة ذُكر فتجعل الماء والألف كناية عنه. وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى الباطن، لا دلالة على صحته" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٢٩٩ و٣٩٩).

وإلى جانب ذلك فقد اعتمد ركائز أخرى في إقامة ببيان تفسيره لعل من أهمها البنية النحوية واللغوية والدلالية لآيات القرآن الكريم. وليس هذا راجعاً إلى اعتباره البيان أساساً للإعجاز القرآني وحسب، وهو ما عرضنا إليه من قبل، بل إلى جعل هذه البنية في كثير من الأحوال مفاتيح يستعين بها في تأويل آية أو تفضيل رأي مستتيراً بما قاله أصحاب المدرستين الشهيرتين البصرة والكوفة في تحقيق القوانين التعبيرية. ولم يُظهر انخيازاً إلى إحداها على حساب الأخرى بل كان يعرض آراءهما معاً ويناقشها ويختار من بينها ما يبدو له صائباً ومتوافقاً مع المنطق اللغوي والتعبيري وإن كان في مقدور القارئ أن يجد لديه قبولاً واضحاً في أحيان كثيرة لما كان يديه علماء الكوفة. فمن ذلك مثلاً تأويل قوله تعالى ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾ (سورة البقرة: ١٤)، بدلاً من "بشياطينهم"، الذي أقامه على المعنى من جهة وعلى إحلال حرف جر محل حرف جر آخر من جهة أخرى (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٦٤). وقد استعان في هذا السياق بما تأوله بعض النحويي أهل الكوفة بأن معناه هو "وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا صرفوا خلاصهم إلى شياطينهم، فيزعم أن الجالب لـ" إلى المعنى الذي دل عليه الكلام من انصراف المنافقين عن لقاء المؤمنين إلى شياطينهم حالين بهم... وعلى هذا التأويل لا يصلح في موضع (إلى) غيرهما" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٦٤-١٦٥). واختار الطبري هذا المعنى لملاءمة هذا التأويل لمعنى الحرف فقال: "وهذا القول عندي أولى بالصواب، لأن لكل حرف من حروف المعاني وجهها هو به أولى من غيره، فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. ولـ (إلى) في كل موضوع دخلت من الكلام حكم وغير جائز سلبها معانيها في أماكنها" (المصدر نفسه). وقد يعمد أحياناً إلى الإستنتاج في تأويله من الدلالة اللغوية ومن مألوف العرب في تعبيراتهم من غير أن يرجع إلى ما قاله علماء اللغة في المسألة التي كان بصدددها، ولعل ما أورده في سياق تأويله لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ (سورة البقرة: ٢٤٣) دالٌّ على هذا المنحى. فقد أورد ما قاله السلف عن العدد من أنه ثلاث آلاف أو ثمانية آلاف وغيرهما، إلا أنه واعتماداً على كلمة ألوف استدل على أن العدد ينبغي أن يكون أكثر من عشرة آلاف لاختلاف صيغة المعدود إذا ما كان الرقم دون العشرة فقال: "وذلك أن الله تعالى ذكّرهُ أخبر عنهم أنهم كانوا ألوفاً، وما دون لعشرة آلاف لا يقال لهم ألوف، وإنما يقال هم آلاف إذا كانوا ثلاثة آلاف فصاعداً

إلى العشرة آلاف، وغير جائز أن يقال هم خمسة ألوف أو عشرة ألوف" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦٠٤/٢) وأيضاً (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦٢٦/٢-٦٢٧).

ولكن هذا الاستنتاج لم يعزز بأقوال العلماء من أهل اللغة الذين يرون أن المعدود يكون مفرداً إذا زاد العدد على عشرة فيكون مثلاً أحد عشر ألفاً بدلاً من أحد عشر ألوفاً.

ومن الأمثلة الأخرى على تأثير الوجهة اللغوية في اختياراته ومنحى تفسيره تعقيبه على مقاله المجاهد والربيع في أن معنى قوله تعالى: "مَ يَتَسَنَّه" هو لم ينتن (الطبري، ٢٠٠٠م: ٤٠/٣-٤١). ولم يستصوب الطبري هذا الرأي لأنهما ظنا أن الكلمة "من الأسن من قول القائل: أسن هذا الماء يأسن أسناً كما قال الله تعالى ذِكْرُهُ: فيها أثمار من ماء غير آسن، فإن ذلك لو كان كذلك لكان الكلام: فأنظر إلى طعامك وشرابك لم يتأسن، ولم يكن يتسنه. فإن قيل فإنه منه غير أنه ترك هَمْزُهُ قيل: فإنه وإن ترك همزه فغير جائز التشديد نونه؛ لأن النون غير مشددة وهي في يتسنه مشددة، ولو نطق من يتأسن بترك الهمزة لقليل: يتسن بتخفيف نونه بغير هاء تلحق فيه، ففي ذلك بيان واضح أنه غير جائز أن يكون من الأسن" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٤١/٣). وهو في هذا كله يسير على قاعدة وضعها لنفسه في تأويله وتقوم على أنه توجيه تأويل القرآن الكريم "إلى الأشهر من اللغات أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وُجد إلى ذلك السبيل" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٦٣٠/٢). ويقودنا التوسيع الذي أوردناه في صدر هذا البحث في الواقع إلى ركيزة أساسية أخرى من الركائز التي اعتمدها الطبري في تفسيره وهو الإجماع. وقد اعتمد هذا المعيار في كل تفصيلات المتعلقة بتفسيره، ولهذا فإن ما هو مجمع عليه مقبول من وجهة نظره وما تعارض معه مرفوض، وعلّة رفضه تمكن في مخالفته للإجماع من غير أن يخوض في بيان ما فيه وجهات نظر أو احتمالات من ذلك مثلاً ما أورده بشأن قوله تعالى: "الصرط المستقيم" إذ "قال أبو جعفر: وإنما وصفه الله بالاستقامة لأنه صواب لا خطأ فيه، وقد زعم بعض أهل الغباء أنه سماه الله مستقيماً لاستقامة بأهله إلى الجنة. وذلك تأويل لتأويل جميع أهل التفسير خلافاً، وكفي بإجماع جميعهم على خلافه دليلاً على خدائه" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٠٦/١) وينظر رفضه لآراء أخرى لمخالفتها للإجماع (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٢٥/١-١٢٦، ٢١١). ومن ذلك أيضاً ما قيل عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (سورة البقرة: ١١). فقد عزا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن هولاء القوم لما يأتو بعدُ بينما أوّل ابن مسعود وأناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم المنافقون (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٥٩/١) الذين عاصروا فترة النبوة. وقد مال الطبري إلى اختيار هذا الرأي الأخير وإن كان الوصف منطبقاً

على كل من يتصف بذلك الخُلُق إلى يوم القيامة. وسبب هذا الاختيار راجع إلى "إجماع الحجة من أهل التأويل على أن ذلك صفة من كان بين ظهراي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين.... والتأويل المجمع عليه أولى بتأويل القرآن من قول لا دلالة على صحته من أصل ولا نظير" (المصدر نفسه) ، ومع أن الإجماع هو المعيار المتبع إلا أنه غير محدد المعالم ولم يوضح الطبري حدوده لكي يتم التعامل معه على أساس من الرؤية الواضحة الكاملة. فسلمان الفارسي صحابي وإن من المنتظر أن يكون ورود اسمه وأسماء من عداه من الصحابة الأجلاء سبباً ليصير الإجماع به متحققاً. ومع ذلك قد رأى الطبري أن في رأي سلمان الفارسي ما لا يتماشى مع معياره، مما يعني أن ليس من الضرورة أن يكون الإجماع تعبيراً عن إتفاق الصحابة على رأي. بيد أنه، وبدافع من حُسن الأدب فيما يبدو لي مع ما قاله صحابي، أوجد لمذهب سلمان الفارسي تخريجاً يتمثل في أن مقالته عن عدم مجيء هؤلاء (أي المنافقين) بعد إنما كان "قاله بعد فناء الذين كانوا بهذه الصفحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً منه عمّن هو جاء منهم بعدهم ولما يجيء بعد لا أنه عني أنه لم يمض ممن هذه صفة أحد" وينظر توجيهه المماثل لقول ابن عباس في قوله تعالى "اعبدوا ربكم" ولرأي مجاهد في قوله تعالى "لعلكم تتقون" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ١٩٦).

ملامح منهج الطبري:

إن هذا الاتجاه الملموس في تفسير الطبري يعني أنه لم يقيد نفسه بالآراء التي كانت بين يديه باستثناء ما ثبت ورده عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنه كان يأخذ منها ويدع بحسب قناعته بملاءمة الرأي أو عدم ملاءمة للآية التي يفسرها. ومن هنا فإنه كان يحاور أو يجادل أصحاب الآراء الأخرى لتوكيد فهمه ورأيه. واتخذ هذا الحوار أشكالاً مختلفة أو منطلقات متباينة.

ومن الأمثلة على ذلك:

١- مناقشة آراء الآخرين على أساس ائتلافها مع التصور الكامل لما يقدمه القرآن الكريم لواقعة واحدة أو لطائفة من الناس. فمن ذلك على سبيل المثال ما ساقه بشأن قوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢٢). فقد أشار إلى انقسام أهل التأويل في المراد بقوله تعالى "وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" على فرقتين: فرقة ترى أن المراد هو جميع المشركين وأهل الكتاب، وفرقة ترى أن المراد مقصور على اليهود والنصارى (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ١٩٩). وقد عزا هذا التخصيص إلى مجاهد بطرق مختلفة، ومع أنه لم يرفضه بل سوغ له إلا أنه لم يستصوبه فقال: "وأحسب أن الذي دعا مجاهداً إلى هذا التأويل وإضافة ذلك إلا أنه خطابٌ لأهل التوراة

والإنجيل دون غيرهم الظنُّ منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها ورازقها بمحودها وحدانية ربها وإشراكها معه في العبادة غيره. وإن ذلك لقول! ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها أنها كانت تقرّ بوحداية غير أنها كادت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيها... فالذي هو أولى بتأويل قوله تعالى ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾... مخرج الخطاب بذلك عام للناس كافة لهم" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ٢٠٠) وينظر أيضاً تأويله قوله تعالى "هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ٢٠٦-٢١٠).

٢- اختيار التأويل المناسب للنسق العام للآية وما يتلاءم به مع الآيات الأخريات. من ذلك عرضه إلى تأويل قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ (سورة البقرة: ٧٦). ثم تصريحه بأن أولى التأويلات لديه هو "قول من قال: معنى ذلك: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى خلقه؟ لأن الله جل ثناؤه إنما قصَّ في أول هذه الآية الخبر عن قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه: آمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي هو أولى بآخرها أن يكون نظير الخبر عما ابْتُدئ به أوها" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ٤١٥) وينظر ما قاله عن قوله تعالى في آل عمران: "وما يفعلوا من خير فلن يكفروه" (الطبري، ٢٠٠٠م: ٣/ ٤٠٣).

٣- الاستعانة بالوقائع التاريخية في تقديم تأويل الصحيح، فعندما أراد أن يؤول قوله تعالى: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (سورة آل عمران: ١٢١). أورد آراء السلف عن اليوم الذي قصده الآية فكان من رأي مجاهد وقتادة والربيع وابن عباس والسدي وابن اسحاق أنه يوم أُخِذَ بينما انفرد الحسن بالإشارة إلى يوم الأحزاب (الطبري، ٢٠٠٠م: ٣/ ٤١٥). ومع أنه كان في مقدور الطبري أن يقبل الرأي الأول على أساس سبق ذكرنا له وهو الإجماع إلا أنه جعل الواقع التاريخي مستنده في قبوله حيث قال: "قال أبو جعفر: وأولى هذين القولين بالصواب قول من قال: عني بذلك يوم أُخِذَ لأن الله عز وجل يقول في الآية التي بعدها ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أُخِذَ دون يوم الأحزاب (الطبري، ٢٠٠٠م: ٣/ ٤١٦). وينظر رده على قتادة وابن جريح رأيهما بشأن جبن منافقين وهلعهم بالإستناد إلى المعلومات التاريخية في التفسير الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ١٩٢).

إقامة الحوار على أساس اللغوي، وقد سرد في هذا الشأن الأخبار المروية عن مجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس وغيرهم حول قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (سورة البقرة: ٣١)، وهي أخبار تشير إلى أن الله

تعالى علم آدم عليه السلام اسم كل شيء مهما دق (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ٢٥٢-٢٥٣). وقد تفرّع عن هذه الأخبار وتأويلاتها القول بتوقيفه اللغة، وهو مما لم يعرض الطبري إليه، ولكنه اختار في تأويله رأياً مغايراً من شأنه أن يعارض القول بكون اللغة التوقيفية ويفسح المجال للقول بكون اللغة أمراً وضعياً. ومهما يكن قد استصوب من بين كل ما قيل ما مفاده ان ما علمه الله تعالى لآدم إنما هو "أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون أسماء سائر أجناس الخلق" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ٢٥٣). وقد استدل على صحة اختياره بأن العرب لا تكاد تكتي بالهاء والميم إلا عن أسماء الملائكة وبني آدم وأهم إن كانوا يريدون سواهما لكنت عنه بالهاء والألف لتكون الكلمة "ثم عرضها" أو بالهاء والنون لتصبح "ثم عرضهن" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ٢٥٣-٢٥٤). وينظر ما قاله بشأن الأولاد والنساء في التفسير (الطبري، ٢٠٠٠م: ٣/ ٦١٨).

٤- الاستدلال المنطقي، ومن أمثله قوله إن قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمْ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة البقرة: ٨) يشكل " دلالة واضحة على بطول ما زعمته الجهمية من أن الإيمان هو التصديق بالقول دون سائر المعاني غيره" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ١٥١). ومدار الرد على أن الله تعالى قد أخبر عنهم أنهم قالوا بألسنتهم، ومن ثم فإن القول باللسان إذا ما لم يعززه يقين في القلب لما أغنى شيئاً. وكذلك الحال بالنسبة إلى قوله تعالى: ﴿يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (سورة البقرة: ٨)، فإنه يرى فيها دليلاً واضحاً على تكذيب من يظن "أن الله لا يعذب من عباده إلا من كفر به عناداً بعد علمه بوحدانيته وبعد تقرر صحة ما عانده ربه تبارك وتعالى عليه من توحيد" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ١٥٢). فالآية إذاً وسيلته في إقامة الحجة المنطقية على أصحاب الآراء المخالفة فهؤلاء الذين يظنون أنهم يمدعون أنما هم مبطلون ومخدعون وغافلون عما ينتظرهم من العذاب" (المصدر نفسه) وينظر أمثلة أخرى (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ١٦٠-١٦٣). وقد عمد في بعض الأحيان إلى بناء مجادلاته على أسس لغوية، وكثيراً ما كان يفترض أن أحدهم يثير سؤالاً ما عن آية أو تفسير ليتولى مناقشة السؤال المفترض ومهمة الرد عليه. من ذلك تعقيب التالي على قوله تعالى ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢١) "فإن قال القائل: فكيف قال جل ثناؤه ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، أو لم يكن عالماً بما يصير إليه أمرهم إذا هم عبدوه وأطاعوه حتى قال لهم: لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا فأخرج الخبر عن عاقبة عبادتهم إياه مخرج الشك؟" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/ ١٩٦). وهذا الافتراض مردود إلى أن الطبري عاش في فطرة كانت زاخرة بفرق مختلفة ومجادلات كلامية كان من شأنها أن تدفع بجمعات وأصحاب شبهات إلى أن يخوضوا في صيغة "العل" ودلالاتها وما يكون أن يستنبط منها. ولهذا فقد ركن الطبري

إلى كلام العرب ليستعين به على إزالة احتمال الاعتقاد في تمرير صيغة "لعل" ومن ثم فإنه أشار إلى أن مثل هذا الاعتقاد وهمٌ وليس حقيقة، وأن المعنى هو "اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لتتقوه بطاعته وتوحيده وإفراده بالربوبية والعبادة، كما قال الشاعر:

وقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكفّ ووثقتم لنا كل مؤثّق
فلما كفنا الحرب كانت عهدكم كلمح سرابٍ في الفلا متألق

يريد بذلك قلتم لنا كفوا لنكف. وذلك أن لعل في هذا الموضوع لو كان شكاً لم يكونوا وثقوا كل مؤثّق" (الطبري، ٢٠٠٠م: ١/١٩٧).

إن التفات الطبري إلى خصوصية العربية في التعبير في مثل هذه الافتراضات التي لا تبعد أن تكون حقيقة قد يكون منطوياً على إشارة خفية إلى أن أصحاب الشبهات لا يمتلكون العلم الكافي بأسرار العربية، وأن هذا العلم ضرورة لازمة لا لفهم النص وحده بل لدقة الاستدلال منه أيضاً. وإذا كان المتشككون مفتقرين إلى هذا المعرفة الدقيقة بأسرار العربية فهم إما أن يكونوا عرباً يعوزهم الحدق المعمق بأسرار البيان في لغتهم وإما أن يكونوا عجماً لا يعرفون من العربية إلا ظاهرها ومن ثم فإن شبههم تتأني من التعامل السطحي مع اللغة ومن الفهم السطحي لأسرارها.

وعلى الرغم من احتمال كون افتراض الطبري لمحاوٍ ما يثير شكاً أو سؤالاً افتراضياً محضاً أو رداً على أقوام يثيرون تلك الشبه على وجه الحقيقية فإن مسلك الطبري في ذلك، أي في الافتراض والرد، مقارب لما كان يفعل الإمام الشافعي في كتابه الأم في مقارعة المفتنّين على الإسلام. ولعل الطبري في ذلك كان متأثراً بمنحى الشافعي خاصة فقد كان في أول أمره شافعي المذهب وأنه جلس لتدريس هذا المذهب عشر-سنتين على نحو ما بيّنا ذلك في سيرته مما يعكس تشبعه بروح الشافعي لا في المذهب وحده بل في الجدل والمناظرة أيضاً.

نتيجة الدراسة

قدّم الطبري لتفسيره بمقدمة علميّة حشد فيها جملة من مسائل علوم القرآن، منها: اللغة التي نزل بها القرآن والأحرف السبعة، والمعرب، وطرق التفسير، وقد عنون لها بقوله: (القول في الوجوه التي من قبيلها يُوصل إلى معرفة تأويل القرآن)، وتأويل القرآن بالرأي، وذكر من تُرضى روايتهم ومن لا تُرضى روايتهم في التفسير. ثمّ ذكر القول في تأويل أسماء القرآن وسوره وآيه، ثمّ القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب، ثمّ القول في الاستعاذة، ثمّ القول في البسملة. ثمّ ابتداء التفسير بسورة الفاتحة، حتى ختم تفسيره بسورة الناس.

- كان يُجزي الآية التي يُريد تفسيرها إلى أجزاء، فيفسرها جملة جملة، ويعمد إلى تفسير هذه الجملة، فيذكر المعنى الجملي لها بعدها، أو يذكره أثناء ترجيحه عما كان هناك خلاف في تفسيرها.
- إذا لم يكن هناك خلاف بين أهل التأويل فسّر تفسيراً مجملاً، ثم قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
- وإذا كان بين أهل التأويل خلاف، فقد يذكر التفسير الجملة، ثم ينص على وجود الخلاف، ويقول: واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه
- وقد يذكر اختلاف أهل التأويل بعد المقطع المفسّر مباشرة، ثم يذكر التفسير الجملي أثناء ترجيحه.
- ومن عاداته أن يُترجم لكل قولٍ بقوله: فقال بعضهم... ثم يقول: ذكر من قال ذلك، ثم يذكر أقوالهم مستنداً إليهم بما وصله عنهم من أسانيد.. ثم يقول: وقال غيرهم، وقال آخرون... ثم يذكر أقوالهم، فإذا انتهى من عرض أقوالهم، رجّح ما يراه صواباً، وغالباً ما تكون عبارته: قال أبو جعفر: والقول الذي هو عندي أولى بالصواب، قول من قال، أو يذكر عبارة مقارنة لها، ثم يذكر ترجيحه، ومستنده في الترجيح، وغالباً ما يكون مستنده قاعدةً علميةً ترجيحيةً، وهو مما تميّز به في تفسيره.
- وأخيراً أقول: إن هذا الكتاب كتابٌ للأمة، وأرى أن المشاركة في تحسينه بأي صورة من الواجبات، وما ذكرته فمن باب النصح والحرص على هذا الكتاب العظيم، وما توفيقى إلا بالله.

المصادر والمراجع:

- ١- ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: ٣٩٢هـ) **الخصائص** ج ١، القاهرة: الهيئة المصرية العامة، ط ٤.
- ٢- ترمذى، محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك (١٩٧٥م) **سنن الترمذى** ج ٥، ت: إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
- ٣- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (٢٠٠٢م) **تاريخ بغداد** ج ٢، ت: د. بشار عوّاد، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- ٤- دكتور عمر الأسعد (د.ت) **الإمام الطبري - فقيهاً ومؤرخاً ومفسراً وعالمًا بالقراءات**، الرياض: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

- ٥- الدينوري، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (المتوفى: ٢٧٦هـ) (١٤٢٣هـ) *الشعر والشعراء* ج ١، القاهرة: دار الحديث.
- ٦- الذهبي، الدكتور محمد السيد حسين (توفي ٩٧٧م) *التفسير والمفسرون* ج ١ "فقد أطال في بيان منهج الطبري في التفسير"، القاهرة: مكتبة وهبة.
- ٧- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي (٢٠٠٠م) *جامع البيان في تأويل القرآن* ج ١، ت: الشيخ أحمد محمد شاكر، القاهرة: مؤسسة الرسالة.
- ٨- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي (٢٠٠٠م) *جامع البيان في تأويل القرآن* ج ٢، ت: الشيخ أحمد محمد شاكر، القاهرة: مؤسسة الرسالة.
- ٩- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي (٢٠٠٠م) *جامع البيان في تأويل القرآن* ج ٣، ت: الشيخ أحمد محمد شاكر، القاهرة: مؤسسة الرسالة.
- ١٠- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي (٢٠٠٠م) *جامع البيان في تأويل القرآن* ج ٧، ت: الشيخ أحمد محمد شاكر، القاهرة: مؤسسة الرسالة.
- ١١- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملي (د.ت) *اللطف في أحكام شرائع الإسلام* ج ١، (مخطوط التي لم تطبع بعد).

حاضر الأمة المسلمة بين الواقع والمضمون (أفغانستان أنموذجاً)

Present the Muslim Nation between Reality and Content

نور الله عاطف، الأستاذ المساعد في قسم اللغة الفارسية بكلية اللغات والآداب / جامعة نجر

noorullah.atif@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠١/٢٥ | DOI:10.156172/IAJCR2020v1n1r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٢/٢٨

المُلخَصُ

إن الأمة المسلمة تقع في (صرة العالم) ممسكاً بأطرافه، متحكماً في محيطاته وبحاره وخطوط ملاحته، زاخراً بأهم الأنهار، وأخصب الأراضي، وأعظم الثروات كالنفط والغاز والذهب والفضة والألماس وغير ذلك. وإن الأمة المسلمة أمة وسط في موقعها الجغرافي وأمثلة الشيء أوسطه في كل شيء. ومن ثم فإن العالم الإسلامي جغرافياً وإستراتيجياً يتفوق في موقعه على أية بقعة في العالم كله. وكل ما يحدث اليوم لتمزيق وحدة الأمة يدفعنا إلى التحرك السريع والمدروس؛ لإعادة وتحقيق الوحدة للأمة الإسلامية عملاً لاشعاراً، ويدفعنا لتعبئة كل الجهود لمواجهة الخطر الذي يُمزق أوصال أمتنا الإسلامية ويُهددنا جميعاً، مع فتح كل الأبواب من أجل التقدم العلمي للنهوض بالأمة المسلمة، وفقاً لما نادى به ديننا الإسلامي، وما يتناسب مع تعاليم شرعنا الحنيف. تهدف الدراسة إلى بيان الوقائع التي نخطها عن حاضر الأمة المسلمة.. مما رأينا بأعيننا، أو لمسنا بأيدينا، أو رجعنا إليه في مصادره ومراجعته وإحصاءاته. وأتحدث باختصار عن حاضر الأمة المسلمة في أفغانستان الذي أصبح نسياً منسياً، والقضية الواقعية التي تظهر وراء هذه الدراسة هي أن (واقع) الأمة الإسلامية اليوم هو واقع الذي أطرف الأمة وحولها (غشاء) من النفايات البشرية الخاوية، تعيش على (ضفاف) مجرى الحياة الإنسانية. الكلمات المفتاحية: حاضر الأمة المسلمة، الشعب الأفغاني ثقل الأمة، إعادة وتحقيق وحدة الأمة.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: إن المشكلات التي تواجه الأمة المسلمة اليوم تستوجب علينا دراستها ودراسات عن واقع الأمة بكل موضوعية وأمانة؛ لأنّ الواقع الآن لا يُمكن إغفاله أو التهرب منه بحالٍ من الأحوال، واقع الأمة المسلمة اليوم واقع مكشوف لا يكاد يجهله أحد، فقد تعرض لأمراض متعددة منها التفرق والتشتت ولما كان بيان الحق وإبلاغه للخلق أمانة في عنق كل من يعلم شيئاً من حقيقة الواقع. رغم هذه الحالة الصعبة نستطيع أن نتكاتف ونجمع شملنا للتصدي لهذه التكبّات التي تواجه أمتنا اليوم. وكل ما يحدث اليوم لتمزيق وحدة الأمة يدفعنا إلى التحرك السريع والمدرّوس؛ لإعادة وتحقيق الوحدة للأمة الإسلامية عملاً لا شعاراً، ويدفعنا لتعبئة كلّ الجهود لمواجهة الخطر الذي يُمزق أوصال أمتنا الإسلامية ومهدّدنا جميعاً، مع فتح كلّ الأبواب من أجل التقدّم العلمي للنهوض بالأمة المسلمة، وفقاً لما نادى به ديننا الإسلامي، وما يتناسب مع تعاليم شرعنا الحنيف.

فهذه الكلمات التي نخطها في حاضر العالم الإسلامي.. مما رأينا بأعيننا، أو لمسنا بأيدينا، أو رجعنا إليه في مصادره ومراجعته ومطابته وإحصاءاته.

على أننا قد استطعنا بتقارير من نثق في صدقهم من أمثال: جمعية الإصلاح الأفغاني، والإخوان المسلمين وآخرين لم يشاءوا أن نكشف عنهم، وقد قبلنا تقارير هؤلاء.. كما يقبل القاضي شهادة الشهود بعد تمحصها والثقة في صدقها، واضطررنا إلى البيئة لما عزت المصادر الرسمية، أو شككنا في صدقها. ونحسب أن هذه الكلمات هي المرجع الأول الحالي حول حاضر العالم الإسلامي، فلم نجد -فيما نعلم- شيئاً كُتِبَ بعد ما كتبه الدكتور علي جريشة بعنوان "حاضر العالم الإسلامي" وطبع في أول مرة عام ١٤٠١ هجري قمرى. منذ نيف ونصف قرن، وقد صار ماضياً وواقع عصره. لا حاضر نا. وهي وإن حاولنا فيها مرور العالم الإسلامي كله، إلا أن ذلك كان في شأن الخطوط العامّة حول الواقع الفكري، أو الواقع السياسي، أو الواقع الاجتماعي، أو الواقع الاقتصادي.

لكن ذلك لم يمنعنا من إفراد بحوث خاصّة لقضايا الأمة الإسلامية الراهنة مثل: قضية فلسطين كقضية وطن إسلامي سليب، ومثل قضية الفلبين كقضية وطن إسلامي مجاهد، وقضية العراق وأفغانستان كقضية أمة أصابها الفالج وحوّلها (غشاء) كالفنديات البشرية الخاوية، ومثل قضايا الأقليات وغيرها.

وقد اتسمت دراستنا -بفضل الله- سواء في خطوطها العامّة، أو في تفصيلاتها، بمناسبة دراسة القضايا الخاصة، اتسمت بفضل الله وحده بالموضوعية والتعمق، بعيداً عن التجريح الشخصي، ثم بلوغاً إلى جذور القضية، وصولاً إلى حلّها.

ولقد كلفنا ذلك أن نرفع الأسماء حتى من المصادر التي نقلنا عنها، إيماناً منا بأنّ الموضوعية أصلح منهج لبلوغ الإصلاح، فوق أنها اتباع لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يبتعد عن كل تجريح شخصي، فبرق المنبر ليقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، (ابن العثيمين، ١٤٢٦هـ: ٢/٢٤٦) أخرج أبو داؤد من حديث عائشة دون قوله «وَكَانَ لَا يَعِيرُهُ» وَرَجَّاهُ رَجَالُ الصَّحِيحِ.

ويوجه موعظته لهم بصفة عامة دون تحديد لأشخاص. وإرادة الفضيحة هي من قبيل إشاعة الفاحشة وفعل السوء في المسلمين، وهي تعبر عن رذيلة خلقية في الإنسان؛ من ذا الذي يريد لأخيه المسلم الإهانة ونزول المكانة إلا من كان في نفسه عقدة من رذائل الأخلاق، وقد يريد أن يحط من مكانة أخيه بين الناس؛ ليرتفع هو على أنقاضها، وقد يكون غرضه أن يجد لنفسه مبرراً في قبائح هو يرتكبها وهو مشهور بها عند الناس فيكشف عورات إخوانه؛ ليخفف من نقد الناس له؛ إذ يعلمون أن ذوي المكانة المستورين هم مثله في ارتكاب القبائح والسيئات، وهم شركاؤه في الإثم، وكل ذلك من فساد خلقه وسوء سيرته، وهو بعمله هذا يساعد على تهوين ارتكاب الآثام والقبائح ويشجع عليها شعر بذلك أم لم يشعر، مع أن المفروض بصاحب الأخلاق الكريمة أن يعمل على دعم أن يعمل على دعم الفضائل ونشرها، ومحاربة القبائح والرذائل ودفنها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لا أن يكون داعياً من دعائها، أو أحد المساهمين في نشرها وإشاعتها.

أهداف البحث:

فإن هذه المقالة تهدف إلى تكوين الداعية المسلم بأن يتعرف على عالمه الإسلامي الكبير، وقضايا المسلمين وأدوائها، وعلى ثروات العالم الإسلامي وكيفية استغلالها، وحمايتها من الأطماع، واستثمارها وتسخيرها، وعلى التحديات التي تواجه الحياة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية لمعاصرة وكيفية تذليلها...

أن يتعرف الطلاب على إخوانه في أقطار الأرض، ومشاركتهم قضاياهم في العالم الإسلامي في زمن أصبح العالم كمثل قرية صغيرة.

أن تدرك الأمة أهمية العالم الإسلامي الاستراتيجية، والسياسية، والاقتصادية، والبشرية، والثقافية.

أن تتعرف الأمة على حاضر العالم الإسلامي، والتحديات والمشكلات التي تواجه المجتمعات الإسلامية المعاصرة.

أن تدرك الطلاب أوضاع الأقليات المسلمة والمصاعب التي تواجهها والحلول المقترحة لها. أن تتبع الأمة المحاولات الجادة لإصلاح أوضاع العالم الإسلامي والمتمثلة في الحركات الإصلاحية مثل الجمعية الإصلاحية الأفغانية في كابول وما تبعها من حركات إصلاحية حاولت انتهاج نهجها.

الدراسات السابقة:

أثارني موضوع حال الأمة بين المضمون والواقع، فسألت عن نفسي أي منهجية يمكن اعتمادها بالنظر إلى أن علماء المسلمين هم أول من أسس لعلم المناهج والشواهد على ذلك كثيرة، نذكر منها ما كتبه الإمام أبو حنيفة- في رسالته (العالم والمتعلم) والخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه) وابن دريج (النظريات الكبرى) وغيرهم من علماء المسلمين كثير. فسألت نفسي وقلت لعل إخوتي وأساتذتي في الجامعات الأفغانية، قد أسسوا لتقنيات وقواعد يمكن الاستعانة بها في تحديد مفهوم الأمة والتعامل مع ظاهرة الأمة، وأخاف ما أتخوف منه أن يكون تحليلي بنيويًا، أي أن أرصد الظواهر وأشخص الحالات وأقول إن الأمة تعاني من تشتت، وهي تعاني من تفرقة، وهذا صحيح، ولكن أليس من الأحرى بنا أن ننظر إلى الخطاب العمودي بدلاً من الأفقي، لأن التفاعل لا يتم إلا عبر الخطاب العمودي، وفيه مؤثرات داخلية، وثقافية، ونفسية، وتاريخية، وحضارية، واقتصادية. وعند ما عدت إلى المخطوطات الإسلامية التي تعد بعشرات الآلاف والتي توجد الآن بالغرب في -الأسكوريا- بأسبانيا. زفي برلين، وجامعة ليدن، سنجد أن المسلمين بحثوا فيها أيضًا حول مفهوم الأمة. أذكر النماذج منها:

ابن دريج الأندلسي وكذلك ابن باجة الأندلسي صاحب كتاب الأبعاد الثلاث ومخطوطه ما زال موجودًا حتى الآن في الأسكوريا- أسبانيا، من الدراسات التي بينت بأن المنهجية المعتمدة في التعامل مع ظاهرة الأمة ينبغي أن يكون هدفها واحدًا وموحدًا، وينبغي أن نتحرر من نظرية المؤامرة الداخلية والخارجية، لأننا حينما نتعامل مع مفهوم الأمة وبأن هناك عددًا كبيرًا الذي هو العرب- وهذا صحيح فهم أعداء- ولكن علينا أن نتحرر حني نكون مهتئين نفسيًا للحوار، وإلا فلم نطالب به، فإن كنا نؤمن بالحوار علينا أن نطلب التوازن والتعادل في الخطاب، وهذا ما يؤسس لواقع فقه جديد وقابل لاستيعاب مستجدات الأمة وتمثل مشاكلها. والله الموفق لما فيه الصواب.

حاضر الأمة المسلمة في أفغانستان

الواقع والمخاطر: تقع أفغانستان في شرق آسيا، ولها حدود مع إيران وباكستان، وأراضي المسلمين في الصين، وأراضي المسلمين في الاتحاد السوفيتي، في موقع جليباستراتيجي، ومساحتها ٦٥٠ ألف كيلو متر مربع، وحدودها مع الاتحاد السوفيتي بامتداد أكثر من ألف كيلومتر، وتعداد السكان يصل إلى حوالي ثمانية عشر مليون، ونسبة المسلمين منهم ٩٩% (جريشة: ١٩٨٦م: ١١٧).

فإن أفغانستان هي إحدى بلدان آسيا الوسطى، ولها حدود مع تركمانستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، والصين، وإيران، وهي مصنفة من أفقر بلدان العالم، وهي تقع على مفترق الطرق في آسيا الوسطى، من هنا أهمية موقعها الجغرافي بالنسبة للدول العظمى كما نذكر.

وإذا كانت جريدة إزفيسيتا الروسية قد قالت سنة ١٩٤٧م، غداة إنشاء جمهورية باكستان الإسلامية "إن القضاء على هذه الدولة التي أنشئت على العقيدة الإسلامية واجب من واجبات الحزب الشيوعي الروسي؛ لأنها تشكّل خطرًا على الجمهوريات الإسلامية بالاتحاد السوفيتي، الأمر الذي نُقِدَ بعد ذلك بالتعاون مع الهند لتقسيم باكستان إلى باكستان وبنجلاديش؛ لإضعاف هذه الدولة الإسلامية التي تشكّل خطرًا على حدود روسيا. (أنجيلو، ٢٠٠٥م: ٣٣٦).

فإن وجود دولة أفغانستان كذلك على حدود روسيا، وبالمتاخمة لأقاليم المسلمين هناك، يشكل نفس الخطورة، وتتصوّر معه نفس التصرف لتحقيق نفس الغاية... قد يختلف الأسلوب أو الوسيلة، ولكن تبقى الغاية... دفع الخطر الإسلامي عن حدود روسيا في أقاليمها الإسلامية التي خضعت بالحديد والنار للحكم الشيوعي الكافر (جريشة: ١٩٨٦م: ١١٧).

لمحة عن تاريخ قديم:

كانت الديانة البوذية تسود أفغانستان قبل الإسلام، حتى إنهم نحتوا تمثالاً لبوذا في جبلٍ بارتفاع خمسين مترًا، ولا يزال التمثال حتى الآن في مدينة باميان، وكانت اللغة السائدة هي اللغة السنسكريتية. وكانت الديانة البوذية تقوم على "الكاوما"، أي: قانون الجزاء الذي يفترض الجزاء في الدنيا، وينكر الآخرة وجزاءها، كما تقوم على تناسخ الأرواح حتى يتحقّق الجزاء في الدنيا بانتقال الروح الخبيثة إلى نفس شريرة، والعكس، كما تقوم كذلك على تحبيذ البطالة والكسل، وتفضيل مد اليد للتسول والاستجداء على كل سبيل آخر.

وكان فتح فارس على عهد عمر بن الخطاب فتحًا مبيّنًا امتدَّ إلى أراضي أفغانستان، ووصل إلى كابل "العاصمة" على عهد عثمان رضي الله عنه، ثم حدثت ردة بعد ذلك، عاد بعدها الشعب الأفغاني إلى الإسلام في أواخر القرن الأول الهجري؛ ليبقي منذ ذلك اليوم على إسلامه مستمسكًا ومضحياً... ومن أفغانستان امتدَّ الفتح إلى الهند، كما امتدَّ إلى بخارى وما جاورها، إلى الصين حتى جدار الصين العظيم. (صافي، ١٩٨٨ م: ٢٩-٣٤).

وانتشرت مع الفتح الإسلامي اللغة العربية، وفي أواخر الدولة الغزنوية عادت اللغة الفارسية إلى الانتشار "وهي تزيد على العربية أربعة حروف"، ثم انتشرت اللغة الأفغانية "وهي تزيد على الفارسية ستة حروف"، وكتاهما يكتبان بحروف عربية.

وظهر في أفغانستان علماء أجلاء في جميع المجالات... فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من كابل "العاصمة"، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من مرو شمال أفغانستان، وكذلك الفخر الرازي، والبيروني، والفارابي، وابن سينا، والفردوسي مؤلف الشاهناما، وهي ملحمة تاريخية تحكي تاريخ فارس.. إلخ. (جريشة: ١٩٨٦ م: ١١٨).

أفغانستان في عصر الحديث:

عرف الشعب الأفغاني بشدة التمسك بدينه، كما عُرف ببسالته في الجهاد، وبرفضه لكل أنواع الاستعمار والاحتلال.

وهو الذي ثار على ملكه وخلعه "هو أمان الله" حين حاول إدخال السفور إلى أفغانستان، بظهور زوجته سافرة خالعة عنها الزي الشرعي الإسلامي.

لقد تعرضت أفغانستان للاضطرابات السياسية على مدار التاريخ المعاصر، فمنذ عام ١٩٠٠م خُلع أحد عشر قائداً بطريقة غير ديمقراطية: أي بواسطة العنف والدم. ففي عام ١٩١٩م قتل ملكها، وفي عام ١٩٢٩م اضطر للتنازل عن العرش بالقوة، والملك الذي حل محله أُعدم في العام نفسه، وفي عام ١٩٣٣م اغتيل ملكها، وفي عام ١٩٧٣م خلع آخر ملك لها عن العرش (ظاهر شاه) وراح يعيش في المنفى في روما، وفي عام ١٩٧٨م أُعدم قائدها أو رئيسها لأنها كانت قد أصبحت جمهورية.

وهذا ما حصل أيضاً في العام ١٩٧٩م، حيث قتل زعيمها الأول والثاني خلال فترة قصيرة، والحبلى على الجرار. وبالتالي فلم تعرف البلاد أي استقرار سياسي في الثلاثين سنة الماضية، وهذا ما زادها فقراً على فقر وتقهرراً على تقهر. لم تعرف أفغانستان في تاريخها المعاصر فترة استقرار طويلة نسبياً إلا في عهد ملكها ظاهر شاه، فقد حكم البلاد لمدة أربعين سنة بين عامي ١٩٣٣-١٩٧٣م، ولكنها كانت تعيش

أنداك في ظل نظام اقطاعي متخلف بل وينتمي إلى العصور الوسطى، فالمملك لم يفعل شيئاً يذكر لتحديث البلاد أو لرفع مستوى الشعب وتعلية (أنجيلو، ٢٠٠٥م: ٣٣٦).

أحزاب الشيوعية في أفغانستان:

والواقع أن أفغانستان كانت منذ زمن طويل نقطة احتكاك أو صدام بين الشرق والغرب. وكان الجميع يتنافسون عليها بسبب موقعها الاستراتيجي على خريطة العالم والمنطقة. فقد تنافست عليها الإمبراطوريات الكبرى في الماضي كروسيا والصين والهند وفارس. وأما اليوم فهي محط اهتمام أميركي بالدرجة الأولى. ولكنها في القرن التاسع عشر كانت محط اهتمام الإمبراطورية البريطانية. وفي عهد شاه محمود خان تولّى رئاسة الوزراء داود خان سنة ١٩٥٢م الذي وضع نواة الأحزاب الشيوعية في عهده، فظهر حزب "خلق" وحزب "برجم" الشيوعيان التابعان لموسكو. وبدأ داود خان ينقذ المخطط الروسي في إبعاد الخطر الإسلامي عن حدود روسيا، بدأ به في داخل أفغانستان بتنشيط التيار الشيوعي، ثم بتمكين الاتحاد السوفيتي من السيطرة على التجارة الخارجية "٦٥% من القروض تلقتها من الاتحاد السوفيتي"، ودخلوا قطاع التعليم والتربية والتخطيط وغير ذلك. (جريشة، ١٩٨٦م: ١١٨).

ثم راح ينفذ المخطط خارج أفغانستان في الدول الإسلامية المجاورة. وبترك الحديث لأحد أعضاء المخابرات الروسية k. G. B. في كتابه "مذكرات نيوفسكي". "اتصلت وعدد من العاملين بالجهاز "k. g. b." والجهاز الآخر "g. r. u" بداود خان عندما كان رئيساً للوزراء، واتفقنا على طريقة بثّ الفوضى في باكستان، وتسميم خزانات ومصعب مياه الشرب فيها، وتفجير القنابل، وتدمير المنشآت وغيرها من الأعمال، وتمّت حينذاك الموافقة على تسليح الجيش الأفغاني، وتدريبه في الاتحاد السوفيتي استعداداً للهجوم على باكستان". ... وقد بلغ الأمر حدّ عقد معاهدة سرية مع الروس لإعطائهم قاعدة جوية بمنطقة شيندند التي تشرف على الحدود الإيرانية والباكستانية.

وفي الوقت نفسه راح يهاجم الدين وعلماءه، ويفرض السفور، ويأمر بالاختلاط في الجامعة، وينشئ المدارس المختلطة بين الشباب من الجنسين. ثم أُعفي من منصبه بعد أن افتضح أمره، وطفح كيله، ومع ذلك لم يستح أن يسير المظاهرات من أنصاره تنادي بعودة "السفاح الخائن" إلى منصبه!..

الانقلاب الشيوعي الأول والثاني والثالث:

في ١٧ إبريل سنة ١٩٧٣ انقضت الرجل الغافل على ابن عمه فخلعه من الملك، وشاركه في الانقلاب الحزبان الشيوعيان برجم، وخلق، وساعدته القوى الأجنبية الشيوعية..
وبدأ بمحاربة النشاط الإسلامي ومحاولة شله، فأوقف مركز البحوث الإسلامي بالجامعة، ومنع نشر المجلات والصحف الإسلامية مثل: مجلة شرعيات، وخفض عدد الحجاج من سبعة عشر ألف إلى أربعة آلاف، فلما تدمر الناس زادهم ألقاً، وأصدرت وزارة العدل عنده تعليمات تؤكد أن الكشف عن مساوئ الشيوعية والمساس بزعمائها جريمة يعاقب عليها. (جريشة، ١٩٨٦ م: ١٢٠).

وراح ينقذ أهداف روسيا التي كشف عنها الإسلاميون في أفغانستان وهي:

- ١- القضاء على موجات الزحف الإسلامي بإشاعة الإلحاد وتطبيق العلمانية.
 - ٢- الوصول إلى المياه الدافئة.
 - ٣- سيق أمريكا في السيطرة على قارة إفريقيا وأوروبا.
 - ٤- منع الصين من أن تصبح قوة كبرى.
 - ٥- تطويق الجزيرة العربية من الشمال والجنوب للسيطرة على آبار النفط.
- ومن دراسة خطبه، وبالأخص خطابه في عيد الثورة عام ١٩٧٥، يبين أن ثورته مبنية على:
- ١- القضاء على الرجعية "شعار يخفي القضاء على الإسلام".
 - ٢- إحياء الحضارة القديمة "أي: الوثنية والمجوسية".
 - ٣- الاهتمام بالفن وتنمية الفنون الشعبية "لإشاعة الإباحية".
 - ٤- إنشاء مذهب جديد باسم الإيدولوجية القديمة "للقضاء على أيديولوجية الإسلام وعقيدته".
 - ٥- تطبيق الاشتراكية "لاستبعاد تطبيق الإسلام".
- وفي سبيل تحقيق هذه الغايات ارتكب الانقلاب الشيوعي الأول:

أ- الإرهاب والبطش:

وما حدث لحبيب الرحمن مدرس بكلية الشريعة وأسرته، وعطا محمد الطالب بكلية العلوم وأسرته، والدكتور محمد عمر، وغلاد محمد نيازي، وغيرهم من أبناء الحركة الإسلامية، أو "الحركات الإسلامية في أفغانستان"، وقد ترتب على ذلك هجرة حوالي مليونين من البلاد إلى الجبال أو الدول المجاورة، وقيل: إن عدد السجناء السياسيين بلغ ثلاثين ألفاً، كل ذلك دليل على ما اتسم به العهد من طغيان.

ب- استعان الثوريون بالفتيات والفتيان الفرنسيين للتبشير، ولنشر الإباحية والفجور، وكان مما يقدم هؤلاء كهذا شكل الصليب مصنوعاً من الذهب؛ ليعلقه الشاب في عنقه، أو يربطه على معصمه. ج- الاستعانة بالخبراء الأجانب من الروس، حتى بلغ عددهم أربعة آلاف، وبعضهم أعضاء في الـKGB كان الفساد الذي دبَّ في الجهاز الإداري، والانهيار الذي أصاب الاقتصاد الأفغاني، والكبت السياسي الذي بلغ ذروته في ظل انقلاب محمد داود، وأخيراً الخلاف الذي دبَّ بينه وبين الحزبين الشيوعيين الرئيسيين "خلق وبرجم"، كان كل ذلك دافعاً لتدبير الانقلاب الثاني؛ لتعلن الشيوعية عن وجهها الكالغ مستغلة معاناة الجماهير.

وسبق ذلك اتحاد الحزبين الشيوعيين تحت زعامة نور محمد تره كي.

وفي ليلة الانقلاب اتصل بعض ضباطهم بمحمد داود، وأخبروه بقيام مظاهرة في الغد، واستاذنوه لخروج بعض الدبابات لحماية القصر فأذن.

واتجهت الدبابات إلى القصر لتجعل قواها متجهة للخارج، حتى إذا جاء الموعد المحدد "الثانية عشرة وأربع دقائق" تحوّلت المدافع تجاه القصر لتدكّ بنيانه على رؤوس من فيه، وليشهد يوم ٢٧ إبريل ١٩٧٨م نجيعاً من الدماء صبّحت له أرض أفغانستان.. (جريدة، ١٩٨٦م: ١٢٢).

فقد روي أنّ من قُتل من الرجال والنساء والولدان بلغ ثمانين ألفاً في مقدمتهم الكثير من المجاهدين، والعلماء، وأعضاء الجماعات الإسلامية المجاهدة منذ عهد محمد داود.

كان ذلك في ١٦ سبتمبر ١٩٧٩م، حين أطاح رئيس الوزراء حفيظ الله أمين برئيس الدولة" نور محمد تره كي "وحاول أن يخطب ودّ المجاهدين ليوقفوا القتال، لكن المجاهدين استمروا في جهادهم، وقائد هذا الانقلاب درس في الولايات المتحدة الأمريكية. وحصل منها على الليسانس عام ١٩٥٧م الدكتواره ١٩٦٢م، وتزعم منظمة يسارية للطلبة الأفغان في أمريكا، وشارك بعد ذلك في تأسيس حزب خلق الماركسي، الذي كان يتزعمه نور محمد تره كي.

الانقلاب الشيوعي الرابع:

وفي يوم ٢٧ ديسمبر ١٩٧٩م، وبعد أقلّ من ثلاثة شهور ونصف وقع الانقلاب الشيوعي الرابع، وبدعم عسكري سافر من الاتحاد السوفيتي، أكّده بعد أيام أنباء صرّحت بها المصادر الرسمية في الولايات المتحدة، ولم تكذبها مصادر الاتحاد السوفيتي، هذه الأنباء تفيد نصب جسر جوي بين الاتحاد السوفيتي وكابول عاصمة أفغانستان، وتمّ نقل جنود ومعدات سوفيتية عبر أكثر من مائة وخمسين طلعة جوية لطائرات الأنتينوف الضخمة، وتكامل للاتحاد السوفيتي من الجنود والضباط والخبراء

قراية عشرة آلاف، وتحت درع المدافع الكافرة تمَّ إقصاء حفيظ الله أمين؛ ليحلَّ محله أحد عملاء روسيا، وزعيم حزب "برجم الشيوعي"، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الثورة في انقلاب نور محمد تره كي. (جريشة، ١٩٨٦م: ١٢١).

وكان المذكور "ببرك كارمل" قد أقصي وعُيِّن سفيراً في تشيكوسلوفاكيا يوليو عام ١٩٧٨م، عقب الخلاف الذي دبَّ بين الحزبين الشيوعيين "خلق وبرجم"، والذي أدَّى إلى انفصام التحالف غير المقدَّس عام ١٩٧٧م، بعد أن كان قد تمَّ عام ١٩٦٥م اتحاد الحزبين، وتسمَّياً باسم حزب الشعب الديمقراطي، وعزل بايرك بعد ثلاثة شهور تقريباً، ولكنه ظلَّ مختفياً في أوروبا الشرقية حتى استقدمه الروس ليزرع الانقلاب الأخير، وكان نفي بايرك كارمل بتأثير من حفيظ الله أمين إبان حكم "تره كي"، وما إن تمَّ انقلاب كارمل تحت حراب السوفييت، حتى عقدت لحفيظ الله أمين محاكمة قضت بإعدامه، ونقِّد فيه حكم الإعدام في اليوم التالي ليوم الانقلاب، وتزايدت محاكمة قوات روسيا حتى جاوزت مائة ألف جندي توزَّعوا على أرض أفغانستان في المناطق التي كانت تحتلُّها جنود الجيش الأفغاني الرسمي. وأعلن المجاهدون استمرارهم في جهاد الكفر الحاكم في كابول، مدعماً من الكفر الحاكم في موسكو. ماذا تعني هذه الانقلابات:

١- تعني أولاً: اهتزاز قاعدة الحكم الشيوعي في كابول؛ إذ لو لم تكن كذلك لما لجأ الاتحاد السوفيتي إلى تغيير نور محمد تره كي عام ٧٩، ثم إلى تغيير حفيظ الله أمين في نفس العام، ولكن بعد ثلاثة أشهر. ولو لم تكن قاعدة الحكم مهزوزة لما لجأ الاتحاد السوفيتي إلى المغامرة الثالثة في تاريخه الحديث "بعد مغامرة بولندا عام ١٩٥٦م، وتشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨م، بنقل جنوده خارج أراضيه للدفاع عن نظام شيوعي.

٢- تعني: أن الاتحاد السوفيتي قد استيأس من إمكان قيام حكم شيوعي وطني مثل الكثير من البلاد الشيوعية، وذلك راجع بلا شكَّ إلى صلابة العقيدة الإسلامية، وإلى تصميم الشعب الأفغاني المسلم على الجهاد...

٣- تعني: إمكان التغيير القريب لنفس القيادة الجديدة إذا لم يتحقَّق لها النجاح السريع الذي يصبو إليه الاتحاد السوفيتي. (جريشة، ١٩٨٦م، ١٢٣).

الشعب المسلم يجاهد الشيوعية الفاجرة:

ولم يجد الشعب المسلم منطقتاً مع الشيوعية غير حمل السلاح، وما تفهم الشيوعية منطقتاً دون ذلك، واعتصم الشعب المسلم بالجبال "حوالي ١٠٠ ألف مجاهد حتى الآن" تقوده قيادات إسلامية

مختلفة؛ لسحق الغزاة الشيوعيين، ويحلوا للنظام الحاكم أن يطلق على المجاهدين اسم "الإخوان المسلمين" إشارة إلى ارتباطهم بمجاهدي مصر المعروفين في المنهج والغاية، وإثارةً للتأهين من الحكام ضد هذه الجماعة في بلادهم..

أول ما أطلق اسم "الإخوان المسلمون" عام ١٩١٠م على أتباع الحركة السننية في الجزيرة العربية؛ حيث يقول باول شمتر في كتابه "الإسلام قوة الغد العالمية": كان عام ١٩١٠ بدء مرحلة فكرية جديدة في تاريخ الوهابية، بدأ فيها انتشار المذهب بطريقتة شاملة، ففي هذه السنة أسس ابن سعود حركة الإخوان التي حاول بها أن يدفع من طريقه القبائل العربية التي وقفت تزاحمه، وتعترض بناء دولة كبرى مركزية، فأحييت هذه الحركة شعور الانتماء الديني. (جريدة، ١٩٨٦م: ١٢٤).

والحركات التي تلتها في العالم الإسلامي امتداد لها.

ويحمل المجاهدون الراية في أمانة وصبر وثبات، ويتقدم خيرة الشباب فداءً للإسلام، فداءً لتراب الإسلام أن تدسنه أقدام الكفرة الشيوعيين، فداءً لأعراض الطاهيرات المسلمات، وفداءً لدين الأمة وقيمها ومثلها.

ويسقط الشهيد تلو الشهيد، وأنغام الدم تثير الدماء في العروق، ويُقدّم الشعب المسلم على التضحية بكل ما يملك، حتى ليبلغنا أن المجاهدين باعوا أثاث بيوتهم ليشتروا السلاح، ولم يجدوا في الجبال قوت يومهم فحاربوا وهم جياع، وبطون البعض من المسلمين ترهقها التخمّة، ومرضها كثرة الطعام، وقمامات المترفين من المسلمين تكفي المجاهدين، وتكفي معهم شعوبًا يجري تنصيرها؛ لأنها لا تجد حفنات من الأرز تقتات بها، وإنا لله وإن إليه راجعون.

-وبرغم العون الضخم الذي كانت تقدمه الشيوعية الدولية للحكم الفاشي في كابول، فإن المجاهدين -برغم قلة عددهم وعدتهم- قد انتزعوا الأرض الإسلامية الحبيبة من تحت أقدام الشيوعيين، وبرغم الدعاية الضخمة التي يبذلها الإعلام الفاجر ضد المجاهدين، من أنهم متعاونون مع الإنجليز والأمريكان، فإن كثيرًا من ضباط الجيش الأفغاني تنضم إلى المجاهدين، وزادت نسبة الانضمام بعد الغزو الروسي الفاجر. (أنجيلو، ٢٠٠٥م: ٣١٢).

وحتى دخول القوات الروسية تمّ للمجاهدين -بفضل الله ورحمته- تحرير حوالي ثلثي أفغانستان، وسقط في أيديهم بعض المدن الهامة، منها: ثالث مدن أفغانستان، واستسلم للمجاهدين أعداد ضخمة غير التي أعلنت انضمامها قبل الاستسلام.

طوائف المجاهدين في أفغانستان:

قد يبدوا للسياسي "العادي" أو المحترف أنها طوائف مختلفة بينها تنافر وتناقض، ومن ثمَّ يغريه ذلك بالصيد في الماء العكر، لكن الأمر غير ذلك، كما سنشير بعد قليل. وأثقل هذه الطوائف في ميدان الجهاد جمعية إسلامي أفغانستان ويترأسها الأستاذ برهان الدين رباني، ويتميز برجاحة عقله، وسعة صدره، وحلمه وذكائه، وجماعته لها شعبية كبيرة. ويأتي بعد "جمعية إسلامي أفغانستان"، الحزب الإسلامي الذي يترأسها المهندس كلبدين حكمتيار ومعنى الأول في الفارس بمعنى زهر الدين.

يتأمر عليه الشاب المسلم في ميدان الجهاد ويتميز أمير الحزب بصلابته وذكائه، ويشارك في الميدان بنفسه، ويأتي بعد ذلك "حزب الانقلاب الإسلامي"، وهو تحت قيادة عالم جليل "محمد نبي"، وقد شارك ويشارك في عمليات جهادية واسعة. ويأتي بعد ذلك جماعة أخرى تحت نفس اسم "الحزب الإسلامي" ويترأسها عالم جليل يسمى محمد يونس خالص، شارك بنفسه في الجهاد، رغم أنه يربو على الستين، ويبيد عزوفاً عن التنازع حول الإمارة والرياسة. (جريشة، ١٩٨٦م: ١٢٥).

وتأتي بعد ذلك جماعات وأحزاب أخرى أقل أهمية مثل جماعة "الأفندي" الصوفية. وهناك طائفة لها ثقل كبير في الميدان. وإن لم تكن منظمة، وهي القبائل، وهي تُكِنُّ للعلماء استجابة سريعة وقوية، وتبدي استبسالاً وتضحية في ميدان الجهاد، وفي النهاية تأتي بعض الشخصيات المعروفة مثل "صبغة الله المجددي"، أحمد سيرت، وآخرون يتناثرون بين قارات أوروبا وأمريكا، وآسيا.

٢- ترابط المجاهدين:

عندما ينظر المسلم إلى خريطة المجاهدين قد يأخذ الإشفاق على حركة الجهاد الإسلامي إن لم يجاوزه إلى التشاؤم في مستقبل الجهاد، وفي مستقبل [أفغانستان]، ومن ناحية أخرى فقد يغري ذلك القوى المعنية بشئون أفغانستان بسهولة إجهاض أو إحباط، أو على الأقل تحويل مجراه عن هدفه في إقامة "حكم إسلامي" كما سوف نشير بإذن الله.

لكن النظرة الإسلامية المتعمقة تنفس التفاؤل وتحسه إذا اعتبرت ما يلي:

١- إن الاختلاف القائم على السطح وليس في الأعماق، وهو في القمّة ولا يصل إلى القاعدة. بل إن هذه القاعدة ترابط -بفضل الله وحمده- ترابطاً قوياً، وتعاون تعاوناً جلياً، وتصلي عدو الله وعدوها ناراً حامية، تسحقه بإذن الله وتمحقه، وعندما يلتقي المجاهدون من كافة الطوائف يختارون من بينهم أصلحهم للقيادة؛ ليمضوا في جهادهم، يبيعون أموالهم في سبيل الله.

بل إنَّ القاعدة جاوزت ذلك إلى الضَّغط على القيادة لتتحد في مواجهة العدو الواحد الكافر. ٢- وإن قادة هذه الطوائف -جلهم إن لم يكن كلهم- يتحلَّون بخلق إسلامي رفيع، ويتنافسون في الجهاد، ويتسابقون في الخيرات، ويختلفون في الاجتهادات والأساليب، لكنهم يتَّفِقون في الغاية، ويلتقون على نفس الراية، ومن ثَمَّ فهم أقرب إلى الائتلاف منهم إلى الاختلاف. ويوم يحسُّون باستفادة العدو من اختلافهم -فلسوف- بإذن الله تجدهم على قلب رجل واحد. ٣- وإن ألواناً من الائتلاف والاتحاد تَمَّت وتتمّ، وهي وإن تبدَّل بعضها، لكن وقوعها ينبئ عن إمكان الوقوع وليس استحالتة.

٤- وإنه لا قدَّر الله إذا ركب الشيطان رءوس بعض القيادات للانحراف عن خط الجهاد، أو لجعل اليأس بين المجاهدين بدلاً من أن يكون مع الكافرين الظالمين، فإنَّ القاعدة القوية الفاهمة الواعية سوف تلفظ هذه القيادات، ويومئذ لن يكون رد الفعل رحيماً، بل سوف يكون أليماً شديداً؛ ليكونوا عبرة لكل قيادة تتسلَّق على جماجم الشهداء، وتخون أمانة ربها وأمانة شعبيها (جريشة، ١٩٨٦م: ١٢٧).

انتهوا سياسياً وانتهوا حربياً وانتهوا شعبياً:

بانفضاض الناس عنهم، وبانحيازهم للجانب الآخر انحيازاً بلغ أوج القوة في المعارضة، وليس بعد دوي القنابل ما هو أقوى في التعبير! وانتهى الحزب الحاكم "الشيوعي" سياسياً بعد أن تعرَّى إسلامياً، وتعرَّى شعبياً، وانتهى معه كذلك الحزب الشيوعي الآخر، الذي وإن لم يكن مشاركاً في الحكم، ففشل رفيقه حكم عليه كذلك بالفشل المؤبَّد!

فبرغم الحقن الدائم من الاتحاد السوفيتي الرابض على ألف ميل من الحدود، والمشارك بألاف الخبراء والمستشارين، والأسلحة المتطورة التي لم تستعمل بعد في أي ميدان حرب، فنزيف الحكومة الشديد في ميدان القتال لم يعد يفلح معه الحقن، بل لا يفلح معه نقل الدم كذلك، إن كان لدى الشيوعية دم تستطيع أن تنقله، ويوم تحاول ذلك فلسوف تجد الدم الإسلامي أقوى وأوفى -بإذن الله! ويكفي أن يعرف الناس أنه برغم كل ما قدَّمنا ذكره، فالمجاهدون قد سحبوا من تحت أقدام الشيوعية الكافرة الغاصبة ثلثي أرض أفغانستان، ولم يبق إلا الثلث، وذلك في عام أو حول عام.

ويكفي أن يعرف الناس أن المجاهدين يحيطون بكابول، يطرقون أبوبها، بل يقتحمون أسوارها. وإن الحاكمين بأمر روسيا قد رحَّلوا عائلاتهم إلى الدولة الأم في موسكو، بعد أن أحسَّوا قرب نهايتهم، ورحَّل قبلهم المستشارون والخبراء الروس عائلاتهم استعداداً، بل عودة إبيها. (أنجيلو، ٢٠٠٥م: ٣٦).

فلم يعد الشعب الأفغاني الأصيل الذي قَدَّم آلاف الشهداء في معركة الشرف والحرية والإسلام، لم يعد هذا الشعب يقبل أن تحكمه الشيوعية، أو أن يوجد بين صفوفه شيوعي، ويوم يتم التمكين الكامل فلسوف تجد الشيوعية في أفغانستان تصفيةً لها لم تحدث في أي مكان أو زمان آخر، ويظهر من الآن في السياسة التي تجمّع عليها كل الطوائف المحاربة، وهو أن الأسير إن كان روسياً أو شيعياً فلا شيء له إلا القتل، أمّا إن كان غير ذلك فإطلاق سراحه.

إن الشعب الأفغاني الذي قتل منه الانقلاب الشيوعي العسكري في إبريل ١٩٧٨م ثمانين ألف مسلم، والذي يفقد أعزّ أبنائه برصاص المجرمين، وداخل السجون والمعتقلات، لا يمكن أن تنسيه ألامه ألامَ إخوانه في بخارى وسمرقند والقوقاز، الذين استأصل منهم حكام روسيا عشرين مليوناً على الأقل في أعوام الثورة الشيوعية الأولى. (جريشة، ١٩٨٦م: ١٢٩).

القوى الكبرى مقتنعة بنهاية كارمل

والقوى الكبرى جميعاً، فيما نعلم ونؤكّد مقتنعة بنهاية كارمل؛ لكنها مترددة خوفاً من البديل، أو بحثاً عن البديل! والبديل في نظرها لا يمكن أن يكون إسلامياً، أو على الأقل إسلامياً شكلاً وموضوعاً، إنما يمكن أن تقبل بالبديل الشكلي إذا وجدته، وأحسّت بإمكان بقائه، أو على الأقل صموده. وقد تكون البدائل كذلك موجودة، لكنها تتردد؛ لأنها تعترف أنها ستكون مبتوتة عن القاعدة القوية الواعية، إنها مع ذلك لن تستمتع طويلاً بكراسي الحكم، بل إنها متأكدة أنها يوم تجلس على كراسي الحكم فإنها تكون قد حفرت بظلفها قبرها، ولم يبق إلا أن يهال عليها التراب. اتبعت المجموعات القتالية الأفغانية نظام التحالف للخروج بحل أمثل للمصراعات القائمة على الساحة، لكنها لم تسفر عن نتيجة باتجاه استقرار الوضع الأفغاني ووحدة السلطة فيه، فالمجموعات المقاتلة في ازدياد والسلاح يتدفق عليها من كل صوب، ومنذ سقوط الرئيس محمد نجيب الله في ١٦ نيسان/ أبريل ١٩٩٢م ودخول المجاهدين للعاصمة في ٢٦ أبريل وحتى الوقت الراهن والمجاهدون الأفغان لا يزالون يتقاتلون مع بعضهم البعض ويكبدون البلد خسائر أكبر ومعاناة أوسع، ويومًا بعد يوم تزداد معاناة الشعب الأفغاني ويزداد معها التباعد عن الحل، (الهزايمة، د.ت: ٤٦٢).

أفغانستان قضية من:

قد يقال: إنها قضية الشعب الأفغاني.

قد يقال: إن أمرها يهمّ جيرانها المسلمين بباكستان وإيران.

قد يقال: إن أمرها يهم دول الخليج باعتبار قربها.
 قد يقال: إن أمرها يهم أمريكا باعتبار غزو روسيا تحدياً لها.
 قد يقال: إن أمرها يهم الأمم المتحدة باعتبارها الغزو انتهاكاً لميثاقها.

قضية الشعب الأفغاني

لا شك أن الفرض الأول صحيح، ولكن ليس من وجهة نظر الوطنية أو الإقليمية أو العصبية، وإنما باعتبار العدوان الأثم واقعاً على أرض شعب أفغانستان المسلم، فهو الصف الأول للجهاد، وهو الطليعة المكلفة بصد هذا العدوان. ولم يقصّر شعب أفغانستان. لقد قَدّم من الضحايا ٣٠٠ ألف مجاهد قتلوا. (جريشة، ١٩٨٦م: ١٣٤).

وقدّم معهم ٨٠ ألف مسلم قتلوا في أول انقلاب شيوعي صريح على يد نور تره كي.
 وقدّم معهم ١٧ ألف مسلم مجاهد كانوا أسرى في أيدي الشيوعيين، وقتلهم حفيظ الله أمين داخل السجون، بعد أن كلفوا بحفر قبورهم داخل السجون بأيديهم.

وقدّم معهم ١٠٠ ألف مسلم قتلوا في الغزو الأخير جهاداً ضد جنود السوفيت الكافرين.
 وقدّم بعد ذلك كله ربع مليون لاجئ من النساء والأطفال والشيوخ لا يجدون المأوى ولا يجدون الطعام، وماذا يراد من الشعب الأفغاني البطل أكثر من ذلك أو أبعد من ذلك.

٢- قضية باكستان وإيران:

قضية أفغانستان هي قضية باكستان وإيران كذلك.

أولاً: من وجهة النظر الإسلامية

فالمسلمون كالجسد الواحد إذا أصيب عضو تداعى له سائر الجسد، وأفغانستان عضو عزيز، وأقرب الجسد الإسلامي إليه باكستان وإيران.
 وإذا كان الجهاد فرض عين إذا غزيت أرض المسلمين، فهو بالنسبة لمن كان أقرب أكثر فرضية وأشد وجوباً.

ومن ثمّ فالجهاد من إيران وباكستان فرض حتم وواجب، وتخليها عنه هو تخلٍ عن فرضية إسلامية سوف يسألان عنها أمام الله، ثم أمام الأمة الإسلامية.
 ثانياً: من وجهة النظر الاستراتيجية فباكستان وإيران تأتبان في الدرجة الثانية بعد أفغانستان في أطماع الاتحاد السوفيتي:

فقد بدأ الاتحاد السوفيتي بهذا الغزو مرحلة جديدة تنكّر فيها لدعايته وإدعائه طوال ثلاثين عامًا مضت أنه محبٌ للسلام، وناصر لحركات التحرّر، ومعادٍ للإمبريالية والاستعمار. نعم بدأ الاتحاد السوفيتي مرحلة جديدة يسفر فيها عن وجهه الاستعماري الكالح، ويظهر فيه نواياه العدوانية ضد بلاد الإسلام التي كان يضمها ويخفيها طوال الفترة السابقة. أعاد للأذهان ما فعله من قبل بإخوتنا في الجمهوريات الإسلامية داخل الاتحاد السوفيتي، والتي تمثّل ٩/ ١٠ مساحة ما فعله من قتل وتشريد وتجويع، حتى هبط تعداد المسلمين إلى النصف، وهم يتزايدون في كل مكان.

والاتحاد السوفيتي في هذه المرحلة لن يكتفي بغزو أفغانستان لأنه يريد تحقيق أهداف ثلاثة:

الهدف الأول:

القضاء على الثورة الإسلامية في أفغانستان حتى لا تمتدّ إلى الجمهوريات الإسلامية في أرضه.

الهدف الثاني:

الوصول إلى المياه الدافئة؛ لأنه إذا ابتلع أفغانستان فلن يبقى بينه وبين المياه الدافئة في الخليج العربي غير مائتي كيلو متر، يمكن أن يقطعها في ساعتين أو ثلاث ساعات بلوغاً إلى المياه الدافئة، وهذه موجودة في أرض باكستان.

الهدف الثالث:

الوصول إلى منابع البترول إمّا في المنطقة العربية أو في إيران؛ فإيران هي الدولة الثانية من ناحية تصدير البترول، والمنطقة العربية هي المنطقة الأولى، وفيها ثلث مخزون البترول، ومن ثمّ فقد يتّجه إلى إحداهما أو إلى كليهما؛ لأن بتروله سوف يجف عام ١٩٨٥ م. وإذا كان الاتحاد السوفيتي طامعاً في باكستان وإيران، فسوف يوجّه لهما بالتأكيد الضربة الثانية، أو بالتعبير الدارج: سوف يتعسّى بهما بعد أن يتغذى بأفغانستان، فهل ينتظران في مكانهما حتى يحضر لأكلهما؟

إن الرجال يفضلون الموت في معركة عقيدة وشرف عن الموت على فراشهم، فلا نامت أعين الجبناء. وعلى ذلك فالاستراتيجية الصحيحة للدفاع توجب مبادرة الدولتين الإسلاميتين إلى إخوانهم في أفغانستان، بل إلى خوض الحرب الحقيقية معهم قبل أن ينتهي الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، ثم يتوجه لهما الواحدة تلو الأخرى، وفي القديم قالوا: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض، وبهذه المناسبة فلنا عتاب مرير على كلّ من الدولتين.

فإيران: التي أرسلت متطوعين إلى لبنان، لم ترسل حتى الآن شيئاً إلى جارتها الملاصقة لها أفغانستان، وأظنّ أن إسلام أفغانستان أقوى من إسلام لبنان، أو بعبارة أدق: إن المسلمين في أفغانستان أكثرية كبيرة عنهم في لبنان.

وإيران كذلك التي احتلت السفارة الأمريكية وجعلتها معركة وقضية، أبت أن يحتلّ أحد السفارة السوفيتية أو الأفغانية، بل أطلق الحرس الثوري على من احتلوا الرصاص.

كنا ننتظر من إيران الكثير... ولا نزال... وباكستان التي أعلنت الحكم الإسلامي فيها، تعرف بالتأكيد أن الجهاد فرض عين لإنقاذ أفغانستان، وتعرف بالتأكيد حق الجوار الإسلامي، وحق الأخوة الإسلامية. لكنّها تتنكّر لذلك كله -حتى الآن- وتكتفي بموقفين سلبين:

موقف الاستنكار الكلامي، ثم موقف إيواء اللاجئين، ونحن ننتظر منها وفيها شعب مسلم قوي وجيش إسلامي قوي كذلك، ننتظر منها الكثير ووقوفاً إلى جانب إخوتها في أفغانستان.

وضع نهاية لإراقة دماء المسلمين في أفغانستان

من الشعارات الخادعة التي تلوّكها الألسنة كثيراً، ويحلم بها بعض الذين يحملون أفكاراً نظرية خيالية شعار (السلام العالمي). فهو من جهة مخالف لسنة من السنن التي أودعها الله في الكون وهي سنة الصراع [وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ]. وهو من ناحية أخرى لم يتحقق في عالم الواقع. ومتى كان القوي يعطي فرصة السلام للضعيف عندما تكون شريعة الغاب هي السائدة. تريد الولايات المتحدة دائماً سرقة الهوية الوطنية للشعوب أينما حلت، ففي كوريا الجنوبية أوجدت بيئة خصبة للمسيحية على حساب الأديان الشامانية وفي العراق أظهرت وجهاً بشعاً للديمقراطية أكدته الفوضى الأمنية التي تحولت إلى هوية دينية مثلتها المليشيات الشيعية، وفي أفغانستان أعطت واشنطن مساحة كبيرة للفوضى الدينية وقمعت الهوية المسلمة للشعب الأفغاني بدعوى الحرب على الإرهاب الذي مضى زمن طويل على هذه الدعوى، ولم يفوز في إدعائه. حتى تقدم العرض إلى المصالحة والمعاملة على تقسيم السلطة بين الدولة وحشد الطالبان.

في إطار الدور الريادي للجنة المصالحة الأفغانية من أجل المصالحة الوطنية بين الدولة برئاسة أشرف غني أحمدزي و مندوب إمارة الإسلامي طالبان الأفغانية في قطر بين مندوبي إيالات المتحدة الأمريكية والطالبان العام الماضي بإخراج القوات الأمريكية وتحالفها من أفغانستان وتفويض الأمور السلطة على القوات الأفغانية وقوات المسلحة بإسم الطالبان، حيث اتفقا علي إعادة الصلح بينهما إلى

وضعها الطبيعي وبذلك يتم وضع نهاية لإراقة دماء المسلمين وتحقيق الخير والسلام في هذه الوطن الجريح.

النتيجة

في ما يلي تسلسل زمني لأبرز المحطات في واقع الأمة في أفغانستان الحديث: ١٩٨٦م، محمد نجيب الله يتولى الرئاسة بدلا من كارمل ١٩٨٨م، القوات السوفييتية تبدأ انسحابها لكن المقاومة تستمر ضد الأفغان الشيوعيين ١٩٩٢م، فصائل المجاهدين تستولي على كابول وتسقط نجيب الله. بدأت حرب أهلية استمرت أربع سنوات دمرت خلالها العاصمة وقتل أكثر من ثمانين ألف من سكانها ١٩٩٤م، مجموعة تطلق على نفسها اسم «طالبان» أو طلاب الدين تبدأ القتال في قندهار لضمان امن الطرق في مواجهة اللصوص وتعد باعادة النظام.. لقيت تأييد السكان الذين انهكهم الحرب ١٩٩٦م، طالبان تستولي على كابول بعد الحاق الهزيمة بقوات المجاهدين وتعدم نجيب الله علنا الذي كان قد لجأ الى مجمع للامم المتحدة. فرضت طالبان الشريعة بصرامة بما في ذلك عقوبات من بينها الرجم. ٢٠٠١ - ٠٩ سبتمبر: تنظيم القاعدة يغتال قائد تحالف الشمال المناوىء لطالبان أحمد شاه مسعود ١١ سبتمبر: مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن في هجمات تبنتها القاعدة ٧ أكتوبر: عمليات قصف أميركية بريطانية أولى لكابول في اطار عملية «الحرية الدائمة» ردا على اعتداءات ١١ سبتمبر ١٣/٠٩ نوفمبر: تحالف الشمال، المعارضة المسلحة لطالبان، يسيطر على مزار الشريف وهراة في الشمال وعلى كابول ٥ ديسمبر: اتفاق في بون برعاية الأمم المتحدة بين الفصائل الأفغانية حول حكومة انتقالية بقيادة حامد كرزاي الذي ينتهي إلى قبائل البشتون ٧ ديسمبر: استسلام قندهار عاصمة حركة «طالبان» ٢٢ ديسمبر: القوة الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي (آي ساف) وحكومة كرزاي المتعددة الاثنيات تتوليان مهامهما ٢٠٠٢ - ١٣ يونيو: المجلس القبلي الكبير (اللويا جيرغا) الذي يضم حوالي ألفي أفغاني يعين كرزاي رئيسا للحكومة الإنتقالية لمدة عامين ٥ سبتمبر الرئيس كرزاي ينجو من محاولة اغتيال في قندهار ٢٠٠٣ - ١١ أغسطس: حلف شمال الأطلسي يتولى قيادة القوة الدولية للمساعدة على احلال الأمن (آي ساف) في أول مهمة له خارج أوروبا منذ تأسيسه في ١٩٤٥ - ٢٠٠٤ - ٤ يناير: المجلس القبلي يقر في اجتماع جديد دستورا ديموقراطيا ينص على نظام رئاسي للحكم ٠٩ أكتوبر: كرزاي يفوز باول انتخابات رئاسية في تاريخ أفغانستان ومن الدورة الأولى. ٢٠٠٥ - ١٨ سبتمبر: أول انتخابات تشريعية وفي الولايات بعد ٢٠٠١ ، لم يؤثر العنف كثيرا عليها ١٩ ديسمبر: البرلمان الجديد

يعقد دورته الأولى ٢٠٠٦-٩-٢٠ تصاعدت عمليات طالبان وغيرها من التيارات الأصولية ٢٠٠٩- ٢٧- مارس: الرئيس الأميركي الجديد بارك أوباما يعلن «استراتيجية جديدة» تقضي بنشر تعزيزات مدنية وعسكرية قوامها أربعة آلاف رجل اضافي، بعد شهر على إعلانه عن نشر ١٧ ألف جندي اضافي.

أن ولايات المتحدة الأمريكية ذات هيمنة العالمية في القرن العشرين وبما أنها كانت تمثل الخليج العرب المجاورة قرب أفغانستان فإن تأثيرها امتد لكي يشمل هذه الأخيرة أيضاً. ولكن الشعب الأفغاني لم يكن راعياً في هذه الهيمنة التي فرضت عليه بالقوة.. وذهلت حكومة صاحبة الجلالة من قدرة الأفغان على الصمود والقتال وما كانت تتوقع أنهم قادرون على مواجهة جيش أوروبي حديث وإيقاع الأذى فيه بمثل هذا الشكل الذي نرى. ثم انتقم الأميركي منهم بقوة وحصلت بعدئذ معارك عديدة بين الطرفين ويكتشف الأميركيان في نهاية المطاف أن الأفغان شعب أبي شديد المراس ولا يمكن استعمارهم بسهولة ولذلك يريد أن يغادروا البلاد الوعرة التي تستعصي على الاحتلال الأجنبي قبيل انتهاء تاريخ توافق المصالحة بينه وبين طالبان في قطر.

المصادر والمراجع:

١٢- أنجيلو، رازانا. ياغام (٢٠٠٥م) **تاريخ أفغانستان الحديث "Afghanistan: A Modern History"**. I.B. Tauris and Company, London.

١٣- ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (١٤٢٦هـ) **شرح رياض الصالحين** ج ٢، الرياض: دار الوطن.

١٤- جريشة، الدكتور علي (١٩٨٦م) **حاضر العالم الإسلامي** ج ١، جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، ط ٢.
١٥- غضبان، ياسين (١٩٩٧م) **حاضر العالم الإسلامي: المسلمون بين قرنين**، القاهرة: مؤسسة الرسالة
١٦- مدير التحرير (٢٠٠٩م) **مقالة المحطات الكبرى في تاريخ أفغانستان الحديث**، صحيفة الاتحاد (عربي دولي) الجمعة ٢١ أغسطس ٢٠٠٩م.

(<https://www.alittihad.ae/article/٢٧١٢٥/٢٠٠٩/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B7%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB>)

١٧- مدير التحرير (٢٠٢٠م) **حاضر العالم الإسلامي**، الموقع الإخوان المسلمين بتاريخ ٢٠ أغسطس (٢٠٢٠)

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

١٨- المراغي، أحمد (٢٠١١م) **الأمة الإسلامية بين الحاضر والماضي**، موقع الألوكة (تاريخ: ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م).

١٩- المصري، جميل عبد الله (١٩٩٦م) **حاضر العالم الإسلامي وقضايا المعاصرة**، القاهرة: مؤسسة الرسالة.

٢٠- الهزائم، محمد عوض (د.ت) **حاضر العالم الإسلامي وقضايا السياسية المعاصرة**، القاهرة: مؤسسة الرسالة.

منهج الطبري في كتابة التاريخ المسمى بـ(تاريخ الأمم والرسول)

Al-Tabari's Approach in Method the history called (History of the Nations and Messengers)

عبد اللطيف فرزام، الأستاذ المساعد في قسم التاريخ بكلية التربية / جامعة تحار

abdulatif.farzam@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ | DOI:10.156172/IAJCR2020v1n1r4 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٣/١٩

المُلخَصُ

تاريخ الطبري من أهم الكتب القديمة عن تراث الأمة، ومن أبرز المصادر التاريخية التي حفظتها المكتبة الإسلامية، فهو أوسع التواريخ القديمة وأشملها وبدأ الطبري في هذا السفر العظيم بأخبار آدم عليه السلام، وانتهى بأخبار زمانه، ويتميز بكثرة الروايات وتعدددها، لذلك تجده يعتمد على أكثر من مصدر للقصة الواحدة، وترجع عناية الطبري بالاسناد واهتمامه إلى خلفيته الدينية كمفسر للقرآن ورجل حاول جاهداً أن يكون إمام مذهب يحمل أطروحاته الدينية، وعن دراسته الدينية يأتي إهتمامه بالسند والمتن فجعله ذلط يطرح لنا الحدث الواحد بعدة روايات. فلهذا تبوأ الطبري مكانة عالية في تاريخ الثقافة الإسلامية وذلك لجهوده الكبيرة وأعماله الموسوعية التي كرسها لخدمة هذه الثقافة بمختلف تفرعاتها. وهذا البحث محاولة متواضعة لإلقاء الضوء عن وصف الكتاب وفوائده، ومبتدئاً الشاء الطيب على الطابع، ونرجو له أن يوفق لطبع أمثاله من أمهات كتب العرب فينتفع بها وتنفع. تاريخ الطبري من أهم كتب المصادر في مجال التاريخ، إذ يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب، أقامه مصنفه على منهج مرسوم، وساقه في طريق استقرائي شام.

الكلمات المفتاحية: تاريخ الطبري، منهجه التاريخي، أسلوب الكتابة، أبرز المصادر التاريخية.

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد! محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبي جعفر الطبري، (٢٢٤هـ-٣١٠هـ الموافق ٨٣٩-٩٢٣م)، إمام من أئمة المسلمين المشهورين. مؤرخ ومفسر وفقه مسلم صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ. وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا، بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه.

يعتبر أكبر علماء الإسلام تأليفاً وتصنيفاً. أهم كتبه: تفسير الطبري-المسمى بجامع البيان عن تأويل آي القرآن وتاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)، وكتاب آداب النفس الجيدة والأخلاق النفيسة، واختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، وصريح السنة (يوضح فيه مذهبه وعقيدته)، والفصل بين القراءات، وآداب القضاة، وآداب النفوس، وآداب المناسك، وتهذيب الآثار فضائل أبي بكر وعمر ما وذيل المذيل. وكتاب التاريخ يعد من أهم الكتب التراثية، ومن أبرز المصادر التاريخية التي حفظتها لها المكتبة الإسلامية، فهو أوسع التواريخ القديمة والحديثة.

أفرغ الطبري نفسه زمناً لتأليف كتاب التاريخ الذي يتصف بالاستقصاء والموسوعية على غرار كتابه في التفسير فكان كتابه المسمى تاريخ الأمم والملوك المشهور بتاريخ الطبري ثمرةً لثفرغه. وقد كان تأليفه لهذا الكتاب تالياً لكتابه الكبير في التفسير، وأشار هو إلى ذلك حينما كان بصدد الكلام على خلق آدم عليه السلام حيث قال: "وقيل أقوال كثيرة في ذلك قد حكينا منها جملاً في كتابنا المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا الموضع" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٦٢) وأودع في هذا الكتاب جوهر منهجه وزبدة آرائه في التاريخ بوصفه علماً وفي الحوادث بوصفها مادة له وفي الروايات بوصفها الوعاء الناقل لتلك الحوادث من جيل إلى جيل.

إن التاريخ كما يفهم من كلام الطبري عبارة عن مجموع ساعات الليل والنهار وإن تناليها يشكل الأيام والتواريخ (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٢١، ٥٤) وإذ ابتدأ بهذه البداية فلأنه كان يرى أن التاريخ علم يرتبط كينونته بالزمن وأن من الحكمة أن يُصَدَّر كتابه في هذا الحقل بمباحث تتناول فهم ماهية العمود الأساسي الذي يقوم عليه التاريخ وعلى مقدار الزمن منذ أن خُلِق الخلق وعلى أول شيء خلقه الله تعالى وغيرها (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٤٤-٤٤) غير أن هذا الجزء لم يتسم بالعمق المنتظر من مبحث يشكل الأساس النظري لفلسفة التاريخ، وإن كل ما قاله في هذا الصدد هو قوله: "الزمان هو ساعات الليل والنهار وقد يقال ذلك للطويل من المدة

والقصير منها، والعرب تقول: أتيتك زمان الحجاج أمير وزمن الحجاج أمير تعني به إذ الحجاج أمير... ويقولون أيضاً: أتيتك أزمان الحجاج أمير فيجمعون الزمان يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إمارته زماناً من الأزمنة كما قال الرجز... ومن قولهم للزمان زمن قول أعشى بني قيس:

فالزمان اسم لِمَا ذَكَرْتُ من ساعات الليل والنهار

على ما قد بينتُ ووصفتُ (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٤)

وعندما انتقل إلى المدة الزمنية التي انقضت على الخلق وما تبعها من أيام وحوادث فإنه أقام عرضه على مصادر تختلف باختلاف الموضوع الذي كان يؤرخ له. وهذا يعني أن المادة التاريخية التي يقدمها الطبري لقارته يمكن أن توزن بمعياري أحدهما هو المصادر التي استقى منها أخباره والثاني هو نوعية الأخبار وكيفية عرضه لها.

منهج الطبري ومصادره التي اعتمد عليها

أن الطبري قد ألزم نفسه بتدوين التاريخ منذ ابتداء الكون فقد أصبح من الطبيعي أن يبحث في كتاب الله تعالى وفي الحديث الشريف عما يلقي ضوءاً على ما جرى في الأزمنة السحيقة. ولهذا السبب فإنه يوشك أن يعيد في تاريخه ما سبق له عرضه في كتابه عن التفسير مع اختلافات بسيطة تتناسب مع طبيعة الكتابين، بمعنى أنه في التفسير أورد جميع الروايات ومختلف الآراء واختار من بينها ما بدا له صائباً. ولكنه في كتاب التاريخ كان في غنى عن تلك التفاصيل فاكتفى بجوهر الموضوع وخلصته ومع ذلك فإن هذه الخلاصة مأخوذة من كتاب التفسير أخذاً يكاد يكون حرفياً. ومن الأمثلة على ذلك ما أورده في خلق آدم عليه السلام بسنده أن "قالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾" يعني من شأن إبليس، فبعث الله جبرائيل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئاً وتشينني فرجع ولم يأخذ، وقال يارب إنهما عاذت بك فأعدتهما، فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعادها فرجع فقال كما قال جبرئيل، فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره، فأخذه من وجه الأرض وخلط فلم يأخذ من مكان واحد وأخذ تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين... " (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٦٢ و٦٣) و(الطبري، ٢٠٠٠م: ١/٢٤٠) وكذلك ما ذكر عن تعليم الله تعالى لآدم الأسماء كلها فهو في الكتابين (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٦٦) ومقاله أيضاً عن ولادة موسى عليه السلام وقصة إلقائه في البحر إذ لا يعدو ما كتبه في كتاب التاريخ (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٢٣٣) ما سبق له أن ذكره في كتاب التفسير (الطبري، ٢٠٠٠م: ١٠/٣١) ومن ثم فإن كتاب

التاريخ في الجزء الخاص بأخبار الأنبياء والرسل ليس إلا تكراراً لما سبق له أن أورده في كتابه في التفسير من أخبار تتعلق بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة مع إعادة ترتيب لهذه الأخبار لتتلاءم مع كتاب التاريخ الذي ينتهي من قضية رسول أو نبي أو ملك أو غيرهم في مكان واحد.

وأما إذا لم يجد الطبري في هذين المصدرين، أي القرآن والحديث، ما يفيد في تأريخ ذلك الزمن البعيد فإنه كان يعتمد بصورة أساسية على مرويات ابن اسحاق والإسرائيليات. من ذلك مثلاً ما عرضه من أحداث كانت في أيام بني آدم وما تلاها من قرون، فقد أوردها بصيغة تمريض هي "وذكر" وثناها بما روي عن ابن إسحاق و"غيره من أهل العلم بالتوراة" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٠٤) ولكنه لم يستعبد قريها من الحق "وذلك أنه قد روي عن جماعة من سلف علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم نحو منه" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٠٥) ولئن أبان احتراسه في هذا الموضوع بأن عزز مصدره من الإسرائيليات بهذه الإشارة إلى جماعة من سلف علماء الأمة فإنه لم يتتبع هذا التوافق دائماً بل إنه كان يأتي بالخبر من غير أن يعلق عليه، فمن ذلك قوله في قصة ابني آدم "وذكر في التوراة أن هابيل قتل وله عشرون سنة وأن قابيل كان له يوم قتله خمس وعشرون سنة" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٩١). وهو يشير كما رأيت إلى التوراة، على أنه ليس من المعلوم إن كان أخذ المعلومة من التوراة مباشرة أو من أهلها الذين أكثر من الإشارة إليهم في كتابه مثل قوله في ولادة شيث عليه السلام: "فذكر أهل التوراة أن شيثاً وُلِدَ فزداً بغير توأم" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٩٦) وفي زواج يعقوب عليه السلام: "وقد قال بعض أهل التوراة... (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٩٢) وتأويل هذه الإشارات على ظاهرها يعني أن الطبري أخذ من التوراة مباشرة ومن أهل العلم بما على حد سواء وإن كانت إشاراته إلى أهل العلم بالتوراة أكثر عدداً قياساً بإشاراته المباشرة إلى التوراة. وعلى كل حال فإن اعتماده على الإسرائيليات أدى إلى تسرب أخباره الكراهية والخداع والدسائس التي تزخر بها الإسرائيليات إلى كتابه، من ذلك مثلاً ما أورده عن دعوى خداع خال يعقوب ليعقوب عليه السلام، فقد وعده أن يزوجه ابنته الصغرى لقاء سبعة أعوام في خدمته ولكنه وبعد انقضاء المدة تزوجه ابنته الكبرى واشترط عليه سبعة أخرى إن كان ما يزال يريد الزواج بالصغرى، وهكذا كان. والغريب أن الطبري يورد هذه الحكاية من غير أن يعقب على تفصيلاتها، والأغرب أنه ربط آية قرآنية بهذا الزواج فقال: "فجمع يعقوب بينهما [أي بين الأختين] فذلك قول الله ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٩٢) وكان العرب لم يألفوا هذا النمط من الزواج الذي أراد القرآن الكريم معالجة

تأثيراته الاجتماعية والنفسية السلبية وكأن القرآن أراد الإشارة إلى ذلك الزمن القديم وهو يخاطب العرب أيام النبي عليه الصلوة والسلام أو كأن العرب كانوا يعلمون هذه التفاصيل الدقيقة متعلقة بالأمم الغابرة. وأما مصادره التي اعتمد عليها في تاريخ دول العرب قبل الإسلام فكانت ماثلة في كثرة ما نقل عن ابن الكلبي، ولربما عزز مروياته بأشعار تخلد الحادثة التي كان يؤرخ لها (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٣٠٦-٣٦١) مع أنها لم تثبت لدى الناقدين. والواقع أن روايته للأشعار باعتبارها مصدراً تاريخياً لم تقتصر على الفترة التي سبقت الإسلام بل تجاوزته أزمته أكثر بعداً، فقد أورد شعراً على أنه مما قاله آدم عليه السلام في رثاء ابنه هابيل (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٩٢)، ومع أنه لم يعز هذا الشعر إلى مصدره إلا أن المظنون أنه نقله من ابن إسحاق الذي حشا كتابه بصحيح الأشعار وسقيمها على حد سواء. ومن الغريب أن يتلقى الطبري هذه الأشعار بالتسليم لها وألا يتوثق من صحتها أو ألا يعقب عليها بكلمة مع أن علماء الأدب الذين سبقوه، مثل محمد بن سلام الجمحي المتوفى عام ٢٣١هـ، وقفوا عند هذه الأشعار وحكموا بزيفها وانتحالها (ابن سلام الجمحي، ب.ت: ٥) مما يسقط اعتبارها التاريخي.

وفي أحيان أخرى نجد لديه حديثاً عن حوادث تاريخية أغفل فيها ذكر مصادره، من ذلك كلامه على دارا الأكبر والإسكندر وحكم كل منهما حيث قال: "وأما الفرس فإنها تزعم أن ملك الإسكندر كان أربعة عشر سنة والنصارى تزعم أن ذلك كان ثلاث عشرة سنة وأشهرها، ويزعمون أن قتل دارا كان في أول سنة الثالثة من ملكه" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٣٣٩)، ومن مثل إشارته إلى ولادة عيسى عليه السلام قائلاً: "فأما النصارى فإنها تزعم أن ولادتها إياه كانت لمضي ثلاثمائة سنة وثلاث سنين من وقت غلبة الإسكندر على أرض بابل" (الطبري، ١٩٦٧م: ٣٤٥ و ١٢٩-٣٢٨). ولئن كانت هذه الأخبار مدعومة بذكر المصادر التي أخذ منها الطبري مروياته لكانت تكتسب قيمة تاريخية عالية ولكان كتاب الطبري حافظاً إذن المصادر المتنوعة التي لم تصل إلينا والتي تم الاعتماد عليها في تدوين الوقائع والأحداث.

ويتجه الطبري في استقاء مادته التاريخية المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتاريخ الإسلامي عبر عصوره المختلفة إلى كتب السيرة لابن إسحاق وابن هشام والكتب التاريخية التي ألفت قبله ككتاب الواقدي وابن الكلبي إلى جانب مروياته الواسعة عن علماء كثيرين في الحديث وغيره. ولكن اعتماده على كتاب الواقدي كبير جدا وإحالاته إليه أكثر من أن تُحصَر. ويبدو أنه كان ينقل من هذه الكتب من مثل قوله: "قال الواقدي: فهذان الحديثان حديث زيد بن الأرقم وحديث مكحول جميعاً غلط" (الطبري، ١٩٦٧م: ٢/٢١٠)، وكقوله:

حكى الطبري عن سيف في كتابه" (الطبري، ١٩٦٧م: ٢/٢١٤) وغيرها. على أنه في أحيان أخرى كان يعتمد على معلومات كانت تصل إليه عن طريق المراسلة والكتابة، وهي إحدى طرق تحمّل العلم كما هو معلوم، من ذلك ما قاله وهو بصدد الحديث عن وقائع السنة الحادية عشرة للهجرة وأخبار المتنبيين: " كتب إليّ السريّ بن يحيى يقول..."(الطبري، ١٩٦٧م: ٢/٤٤٤). كما أن معظم الأخبار التي ساقها الطبري في كتابه والتي تتعلق بالمرتدين والحروب التي جرت معهم والأخبار المتعلقة بحروب العراق والشام قد استقاها مما كتبه إليه السريّ بن يحيى(الطبري، ١٩٦٧م: ٢/٢٢٥). ومع أن علامات الأخذ عن الكتب مباشرة والمراسلة ملموسة بوضوح في كتاب الطبري عن التاريخ إلا أنها لم تكن الوسيلة الوحيدة لبناء الكتاب، فقد اعتمد إلى جانبها طريقة أخرى من طرق تحمّل العلم وهي المشافهة التي قد تكون أعلى مقاماً من الطريقتين الآنفيتين، وإن القسط الأعظم من الأخبار التي يوردها مروية عن هذا الطريق، ونظرة عجل على أية صفحة من صفحات الكتاب كفيلة بإيقاف المرء على عدد منه يبدأ بقوله: "حدثنا". وقد يعتمد الطبري في بعض الأحيان على الوثائق كالمراسلات التي جرت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وملوك زمانه والتي جرت بينه عليه الصلاة والسلام وبين ناس آخرين من مثل كتابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان قَيْل ذي رعين وهمدان ومعافر(الطبري، ١٩٦٧م: ٢/١٩١)، وكتاب خالد بن الوليد إلى حضرته صلى الله عليه وآله وسلم إجابته عنه، وكمراسلات القادة الميدانيين مع الخليفتين الأولين رضي الله عنهما (الطبري، ١٩٦٧م: ٢/١٩٤)، وغيرها. وعلى الرغم مما لهذه المراسلات من أهمية واندرج بعضها ضمن الأحاديث النبوية إلا أن الطبري اكتفى بإيرادها من غير أن يتوثق منها أو يبين درجة صحتها.

وأما فيما يتعلق بالمعيار الثاني الذي أشرت إليه في بداية هذا المقال وهو الأخبار وكيفية عرض الطبري لها فإننا نجد يتبع مستويات متباينة في معالجتها. ولعل من المفيد أن نورد ما قاله هو عن منهجه في هذا الشأن وذلك في مقدمة كتابه: "وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرتُ ذكره فيه مما شرطتُ أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواها فيه دون ما أدركتُ بحجج العقول واستنبطتُ بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه. إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أنباء الحادّين غير واصلٍ إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم إلا بإخبار المخبرين ونقل الناقلين دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستنعهه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنىً في الحقيقة فليعلم أنه

لم يورث في ذلك من قبلنا وإنما أُبِي من قِبَل بعض ناقله إلينا وإنما أدينا ذلك على نحو ما أُدِي إلينا" (الطبري، ١٩٦٧م: ١٣/١). ويبين هذا التوضيح أن الخط الأساسي الذي اعتمده الطبري هو سرد الأحداث وإيراد الروايات المتعلقة بما على اختلافها وربما تضاربها من باب أمانة الأداء، ولعله ترك تمحيص تلك المرويّات للآخرين. وتتحكم وفرة المادة لدى الطبري في نوعية تعامله معها، فإذا ما كانت المادة شحيحة أو كانت برواية واحدة اكتفى بسردها.

طريقة عرضه للأبناء

ولربما اتسمت طريقة عرضه للأخبار بالاستطراد من غير أن تكون هناك رابطة فعلية حقيقية تربط الموضوعات التي كانت ينتقل فيما بينها بعضها ببعض. ومن الأمثلة الدالة على ذلك حديثه عن نبي الله إدريس عليه السلام (الطبري، ١٩٦٧م: ١٠٧/١) وانتقاله إلى الحديث عن ملك بيوراسب وإلى ما يقوله الفرس واختلاف النسابة في نسب طهمورث وغير ذلك من التفريعات ثم عودته بعدئذ إلى الحديث عن إدريس عليه السلام مرة أخرى بقوله: "ثم رجعنا إلى ذكر أخنوخ وهو إدريس عليه السلام" (الطبري، ١٩٦٧م: ١٠٨/١)، ومثل هذا الاستطراد فاشٍ في تاريخه (الطبري، ١٩٦٧م: ١٠٦/١-١٧٤). على أنه في بعض الأحيان يجمع بين الحوادث والأخبار من باب المشابهة كقوله: "وقد زعم بعض نسابي الفرس أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر الأزد هاق وسلبه مُلْكُه... وإنما ذكرته في هذا الموضوع لما ذكرت فيه من قول من قال: إنه نوح وإنه قصته شبيهة بقصة نوح في أولاد له ثلاثة..." (الطبري، ١٩٦٧م: ١٣٠/١). ومع أن الطبري يكون في مثل هذه الحال أمام روايتين تستند إحدهما إلى الكتاب والسنة من جهة وإلى ما ورد عنها في التوراة من جهة أخرى، وتعتمد أخراهما على ما ترويه الفرس إلا أنه لم يحاول أن يمحّص الأخبار وأن يثبت بعضها ويلغي بعضها الآخر على الرغم من إيراد معلومة تفيد عدم معرفة معظم الجوس بالطوفان وملازمة هذا الحدث لاسم نوح عليه السلام وأن من ذكره قال إنه حدث في باب (الطبري، ١٩٦٧م: ١١٩/١). وإن كل ما عقب به الطبري على هذه الرواية وسواها مما نقله عن الفرس هو قوله: "قال أبو جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف ما قالوا فقال وقوله الحق: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ...﴾" (الطبري، ١٩٦٧م: ١٢٠/١).

يعرض الطبري وبشكل عام عن نقد المتن في كتابه عن التاريخ على الرغم من أن عدداً من النصوص التي يستشهد بها متناقضة ومتضاربة وتفتقر في بعض الأحيان إلى أدب التعامل بين الأنبياء (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٢٤٤-٢٥٧)، وإنه يكتفي بسردها وصله من أخبار. وقد تكون هذه الأخبار مشحونة بالمبالغات

التي تستدعي نظراً عقلياً لتمحيصها، من ذلك مثلاً ما حكاه عن ملك صالح من ملوك بني إسرائيل اسمه أسا وحرية للملك هندي فاجر اسمه زرح ونصر الله تعالى لأسا وتأييده إياه بالملائكة قائلاً: " فسلبوا سيوفهم ثم حملوا على الملائكة فقتلتهم الملائكة فلم يبق منهم غير زرح ونسائه ورقيقه فلما رأى زرح ذلك ولّى مدبراً فارساً هو ومن معه... حتى أتى البحر يريد بذلك الحرب ومعه مائة ألف ... " (الطبري، 1967م: 1/311). فبينما أورد أولاً أنه لم يبق معه إلا نسائه ورقيقه ذكر تالياً أن من بقي معه كان مائة ألف! وإلى جانب التناقض فيما بين هاتين المعلومتين فإن صبغة انفعالية تسود سرد هذا الحدث ومثيلاًته. ولربما كانت هذه الصفة الانفعالية والمبالغة ظاهرة من الرقم الذي أورده عن جيش زرح وهو "ألف ألف ومائة ألف سوى أهل بلادهم. وأمر بمائة مركب فقرن له البغال كل أربعة ابغل جميعاً عليها سرير وقبة وفي كل قبة منها جارية ومع كل مركب عشرة من الخدم وخمسة أفيال من فيلته فبلغ في كل عسكر من عساكره مائة ألف" (الطبري، 1967م: 1/311). وحشد مثل هذه الأرقام بحاجة إلى إمكانات عسكرية وتعبوية هائلة وإلى ضرورة أن تكون الأرقام متناسبة مع السكان من جهة ومع عدد سكان الكرة الأرضية يومئذ من جهة أخرى. فإذا صح أن العدد الكلي لسكان الأرض في العهد النبوي لم يتجاوز مائتي مليون نسمة (الطبري، 1967م: 1/311) فإن العدد لا بد أن يكون أقل من ذلك قبلئذ ولا بد أن يكون الرقم المزعوم حشده متناسباً مع ذلك العدد الكلي، ويبدو الجانب الانفعالي في تقدير قوة الفئة المؤمنة، قوة أسا وجنوده المستضعفين، إذ كان عددهم هو "اثنا عشر رجلاً من رؤسائهم مع كل رجل منهم رهط من قومه" (www.census.gov/ipc/worldhis.html).

وإن مما يلاحظ على هذا الصنف من الأخبار التي يوردها الطبري طغيان طابع الحكاية الأسطورية عليه. من ذلك مثلاً أن بهرام وريث العرش الفارسي عندما أراد بعد وفاة أبيه أن يسترد عرشه من كسرى الذي عينته رجالات الدولة ملكاً اشترط على نفسه أن يأخذ التاج من بين أسدين ضارين مشبلين "فلما رأى مؤبذان مؤبذ جده في لقاءهما هتف به وقال: بُح بذنوبك وتب منها ثم أقدم إن كنت لا محالة مُقديماً، فباح بهرام وثب وثبة فعلاً ظهره وعصر جنبي الأسد بفخذه عصرراً أنخنه وجعل يضرب على رأسه بالجزز الذي كان حمل. ثم شد الأسد الآخر عليه فقبض على أذنيه وعركهما بكلتا يديه فلم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الذي كان راكبه حتى دمغهما ثم قتلتهما كليهما على رأسهما بالجزز الذي كان حمله" (الطبري، 1967م: 1/310). وإن هذه الحكاية تعكس الخيال الشعبي ودوره في تشكيل صورة الأبطال أو صورة الملوك والأمراء على نحو غير متوافق مع المنطق، فطريقة صياغة الخبر عن إقبال بهرام على الأسد الأول توحى وكأن الأسد الثاني ظل ساكناً

في مكانه يرقب ما يجري وأنه لم يبدأ بمهاجمة بهرام إلا بعد حين من الزمن ولهذا فإن القصة استعملت "ثم" للدلالة على هذا التراخي الزمني مهما كان أمده قصيراً. ومثل هذا البناء لا يتماشى مع المنطق ولا تصدقه طبائع الحيوان ولكنه الخيال الشعبي الذي يستلذه ويطرب له. وإلى جانب هذا العنصر الشعبي فإن في النص تأثيراً نصرانياً فيما يبدو، ويتمثل هذا التأثير في قول مؤبدان مؤيد-الذي كان موكلاً بعقد التاج على رأس كل ملكٍ يملك (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٤٠٩) لبهرام: "بُحْ بذنوبك وتب منها ثم أقدم إن كنت لا محالة مُقدماً، فباح بهرام بما سلف من ذنوبه ثم مشى نحو الأسدين". ويبدو أن هذا الجزء من الحكاية مرتبط بمبدأ الاعتراف بالخطايا المتبع في الديانة المسيحية طلباً للتطهر الذي فيما يظهر الأساس لكل نصر. وقد يتلبس النص بمسحة إسلامية كقصة الملك الصالح أسا وقتاله للملك الهندي على نحو ما ألمنا به آنفاً، إذ أنها سيقت بشطل يتناسب مع قوله تعالى: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (سورة القرة: ٢٤٩).

تأثيره وتأثره

وقد يختلط هذا التأثير الديني بالتعبير اليومي الدارج، ففي معرض الحديث عمّن يخلف يزيد بن بهرام قال إنه كان له ولدان "يقال لأحدهما هرمز وكان ملكاً على سجستان والآخر يقال فيروز. فغلب هرمز على الملك من بعد هلاك أبيه يزيد فهرب فيروز منه ولحق ببلاد الهياطلة وأخبر ملكها بقصته وقصة هرمز أخيه وأنه أُوْلى بالملك منه وسأله أن يمدّه بجيش يقاتل به هرمز ويحتوي على مُلك أبيه، فأبى ملك الهياطلة: أن يجيبه إلى ما سأل من ذلك حتى أخبر أن هرمز ملكٌ ظلوم جائر فقال ملك الهياطلة: إن الجور لا يرضاه الله ولا يصلح عمل أهله ولا يُستطاع أن يُنتصف ويُحترَف في مُلك الملك الجائر إلا بالجور والظلم فأمدّ فيروز بعد أن دفع إليه الطالقان بجيش فأقبل بهم وقاتل هرمز أخاه فقتله وشتت جمعه وغلب على الملك" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٤١٣). ومن الواضح أن الكلمة السحرية التي غيرت رأي ملك الهياطلة من رفضٍ لمدّ فيروز بالجيش لمقاتلة أخيه إلى موافقة على ذلك هو القول إن هرمز ملك ظالم. وإن تعبير ملك الهياطلة "إن الجور لا يرضاه الله" تعبير يستعمله المسلمون في حياتهم اليومية. وإن تأويل الأحداث على هذا النحو يعني أن أولئك الملوك كانوا عادلين منصفين وربما بررة وهو ما يحتاج إلى تدقيق أكبر كما أن المصالح الإستراتيجية التي كانت تتحكم في علاقات الدول بعضها مع بعض أو في التحالفات التي كانت تتم بين أطراف منها والتي كانت تقف وراء الإحجام عن تأييد جهةٍ ما أو زجّ الجنود لمناصرتها كانت غائبة عن العرض التاريخي الذي أورده الطبري اعتماداً على الإخباريين.

إن اكتفاء الطبري بإيراد الخبر، على الرغم من نبل مقصده الذي هو أمانة أداء ما وصل إليه، وتقليص دوره في نقد الخبر قد أوقعه - فيما يبدو لي - في مزلق الجمع بين الحقيقة والأسطورة والوضع والأسطورة لا يخطئها بصر بصير كالطبري ولكنه تقيّد بما ذكره في مقدمته واقتطفناه آنفاً فلم يقدر مدى الخطورة التي تنجم عن تضمينه إياها في تاريخه دون تمحيص وإمكانية اقتباس هذه الروايات من قبل أهل الزيغ والضلال لبذر الشك في نفوس المسلمين بالاستناد إلى ورودها لدى الطبري العالم الجليل المفسر. من ذلك مثلاً ما رواه عن حمل السيدة حواء عليها السلام ومجيء إبليس إليها وسؤاله إياها عما في بطنها فلم تدر ما هو ولا كيف سيولد وقوله لها ثمة: "أرأيت إن خرج سليماً أمطيعتي أنت فيما أمرك به؟ قالت: نعم، قال: سميه عبدالحارث، وقد كان يسمى إبليس لعنه الله: الحارث، فقالت: نعم، ثم قالت بعد ذلك لآدم: أتاني آت في النوم فقال لي كذا وكذا، فقال: إن ذلك الشيطان فاحذريه فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة، ثم أتاه إبليس لعنه الله فأعاد عليها فقالت: نعم، فلما وضعته أخرجه الله سليماً فسمّته عبدالحارث، فهو قوله: جعلاً له شركاء فيما آتاها...". (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٩٤). وكذلك ما أورده عن نوح عليه السلام وانكشاف عورته حين كان نائماً وموقفه من أبنائه بناء على ذلك (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٢٥) وما أورده عن موسى وهارون (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٢٥٥) وداود (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٢٨٣-٢٨٥) عليهم السلام حيث أن الوضع اليهودي فيها واضح وجلي وتدعو إلى عدم الاطمئنان إلى الأخبار التي أوردها الطبري عن الأمم السالفة إذا لم يكن فيها معتمداً على خير موثوق أو حديث صحيح.

كما أن عزوف الطبري عن تمحيص الأخبار أدى به إلى أن يورد أحياناً متشابهة في تفصيلاتها من غير أن يُلفت الانتباه، ولربما لم ينتبه هو أيضاً، إلى أن تشابهها مع اختلاف شخصياتها ومغازيها قد تكون علامة على وضعها. ومن هذه الأخبار المتشابهة أنه أورد قصة صالح عليه السلام وناقته وإخباره قبيلته أن أحدهم سيقتلها على النحو الآتي: "فأوحى الله عزوجل إلى صالح أن قومك سيعفرون ناقتك، فقال لهم، فقالوا: ما كنا لنفعل! قال: إلا تعفروها أنتم أو شك أن يولد فيكم مولود يعقرها، قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ فوالله لا نجد إلا قتلناه! قال: فإنه غلام أشقر أزرق أصهب أحمر... فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولود فيكم اختاروا ثماني نسوة قوابل من القرية وجعلوا معهن شُرطاً كانوا يطوفون في القرية فإذا وجدوا المرأة تمحض نظروا ما ولدها، فإن كان غلاماً قتلناه وإن كانت جاريةً عرضن عنها. فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي يريد رسول الله صالح فأراد الشُرط أن يأخذه فحال جداه بينه وبينهم... وكان شرّ مولود وكان يشبّ في اليوم شباب

غيره في الجمعة ويشب في الجمعة شباب غيره في الشهر ويشب في الشهر شباب غيره في السنة" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٣٩). وصياغة القصة على هذا النحو تعني أن قبيلة صالح عليه السلام كانوا يؤمنون به ويمتثلون أمره ويقرون له بالرسالة ولهذا قالوا: هذا الذي يريد رسول الله صالح! ومثل هذه الدلالة المستنبطة مغايرة تماماً لما ورد في القرآن الكريم عن قصة صالح وقومه، كما أنه يعني أن صالح المرسل - ويُنظر من الرسول أن يكون عنصر خير في مجتمعه - قد أصبح عنصر شر لتسببه في مقتل كل غلام ذكر كان يولد في القرية، وهذا أمر ينافي العقل حصوله بإبغاز من أحد رسل الله تعالى. وفضلاً عن ذلك فإن أطرافاً من هذه القصة تتكرر بصورة مماثلة في القصة التي أوردها عن ولادة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقد ذكر أن المنجمين قالوا لمرود إنهم يرون في علمهم "أن غلاماً يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أوثانكم في شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم لمرود بعث مرود إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آذر فإنه لم يعلم بحبلها... فجعل لا تلد امرأة غلاماً في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فدُبح... وكان اليوم - فيما يذكرون - على إبراهيم في الشباب كالشهر والشهر كالسنة" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٤٣-١٤٤).

وأما إذا ما كانت المادة التاريخية موفورة لديه وبطرائق مختلفة فإنه كان يتجاوز في بعض الأحيان العرض المجرد لها إلى أن يختار من بينها ما يعتقده صائباً وأن يدلي بما يدعوه إلى اعتقاد الصواب فيما يختار. من ذلك مثلاً رده الأقوال بشأن اليوم الذي ابتداء الله تعالى به الخلق إلى رأيين السبب أو الأحد، وقد أورده لأصحاب كل منهما حجته لينتهي إلى القول: "وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال... يوم الأحد" وتفضيله لهذا الرأي مبني على "إجماع السلف من أهل العلم على ذلك" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٣٤-٣٥) جازياً في هذا الاختيار ومثيلاته على ما جرى عليه في تفسيره في اعتماد الإجماع معياراً للقبول.

ولعل فيما أورده عن الذبيح أهو إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام خير شاهد على ذلك. فقد ذكر الروايات المختلفة التي تنص على أحدهما دون الآخر (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٥٨-١٦٢)، "وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا القولين، لو كان فيهما صحيح لم نعه إلى غيره، غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هو إسحاق أَوْضَحُ وَأَبْيَنُ منه على صحة الأخرى" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٥٨). وقد اختار الطبري القول إن الذبيح هو إسحاق مستدلاً بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ إِنِّي أَهْبُ إِلَى رَبِّي سَيِّئِينَ* رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (سورة الصافات: ٩٩-١٠٠) وأن إبراهيم لم

يُشْتَرُّ بغلام ذكر غير إسحاق وأن قرن الكبش الذي وجد في الكعبة لا يُبعد أن يكون نُقِلَ إليه من الشام (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٦٢-١٦٣).

عرضه عن الأخبار

وسواء وافقنا الطبري على اختياره أم لم نوافقه فإن المهم في هذا الموضوع هو أنه لم يكتف بغرض المعلومات التاريخية بل عمد إلى المفاضلة فيما بينها واختيار رأي من بينها والدفاع عن هذا الاختيار على الرغم من انطواء حججه على شيء من الوهن فيما أظن. فقد بلغت رواياته عن أن الذبيح هو إسحاق تسع عشرة رواية وعن أنه إسمايل إحدى وعشرين رواية وكان لابن عباس حظ في الاثنتين، وإن من بين من نقل عنهم أنه إسحاق عليه السلام كعب الأحبار، وفضلاً عن ذلك فإن المعلومة التاريخية التي ساقها عن الذبيح ووفاة السيدة سارة عليها السلام لا تأتلف مع ما ورد في القرآن الكريم، فقد قال الطبري: "ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين، وولدت سارة وهي ابنة تسعين سنة، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين فلما علمت سارة بما أراد بإسحاق مرضت يومين وماتت اليوم الثالث" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٥١). ومن العجب أن يؤمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسحاق مع أن الله عز وجل قد بشره وامرأته بيعقوب بعد إسحاق، ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ (سورة هود: ٧١). فهذه بشارة مزدوجة بالغلام وبمد العمر إلى حين أن يرياه أو ترى سارة في الأقل، ذرية إسحاق، فكيف يأمره الله تعالى بذبحه إذن وكيف يتحقق الابتلاء بذلك الأمر إذا كان إبراهيم عليه السلام يعلم مسبقاً-بناءً على بشارة الله تعالى له- أن ولده الذي أمر بذبحه سينجو؟ وكيف يتناسب هذا الاطمئنان الخفي للعواقب مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ (سورة الصافات: ١٠٦)؟ وقد يغلط الطبري في أحيان قليلة بعض المرويات بناء على أسس من الوقائع التاريخية، من ذلك مثلاً أنه عزا إلى جماعة قولهم إن "نمرود بن كوش بن كنعان هذا ملك مشرق الأرض ومغربها" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٧٤)، ولكنه لم يستوصب هذا الرأي استناداً إلى ما يقوله أهل العلم بسير الملوك وأخبار الماضيين من أن ملك المشرق والمغرب إنما كان الضحاك بن أندرماسب وإن نمرود كان واحداً من عماله (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٧٤). وكتعقبيه على مقتل يحيى بن زكريا عليهما السلام وغزو بختنصر لبيت المقدس وتخريبه لها قائلاً: وهذا القول الذي روي عمن ذكرته في هذه الأخبار التي رويت وعمن لم يذكر في هذا الكتاب من أن بختنصر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا عند أهل السير والأخبار ... غلط؛ وذلك إنهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا

في عهد أرميا بن حلقيا، وبين عهد أرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكرياء أربعمئة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مبينٌ " (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٣٤٧).

إن مثل هذه التصويبات أو الاختيارات من بين آراء مختلفة تشكل نسبة قليلة على وجه العموم في تاريخ الطبري، وإن الصفة الغالبة عليه هي عرض المادة عرضاً تاريخياً.

بناء التاريخ عند الطبري

يقوم بناء التاريخ من وجهة نظر الطبري على ركيزتين جوهريتين هما:

- اتصال الملك ، ومراده به هو بقاء الملك في يد حاكم وأبنائه من بعده أو وضوح فترة الحكم لأمة ما أو لعائلة ما من بدايتها وحتى نهايتها بصورة متواصلة فضلاً عن حتمية الابتداء بحدث يصلح لابتداء التاريخ به. ويمكن فهم هذا المعنى من خلال كلامه على انقطاع مُلك الأمم باستثناء " ما ذكرنا من من ولد يعقوب إلى الوقت الذي ذكرت، فإن ذلك وإن كانت مدته انقطعت بزواله عنهم فإن قدر مدة زواله عنهم إلى غايتنا هذه معلوم مبلغه " (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٩٠). وقد قال في موضع آخر: " إذ كان التاريخ إنما تُدرك صحته على سياق مدة أعمار ملوكهم " (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٢٦٨). وفي هذا إشارة إلى قبوله مبدأ الوراثة في الملك.

- عناية الإخباريين بتفاصيل كل عهد، ويبدو أن مقصد الطبري هو أن تكون الأخبار متعلقة بكل نواحي الحياة وأنشطتها لا أن تكون أخباراً متعلقة بالملوك وحسب. ويمكن تبين هذا المعيار من خلال إشارته إلى أن ما سقط إلى المؤرخين لا يعدو كونه أخباراً تتعلق بالملوك ومدة حكم منهم على الرغم من أن بين " الأول والآخر فترات طويلة لا يقف على مبلغها العلماء لقلّة عنايتهم كانت بها " (الطبري، ١٩٦٧م: ١/١٩٠).

فهذان إذن معياران لعلم التاريخ ولتكوين رؤية شاملة وواضحة، وإن النقص في أي منهما سيؤثر حتماً بصورة سلبية في الفهم الكلي أو الدقيق لما يراد تأريخه. وقد واجه الطبري هذه المعضلة في كتابه أي عدم اتصال الملك ومحدودية الأخبار. ولكنه حاول أن يتخطاها وأن يجعل كتابه موافقاً لفهمه لعلم التاريخ وإن لم تكن معالجته كاملة ووافية. فالكتاب بادئ ذي بدء يمكن أن يقسم على زمنين هما ابتداء تاريخ الإنسان على وجه الأرض بنزول آدم عليه السلام ووصولاً إلى الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، ثم ابتداء هذا التاريخ من الهجرة وحتى زمن الطبري.

وقد كان من شأن نزول آدم عليه السلام إلى الأرض أن يشكل أساساً تؤرِّخ به الوقائع ولكن الافتقار إلى علم يقيني بتاريخه الزمني الصحيح وانقطاع حلقاته مع الحلقات التاريخية الأخرى جعله غير ذي جدوى في هذا الصدد. ومن ثم فإن الطبري رأى في تاريخ الفرس عَوْضاً لما يجعله نقطة الانطلاق ومبدأً لتدوين الوقائع. ومرد ذلك إلى أن الفرس هي الأمة الوحيدة من بين أمم الأرض التي امتلكت مُلكاً متصلاً منذ عهد جيومرت إلى الفتح الإسلامي، " فأما سائر الأمم غير الفرس فإنه غير ممكن الوصول إلى علم التاريخ بهم إذ لم يكن لهم ملك متصل في قديم الأيام وحديثه " (الطبري، ١٩٦٧م/١:١٩٠). و" جيومرت هو آدم يتوارثه آخر عن أول" (الطبري، ١٩٦٧م/١:١١٩) كما يروي الطبري عن مؤرخي الفرس. ولكن هذا الابتداء أيضاً لم يحقق حلاً ناجعاً لهذه القضية، وذلك أن الطبري اعتمد تاريخ تولي ملوك الفرس لعروشهم، ومع أن هذه التواريخ ثابتة في حد ذاتها إلا أن تتاليها لم يكن متبعاً بل إن الذي أتبع هو اعتماد تاريخ اعتلاء ملك ما للعرش، ومن ثم فإن المتابع للحوادث التاريخية سيجد نفسه في فلك أرقام متماثلة ومربكة. ومن الأمثلة على ذلك ما أورده عن أخبار ملوك اليمن حيث قال: " ثم ملك من بعده [أي ياسر أنعم الحميري] تبّع... فكان تبّع هذا في أيام بشتاسب وأوردشير بهمن بن أسفنديار بن بشتاسب " (الطبري، ١٩٦٧م/١:٣٣١)، وكقوله وهو يتحدث عن بني إسرائيل: " ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تاريخ مدة أيامهم إلى حين تصرّمها بتاريخ مدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس " (الطبري، ١٩٦٧م/١:٣٣٥)، وكقوله: " ثم ملك بعده سابور بن أشغان ستين سنة وفي سنة إحدى وأربعين من ملكه ظهر عيسى بن مريم بأرض فلسطين " (الطبري، ١٩٦٧م/١:٣٤٢). ولا شك أن ترتيب الأحداث على هذا النحو يربك المتتبع ويؤدي إلى تداخل الأزمنة في تصوره لمجريات التاريخ. وعلى الرغم من أن الطبري قد صرح باعتماد تاريخ الفرس في سرده لما يتعلق بالأمم المختلفة إلا أنه اتبع في داخل التنظيم الذي رسمه لنفسه والذي يقوم على تدوين التاريخ بحسب اعتلاء ملك ما فارسي للعرش نظاماً تاريخياً آخر وهو تاريخ الأنبياء. فقد ذكر على سبيل المثال: " قال أبو جعفر: قد مضى ذكرنا الخبر عمّن زعم أن قابوس كان في عهد سليمان من ملوك اليمن والخبر عن بلقيس بنت ايليشرح " (الطبري، ١٩٦٧م/١:٣٣١)، وكقوله: " وقد قيل إن أول من ملك من ملوك اليمن ملك كان لهم في عهد موسى بن عمران من حمير يقال له شمير بن الأملول " (الطبري، ١٩٦٧م/١:٢٦١). وعندما اقترب من العصر الإسلامي صار يعتمد حادثة جليلة كعام الفيل في تأريخه لوفاة عبد المطلب مثلاً، أو حادثة محدودة الانتشار كزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها إذ قال: " وبعد السنة التي نكحها فيها رسول الله هدمت قريش الكعبة بعشر

سنين ثم بنتها وذلك في قول ابن اسحاق في سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" (الطبري، ١٩٦٧م: ١/٥٣٢)، وأصبح اعتماده على تاريخ ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في ترتيب الأحداث حتى عام الهجرة حيث اتخذ تاريخاً لتدوين ما حصل بعد ذلك.

ولا شك أن هذا الاضطراب بين حوادث مختلفة في تسجيل التاريخ يعكس افتقار الأمم السابقة إلى تقويم تاريخي متفق عليه، ومن ثم فإن الحوادث كانت تسجل بحسب قريتها أو بعدها من واقعة بارزة كان يعرفها الناس أو يعرفها جُلهم. ويبدو الطبري وكأنه يلتفت إلى أهمية هذا التقويم عندما أورد بسنده "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة -وقدمها في شهر ربيع الأول- أمر بالتاريخ. قال أبو جعفر: فذكر أنهم كانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت السنة. وقد قيل: إن أول من أمر بالتاريخ في الإسلام عمر بن الخطاب رحمه الله" (الطبري، ١٩٦٧م: ٢/٣)، ثم راح يورد عن السلف الروايات التي تعزو عمل التاريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عمر رضي الله عنه (الطبري، ١٩٦٧م: ٢/٤٧٥-٤٧٦). ولم يسع الطبري إلى مقارنة الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع وترجيح أحد الرأيين خلافاً لما درج على فعله في تاريخه في بعض الأحيان على الرغم من أن الترجيح في هذه المسألة ذو أهمية خاصة لأن اعتماد الهجرة حدثاً تؤرّخ به الحوادث الأخرى يدل على إدراك لأهمية الركون إلى معيار ثابت في حفظ التاريخ من جهة ويمثل انعطافاً مهماً في المسيرة الحضارية للمسلمين ولربما للشعوب الأخرى أيضاً من جهة أخرى. ولعل الطبري لم يُعَنّ بتمحيص هذا الخبر لأنه، بوصفه مؤرخاً، صار يمتلك الحادثة التي يقيم على أساسها تاريخه بغض النظر عن شرع الابتداء بها في تدوين التاريخ.

وترتيبه للمادة الإخبارية في هذا القسم قائم على التسلسل التاريخي مبتدئاً بالسنة المحجرية الأولى، ولكن هذا لا يعني أنه لم يتبع هذه الطريقة في القسم الخاص بما قبل الإسلام وإنما أصبحت الصورة التاريخية أوضح وأجلى نتيجة للاستقرار المعيار في كتابة التاريخ. وهناك أمران متداخلان يتحكمان في منهجية الطبري التاريخية في هذا القسم أولهما هو ترتيب الحوادث بحسب وقوعها في سني الهجرة مبتدئاً بالسنة الأولى ومستعرضاً ما فيها من أنباء حتى إذا ما استوفاهما انتقل إلى السنة التالية فقيدها فيها على غرار ما فعل في السنة السابقة وهكذا. وثانيهما هو جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم الخلفاء من بعده كلاً حسب زمنه محوراً تدور حوله الحوادث التاريخية. وإن ما سجله كان سرداً للحوادث التي شهدتها العام بشكل عام مع إيلاء اهتمام أكبر وتقديم تفصيل أكثر للحوادث البارزة في هذا العام أو ذاك، من ذلك أنه أورد طائفة من الوقائع والحوادث

التي جرت في السنة الثانية من الهجرة من قبيل تحويل الكعبة وفرض صوم رمضان وزكاة الفطر (الطبري، ١٩٦٧م: ١٨/٢) ثم سرد الأخبار المتعلقة بموقعه بدر الكبرى بالتفصيل (الطبري، ١٩٦٧م: ١٩/٢-٤٨). ومع أنه اعتمد الترتيب الزمني للحوادث إلا أن الوقائع في داخل السنة الواحدة ليست مرتبة تاريخياً في جميع الأحوال، فعندما عرض إلى غزوة بني قينقاع وغزوة السويق وغزوة قرقرة الكُدر فإنه لم يسلسلها بحسب أسبقية وقوعها، ولهذا فإنه تحدث أولاً عن غزوة بني قينقاع (الطبري، ١٩٦٧م: ٤٨/١-٥٠) ثم خصص فقرة ملموسة لغزوة السويق مع أنه ذكر أن ابن إسحاق - وهو أحد أهم مصادر التاريخ الإسلامي في عهده الأول - وإن لم يحدد زمن غزوة بني قينقاع إلا أنه قال: " كان ذلك بين غزوة السويق وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد غزو قريش... وأما بعضهم فإنه قال: كان بين غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا الأولى وغزوة بني قينقاع ثلاث غزوات وسرية أسراها... " (الطبري، ١٩٦٧م: ٤٩/١)، وغزوة السويق واحدة من هذه الغزوات المتخللة ولكن حديثه عنها جاء لاحقاً لحديثه عن غزوة بني قينقاع. كما أنه وبشكل عام كان يكتفي بتدوين الأخبار على اختلاف رواياتها وما فيها من تناقضات أحياناً من غير أن يصوّب بعضها أو أن يستنبط منها تصوراً أدق للحادثة التاريخية. ولكن هذا لا يعني أنه قد أعرض كلياً عن هذا الجانب النقدي في التعامل مع الأحداث غير أنه لم يكن جانباً طاغياً في مصنفه. ومن أمثلة النادرة ذكره للروايات التي تتحدث عن فتح الأبلّة في أيام أبي بكر الصديق من عام ١٢ للهجرة وتصريحه بأن هذه الروايات تعارض ما يعرفه أهل السير وتضاد الأخبار الصحيحة وذلك لأن فتحها تم في زمن الخليفة عمر بن الخطاب في عام ١٤ للهجرة وبقيادة عتبة بن غزوان (الطبري، ١٩٦٧م: ٣١٠/٢).

وإلى جانب سرد الأخبار العامة والتركيز على أبرزها فإن الطبري كان يورد في نهاية عرضه لأخبار أعوام مختلفة مجموعة من الأخبار السريعة، ولعله أراد بذلك ألا يشدّ عنه شيء وأن يجعل كتابه جامعاً لكل ما وصل إليه وأن يوفر لأصحاب الحقول المختلفة في التأليف ما قد يكون مفيداً لهم. ومن الأمثلة على ذلك ما أثبتته في نهاية اثني عشرة للهجرة " وفيها تزوج عمر رحمه الله عاتكة بنت زيد وفيها مات أبو مرثد الغنوي وفيها مات أبو العاصي بن الربيع في ذي الحجة وأوصى إلى الزبير وتزوج علي عليه السلام ابنته وفيها اشترى عمر أسلم مولاه " (الطبري، ١٩٦٧م: ٣٢٩/٢).

النتيجة

اشتهر هذا التاريخ في أواسط الجامعة والمعاهد العلمية كأعظم أمهات الكتب الصحيحة التي يرجع إليها في دراسة تاريخ الإسلام في القرون الثلاثة الأولى ويمتاز هذا الكتاب لمعايره التاريخية على ركيزتين جوهريتين هما: الركيزة الأولى: اتصال الملك، ومراده به هو بقاء الملك في يد حاكم وأبنائه من بعده ويوضح هذا القول في أقواله إلى قبوله بمبدأ الوراثة في الملك.

الركيزة الثانية: عناية الإخباريين بتفاصيل كل عهد، ويبدو أن مقصد الطبري هو أن تكون الأخبار متعلقة بكل نواحي الحياة وأنشطتها لا أن تكون أخباراً متعلقة بالملوك وحسب.

فهذان معياران لعلم التاريخ ولتكوين رؤية شاملة وواضحة، وإن النقص في أي منهما سيؤثر حتماً بصورة سلبية في الفهم الكلي أو الدقيق لما يراد تأريخه. وقد واجه الطبري هذه المعضلة في كتابه أي عدم اتصال الملك ومحدودية الأخبار. ولكنه حاول أن يتخطاها وأن يجعل كتابه موافقاً لفهمه لعلم التاريخ وإن لم تكن معالجته كاملة ووافية. فالكتاب بادئ ذي بدء يمكن أن يقسم على زمنين هما ابتداء تاريخ الإنسان على وجه الأرض بنزل آدم عليه السلام ووصولاً إلى الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، ثم ابتداء هذا التاريخ من الهجرة وحتى زمن الطبري.

وكانت الدراسة حول تاريخ الطبري ومنهجه في كتابة التاريخ الذي ألفه في سنوات طويلة وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وقد طبع هذا الكتاب للمرة الأولى في ليدن طبعه المستشرق كوي وأعاد طبعه في هذه الآونة الأخيرة بتحقيق عريب بن سعد القرطبي، أحدث أهل العلم والأدب على شرائه فإنه أصبح الآن قريب المنال على كل من يريد حصوله. هذا الكتاب غني عن الوصف والخصائص ولا بد الكلام عن مؤلفه بشكل مؤجز. وتثنى الثناء الطيب على الطابع ونرجو له أن يوفق لطبع أمثاله من أمهات كتب العرب فينتفع وينفع. ملخص الكتاب عبارة أن بداية كتابة الطبري في هذا السفر العظيم شرع بأخبار آدم عليه السلام، وانتهى بأخبار زمانه، ويتميز بكثيرة الروايات وتعددتها، لذلك تجده يعتمد على أكثر من مصدر للقصة الواحدة، وترجع عناية الطبري بالإسناد واهتمامه لخلفيته الدينية القادم منها كمفسر للقرآن ورجل حاول جاهداً أن يكون إمام مذهب يحمل أطروحاته الدينية، وعن دراسته الدينية يأتي إهتمامه بالسند والمتن فجعله ذلط يطرح لنا الحدث الواحد بعدة روايات.

المصادر والمراجع

- ٢١- الجمحي، محمد ابن سلام (ب.ت) *طبقات فحول الشعراء*، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٢٢- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (٢٠٠٢م) *تاريخ بغداد* ج ٢، ت: د. بشار عواد، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- ٢٣- دكتور عمر الأسعد (د.ت) *الإمام الطبري - فقيهاً ومؤرخاً ومفسراً وعالمًا بالقراءات*، الرياض: المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
- ٢٤- الزحيلي، محمد وهبه (١٩٩٩م) *الإمام الطبري شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين*، دمشق: دار القلم.
- ٢٥- السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر (ب.ت) *طبقات المفسرين* ج ١، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٢٦- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (١٩٦٧م) *تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك* ج ١ و٢، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف.
- ٢٧- الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (٢٠٠٠م) *جامع البيان في تأويل القرآن* ج ١، ت: الشيخ أحمد محمد شاكر، القاهرة: مؤسسة الرسالة.
- ٢٨- عاصي، حسين (١٩٩٢م) *أبو جعفر محمد بن جرير الطبري*، بيروت: دار الكتب العلمية.

مخاطر الأشعة السينية أثناء عمليات التشخيص والعلاج

The X – Ray's Hazards during the Diagnosis and Treatment Processes

سيد أحمد شاه عبيدي، الأستاذ المعيد بقسم الفيزياء في كلية التربية / جامعة نجر

Sahmadshahobaidi@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠١/٠٦ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n1r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٣/٢٠

المُلخَصُ

منذ ذلك الحين في أفغانستان معظم المنظمات هي وكلاء الفساد. لذا فإن عملية الفساد لها تأثيرها السيئ على أجزاء كثيرة من الحياة. من أهم طرق تشخيص وعلاج بعض الأمراض استخدام الأشعة السينية. في حالة الفساد، يمتلك العديد من الأشخاص جهاز الأشعة السينية وتستخدم هذه الأجهزة القديمة لأغراض التشخيص. أظهر هذا البحث أن كل فوتون من فوتون الأشعة السينية يحتوي على حوالي $10^5 eV$ وفوتون بهذه الكمية من الطاقة قادر على تفكيك الروابط الجزيئية على الخلايا التي تحتوي فقط على طاقة ارتباط $1 eV$. بعد ذلك، بناءً على السبب المذكور، كشف هذا البحث عن الخلايا التالفة التي لا تستطيع أداء مهامها الفسيولوجية بشكل صحيح وهذه العملية تؤدي إلى سرطان الخلايا. أثبت هذا البحث أن أفضل الطرق لتقليل مخاطر الأشعة السينية مثل تلوث الغلاف الجوي والأضرار التي تلحق بالكائن الداخلي هو منع استيراد أجهزة الأشعة السينية القديمة ونفاذ أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الحديثة في مستشفيات أفغانستان. انخفاض سعر الملاحظات للمرضى.

الكلمات المفتاحية: مخاطر الأشعة السينية x-rays، MRI، x-ray's hazards

Abstracts

Since, in Afghanistan most of the organizations are the agents of corruption. So, the corruption process has its bad effect on many parts of life. One of the most important method of diagnosis and treatment of some kinds of diseases is using of X – rays. In case of corruption many people have the machine of X – rays and these out date machines are used for diagnostic purposes. This research has reflected which that each X – ray photon includes about $10^5 eV$ energy and a photon with this amount of energy is able to break down the molecular bonds on the cells which them just contain $1eV$ bonding energy. Then, on the basis of the mentioned reason this research revealed which damaged cells are couldn't able to perform their physiological tasks properly and this process leading to cancer of cells. This research proved that the best ways of decreasing the hazards of x – ray as the pollution of atmosphere and damage in the interior organism is that to prevent from the importing old x – ray machines and to run out the modern MRI equipment's in Afghanistan hospitals with low price of observations for the patients.

Key words: x-rays, x-ray's hazards, MRI

Introduction

1896 was known as the birth of nuclear physics because Antoine-Herne Becquerel (1852-1908) inadvertently discovered radiation from mineral uranyl, one of the citrus uranium in the same year.

After conducting a series of experiments, he concluded that the radiation released by the mineral crystal was a new form of radiation that did not deflect and was highly penetrating in the electrical and magnetic fields. The radiation suggested the decay of radioactive element nuclei. X-rays were first discovered by Wilhelm K. Roentgen (1845-1923), a Dutch physicist who had done much of his research in Germany, and was unable to

explain the characteristics of such rays; the new ray was called X-ray, which is an unknown ray.

Scientists performed a series of experiments to determine the radiation properties released by radioactive nuclei. Rutherford was pioneered and demonstrated three radiation types which he called Alpha, Beta , and Gamma. Subsequent experiments showed that the gamma rays are photons of high energy. In order to clarify the topic, different types of radii and visible rays are expressed in Figure (1), which can be determined by the relationshi

Figure (1) shows the different types of radii with their frequency and wavelengths, so that the energy of each can be calculated and different degrees of vulnerability of the body can be determined if exposed to them [45:1].

$p (E = hf)$ for the radius – X and gamma energy of the photons.

For the first time, Roentgen X-rayed his wife's hand; Figure (2) and then, this process gained wide dimensions and the mentioned radius was used in various fields.

One of the fields in which X-rays are widely used is the field of medicine, which is used for both purposes: diagnosis of diseases and

injuries of the body, as well as for the treatment of diseases, including some types of cancer.

Figure (2) shows that Roentgen X-rayed his wife (Bertha Roentgen) a week after the discovery of a new type of electromagnetic radiation [320:6].

The research process focuses on the side effects of X-rays that arise during the imaging process on the human body and also examines the harm that X-rays do during the treatment process. Some of the other situations that are studied in the incinerator during the testing cycle is contamination of the atmosphere by this distance.

Finally, the focus of this research method would be if, instead of using X-rays, there is another option and the harm is much less than that of X-rays. Controversy and the final conclusion of this research work would demonstrate how the damage done by X-rays can be minimized to the necessary amount using conventional methods and also based on empirical and logical reasons, instead of X-ray images, MRI (Magnetic Resonance Imaging) can be used to assume that the radius used by this diagnostic technique is also fully harmless.

X-ray machine activity mechanism

X-rays can be produced when electrons accelerate through a major potential difference and collide, for example, with a metal target made of the molybdenum or platinum element. The target is enclosed within an air-discharged tube of glass, as shown in Figure.

Figure (3) shows the X-ray machine activity mechanism and in particular how ray produces in the tube and bombardment of the target, as a result X-ray photons are produced.

As shown in the figure, when the source is connected to the device, a large number of accelerated electrons are generated by a heated rod and a bombardment of the opposite metal target, so that a number of electrons from the first and second strains of the target metal are displaced and fall automatically into the formed cavities of the upper circuit electrons, thus losing their potential energy in the form and eventually, the sample (patient) shone on top. Radiation illuminates, and renders possible, the external parts of the body.

The dose for the radius is regulated by the power supply voltage. We use a voltage of 40,000 V for low doses, and use high voltages for high doses. On the other hand, the dosage of the radius is selected according to the sample mass (patient). For this case low dose is used in children and pregnant women, and high dose is used in the case of heavy lumps. It is noteworthy that in the control range the voltage of the X-ray system is 35 kV-140 kV [873:1].

X- Ray Spectra

The X-ray absorbs radiation from a metal target, which is bombarded by electrons with high energy. The logical sequence equation for energy in this method can be written as follows, if we consider the target as a system:

The parameter Matter-transfer to the right hand of the equation shows the mechanism in such a way that energy reaches the target; this energy passes along with the electron. The second parameter on the right has a negative value which shows an energy transfer by X-rays out of the device. On the left of the equation there is an increase in the target's internal energy (metal plate), suggesting that the metal plate leaves just a small portion of the input energy (X-Rays). A large portion of the energy input increases target temperature.

Typically the X-ray spectrum consists of a series of large bands and a series of pointed lines corresponding to a material used in the construction of a target, as shown in Figure (4).

A notice has to be made, an electrical frame hastened; it emits electromagnetic waves. The X-rays we see in the above figure are the product of the deceleration of high-energy electrons which hit the target. So, these electrons will conduct multiple interactions with target atoms until they lose any of their kinetic energy. The amount of kinetic energy lost

Figure (4) shows the spectrum (x-ray) of a metal target consisting of a long broad spectrum (Bremsstrahlung) with a number of sharp lines derived from the X-ray characteristic. The indicated numbers obtained when 37-keV target electrons made of molybdenum metal bombarded [1013:3].

in each reaction varies and can range from null to all kinetic electron energy. The radiated wavelength arising from these reactions (interactions) thus varies from the minimum to the infinite over a continuous interval.

The general effect of the electrons slowing down creates a continuous curve in Figure (4), which describes the instantaneous cut-off of the radius (X) under a minimum wavelength value that depends on the electrons reaching the kinetic energy. X – Radiation is the source of electrons slowing down, called Bremsstrahlung, and is derived from a German word meaning radiation braking [1005:4].

The discrete lines in Figure (4) are called characteristic X-rays, discovered in 1908 and having different roots. Their sources were unknown before the atomic structure

descriptions were analyzed. The first step in generating the characteristic radius (X) occurs when a bombing electron collides with a target atom. Entering electrons must have sufficient energy to remove an intra-shell electron from the target atom.

Therefore, when an electron falls from the higher cortex into the empty space of that cortex the empty space created in the cortex is filled in. The interval when this even takes time to happen is very short, less than. Consequently, this transition is accompanied by radiation, the energy of which is equal to the energy difference between the two layers. The energy of such transitions is usually greater than 1000 eV, and radiated angle photons (x) have wavelengths in the range of 0.01 to 1 nm [315:5].

Suppose an incoming electron pushes an atomic electron out of the innermost cortex or out of the K cortex. If the vacancy created is filled by an electron falling from the next higher cortex, the cortex (L), the photon radiated in the process has an energy corresponding to (K_{α}) line above the curve in Figure (4). If the void is filled by a falling electron from the (M) circuit, the dash production line is called (K_{β}) . In this note, the letter K represents the first cortex near the nucleus in which the electron fell, and the index represented by the Greek letter corresponds to the number of the energy strain above the main energy strain (K). the electron is derived from it. Thus, it shows that the final cortex is the K, on top of which the (L) layer is located. The first letter of the Greek alphabet (α) is used sparingly to indicate a fall from L cortex to K [420:9].

Other X-ray characteristic lines are formed when electrons fall from higher layers in vacancies created in layers other than the K layer. For example, L lines are generated when L cortical voids are filled by falling electrons from the upper cortexes.

An (L_{α}) line is created when an electron falls from the cortex (M) to the cortex (L) and a (L_{β}) is formed when a transition from the cortex (N) to (L) occurs.

The X-ray characteristic spectrum measurements allow the internal energy strains of atoms to be determined. This also led to the determination of Z values for a number of

atoms, since the wavelength, the shortest radius (x) radiated, is inversely proportional to Z^2 . Indeed, for a jumping electron, for example, the wavelength from direction ($n=2$) to ($n=1$) is inversely proportional to $(z-1)^2$, because the nucleus is covered by an electron still retained in the sub-energy direction of (1S). In 1914 H.G.J. Moseley found that a $\sqrt{1/\lambda}$ graph opposite to (Z) produced a straight line, as shown in Figure (5).

The (Z) values of a number of elements were determined by matching them to such a graph (Moseley plot). Moseley work puts the concept of atomic number in the context of an empirical basis [1014:3].

Figure (5-b) indicates that the Moseley's square root measures the frequencies ($K\alpha$) line for the fourteen elements, and (Z) graph opposite ($\sqrt{\frac{1}{\lambda}}$) is a straight line with respect to a barrier in ($Z-1$). Which is endorsed by the Moseley rule $[f = (2.48 \times 10^{15} \text{ Hz})(Z-1)^2]$. (1128 :4)

Figure (5-a) indicates Moseley's graph, based on that $\sqrt{1/\lambda}$ is opposite to Z , in this case λ wavelength of $K\alpha$ X-ray is an elements with Z atomic number.

X- Ray Energy

Like gamma ray, the X-radius consists of photons that have no charge. But the fundamental difference between them is that X-ray photons are produced by the fall of electrons from the upper orbits into the lower, a process which is accompanied by the loss of the transmitting electrons' potential energy; while the photons which make up the gamma ray are produced by the decay of the nucleus of heavy radioactive elements such as uranium 235, etc.

Based on these special characteristics of X-ray photons (longer wavelength and lower frequency), which are used in the process of imaging internal body parts and treating high-dose cancer. The energy of X-rays, however, is far greater than the binding energy of the molecules present in the body's cells which will represent their energy in the following examples [1596:10].

Example (1): X-ray energy estimate

Estimate the characteristic radiated energy (X-ray) from a target made of the element tungsten if an electron falls from an M (n=3) cortex to an empty space in the K (n=1) cortex.

Solution: The tungsten atomic number is $Z=74$; applying equation (47), we see that the energy combined with an electron in the K-layer is estimated to be:

$$E_K \approx -(74 - 1)^2 (13.6 \text{ eV}) = -7.2 \times 10^4 \text{ eV}$$

An electron in the M cortex is exposed to an effective nuclear framework, which is related to the number of electrons in (n=1) and (n=2), the strands that make up the nucleus shield. Because eight electrons are in (n=2) direction and one electron presents (n=1). Therefore nine electrons form the nucleus shield and are based on it

$Z_{eff} = Z - 9$. Hence, the energy of the cortex M follows ($E_n \approx -\frac{(13.6 eV)Z_{eff}^2}{n^2}$)

equation its estimated energy is:

$$E_M \approx -\frac{(13.6 eV)(74-9)^2}{(3)^2} \approx -6.4 \times 10^3 eV$$

Thus, X-ray radiation has an energy equal to:

$$.E_M - E_K \approx -6.4 \times 10^3 eV - (-7.2 \times 10^4 eV) \approx 6.6 \times 10^4 eV = 66 keV$$

An examination of the X-ray table shows that the energies emitted by ($M - K$) in the form of tungsten ($66.9 - 67.7 keV$) are variable, where the range of energies is due to a slight difference in energy values for different states of (ℓ). Therefore, the difference between our estimates and the experimental measurements is approximately 2% wide [1004: 8].

Example (2): X-ray wavelength

Estimate the wavelength for a transition from one state ($n = 2$) to another state ($n = 1$), in the case of the molybdenum element ($Z = 42$). Find the energy of such a photon?

Solution: We apply the Bohr equation *if* Z^2 is replaced by $(Z - 1)^2 = (41)^2$. since they have received the wavelength for the Lyman series from ($n=2$) state to ($n=1$) by calculation $1.22 \times 10^{-7} m$; therefore, we have:

$$1.22 \times 10^{-7} m$$

We will have:

$$\lambda = \frac{(1.22 \times 10^{-7} m)}{(41)^2} = 0.073 nm.$$

The obtained value is very close to the measured value (0.071nm) of Figure (4). Each of these photons has following energy (in electron volts-eV);

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}) (3.00 \times 10^8 \text{ m/s})}{(7.3 \times 10^{-11} \text{ m}) (1.60 \times 10^{-19} \text{ J/eV})} = 17 \text{ keV}.$$

[987:2].

Conclusion

Today, with the rapid advancement of science and technology in the world, the process of diagnosing and treating diseases using X-ray machine imaging system has been replaced by fitted and computerized MRI machines and modern gamma radiation machines. But there is still widespread use of X-rays to diagnose diseases and injuries caused by blows to the body in most of the backward countries, and particularly in our nation, Afghanistan; is common. It is unfortunate that most X-ray machines which have been or will be imported in the future are largely outdated and non-standard.

On the other hand, it is not possible to operate standard with this sort of non-standard equipment, and

Figure (6) shows the process of imaging the patient by MRI machine, during which no harm is done to the patient.

on the other hand, the atmosphere radius is much higher than the normal norm. The radius thrown into the atmosphere is returned to the ground by atmospheric sediments (snow, rain and hail) and contaminates vegetables and fruits, humans use vegetables and fruits directly or indirectly and so the gamma ray enters the body and starts destructive activities inside the body. The most dangerous condition though is to expose the patient to X-rays, particularly children and pregnant women.

In this case, the patient directly exposed to the mentioned radius and as the above examples reflect, the energy of one X-ray photon is approximately equal to 10^5 eV while the binding energy of the molecules in the cell structure is (1 eV).

Therefore, the relationships of the molecules are severely damaged, and if the process of radiation continues intermittently and continuously, then the cells will no longer be able to perform physiological functions and

repair the connection of the molecules and will grow irregularly, i.e. the cells will become cancerous. But if MRI is used, the outcome is quite different.

This is, though MRI imaging, Figure (6) shows the important role in the imaging cycle of that part of the body that has been illuminated by photon scattering or absorption by balancing the magnetic field above the protons; radio waves interact with long wavelengths and low frequencies.

Therefore, the energy of $1 \times 10^{-7} \text{eV}$ of MRI radio waves versus 1eV of the binding energy of the molecules in the cells, reveals the non-destruction of the relations of the molecules and therefore MRI ensures the safety of the body and can be widely used.

In order to reduce the risks posed by the operation of X-ray machines, the following defensive measures should be taken:

- The entry of old devices that have expired must be strictly prevented.
- Standard devices should be imported according to the regular schedule by the Ministry of Health and distributed to clinics as needed.
- The safety of the rooms in which the device is installed must be seriously ensured.
- Inform physicians that X-ray imaging is recommended only in patient with severe emergency.
- The government should reduce the cost of paying the fee in the case of MRI imaging through donations so that the imaging process can be made public.

References

1. Cutnell, John, D. & Johnson, Kenneth, W. (1992). *General Physics*. USA: Carbondale, Southern Illinois University. John Wiley & Sons Publishing Company, Inc. Second edition.
2. Giambattista, Alan. Richardson, Betty McCarthy & Richardson, Robert, C. (2004). *College Physics*. Cornell University. McGraw- Hill, Publishing Company.
3. Giancoli, Douglas, C. (2000). *Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics*. USA: Upper Saddle River, New Jersey 07458. Prentice Hall Publishing, Ltd. Third Edition.

4. Halliday, David. Resnick, Robert & Walker, Jearl. (2008). *Fundamentals of Physics*. Volume 2. USA: Cleveland State University. John Wiley & Sons Publishing company, Inc. 8th Edition.
5. Herbert, Sydney & Rowell, Gilbert. (1995). *General Physics*. United Kingdom: Cambridge University Press.
6. Serway, Raymond, A & Faughn, Jerry, S. (2006). *Holt Physics*. North Carolina State University & Eastern Kentucky University. Published by: Holt, Rinehart and Winston Company.
7. Serway, Raymond, A & Jewett, John, W. (2006). *Principles of Physics a Calculus Based Text*. USA: Emeritus, James Madison University & California State Polytechnic University – Pomona. Brooks/Cole Publishing Company. Fourth Edition.
8. Tannoudji, Claude Cohen. And Odelin, David, Guery. (2011). *Advanced in Atomic Physics*. Published by: World Scientific Publishing.
9. Young, Hugh, D. And Freedman, Roger A. (2012). *University Physics with Modern Physics*. USA: Carnegie Mellon University & University of California, Santa Barbara. Published by: Pearson Education, Com.

كلمة التحرير للعدد الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نوراً نتهدي به، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أرسله رحمة للعلمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

فتواصل المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية مشوارها بثباتٍ وجديّة في خدمة اللغة العربية وآدابها بصدور العدد الثاني لمجلد الأول عام ٢٠٢٠م، ومازالت تأخذ على عاتقها ألاّ تحيد عن مسعاها في تقديم البحوث الجادة الرصينة، ذلك أنّها تهتم اهتماماً نوعياً بنشر البحوث بعد إخضاعها لبرنامج التكشيف مما يشكل ضماناً للباحثين مؤلفين وقراء.

وتنتهج المجلة في سياستها العامة، وشروط النشر فيها، نهجاً يركز على أسس حديثة مما أصبح مطلباً في مجالات النشر العالمية بعد تقويم هذه السياسات من عددٍ من الخبراء والأساتذة الفضلاء، ساعية بذلك إلى تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، وهي بذلك تنطلق إلى الباحثين من أهل الطموح والراغبين في إنجاز بحوثٍ تأخذ مكانها في مجالات متخصصة بدراسة اللغة العربية والأدب العربي، للإسهام في الأعداد القادمة من المجلة.

وما زالت المجلة ملتزمة بتقديم أبحاثٍ مميزة نوعياً دون تأخير أو إطالة في المراحل التي يخضع لها البحث من التقويم الأولي، التحكيم، فالتحرير، فالمراجعة. ويأتي هذا العدد وقد تمحور حول أهمية دراسة النصوص من منطلقات لغوية؛ أسلوبية ولسانية، للتعامل مع أنواع من الخطابات والملفوظات مما احتواه هذا العدد.

ولا بدّ في محنتم القول من الإقرار بالشكر والتقدير العظيمين لكل من أسهم في إنجاح هذا العدد من الأساتذة المشرفين على المجلة في الجامعات الأفغانية والقائمين عليها، ومن الأساتذة المحكمين، والأساتذة الباحثين، والقارئ الكرام.

رئيس التحرير

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهسة)

الإصدار الثاني - المجلد الأول - العدد الثاني - ١٤٤١/٢٠٢٠

كلمة التحرير...

الأستاذ الدكتور إسماعيل العقلاوي

الغذاء الحلال وأحكامه ومستجداته في الفقه الإسلامي

الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش والدكتور عبد الأحد إنصاف ١١٠-٩٠

جمال الرواية الفارسية في قصة أبي القاسم بيروا الشيرازي

الأستاذ سيد عبد الواحد جوهرى ١٣١-١١١

الإضاءات اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية

الأستاذ جار الله بمرور ١٤٨-١٣٢

الغزل الصوفي عند لسان الغيب حافظ الشيرازي

الأستاذة كريمة مفرد زاده ١٦٧-١٤٩

حروف العلة للغة البشتوية / Vowel Sounds of Pashto Language

الأستاذ صفي الله سيلاب ١٧٩-١٦٨

الغذاء الحلال وأحكامه ومستجداته في الفقه الإسلامي Halal Food, Its Provisions and Developments in Islamic Jurisprudence

الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية/ إسلام آباد
* الدكتور عبد الأحد إنصاف، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون/ جامعة تخار

*wahid.insaf2016@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٤/١٥ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n2r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٥/٢٥

المُلخَصُ

الغذاء الحلال له مفهومه وأحكامه وضوابطه التي تؤدي إلى حل بعضه وحرمة بعضه الآخر، والله سبحانه وتعالى قد بين للبشر ما يحل لهم أكله وتناوله، وما يحرم عليهم، وفي هذا البحث محاولة لوضع الضوابط التي يمكن بها أن نتعامل مع هذه القضية بعلم وفهم وإدراك. ونظرا لكثرة الأحكام المتعلقة بالأطعمة وتشعبها في الفقه الإسلامي ونظراً لضيق الوقت المخصص لهذه المقالة أردت أن تكون مشاركتي في هذا الموضوع يركز علي القواعد والأصول والضوابط الشرعية التي تحكم وتضبط الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطعمة في إطار المذاهب الأربعة، لسعة نطاق الموضوع وكثرة فروعها، وصعوبة الرجوع إلى جميع المذاهب الأخرى، وتركز على تخريج وتنقيح علل الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، حتى تكون قاعدة للبحث في المستجدات الفقهية التي تطرأ في هذا المجال، وقد بينت هذه الدراسة مقاصد التشريع الحنيف، وحكمه الجلية في إباحة وحظر ما ورد في الآيات الكريمة، وعلاوةً على ذلك فقد تناول هذا البحث دراسة أحكام ما استجد من تطبيقات مهمة للأطعمة المحللة والمحرمة في الواقع المعاصر، على الصعيد الإسلامي والدولي. الكلمات الرئيسية: الغذاء الحلال، الأطعمة الحيوانية، الأطعمة غير الحيوانية، الأطعمة البحرية.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد! موضوع الأطعمة والطعام الحلال من الموضوعات المهمة التي تهتم المسلم والمجتمعات الإسلامية في العصر الحاضر، وذلك لكثرة اختلاط المسلمين بغيرهم في هذا العصر، ولتوسع العلاقات التجارية بين المسلمين وغيرهم، ولذا فالموضوع يحتاج إلى مزيد من البيان والتوضيح والبحث والدراسة؛ لأن هذا الموضوع يهم المسلم في دينه وفي صحته، ومن المعلوم أن حفظ الدين وحفظ النفس كما المال والنسل والعرض والعقل من مقاصد الشريعة الخمسة الكبرى، فلاطابة المطعم أثر بالغ على صحة الإنسان النفسية والبدنية والعقلية، كما أن لها أثر كبير على سلوكه وأخلاقه وقلبه، وقبل كل ذلك على دينه؛ حيث إن الله- سبحانه وتعالى- قد أحل الطيبات، وحرم الخبائث، وربط قبول دعاء المسلم بأكل الحلال الطيب.

وبالإضافة إلى ما سبق أن منتجات الحلال من الأغذية والأدوية وغيرها قد أصبحت في العصر الحاضر من الصناعات والمنتجات الكبيرة التي لها سوق كبيرة وعليها طلب متزايد في مشارق الأرض ومغاربها، فيجب على المسلمين أن ينتجوا غذاءهم على الأقل، وأن يتولوا إنتاج هذه الصناعة وتطويرها وتنميتها؛ لأنهم هم الذين يعرفون أحكامها، وهم المؤتمنون على إنتاجها، هذا- بلاشك- له أثر كبير على التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، وتنمية التصدير وغيرها.

مشكلة البحث:

تقوم هذه الدراسة على محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية:

- ١- ما الأحكام والقواعد الكلية لإباحة الأطعمة وحظرها وفقاً لما ورد في سورة المائدة؟
- ٢- ما علة حرمة الأطعمة الواردة في هذه الآيات الكريمة؟ وكيف يمكن توظيفها في الاجتهاد في المستجدات الفقهية المتعلقة بالأطعمة في الوقت الحاضر؟
- ٣- ما مقاصد التشريع الحنيف من تحريم كل صنف من هذه الأطعمة وإباحته؟ وما أثر ذلك على الإنسان؟
- ٥- ما حكم الصور المستجدة لقتل الحيوانات المباحة في البلاد غير الإسلامية؟
- ٦- هل يجب السؤال عن مصدر ونوع اللحوم والأطعمة وعن طريقة طبخها في حالة وجود أطعمة محللة وأخرى محرمة في نفس المطعم؟
- ٧- ما حكم تناول الأطعمة المعلبة؟ وما حكم المواد الحافظة المستعملة فيها؟

وبناء على هذا فالشركات والمصانع الغذائية بحاجة ماسة إلى معرفة الضوابط والأحكام الشرعية المتعلقة بالأغذية ومعرفة الحلال الطيب والحرام الخبيث منها، ليكون منبرجاً لها في منتجاتها خصوصاً وأن الشريعة رتبت كثيراً من الأحكام على ذلك؛ مثل: جواز الأكل والبيع، وكون الثمن حلالاً، وإجابة الله لدعاء من اكتفى بأكل الحلال واجتنب الحرام، والسلامة من العقوبات الأخروية كما جاء في الحديث: "إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به" (ترمذي، ١٩٩٦م: ٦١٤) و (أحمد، ١٩٧٨م: ١٤٤٤١).

ولذا فإنني أؤكد على أهمية موضوع هذا المقال وأشيد به على اختيار هذا الموضوع المهم، ونظراً لكثرة الأحكام المتعلقة بأطعمة وتشعبها في الفقه الإسلامي، ونظراً لضيق الوقت المخصص لهذه المقالة أردت أن تكون مشاركتي بورقة تأصيلية يركز على القواعد والأصول والضوابط الشرعية تحكم وتضبط الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطعمة، دون التطرق إلى الأحكام التفصيلية التي لا يتسع المجال لذكرها وسردها هنا، حيث إن مجال هذه الأحكام التفصيلية المطولات من كتب الفقه، وقد توالى فقهاؤنا- رحمهم الله تعالى- بيان ذلك بأدلتها وتفصيلها. خطة البحث:

وقد احتوى البحث بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة وبيان ذلك بأدلتها على أربعة مباحث:

المبحث الأول: بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة.

المبحث الثاني: حكم الأطعمة غير الحيوانية.

المبحث الثالث: حكم الأطعمة الحيوانية.

المبحث الرابع: حقيقة التدويخ، والطرق الحديثة للتدويخ بالصدمة الكهربائية.

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المقالة، وصلي الله وسلم على نبيينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

المبحث الأول: بيان أن الأصل في الأشياء الإباحة

من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي تحكم سائر التصرفات الشرعية العادية ومنها أحكام الأطعمة قاعدة: "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم" (السيوطي، د.ت: ٦٠) والإباحة في اللغة: مصدر أباح من البوح وهو الإظهار والإعلان. ويأتي بمعنى الإذن، فيقال: أبحتك الشيء أي أحللته لك. (ابن تيمية، د.ت: ٢٢٢) و(السيوطي، د.ت: ٦٠).

وفي الاصطلاح: "هي الإذن في الفعل والترك من غير تخصيص أحدهما بمدح أو ذم".

المعنى الإجمالي للقاعدة

تشمل هذه القاعدة بلفظها حكم الأشياء قبل الشرع، وحكمها بعده فيما لم يرد فيه دليل. والمراد بها. هنا ما كان بعد ورود الشرع؛ لأن الغالب أن الفقهاء إنما يبحثون هذه المسألة من هذا الجانب. وتعني أن حكم الأعيان والأفعال المتعلقة بها التي لم يرد دليل شرعي يمنع الإقدام عليها، هو الإباحة؛ أي جواز الانتفاع بتلك الأعيان والإقدام على الأفعال المتعلقة بها، وهذا هو ما يطلق عليه البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي. (ابن نجيم، د.ت: ١/١٦٠) و(ابن حجر، ١٩٨٧م: ٣٢٥/٧). وهذه القاعدة من القواعد الفقهية والأصولية العامة والهامية التي تشمل جميع أبواب الفقه فيما عدا العبادات؛ إذ أن الأصل فيها الحظر حتى يرد دليل المشروعة. (ابن تيمية، ١٩٥٠م: ١٦/٢٩) و(الدويش، ١٩٩٦م: ٣/٧٣).

يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : "الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) سورة الشورى ٢١ ووالعبادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه. (مجموع الفتاوى، د.ت: ١٧/٢٩)"

ونظرا لأهمية هذه القاعدة في باب الأطعمة أريد أن أتكلم حولها بشيء من التفصيل حتى نتتمكن بعد ذلك من التأصيل الشرعي لبقية أحكام الأطعمة.

لقد جرى الخلاف بين أهل العلم حول هذه القاعدة على ثلاثة أقوال، وقبل عرض أقوالهم وأدلتهم في ذلك أرى من الضروري تحرير محل النزاع في المسألة، ولتحرير محل النزاع في هذه المسألة يقال: إن الأشياء لها ثلاث حالات: (فوزان، د.ت: ١٣).

الأولى: أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة؛ كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلاً.

الثانية: أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلاً.

الثالثة: أن يكون فيها نفع من وجه وضرر من وجه.

فما كان فيه ضرر أو كان ضرره أرجح من نفعه أو مساوياً له فهو حرام (انظر مذكرة الشنقطي على روضة الناظر ٢٠)؛ للأدلة الآتية:

١. قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ سورة البقرة: ١٩٥.

٢. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ سورة النساء: ٢٩.

٣. وقوله -صلى الله عليه وسلم- "لا ضرر ولا ضرار" (سنن ابن ماجه، ١٩٩٦م: ٣٣٣٥). وما كان نفعه خالصاً أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح من فهذا موضع الخلاف على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، وهذا قول جمهور أهل العلم، من المالكية (القرافي، ١٩٩٤: ١/١٥٥) و(الشنقيطي، د.ت: ٢٠-٢١)، والشافعية (الأصبهاني، د.ت: ٧٥١/٢) و(الجويني، د.ت: ٤٩٢/١)، والحنابلة وغيرهم.. (السيوطي، ٦٠/١).

القول الثاني: أن الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد دليل الإباحة، نُسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت -رحمه الله- (السيوطي، ٦٠/١) و(الزركشي، ١٩٨٢م: ٧٠/٢). وإلى بعض الشافعية (الشيرازي، ١٩٩٧م: ٥٣٢)، (الشوكاني، ١٣٥٦هـ: ٢٨٤) وبعض الحنابلة (الكلوذاني، ١٤٠٦هـ: ٢٧١/٤)، (ابن النجار، ١٩٩٣م: ٣٢٥/١)، وإلى الأبهري من المالكية. (الأمدي، ١٩٨٥م: ٦٨١).

القول الثالث: التوقف؛ بمعنى أن الأصل في الأشياء عدم الحكم أو عدم العلم بلحكم، فليست بمباحة ولا محظورة، وهذا قول بعض أهل العلم (الباجي، ١٩٩٥م: ٦٨١) و(السيوطي: د.ت: ٦٦). وكأن قائل ذلك تكأفات عنده أدلة الطرفين فتوقف. (الفوزان، د.ت: ١٣ و ١٤).

ويرى فخرالدين الرازي-رحمه الله تعالى- أنه لا حكم للأشياء قبل الشرع، وأما بعده فإن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم (الرازي، ١٩٩٧م: ١٣١/٢). وبه قال العلائي، ونسبه إلى الشافعية وإلى جمهور أهل العلم. (العلائي: د.ت: ٥١٥/٢).

ولعل من المفيد أن نذكر - قبل عرض أدلة هذه الأقوال- أن القول بالتوقف والقول بالإباحة " يؤولان إلى نتيجة واحدة؛ لأن مراد من قال بالتوقف. غالباً هو أنه لا يحكم عليها بحظر ولا إباحة قبل ورود الدليل الشرعي بذلك، ونتيجة هذا القول أنه لا حرج في الفعل ولا في الترك وهو بمعنى الإباحة، إلا أنهم تحاشوا التعبير بالإباحة؛ لأنها حكم شرعي لا بد أن يقوم على دليل، وقد أشار إلى هذا المعنى عدد من الأصوليين". (اللطيف، ٢٠٠٣م: ١/١٥٦).

قال أبو حامد الغزالي- رحمه الله تعالى-: "... وإن عنوا بكونه مباحاً أنه لا حرج في فعله ولا تركه فقد أصابوا في المعنى وأخطأوا في اللفظ، فإن فعل الهيممة والصبي لا يوصف بكونه مباحاً وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج" (الغزالي/ ١٣٢٢هـ: ٦٣/١).

وهذا الجمع يتأني فيما كان قبل الشرع وفيما كان بعد الشرع. (البرهان ١/١٠٠) و(الغزالي، ١٣٢٢هـ: ٦٣/١ و ٢١٧) و(الأمدي، ١٩٨٥م: ١/٨٦ و ٨٨) وبناء على هذا يمكن القول أن الخلاف يبقى محصوراً بين فريقين وهما القائلون بالإباحة والحظر.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الأصل في الأشياء الإباحة بالأدلة الآتية:
 ١. قول الله- سبحانه وتعالى:- ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: ٢٩.
 وجه الاستدلال:

أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعاً ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم. والخطاب لجميع الناس لبدنه الكلام بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ سورة البقرة: ٢١. وأخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام... وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له، وهذا المعنى يعم موارد استعمالها، فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض فضلاً من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى ما عداه مباحاً بموجب الآية. (ابن تيمية، د.ت: ٢١/٥٣٨) و(الرازي، ١٩٨١م: ٢/١٥٤) و(الشوكاني، ١٤١٤هـ: ١/٦٠).

٢. قول الله- سبحانه وتعالى:- ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ سورة الأنعام: ١١٩.
 وجه الاستدلال:

استدل بالآية من وجهين:

الأول: أن الله سبحانه وتعالى وبخهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه، فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولاً أو كانت محظورة لم يكن، فتوبيخهم على ترك الأكل مما ذكر عليه اسمه دليل على أن الأصل الإباحة، إذ لو كان الأصل التحريم لكانوا مصيبين في ترك الأكل من ذلك فلا لوم عليهم.

الثاني: أنه قال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ سورة الأنعام: ١٩. والتفصيل: التبيين، فذكر أنه بين المحرمات، فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم وما ليس بمحرم فهو حلال، إذ ليس إلا حلال أو حرام. (ابن تيمية، د.ت: ٢١/٥٣٩).

٣. قوله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ سورة

الأعراف: ٣٢.

وجه الدلالة: الإنكار على من حرم شيئاً مما أخرج الله لعباده. (الرازي، د.ت: ١٤/٦٣).
 ٤. قوله سبحانه وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ سورة الأعراف: ٣٢.

وجه الدلالة: أن المراد بالطيبات هنا ما يستطاب طبعاً، وليس المراد بالطيبات الحلال وإلا لزم التكرار. (الرازي، د.ت: ١١/١٤٢) و (ابن سعدي، ٢٠٠٠م: ١/١١٥-١١٦).

٥. حديث سلمان الفارسي- رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الجبن والسمن والفراء: فقال: " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه" (سنن الترمذي، ١٩٩٦م: ٥/٣٩٦) و (ابن ماجه، ١٩٩٦م: ٢/١١١٧). قال المباركفوري- رحمه الله تعالى:- (وما سكت) أي الكتاب (عنه) أي عن بيانه أو ما أعرض الله عن بيان تحريمه وتحليله رحمة من غير نسيان (فهو مما عفا عنه) أي عن استعماله وأباح في أكله، وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة" (تحفة الأحوزي ٥/١٢٤).

٦. قوله -صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم المسلمين جرماً من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" (حديث متفق عليه) و (البخاري، د.ت: ١٣/٢٧٨) و (مسلم، ١٥/١١٠).
 وجه الدلالة: أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله: (لم يحرم) وأن تحريمها قد يكون لأجل المسألة وبدون ذلك ليست محرمة". (ابن تيمية، د.ت: ٢١/٥٣٧).
 واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد دليل الإباحة بأدلة التالية:

١- قول الله- سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ سورة النحل: ١١٦.
 ٢- قول النبي-صلى الله عليه وسلم:- " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه..." (متفق عليه) و (صحيح البخاري ١/١٥٣) و (صحيح مسلم ١١/٢٧).

وجه الاستدلال: أن هذين الدليلين يدلان أنه لا يجوز الحكم بإباحة شيء والإقدام عليه بدون دليل شرعي. (الكلوذاني، ١٤٠٦هـ: ٤/٢٨١) و (الزركشي، ١٩٩٤م: ٦/١٢-١٣).
 ونوقش: كما أنه لا دليل على الإباحة فإنه لا دليل على التحريم فلا يجوز القول به بدون دليل

أيضاً.

ويمكن أن يناقش أيضاً بأن هذا في حقيقته مجرد مطالبة بالدليل وقد سبق ذكر الأدلة على القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة.

٣- أن الأصل منع المتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك الله جلّ وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه.

ونوقش: هذا بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كاستغلال بطلّ حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله -جلّ وعلا- لا يلحقه ضرر من الانتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. (الفوزان، د.ت: ١٦).

واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بالتوقف بتكافؤ أدلة الطرفين. ونوقش بأن هذا لا موجب لعدم تكافؤ الأدلة لما رأينا من قوة أدلة القول الأول وضعف استدلال القول الثاني. (الفوزان، د.ت: ١٦).

الترجيح:

بعد عرض المسألة وأقوال العلماء فيها وأدلة كل قول يظهر لي أن القول الراجح - والله أعلم - وهو القول الأول، وذلك لقوة أدلته وصرحتها "فأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للأدميين، أو أن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها وممارستها. فلا يحظر منها إلا ما حظره الله- سبحانه وتعالى- وإلا دخلنا في معنى قول تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾ سورة يونس: ٥٩. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرّموا ما لم يحرمه الله كما ذكره الله عنهم بقوله سبحانه: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ﴾ سورة الأنعام ١٣٦. (ابن تيمية ٥٣٥ / ٢١) و(الفوزان، د.ت: ١٦). وهذا الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها ورخصها في التيسير على الناس وحفظ مصالحهم.

المبحث الثاني: حكم الأطعمة غير الحيوانية

يمكن تقسيم الأطعمة والمأكولات من حيث الحلّ والحرمة ومن حيث أنّ الأصل في كل نوع من حيث الحلّ والحرمة إلى نوعين:

النوع الأول: الأطعمة غير الحيوانية: كالنبات والثمار، والجامدات والمائعات. (ابن هبيرة، الإفصاح.. ٤٥٣/٢) و(منهج السالكين ٥٣).

النوع الثاني: الأطعمة الحيوانية، وهي كافة الأطعمة المنتجة من الحيوانات كالحوم الحيوانات وألبانها وغيرها، والأطعمة الحيوانية أيضاً تنقسم إلى قسمين:

الأول: الأطعمة المنتجة من الحيوانات البرية، والحيوانات البرية هي كل ما يعيش في البر.

والثاني: الأطعمة المنتجة من الحيوانات البحرية، وهي الحيوانات التي لا تعيش في البر بل تعيش في الماء. (النووي، ١٩٩٧م: ٤/٢٩٨).

وتختلف الأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع، وسنذكر في هذا المبحث حكم الأطعمة غير الحيوانية والأصل وأسباب الحظر فيها.

الأصل في الأطعمة غير الحيوانية الحل ما لم يكن متنجساً أو ضاراً وهذا متفق عليه بين أهل العلم. (الشافعي، ١٩٩٣م: ٢/٢١٣) و(ابن تيمية، د.ت: ١١٢).

قال الشافعي - رحمه الله تعالى- " (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : - رَحِمَهُ اللَّهُ -: أَصْلُ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِلَالِكٍ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ. أَوْ أَحَلَّهُ مَالِكُهُ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ، حَلَالٌ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (الشافعي، ١٩٩٣م: ٢/٢١٣).

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومنها:

١. قول الله عز وجل: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ سورة الأعراف: ٣٢.

٢. قول الله عز وجل: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: ٢٩.

٣. قول الله عز وجل: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ سورة الجاثية: ١٣.

٤. حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الجبن والسمن والفراء: فقال: " الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه . وما سكت عنه فهو مما عفي عنه" (الترمذي، ١٩٩٦م: ٥/٣٩٦) و(ابن ماجه، ١٩٩٦م: ٢/١١١٧).

فالأطعمة التي لا يعرف لها سبب إباحة أو تحريم فإنه يحكم بإباحتها كالتالي لم يوجد فيه إلا سبب تحليل فقط، بخلاف الأطعمة التي وجد فيها سبب تحريم وسبب إباحة فإنه يغلب جانب التحريم، كما لو لم يوجد فيها إلا سبب تحريم فقط. (الشثري، د.ت: ١١).

المبحث الثالث: حكم الأطعمة الحيوانية

اختلف أهل العلم، رحمهم الله تعالى- في الذبائح واللحوم، فذهب بعضهم إلى أن الأصل فيها التحريم (ابن قيم الجوزي، ١٩٧٧م: ٢٩٥/١) و(ابن قدامة، ١٩٩٧م: ٤٤/١) و(قواعد ابن رجب ق ١٥ قواعد ابن سعدي ٢٣): لأن الحيوان لا يحلّ حتى توجد فيه شروط معينة.

وذهب آخرون إلى أن الأصل فيها هو الحل والجواز حتى يأتي دليل التحريم (السيوطي، د.ت: ٦٠) و(ابن نجيم، ١٩٨٣م: ٦٦) و(ابن تيمية، د.ت: ٢٢٢) و(الزركشي: ١٤٠٢ هـ: ١١٢/٢)، وهذا المذهب هو الراجح، ويدل على ذلك، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأدلة على أن الأصل في الأشياء الإباحة. مايلي:

١- أن الله عزّ وجلّ قد حصر الحرمات فقال - سبحانه وتعالى-: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْبَرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة الأنعام: ١٤٦.

٢- قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ سورة الأنعام: ١١٩.

وهذا يدل على أن الأصل هو الإباحة، وأن المحرمات محصورة.

واستثنت الشريعة الإسلامية من هذا الأصل مجموعة من الحيوانات، ولذلك إما لصفات متعلقة بعين الحيوان، أو لصفات متعلقة بطريقة الذبح أو لصفات متعلقة بالذبائح، ويمكن بيان ذلك على النحو الآتي: (الأطعمة للفرزان ٢٠) و(الشثري، د.ت: ٢٢).

أ- الميتة: والمراد بها حيوان الذي مات بدون ذكاة معتبرة في الشرع، ويدخل في ذلك لحم الميتة وعصبيها ومخها وعظامها.

ب- الخنزير: ويدخل فيه لحمه وشحمه وعظمه وجلده وعصبه ومخه ورأسه ولبنه، وقد أجمع العلماء على ذلك. (المحلي ٣٩١/١).

ج- الدم: والمراد به الدم المسفوح الذي خرج من العروق، أما الدم الذي في أعضاء الحيوان وعروقه ولحمه فإنه لا يحرم ولو ظهرت الحمرة في المرق.

د- ما أهل لغير الله: أو ذبح لغير الله - سبحانه وتعالى- ويدل على تحريم كل ذلك قول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْبَرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة

الأنعام: ١٤٥.

٥- كل ذي ناب من السباع: كالأسد والذئب والنمر والثعلب والكلب والذئب والسنور والسنجاب والقرد والفيل على الصحيح، فهذه يحرم أكلها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام" (صحيح مسلم ١٥٣٤/٣).

و- الطيور ذات المخلب: كالصقر والشاهين والعقاب فهذه يحرم أكلها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن كل ذي مخلب من الطير. (صحيح مسلم ١٥٣٤/٣).

ز- ما يتغذى بالنجاسات: فإن كان هذا طبعه حرام مطلقاً كالنسر والغراب الأبقع، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتل الغراب وسماه فاسقاً. (صحيح البخاري ٣٤/٤) و(صحيح مسلم ٨٥٧/٢). مما يدل على تحريم أكله، وإن كان لأمر عارض كالجلالة من بهيمة الأنعام التي تأكل النجاسات كالدم فتحرم حتى تحبس وتطعم من الطاهرات ما يستهلك النجاسة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عم أكل لحوم الجلالة. (سنن أبو داود ٣١٦/٢) و(الترمذي ١٨/٨) و(ابن ماجه ١٠٦٤/٢).

ح- الحمار الأهلي: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي عن أكل لحمه وجعله رجساً. (صحيح البخاري ٦٥٣/٩).

ط- المتولد بين حيوان مأكول اللحم وحيوان غير مأكول اللحم كالبيغل المتولد بين الخيل والحمار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم البغال. (سنن الترمذي ٥٣/٥).

ي- الإنسان: فإنه لا يجوز إدخال أي جزء من جسد الإنسان في المأكولات ويدخل في هذا أي إنسان مهما كانت سلالته أولوته أو ديانتته أو بيئته، وقد أجمع الفقهاء على تحريم تناول أي جزء من جسد الإنسان. (حاشية ابن عابدين ١٣٦/١) و(الشرح الصغير ٣٢٣/١).

ك- الحيوانات السامة: مثل العقارب والحيتات والوزع والنحل وبعض أنواع السمك السامة.
ل- العضو المقطوع من حيوان حي يذكي، كما لو قطعت رجل شاة حيّة؛ لحديث رسول الله: (ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة) (سنن أبو داود ٢٧٧/٣) و(الترمذي ٧٤/٤) و(صححه الألباني). أما إذا كان الحيوان مما لا تجب تذكيتته كالسمك فإن المقطوع من مباح.

م- يرى بعض الفقهاء أن الحيوانات التي يستقبحها أصحاب العقول السوية والفطر المستقيمة لا يجوز أكلها (حاشية ابن عابدين ١٩٤/٥) و(المغني ٥٨٥/٨)، وذلك استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ سورة الأعراف: ١٥٧ ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ

الطَّيِّبَاتُ﴾ سورة المائدة: ٤.

المبحث الرابع: حقيقة التدويخ، والطرق الحديثة للتدويخ بالصدمة الكهربائية
 ظهر في الأونة الأخيرة ذبح الحيوانات بطرق متعددة تخالف الطرق الشرعية السابقة، ومنها التدويخ
 بالصدمة الكهربائية، ويظهر من خلال تتبع طرق التدويخ بأن حقيقة التدويخ بالصدمة الكهربائية: هي
 الوسائل التي تستخدم لأجل ضعف الحيوان بواسطة الصدمات الكهربائية وتؤدي هذه الصدمات إلى
 فقدان الحيوان لوعيه قبل أن يذبح ثم إذا ضعف بسبب هذه الصدمات يذبح، وهذه الطريقة حسب
 ما يزعمون يعطي للحيوان راحة ويقلل ألمه عند الذبح، وفي استعمال هذه الطريقة رحمة على الحيوانات
 حسب زعمهم، ومن أجل ذلك سنّت قوانين في جميع دول أوروبا وأمريكا بضرورة تدويخ الحيوانات قبل
 الذبح. (ابو جعفر سهاد الجنابي: مقالة: الذبح الحلال بين الشك واليقين (<https://halalnews.info/>).
 والذي يظهر من خلال هذه الطريقة أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى وفاة الحيوان كلياً وهذا يكون
 الحيوان ميتة لا يحلّ أكلها في الشرع المطهر؛ لذا فإن الشريعة الإسلامية قد تبنت الطريقة التي بها تذبح
 الحيوانات المعدة لأكل الناس حتى يكون ذلك نافعاً لدينهم وديناهم ولا تكون مضرّة لأجسامهم. ولاسيما
 ان الدين الإسلامي منذ بزوغ الرسالة الحمديّة لإحرص على الحلال الطيب من الطعام، وتحريم
 الخبائث منها، لأنّ لذلك أثراً عظيماً في صفاء القلب، واستجابة الدعاء، وقبول العبادة.

ولتدويخ الحيوانات تستعمل بكثرة إحدى الطرق التالية، وهي:

- ١- التدويخ بالكهرباء: وتتخلص هذه الطريقة بتمرير تيار كهربائي (Alternating) بفولت
 منخفض خلال مخ الحيوان، ووردت في القانون البريطاني عام ١٩٨٥م، وشاع استعمالها في ذبح
 الخنازير والأبقار والعجول والأغنام.
- ٢- التدويخ باستعمال ثاني أكسيد الكربون كمخدر.
- ٣- الصعق بالمسدس الواصل ذو الطلقة المسترجعة. توجه هذه الآلة إلى جهة الحيوان في
 موضع محدد يختلف تبعاً لنوع الحيوان. وعند الضغط على الزناد تنطلق خرطوشة فارغة من
 المسدس لتوجه مسماراً غليظاً إلى داخل الجمجمة ونسيج المخ، وبهذا لا يدوخ الحيوان فقط، بل يموت
 أيضاً.
- ٤- الصعق بالمسدس الصادم، ويستخدم أيضاً في صعق العجول والأبقار، حيث يوجه إلى
 موضع محدد من جهة الحيوان، وعند الضغط على الزناد تصدم قطعة حديدية مستديرة في مقدمة
 المسدس الجهة، فتحدث بالحيوان ارتجاجاً شديداً في مخه، وأحياناً يتشم مكان الإصابة من جهته،
 ثم يخرصريراً على الأرض.

٥- الصعق بواسطة المغطس المائي المكهرب، وهو خاص بالدواجن، إذ مائي من أرجلها بشريط ألي متحرك يجعل رؤوسها وأعناقها تمر بحوض مائي مكهرب، فتصعق ثم يمر بها ذلك الشريط على سكين آلية تذبجها وهي على هذه الحالة. ويتم بعض المذايح ذبحها يدويًا بعد الصعق المذكور، ثم يمر بها على حوض كبير مملوء بالماء المغلي لتسهيل نتف الريش، ثم تخرج منه لمتابعة المراحل الأخرى. (مجمع الفقه الإسلامي، مؤتمر الغذاء الحلال، نوفمبر ٢٠١٧).

المبحث الخامس: المستجدات الفقهية المتعلقة بالأطعمة المعلبة

أولاً: حكم التعليب شرعاً:

تقوم عملية التعليب على حفظ المواد الغذائية وتعبئتها في علب خاصة، وتستعمل لعملية الحفظ مواد حافظة تختلف في أنواعها ومكوناتها، ومن أبرز ما تتكون منه المواد التي تستعمل لحفظ اللحوم؛ نترات الصوديوم، وبعض المحاليل الملحية، والتي تستخدم لملء العبوة بحيث تمنع وجود الهواء فيها، وهذا من شأنه حفظ الغذاء بصورة أفضل، لما في ذلك من منع لنشاط (الميكروبات) (أبو العلا، ١٩٨٧م: ٩١-٩٢). وهناك طريقة أخرى لفظ اللحوم وهي طريق التدخين أو التبخير، وهي قيد الدراسة إذ يشتهر تأثيرها على صحة الإنسان (جولي، ٢٠٠٥م: ٢١١) و(أبو العلا، ١٩٨٧م: ٩٠).

ومن المعلوم أن الله أحل لنا الطيبات، وحرّم علينا الخبائث، في قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) [٤: المائدة]. وأنه يباح من الأطعمة ما لا يضر بصحة الإنسان ويحرم ما يضر بها، فإذا كانت المواد الحافظة من الأملاح النافعة للإنسان فإنه يجوز استعمالها، وتناولها مع الغذاء، أما إذا ثبت ضررها على الجسم وتسببها لبعض الأمراض، فيحرم هنا تناول المعلبات التي تحتوي عليها، وأما ما يشتهر بوجود ضرر فيه على صحة الإنسان، كاستعمال التدخين -مثلاً- فيكره أكله تجنباً للشبهة، وانطلاقاً من القاعدة الفقهية الضرر يزال (ابن نجيم، ١٩٨٣م: ٩٤) و(السيوطي، ١٩٩٤م: ١١٢).

ثانياً: الأنفحة المستخدمة في المأكولات (الأجبان) المعلبة:

وهي نوع من الخمائر التي تستخدم لتحويل الحليب إلى جبن. وهي جائزة إن كانت من حيوان طاهر في الحياة غير محرم، ولو كان الحيوان المأخوذ منه ميتاً؛ وذلك لعدم ورود نص بحرمتها، ولعدم اضرارها بالإنسان وصحته (الأشقر، د.ت: ١٢٨) (edn231 - 16 Research?ResearchId= www.aliftaa.jo/Research.aspx)

ثالثاً: حكم الخمائر والجلاتين المتخذة من الخنزير:

مما لا شك فيه أن الخنزير نجس العين، ولحمه وشحمه وما يستخرج منه كله محرّم. فإذا ما احتوت الأطعمة المعاصرة على شيء من ذلك في مكوناتها، فإنه يحرم تناولها مطلقاً. أما إذا كان العنصر المستخلص من الخنزير ممّا تستحيل ماهيته بعملية كيميائية بحيث تنقلب حقيقته تماماً، تغير حكمه بذلك، وزالت حرّمته ونجاسته، وإن لم تنقلب حقيقته بقي على حرّمته ونجاسته؛ لأنّ انقلاب الحقيقة مؤثر في زوال الطهارة والحرمة (العثماني، د.ت: ٣٤١-٣٤٢). كذلك الحكم في الصابون ومعجون الأسنان المستعمل فيهما الخنزير وقد استحالت كيميائياً المواد المأخوذة من الخنزير، فيباح الصابون والمعجون (القرضاوي، ٢٠٠١م: ١٤١-١٤٢).

رابعاً: حكم الأخذ بمقتضى وصف المحتويات (The Ingredients) المكتوب على المعلبات:

من الأمور الملازمة للتعليب وصف المحتوى الغذائي للمعلب ويكون مكتوباً على غلافه، وتقوم دوائر رسمية متخصصة بتدقيق ومراقبة المواصفات حسب معايير صحية وغذائية. وهنا يبرز سؤالان هامان؛ هل الأصل التصديق أم التكذيب؟ وهل يختلف ذلك بين المنتج الذي مصدره العالم الإسلامي، والمنتج الذي مصدره غير إسلامي؟

الأصل براءة ذمة الإنسان عموماً (ابن نجيم، ١٩٨٣م: ٦٤). ومن ثمّ تصديقه فيما يقول إذا كان موثقاً ومزكياً، أما إذا كان ممّن عرف بالتكذيب، أو غلب على الظن عدم صدقه، لمخالفته في العقيدة، أو لضعف في دينه، أو غير ذلك، فإنّه لا يصدق إلاّ بدليل واضح. فالأصل في محتويات الأطعمة المعلبة ومواصفاتها أن تكون مطابقة للواقع، ومعرضة للمراقبة والتدقيق، فالأصل إذا تصديقها والأخذ بمقتضاها، خاصة ما كان من إنتاج الدول الإسلامية، أما بالنسبة للمعلبات ذات المصدر الأجنبي، فإنه يجب أن تكون خاضعة للرقابة من حيث محتوياتها ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وإن كان الأصل تصديق الوصف المدون عليها لما تتمتع به معظم الدول المصدرة للمعلبات والسلع الغذائية من مصداقية ودقة؛ لأنها تسعى دائماً لكسب الثقة والاحترام من قبل المستهلكين.

خامساً: حكم اللحوم المعلبة:

للحوم المعلبة عدة أنواع يختلف باختلافها الحكم الشرعي، منها ما يلي:

١- حكم اللحوم الحيوانية المعلبة:

توجد عدة أنواع من اللحوم الحيوانية المعلبة مثل (المرتديلا) (Mortadella)، و(الهوتدوجز) (Hotdogs)، ويرى بعض العلماء المعاصرين أن: "هذا النوع من اللحم يحتوي على لحم خنزير، أو شحمه لذا يحرم أكله وبيعه وشراؤه تحريماً قطعياً (مخلوف، د.ت: ١٧٢/٢). والصحيح أنّ اللحم المكون

للمرتديلا يكون من أنواع مختلفة من اللحوم؛ كالبقر (مzahرة، د.ت: ٢٠٢). والدجاج، والحبش، وكذلك الأمر بالنسبة للهوتدوجز، فما دام اللحم المستخدم في صنعها لحمًا مباحًا؛ فإنَّ أكل هذا النوع من الأطعمة المعاصرة يكون حلالاً شرعاً، وإن كانت المرتديلا مكونة من حيوانات محرمة كالخنزير، والكلب، أو كانت من الحيوانات المباحة ولكنها لم تذكَ ذكاة شرعية؛ فخنقت، أو ضربت حتى الموت، أو صعقت، فإنها تحرم شرعاً، لما بينا فيما سبق. ولهذا يجب أن ينظر إلى الدولة المصدرة لهذا النوع من الأطعمة، فإن كانت دولة غربية لا تذكي الحيوان بل تصعقه أو تضربه حتى الموت، أو تسممه بغاز معين، فيحرم الأكل أصلاً، حتى لو كانت دولة كتابية، وإذا كانت الدولة المصدرة لهذه اللحوم دولة لا دينية؛ كالدول الشيوعية فإنه يحرم ما تصدره من اللحوم المصنعة؛ كالمرتديلا، والهوتدوجز، إلا إذا كان فيها مسلمون يذكون الحيوانات لغايات التصدير للدول الإسلامية، ووجدت رقابة وثقة بمطابقة هذه اللحوم للشروط الشرعية.

ولا بد أن نذكر أن اللحوم المصنعة قد تؤدي إلى ضرر بالصحة، إذ وجد العلماء أن الذين يستهلكون اللحوم المصنعة مثل السجق، و(السلامي)(مzahرة، د.ت: ٢٠٢) و(المرتديلا)، وغيرها لخمس مرات أو أكثر أسبوعياً يكونون أكثر الناس عرضة للإصابة بسركري النوع الثاني بنسبة ٤٦% (الشبكة الإسلامية مقال بعنوان اللحوم المصنعة، ٥١، ١٧٦، ٢١٦ / http .https://aliftaa.io/Research.aspx?ResearchId=١٦ - _edn٢٣٩(٣٢/ver٢/archiver/readArt

ولهذا فإنه يكره الإفراط في تناولها، ويباح القليل منها، والله أعلم.

٢- حكم الأسماك والكائنات البحرية المعلبة (Sea Food Cans):

توجد العديد من المعلبات التي تحتوي على مكونات من لحوم الحيوانات البحرية، ومن أشهرها ما

يلي:

أ. الطون (Tuna): وهو من المعلبات الشهيرة التي تحتوي على لحم سمك.

ب. السردين (Sardine): وهو نوع من السمك الصغير يعلب كما هو، دون تغيير.

ج. الجنبري (Shrimps): وهو من الحيوانات البحرية غير الأسماك.

وهذه المعلبات مباحة شرعاً؛ لأنها من البحر ولا يخالطها أي شيء محظور، وهي داخلية تحت الإباحة

الوارد في قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلْ أُجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) [٤: المائدة].

سادساً: حكم الحلويات المعلبة والمستوردة:

أ. الشوكولاتة (Chocolate): نوع من الحلويات كثيرة الرواج في هذا العصر، وتتكون بشكل رئيسي من كاكاو، وحليب، ودهن، وقد تحوي نكهة معينة أو بعض المكسرات (جولي، ٢٠٠٥م: ٦٢٧).

ب. الكعكات (Cakes): ومكوناتها الرئيسية هي الطحين، والبيض، والحليب، والدهن، والسكر، وقد تحتوي على بعض النكهات.

ج. البوظة (Ice cream): وتتكون من الحليب، والقشطة، والدهن. وجميع هذه الأنواع من الحلويات مباحة على العموم؛ لأنَّ مكوناتها المذكورة مباحة، أما الدهن المستعمل فهو نباتي غالباً، الزبدة التي تستعمل فيها تكون من الحليب البقري. أما إذا احتوت هذه الحلويات دهناً حيوانياً وكان من الخنزير خصوصاً، فإنَّها تحرم شرعاً، وهذا الاحتمال وارد وممكن في بعض منتجات الدول غير الإسلامية، ولهذا فعلى المسلم أن يحذر من ذلك، ويتفحص ما يتناوله من هذه المنتجات.

خاتمة المقال ونتائجه

أظهرت الدراسة السابقة مدى عظمة وسماحة الشريعة الإسلامية الحنيفة، وما تختص به من شمول ودقة وواقعية، من خلال ما شرعته من أحكام للأطعمة، اتسمت بالمحافظة على حياة الإنسان وصحته، والتخفيف عنه، والرأفة به، وهي أيضاً توثق صلته ببارئه في كل الأمور حتى فيما يتعلق بطعامه، فجعلت من هذا الموضوع أمراً تعبدياً، لا بد من مراعاة رضا الخالق جلّت قدرته فيه، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج في هذا البحث، يأتي ذكر أهمها فيما يلي:

١. حل بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية -من الإبل والبقر والضأن والمعز- إلا ما استثناه تبارك وتعالى منها. أما مناط إباحة الطعام غير المسكوت عن حكمه في الشرع؛ فكونه طيباً لا يضر جسم الإنسان، والمرجع في ذلك الطب لا العرف، فإذا ثبت من ناحية علمية وطبية عدم وجود ضرر من أكله فلا بأس به، وإلا فلا يصح ذلك.

٢. حرمة لحم الخنزير وشحمه وشعره وكل توابعه، بالإضافة إلى حرمة ما استثناه تعالى مما حلله من بهيمة الأنعام؛ من الميتة والدم وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتريفة والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، إلا ما أدرك من ذلك بالذكاة وفيه رمق حياة وتحريم الاستقسام بالأزلام.

٣. هنالك عدة مناسبات لحرمة الأطعمة واللحوم وردت في هذه الآيات، يدور معها حكم التحريم وجوداً وعدمياً، يجب أخذها بعين الاعتبار عند الاجتهاد في أحكام المستجدات الفقهية في مجال الأطعمة واللحوم المعاصرة:

- أ. حبس الدم في الحيوان المأكول وعدم إنهار دمه؛ وذلك بصرف النظر عن طريقة موته.
- ب. الشرك بالله عند الذبح؛ قولاً أو قصداً أو فعلاً.
- ج. قتل الحيوان افتراساً من حيوان آخر.
٤. وردت أمور غير معلولة في الآية الكريمة الثالثة من سورة المائدة يجب اجتنابها وهي حرمة لحم الخنزير وجميع توابع هذا الحيوان، وحرمة الدم.
٥. كل ما حرم في هذه السورة المباركة إنما حظر لمقصد شرعي جليل وهو حفظ النفس، فحكمة التشريع تتجلى بصورة بهية فريدة في هذه الآيات التي أباحت لنا ما ينفع من الطيبات، وحرمت علينا ما يضر من الخبائث.
٦. علة وجوب التذكية هي إنهار الدم بقطع الودجين، والحكمة من ذلك إخراج الدم من جسم الحيوان؛ وذلك لما له من مضار ومفاسد للإنسان.
٧. إباحة ما حرم من الأطعمة والأشربة في حالة الاضطراب وخشية الموت بشرط عدم ابتغاء أكلها وعدم الرغبة فيه أصلاً، وبشرط عدم الأكل منها بما يزيد عن سد الحاجة الضرورية، وتتجلى مقاصد التشريع الحنيف في هذه الإباحة بأعظم حال فهي ترسخ حفظ الضروريات، وبخاصة حفظ النفس البشرية.
٨. حل الطيبات وحرمة الخبائث، وحل الصيد بالكلاب وسباع الهائم والطيور إذا علمت وأرسلت من صاحبها المسلم وذكر اسم الله عليها عند إرسالها.
٩. حل ذبائح أهل الكتاب - اليهود والنصارى - دون المجوس، إذا لم يعلم أنهم ذكروا غير اسم الله عليها أو قتلوها بغير الطريقة الشرعية عندنا - بأن يكونوا خنقوها أو وقذوها أو غير ذلك مما حرم في شرعنا-، وينطبق هذا على اللحوم المستوردة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين في عصرنا هذا.
١٠. يجوز استخدام الأنفحة في الأطعمة لعدم مخالفتها لنص شرعي وعدم ضررها.
١١. يحرم استعمال الخمائر والجلاتين المستخرجة من الخنزير.
١٢. يجوز تعليب الأطعمة شرعاً، واستعمال المواد الحافظة غير المضرة بالصحة، ولكن يجب الانتباه لوصف مكونات الأطعمة المعلبة المختلفة خاصة المستوردة منها، والتأكد من عدم وجود ما يخالف الشرع فيها.

١٣. يعتمد الحكم الشرعي لما تقدمه المطاعم الحديثة على مدى تحقق الشروط الشرعية في الطعام الذي تقدمه، فيجوز أكل الطعام النباتي والبحري، ويشترط لحل الطعام الذي فيه لحم حيواني توفر الشروط الشرعية فيه.

١٤. ما يسمى بالطعام النباتي والذي شاع وجوده في المطاعم والمعلبات الغربية جائز شرعاً؛ لأنه من الطيبات، ولعدم احتوائه على ما يخالف الشرع.

١٥. لا يجب على المسلم السؤال عن مصدر وطبيعة تذكية الحيوان إذا كانت الحالة العامة في البلد الذي يقدم فيه تقتضي حل الطعام لكونه بلداً يلتزم بأحكام الإسلام أو بأحكام طعام أهل الكتاب المباح شرعاً، أما إذا كانت الحالة العامة العكس فلا يجوز أكله إلا بعد السؤال عنه والوقوف على طبيعته. وإذا جهل الإنسان الحالة العامة فعليه أن يجتهد، والأولى أن يتورع عن اللحوم بالذات، وله أن يستعيض عنها بما اتفق على حله كالأطعمة النباتية، والبحرية.

١٦. يحل للمسلم أكل طعام (الكوشر) لأنه من طعام أهل الكتاب، ولكن يكره له ذلك سداً لذريعة الاستغلال، حيث أنه يستخدم أداة اقتصادية استغلالية في التجارة المعاصرة خاصة في الغرب.

١٧. يدور حكم الصيد بالبنادق المعاصرة مع إصابة الصيد بجرح مدمي وعدمه، فما أصيب بجرح فمات به حل، وما أصيب بطلقة غير جارحة فمات وقد أحرّم أكله.

التوصيات

في نهاية هذا البحث، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعمالنا، نوصي بما يأتي:

١. الاهتمام باللحوم المستوردة من خارج بلاد المسلمين، وتشكيل لجان خاصة للتأكد من مطابقتها للشروط الشرعية السابقة كلها.
٢. استيراد الحيوانات مأكولة اللحم حية وذبحها في بلاد المسلمين خروجاً من إشكالات كثيرة، أو إرسال جزارين مسلمين ليذبحوها قبل تصديرها إلى بلاد المسلمين.
٣. التأكد من مصدر اللحوم المعلبة، والمرتبلا، وتشديد الرقابة عليها من الناحية الشرعية والطبية، وتفعيل دور دوائر المواصفات والمقاييس في تحديد جودة المعلبات، ومدى وجود ضرر من بعض المواد الحافظة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة الشرعية من قبل دور الإفتاء الشرعية في البلاد الإسلامية، ووزارات الشؤون الإسلامية، ووجوب تدخلها في التدقيق على الأطعمة المحللة والمحرمة التي تدخل بكثرة إلى بلاد المسلمين والتأكد من انطباق الشروط الشرعية عليها ليجوز أكله، وذلك في ضوء الصور المستجدة العديدة.

٤. نشر الوعي بين المسلمين بما يتعلق بأحكام الأطعمة المحللة والمحرمة في ضوء المستجدات المعاصرة، خاصة المقيمين في البلاد غير الإسلامية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصادر والمراجع:

- ١- ابن تيمية، أحمد عبد الحلیم (د.ت) مجموع الفتاوي، الرياض: دار ابن الجوزي.
- ٢- ابن حجر، شهاب الدين علي (١٩٨٧م) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار الزّيان.
- ٣- ابن حنبل، أحمد بن حنبل (١٩٧٨م) مسند أحمد بن حنبل، الرياض: دار فهد للطباعة والنشر.
- ٤- ابن نجيم، العلامة زين الدين بن إبراهيم (١٩٨٣م) الأشباه والنظائر، ت: محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر.
- ٥- أبو العلا، واصل محمد (١٩٨٧م) تغذية الإنسان، القاهرة: دار المعارف، ط ١.
- ٦- الأشقر، محمد سليمان (د.ت) أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، <https://aliftaa.io/Research.aspx?ResearchId=١٦-edn٢٣١>
- ٧- الأصبهاني، محمود بن عبد الرحمن (د.ت) شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، ت: عبد الكريم النملة، الرياض: مكتبة الرشد.
- ٨- ترمذي، محمد بن عيسى (١٩٩٦م) سنن الترمذي، ت: بشار عواد، بيروت: دارالغرب الإسلامي.
- ٩- جولي، مصطفى قره، (٢٠٠٥م) موسوعة الغذاء والتغذية، دمشق: دار الفكر، ط ١.
- ١٠- الجويني، إمام الحرمين (د.ت) غياث الأمم في التيات الظلم، ت: عبد العظيم الديب، دمشق: دار البشائر.
- ١١- الدويش، أحمد بن عبد الرزاق (١٩٩٦م) فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض: دار العاصمة.
- ١٢- الرازي، فخر الدين محمد (١٩٩٧م) الحصول في علم الأصول، ت: طه جابر العلواني، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ١٣- الرازي، فخر الدين محمد (د.ت) التفسير الكبير، بيروت: دارالفكر.

- ١٤- الزركشي، بدر الدين (١٩٨٢م) المنثور في القواعد، ت: تيسير فائق أحمد محمود، المصورة بالإفست.
- ١٥- الزركشي، بدر الدين (١٩٩٤م) تفسير البحر المحيط، ت: لجنة من العلماء الأزهر، القاهرة: الأزهر.
- ١٦- السعدي، عبد الحمين بن ناصر (٢٠٠٠م) تيسر الكريم الرحمن، ت: اللويحق، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ١٧- السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن (١٩٩٤م) الأشباه والنظائر، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط١.
- ١٨- الشترى، سعد (د.ت) مفهوم الغذاء الحلال، الرياض: دارالنجاة.
- ١٩- الشربيني، شمس الدين محمد (١٩٩٧م) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت: دارالمعرفة.
- ٢٠- الشنقيطي، محمد أمين (د.ت) مذكرة الشيخ الشنقيطي على روضة الناظر، دمشق: دارالقلم.
- ٢١- الشوكاني، محمد بن علي (١٤١٤هـ) فتح القدير ج ١، بيروت: دارالكلم الطيب.
- ٢٢- العثماني، (د.ت) بحوث في قضايا فقهية معاصرة، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٢٣- الغزالي، محمد (١٣٢٢هـ) المستصفي من علم الأصول، أبوظبي: المطبعة الأميرية.
- ٢٤- الفوزان، صالح (د.ت) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح، الرياض: مكتبة دار المعارف.
- ٢٥- القرافي، أحمد بن إدريس (١٩٩٤م) الذخيرة، ت: محمد حجي، بيروت: دارالمغرب الإسلامي.
- ٢٦- القرضاوي، د. يوسف (٢٠٠١م) في فقه الأقليات المسلمة، القاهرة: دار الشروق.
- ٢٧- مخلوف، حسين (د.ت) فتاوى شرعية، ج ٢، المصورة من الإفست.
- ٢٨- مزاهرة، أيمن (د.ت) الصناعات الغذائية، القاهرة: دار الغد الجديد.
- ٢٩- مؤتمر الغذاء الحلال (٢٠١٧م) مؤتمر الغذاء الحلال ضوابطه وأحكامه ومستجداته في موقع مجمع الفقه الإسلامي، في يوم الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠١٧.
- ٣٠- الشبكة الإسلامية (٢٠١٨م) مقال بعنوان اللحوم المصنعة، ٥١. ١٧٦. ٢١٦/ http
[https://aliftaa.io/Research.aspx?ResearchId=16-edn239\(32/ver2/archiver/readArt](https://aliftaa.io/Research.aspx?ResearchId=16-edn239(32/ver2/archiver/readArt)

جمال الرواية الفارسية في قصة أبي القاسم بيروا الشيرازي

The Beauty of the Persian Novel in the Story of Abu al-Qasim Bi Parwa Al-Shirazy

سيد عبد الواحد جوهرى، الأستاذ المشارك في قسم اللغة الفارسية بكلية الآداب/ جامعة تخار

S.Majdoodjawhary11@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٥/٠١ | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ | DOI: [10.156172/IAJCR2020v1n2r2](https://doi.org/10.156172/IAJCR2020v1n2r2)

المُلخَصُ

هو الدرويش أبو القاسم بيروا من مدينة الشيراز في إيران. ولد في مدينة شيراز حوالي ١٨٧٥م في أسرة رقيقة الحال، أبوه كان بزازاً وبيع الملابس في سوق الشيراز، قرأ القرآن منذ صباه المبكر، وقرأ النحو والصرف والمنطق والفقه في كتابات القرية. وحفظ أشعاراً من كتابي گلستان سعدي الشيرازي وديوان حافظ الشيرازي. ونشأ شاباً نشيطاً أشقر اللون، أزرق العينين، ذا وجه مستدير، وكان نظيفاً ذو أخلاق كريم. ولما بلغ الخامسة عشر أخذته أبوه إلى الدكان لأعينه. وبعد الأيام جاء واحد من الدراويش ورفقه وكان يقص عليه أحاديث أسفاره وسياحاته من هنا وهناك، حتى حرضه ورغبه في دخول سلك الدراويش حتى أقنعه، وهربه من الأسرة وخدعه وجرب الألام والمصائب كثيراً، وذهب إلى السجن وولع طعم السجن وأنواع التعذيب. حتى رخص وجاء إلى أسرته، مات أمه وأبوه وأخيه الصغير. وإن المجتهد (روحاني) في شيراز وضع يده على أموال أبيه وبيتته وقبض على كل شيء. فراجع إليه وطلب منه أن يسلمه أموال أبيه وبيتته، فأبرزه ورقة وقال المجتهد أن أباك جعلني وصياً على ثلث ماله، وأما الباقي من تركته فقد صرفتها على الفقراء حيث لم يظهر وارث لتركته. وهدف الدراسة بيان جماليات الرواية الفارسية في هذه القصة وبيان نتائج القصة إلى الشباب الذي لم يفكر مظاهر حاله ويفتخر الناس ويرشده إلى الهوى والهراء. والنتيجة الكلية يبحث عن تجارب الدرويش وسفاحة مسلك الذي يتظاهر بين الناس مزايا الحسن ولكن وراءه يختفي السفاحة والخبائث حتى يفترقوا الشباب من بيتهم ويخدهم الدراويش ويتكلمهم حتى ينامون في الشوارع والمآزق.

الكلمات المفتاحية: حياة الدرويش، أبو القاسم بيروا الشيرازي، سلك الدراويش، مظهره، رداياه.

المقدمة

رواية عن قصة حياة الدرويش البزاز أبي القاسم بي بروا الشيرازي، هذا عمل يصعب على كل من يكتب ظواهر الحياة ونوايا الأمة، ولكن في كتب مشاهير الرجال ونوابغهم لم نرَ أثرًا لمن نبه من أصحاب المهن والصنائع والفنون؛ ولا نقرأ شيئًا عن أولئك الرجال الذين كانت لهم منزلة عظيمة في طبقتي الأمة الوسطى والدنيا، كما لا نجد وصف البيئة لتلك الأيام في أكلها وشربها، وانسها، وسكنها، وفرحها، وحزنها، إلى ما ضاهى هذه الحالات.

على أننا إذا قلنا: لم نر، ولم نجد، ولم نقرأ، فليس معناه التعميم والاطراد الذي لا شذوذ فيه، فقد وجدنا في أيام العباسيين رجالًا تصدوا لمثل هذه الأبحاث، لكنهم يعدون على الأصابع، بالنسبة إلى ما دون في سائر المواضيع والمعاني، فلقد كتب لنا أبو الفرج الأصفهاني، والجاحظ، والقاضي التنوخي، أمورًا يحسداهم عليها أرقى الأمم في عهدنا هذا.

ونحن الآن في عصر تولى فيها العادات والأخلاق والبيئة الفارسية والعربية وتدبر أدبارًا لا عودة لها إليها ومع ذلك ليس من يفكر في هذا الانتقال فيدون ما يراه اليوم ليكون سندًا يعتمد عليه الجيل القادم في ما كان في هذا العهد.

ولقد انتبه إلى هذا الشأن الخطير حضرة المفكر الاجتماعي أحمد حامد أفندي آل الصراف. فأخذ يطوف القراء بما يلاحظه في هذا الموضوع والفضلاء يطالعون هذه المباحث بشوق عظيم، أن في ديارنا الشرقية وإن في الديار الغربية ويستزيدون منها. وهذا عمل مهم في ساحة الأدب وأدب الروائي.

واليوم يهدي إلى ذهني إكمال هذه القصة وإبراز جماليات الرواية الفارسية وهو ترجمة أحد (الدراويش) الذين كان يرى مثلهم في بغداد قبل نحو خمسين سنة مئآت ومئآت يجولون في الطرق والأسواق ليستعطفوا الناس عليهم ويستندوا حسناهم.

وفي الوقت عينه يعرفنا بحالة أبناء المجتمع في البلاد التي مرّ بها المترجم و (عقليتهم ونفسياتهم) وسلطة بعض طبقات الناس على بعضها الآخر. ولهذا تعد هذه الترجمة من افخر ما كتب في هذا المعنى وفي هذا الموضوع النفيس وهو أسرار ورموز في سلك الدرويشة.

١- كيف تعرّف الدرويش أبو القاسم بي بروا الشيرازي

دراسة هذه الرواية والبحث عنها في المصادر والمراجع الفارسية والعربية، تسوقنا إلى كتابة المخطوطة التي كتب أحمد حامد الصراف ونشرها في دار محفوظات العتبة العباسية المقدسة في بغداد ونسخة معدلة عن مجلة لغة العرب العراقية التي نشرها في سنة ١٩٢٨م، جمعنا نواة المقالة من هذه المقالة أحمد حامد الصراف وأكملتها بمراجع أخرى الذي حصلت وراجعت صفحاته حتى وجدت المقاطع من الرواية. على كل حال هذه الرواية من أعجب ما قرأت في ساحة الأدب الروائي الفارسي.

يحكي أحمد حامد الصراف: رجعت في الليلة العاشرة من شهر تشرين الثاني ١٩١٩م إلى بيتي الواقع في حارة (باب بغداد) في كربلاء وهي حارة ضيقة الأزقة، يديرها بصيص من ضياء الفوانيس القديمة المعلقة على جدران البيوت. وكانت الليلة ظلماء حالكة الأديم. خلت سماؤها من قمر مضيء، وكوب لامع: فركنت إلى غرفتي وكنت تعباً ضجرًا، مهمومًا أفكر في العبء الثقيل الذي القى على عاتقي وهو عبء المدرسة الأميرية إذ كنت مديرها. وكان المعلمون السبعة الذين عينوا لها من الأعاجم؛ فكان فيها الشاهرودي والطهراني والشيرازي والرشتي.

وكان في كربلاء ثلاث مدارس فارسية تزاخم مدرستي وتسعى إلى القضاء عليها. وكنت أرى بعيني أبناء العرب الاقحاح من العلويين والهاشميين يؤمّون المدارس الأعجمية هناك، حيث يدرسون التاريخ الفارسي والآداب الفارسية ويهتفون بذكر طهمورث وجمشيد وكسرى. وقد تغيرت سجاياهم العربية وتبدل إحساسهم وتطورت عوائدهم وألغوا الفارسية بدلا من العربية.

وكان حاكم كربلاء إذ ذاك رجلاً فارسياً عينته السلطة الإنجليزية أثناء الاحتلال، وكان داهية، شديد النعرة الفارسية كثير الرغبة في إخاض المدارس الإيرانية. قليل الاهتمام بالمدرسة التي كنت مديرها، إلفترات كان يجامل بها الأهلين، وكادت كربلاء إذ ذاك على شفا جرف هاو. إذ كادت تنقلب بلدة فارسية. وكانت هذه الحوادث المؤلمة تثير أعصابي وتزيد في آلامي وكنت في تلك الليلة ال ١٠ من تشرين الثاني ١٩١٩م - أفكر في الطرق التي أنقذ بها المدرسة العربية من تلك المخالب.

فقضيت ساعتين تارة أفكر وطورا أقرأ ما تيسر لي من الكتب حتى دقت الساعة الرابعة عربية ليلا، فسداد الصمت وانقطعت أصوات النائحين والباكين في التعازي والمآتم. وإذا صوت رخيم رقيق أشبه برنين الجرس فقد انبعث من طيات ذلك الليل الهادئ منشدا: يا شام غريبان يا إمام رضا.

وكانت تلك النعمة التي لم تكن إلا نعمة النأي الحزين قد أهاجت بلابلي وأثارت كوامن شجوي، فانتفضت انتفاضة المتكهرب ورفعت باب الكوة المطلة على الطريق، وملت بكل جوارحي إلى الجانب الذي جاء منه ذلك الصوت الرخيم وبعد بضع ثوان سمعت نشيدا بنغمة فارسية: (دوست علي مولا جانم) ثم انطلق يتغنى بأشعار فارسية لم استطع ضبطها فعلمن من النعمة ومن هذه الكلمات إنه (درويش فارسي). فقلت: بابا درویش بفرما أي تفضل أيها الدرويش - فجاء يمشي الهويناء، حتى وقف تحت (الفانوس) فتبينته ثم رميت له قرانا (نقدا أو فلسًا فارسيًا يساوي نصف فرنك ذهب) لم يعثر عليه إلا بشق النفس. وقلت له: «أي مرشد بخوان - أي اقرأ أيها المرشد. فقال چشم» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٢).

فقرأ بنغمة الافشار قصيدة من أبدع قصائد الشاعر الشهير سعدي الشيرازي وقد ضبطت - وأنا في غرفتي - بيتين منها:

شرف مرد بجود است وكرامت بسجود
هر كه اين هر در ناداد عدمش به وجود
ای كه در نعمت ونازی بجهان غرد مشو
كه مجالست در ایمن مرحله إمكان خلود

(سعدي، ١٣٨٤هـ: ٢٦).

معناها: شرف المرء بجوده وكرامته بسجوده لله ومن لم يملك هذين الأمرين كان عدمه أحسن من وجوده يا أيها المتنعم المدله لا تغتر بهذه الدنيا إذ من الخال الخلود في هذه المرحلة (الحياة).
ولما أتم إنشاد القصيدة، رميت له قرانا آخر وقلت له: شعر عربي ازبر داريد؟ يك قصيدة عربي بخوان!!
- أي: أتستظهر شعرا عربيا. اتل قصيدة عربية. أجابني قائلا: پيرشوي.
ثم قال بلى قربان از بر دارم أي نعم عزيزي أني استظهر ذلك فانطلق ينشد كالقيثارة النائحة قصيدة:
بانـت سعاد فقلبي اليوم متبول حتى جاء علي آخرها

(زهير بن كعب، د.ت: ٥)

وقد أحدث في ثورة من ثورات المغرم حين يهزه الوجد فقلت له: شام نميخواهي آيا گرسنه نيسي (أي إلا تريد أن تتعشى؟) الست جوعان؟ فسكت فعلمت إنه جوعان فصرخت على الخادمة وقلت لها أن تفتح الباب ففتحته له فصعد إليّ ودخل متأدبا وحياني قائلا: سلام عليكم. قال بجوابه: عليكم السلام بفرما آغاي مرشد.

فجيء له بالطعام، فأكل بتؤدة ثم غسل يديه، وشكر الله، ودخن دخينة (سيكاره) قدمتها إليه وكان ينظر إليّ أثناء تدخينه إياها نظرة الخائف الوجل وابتدرني سائلاً: جناب عالي مأمور دولتي؟ أي أجنابكم موظف حكومة؟ قلت له نعم. ثم طلبت إليه أن ينشدني شيئاً من الشعر العربي والفارسي. وأخذت اليراعة والقرطاس لأدون ما ينشدني فترنم بالأبيات الفارسية الآتية وقد ضبطتها من فمه:

آن يار كه بي وفا است دشمن به ازوست وأن نقره كم بهاست آهن به ازوست
هر كس كه نمك خورد ونمكدان بشكند در مذهب رندان جهان سگك به ازوست
(الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٣).

أي: العدو أحسن من حبيب أو صديق لا وفاء له. والحديد أحسن من فضة لا قيمة لها. ومن أكل الملح وكسر المملحة فالكلب اشرف منه بمقتضى مذهب العقلاء الحكماء في الحياة.
يشير إلى إنه أكل من نعمتي وهي نكتة أديب واستشهاد أريب ثم أنشدني قصائد لحافظ الشيرازي وخاقاني ومنوجهري وغيرهم من شعراء الفرس. ثم قراء لي بيتين بلكنة أعجمية وهما:

انبتت سبابتكم غرحة على كبدي
بت من تفجئكم كالأسير في السفد

أي: (الطوسي ١٩٦٠م: ٣٧٩).

انبتت صبابتكم قرحة على كبدي
بت من تفجعكم كالأسير في الصفد

(الشبلي، ١٩٦٠م: ١٠٤)

ثم انقطع عن النشيد وأصبح بحاله وسألت عن أحواله وحالات حياته فأجاب..

٢- حياة أبي القاسم بي بروا الشيرازي

كلما انقطع عن النشيد فسألته عن اسمه وعن اسم بلده. فقال اسمي أبو القاسم ولقبني (بي بروا) وبلدي (شيراز) فقلت له: متى صرت درويشاً؟ ولماذا فضلت هذه الحياة؟ وماذا كانت مهنتك وعملك قبل أن تكون درويشاً؟ فلم يجبني بشيء فألححت عليه كثيراً، وكررت عليه السؤال. فقال لي (عشق است) أي -العشق- إلا أنني لم اقنع بهذا الجواب وكررت عليه السؤال وطلبت إليه بإلحاح أن يجيبني فقام على قدميه وقال متأدباً: آغا خيلي دير كردم إن شاء الله وقت ديگر خواهم كفت أي سيدي أني تأخرت وسأحدثك إن شاء الله في وقت

آخر فدعوته إلى أن يأتي في الليلة الثانية فودعني وانصرف. وانصرفت عني كل همومي وكانت الساعة الخامسة تماما.

كان الدرويش بي بروا شيخا قد اجتاز الكهولة، ربة، أشقر اللون، ازرق العينين، ذا وجه مستديرا، أحدثت فيه الآلام غضونا، وأورثت فيه تجعدا ذا لحية طويلة صفراء وخطها المشيب، ذا شعر طويل كشعر النساء لهزه البياض.

أما ثيابه فلم تكن أسملا اخلاقا، وكانت نظيفة وهي عبارة عن قلنسوة طويلة (كلاه) من اللبد الأصفر، مشدود في وسطها حزمة من خيوط ديمقسية طويلة قد اختلطت بشعره، عليه قميص من الصوف فوقه جلد معز طويل وجراب طويل وقدم ثينة مزخرفة بنقوش وأبيات فارسية وعلى ظهره كشكول.

تدل ملامحه وحركاته على إنه لم يكن من أولئك السفلة الشحاذين، ثم بدا لي أن أدون بعد هذا اليوم، ما يقع لي من أمر هذا الدرويش وما يتعلق به فكتبت يومئذ في مذكرتي ما أعيد صورته إلى القارئ.

طلعت شمس اليوم العاشر من تشرين الثاني سنة ١٩١٩م فذهبت إلى المدرسة وقمت بواجباتي وخرجت منها من الساعة الحادية عشرة غربية وذهبت توا إلى بيتي فانتظرت الدرويش إلى الساعة الخامسة عريية فلم يأتي ثم يئست من مجيئه ولما أعياني السهر نمت.

اليوم ١١ تشرين الثاني

خرجت من بيتي عند انبلاج الفجر وتجولت في الساحة الحسينية والعباسية لعلني أجد الدرويش فلم أره ثم ذهبت إلى الخيمكاه وهو مأوى أكثر الدراويش الفقراء فلم أصادفه، فذهبت إلى المدرسة وأرسلت خادم المدرسة (حمزة) ليفتش عنه فجاءني بعد بضع ساعات وقد طاف في المدينة فلم يلاقه.

صرفت التلامذة في الوقت المعين وخرجت إلى الساحة الحسينية حين طفول الشمس ولما دخلت الصحن من باب القبلة رن في مسمعي صوت الدرويش فأسرعت إليه فوجدته قد رفع قدمه على كتفه ووضع كشكوله على ممر الصحن ووقف حاسر الرأس منشدا شعرا في مدح السيد الشهداء الحسين (عليه السلام) وقد اجتمع حوله الناس على شكل دائرة رجالا ونساء وشبانا وهم بين باك ومتباك وقد ملقوا كشكوله من كل ما شاءوا.

ووقفت أمام الدرويش (بي بروا) ولما وقع بصره علي امتقع لونه وتجلجل، فخرقت الصف ورميت له ربية واحدة في كشكوله ولما أتم نشيده دعا للحاضرين بالخير والبركة وطول العمر على عادة الدراويش ثم قرأ الفاتحة

ورفع كشكوله من الأرض وانصرف موليا وجهه شطر السوق من غير أن يلتفت إليّ فتقصصت أثره ثم تعرضت له في السوق وسلمت عليه قائلا بلهجة المعاتب:

أي مرشد بكجا تشریف میبرید؟ (إلى أين تذهبون أيها المرشد؟ فوقف الدرويش وفقفة المتحير في أمره فعلمت في تلك اللحظة القصيرة إنه ارتاب مني ومن شكلي ولباسي وطربوشي وظن إنني موظف أمرت بالبحث عنه فمسكته بيدي وعرفته بأني مدير مدرسة، من خدمة العلم والأدب، ويلدّ لي معاشرّة الدراويش وصحبة الفقراء وإن صوته الرخيم وحفظه الشعر الكثير حباه إليّ وأقسمت له وأغلظت له الإيمان مؤكدا له صدق ما أقول، فاطمأن وهدأ روعه فأخذته رأسا إلى بيتي.

ليلة ١٢ تشرين الثاني

ولما اختلط الظلام قام وتوضأ وصلى صلاة المغرب ثم تعشينا معا وبعد أن دخن عدة دخينات (سيكارات) اندفع يغني شعرا فارسيا دون أن أكلفه وكان غناؤه أوقع في قلبي من نعمات الأرغن ونقرات العود ولم أشأ أن أسأله في تلك الليلة عن سبب تفضيله هذه الحياة على حياة العمل لئلا يرتاب مني مرة أخرى فينقطع وأنا حريص عليه جد الحرص، ولما مضى هزيع من الليل ودعني وانصرف بعد أن نفتحته روية أخرى ورجوته أن يزورني تلطفا.

ليلة ١٣ تشرين الثاني

جاءني الدرويش في هذه الليلة وقد أكثر من تلاوة الشعر بنغمته الفارسية الرقيقة. لم يزورني الدرويش في ليلة ١٤ و ١٥ و ١٦ من شهر تشرين الثاني.

ليلة ١٧ تشرين الثاني

زارني الدرويش بي بروا في مدرستي، ففرحت به ورحبت به كثيرا وعاتبته طويلا على انقطاعه عني ثلاث ليال سويا فاعتذر مني وقال إنه لم يبرح (الخيمگاه) ثلاثة أيام إذ انتابته الحمى خلالها فتحدثنا طويلا في الشعر ونقلت في مذكرتي بضع مقطوعات شعرية ثم ودعني وانصرف ووعدني بأن يزورني في تلك الليلة.

ليلة ١٨ تشرين الثاني

جاءني الدرويش وكان فرحًا مبتهجا فاخبرني بأنه تشرف بزيارة قبر المجاهد الشهيد الحرّ بن حرب الرياحي راجلا ثم جلس مطمئنا وقال إنه سر كثيرا بزيارته كربلاء، وأنه جذل بمعاشرتي، وبعد العشاء طفق يغني شعرا غراميا للشاعر حافظ الشيرازي، ولما أتم إنشاده سألته عن سبب تفضيله شعر حافظ على شعر غيره فسكت

قليلاً ثم أن أنة الغريب الكئيب. وقال أحب حافظاً لأنه نبت في وطني ونشأ فيه، ولأن شعره يذكرني ببلدي شيراز الجميلة فقلت له: أتجيبها وتحن إليها، فقال أن كنت تسألني لكوني درويشاً فأقول أني لا أفضل مدينة على أخرى وكل بلاد الله وطني، وكل أهل الأرض أقاربي لا افرق بين العربي والعجمي والهندي والتركي، إلا أني مع ذلك، أحن إلى شيراز، لأنها ملعب صباي، ومراح شباب وفيها قبور أمي وأبي وزوجتي وعشيرتي ثم قال وقد تفرق الدمع في جفنيه: «چرا بلبل آشبانه خود را دوست ميدارد و إنسان وطن خود را دوست نميدارد؟» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٥). أي: لماذا يحب البلبل عشه ولا يحب الإنسان وطنه.

فقلت له: ومتى فارقت مدينة شيراز؟ فقال وقد انحدرت دمعاً من مآقيه على خده: لم أطأها منذ أربعين سنة على التقريب.

لماذا؟ وما السبب؟ فقال بعد أن تنهد طويلاً: إنك قد سألتني قبل بضعة أيام فلم أشأ أن أقص عليك حديثي، خشية منك، لأنني إرتبت كثيراً في أمرك وخفت أن يصيبني في (كربلاء) ما قد أصابني في (بيروت) وذلك أنني وطئت بيروت أثناء الحرب فذقت فيها عذاب الهون وعانيت ألواناً من المصائب والرزايا وكان أطفالها يركضون خلفي ويحصبوني ويمطرون علي وابل الحجارة.

«آغا شهر بيروت پر از فرنگ بود. أي ومدينه بيروت ملاي من الفرنگ» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٥) وقد تعرفت بفتى من أهل بيروت أخذني إلى بيته وأطعمني وسألني عن سياحاتي فقلت له أني جئت من الهند على طريق إيران وفي اليوم الثاني قبض علي شرطي طويل القامة وقادني إلى دار الحكومة ثم زجني بالسجن ثم طلبوني واتهموني بالتجسس و...

«بلى آغا جان مارا با مشت زدند خيلى چوب زدند فرياد كردم قسم خوردم كه من درويشم، غريم به فريادم گوش ندادند وزدند تحمل كردم خدا را شكر كردم» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٥). نعم يا سيدي فقد ضربوني وجلدوني بالسياط صرخت كثيراً وحلفت لهم بأنني درويش غريب فلم يصغوا إليّ ثم ضربوني وضربوني فتحملت وشكرت الله.

ثم أطلقوني وقد مرضت وأشرفت على الهلاك وكنت اقضي أيامي في أحد المساجد ثم تعرفت بصاحب (قهوة) وكان مسلماً من الأخيار الطيبين فكنت اغني نهاراً في قهوته، وانفخ بالناي، فكان يطعمني. ولما عاد إليّ نشاطي وصحتي تركت بيروت وما فيها من ظلم وعسف وجور، وأتيت إلى الشام ثم سافرت إلى بغداد ومنها إلى طهران.

بلى قربان! خيلي اذيت كشيديم - لقد عانيت الأذى، ولهذا السبب خشيت أن أقص عليك حديثي، وانقطعت عنك وقد سألت عنك فعرفت إنك من الأخيار وألان أقص عليك حديثي وأكلمك عن السبب الذي دفعني إلى أن أكون درويشاً: وكانت الساعة الثالثة من الليل، فجاء بأكواب الشاي فشرب الدرويش ثلاثة أكواب، ومسك قدمه بيده ووضعها بجانب الكشكول، واخرج من جيبه مشطاً من خشب الأبنوس واخذ يمشط لحيته الطويلة الصفراء، ويرجل جعد ذوائبه الطويلة ثم نظر إليّ نظرة طويلة وقال:

«أى جوان! أى نور ديدة من! بنجاه سال دارم ازفلک بی رحم خیلی ستم ديدم پدرم درشیراز کرباس فروش بود» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٥).

أى أيها الفتى يا نور عيني عمري خمسون سنة؛ وقد شاهدت ظلماً من هذا الفلك الظالم. أبا كان في شيراز (بازا) وقد قرأت في صباي القرآن وقرأت على (الاحند) أي (الملا) النحو والصرف والمنطق وقرأت الفقه، وحفظت كثيراً من كلستان سعدي الشيرازي وديوان حافظ الشيرازي.

«بلى قربان! خيلي حفظ داشتم! كنون يك كمى ميدانم از مبتدا وخبر ونواصب وقضيه صغرى وكبرى پيرسيد الحمد لله شما از أهل عرفان هستيد.» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٦).

أى كنت احفظ كثيراً وألان أيضاً أعرف قليلاً. سلمي عن المبتدا والخبر والنواصب وقضايا المنطق في الصغرى والكبرى. الحمد لله أنت من أهل العرفان.

وكان والدي ينجني ويعزني كثيراً، لأني كنت ولده البكر وكان يهتم بي ويعتني بتربيته أكثر من أخي الصغير. ولما بلغت الخامسة عشرة أخذني والدي إلى الدكان لأعينه. وكان لي عم توفي هو وزوجته وترك ابنته الصغيرة، فأخذها والدي إلى بيتنا.

٣- فجّع أبو القاسم بموت زوجته

وهنا زفر الدرويش زفرة شفت عن ألم عميق، واسترسل في حديثه وكانت ابنة عمي جميلة الخلق والخلق: مهتاب بود، ستارة آسمان بود! كانت قمراً وكانت نجم السماء! وكنت احبها حبا جما، وكانت هي تحبني أيضاً حبا عظيماً ولما بلغت العشرين زوجني إياها والدي وأقام الأفراح والولائم.

وهنا تغيرت لهجة الدرويش حالا واخذ صوته يتقطع ويرتجف ارتجافاً متوالياً ويرتعد جسمه ويهتز اهتزاز شجرة الصفصاف. وقفت شعرات لحيته الطويلة: فرمى السيکاره من يده وقال: وبعد مرور شهر واحد مرضت

زوجتي مرضا لم يدم إلا يومين حتى أرهاها. ثم استخرط في البكاء وهو يدمدم دمدمة الهائج الحزين المغلوب على نفسه. أي خداوندگار! چه گویم؟

أيها الرب ماذا أقول؟ ثم أخذ يزيد ويرعد ويرغو رغاء البعير وتدفقت دموعه حتى بللت خده ونحره. وأخضلت لحيته وقد طال بكأؤه وأنيته ساعة من الزمن، إلى أن نفذت عبارته وملت نفسه الأنين ولما انتهى دوره جاء دور السماء فأمرت وابل الدموع. فقمتم وأنا حيران في أمر هذا الدرويش الباكي الحزين وقد علمت يقينا إنه فجع بموت حبيبته.

«ای مرشد خواهش دارم امشب در این اتاق بخوابید تاریکی وباران بیرون آمدن خیلی سخت است.» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٧) أيها المرشد أرجوك أن تنام ليلتك في هذه الغرفة (إذ اليوم لا يرى إلا) ظلام ومطر (ولهذا كان) الخروج عليك صعبا جدا. فانطرح الدرويش على الأرض وخرجت من الغرفة فذهبت إلى مخدعي ونمت نوما متقطعا ولم يغمض جفناي إلا قبيل الفجر.

١٨ تشرين الثاني

انتبهت على صوت الدرويش وكان يتلو دعاء في العربية بنغمة مشوبة بلكنة أعجمية فدخلت عليه في الغرفة فقام في وجهي متأدبا وقد ظهر الخجل على محياه.

«سلام عليكم. (صبحكم) الله بالخير آغا جان ببخشيد ديشب خیلی بی ادبی کردم مارا ببخشيد خیلی دلتنگ بوده ام» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٥).

سيدي، اعذربي قد أسأت الأدب ليلة أمس اعذربي فقد كنت حزينا متألما. فهششت له وابتسمت بوجهه وقلت له: أي أسف لأني أنا الذي ذكرتك بتلك الذكريات المؤلمة، ووجدت لك حزنك، وأنت معذور في بكائك لفقدان زوجتك التي كانت عزيزة عليك، ثم فطرنا معا وخرجنا من البيت، فذهبت إلى مدرستي وفارقتني في السوق وقد وعدني بالجيء إلى بيتي، ولما خطوط بضع خطوات اندفع ينشد في السوق بهزيع أوقع في القلب من نغمة المزمارة: «جان على جان على جان، أي أمير المؤمنين أسد الله جانم».

ليلة ١٩ تشرين الثاني

جاءني بي بروا في الساعة الثانية ونصف عربية من الليل واعتذر إليّ مرة أخرى فقلت: إنما أنا يجب علي أن اعتذر إليك لأني أنا الذي أثرت آلامك وأحزانك، كلنا أيها المرشد العزيز نموت، ولا يبقى إلا وجه الله الكريم، وقد مات الأنبياء والأولياء والأحباء والأئمة والعلماء قبلنا فالموت نصيب الإنسان والمنية مورد كل حي. فابتسم وقال: بلي قربان، خدا گفتم، (كل نفس ذائقة الموت).

أني كنت ليلة أمس كالمجنون، فقد تذكرت والدي وأمي وزوجتي وبلدي شيراز ولهذا السبب أزعجتك كثيرا. وكانت المصيبة التي نزلت بي عظيمة جدا، وهي التي أخرجتني من أهلي ودفعتني إلى الدخول في طريقة الدراويش، فتغربت عن وطني أربعين عاما، قضيتها في التسول والتجول في إيران والهند والصين وسمى الاسم الأخير - حين ما حين - وبلخ وبخارى وهرارة والقوقاز (كذا) والاسلامبول (كذا) والشام والبيروت (كذا) والمكة (كذا) ومدينة (كذا) وبقداد (كذا) وقد عانيت آلاما وأوجاعا وعذابات كالحبس والجلد والجوع والبرد والحر، وقد صاحبت خلال هذه السنوات أناسا كانوا احببت من الشياطين والأبالسة، وعاشرت السفلة من الدراويش السفهاء فأهانوني وسرقوا أشياءي وحسدوني لأني احفظ منهم شعرا وأعذب منهم صوتا وكان المؤمنون يتصدقون علي. وكثيرا ما كنت ارجع عند المغرب وكشكولي مملوء دراهم.

خيلي نیاز داشتم - كان محصولي كثيرا.

«أى لعنت خدا به آن روى كه بدتر از روى إبليس بود لعنت بآن ناغلا، آن نامرد، بی مذهب بی دین بی حیا!» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٨).

إلا لعنة الله على ذلك الوجه الذي كان ابشع من وجه إبليس! إلا لعنة الله على ذلك الزنيم النعل الذي لا مذهب له ولا دين ولا حياء!

ماتت زوجتي فحزنت عليها، ثم مرضت وأصابني هزال ونحول!

«بیمار آفتاده بودم پدرم خیلی اطبا آورد دواء دادند خوب نشدم تب لازم داشتم.» (الصراف،

١٩٢٨م: ٢٤٨).

وقعت مريضا وقد جاء أبي بالأطباء. وصفوا لي علاجا فلم أكسب صحي وكانت معي حمى ملازمة. وقد أشار بعض أصدقاء أبي عليه أن يعرضني على درويش كان ظاهره يدل على إنه كان زاهدا تقيا دينيا، فجاء به والدي فكتب لي أدعية لتحرق تحت ثيابي، وكان موسم الربيع وقد طاب الوقت، ورق النسيم، وبرزت

براعم الأشجار واخضرت الاغصان، وتفتحت أكمام الورد والأزهار، وتغنت البالابل، فكانت شيراز جنة تجري من تحتها الأنهار فرجع إليّ قليلا من نشاطي وكان ذلك الدرويش الملعون يأخذني في كل صباح ومساء إلى البساتين والجنات والى الأرياض المحيطة بشيراز فكنا نجلس إلى الجداول الصغيرة ونتفياً ظلال الأشجار الخضراء وكان ذلك الدرويش ذكي القلب، لبقا فتيق اللسان، أرحي الطبع، رقيق الصوت؛ بارعا في إيراد النكات حافظا للشعر؛ إلا إنه كان خبيث الروح، خداعا مكارا، طماعا، لا ذمة له ولا ضمير ولا وفاء. وكان ينشدني شعرا في مدح أمير المؤمنين وال الرسول؛ وقد صحبته شهرين متتابعين حتى تعلقت به ولم يكن في وسعي أن أفارقه يوما واحدا.

وكان أبي لا يبخل عليه بتومان (من نقود إيران) في كل ثلاثة أيام ذلك فضلا عن الثياب والطعام. وكان ذلك الدرويش يقص علي أحاديث أسفاره وسياحاته وكان يجب إليّ السفر ويحضني عليه ويرغبني في دخول سلك الدراويش حتى أقنعني. فاتفقنا على السفر على أن تكون وجهتنا مدينة الإمام المعصوم علي بن موسى الرضا أي خراسان.

٤- دخول أبي القاسم في سلك الدراويش

ففاتحت ذات يوم والدي بالأمر وبينت له رغبتني في زيارة الإمام المذكور فأبى ورفض طلبي رفضا باتا؛ وكان يخشى علي من السفر ومن نوائب الدهر؛ فأشار علي الدرويش بأن أظهار بالمرض فلزمت فراشي بضعة أيام فتحير والدي في أمري وشاور صاحبي الدرويش فأشار عليه أن يوافق علي سفري قائلا: أن ابنك على خطر. آغا شيطان بود حرامزده بود - كان شيطانا وكان زنيما فرفض والدي طلبي وزجرني فدخلت ذات يوم غرفة أبي وسرقت منها مائة تومان فسافرت مع الدرويش تحت جناح الظلام ووصلنا خراسان ونزلنا في أحد الخانات. وكنت اصرف عليه من الدنانير التي كانت معي وكان يأخذني بعد زيارة الإمام كل يوم إلى محل يأوي إليه الدراويش فعرفني بهم ولاسيما (الپير) فأخذوا دراهمي مني إذ قال لي (الپير) إنه لا يجوز للدرويش أن يحتفظ بالدرهم. وجمع ذات يوم (الپير) كل الدراويش وطبخ لهم (شاة قلندران) وبعد أن أكل الجميع امرني أن أتعرى فامتثلت الأمر وسكبوا على رأسي أربعة عشر طاسا من الماء البارد (آب قدرت) رمزا إلى الأربعة عشر معصوما. وقد زعم (الپير) إنني تطهرت من الدنس والرجس الدنيوي ثم علمني (الپير) تلاوة القصائد في مدح آل البيت بنغمة الدراويش وأعطاني قلنسوة (كلاها) وقدموا وكشكولا وبعد أن تمرنت وحفظت الأدعية وكيفية الاستجداء أخذني (الپير) مرة إلى السوق ليمتحن صوتي وإلقائي وجرأتي فتجولت في أسواق خراسان وأزقتها منشدا شعرا

في مدح الإمام علي بن موسى الرضا. فاجتمع علي الناس وملئوا كمشكولي دراهم حتى أن أحد التجار نفحني تومانا واحدا لأن جودة صوتي وماء حسني الرقراق كانا يؤثران في نفوس القوم.

رجعت مساء إلى المأوى فأخذ (الپير) جميع ما حصلته من الدراهم في ذلك النهار وأطعمني ما أطعم الدراويش فبقيت على تلك الحالة مدة شهرين، تعلمت في خلالها الأدعية والقصائد والأسرار وكان ذلك الپير رجلا صالحا طيب القلب، عفيف النفس صمم يوما على السفر وشد الرحال إلى طهران وأتاب في مكانه الدراويش الذي صحبني من شيراز إلى خراسان وكان رجلا ماكرا خبيثا يستعمل الأفيون.

«رجعت مرة إلى الخان الذي يأوى إليه الدراويش. آغا در آن روز خيلي نياز داشتم» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٤٩)، وكان محصولي كثيرا فأخذ ما كان معي من الدراهم. ولما جن الظلام جاء ذلك الماكر الملعون إلى غرفتي وجلس إلى جانبي وأخذ يحدثني على عادته فشكوت إليه فراق أبي وأمي وأخي، فقال. وقد برقت عيناه من المحال أن ترجع إلى شيراز، أو تترك الدروشة وإن حدثت نفسك بترك الطريقة تقتل لا محالة. وكان قد مضى الهزيع الثاني من الليل. وكان الخان الذي يلجأ إليه الدراويش بعيدا عن البلدة نحو فرسخ واحد. وهو وقف أحد الأختيار على الفقراء وكان خاليا ليس فيه أحد سواي والدرويش ودرويش آخر كان مريضا يعاني سكرات الموت. وكان ذلك الدراويش اللعين نائما بجني وعند منتصف الليل انتبعت مذعورا إذ قد وجدته يدب إلي.

ثم ضحك الدراويش (بي بروا) ضحكة الساخر المتهمك وقال: پدرسوخته خيلي بي حيا بود. كان ابن المحروق قليل الحياء... ولهذا سئمت من البقاء معه وأخذت عروضي وخرجت بها من ذلك المأوى بعد أن ضربته ضربا وجيعا.

وذهبت توا إلى ضريح الإمام علي بن موسى الرضا رحمه الله ونمت عند عتبة الصحن الشريف مع الفقراء والمساكين ولما انبلج الصباح لجأت إلى داخل الضريح وصليت وصممت على السفر إلى بلدي شيراز فذهبت في الحال إلى السوق وبعث أدوات الدروشة مثل القدوم وابتعت ثيابا معتادة ورجعت إلى الصحن. ولما وصلت إلى عتبة المزار المقدس شعرت بضربة عصا غليظة على ظهري فنظرت وإذا الدراويش الذي أشبعته أمس لكما وضربا مع جندين وجمع من ذوي العمائم السوداء والبيضاء. فصاح الدراويش (بگيريد اين كافر بايي را) أي (خذوا هذا الكافر البايي) فمسكني الجنديان وشدا وثاقي ثم انهمل علي الناس يضربوني بعصيتهم وأيديهم وأحذيتهم وحصبني الأطفال عند مروري في السوق وبعضهم كان ييصق في وجهي وكنت أصرخ واستغيث

وأقسم الإيمان واغلظ في القسم متبرئاً من البابية وليس من مجيب أو مغيث وكان أحدهم يصرخ: اقتلوا هذا الكافر الوقح والآخر يقول أحصبوا هذا الغراب، ارجموا بالحجارة حتى يموت وكانت الجموع تتدفق تدفق السيل لتنال الأجر من الله في ضربي وإهانتي. وفي أثناء هذا الهياج رأيت أحدهم يشق الصفوف حتى دنا مني وخاطب الجنديين والناس قائلاً كفوا عن ضرب هذا الفتى وارحموا هذا المسلم إلا تسمعون إنه يتبرأ من البابية فلعل الذي وشى به كان كاذباً ثم قاله لهما: إنكما أن لم تمنعا الناس عن ضربه وظهرت براءته يصبكما عقاب من الحكومة: فضلاً عن عقاب الله وسخطه فلما سمع الجنديان كلامه فرقا الجموع ومنعا الناس عن الدنو مني إلا أن ذلك الدرويش الملعون كان يصرخ بالويل والثبور ويركض تارة أمامي وطورا ورائي يلطم صدره ورأسه ويقول واد يناه! واحمداه! واشريعتاه!

ساقني الجنديان إلى بيت أكبر عالم في طوس والناس يقتفون اثري ولما دخلت الدار شاهدت في فنائها نيفا وخمسين رجلاً من المعممين وقد توسطهم رجل ذو عمامة بيضاء يلوح الوقار على سيمائه فعلمت إنه المجتهد فأسرعت نحوه وأكبت على يده اقبلها وقلت بأعلى صوتي (لا اله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله).

جناب آغاي آية الله حجة الإسلام والمسلمين من مسلم غريم بابي نستم شيعه أم الحمد لله.

أي: يا آية الله وحجة الإسلام والمسلمين أنا مسلم وغريب ولست بابيا أنا شيعي والحمد لله ثم انخيت على رجله اقبلها وتلوت الشهادة مرات وكنت على وشك أن أفض أنفاسي الأخيرة من شدة ألم الضرب الذي لحقني فأمر المجتهد أن احبس في بيته فأخذني الخدم إلى سرداب مظلم كادت الرطوبة تقوض أركانه وتهدم حيطانه وعند الظهر جاءني أحد الخدم ورفسني برجله وسبني ووضع أمامي كوزاً من الماء ورغيفاً من الخبز البابس وصحناً فيه (أش) ولما كان المساء جاءني الخدم وقادوني إلى غرفة طويلة مؤثثة بالسجاد النفيس في صدرها المجتهد محفوفاً بأعوانه المعممين فقبلت يده بأدب فأمرني بالجلوس فجلست وأجهشت بالبكاء ثم لمحت شخصاً مقيداً مغلولاً جالساً في آخر الغرفة وقد بانت عليه آثار التعذيب والجلد وكان نحيفاً مهزولاً يئن أنينا خفياً ويردد أنفاساً سريعة فقال له المجتهد ألم تزل مصراً على ضلالك وغيك وكفرك وإلحادك فأجابته برابطة جأش أي مصر على يقيني واعتقادي الصحيح وعلى ديني وإيماني وانتم المصرون على ضلالكم وغيكم. ولما أتم كلامه ماج الجالسون وهاجوا وتطايروا الشر من عيونهم وصرخ المجتهد بخدمه وقال لهم (بزنيد سخت بزنيد) أي اضربوه اضربوه شديداً فجر ذلك البائس على وجهه والسياط تنوشه كوقع الصيصة في النسيج. أما هو فكان يكثر من

النداء يا صاحب الزمان (بلى آغا دولت خيلي ضعيف بود حكم در دست مجتهدين وعمامه ها بود! (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٥٢) أي الدولة كانت ضعيفة والحكم كان بيد المجتهدين من ذوي العمائم! وبعد برهة حول المجتهد وجهه نحوي وقال: بكو أي جوان شما هم بابي هستي - أي قل أيها الفتى أنت أيضاً من البايية؟ فقلت له: وقد بكيت، معاذ الله يا مولاي أي مسلم موحد وشيعي مؤمن وأني لا أعرف البايية ولا أعلم بمعتقدهم ولم أعاش أحدًا منهم. ثم قصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها وكيف أغواني الدرويش وجاء بي إلى خراسان. وأراد هتك عرضي إلى غير ذلك وقلت له: أن أبي اليوم في شيراز وانه ينتظر مجيئي فامرني المجتهد بأن اسب الباب والبايين فامتثلت أمره فاعتقد بصدق ادعائي ورق لحالي وبينما كان على وشك أن يطلق سراحي قام أحد المعممين وهمس في إذن المجتهد بضع كلمات ما عثم أن تغير لونه وبدت على سيمائه آثار الغضب فأمر الخدم أن يرجعوني إلى السرداب. فبت ليلتي وقد تمشت الحمى في مفاصلي وعظامي وكنت أئن طول الليل أنين المختضر.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أطلقت للمجتهدين التعذيب والتنكيل بمن يشته به إنه من الطائفة البايية أو يشك في إنه ممن ينتمي إليهما فكان المجال فسيحا للمتعادين المتباغضين إذ يبطش أحدهم بالآخر وكان المجتهدون لا يترددون طرفة عين في إصدار فتوى تقضي بالموت على من ألصقت به هذه التهمة لذلك نفشت الوشايات فأريقت الدماء وأزهقت الأرواح وكثرت الضحايا وأصبحت البلاد في هرج ومرج وقد بات الناس خائفين على حياتهم مرتاعين من فتاوى المجتهدين الذين كانت أفعالهم أمضى من السيف إذ ذاك. قلت للدرويش (بي بروا) هل تعرف شيئاً عن البايية؟ قال: لا غير أي كنت ذات يوم أتسمع وعظ أحد الواعظين في صحن الإمام علي بن موسى الرضا رحمه الله، وكان يقول للسامعين أن البايية فجرة كفر طغام وأنهم جاحدون مارقون عن الدين وأنهم يعتقدون بمذهب الحلول إلى غير ذلك، قلت له: أتعرف مذهب الحلول؟ فأجابني بالسلب.

شعر (بي بروا) بالتعب وتصيب جبينه عرقاً، فانقطع عن الكلام، وقال لي سأحدثك ليلة غد بالبقية إن شاء الله وتركته في تلك الغرفة، فنام فيها ليلته وقد استيقظت في الصباح فلم أجده. وقد أعلمتني الخادمة إنه خرج قبيل الفجر من غير أن يفطر.

٢٠ تشرين الثاني

جاءني بي بروا في الساعة الثانية ونصف عربية من الليل فتعشينا معا ثم أشعل سيكارة واتكأ على الوسادة ونظر إليّ ويسراه تعبت بلحيته الطويلة وقال: بقيت في بيت المجتهد مسجوناً نحو شهر واحد ثم جاء نفر من جنود الدولة وساقوني أنا مع ثلاثة آخرين إلى الحاكم فبقينا في سجن الدولة مدة أسبوعين لم يسألونا شيئاً ولم يطلبونا إلى الاستجواب والاستنطاق ثم نفياً مخفورين إلى مدينة (شروان).

«در راه خيلي زحمت كشيديم مارا شلاق زدند.» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٥٤).

٥- اعتقال أبي القاسم في مدينة رشت

لقد عانينا المشقات في الطريق فقد ضربونا بالسياط، جئنا إلى شروان وجلسنا فيها مدة ستة أشهر ثم نفينا إلى مدينة (رشت) وحبسنا فيها مدة تقارب السنتين. ثم أخذنا إلى طهران وبقينا في حبس الحكومة سنة واحدة وأطلق سراحني يوماً على غفلة فتجولت في طهران وأنا لا املك قطميراً فراجعت (شواء) توسمت فيه الخير والصلاح وقصصت عليه حديثي من أوله إلى آخره فرق لحالي واستخدمني في حانوته وكان ينفخني في كل يوم قرانا واحدا عدا الطعام والمنام وبقيت عند الرجل مدة تقارب ستة أشهر أرسلت خلالها بعدة مكاتيب إلى والدي في شيراز إلا أنني لم أتلق منه جواباً فشعرت يوماً كان القيامة قامت في طهران وإن الأرض تميد ميديا والناس يموج بعضهم أثر بعض فلما تحققت الخبر علمت أن أحد البايبة قتل ناصر الدين شاه في مزار الشاه عبد العظيم وقد انبث الجنود في طهران يقبضون على كل من يشك فيه أو يشتبه به إنه من البايبة فأحسست بالشر وعلمت أنهم قابضون علي لا محالة فاضطربت كثيراً إذ تراءى لي شبح المنون فأيقنت بالموت. فبقيت طول يومي.

وفي المساء أعطاني ذلك (الشواء) الطيب القلب عشرين قرانا وقال لي: انج بنفسك فخرجت من المدينة خائفاً أترب لا الوي على شيء والمدينة في هول عظيم.

وضعت على رأسي عمامة خضراء لأوهم الناس بأنني من السادة العلويين ولأدفع عن نفسي الأذى وطفقت انتقل من قرية إلى قرية، ومن بلد إلى آخر، هائماً على وجهي وكنت أتعيش من (فتح الفال). وبقيت على هذه الحالة مدة ثلاث سنوات حتى وصلت إلى مدينة (اصفهان) فشاهدت أثناء دخولي البلدة جماعة من اليهود قد رجعوا إلى المدينة وقد دفنوا ميتاً لهم ورأيت جماعات من الأطفال وبعض الرجال يركضون وراءهم، يضربونهم بالحجارة فبقيت في اصفهان مدة سنة واحدة وكنت اشتغل كعامل في قهوة. وهناك تعلمت النسخ بالناي وبعد

هذه السنة حصل لدي مبلغ غير يسير من الدراهم فشددت الرحال إلى شيراز - وكنت أتلهف شوقاً إلى رؤية والدي وأمي - فوصلتها... وهنا ارتعد الدرويش (بي بروا) وامتقع لونه وارتجفت لحيته، ثم قال: وقد سألت العبرات من عينيه: چه عرض كنم آغا.

ماذا أعرض لك يا سيدي، علمت أن والدي ذهب إلى طوس لبحث عني فمات فيها أسفاً على فراقني وإن أخي الصغير مات وإن أمي هلكت كمداً وإن المجتهد في شيراز وضع يده على أموال أبي وبيته. فراجعت ذلك العالم وطلبت إليه أن يسلمني أموال والدي وبيته فابرز لي ورقة وقال أن والدك جعلني وصياً على ثلث ماله، وإما الباقي من تركته فقد صرفتها على الفقراء حيث لم يظهر وارث لتركته. فراجعت حاكم المدينة مع ثلثة من التجار فقال لي إنه لا يتعرض لشؤون العلماء فرجعت يائساً ثم ذهبت إلى ذلك المجتهد مرة أخرى وتذللت بين يديه وشكوت له حالي. وبثت له آلامي فلم يرق لي وطردني من بيته طرد الكلاب. هكذا يا مولاي أغواني ذلك الدرويش السفية الخبيث، وهكذا فجعني الدهر بأبي وأخي وهكذا اغتصب العلماء مالي وملكي وجعلوني مشرداً أهيم على وجهي في أرض الله، أبيت تارة طاوي أحشائي جوعاً، ومرة أنام في الأزقة والشوارع. وقد شاء القضاء أن تكون حرفتي الاستجداء ومهنتي التسول. وقد تربيت في أحضان العز والدلال وكنت من ذوي الرفاه والجاه. وأنا اليوم في حاجة إلى قطمير وقد أصبح مصيري بئس المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإذا أصابتكم مصيبة قولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون....

أن هذه المصائب والفجائع والكوارث التي ألمت بي أشعلت في كبدي نار الأسي فصممت على أن أخرج من شيراز إلى بلاد أخرى فذهبت إلى بوشهر ومن هناك ركبت باخرة إلى الهند فصادفت أناساً طيبين في الباهرة وبينهم رجلاً كان روضياً (روضه خوان) فعلمني قراءة مآتم الحسين (عليه السلام) وبعد ذلك وصلت إلى مدينة بومي.

«آغا هند أم العجائب است، جمعى گاو را ميپرستند، قومی آتش را می پرستند هندوها مرده های خود شان را بآتش می سوزانند چیز های عجیب و غریب در هند دیدم» (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٥٧). سيدي الهند أم العجائب فيها أناس يعبدون البقر وقوم يعبدون النار والهنداكة (الهندو) يحرقون أموالهم في النار. شاهدت في الهند أموراً عجيبة غريبة يعجز اللسان عن ذكرها.

وقد وجدت في الهند جماعات من الدراویش الفقراء وهم على جانب عظيم من الزهد والورع؛ ولم أصادف نصباً ولا أذى، وقد جلت في أكثر مدنها مثل دهلي وكجرات ومدارس وغيرها: ثم سافرت إلى حين وما حين

- يريد بذلك الصين ومن اعجب ما شاهدته في هذه البلاد هو أن الصينيات يجبن أرجلهن في قوالب من حديد لكي تبقى صغيرة وعند الصينيين أن من الجمال الرائع أن تكون الأرجل صغيرة ومن الصعب أن يفرق الإنسان الرجل من المرأة هناك لأن الرجل يرسل شعره المظفور على كتفيه كالمراة وهم يستعملون التزيان (الأفيون) ثم رجعت من هناك إلى بلوجستان فأفغانستان فالقوقاز، وزرت مدينة قونية وفيها قبر الصوفي الكبير مولانا جلال الدين الرومي الشاعر وحضرت (ذكر المولوية) وهم يدورون على أنفسهم على نعمات الناي والقيثارة ثم ذهبت إلى اسلامبول وهي اجمل مدينة شاهدتها في أسفاري ثم اشتقت إلى أن أحج بيت الله الحرام وإن ازور قبر الرسول الأعظم فشددت الرحال إلى مكة فمررت بحلب والشام والقدس الشريف. وبعد أداء فرض الحج وزيارة الرسول قفلت راجعا إلى إيران. وفي أيام الحرب جئت إلى الشام فيبروت وقد أصبت بأذى فيها كما حدثتكم قبل هذا وعدت إلى إيران ومنها جئت إلى (كربلاء).

ثم تنهد الدرويش (بي بروا) طويلا وقال بلهجة المتألم الحزين: هذه حياتي وهكذا قدر علي أن أعيش متسولا فقيرا مشردا في أرض الله الطويلة العريضة وأنا اليوم اعدد ساعاتي وانتظر الموت ولست أدري بأي صورة يداهمني الحمام أقبر في مقابر المسلمين أم أموت عطشا وجوعا في الصحارى أم أكون طعمة للثيران أم فريسة للوحوش. ثم اندفع يتغنى:

اي آنكه زهيجم بوجود آوردى وز سوى عمايم بشهود آوردى
نه نفع زطاعتم نه خسران گناه در شوق جهانم بچه سود آوردى

(الصراف، ١٩٢٨م: ٢٥٩)

أي - يا إلهي الذي جاء بي من العدم إلى الوجود ومن العالم المعمي الغامض إلى عالم المشاهدة أنت يا الهي غير منتفع من إطاعتي لك وغير خاسر من ذنبي فلأي جئت بي إلى سوق هذه الحياة؟
قلت للدرويش (بي بروا) كيف كنت تحصل قوتك في أسفارك الطويلة قال تارة انشد الشعر في الأزقة والأسواق واستجدي من الناس والناس لا ييخلون علي بشيء من الصدقات. وطورا أصير (فتاح فال) واخرج لي من جرابه كتابا أكل الدهر عليه وشرب في (الفال) وبعضا اقرأ مآتم الحسين (عليه السلام) وأخرى اطيب في القرى الصغيرة. قلت له: أنت تجهل الطبابة وربما أعطيت مريضا دواء أهللكه أفلا تخشى الله في عملك هذا؟ قال: أن الأدوية التي أصفها للمرضى معلومة وتفيد ولا تضر وهي: سنامكي وبنفشه (بنفسج) وكل غلاب زبون أي ورد لسان الثور. (الصراف، ١٩٢٨م: ٢٦٠).

٢١ تشرين الثاني

اجتمع عندي في هذه الليلة بعض أبناء الأشراف وعرفتهم بالدرويش (بي بروا) وكان نتطارد في الشعر. وحفظ الشعر هو ما يتفاخر به أبناء النبلاء في كربلاء والبليد الأحق في نظرهم من لا يستظهر طائفة من القصائد العربية وتلاوته فآكتههم في مجالسهم التي يعقدونها.

وبينما كنا نتلو شعرا كان الدرويش يكتب شيئا في دفتره الصغير ثم نظر إلينا وقد ابتسم ثغره وقال: آقايان من هم شعر درست كردم بشنويد أي سادتي أي أيضاً نظمت شعرا فاسمعوا. وقرأ لنا بنغمته الرقيقة المشجية أبياتا أضحكت الحاضرين وهي:

أنا الدرويش بي بروا احب النان والحلوى
حليف الهم والبلوى أريد المن والسلوى

(الصراف، ١٩٢٨م: ٢٦٠)

ثم أخرج النأي من جرابه وكان يعزف به عزفا مشجيا إلى أن مضى هزيع من الليل فانصرف الحاضرون ونام الدرويش ولما كان الصباح فطرنا معا وبعد ذلك انحنى الدرويش على يدي يريد تقبيلها وقال بلهجة المتمدن: أشكرك يا ولدي ونور عيني فقد شاهدت منك لطفا وكرما عظيمين وأني اليوم عازم على السفر إلى إيران وأني سأدعو لك في صلواتي وتعبداتي وأرجو الله أن يطيل في عمرك وإن يبارك في رزقك وإن يوفقك. فشكرت الدرويش وطلبت إليه أن يبقى عندي فاعتذر، فأعطيته شيئا من الدراهم وزودته بمتاع فودعني وسافر ولست أدري ما فعل الدهر به. فأسعده الله أن كان حيا يرزق ورحمه الله أن كان ميتا ملحودا!

النتيجة

الدرويش أبو القاسم بي بروا الشيرازي كان من أعظم الرجال الذي مزق طعم آلام الحياة وطاف وسير أكناف الدنيا للنسيان آلامه ولكن لا ينسى ابداً الشخص الذي هو لم يعتني شروط الحياة ولم يلزم قواعد العيش ويترك العمل والأسرة ويلجأ إلى أشياء لا ينفع له في الدنيا والآخرة. هو نشأ وترى في أحضان أسرته حتى بلغ الخامسة عشر أخذته أبوه إلى الدكان البزازي ليساعده في الدكان. وزوجه مع بنت عمه وبهياً له فرصة التعليم والعمل. وبعد مرور الأيام جاء واحد من الدراويش وأصبح له صديقاً في الظاهر - الشباب يأخذ تصميمه بالظاهر ولم يتعقل صحيحاً - وكان يقص عليه أحاديث أسفاره وسياحاته من هنا وهناك، حتى حرضه ورغبه في دخول سلك الدراويش حتى أقنعه، وهربه من الأسرة وخذعه وجزب الألام والمصائب كثيراً، وذهب إلى

السجن وولع طعم السجن وأنواع التعذيب. حتى رخص وجاء إلى أسرته، مات أمه وأبوه وأخوه الصغير. هدف الدراسة بيان جماليات الرواية الفارسية في هذه القصة وبيان نتائج القصة إلى الشباب الذي لم يفكر مظاهر حاله ويعواه الناس ويرشده إلى الهوى والهراء. والنتيجة الكلية يبحث عن تجارب الدرويش ووسفاحة مسلك الذي يتظاهر بين الناس مزايا الحسن ولكن في وراءه يختفي السفاحة والخبائة حتى يطرد الشباب من بيته وينام في الشوارع والمآزق. أهم النتائج التي توصلت إليها:

- ١- في غيابه أصبح محروماً من خدمة أمه وأبيه وأسرته جميعاً.
- ٢- في زمن اعتقاله مات أبوه وهلكت أمه كمدا ومات أخيه الصغير أيضاً غريباً بغير كفيل.
- ٣- إن المجتهد (روحاني) في شيراز وضع يده على أموال أبيه وبيته وقبض على كل شيء. فراجع إليه وطلب منه أن يسلمه أموال أبيه وبيته، فأبرزه ورقة وقال المجتهد أن أبوك جعلني وصياً على ثلث ماله، وإما الباقي من تركته فقد صرفتها على الفقراء حيث لم يظهر وارث لتركته.
- ٤- ذهب إلى سلك لم يترك المسير إلى رجوعه، كلما ندم عن ذهابه إلى سلك الدرويش، اكتشف الصديق أمره وصرخ واتهمه بالذنديقة (البابية). حتى سقط بيد الشطار الناس و مزق أنواع التعذيب.
- ٥- يظهر من وراء هذه الرواية أن سلك الدرويشة يناسب للشطار والسراق والمجانين.
- ٦- لم يعتمد بأكثر من الدراویش لأن معظمهم من أصحاب لواط والخمر والميسر والخدرات، ولكن يختفي أمورهم من هؤلاء الناس.

المصادر والمراجع

- ١- ابن زهير، كعب بن زهير (د.ت) قصيدة البردة، بشاور: انتشارات رشيدية.
- ٢- احياء التراث (٢٠١٤م) كربلاء في مجلة لغة العرب، عراق: دار الكفيل.
- ٣- سعدى، أبو محمد عبد الله بن مشرف بن مصلح (١٣٨٤هـ) ديوان گلچين اشعار سعدى، تهران: انتشارات ققنوس.
- ٤- الشبلي، ابوبكر (د.ت) ديوان تسريلت للحرب ثوب الغرق، دمشق: دار الغد الجديد.
- ٥- الصراف، أحمد حامد (١٩٢٨م) مقالة بي بروا، مجلة لغة العرب العراقية، ع ٥٨، ج ٦، صص ٢٤١-٢٦١، بغداد: مطبعة الآداب، بغداد.
- ٦- الطوسي، ابو نصر السراج (١٩٦٠م) اللمع، ت: محمود عبد الحليم وطه عبد الباقي سرور، القاهرة: دار الكتب الحديثة مصر.
- ٧- قنبري، حيدر (١٣٨٩هـ) داستانهای شگفت انگيز از شيطان، قم: انتشارات تهذيب.
- ٨- محمدى، مصطفى (١٣٨٣هـ) مكاشفات أولياء الهى، قم: انتشارات عصر ظهور.

الإضاءات اللغوية في تفسير الكلمات القرآنية

Linguistic Highlights in the Interpretation of Quranic Words

جار الله بهروز، الأستاذ المحاضر في قسم اللغة العربية بكلية الآداب/ جامعة بدخشان

Jarullahbehrooz8@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٥/٠٨ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n2r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٥/٢٠

المُلخَصُ

إن علم اللغة في جوانب الدلالة والمعجم نشأ مبكراً في المدينة المنورة في ظلال علوم القرآن كالتفسير على يد ابن عباس الذي يعد صنيعة بحق نواة المعجم العربي وطلبعته، فقد برع في شرح غريب القرآن الكريم في مفرداته وتراكيبه، كما ظهر ذلك فيما روي عنه في كتب التفسير وفيما جاء في سؤالات نافع بن الأزرق، وكذلك في صحيفة علي بن أبي طلحة. و برع في تمييز ما وقع في القرآن من لغات القبائل ولغات الأمم المجاورة، وهو ما يسمى بالمعرب. إن الدلالة كان آنذاك على اختلاف المعنى، باختلاف الصيغ. واحتج عباد بن سليمان الصيمري بأنه لولا الدلالة الذاتية لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معنى من بين المعاني ترجيحاً بلا مرجح وهو محال. يناقش هذا البحث المعنى الدلالي في القرآن الكريم التي تتمثل في المعاني الصحيحة لآيات القرآن الكريم. وقد جمعنا هذه المدلولات من التفاسير المعتمدة وأيضاً تكزنا على المعاني الصحيحة لسياق الآية والجمل القرآنية. لأن الدلالة عنصر فعّال فيما يتصل بإماتة الألفاظ، وإليها يعود موت كثير من الألفاظ المشهورة في العربية [أحياناً] وقد قضى الإسلام على كثير من الكلمات الدالة على نظم الجاهلية، كالمزناج والصّورة والنّوافج والحلوان والمكس وغيرها. وهكذا تتخلّص اللّغة من الألفاظ التي لم تعد كافية للتعبير عن المعنى الذي يناط بها؛ لأنّها ضعفت أو بليت. ومن المميزات الجادة لهذا المقال، استعمال كلمة الدلالة على معنى معين، وتفسير معين من الكلام واستعمالها في نفس الوقت للدلالة على عكس هذه المعنى.

الكلمات الرئيسية: المعنى الدلالي، الكلمات القرآنية، التفسير والمفسرون، تحذير تفسير القرآن بغير علم.

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده! اما بعد:

خلق الله البشر لعبادته وتوحيده. هذا التوحيد الخالص لا يكون إلا باعتناق الرسالة المحمدية الخالدة باعتبارها آخر الرسالات وبنزولها نسخت كل الرسالات السابقة و من خصائصها أنها بلغة العرب وحبّ تعليم اللغة العربية جزء من هذا الدين، والاشتغال بها لفهم كتاب الله والسنة النبوية من العبادات الشرعية التي يؤجر عليها العبد، وأوسع الدراسات هي دراسة اللغة ومنها دراسة في الأدب ومفردات اللغة التي يبحث عنه كل الدارسين والحاجة إليه لفهم القرآن والسنة المطهرة أمرٌ هامٌ.

فقد أنزل الله كتابه المجيد لتدبر آياته والعمل بما فيه، نوراً وهدى للناس، وهذه ثمرة تلاوته، وأكثر ما يستجلب به التدبر معرفة معاني الآيات واستجلاء غريب المفردات، وقد دأب كثير من الناس - بتوفيق الله- على مطالعة كتب التفسير ليتحقق لهم فهم القرآن وتدبره بالبحث عن تفسير الكلمات الغامضة والمفردات المشككة، إلا أنهم يغفلون عن كلمات يظنون أنهم يدركون معناها ويعرفون تأويلها وهم بعيدون عن المعنى الصحيح.

لأجل هذا لا بد أن نشير إلى ضرورة الفهم الصحيح من كتاب الله وهذا لا يكون إلا بدراسة اللغة العربية باعتبارها لغة الوحي والعبادة، ولا يستطيع الدارس والباحث أن ينكر مال الأدب من أثر في الفكر الإنساني الفردي والجمعي، وعلم الدلالة تحتل مكانة مرموقة بين جميع علوم العربية واللغوية والأدبية.

وقد يسر الله لنا جمع بعض الكلمات من كتابه المجيد التي رأينا أن بعض الناس يفهمها فهماً خاطئاً، وقد أقددهم ظنهم صواب أنفسهم عن السؤال والبحث عن معناها، فأردنا توضيحها للقارئ الكريم ولتكون منهجاً له يجتذي به في مراجعة معلوماته الوثائق منها الظان صوابها استناداً إلى الظن، وقد يلحظ القارئ الكريم سهولة بعض الكلمات وبدهيتها إلا أننا حقيقة لم نضع كلمة هنا -علي الأغلب- إلا وعرضناها على بعض الأساتذة للتحري عن مدى الحاجة لإدراجها، وقد تحصل لنا مجموعة لا بأس بها من الكلمات التي وصلت إلى خمسين كلمة، وحرصنا على أن لا نتوسع في العرض إذا القصد بهذه المقالة غير المتخصصين على وجه أخص، ولا يزال هناك المزيد إذ الفهم الخاطيء أمر نسيء، وعلى القارئ الحريص على تدبر آيات القرآن أن يجمع النظر في الكلمات التي لا يحتملها السياق فليسأل العلماء وليراجع كتب التفسير ليتجلي له المعنى الصحيح، نسأل الله سبحانه أن يبارك في هذا الجهد وأن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.

١- الدلالة، لغةً واصطلاحاً:

الدلالة لغةً: فهم أمرٍ من أمرٍ، القصدُ، أي: المعنى الذي يُقصد، أو إن شئت قل: القصد من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أي: المقصود بالدلالة الوضعية التي هي اللفظية، على الأصح، يعني: على القول الأصح، المقصود الفهم، يعني: فهم أمرٍ من أمرٍ، لا الحيشية التي هي كون اللفظ الموضوع بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه، الذي هو في التعريف الثاني، كون الشيء بحيث، لما أخذت حيث قال: الحيشية هنا، بحيث .. هذا تقييد، فلما أخذت حيث في التعريف صار مميزاً لها. (المراغي، د. ت: ٢٠٩).

الدلالة في الاصطلاح: كون اللفظ متى أُطلق أو أُحسَّ فهمٌ منه معناه للعلم بوضعه. وهي مُنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام، لأن اللفظ الدال بالوضع يدلُّ على تمام ما وُضع له بالمطابقة. (زبيدي، ٢٠٠٤م: ٤٩٨) فقد قيل: "دلالة المبنى تدلُّ على دلالة المعنى".

٢- أقسام الدلالة:

١-٢: دلالة اللفظ على تمام مسماه وتسمى دلالة المطابقة: كدلالة الإنسان والأسد على حقيقتيهما.
٢-٢: دلالة اللفظ على بعض مسماه، وتسمى: "دلالة التضمن، كدلالة البيت على السقف أو الحائط.
٣-٢: دلالة اللفظ على لازم معناه كدلالة الإنسان على كونه متحركاً أو شاغلاً لجهة، أو نحو ذلك، وشرطه اللزوم الذهني "سواء أصحابه لزوم خارجي، أم لا" بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصول فيه إما على الفور، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات، لكن لا يشترط أن يكون اللزوم مما يشبه العقل، بل يكفي أن يكون لعرف عام، أو عرف خاص، كاصطلاح أرباب الصناعات والاصطلاحات الشرعية واللغوية.

والدلالة الأولى تسمى عند البيانين وضعية، ويستحيل تفاوتها وضوحاً وخفاءً؛ لأن السامع لشيء من الألفاظ الموضوعية، إما أن يكون عالماً بالوضع للمسمى أولاً، فإن كان الأول فإنه يعرفه بتمامه بلا زيادة ولا نقصان، وإن كان الثاني فإنه لا يعرف منه شيئاً أصلاً.

والثانية والثالثة تسميان: عقليتين؛ لأن دلالة اللفظ على الجزء، واللازم مصدرها العقل الحاكم بأن حصول الكل مستلزم حصول الجزء، ووجود الملزوم مستلزم وجود اللازم، ويتأتى فيهما الاختلاف وضوحاً وخفاءً، إذ اللوازم كثيرة بعضها قريب اللزوم يسبق إلى الذهن فهمه بسرعة، وبعضها بعيد، فيصح اختلاف الطرق فيها، ويكون بعضها أكمل من بعض في الإفادة. (المراغي، د.ت: ٢١٠).

٣- دلالة الآيات

قد تكون آيات القرآن الكريم قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة. فإذا كانت الآية تدل على معنى ولا تحمل غيره كانت قطعية الدلالة وإذا كانت تدل على معنيين أو أكثر كانت ظنية الدلالة.

ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ﴾ (١: سورة التوبة، ٣٦)

لفظ (اثنا عشر) قطعي الدلالة لا يفهم منه أقل أو أكثر من ذلك، وكذلك لفظ (أربعة).

وفي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١: المائة، ٣٨). ظني الدلالة من وجهين:

الأول: يحتمل أن يراد بها سارق القليل أو الكثير وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري. (ابن حزم، د.ت:

٣٥٠/١٣)

ويحتمل أن يراد بها سارق النصاب فلا تقطع يد من سرق دون النصاب وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهو

الصحيح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.» (بخاري، ١٤٢٢هـ: ١٦-

١٧).

الثاني: الآية تحتمل أن يراد بها قطع يد السارق من الكتف أو المرفق أو مفصل الكف، والصحيح الاحتمال

الأخير للدلالة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (قرطبي، ١٩٦٤هـ: ٦/ ١٧١).

وقد تكون الآية الواحدة قطعية الدلالة من وجه وظنية الدلالة من وجه آخر مثال ذلك قوله تعالى: ﴿الرَّائِيَةُ

وَالرَّائِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (١: النور: ٢).

فالآية قطعية في دلالتها على عدد الجلدات (المائة) وظنية الدلالة من جهة أخرى فإن لفظ (الرائية) عام

يشمل المحصنة وغير المحصنة وكذا لفظ (الرائية) عام يشمل المحصن وغير المحصن وثبت بالدليل أن الآية خاصة

بغير المحصنين. أما من أحصن أو أحصنت فعقوبتهما الرجم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «والثيب

بالثيب جلد مائة والرجم.» (مسلم، ١٩٥٤م: ٣/ ١٣١٦).

مسرد الكلمات القرآنية

رتبت الكلمات حسب ترتيب السور القرآنية، (بترتيب المصحف العثماني) واخترت الجملات المتنوعة في المسرد لمعرفة القارئ لكلام العرب ومفاهيمهم في القول، ومعرفته للألفاظ ووجوه دلالتها على ما هو مُرادُ الله تعالى إلى سائر الدلائل، ولكنه اخفى دلالتها التي تدل عليها ويحتاج إلى جهد غزير.

الكلمة الأولى: ﴿قَامُوا﴾ (سورة البقرة: ٢٠)

﴿وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾

(قاموا) أي ثبتوا (ابن عطية، ١٤٢٢هـ: ٣٣٤/٤) مكانهم متحيرين وليس معناها أنهم كانوا قعوداً فوققوا، ومثله قوله تعالى: (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) تقوم تثبت. وقوله (فلتقم طائفة منهم معك) أي لتثبت.

الكلمة الثانية: ﴿يُظُنُّونَ﴾ (سورة البقرة، ٤٦)

﴿الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾

(يظنون) أي يتيقنون (طبري، ٢٠٠٠م: ١/١٩) وهذه من الاستعمالات العربية التي قل تداولها في هذا العصر، وليس معناها هنا: يشكون.

الكلمة الثالثة: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ﴾ (سورة البقرة: ٤٩)

﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ﴾

(ويستحيون) أي يتركونهن علي قيد الحياة ((طبري، ٢٠٠٠م: ٢/٤٦) ولا يقتلوهن كفعالهم بالصبيان، لامن «الحياة»

الكلمة الرابعة: ﴿يَنْعِقُ﴾ (البقرة: ١٧١)

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾

يظن بعض الناس أن الله شبه الكفار بالراعي (الناعق بالغنم)، والصواب: أن الله شبه الكفار بالبهايم المنعوق بها، والمعنى أن الكفار كالبهايم التي تسمع أصواتاً لاتدرى ما معناها. (ابن كثير، ١٩٩٩م: ١/٣٤٩)

الكلمة الخامسة: ﴿فِتْنَةٌ﴾ (البقرة: ١٩٣)

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾

الفتنة أي الكفر (ابن جوزي، ١٤٢٢هـ: ٣١١/٢) وليس النزاع والخصومة أو العداوة، ومثله قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. (ابن جوزي، ١٤٢٢هـ: ١٥٥/١)

الكلمة السادسة: ﴿يَشْرِي﴾ (البقرة: ٢٠٧)

(وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ)

أي يبيعهها، (ابن عطية، ١٤٢٢هـ: ١/ ٢٨١) فكلمة «يشري» في اللغة العربية تعني «يبيع»، بخلاف كلمة يشترى، كما أن يباع تعني يشترى بخلاف كلمة، يبيع، وهذا علي الأغلب. ومثله قوله تعالى: ولبس ما شروا به أنفسهم. وقوله: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. أي يبيعون.

الكلمة السابعة: ﴿الْعَفْوُ﴾ (البقرة: ٢١٩)

﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾

العفو هنا هو الفضل والزيادة (طبري، ٢٠٠٠م: ٤/ ٣٣٧)، أي أنفقوا مما فضل وزاد عن قدر الحاجة من أموالكم، وليس العفو أي التجاوز والمغفرة.

الكلمة الثامنة: ﴿فَصَالًا﴾ (البقرة: ٢٣٣)

﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾

فصالاً أي فطام الصبي عن الرضاعة (قرطبي، ١٩٦٤م: ١/ ٢٧٨)، وليس كما توهم بعضهم أن الفصال هو الطلاق وأنه يشرع التشاور والتراضي على الطلاق وهذا خطأ، والصواب ما ذكر.

الكلمة التاسعة: ﴿تَحْسُونَهُمْ﴾ (آل عمران: ١٥٢)

﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ﴾

تحسونهم أي تقتلونهم قتلاً ذريعاً بإذنه (البيهقي، ١٩٩٧م: ٢/ ١١٨)، وليست من الإحساس كما يتبادر، وذلك في غزوة أحد.

الكلمة العاشرة: ﴿تُصْعِدُونَ﴾ (آل عمران: ١٥٣)

﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ﴾

أي تمضونهم علي وجوهكم، من الإصعاد وهو الإبعاد علي الأرض «الصعيد»، قال القرطبي: «فالإصعاد: السير في مستوٍ من الأرض وبطون الأودية والشعاب. والصعود: الارتفاع علي الجبال والسطوع والسلايم والدرج»

(قرطبي، ١٩٦٤م: ٤/ ٢٣٩) وليس ترقون من الصعود، وفي قراءة أخرى تصعدون بفتح التاء وتكون بمعنى الصعود، وكان ذلك في غزوة أحد.

الكلمة الحادية عشر: ﴿ ذَرَّةٌ ﴾: (النساء: ٤٠)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾

الذرة هي النملة الصغيرة، (ابن كثير، ١٩٩٩م: ١/ ٤٠٦)، وقيل ذرة التراب، وليست هي الذرة كما في التصور الفيزيائي والكيميائي الحديث، فهذا اصطلاح حادث للذرة لم تكن مقصود القرآن، وإن صح المعنى.

الكلمة الثانية عشر: ﴿ الْغَائِطُ ﴾: (النساء: ٤٣)

﴿ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ﴾

الغائط هنا هو مكان قضاء الحاجة (ابن جوزي، ١٤٢٢هـ: ١/ ٤١١) وليس الحاجة المعروفة نفسها، وقد كني الله عن الحاجة بمكانها، وإلا فمجرد إتيان مكان الحاجة ليس موجبا للوضوء كما أن الحكم ليس مختصاً بالغائط وحده بل وبالبول والريح.

الكلمة الثالثة عشر: ﴿ السَّلَامُ ﴾: (النساء: ٩٠)

﴿ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ﴾

أي انقادوا لكم طائعين مستسلمين (ابن كثير، ١٩٩٩م: ٢/ ٣٢٩)، وليس المراد: ألقوا إليكم تحية السلام، ومنها كذلك قوله تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم. أي استسلموا لله يوم القيامة ذالين منقادين لحكمه (ابن جوزي، ١٤٢٢هـ: ٢/ ٥٧٨) بخلاف قول تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً: فهي تعني إلقاء التحية إي قول (السلام عليكم). (ابن كثير، ١٩٩٩م: ٢/ ٣٣٨).

الكلمة الرابعة عشر: ﴿ يَفْتِنَكُمْ ﴾: (النساء: ١٠١)

﴿ إِنَّ حِفْظَكُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

أي إن حفظكم أن يعتدوا عليكم فيجوز لكم قصر الصلاة (طبري، ٢٠٠٠م: ٩/ ١٢٣)، وليس يفتنكم أي يضلوكم عن دينكم.

الكلمة الخامسة عشر: ﴿ فَتْرَةٌ ﴾: (المائدة: ١٩)

﴿ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ﴾

الفترة هنا بمعنى الفتور وليس المدة، وذلك أن بين محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام قرابة الستمائة سنة وهي مدة فتور وانقطاع من الوحي (طبري، ٢٠٠٠م: ١٠ / ١٥٦)، فالفترة تعني: سكون بعد حركة.

الكلمة السادسة عشرة: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ (المائدة: ١٠٥)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾

يفهمها بعضهم فهما خاطئاً بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصواب: أي لا تضرركم ذنوب غيركم إن اهتديتم بالقيام بأمر الله بالأمر بالمعروف، ومن تركه وهو مستطيع فهو ضالٌ وليس مهتد. وروي حول هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم: أبي بكر، وابن عمر، وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم. (طبري، ٢٠٠٠م: ١٠ / ١٤١) وما بعدها.

الكلمة السابعة عشرة: ﴿يُنظَرُونَ﴾ (الأنعام: ٨)

﴿لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ﴾

أي لا يؤخرون أو يؤهلون (طبري، ٢٠٠٠م: ١١ / ٢٦٧)، وليس من النظر أي الرؤية.

الكلمة الثامنة عشرة: ﴿فَرَشْنَا﴾ (الأنعام: ١٤٢)

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشْنَا﴾

وفرشاً هي صغار الإبل وقيل الغنم (ابن عطية، ١٤٢٢هـ: ٢ / ٣٥٤) وليس المعنى من الفراش، وهذا قول أكثر المفسرين.

الكلمة التاسعة عشرة: ﴿قَائِلُونَ﴾ (الأعراف: ٤)

﴿فَجَاءَهَا بِأَسْنًا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾

من القيلولة (ابن جوزي، ١٤٢٢هـ: ٢ / ١٠٢) أي وقت القائلة منتصف النهار، وليست من القول.

الكلمة العشرون: ﴿قَاسِمَهُمَا﴾ (الأعراف: ٢١)

﴿وَقَاسِمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾

من القسم أي حلف لهما الشيطان (طبري، ٢٠٠٠م: ١٢ / ٣٥١)، وليست من القسمة.

الكلمة إحدى وعشرون: ﴿تَأْوِيلُهُ﴾ (الأعراف: ٥٣)

﴿هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾

تأويله أي ما وُعد في القرآن وما يؤول إليه أمرهم (ابن كثير، ١٩٩٩م: ٣/ ٣٨٢) من جنة أو نار وقوله: هل ينظرون إلا تأويله. أي يوم القيامة، وليس معناها «تفسيره».

الكلمة الثاني والعشرون: ﴿يَعْتَنُوا﴾ (الأعراف: ٩٢)

﴿كَأَنَّ لَمْ يَعْتَنُوا فِيهَا﴾ أي كأنهم لم يقيموا فيها ولم يعيشوا فيها قط (طبري، ٢٠٠٠م: ١٢/ ٥٦٩) - أي في ديارهم - وليس معناها يعتنوا وتكثر أموالهم.

الكلمة الثالث والعشرون: ﴿عَفُوا﴾ (الأعراف: ٩٥)

﴿ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا﴾

أي تكاثروا وتكثر أموالهم وأولادهم (ابن عطية، ١٤٢٢هـ: ٢/ ٤٣١)، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين «حفو الشوارب واعفوا للحى» أي كثروها (عسقلاني، ١٣٧٩هـ: ١٠/ ٣٥١) وقيل بمعنى تركوها؛ وليس «عفوا» من العفو والتجاوز والمغفرة.

الكلمة الرابع والعشرون: ﴿بِالسِّنِينَ﴾ (الأعراف: ١٣٠)

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّجَرَاتِ﴾

بالسنين أي بالقحط والجذوب (قرطبي، ١٩٦٤م: ٧/ ٢٦٣) وليس المراد بالسنين: الأعوام أي المدة المعروفة، وقد ابتلاههم الله بها لأن الشدائد ترقق القلوب وتدفع بالرجوع إلى الله والإنابة إليه.

الكلمة الخامس والعشرون: ﴿تَحْمِلُ﴾ (الأعراف: ١٧٦)

﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ﴾

أي تطرده وتزجره (ابن جوزي، ١٤٢٢هـ: ٢/ ١٧١) وليس من وضع الأحمال عليه؛ إذ الكلاب لا يُحمل عليها بهذا المعنى.

الكلمة السادس والعشرون: ﴿وَجَلَّتْ﴾ (الأنفال: ٢)

﴿إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾

ليس المراد ذكر اللسان فقط بل المراد تذكّر الله ومراقبته فيوجل العبد ويجتنب المعصية أو يتوب منها، قال السدي: «هو الرجل يهتّم بالمعصية، فيذكر الله فينزع عنها (ابن جوزي، ١٤٢٢هـ: ٢/ ١٨٨)» ومنه قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.

الكلمة السابع والعشرون: ﴿ جَاؤَ ﴾ (الأنفال: ٤٨)

﴿ وَإِنِّي جَارٌّ لَكُمْ ﴾

جارٌّ لكم أي أنا مجيركم وأنتم في ذمتي وحمائي وليس المراد أنه مقيم بجوارهم. (طبري، ٢٠٠٠م: ٢ / ٥٣٨)

الكلمة الثامن والعشرون: ﴿ يَفْرُقُونَ ﴾ (التوبة: ٥٦)

﴿ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴾ أي يخافون (طبري، ٢٠٠٠م: ١٤ / ٢٩)، من الفَرْق وليس من الفرقة.

الكلمة التاسع والعشرون: ﴿ عَسَى ﴾ (التوبة: ١٠٢)

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾

عسى في اللغة العربية للطمع في قرب الشيء وحصوله فهي من أفعال المقاربة كقولك: عسى أن يأتي محمد، أما عسى من الله للإيجاب وتحقق الوقوع كهذه الآية، قال عمر بن علي بن عادل في اللباب: «اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب: لأنه لفظ يفيد الإطماع، ومن أطمع إنساناً في شيء ثم حرمه كان عاراً، والله تعالي أكرم من أن يُطمع واحداً في شيء ثم لا يعطيه» (حنبلي، ب.ت: ٣٦٣).

الكلمة الثلاثون: ﴿ مُرْجُونَ ﴾ (التوبة: ١٠٦)

﴿ وَأَخْرُوجُ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾

مرجون إي مؤخرون لإمر الله يحكم فيهم بما يريد، قال القرطبي: «من أرجأته أي أخرته. ومنه قيل: مرجئة، لأنهم أخرجوا العمل» (قرطبي، ١٩٦٤م: ٨ / ٢٥٢)، وليس مرجون من ارجاء.

الكلمة إحدى وثلاثون: ﴿ وَيَتْلُوهُ ﴾ (هود: ١٧)

﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدًا مِنْهُ ﴾

يتلوه أي يتبعه، وليس من التلاوة -علي الصحيح- وقد فسر شيخ الإسلام هذا السطر في ست وأربعين صفحة في المجلد الخامس عشر من الفتاوي (ابن تيمية، ١٩٩٥م: ١٥ / ٦٢) ومجمل القول أن الذي علي بينة من ربه هو محمد صلي الله عليه وسلم والبينة من ربه هو الإيمان ويتبعه شاهد منه أي شاهد من ربه وهو القرآن.

الكلمة الثاني والثلاثون: ﴿ اطْرَحُوهُ ﴾ (يوسف: ٩)

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ أي ألقوه في أرض بعيدة (ابن كثير، ١٩٩٩م: ٤ / ٣١٩) وليس إيقاعه علي الأرض.

الكلمة الثالث وثلاثون: ﴿ سَيَّارَةٌ ﴾ (يوسف: ١٩)

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾ السيارة نفر من المارة المسافرين (رازي، ٤٢٠هـ/١٨٤٢٥)، وليست الألة المعروفة.

الكلمة الرابع والثلاثون: ﴿ قَطَّعَنَّ ﴾ (يوسف: ٣١)

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ ﴾

أي جرحن أيديهن بالسكاكين حينما دُهلن بجمال يوسف وليس قطعنها أي بترتها وأبنتها، وقال بعض المفسرين بل قطعنها حتي ألقين أيديهن أيضاً. ولكن زُدد ذلك، قال ابن عطية: «فظاهر هذا أنه بانة الأيدي، وذلك ضعيف من معناه، وذلك أن قطع العظم لا يكون إلا بشدة، ومحال أن يسهو أحد عنها» (ابن عطية، ٤٢٢هـ: ٢٣٩/٣).

الكلمة الخامس والثلاثون: ﴿ نَكْتَلَنَّ ﴾ (يوسف: ٦٣)

﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَكْتَلَنَّ ﴾

أي نرداد مكياًلاً، (سيوطي، ١٩٩٣م: ٤/٥٥٦) و (زحيلي، ١٤١٨هـ: ١٣/١٩) وليس كما توهم البعض من أن «نكتل» اسم لأخي يوسف.

الكلمة السادس والثلاثون: ﴿ تَبَّغِي ﴾ (يوسف ٦٥)

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا تَبَّغِي هَذِهِ بَضَاعَتُنَا ﴾

أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل، حيث وقي لنا الكيل، ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن، المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق (سعدي، ٢٠٠١م: ١/٤٠١) و (ابن جوزي، ٤٢٢هـ: ٢/٤٥٤) وليس من البغي والعدوان وقد قيل به إلا أنه قول ضعيف. (ابن عطية، ٤٢٢هـ: ٤/٢٦٠).

الكلمة السابع والثلاثون: ﴿ بِمُصْرِحِكُمْ ﴾ (إبراهيم: ٢٢)

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي ﴾

أي لست بمغيثكم ومنقذكم (طبري، ٢٠٠٠م: ١٦/٥٦١)، وليس معناها مناديتكم من الصراخ والنداء.

الكلمة الثامن وثلاثون: ﴿ مُفْنِعِي ﴾ (إبراهيم: ٤٣)

﴿ مُهْطِعِينَ مُفْنِعِي رُؤُوسِهِمْ ﴾

مقنعي رؤسهم أي رافعي رؤسهم في ذل وخشوع من هول ما يرون والمعتاد فيمن يشاهد البلاء أنه بطرق رأسه عنه لكي لا يراه، فيبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأحم يرفعون رؤسهم (رازي، ١٤٢٠هـ: ١٩ / ١٠٨)، وليس «مقنعي» من لبس القناع.

الكلمة التاسع والثلاثون: ﴿كِتَابٌ﴾ (الحجر: ٤)

﴿وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾

أي لها أجل مقدور ومدة معروفة لا تهلكهم حتى يبلغوها (طبري، ٢٠٠٠م: ١٧ / ٦٥). وليس المراد هنا أن لها كتاباً يُقْرَأ.

الكلمة الأربعون: ﴿فَأَنْظِرْنِي﴾ (الحجر: ٣٦)

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

بمعنى أخرني وأمهلني إلي يوم القيامة (طبري، ٢٠٠٠م: ٢ / ٤٦٨)، وليس المراد انظر إلي. ومثله قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أي مؤخرين، وقوله تعالى: فنظرة إلي ميسرة. أي تأخير وإمهال. (زمخشري، ١٤٠٧هـ: ٤ / ٢٧٨).

الكلمة إحدى وأربعون: ﴿تُرِيحُونَ﴾ (النحل: ٦)

﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ أي حين تعودون بها إلي منازلها وقت الرواح وهو المساء (طبري، ٢٠٠٠م: ١٧ / ١٦٩)، وليس من الراحة.

الكلمة الثاني وأربعون: ﴿هُونٍ﴾ (النحل: ٥٩)

﴿يَمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾

أي يقي البنت حية علي هوان وذل، (رازي، ١٤٢٠هـ: ٢٠ / ٢٢٥) أو هوان للبنت فيبقيها والدها مهانة لا يعتني بها ولا يورثها (ابن كثير، ١٩٩٩م: ٤ / ٤٩٦) وليس «علي هون» أي على تؤدة ومهل.

الكلمة الثالث وأربعون: ﴿الْآخِرَةَ﴾ (الإسراء: ٧)

﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ﴾

أي وعد الإفساد الثاني لبني إسرائيل (طبري، ٢٠٠٠م: ١٧ / ٣٧١)، وليس المقصود به وعد يوم القيامة.

الكلمة الرابع وأربعون: ﴿مُبْصِرَةً﴾ (الإسراء: ٥٩)

﴿وَأَتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً﴾

أي أعطينا قوم صالح الناقة آية واضحة بينة لا لبس فيها، وليس المراد أن للناقة بصر تبصره، وإن كان لها ذلك، قال القرطبي: «فالنظر إلي ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير» (قرطبي، ١٩٦٤م: ٣٤/١).

الكلمة الخامسة وأربعون: ﴿ ضِعْفَ ﴾ (الإسراء: ٧٥)

﴿ إِذَا لَأَدْفُنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾

بكسر الضاد أي مثلي عذاب الحياة الدنيا ومثلي عذاب الآخرة إن ركنت إلي المشركين أي عذاباً مضاعفاً (طبري، ٢٠٠٠م: ١٧ / ٥٠٩)، وليس من الضعف الذي هو ضد القوة.

الكلمة السادسة وأربعون: ﴿ نَافِلَةً ﴾ (الإسراء: ٧٩)

﴿ وَمَنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ﴾

أي زيادة في العلو والرفعة لك، والمراد أنها نافلة أي مندوبة وغير واجبة عليه صلى الله عليه وسلم؛ إذ إن التهجد واجب على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جمع من العلماء، وعلى القول بعدم وجوبه صلى الله عليه وسلم فمعنى الآية أن التهجد زيادة رفعة له إذ لا سيئات عليه، بخلاف غيره فإن التهجد يكفر به سيئاته. (سعدي، ٢٠٠٠م: ١ / ٤٦٤).

الكلمة السابعة وأربعون: ﴿ تَقْرِضُهُمْ ﴾ (الكهف: ١٧)

﴿ وَإِذَا عَزَمْتَ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾

أي إن الشمس تعدل وتميل عن أصحاب الكهف وتتركهم وتتجاوزهم لثلاث تصيبهم بحرما والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة كرامة لهم (قرطبي، ١٩٦٤م: ١٠ / ٣٦٩)، وليس المرور بشمال الكهف، كما فهم بعضهم. (ناصر، ١٩٨٥م: ٣ / ٤٢٦).

الكلمة الثامنة وأربعون: ﴿ الْعَدَاةِ ﴾ (الكهف: ٢٨)

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾

العداة أي أول النهار ما بين طلوع الفجر إلي طلوع شمس (قرطبي، ١٩٦٤م: ١٧ / ٢٠٩)، وليس المراد وقت الظهر، ومثله قوله تعالى: النار يُعرضون عليها عُذْوًا وَعَشِيًّا. أي أن قوم فرعون يعرضون علي النار أول النهار وآخره، وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالعداة

والعشي إن كان من إهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتي يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة» (بخاري، ٤٢٢ هـ: ٢ / ٩٩).

الكلمة التاسع وأربعون: ﴿ فَأَجَاءَهَا ﴾ (مريم: ٢٣)

﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ أي ألبأها واضطرها المخاض إلي الجذع (طبري، ٢٠٠٠م: ٩٢/١١)، وليس أجاها بمعنى أتاها.

الكلمة الخمسون: ﴿ أَهْشُ ﴾ (طه: ١٨)

﴿ وَأَهْشُ بِمَا عَلَى عَنَمِي ﴾

أي أضرب بعصاي الشجر فتساقط الأوراق لتأكل منها الغنم (طبري، ٢٠٠٠م: ١٨ / ٢٩٣)، وليس المراد بالهش: التلويح بالعصا للزجر.

٤- النتائج

في نهاية هذه المقالة يحسن أن نقدم عرضاً موجزاً لأهم النتائج التي توصلنا إليها:

- ١- إتيان معاني الكلمات والتعابير الدلالية التي تتناسب نظم الآيات القرآنية، دون تعمق لغوي ونحوي وبلاغي إذا لم يكن هناك ضرورة ماسة.
- ٢- قد تبين لنا تباين معنى الكلمة وبحسب ما يفهم من موقعها في الآيات، ونرى كلمة الفتنة جمعنا كل هذه المعاني ويستطيع القارئ أن يرى إعجاز استخدام الكلمة في القرآن لأننا نستطيع أن نرى عدم إمكانية استبدال كلمة الفتنة التي وردت في الآيات القرآنية بما أخرجنا من معانيه عن تفاسير بالمأثور.
- ٣- نموذج من الآية التي وردت فيها الكلمة وبيان مدلول الجملة شرحاً إجمالياً حسب المقتضى والمتبادر بأداء بياني واضح وبسيط، والاكتفاء من ذلك بعرض الهدف والمدلول إذا كانت العبارة واضحة للمتوسطين نظماً ولغة.
- ٤- إشارة موجزة إلى ما روي في مناسبة الآيات أو في صدها وما قيل في مدلولها وأحكامها وقصصها إذا كان الموضوع يقتضي ذلك.
- ٥- وصل الجمل القرآنية بعضها ببعض سياقاً أو موضوعاً كلما كان ذلك مفهوم الدلالة، والتنبيه على هذا لتحلية النظم القرآني والترابط الموضوعي أو السياقي أو الهدفي أو الوسيلي.

- ٦- الاستعانة بالألفاظ والتراكيب والجمل القرآنية قبل كل شيء في صدد التفسير والشرح والسياق والدلالات والهدف والتدعيم والصور والمشاهد ما دام ذلك ممكنا وضروريا.
- ٧- يجب الحذر والتوقفي من القول في معاني القرآن بغير علم، وهذا منهج سلفي قديم. وأما تفسير القرآن بالرأي؛ فمنه محمود، ومنه مذموم، ليس عنه مجال البحث هنا.
- ٨- لقد اعتنى المحدثون بتفسير كلام الله تعالى عناية فائقة، ذلك أنه يتعلق بكلام الله عز وجل، وهو بالحل الذي لا يخفى، ولأن التفسير المأثور ينقل بالأسانيد كسائر المرويات، فاعتنوا بهذا المأثور المتعلق بتفسير كلام الله تعالى -مرفوعا كان أم موقوفا أم مقطوعا- من جهة الرواية والتدوين.
- وكان الهدف النهائي من هذه المقالة تحقيق التدبر الذي هو مقصود تلاوة القرآن وهو مطلوب كل مؤمن؛ فيه يحيي القلب وتصفح الروح ويتحصل الشفاء من أدواء الصدر، وبإدراك المعاني وفهم المراد يتحقق ذلك، والعجب ممن يشكو من أسقام قلبه والشفاء متهيئ له متوافر بين يديه لا يفصل بينه بعد توفيق الله إلا عزيمة صادقة وفكرة حاضرة، وإنه ما من داء يكابده العبد من شهوة أو شهوة أو حقد أو حسد أو خوف وقلق أو حرص وطمع إلا وشفأؤه بين يديه حينما يتدبر الآيات ويتأمل العظات ويتلوها تلاوة الأسيف الخزون فيستدرّ بترتيله دمع عينه حينها يرق قلبه ويتعاني من أسقامه وكلما زاد من ذلك زاد أثراً وبراءاً، وإنا نسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل مما يعين علي هذا وأن ينفعك به أخي القارئ ويجعله باباً تلج منه إلي تدبر الآيات والتأمل في مُشكل المفردات لتسعد في الحياة والممات، وهنا نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور نور محمد أمراء الذي انتفعنا بتوجيهه واقتراحاته لا حرمه الله الأجر وكل من محض لنا النصح والتسديد والتأييد.

أهم المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- ابن تيمية، أحمد بن عبد السلام (١٩٩٥م) مجموع الفتاوى، ج ١٥، ت: عبد الرحمن محمد، مدينة المنورة: مجمع الملك فهد للطباعة.
- ٣- ابن جوزي، عبد الرحمن بن علي (١٤٢٢هـ) زاد المسير في علم التفسير، ج ١، ت: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي.
- ٤- ابن عطية الأندلسي، عبد الحق بن غالب (١٤٢٢هـ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ت: عبد السلام عبد الشافي، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٥- ابن كثير، إسماعيل بن عمر (١٩٩٩م) تفسير القرآن العظيم، ت: سامي بن محمد سلامة، الرياض: دار الطيبة.
- ٦- الأندلسي، ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد (بي تا) المحلى بالآثار، ج ١٣، بيروت، دارالفكر.
- ٧- بخاري، محمد بن إسماعيل (١٤٢٢هـ) الجامع الصحيح، ت: محمد فواد عبد الباقي، بيروت: دار الطوق النجاة.
- ٨- البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، (١٩٩٧م) معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، ج ٢، ت: محمد عبد الله النمر و أصدقائه، دار طيبة للنشر والتوزيع.
- ٩- حنبلي، عمر بن عادل (ب،ت) اللباب من علوم الكتاب، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١٠- الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر (١٤٢٠هـ) مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ١١- زبيدي، أبو الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، (٢٠٠٤م) تاج العروس، ج ٢٨، بيروت، دار الفكر.
- ١٢- الزحيلي، وهبة بن مصطفى، (١٤١٨هـ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج ١٣، دمشق، دار الفكر المعاصر.
- ١٣- الزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمر (١٤٠٧هـ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج ٤، ت: الزيلعي، بيروت: دار الكتاب العربي.

- ١٤ - السعدي، عبد الرحمن بن ناصر (٢٠٠٠م) تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ج ١، ت: اللويح، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ١٥ - السيوطي، جلال الدين بن أبي بكر (١٩٩٣م) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج ٤، بيروت: دار الفكر.
- ١٦ - الطبري، محمد بن جرير (٢٠٠٠م) جامع البيان في تأويل القرآن، ت: أحمد محمد شاكر، بيروت: مؤسسة الرسالة.
- ١٧ - عسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (١٣٧٩هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج ١٠، ت: محمد فواد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة.
- ١٨ - غريب، محمود محمد (بي تا) سلسلة حتى لا نخطيء فهم القرآن، القاهرة: نشر جامعة القاهرة.
- ١٩ - قرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد (١٩٦٤م) الجامع لأحكام القرآن، ت: أحمد البردوني، القاهرة: دار الكتب المصرية.
- ٢٠ - المراغي، أحمد بن مصطفى (بي تا) علوم البلاغة، بدون جزئيات الناشر.
- ٢١ - مسلم، أبو الحسن بن الحجاج (١٩٥٤م) الجامع الصحيح، ج ٣، ت: محمد فواد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث.
- ٢٢ - ناصري، حمد المكّي (١٩٨٥م) التيسير في أحاديث التفسير ج ٣، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
- ٢٣ - النعماني، أبو حفص، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب ج ١٢، ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، بيروت / لبنان: دار الكتب العلمية.

الغزل الصوفي عند لسان الغيب حافظ الشيرازي

Sufi Yarn at the Tongue of the Unseen Hafiz Al-Shirazy

كريمة مفرد زاده، الأستاذة المعيدة في قسم اللغة الفارسية بكلية التربية/ جامعة نثار

karima.mufradzada@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٥/١٥ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n2r4 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٦/٠٥

المُلخَصُ

شيراز مدينة تقع في إيران وينتسب كثير من ذوي العلم والأدب إلى هذه المدينة، منهم حافظ الشيرازي الشاعر الصوفي والحكيم الاجتماعي، ولد ونشأ وتربى فيها حتى حفظ القرآن وتلقى العلوم المتداولة، لأجل ذلك سمي حافظاً واستوعب وعيه من القرآن الكريم وفاضت قريحته من منهله. في مجال الدراسة كثيرة الدراسات التي تناولت شعر حافظ الشيرازي بالبحث والتحقيق، حتى يجيل للباحث فيه أنه لم يعد شيء من غير الشعر إلا وأخذ نصيباً وافراً من البحث والدراسة. ولكن حين ننظر في غزلياته ثم نلقي نظرة على أبحاث الباحثين، نشاهد هناك شيئاً من الأدب الفارسي الإسلامي الذي ما اهتم الباحثون به إلا قليلاً، ألا وهي الأشعار العربية عند حافظ الشيرازي التي تحكي عن سعة البال والفكرة والمقدرة على اللغة العربية. ومع إعادة النظر إلى أشعاره نرى أن غزلياته مملوءة بالحكم التي تنبع من التعاليم القرآنية وفيه التأثير بالأدب العربي العصر العباسي مع سهولة في شعره العربي، كما نشاهد سعة المعنى ومزيد من أغراض الشعر العربي عنده. رغم أن الأدب الفارسي تذبذبت لغات العالم بهذا النوع من الشعر النفسي الإنساني الفلسفي الذي يرى الوحدة الإلهية المتجلية في مظاهرها العديدة. يحاول هذا المقال أن يبين موضوعات الغزلية لدى حافظ الشيرازي، ويقدم من زاوية جديدة جوانب تجربته الروحية لتقريبه على القارئ الذي لم تتح له فرصة الاطلاع على سيرته.

الكلمات المفتاحية: أغراض الغزل، الموضوعات التغزلية، حافظ الشيرازي، الغزل الصوفي، خطاب الساقى.

المقدمة

إن العلاقة بين الأدب العربي والأدب الفارسي، ليست علاقة تأثير فحسب بل إنها علاقة متبادلة وعلاقة تأثير وتأثر، وهي نادرًا ما تحدث لأدب آخرى في حضارات العالم. ولا شك فإن الدين الإسلامي كان له وقع الأثر في هذا التلاقح الأدبي والتمازج الفكري بين الفرس والعرب، وأحد هؤلاء الأدباء الذين استطاعوا أن يغذوا هذا التمازج هو شمس الدين محمد المعروف بحافظ الشيرازي والملقب بلسان الغيب وترجمان الأسرار، والذي يعتبر شاعر الشعراء وشاعر الغناء والغزل في إيران وخارجها ولا يزال من أعظم شعراء الغزل في الأدب الفارسي والأدب العالمي، والذي لا يزال مصرعه الشعري «ألا يا أيها الساقى إدر كأسًا وناولها»، يرن في الأذان وتحج إلى قبره الآلاف المؤلفة من البشر سنويًا وتستخير بقصائده وأبياته الشعرية.

ولد سنة 1325م وتوفي سنة 1388م عن عمر ناهز 65 عامًا وتدين شيراز بشهرتها لهذا الشاعر وسعدي الشيرازي الذي سبقه بمائة عام، اقبل حافظ على دراسة علوم الدين واللغتين العربية والفارسية منذ نعومة أظفاره، بجانب عمله كخباز وحفظ القرآن الكريم عن 14 رواية ولذلك سمي بحافظ، فرض الشعر بالفارسية والعربية، وكذلك الملمعات وإن كان شعره بالعربية حسب بعض الروايات لم يبار شعره بالفارسية، (شاهدي، 2009م: 16) هو ومن كبار شعراء القرن الثامن الهجري، ولد سنة 606هـ في شيراز؛ وجمع في ديوانه في سعدي ومولانا جلال الدين محمد البلخي.

وهو الشاعر الذي تركت أشعاره إنطباعاتها الذي تأصل في الساحة الأدبية الإيرانية والعالمية والذي جعل من أبياته نموذجاً نادراً وقويًا ومتحلياً بالجلال الأدبي فضلاً عن تحويل هذا الشاعر إلى مفخرة إيرانية وعالمية. ولا بد من الإشارة إلى أنّ الغزل هو التغيي بالجمال، وإظهار الشوق إليه، والشكوى من فراقه. والجميل المطلق هو (الله) سبحانه، والغزلي الحقيقي هو العاشق. والعشق هو التخلص من قيود الذاتية والأنانية، والسمو في مدارج الكمال الإنساني من هنا فإن لحافظ وأمثاله دورًا تاريخيًا كبيرًا في إيقاظ الشعور، وتحرير الأمة من النظرات الضيقة، ومن ثم فإن لهم دورًا في توحيد الأمة واستنهاضها.

هو من أعظم شعراء الغزل في إيران على الإطلاق ولكن سمي حافظًا لأنه حفظ القرآن واستوعبه وتمثله في وجوده وفاضت قريحته من منهله، فهو ابن الحضارة الإسلامية، وثمره من ثمارها. وحافظ الشيرازي خير من يعبرون عن معنى «العشق» في الأدب الفارسي. هو شاعر المفاكة أهل الطرب والغزل. كان حافظ أمير شعراء فارس. ولقد خص بمواهب خارقة، فكانت له قريحة كقرائح مولانا وفردوسي وسعدي وزاد عليهم نظرته الصوفية

إلى أعماق الطبيعة وأحشاء الكون. على الرغم من نشأ وعاش بعد غارات التتار ولكن نبغ في إنشاد الشعر حتى نال اللقب لسان الغيب شمس الدين حافظ الشيرازي وتبعه الشيخ عبد الرحمن الجامي الذي يعد آخر شعراء الفرس العظام.

وأهمية المقال يرجع إلى أهمية الموضوع وهو دراسة حول شاعر ذاع صيته في العالم وكثرت الأقوال بين مشاهير العالم من أدباء ومؤرخين وعلماء ورجال دين على مرّ العصور حول هذا الشاعر والتي أشادت به وبأبياته التي توطنت مضامينها في نفوس قارئها أو المستمعين إليها وتركت إنطباعاً فريداً يتحف الفرد برؤية جميلة وحقيقية عن الحياة.

الدراسات السابقة التي تمّ إعداد مقالات عديدة حول تأثير حافظ على مختلف شعراء العالم ولاسيما جوته شاعر الألماني، يتعدّد إلينا ذكرها في هذه العجالة ولذلك نكتفى منها بما يختص بتأثير المتبادل بين حافظ والشعراء العرب ومنها: «دراسة مقارنة لخصائص الحبّ في شعر حافظ الشيرازي وابن فارض المصري» (بررسی تطبیقی ویتنگی های عشق در شعر حافظ و ابن فارض مصری) لسيد فضل الله مير قادری (مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة شيراز، ١٣٨٤هـ)؛ «دراسة مقارنة للمضامين التغزلية بين المتنبي وحافظ» (مقايسه مضامين تغزلی مشترك بين متنبی وحافظ) لوحيد سبزيان پور ومحمد رضا سورى (فصلية كاشنام، ١٣٨٧هـ)، «دراسة مقارنة بين المضامين المشتركة في شعر ابن الفارح وحافظ» (بررسی مشامين مشترك دربين ابن فارض وحافظ) محسن راثی (مجلة البحوث للعلوم الإنسانية، ١٣٨٨هـ)؛ «عبد الوهاب البياتي وحافظ الشيرازي» (عبد الوهاب البياتي وحافظ شيرازي) لأحمد پاشا زانوس (فصلية اللسان المبيين ١٣٩٠ش). وهذا ولم يتمّ إلى الآن حسب علمي دراسة عن أغراض الغزلية عند حافظ الشيرازي، فيعدّ هذا المقال أول خطوة قطعناها في هذا المجال وهي بطبيعة الحال تستطيع أن تكون حجر الأساس للبحوث والدراسات الأقوى في مجال الدراسات الأدبية الفنية وشعراء الآخرين فيما بعد.

ولا يفوتنا أن نقول إنّ هناك مقالة لمحمد علي آذرشب، تحت عنوان «حافظ وسيد قطب» والتي نشرت في مجلة التقريب، والذي يجدر بالإشارة إليه أن المقالة المذكورة دراسة قصيرة جداً لا تتعدا بضع صفحات لم تعالج الوجوه المتشابهة بين الشعارين في الغزل، ثمّ أن المقالة تلك تخلو من ذكر المصادر والمراجع التي تمّت إليها المراجعة.

أريد في هذا المقال أن أتكلم حول الموضوعات الغزلية التي شاع في أشعار خواجه شمس الدين محمد حافظ الشيرازي ملقب بلسان الغيب، من خلال سرد أبيات غزلية لشاعر، كي يتبين لنا بشكل واضح طبع الغزلي والمطرب الحافظ وأجواه العرفانية في أشعاره، لأن الهدف الوحيد الذي ننشده في هذا المقال هو إثبات موضوعات المتنوعة للغزل عند حافظ الشيرازي ولا يهمننا مداه، فاكتمت بالقدر الذي يمكن به إثبات الفرضية التي يقوم على أساسها هذا المقال وهي لمحات الغزلية عند لسان الغيب.

الغزل وأغراضه في قصائد لسان الغيب حافظ الشيرازي

الغزل هو المعنى الذي اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسب بمن من أجله. بعبارة آخر الغزل إنما هو التصابي والاستهتار بمودات النساء... (رافعي، ١٣٥٨هـ: ٣/٧٥). يتسم شعره بذرورة الفصاحة والبلاغة والملاحة، وعبر من خلال شعره عن كافة مكونات قلبه مثل العشق للحقيقة والوحدة والوصل بين الأرواح، كما عبر عن غضبه ونفوره من الفرقة والنفاق والرياء والصراعات الظاهرة، وفي مايلي الموضوعات المتنوعة الغزلية في ديوان الحافظ على سبيل المثال ولا الحصر:

أ- الحب الإلهي للحب

هو محور العرفان والأدب بشكل عام، وهو اللغة الوحيدة التي يتحدث بها عرفاء الإسلام، بل وكافة المدارس العرفانية. ولهذا ليس غريباً أيضاً أن يكون الحب أهم رسالة يوجهها الديوان الحافظ ومولانا إلى القراء. والحب في الأدب الفارسي المنظوم له مظهران بارزان:

الأول الحب الإنساني الذي نلمحه في مثنويات رودكي وعنصري ونظامي؛

والثاني الحب الإلهي والذي ظهر لأول مرة في مثنويات سنائي والطار، وبلغ ذروته في مثنويات جلال الدين محمد البلخي (مولوي). والحب الإلهي -أو العرفاني- ذو هدفين عادة: الأول هو التخلق بأخلاق الله، وتحذيب النفس، وإيصالها إلى مرحلة الكمال، والثاني هو الفناء في الله.

أما حافظ، كما ذكرنا في بداية البحث، فبعض الناس يظنون أن حبه إنساني، ويرى بعضهم حبه إلهياً خالصاً، ولكن مولانا، فأكثرهم معتقدون أن حبه إلهي، وينشد مولانا نفسه حول حبه. (حافظ، ١٩٩٩م: ٦٧٧) والنتيجة تأثير كبار الشعراء في إيران بالشعر والشعراء العرب مع ورود الفاتحين العرب المسلمين. واختلاط فن الشعر الفارسي بالعربي مثل التغزل باللغة العربية الذي نشاهده في ديواني مولانا وحافظ. ورأينا وجود الشعراء

الإيرانيين بقوة في عرصات الشعر العربي الذي أصبح اليوم سببا لاهتمام الباحثين العرب بإيران وعلمائها. كما لاحظنا مازال يبقي على ألسنة العشاق سواء يكون مقدره مولانا وحافظ في إنشاد شعر حي عشقهم مجازيا أو حقيقيا

فرقت على الله عتيقي وجديدي	الله مراد لي والله مريدي
فالغيبه عنه نفسا غير سديد	لا خير ولا مير، سوي الله تعالى
لا أمتع عن رب طرفي وتليدي	لا أرفع عنه بصري طرفه عين
روحي، وعمادي، وعتادي، وعتيدي	مرا هو العين وبالعين تطري
يأتي محياه نصيري وشهيدي	صالحه وباعت مع العشق علي أن
أن قد ملأ العشق مرادي بمريدي	لا أقسم بالوعد وبالصادق فيه فرقت

ب. الغزل الصوفي (حافظ، ١٩٩٩م: ٢٠٧)

بداية غزلياته يبدأها بشطر بيت عربي يدعو فيه الساقى أن يتناوله كأسا كي يخفف عنه أثقال هموم العشق الذي بدا في أوله سهلاً، لكنّ ثقل أعبائه بدت على مرّ الأيام:

ألا يا أيها الساقى إدر كأساً وناولها كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها
(حافظ، ١٩٩٩م: ١)

- فالعشق بدا في أوله سهلاً ثم وقعت المشاكل.

وفي بيت آخر من هذا الغزل يتحدث عن نفسه التي لا تدعه يستقرّ لأن شوط العمر قصير:

مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم جزس فریاد می دارد كه برنديد محملها
(حافظ، ١٩٩٩م: ١)

- أي: «أيّ أمن عيش لي في منزل الحبيب، إذ في كل لحظة يدق الجرس أن ارموا محملكم».

وفي بيت آخر من هذه الغزلية يشير إلى ما يحيط به من أهوال تعبّر عن الهموم الكبيرة التي يحملها،

ويرى أن الذين يخلدون إلى الراحة ودعة العيش لا يفهمون ما يثقل صدور العاشقين:

شب تاريك وييم موج وگردابی چنين هايل كجا دانند حال ما سبكبازان ساحله
(حافظ، ١٩٩٩م: ١)

- أي: ليل مظلم وموج مخيف، ولجة هائلة من أين لسكان السواحل أن يعرفوا حالنا.

ثم يدعو نفسه لأن يسير على طريق العشق إذا أراد أن يكون حاضراً، أي إذا أراد أن يكون ذا مكانة في ساحة الإنسانية المتكاملة:

حضورى گر همى خواهى از او غايب مشو حافظ متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وأهلها
(حافظ، ١٩٩٩م: ١)

- أي: إذا أردت حضوراً مستمراً فلا تَغِب عنه يا حافظ متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وأهلها.

ويلاحظ أن البيت الأول الذي يشير فيه إلى سهولة العشق في بداية مراحلها، وظهور مشاكله وثقل أعبائه في مراحل تالية، له ما يشابهه في الغزل العربي، يقول الشاعر:

تولّع بالعشق حتى عشق فلما استقلّ به لم يُطق رأى لُجّة ظنّها موجةً فلمّا تمكن منها غرق
(حافظ، ١٣٦٧هـ: ٣١)

ب- الحبّ السماوي

الحبّ الذي يردده حافظ في غزله هو الحبّ السماوي الطاهر وليس الحبّ الأرضي الماجن والجسدي، وكثير من الأبيات التي أوردها الشاعر في ديوانه يؤلّكدهلى هذا النمط من الحبّ ومنها البيت التالي:

طفيل هستى عشق اند آدمى وبرى ارادتى بنما تا سعادتى ببرى
(حافظ، ١٩٩٩م: ٣٣٩)

- إن الإنس والجنّ وليدا الحبّ؛ إذا تريد أن تكون سعيداً كن مريداً للحقّ.

لقد تكرر هذا المضمون من الحبّ في غزليات الحافظ مراراً، فهو ينضجر من أولئك الذين يعتبرون الحبّ في غزله حبّاً جسدياً قدرّاً، في حال أنه قصد حبّاً نقياً نشأ في السماء ونزل إلى الأرض.

ومن تلك الأبيات ما يهبط إلى الناس من أعلا ذروة الفكر الإنساني كقوله:

أتنى بالكأس أحيى الر ووح من أعذب راح
ما يرى في عالم الأرح واح مخمور وصاح
أو ملوك وعبيد..... بين أبناء القداح

قيل أنه أبصر غلاماً مليحاً في أسواق شيراز فقال فيه:

أكر آن ترك شيرازى بدست آرد دل ما را به خال هندويش بخشم سمر خند بخار را

(حافظ، ١٩٩٩م: ٦)

وجاء في ترجمة هذا المصراع من القصيدة:

وهبتك قلبي يا ابن شيراز مدنفا وقلب الفتى أغلى وأكبر ما أهدى
ولو كنت ذا ملك وهبت لخاله بخارى متاعاً سائغاً وسمقنداً

(نفس المصدر، ١٩٩٩م: ١)

فتناشد الناس البيتين واتصل خبرهما بتيemor في قصره فأمر به فأحضر. فلما مثل بين يديه، قال له: أيها الرجل كيف اجتزت أن تنزل هكذا من شأن مدينتي اللتين ما رفعتهما إلا بعد أن دككت المعادل والحصون ولا عمرتهما إلا بعد أن دمرت المدن والبلاد؟

قال عفواً يا مولاي! إنني لولا كل هذا السرف والبذل في لم أكن من العوز والفاقة بالحال التي ترى!!

ج- الرؤية الجديدة في الحب

يرى حافظ الحب هو الوسيلة التي يبتغيها العارف للتقرب إلى الله وهو النجاح الوحيد الذي يطير به السالك في آفاق العرفان. ليس من المجازفة أن نقول إن لفظة الحب هي أكثر ترددًا في غزل حافظ، وهي الفلك الذي يدور حولها غزله وأن ديوانه مرآة صادقة وصافية تنعكس فيها الحب بكل حذافيره. اعتبر حافظ الحب أكبر صنعة يجيدها الإنسان، و«في فلسفته يكون الحب وسيطاً بين الله تعالى والآدمي؛ فإن الإنسان نال لقاء ربه بالحب فقط. يمكن أن نسمى مكاسب الحب لدى حافظ هي من أعزّ مبتكراته، فضلاً عن المعاني الواسعة التي تتموج في أشعاره» (رحيمي، ١٣٧١هـ: ١٤٠). في الحقيقة، جعل حافظ الحب محوراً لشعره ويمكن القول «إن ديوانه الشعري كان مرآة صافية للحب» (ميرقادرى، ١٣٨٤هـ: ١٦٦)، فإنه عبّر عن الحب بالنفخة العيسوية التي لو مسّتها الميّت لعادت إليه الحياة، كما شبّه في البيت التالي الحب بالروح التي نفخها الخالق العظام البالية وجعلها حيّة تُزرق.

د- قتييل الحب

تحدّث حافظ عن الذين بذلوا مهجهم دون الحب حتى سفكت دماؤهم وتلطّخت ثيابهم بدماءهم الحمراء.

با صبا در چمن لاله سحر می گفتم كه شهيدان كه اند اين همه خونين كفنان

(حافظ، ١٩٩٩م: ٢٩٠)

- كنت أقول لريح الصبا وقت السحر وبين أزهار شقائق النعمان: إنّ هولاء العشاق الذين
ضرحوا بدماءهم هم قتيلو الحبّ وفي زمرة الشهداء. ويقول أيضا:
قتيل عشق توشد حافظ غريب ولي به خاك ما كذرى كن كه خون ماست حلال
(حافظ، ١٩٩٩م: ٢٢٤)

وجاء في ترجمته:

- وقد أضحى «حافظ» في غربته قتيلاً لعشيقك، فامض على قبري... فإنّ ذمي فداء لك... وقتلى
على يديك حلال...!
يعني: أصبح حافظ الغريب قتيلاً لحبّك، فخرج على أوطاننا، إنّ دماءنا مستباحة للحبيب يفتخر شمس الدين
محمد بأنه ظلّ حافظاً للعهد وشائناً للحبّ وطاهراً عفيفاً طيلة عمره، حتى قُتل أخيراً في سبيل الحبّ وباذلاً
مهجه دونه:

سأصون عهد الحبّ عمّاً طاهراً حتى أموت به شهيداً مغرماً
(سيد قطب، ١٩٩٢م: ٤٥)

هـ - التفاني في الحبّ

«إنّ الاستسلام للحبّ هو الحرية عينها؛ يعني أنّ الانقطاع عمّا سوى المعشوق والذويان في حبّه،
كان قمة الحرية ورمزاً للتحرير» (راثي، ١٣٨٨هـ: ١٥٣). لُقّب حافظ نفسه عبداً للحبّ، يتحمل
مصائبه بالرضا ويستسلم لصولته طواعية. أعرب حافظ أكثر من مرّة عن عبوديته وتفانيه في الحبّ؛ فهذا
هو يعلن في البيت التالي عن حرّيته التي نالها جزاء ذوبانه في الحبّ:

فاش مى گویم واز گفته خود دلشادم بنده عشقم واز هر دوجهان آزادم
(حافظ، ١٩٩٩م: ٢٥٩)

- إنني أقول علانية... وأنا سعيد جداً باعترافي ومقالي، إنني أسير للعشق... ولكنني حررتُ من كلا
العلمين بالي.

يعني: أقول بصراحة وأنا مرتاح لما أقول: إنني عبد للحبّ وطلق في كلا العلمين.
وأيضاً يقول في قصيدة أخرى:

به ولاى تو كه گر بنده خویشم خوانى از سر خواجهگى كون ومكان برخيزم

(حافظ، ١٩٩٩م: ٢٧١)

- حَبِّي إِيَّاكَ وَكُونِي عَبْدًا لَكَ مِنْحَانِي التَّفُوقَ وَالسِّيَادَةَ عَلَى الْعَالَمِ بِأَجْمَعِهِ.
ويقول أيضاً:

حافظ از جور تو حاشاكه بنالد روزی من از آن روز كه در بند توأم آزادم

(حافظ، ١٩٩٩م: ٢٦٠)

- هيهات أن يشكو حافظ من ظلمك إيّاه؛ إنني تحزرت في يوم أصبحت فيه عبداً لك.

و- التَحْيِيرُ وَالْوَلَهُ (واله وشيدا)

المقصود بالتحير «هو الحالة التي تعرض على قلوب العارفين عبر التأمل والتوجه إلى الله» (دانش پژوه، ١٣٨٦هـ: ٣٠) وحبّ الله هو ممّا يوقع السائرين على نهج الله في الحيرة، فإذا وصل السالك إلى المنزل الأخير نزول عنه الحيرة. ونجد لهذا التحير العرفاني في أشعار حافظ صدياً قوياً؛ فيقول ف هذا المجال:

عشق تو نهال حيرت آمد وصل تو كمال حيرت آمد
بس غرقه حال وصل كآخر هم بر سر حال حيرت آمد

(حافظ، ١٩٩٩م: ١١٦)

- لقد أضحي عشقك أساسياً..الحيرة، وأصبح وصلك كملاً...للحيرة، وما أكثر الغرقى في حال الوصل الذين، نزلت برؤوسهم في النهاية حال...الحيرة.
يعني: حَبِّي إِيَّاكَ بِمَثَابَةِ غُرْسَةٍ، كَانَتْ شِمَارَهَا الْحَيْرَةَ؛ وَوَصَلَكَ هُوَ غَايَةَ هَذِهِ الْحَيْرَةَ.
ويقول أيضاً:

وصل خورشيد به شب پرہ اعمی نرسد كه در اين آينه، صاحب نظران حيران اند

(حافظ، ١٩٩٩م: ٩٦)

- ولن يتمكن الخفاش الأعمى من وصال الشمس، وأصحاب النظر أنفسهم حائرون من النظر في هذه المرأة (الزجاجة).
يعني: ليس للفراشة العمياء أن تنال وصل الشمس، فجميع أصحاب النظر في هذه المرأة حيارى.

فالخيرة لدى العرفاء ليست وليدة جهلهم وتناصر أفكارهم بل هي ناجمة عن فداحة الموقف وخطورة الطريق، تحدّث حافظ عن حيرته وتيهه إزاء حقيقة المحبوب بأسلوب الإستفهام الذي يجسّد نهاية تحيّر وهيامه بالمحبيب خير تجسيد، ومن هذا المنطلق عبّر سيد قطب عن المحبوب بأنه أسطورة لما تحمله هذه المفردة من غموض ورموز وألغاز:

من أنتِ؟ ما أنتِ؟ أيّ حائرٍ فلقٍ أ أنتِ أسطورةٌ في سفر أفاك

(سيدقطب، ١٩٩٢م: ٢١٧)

ز - السماع

«السماع عند المتصوفة عبارة من أغاني موزونة وأنغام شجيّة يستخدمونها كأداة لكسب الجذبة والصحوة في السير إلى الله» (راثي، ١٣٨٨هـ: ١٥٧) فالسماع يقوّي العالطفة ويلين القلب ويلطّف الإحساس ويجعل الصوفي «ينغمس في الأبدية ويدوب في الحق» (رجائي، ١٣٦٤هـ: ٢٦٨) حتّى حافظ الشيرازي السالكين نصح العرفان على اغتنام فرصة العمر وتحضير أسباب السماع من الخمر والندم والصنح: به دور گل منشين بي شراب وشاهد وجنگ كه همچو روز بقا هفتهى بود معدود

(حافظ، ١٩٩٩م: ١٤٦)

- لا تجلس عند الزهور دون الخمر والندم والصنح؛ وانتهاز الفرصة لأن العمر هو أيام معدودات.

ويقول أيضاً:

يار ما چون گیرد آهنگ سماع قدسيان بر عرش دست افشان كنند

(حافظ، ١٩٩٩م: ٩٢)

- حينما يبدأ حبيبي في الرقص والسماع، يصفق له الملائكة الأطهار من فوق العرش.

يعني: عندما أخذ صديقنا بالسماع بدأت تصفق لمثكة العرض طرباً له.

ويذكر أنه ليس من الصحيح أن نؤطر المصطلحات التي استخدمها حافظ في أبياته في إطار المفاهيم الماديّة والحسيّة الضيق الذي نعهده في حياتنا الواقعيّة؛ فمثلاً أن الخمر هنا غير ما يتداوله شاربو الخمر فيما بينهم بل إنه في الأدب العرفاني يرمز إلى حالة من النشوة التي تراود العارف أثناء شعوره بالأنس والتقرّب إلى الحبيب. (اميرى، ١٣٩٦هـ: ٢٤) وأيضاً يبحث حافظ بدوره عن نشيد الحبّ

الذي يخلق بينه وبين الحبيب لحظات الأُنس وأُنات الوجد، ممّا يقربه إلى الله زلفى. رغم أنه وصف نشيد الحبّ أم ما اصطُح عليه العرفاء بالسماع بالأحوال التي يتركها هذا النشيد لدى أهله من الرضا والعدوية والنشوة والقفر والوهج والإثارة؛ فلنأخذ الأبيات التالية من قصايد:

خذ الجمام لا تخشي فيه الجنان كه در باغ جنت بود مي مباح

(حافظ، ١٩٩٩م: ٧٢)

بيا ساقى بده رطل گرانم سقاك الله من كأس دهاق

(حافظ، ١٩٩٩م: ٧٢)

ح- الحجاب

يطلق الحجاب لدى العرفاء على كلّ شيء من شأنه أن يحجب السالك من رؤية الحبيب، بحيث لو زالت الحُجب وُفعت الأستار لتمكن السالك من النظر إلى الحبيب دون رادعٍ أو مانع. أنظر كيف تحدث حافظ عن الحجاب في بيته التالي، فإنّه يرى نفس العارف هو الحجاب الأكبر في صيرورته إلى الله جلّ وعلا، ثمّ يوصى السالك على درب العرفان برفع الحجاب، لكي يستطيع الطريق ومواكبة الدرب:

حجاب راه توئی حافظ از میان برخیز خوشا کسی كه در این را بی حجاب رود

(حافظ، ١٩٩٩م: ١٥٤)

- يا حافظ! نفسك هي الحجاب؛ فأزها عن طريقك فطوبى لكلّ من يسلك هذا الطريق

دون حجاب.

ورد مفهوم الحجاب أيضاً في أشعار شعراء الآخرين؛ إلا أنّهم ينظر إليهم بنظرة تختلف عن رؤية حافظ إليه بعش الشيء. فعمر خيام يرى إزالة الحُجب معجزة كبرى لا تتمّ إلاّ بيد الله فحسب، وفي نظره ليس للعبد دورٌ يذكر في إزالة الحُجب عن دربه، فمن أجل ذلك توجّه الشاعر إلى الله وشكره مادحاً إياه لما قام به من معجزة على حدّ تعبيره وأزاح الستار عن نفس الشاعر. وقد عبّر حافظ عن هذا الإمداد الإلهي واللفظ الرباني بمعجزة كبرى تحققت في نفس الشاعر فيقول:

ولكم قام في الورى من كليم وكليم وفيلسوف عظيم

ط- الحوار في الحبّ

وأما مثال السّؤال في مصراع والجواب في آخر ما نظمه حافظ الشيرازي وترجمته:
 قلت: أخطأت فليس هذا هو التدبير قال: ماذا يمكن أن يفعل، فهكذا هو التقدير قلت: لقد
 خطّوا فوقك كثيرا من خطوط الجفاء قال: كلّ ذلك مسطور على الجبين قلت: لقد شريت كثيرا من كئوس
 الطّرب من قبل قال: الشّفاء كان في القدح الأخير قلت: قرين السّوء أوقعك في هذا اليوم!
 قال: كان حظّي السيّئ قريني قلت: ما حجتك في الابتعاد عن حافظ قال: لقد دعاني لذلك وقت
 كثير وأما مثال السّؤال في بيت وجوابه في بيت آخر فيرشدنا إليه ما نظمه الشاعر حافظ قدّس سرّه:
 وترجمته:

قلت ثانية: يا قمرّي لا ترتدي ذلك العارض الملوّن بلون الورد وإلا فأنت تريد أن تجعل مني متعبا
 وغريبا مسكينا قال يا حافظ: العارفون في مقام الحيرة فليس ببعيد أن يجلسوا متعبين وغرباء مساكين وقال
 أيضا ما ترجمته:

قلت لها بتضرّع: أيتها الحسناء ماذا لو أرحت قلبي المتعب بقطعة سكر (قبلة) منك فقالت مبتسمة:
 لا يرضى الله بذلك لأنّ قبلك تلوث خدّ القمر.
 يقول خواجه شمس الدين حافظ الشيرازي:

گفتم در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب
 خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب
 گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم مدار!
 گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
 (حافظ، ١٩٩٩م: ١٥)

ويذكر في ترجمته المنظومة:

قلتُ، يا سلطان قلبي، كن رحيماً بالغريب
 قلتُ: قف عتدي رويداً! قال: دعني واختياري
 وأيضاً يقول في آخر القصيدة:

گفتم ای شام غریبان طرهی شبرنگ تو
 گفت حافظ آشنایان در مقام حیرت اند
 در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب
 دور نبود گر نشینند خسته ومسکین غریب
 ويذكر في ترجمته المنظومة:

قد قضيت الليل حرنًا، في حنين واصطبار
 قال «حافظ» أن الأحبا أنفسهم في مقاح الحيرة
 فاخش معني يا حبيبي! في الدجى يبكي الغريب
 فليس غريبا، يظلّ في عنائه وشقائه، ذلك الغريب
 (حافظ، ١٩٩٩م: ١٥)

وأيضاً يقول في آخر القصيدة:

بلا به كغتمش اي ماهرو چه باشد اگر
 بلك به كغتمش اي ماهرو چه باشد اگر
 ميسند كه بوسه تو رخ ماه را بيالايد.
 بخنده گفت كه حافظ خدای را
 (حافظ، ١٩٩٩م: ١٥)

ي- التلذذُ بغمار الحبِّ

يستلذُّ شاعر الحبِّ الأعباء التي يتحملها في طريقة، فيجد فيها متعة وهناءً؛ فالعاشق يعتبر كل مرارة يتلقاها من المعشوق تحفة ثمينة نفسه وتنعش روحه. لقد تردّد هذا المضمون في أشعار حافظ بتعابير رائعة ولطيفة؛ فحافظ يتحدث عن الحبِّ والعشق بتعبيره الخاص:

عشق بازی کار بازی نیست ای دل سر بیاز
 زآنکه گوی عشق نتوان زد به چوگان هوس
 (حافظ، ١٩٩٩م: ١٩٧)

- ليس الحبُّ لعبة أنت تلعبها بل عليك أن تفدى بنفسك في هذا المجال؛ لأنك لا تستطيع أن تدحرج كرة الحبِّ بصولجان الهوى والهوس.

أما الحبُّ في منظوره فقد يكون مصدرًا للقلق والاضطراب والخصومة، ولكنه يكون في الوقت ذاته رمزًا للبقاء والخلود. يوضح حافظ مقصوده لنا قائلاً: فلنتصوّر طفلاً نشيطاً حراً يلهو ويلعب، يجري ويركض؛ فيكون حينئذ مصدر الصخب والضوضاء دائماً. هذا الطفل الذي لا يقدر له اقرار، إذا اجبرته على أن يقف ساكناً، ربّما يصبّ كأس غضبه على وسائل لعبه، ويحطمها وحوّلها إلى خردوات في لحمه البصر؛ لكننا لوغيّرنا نظرتنا إلى الطفل واصبحنا نراه رؤية واقعية ومنطقية حينئذ لا نجد فيه سوى القوّة والنشاط والحركة والحياة، وكل ذلك مظهر من مظاهر الحياة البتة. فإنك لو قارنت ذلك الطفل المرح بطفلٍ ميّتٍ لا حركة فيه ولا نهضة، حينذاك تكتشف لك قيمة الحياة ونفاستها.

ك- إدارة الكأس وخطاب الساقى

طلب إدارة الكأس وشرب الخمر يكون أحد ميزات الشعر الصوفي التي لاتوجد عند الشعراء الآخرين، والخمر عند حافظ ومولانا تمثل عن عشق المحبوب، فهذا هو حافظ الذي وضع مفتتح ديوانه طلب الكأس من يد الساقى لكي يتناوله منه: وحينما يخاطب الذين يريدون التلذذ من حب المحبوب باسم السكارى، ويطلب منهم شرب الصبوح:

ألا يا أيها الساقى أدر كأساً وناولها كه عشق آسان نمود أول ولي افتادم شكلها

(حافظ، ١٩٩٩م: ١)

ويقول في بيت آخر:

در حلقه گل ومل خوش خواند دوش بلبل هات الصبوح هبوا يا أيها السكارى

(حافظ، ١٩٩٩م: ٩)

نظرة تتغلغل إلى أبعد مما يصل إليه نظر واحد من هؤلاء الشعراء... ولقد كان يتغنى بالصبهء، ويسم للورود الحمراء، ويتغزل بالفتيان، وينسب بالعدارى الحسان، ويضطرب لأهازيج العصفير، ويتنهج بالصباح المشرق المنير، ويهتز لشحى الألحان، وتوقيع القيان، ولكنه كان يخفى وراء ذلك ولها متأصلاً بكل صورة من صور الجمال وتهافتاً على الطرب والأنس يمزجه بازدرء قداسه المرثين وحكمة قصار الأنظار من الغافلين. ذلك ما كان يدور عليه أكثر شعره. فإذا هممت باتهامه في أخلاقه وشيمه ألقى إليك بيتاً من الشعر يلوح لك منه كيف أن الشهوة كانت أصغر مشتبهيات الرجل، وقذف العالم بأكبر ما سمع من احتقار مظاهره وحظوظه.

كتب شاعرًا آخر في مطلع تفسير شعر حافظ الشيرازي الباديء ديوانه بالمطلع الآتي:

ألا يا أيها الساقى إدر كأساً وناولها متى ما تق من تھوى دع الدنيا وأهملها

(حافظ، ١٩٩٩م: ١)

والذي دعا كثيرين ممن اشتغلوا بدرس آداب الفرس إلى انتحال الأعذار الصوفية للخيام والشيرازي ظنهم أن النفس البشرية اليوم هي غيرها بالأمس وأن أبناء القرون الخالية ما كانوا يلتمسون ملجأ من هموم الحياة في الحب والسكر وكل ما جاء عنهم في هذا الباب إنما هو مجاز وكناية على أن عشاق سقراط وابن سينا لم

يلتمسوا لأحدهما عذراً ولم يفسروا قولهما تفسيراً صوفياً لأنه لم يكن في حياتهما مبرر لمثل هذا التفسير ولأن أصحاب العقول الكبرى غير مسؤولين حيال غيرهم من البشر عن حياتهم ما دامت تفيض على العالم نوراً. أما التفسير العربي الذي قدمه الأديب وديع البستاني لقراء العربية فأقول أنه في مجموعته جيد ولكن فيه مأخذ شتى لا تقلل من قدره سيما وأن الشاعر الشاب أول من بدأ هذا العمل الجليل وأتمه ولولا ثقتي من أن وديعاً يعلم أن نقد الشيء جزءاً من تقديره ما قلت له الكلمات الآتية:

أولاً - إن الشاعر خرج برباعيات الخيام عن طبيعتها إذ عرّبها سباعيات أي نقل كل أربعة أسطر إنجليزية إلى سباعية ذات سبعة أسطر والرباعية ضرب من الشعر الفارسي والسباعية ضرب من العربي وقد احتفظ المفسرون الأجانب بضروب الخيام ونقلوا شعره رباعيات وفي طليعتهم *فتنرجيرلد الأيرلندي* الذي نقل عنه الأديب البستاني وقد أدى نقل أربعة أسطر في سبعة إلى الإسهاب الغير المقبول كقوله في السباعية الثانية عشر:

فعتيد نزولنا في القبور في القبور النزول دان عتيد

كذلك اضطر المفسر العربي في بعض سباعياته إلى تأليف لا يأتلف ومع روح الرباعيات الخفيف العذب كقوله: والمليك الصياد صيد وأردى ومن العرش حطّ حطّاً للحد

وجمع طاعة لأمر القواني في إحدى سباعياته بعض الألفاظ الجافية الغير الشعرية كقوله:

ولكم قام في الوري من كليم وكليم وفيلسوف عظيم وأتونا بكل قول عقيم

فالحكيم والفيلسوف واحد. وانصراف الذهن إلى القصد من الكليم بمعنى الناصح الواعظ المرشد الهادي

صعب لأول وهلة وقوله بكل قول عقيم قول لا يوافق شعر الخيام. ثم تلاه قوله:

وهم اليوم في الثري ساكنونا لا خطاب يلقونه صامتونا

ثم هناك بعض التصرف في النقل لعل الفاضل البستاني اضطر إليه لكن فيزجيرلد قد سبقه في هذا الميدان

وهناك مثلاً في السباعية الثانية والعشرين:

زحل كان موطني إذ رحلت بخيالي وفي السماء حللت

وصعابا من المشكلات حللت واجتليت الغوامض المبهمات

غير أن الآجال والموت فيها ولقيت الحقائق السافرات

ذاك سر لم أنض عنه نقابا وها نحن أولاء ننقل هذه الرباعية الفارسية وتفسيرها الحرفي ليتبين الفرق بين

الأصل والنقل:

اد قعر كل سيارة تالوج زحل كردم همه مشكلات كيتي را حل
بيرون جستم زبند هر مكر وحيل هرديده گشوده شد ومكر بند أجل

وهاك التفسير العربي: بلغت في البحث مقر الحمأ المسنون من بطن الأرض وملتقي السماكين في العلا. وحللت عقدة مشكلات الدهر وقفزت في دائرة ذات حباله خيوطها صنوف المكر والحيل. وبعد هذا كله تراني عاجزاً عن حل أول قيد ألا وهو قيد الأجل. على أن حسنات التفسير العربي أكثر من أن تحصى والثناء على همه الأديب البستاني وفضله واجب على سائر قراء العربية ومن سابعياته المرقصة قوله:

ومقامي غصن مُظِلُّ بقفر ورغيفان مع زجاجة خمر
كل زادي والأهل ديوان شعر وحبیب يهواه قلبي المعني
وشحى يذيني يتغنى هكذا أسكن القفار نعيما

(حافظ، ١٩٩٩م: ١٢٠)

على أن الخيام نظم رباعياته كهلاً وهي تقابل ليالي الفريد دي موسية الفرنسية. أما الخيام فقد نظم بعد أن عاش وتأم وبحت ودرس وحرار وضل وعشق وأبغض وسكر وصحا ورجا ويئس. بعد أن صنعت الحياة الإنسانية به ما تصنع النار بالذهب. وصديقنا الأديب وديع البستاني لا يزال في عنفوان الصبي قلبه مملوء بأحلام الشباب ولم يستوعب ما استوعبه الخيام من مهئئات الحزن الأعظم الذي يغير النفوس. فرجائي إليه أن يعيد التفسير وهو في الخمسين من عمره فسوف يرى الرباعيات بغير العين التي يراها بها اليوم ويصوغها في قالب ترضاه نفسه الناضجة الخالدة.

الملك حارس الرعبة وإن تكن له الدولة والصلوة، فليس القطيع من أجل الراعي، ولكن الراعي لخدمة القطيع. وله أيضاً:

يا طائر السحر تعلم العشق من الفراشة قد احترقت وماتت ولم يُحس لها صوت
هؤلاء المدعون لا خبر عندهم في طلبه أما الذين عرفوا الخبر، فلم يعرف لهم أثر

(بلخي، ١٩٩١م: ١٢٤)

كان رجل يُسر إلى داره كل حين أن لا تسقطي قبل أن تذرني. فانقضت الدار ليلة عليه بغته. فقال: كثر ما أوصيتك، وشد ما حذرتك! ألم أقل لك أنذرني قبل أن تنقضي لأفر عنك بعيالي! ما أحررتني أيتها الدار الغادرة! فأين حق الصحبة الطويلة؟ لقد سقطت وأصبتنا بشر المصائب!

أجابت الدار مفصحة: كم كم أندرتك ليلاً ونهاراً! كنت كلما فسحت من الصدوع فما، أن قد نفدت طاقتي وجاء الوقت فخذ جذرك، دعاك الحرص إلى أن تسد فمي بالطين، فلم تدع لي صدعاً يبين، كلما فتحت فما في جدار، أحرصته علي بدار، فلم تدعني أنيس، فماذا أقول أيها المهندس؟

(الرازي، ١٣٨٠هـ: ١٢٠)

يقول ابن سينا في جواب الفخر الرازي:

ما حرم قلبي العلم ساعة، ولم يبق سر إلا كسفت قناعه، فكرت اثنتين وسبعين سنة نهاراً وليلاً، ثم علمت أني ما علمت شيئاً.

(ابن سينا، ١٣٨٤هـ: ٢٣)

تداولت مشكلات العالم بالحل، من تحت التراب إلى أوج زحل، ولم تأسرنى القيود والحيل، فحللت كل عقدة إلا الأجل!

النتيجة

تأثر كبار الشعراء في إيران بالشعر والشعراء العرب مع ورود الفاتحين العرب المسلمين. واختلاط فن الشعر الفارسي بالعربي مثل التغزل باللغة العربية الذي نشأه في ديواني مولانا وحافظ. ورأينا وجود الشعراء الإيرانيين بقوة في عرصات الشعر العربي الذي أصبح اليوم سبباً لاهتمام الباحثين العرب بإيران وعلمائها. كما لاحظنا مازال يبقى على ألسنة العشاق سواء يكون مقدرة مولانا وحافظ في إنشاد شعر حي عشقهم مجازياً أو حقيقياً. جدير بالإشارة إلى أهم الموضوعات التي ناقش في الموضوع: عصر حافظ الشيرازي عبارة عن عصر واسع أحوال الفرس في القرن الثامن الهجري، القرن الذي عاش فيه هذا الشاعر الفارس العظيم.

تاريخ التصوف في الإسلام أكثر من قصائد وأقوال حافظ الشيرازي بين فيه تاريخ التصوف ومذاهب الصوفية المسلمين إلى عصر حافظ. وهو كتاب جليل في هذا الموضوع ينبغي أن يترجم إلى العربية. من الأشخاص المعاصرين في عصر حافظ الذي يحكي عنه هو القاضي أبو أحمد منصور بن أبي منصور محمد الأزدي الدولي، المعروف بالقاضي منصور أو منصور الفقيه، ولي قضاء هرات في عهد الملوك الغزنويين، وكان منصب القضاء وراثته في أسرته. وكان القاضي مع هذا المقام الجليل، يمضي أكثر أيامه في مصاحبة أهل

الطرب ومنادمة أخوان اللهو والتمتع بالعيش الرضي، والوجه الجميل، يرى طبعه الشاعر أن الحياة في السرور والطرب، وكأن لسان حاله بيتا شمس الدين محمد حافظ الشيرازي:

صديقان أريان، ومنوان من الخمرالمعتقة و فراغ، وكتاب وزاوية في المرح

لا أبيع هذا المقام بالدنيا والآخرة وأن يكن الناس قد اتخذوني إماما

والقاضي منصور من معاصري ابن منصور الثعالبي مؤلف يتيمة الدهر وتلميذه أبي الحسن الباخري مؤلف دمية القصر، وقد أثبت هذان المؤلفان له ترجمة مختصرة ونبذة من شعره في يتيمة الدهر (الثالبي، ١٤١٤هـ: ٢٤٣) وتتمة اليتيمة (الباخري، ١٤٠٤هـ: ٥٣) وفي دمية القصر (في ذيل شعراء خراسان).

وهذه نبذة مما كتبه الباخري:

وكان مغرى بالشراب، مغرما بالأطراب، يمانه متوجة بكاس الرحيق، ويسراه مقرطة بعروة الإبريق. وخمرياته مما يحكم له فيها بالفضل على الحكمي، وغزلياته مما يحصل بها مطاوعة الغزال الإبل) وكذلك في معجم الأدباء طرف من أخباره وقطع من أشعاره (الباخري، ١٤٠١هـ: ١٨٩-١٩١) ويقول ياقوت إن القاضي منصور كان من مادحي القادر بالله (٣٨١ - ٤٢٢) وأنه توفي سنة ٤٤٠.

وإني أحتتم مقالي بهذين البيتين للشيخ سعدي:

قلت لقلبي إن الناس يجلبون السكر من مصر فيهدونه إلى الأحباء
فإن تكن يدي خالية من هذا السكر فعندي كلام أحلى من السكر

(سعدي، ١٩٦١م: ٥١)

يقول سعدي الشيرازي قلت: سرًا لنفسي والناس يجبون السكر (والشكلات) والذي يأتي من مصر إلى الأصدقاء، وليس عندي السكر وأيضًا ليس عندي قيمتها حتى أخذها، فرأت كان عندي كلام الفارسي أحلى من السكر فأعطيت الناس.

المصادر والمراجع:

١. اميرى، جهانگیر وشاد، محمد فارغى (١٣٩٦هـ) حافظ وسيد قطب (دراسة في المضامين الغزلية المشتركة)، مجلة "دراسات الأدب المعاصر"، س٩، ع٣٦، صص٩-٣٥.
٢. بلخى / الرومى، جلال الدين (١٩٨٠م) فيه ما فيه، أحاديث جلال الدين الرومى، شاعر الصوفية الأكبر. ترجمه عن الفارسية: عيسى علي العاكوب. دمشق: دار الفكر.
٣. حافظ الشيرازي، شمس الدين (١٣٧٤ش) ديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي. بكوشش دكتور خليل خطيب رهبر. تهران: انتشارات صفى عليشاهي.
٤. حافظ الشيرازي، شمس الدين (١٣٧٧ش) ديوان حافظ الشيرازي، ترجمه وشرحه إبراهيم أمين الشواربي. طهران: مهرايش.
٥. دانش پژوه، منوچهر (١٣٨٦هـ) فرهنگ واژه تجليات تصوفى، تهران: فرزانه روز.
٦. راڻي، محسن (١٣٨٨هـ) «مضامين مشترك ميان ابن فارض وحافظ»، پژوهشنامه علوم انساني، دانشكده ادبيات وعلوم انسان، دانشگاه شهيد بهشتى، ش٣/٦٣.
٧. الرفاعى، مصطفى صادق (١٣٥٨هـ) تاريخ الآداب العربية ج٣، بيروت: دارالكتاب العربى.
٨. رحيمى، مصطفى (١٣٧١هـ) حافظ اندیشه، تهران: نشر نور.
٩. زليخا، علي عباس (د.ت) غزليات مختارة من ديوان حافظ. ترجمة شعرية إلى اللغة العربية.
١٠. شاهدى، شاکر (٢٠٠٩م) مقالة ذكرى / حافظ الشيرازي... لسان الغيب وشاعر الغناء والغزل، مجلة الرأى، تاريخ: ١٧ أكتوبر ٢٠٠٩م.
<https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=311778f9-6e60-4c3e-8efc-54a44f6da775>
١١. ممتحن، مهدي و شريعتى منيرأحمد (٢٠١١م) بين مولانا جلال الدين وحافظ الشيرازي؛ دراسة موازنة في الغزليات العربية، مجلة "إضاءات نقدية (فصلية محكمة)"، س١، ع١٤١-١٢٥.
١٢. مير قادرى، فضل الله (١٣٨٤هـ) «بررسى تطبيقى ويزگى هاى عشق در شعر حافظ شيرازى وابن فارض مصرى»، مجله علوم اجتماعى و انساني دانشگاه شيراز، س٢٢، ش٣، پيايى ٤٤.
١٣. اليانى، عبدالكريم. (د.ت) الشرق والغرب والتواصل بينهما، حافظ الشيرازي ويوهان فون غوتي. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد ٨٠. الجزء الثاني.

حروف العلة للغة البشتوية

Vowel Sounds of Pashto Language

صفي الله سيلاب، الأستاذ المحاضر في قسم اللغة البشتوية بكلية الآداب/ جامعة تخار

safiullahselab@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٥/٠٩ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n3r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٦/٠١

المُلخَصُ

لا يوجد ما يكفي من الرموز في الهجاء العربي للغة البشتو لتمثل جميع أصوات الحروف البشتوية. لذلك خلال هذه الدراسة اللغوية الجديدة، تمّ شرح كل من هذه الأصوات مع الكثير من الأمثلة في الرموز الصوتية. هناك سبعة أصوات متحركة في اللغة البشتوية القياسية يتم تحليل كل منها ووصفها بشكل فردي من حيث المفصل الذي يتضمن من الشفاه وشكل اللسان، والموقف إلى الضعف وتصلب الفكين. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن أقول بإيجاز أن حروف العلة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الكلمة والمقطع. من الواضح تمامًا أن تكوين كلمة ومقطع بدون حرف علة أمر صعب للغاية. في البداية، من الضروري لجميع متعلمي اللغة أن يعرفوا أصوات حروف العلة للغة في ضوء أهميتها، لذلك توضح هذه المقالة خصائص حروف العلة البشتوية، إلى جانب ذلك يتم شرح الأهمية الصوتية لأصوات العلة في الكلمات ويتم إعطاء أمثلة واضحة لكل حرف متحرك. واستخدام حرف العلة محدد بوضوح في الكلمة أيضًا. تأتي معظم حروف العلة البشتو في البداية والوسط ونهاية الكلمات، بخلاف /Zwar/a/ و /Zawraki/ التي لا يمكن استخدامها في البداية.

الكلمات المفتاحية: حروف العلة البشتوية، الهجاء العربي في الرموز البشتوية، المصمات الصوتية.

Abstract

There are no enough Graphemes in Pushto Arabic Spelling to represent all Pashto vowel sounds. So, in the exploration of new linguistic studies each of these sounds were explained with a lot of examples in phonemic symbols. There are seven vowel sound in standard Pashto language that each of them are analyzed and described individually in terms of articulator which includes from the lips and tongue shape, position to the weakness and the harden of jaws. In addition to this, I have to say concisely that the vowels always play a crucial role in forming a word and a syllable. It is crystal clear that the formation of a word and a syllable without vowel is absolutely difficult. Initially it is necessary for all language learners to know vowel sounds of a language in the light of its importance so this article illustrated the characteristics of *Pashto* vowels, beside this the phonemic importance of vowel sounds in the words are explained and clear examples are given to each vowel. And the usage of vowel is clearly defined in the word, too. Most of Pashto's vowels come at the beginning, middle and at the end of the words, other than Zwar /a/ and Zawraki /â/ which cannot be used at the beginning.

Keywords: *language, vowel, sound, word, syllable, stress.*

Preface

Every language has its own grammatical rule and regulation which cannot be applied on another language's rule and regulation. Because of this, Pashto has its own grammatical rules, too. This language is one of the richest and productive language among ancient Aryan languages. Hence, in this article I have specified the value and usage of seven Pashto vowels. However, Professor Muhammad Rahim "Elham" is claiming nine vowel sounds in Pashto language because he counts two allophones as vowel. On the other hand, a lot of Pashto professors do not agree with him. When it comes to me, I am going to elaborate all dimensional of the phonemic value of seven vowels in a word. I have described how vowel

sounds produce from articulator and each of them illustrated individually, and the usage of these sounds in a word are exemplified. As well as the examples are given in stressed and unstressed syllable, too. This is a library-based qualitative research aimed to find out the vowel sounds of Pushto language.

Vowel Sounds of Pashto Language

Vowel sounds are made with no air or vocal cords obstruction, and during the pronunciation tongue, lips and other vocalical parts take different shapes. In other words, vowels are those sounds which are producing without any big air obstruction (Khoweshkay, 1395). From the point of view of phonology, the functional difference of vowel and consonant sounds recognize by syllable. Vowels make the core of syllable. Also, it is mentionable that all Pashto vowels come at the beginning, middle and end of the words except Zwar and Zwaraki which comes at the beginning. Pashto has seven vowels which are shown in the following table.

Zwar	Aleph	Zwaraki	long yee	Sarganda	Short wow	Long wow
/a/	/ā/	/ɔ̃/	/e/	yee /i/	/u/	/o/
Mana / maṇa/	Kaka /Kākā/ Rana /raṇā/	Zra /zɾɔ̃/ Neka /nikɔ̃/	Adee /āde/ Mastee /matste/	Khadee /ṣādi/ Saree /sara/	Aalo /ālu/ Salo /salu/ Chaqo /čaqu/	Zango /zango/ Warsho /waršo/
Wona /wana/	Khkula /škula/	Tra /trɔ̃/	/nāwe/ Nawee	Mangay /mangay/		Pakhhto /paṣto/

1. Zwar /a/

Zwar is the lower, front, unrounded and faint vowel sound which can be produced a little bit shorter, or we can say that it is a short vowel sound which pronounces like the bottom middle movement. Most of the time it comes in the middle and end of the words (Penzal, 1389).

For example:

Akar /ākar/

Stina /stana/

Pla /pala/

Wona /wana/

2. Aleph /ā/

Aleph is a bottom, back, unrounded and hard vowel which usually comes at the beginning, middle and end of the words.

For example:

Ana /ānā/

Ass /ās/

Worara /wrārā/

Saar /cār /

Laar /lār /

Sta /stā/

Saba /sabā/

Aba /ābā/ (Zeyar, 1384).

And it comes in a stressed and an unstressed syllable, too.

Wara /wāra/

Wada /wādā/

Talo /tālu/

Aleph can make syllable at the beginning of a word by itself.

Aasan /āsān/

Aawaz /āwāz/

Anar /ānār/ (Helali, 1370).

3. Zwaraki /ā/

Zwaraki is the middle or central unrounded closed and short vowel which comes in the middle and end of words.

For example:

Mmzeka /mjāka/

Meshra /māšāra/

Shel /šā/

Wada /wādā/

Beeda /bid̂/

Zra /zr̂/

And most of the time Zwaraki comes in a stressed vowel, too.

Wada /wād̂/

Zara /zar̂/

Beeda /bid̂/

Loostel /lwast̂l/

In addition to this, we have to say that it can come in an unstressed syllable, too.

Ghanum /ɣan̂m/

Dangar /d̂angr/

Laman /lam̂n/

4. long yee /ي-ē/

Long yee has two dots one over another and it is the front, middle, unrounded and strong dragged sound.

For example:

Dare /der/

Mastee /maste/

Heer /her/

Shodee /šode/

Adee /āde/

And we can find more examples like them (Rekhteen, 1386).

Also, it can come in stressed and unstressed syllable, too.

Khwagi /eğxwa/

Shedi /šide/

Serlay /serle/

ZharedeI /zaredŏI/

5. Sarganda yee /ي- i/

This is a front, top, unrounded and closed long sound which has two side by side dots as well as it comes at the beginning, middle and end of the words.

For example:

Yeeri /ire/

Sheen /šin/

Dosti /dosti/

Khadi /şadi/

Speen /spin/

Zare /jir/

Sarganda yee can make syllable in the beginning of the words by itself.

Yeeshawol /iʃaw^hl/

Yeeri /ire/

Eman /iman/ (Helali, 1370).

6. Short Wow /u/

It is a top, backward, unrounded and faint vowel sound which the front letter has SARGAND and DROND PEEKH, and it comes at the beginning, middle and end of words.

For example:

Zoom /zum/

Tato /tatu/

Krato /kɾatu/

Ogood /oğd/

Rugd /ruğd/

It comes in stressed and unstressed syllable, too.

Tarboor /tarbur/

Lota /luṭa/

Pora /Pura/

7. Long Wow /o/

Long wow is centered, backward, round and strong vowel sound which the front letter has long PEAK and it can come at the beginning, middle and end of words.

For example:

Or /or/

Ogood /oġd/

Gore /gor/

Core /kor/

More /MOR/

Zango /zango/

Pishoo /pišo/

Pakhto /Pashto/ (Zeyar, 1384).

Also it can come in stressed and unstressed syllable.

Zango /ĵāngo/

Kota /koṭa/

Kozda /kozda/

And it can make syllable at the beginning by itself.

Oba /oba/

Ora /or̂/

Oga /oġ/ (Helali, 1370).

Generally, Pushto vowels explain form three side:

١. From tongue's muscular manner.
٢. From the roundness and un-roundness of lips.
٣. Form the hardness or stretchiness and weakness of the bottom jaw.

The characteristics of each vowel which is mentioned above you can see and understand them in the following table (Chamto, 1395).

Manner of tongue	Shape of lips Jaws' manner	Front		Central		Back	
		Unround	Round	Unround	Round	Unround	Round
Upper	Soft	I					U
	Hard						
Middle	Soft			∂			
	Hard	E					O
Lower	Soft			A			
	Hard					Ā	

(Zeyar, 1384).

Today's grammar made a lot of efforts in grammar section and it has shown the characteristics of many sounds. But, there are still a couple of problems exist. Like the

theory for semi vowel which has given is not satisfactory for researchers. Pro. Rekhteen says that improvement and development of a language has no ending the more you work for it the better it becomes. Because language is a traditional process which is pass from one person to another person and this work is starts form the very beginning of human and continues. Form the point of view of Pro. Rekhteen it appears that everything is going to get better gradually therefore the exception will be solved through young researchers (Mahboob, 1396).

Conclusion

Pushto language has a considerable position among the neighbor languages and this is the result of the efforts that previous writers made. Also, they have written different works in this language which we can understand and recognize Pushto grammatical rules and regulation easily. My topic is the vowel sounds of Pushto language and I have read many books for this topic so I have got more than enough information. The benefit of a research is that while you are reading books for a specific topic you definitely face with different issues, which you did not know before, in this case you learn new things. Generally, Pushtons are Muslims and primarily they do Islamic studies so they are already a little bit familiar with learning of Arabic Language. Those people who wants to learn Pushto grammar they have to study Pr. Seddiqullah Rekhteen's grammar. Because, he elaborated characteristics of each vowel in the way which everyone is already familiar with and they can easily understand it. Our spelling style is Arabic and vowel sounds can be well explained by Arabic movement. Although, these issues are totally observed by Pro. Rekhteen saib, but advance grammar has made them more clear and it specified one symbol for each vowel sound based on phonemic alphabet. As well as, those exceptions which are exist in Pushto language Arabic spelling like; short Wow, long Wow, no symbols for consonant sound as well as no symbols for Zwar and Zwaraki. But, phonemic alphabet has solved these exceptions. Thus, in this article I have explained each vowel with full

details and I have given clear examples. Moreover, this article helps the students in learning of Pushto vowels.

References :

- ١- Penzal, H. (1389). Pashto grammar (1th Ed, Vo1.). Danesh Press.
- ٢- Chamto, Q. M. (1395). Tashrehi zhebpoheha (1th Ed, Vo1.). Jahan Danesh Press.
- ٣- Khoweshkay, S. M. (1395). Pashto advance grammar (1th Ed, Vo1.). Jahan Danesh Press.
- ٤- Rekhteen, A. S. (1386). Zhebkhodena (1th Ed, Vo1.). Khawar Press.
- ٥- Zeyar, A. M. (1384). Pashto gammar (1th Ed, Vo1.). Danesh Press.
- ٦- Mahboob, Sh. M. (1396). Pashto grammar (1th Ed, Vo1.). Momand Press.
- ٧- Mahboob, Sh. M. (1396). Methodology of grammar writing (1th Ed, Vo1.). Khatez press.
- ٨- Helali, A. (1370). Pashto language's phonology (1th Ed, Vo1.). Afghanistan academy.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

International Arabic Journal of Creative Research

P - ISSN 2709-6084, E - ISSN 2709-6066

Emil: editor.ijasaf@gmail.com

Article Reviewers' comments to the editors are confidential and before passing on to the author will made anonymous. Based on the reviewers' comments, the Editorial Board makes a final decision on the acceptability of the manuscript, and communicates to the authors the decision, along with referees' reports. Whether significant revisions are proposed, acceptance is dependent on whether the author can deal with those satisfactorily.

In case of acceptance after peer review, you may choose to publish your *article* under Open Access terms. Open Access means that everyone around the world can read and download your *article* for free.

كلمة التحرير للعدد الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نوراً نتهدي به، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أرسله رحمة للعلمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

يسر هيئة التحرير للمجلة العربية الدولية للبحوث الخلافة، أن تضح بين أيدي قرائها العدد الثالث لمجلد الأول، أيلول ٢٠٢٠م وقد حفل هذا العدد بنشر جملة من الموضوعات الأدبية المتنوعة في آداب الموضوعية والليسانية النصية وتاريخ الأدب العربي وغيرها من الآداب البشتوية والفارسية. وجاء كل الأبحاث باللغة العربية الفصيحة، كما أننا نسعد بقبول الأبحاث باللغة الإنجليزية والفارسية والأردية والصينية، ليصل بذلك إلى أكبر عدد من المهتمين في دراسة العلوم الإنسانية.

وقد غدت المجلة قبلة لعدد من الباحثين من عدة الدول الآسيوية، وهذا بفضل الله أولاً وبالمنهج الذي سلكته المجلة في تحكيم البحوث سواء من حيث المدة الزمانية حيث لا يزيد التحكيم عن شهر واحد، والموضوعية والسرية في التعامل. وكذلك استخدام التقنية الحديثة في مخاطبة الباحثين والمحكمين مما يسهل التواصل معهم. لذا يتم نشر الأبحاث المقبولة عبر الإنترنت في غضون أسبوع واحد بعد استكمال جميع خطوات النشر اللازمة.

إدارة المجلة إذ تجدد الدعوة لجميع الباحثين السادة والأكاديميين في مجالات الدراسات الميدانية والأبحاث العلمية، المشاركة ببحوثهم في الأعداد القادمة، مساهمة في نشر النمو المعرفي، ودعمًا للبحث العلمي لكي يكتب لنا النجاح والاستمرار، ونتمكن من القيام بدورها الذي من أجله كانت، ونحن نأمل ونطمح أن ينال إعجابكم جميعاً، ونتمنى من الله تعالى أن نكون قد وفقنا الله فيه.

في الخاتمة انتهز الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العدد في ثوبه البديع: من الباحثين، والسادة المحكمين، وهيئة التحرير الاستشارية والعالمية والمنسقين، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً.

رئيس التحرير

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني - المجلد الأول - العدد الثالث - ١٤٤١/٢٠٢٠

كلمة التحرير ...

الأستاذ الدكتور أبو شعيب عبد الأحد إنصاف

أدب المقال الاجتماعي عند السيد جمال الدين الأفغاني

١٨٢-١٩٧

الأستاذ الدكتور عبد الكبير محسن والأستاذ شريف الله غفوري

أقسام الجملة في اللغة البشتوية

١٩٨-٢١١

الأستاذ الدكتور عبد القاهر عابد

روعة أسلوب الجاحظ الأدبية في كتاباته

٢١٢-٢٣١

الأستاذ عبد الصبور غفورزي

مراحل الكتابة النسائية في الأدب العربي

٢٣٢-١٤٧

سيدة مهارة بيضاء الهندي الباحثة الدكتوراه

التركيب التاريخي للكلمة (الأفغاني) في تاريخ الأدب البشتو

٢٤٨-٢٦١

الأستاذ سيد عمر صديقي ومحمد أعظم عمري

محاسن التصوف في الأدب الفارسي وأساطينه

٢٦٢-٢٨٢

الأستاذ عبد الشكور عابد

أدب المقال الاجتماعي عند السيد جمال الدين الأفغاني

Social Literary Article of Sayed Jamaluddin Al-Afghani

الأستاذ الدكتور عبد الكبير محسن، أستاذ كلية الحكومية في راوايندي/ إسلام آباد
* شريف الله غفوري، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب / جامعة تخار
*Ghafoori@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٦/١٠ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n3r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٧/٢٥

المُلخَصُ

هدفت الدراسة إلى بيان مكانة السيد جمال الدين الأفغاني على كونه أنه كان زعيم الحركة الفكرية في الشرق الإسلامي، وبطولته للنهضة الفكرية الدينية والسياسية، معروف لدى كل من يعرف هذا الرجل. ويستطيع أن يضيف أنه أخطأ وأصاب، ولكنه كان مخلصاً فيما يفعل وصریحاً فيما يقول، ومقدماً فيما يريد، وإنه قبل هذا وذاك كان أول من نادى بمطالب شعوب الشرق في الحرية، وصار اسمه في ظرف هام من نوحها علماً على الحرية، ورمزاً للمقاومة، ومثلاً للقومية، ومرشداً للإصلاح حتى أنه ما استقر به المكان والمقام لأداء رسالته السامية البيضاء. إن ترجمة حال السيد جمال الدين الأفغاني تكاد تكون أحداثاً للجميع، فلا حاجة إلى الإطالة بجميع تفاصيلها. ولا أريد أن أترجم له، وأتبع مراحل حياته، إنما الذي يعنيننا هنا ذلك التطور الكبير الذي نماه في نفوس طائفة من الشباب الذي إلتف حوله، وتشبع بتعاليمه ووجد فيهم الروح المتوثبة والهمة الناهضة في مجال الكتابة المقال الاجتماعي. قصارى ما في الأمر أن هناك بعض الحوادث والوقائع التاريخية التي لم تظهر إلى اليوم، أو كتبت وحقق في أفغانستان إلا ما وصلت إلى أيدي علماء الأقطار العربية والإسلامية. وقد وجد الباحث من خلال قرائته في كتابات التي كتب حول السيد جمال الدين الأفغاني، أن له مقالات أدبية مميزة تفيد القراء والباحثين في ميدان الأدب والكتابة. قام الباحث بدراسة الموضوعية وجمع المقالات الاجتماعية التي تفيد قراء الأدب في هذا العصر.

الكلمات المفتاحية: المقال الاجتماعي، السيد جمال الدين، موضوعات المقال، دعوة إلى الإصلاح.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد! فإن جمال الدين الأفغاني -الذي عاش النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري وخمسة عشر عامًا من القرن الرابع عشر- ليعد علمًا بارزًا بين رجال هذه الفترة وعلمائها وأفذاذها، وإنه لمعلمة هادية لأجيال الأمة الإسلامية في حاضرها ومستقبلها في مجال التجديد والإصلاح؛ فهو الداعية المخلص الذي كافح وناجح في سبيل توحيد كلمة المسلمين وجمع شملهم في ظل وحدة إسلامية- كانت وما تزال أملًا يراود أعين المخلصين من المصلحين- تتخذ من القرآن الكريم نهمًا وسلوكًا، ومن مقاومة الأجنبي الدخيل الذي سيطر آنذاك على بلدان العالم الإسلامي أسلوب عمل وجهاد؛ يتطلب التضحية بكل رخيص وغال، ووحدة إسلامية تتخذ من الوقوف في وجه الحكام المستبد الحائدين عن الحق طريق نصح وتقويم وثورة ونضال، ووحدة إسلامية عاش لها جمال الدين الأفغاني وقضى من أجلها حياته كلها شريدًا طريدًا لا تستقر به دار.

شهد لجمال الدين بذلك تاريخه وأعماله وأقواله، واعترف له بذلك عن طواعية أو كره أعداؤه قبل أوليائه، وستظل سيرته -حين نجردها من تحامل المتحاملين عليه- قوي دليل يؤيد ذلك، وأنصح برهان. ولقد كان لجمال الدين الأفغاني يرى أن الخلافة العثمانية تستطيع- على ما كانت عليه في ذلك الوقت من ظروف- أن تستوعب الأمة الإسلامية من مختلف أقطارها في وحدة شاملة واتحاد متين، ولم يكن يرى مظلة للمسلمين جميعًا سوى الخلافة العثمانية؛ بينما كان غيره من العلماء والكتاب والمصلحين لا يرى ذلك ولا يقره، وإنما كان يبحث- مضمينًا نفسه- للمسلمين عن بديل لهذه الخلافة.

ولقد كانت دولة الخلافة العثمانية آنذاك هدفًا لأوروبا مجتمعة أو قل للصليبية والصليبيين، انتقامًا من تلك الدولة الفتية التي استطاعت أن توصل صوت الإسلام وحضارته إلى قلب أوروبا في يوم من الأيام. وكذلك كان اليهود يكيّدون لدولة الخلافة هذه، وبخاصة بعد أن رفضت بحزم وإصرار أن تتمكن اليهود من الهجرة وإقامة الوطن في فلسطين الإسلامية رفضت الدولة ذلك على الرغم من تعهد اليهود بالقيام بعملين جليلين من أجل دولة الخلافة، ربما خلصاها من أبرز متاعبها وهما:

- تسديد ديون الخلافة كلها- وكانت ديونًا كبيرة.
- والعمل على توهين قبضة الدول الأوروبية على الدولة وإذابة تحالف الأوروبيين ضدها.

- وكان اليهود بوسائلهم يقدرّون على ذلك - وكان ذلك يخلص دولة الخلافة من هذه المتاعب. ولكن الرفض القاطع كان نصيب اليهود، مما زاد عداؤهم للدولة فشدّدوا عليها الحصار وبثوا في داخلها الأعداء في ثياب الأصدقاء، وكان لهم في ذلك ما كان.

- وكان أتباع الأجنبي وأولياؤهم، وأذناب اليهود وعملاؤهم يملئون أرض العالم الإسلامي ويكيدون ويدبرون، وكان لسيد جمال الدين من بين القلائل الذين يدركون مخاطر هذا الكيد وعقاييل هذا التدبير، على المدى البعيد، فأمرَ بأن دعم دولة الخلافة وتأييد جميع المسلمين لها، وتبصير قادتها، والعمل على جمع شملها هو المظلة الحقيقية للأمة الإسلامية، وهو الوقاية من أثر هذا الكيد ونتيجة ذلك التدبير، فكانت له رؤية تولدت عنها وجهة نظر.

غير أن الجدل والخصام بين المفكرين حول دولة الخلافة وقدرتها على جمع كلمة المسلمين ظل يعلو ويهبط، ويجد من المؤيدين والمعارضين ما يؤرث ناره ويذكي أواره، وكان الخائضون في هذا الجدل منهم المخلص ومنهم غير المخلص ومنهم الواعي المستبصر ومنهم الغافل المبهور، ووقف جمال الدين بين هؤلاء وأولئك طويلاً شامخاً يدافع عما يؤمن أنه الحق وأنه الخلاص، قيّيد دولة الخلافة ويدعو المسلمين للانضمام تحت لوائها لأن في ذلك عنده تخلص المسلمين من أعدائهم وجمع شملهم في ظل الإسلام.

وأياً ما كان الأمر في هذه القضية، فإن جمال الدين كان فيها صادقاً مع نفسه مخلصاً في عمله، بأدلاً لرأيه ونصحته من أجل هدفه الكبير، وهو أن يكون المسلمون أمة واحدة، الأمر الذي لا يدع مجالاً للريب في أن الرجل كان مجددًا مصلحًا، وثائرًا سياسيًا، ومصلحًا اجتماعيًا، أما أولئك الذين ينازعون في ذلك فهم قلة بعضهم لم تتضح عنده صورة عمل جمال الدين، وبعضهم لم يعرف على وجه الدقة أهداف الرجل ووسائله. ولقد قامت حول جمال الدين دراسات كثيرة تناولت تاريخه وأوجه نشاطه التي عرف بها وعرفت به في مجالات السياسة والاجتماع والفلسفة والإصلاح بوجه عام.

غير أن دراسة جمال الدين الأفغاني في مجال دراسة الأدبية لأعرف من قام بها حتى الآن - حسب علمي - الأمر الذي حفزني على القيام بهذه الدراسة.

وفي هذا البحث الوحيد أرجو أن أوضح بعداً من أبعاد أدب جمال الدين وهو أدب المقال. وسوف يتناول هذا البحث الحديث عن النقاط التالية:

أولاً: أدب المقال، ثانياً: أدب المقال عند جمال الدين، ثالثاً: مقالات السيد جمال الدين، ونفحات عن جهوده في مجال المقال الاجتماعي. وأسأل الله التوفيق.

أولاً: أدب المقال:

خلف فن المقال – من بين أجناس الأدب النثرية الحديثة- فن الرسالة، على الرغم من أن الرسالة كانت في مختلف عصور الأدب العربي تحتل المكانة الأولى بين فنون النثر، وبخاصة عندما نصح فيها عبد الحميد الكاتب طريقاً جديداً، وطريقة فنية أصلتها وجعلت منها فناً نثرياً رفيع القدر، عالي الذكر ولقد أصاب ابن النديم عندما قال عن عبد الحميد بن يحيى الكاتب: «... وعنه أخذ المسترسلون، ولطريقته لزموا، وهو الذي سهل سبل البلاغة والترسل» (ابن النديم، ١٩٩٧م: ١١٧).

فالحق أن عبد الحميد صاحب طريقة في فن الرسالة لم يسبق إليها، وهي طريقة استطابها الناس عمومًا وعشقها الكتاب على وجه الخصوص.

فلما كان أبو عثمان الجاحظ من بعد عبد الحميد، انطلق بفن الرسالة إلى قمة نضجه، وغاية اكتماله، وأضاف الجاحظ إلى هذا الفن من روحه وخصائصه المعروفة في الكتابة ما تعارف عليه النقاد من: كثرة الافتتان والاستطراد والتوازن وقصر العبارة، فأصبحت الرسالة على يد الجاحظ أبرز فنون النثر وأحلاها على أقلام الكتاب، وظلت الرسالة كذلك قرونًا عديدة من الزمان حتى امتدت إلى هذا العصر الحديث. مع عناية بالمحسنات البديعية والزخارف اللفظية تشتد في عصر وتتراخي في آخر.

غير أن الرسالة كانت لغة الفئة الممتازة من الناس، يقبل عليها خاصة المثقفين، ولا تستطيع أن تنزل إلى مخاطبة جمهور الناس وعامتهم.

لذلك نقول مطمئنين: إن المقال في هذا العصر قد حصرت الرسالة في أضيق مجالاتها حيث تكون الرسائل الرسمية أو الشخصية الإخوانية فحسب، مما أبعد الرسالة عن مخاطبة الجماهير، أو أعملها.

ولذلك جاء المقال ليكون في المكانة الأولى بين فنون النثر في هذا العصر ولتصبح بالنسبة للجماهير القراء ملء السمع وُهبة العين وموضع الاهتمام.

ولقد كان المقال في هذا العصر استجابة للمتغيرات الاجتماعية والسياسية والأدبية التي مرّت بنا، فكل القضايا الاجتماعية التي عشناها وعانيناها، كقضية الفقر وقضية الجهل وقضية المرض، وقضية المرأة وقضية التعليم والتربية، وقضية غزو الحضارة الأوروبية لنا، وما ترتب على ذلك من نشوء عادات وتقاليده غريبة على

المجتمعات العربية، كل تلك القضايا عاجلها المقال الأدبي وناقش أبعادها وملاً بما صفحت الجرائد والمجلات والكتب.

وجميع المشاكل السياسية التي عانينا منها في هذا العصر، كمشكلة الحماية والانتداب والوصاية والاستعمار، ومشكلة النفوذ الأجنبي، والسيطرة على مقدرات أوطاننا الاقتصادية، ومشكلة المواجهات العنيفة التي كانت بيننا وبين أعدائنا، ومسائل الوطنية والقومية والحركات الإصلاحية، كل ذلك عاجله المقال الأدبي وأثار حوله من الاهتمام والعناية الشيء الكثير.

ومعظم القضايا الأدبية والنقدية التي فرضتها هذه المتغيرات، قد عاجلها فن المقال، بل لا نبالغ إن قلنا إن بعض المجالات -وبخاصة الأدبية- كانت مجالات للمقال وحدها على وجه التقريب كمجلة الرسالة ومجلة الثقافة وغيرهما.

وقد أسهمت الصحافة - بنت هذا العصر- في أن يجعل من المقال فناً يكاد يطغى على كل فن أدبي سواه، إذ وسّعت الصحافة من القاعدة العريضة التي يقرأ المقال، واقتحم على الناس بيوتهم ونواديبهم في المدن والقرى، واستطاعت الصحافة التي يقرأها عامة الناس أن يفرض على المقال سمات بعينها ينحو بها نحو البساطة والبعد عن التأنق والتعمق والنظرة الفلسفية لتستطيع أن تخاطب هذه القاعدة العريضة من جانب - ولتواكب مقتضيات عصر السرعة من جانب آخر.

ولقد كان المقال الصحفي سياسية أو اجتماعية أبرز وأقرب إلى نفوس القراء من المقال الأدبي الخالص، ذلك أن المقال الأدبي لم تتأصل على يد كبار كتابها إلا بعد فترة غير قصيرة من شيوع المقال السياسي والمقال الاجتماعي.

ونستطيع أن نتعرف على تغيرات فنية كثيرة ميّزت المقال السياسي في هذه الفترة التي عاشها علامة السيد جمال الدين الأفغاني.

فلم تعد المقال يهتم بالزخرف اللفظي والمحسنات البديعية على النحو الذي كان سائداً قبيل هذا العصر الحديث، في الكتابة الثرية عمومًا.

ولم تعد تعتمد الغوص وراء المعاني الفلسفية، أو تتعمق الفكرة إلى الحد الذي يكد الذهن أو يجهد القارئ، لأنها تخاطب جميع الطبقات ولا تختص بطبقة ذات ثقافة معينة.

هذا من حيث الشكل واللفظ والبناء، وأما من حيث المضمون والمحتوى، فقد اتخذ المقال بعامة - اجتماعي أو أدبي أو سياسي - من المتغيرات التي فرضت نفسها على المجتمع كالمسائل الاجتماعية والمشاكل السياسية والقضايا الأدبية موضوعات لها، فطالعتنا المقالات السياسية وموضوعاتها نابعة من الظروف السياسية ككشف خطط المستعمر الأجنبي، ونقد أعمال الحاكم المستبد والدعوة إلى الثورة على الظلم وهضم الحقوق السياسية للمواطنين، وعلى الامتيازات الأجنبية لهؤلاء الدخلاء الغاصبين، وطالعتنا المقال الاجتماعي وموضوعاته نابعة من السلبات الموجودة في المجتمع كالفقر والجهل والمرض، فنادت بالإصلاح الشامل والدعوة إلى تنمية المجتمع وتطويره ونقله من التخلف إلى التحضر، وتخليصه من عيوبه وسلبياته.

وكذلك فعل المقال الأدبي فيما تناوله من موضوعات اجتماعية أو سياسية، أما الموضوعات الأدبية البحتة والموضوعات النقدية فقد دعى فيه المقال الأدبي إلى كثير من نواحي الإصلاح الأدبي.

ومما يذكر بالفخر للمقال السياسي بالذات أنه استطاع أن يكون شجي في حلق الأعداء المستعمرين ومن الحكام الظالمين، حتى لقد كان المقال السياسي لبعض الكتاب تقض مضجع الحاكم، وتذهب صوابه فلا يجد وسيلة يقاوم بها هذا السلاح إلا أن يزج بصاحبه في السجن، وأصبح مشاهير الكتاب لهذا الفن الأدبي، (المقال السياسي) كسيد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الله النديم هدفاً للمستعمرين وللحكام الظالمين، ولعل ذلك هو السبب في طرد السيد جمال الدين الأفغاني من كل بلد يذهب إليها، ومن الجدير بالذكر هنا أن نقول: إن السيد جمال الدين حين أتى إلى مصر في المرة الثانية وأقام فيها تلك المدة من السنين، وكتب فيها ما كتب وخطب ما خطب، لم يلبث أن صار طريداً منها للمرة الثانية، وما هي إلا فترة وجيزة حتى نُفي محمد عبده واختفي عبد الله النديم، وكل ذلك بسبب مواقفهم ومقالاتهم.

ثم تلقف لواء المقال السياسي من بعد السيد جمال الدين ومحمد عبده جيل ثان من الكتاب ثم أسلموها إلى جيل ثالث وهكذا... وفي كل جيل منهم أعلام للمقال السياسي وضحايا لظلم الحكام وحقد المستعمرين.

وكذلك كان الشأن في المقال الاجتماعي، وإن كان لم يزعج الحكام بمثل ما أزعجهم المقال السياسي، ولقد كان من رواد المقال الاجتماعي من يعدون بحق مصلحين من أحسن طراز. وكان السيد جمال الدين الأفغاني كذلك من كتّاب المقال الاجتماعي الممتازين، وله في هذا المجال حصيلة طيبة سوف نتحدث عنها في السطور القادمة.

فهذه لمحة خاطفة من أدب المقال في العصر الحديث بعامة، وفي الفترة التي عاشها السيد جمال الدين الأفغاني على وجه الخصوص، نرجو أن يكون قد دلّ وأوضح في حدود ما أردنا.

ثانياً: أدب المقال عند السيد جمال الدين

كانت زيارة السيد جمال الدين الأفغاني لمصر للمرة الثانية، وإقامته فيها ما يقرب من ثمانية أعوام ١٢٨٨- ١٢٩٦ هـ مجالاً ومنطلقاً لدعوته الإصلاحية التي تناولت الفكر والسياسية والاجتماع واتخذت من المقال الاجتماعي والسياسي متنفساً وطريقاً يحاول من خلالها أن يوصل أفكاره الإصلاحية للناس. والسيد جمال الدين - وإن غلبت عليه في أول مرة صفة المصلح الديني- إلا أن إقامته بمصر في هذه الآونة الأخيرة، جرت به إلى معترك السياسة وجعلت من سياسياً صلباً له رؤية نافذة إلى أعماق السياسة في مصر وفي العالم الإسلامي كله.

ولعل ظروف مصر في تلك الآونة هي التي دفعت السيد جمال الدين الأفغاني دفعاً إلى هذا المجال، فقد كانت مصر آنئذ في حكم الخديو إسماعيل باشا، وكانت سياسة إسماعيل حافلة بالسلبيات وفيها كثير من الانحرافات وسوء التدبير، مما أوقع البلاد في عهده في أعنى مشكلاتها السياسية والاقتصادية، حيث أدت تلك السياسة إلى تدخل الأجانب في إدارة البلاد و وزارتها، فاشترك إنجليزي وفرنسي في تولي وزارتي المالية والأشغال، وبدأ واضحاً لكل بصير أن البلاد يسير أمورها الدخلاء الأجانب، وأن هؤلاء يضمرون الشر لمصر ولغيرها من بلدان العالم الإسلامي (محمود، ١٩٧٨م: ٢٩٣).

وهنا برز السيد جمال الدين وتعلت صبحاته، ونادى بالإصلاح السياسي في مصر وفي سائر بلدان العالم الإسلامي لتشابه العدو وتشابه خططه و وسائله، وقر في نفس السيد جمال الدين أن يتجرد لمقاومة الظلم والاستبداد، ولحرب الاستعمار والمستعمرين في كل رجاً من أرجاء العالم الإسلامي.

عندئذ وجه السيد جمال الدين تلاميذه ومريده إلى المطالبة بالنظام الشورى والحياة النيابية، وحثهم على الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي في كل مجال يحتاج إلى إصلاح. وأعلنها حرباً على الاستعمار والمستعمرين وكل نفوذ أجنبي، واتخذ من دروسه وخطبه وأحاديثه ومقالاته منبراً يعلو فوقه صوت الحق والحرية والاستقلال.

وكانت الصحافة في ذلك الوقت السنة ومنابر أخرى تتردد على صفحاتها تلك الآراء الإصلاحية التي بثها السيد جمال الدين في تلاميذه ومريديه.

ولا يستطيع من يؤرخ لأدب هذه الفترة من العصر الحديث إلا أن يعد السيد جمال الدين الأفغاني في خطبه وأحاديثه ومقالاته وآرائه الإصلاحية سبباً من أسباب رقي الحياة الفكرية والسياسية والأدبية. ولا يملك النقاد إلا أن يعتبروا مقالات السيد جمال الدين قد أسهمت إسهاماً حقيقياً في رقي فن المقال على وجه العموم، والمقال السياسي والاجتماعي بوجه خاص.

ثالثاً: مقالات السيد جمال الدين:

كتب السيد جمال الدين الأفغاني عديداً من المقالات في عديدة من الصحف والمجلات، حتى إننا لنعد أغلب ما ألفه السيد جمال الدين وأعظم ما خلفه هو تلك المقالات، وقد تناولت هذه المقالات شتى الموضوعات التي تشغل العالم الإسلامي في تلك الفترة سواء في ذلك المسائل الاجتماعية والمشكلات السياسية والموضوعات الفلسفية واللغوية.

ونستطيع أن نعد تلك المقالات جميعاً مقالات إسلامية باعتبار ما تناولته من موضوعات تهم العالم الإسلامي بالدرجة الأولى لما تنادي به من إصلاح.

وأول ما أحب تسجيله في هذا المجال ما جاء في كتاب خاطرات جمال الدين الحسيني لمحمد باشا المخزومي، لما كان بين الرجلين من صلة وثيقة، ولما لهذا الكتاب -من بين الكتب التي ألّف في السيد جمال الدين- من أهمية كبرى في رصد آراء السيد جمال الدين وخاطراته.

وسوف أقسم مقالاته في هذا البحث إلى أقسام أربعة:

مقالات اجتماعية، ومقالات سياسية، مقالات فكرية، أو مقالات إسلامية عامة يمكن أن تعد من هذه أو تلك، ومقالات فلسفية.

ونود أن نوضح أثر السيد جمال الدين في مقالاته الاجتماعية على النحو التالي:

المقال الاجتماعي عند السيد جمال الدين:

تعد المقال الاجتماعي نتيجة طبيعية لنمو الأمة في وجدانها وصورة تعكس ما تعيشه أي أمة من أحداث وتغيرات، وماتعانيه من مشاكل اجتماعية عديدة، وهي من أجل هذا تفرض كل كتابها خصائص معينة تمكنها من أداء وظيفتها تلك على وجه دقيق هادف.

ولعل أبرز ما يميز المقال الاجتماعي عن غيرها من المقالات: توحي الوضوح و وضوح الفكرة و وضوح الأسلوب، وذلك يدعو إلى تجنب التعقيدات والبعد عن المبالغات والتهاويل، وترك الإغراق في الخيال. ومع توحي الوضوح فلا بد من تعمد الإقناع بمحتوى الفكرة ومضمونها، وذلك بجمع الأدلة والبراهين، والخضوع للمنطق الصحيح والقياس السليم، مع الاعتماد في ذلك على التاريخ البعيد والقريب لاستنبائه والاستفادة من أحداثه، والاستدلال بشواهد والاعتماد على وقائعه. ومع الوضوح والإقناع لابد من دقة التفاصيل وتحديد الغايات والأهداف، وذلك بالبعد عن الأقيسة الشعرية والأخيلة المهولة. (الدسوقي، ٢٠٠٧م: ٥٧).

نعم قد تلجأ كاتب المقال الاجتماعي إلى الخيال في حدود ضيقة جداً عند ما يكون القصد إثارة العواطف وحذب المشاعر نحو قضية ما من القضايا الاجتماعية الهامة. ومن مميزات المقال الاجتماعي - في عرف النقاد- أن تتجنب فيها الزخارف اللفظية وأن يقل فيها الاهتمام بالسجع وسائر المسننات البديعية، ذلك أن هذه الزخارف إذا جعلها الكاتب من أهدافه، كان من شأنها - في الأعم الأغلب- أن تصرفه عن تفصيل المعاني وسوق الحجج والبراهين والشواهد التي تقنع القارئ بما يقرأ.

والقضايا الاجتماعية في عمومها بحاجة إلى أن يقتنع بها الناس قبل أن ينفعلوا بمحبتها، وحاجة الكاتب فيها إلى البرهان والدليل أشد من حاجته إلى تنميق الألفاظ وتزيين العبارات بالحلي والمحسنات البديعية. ومع كل ذلك فلا بد أن يتعد كاتب المقال الاجتماعي عن الغريب من الكلمات والعبارات لتركه أو البعد العهد باستعماله، وما دام الهدف هو الإقناع، والإقناع يحتاج إلى توضيح فلا مجال للتأنيق باستعمال غرائب الكلمات أو مهجورها أو ما كان بعيداً عن اللغة السائدة في المجتمع. فإذا كانت تلك هي مميزات المقال الاجتماعي أو خصائصها، فإنها دون شك مميزات وخصائص حدث الاهتمام بها والتعارف عليها في هذا العصر الحديث، ذلك أن الأمر قبيل هذا العصر كان مختلفاً غاية الاختلاف.

وهذا الاهتمام بتلك الخصائص له بواعثه ودواعيه، ومن أبرز هذه البواعث والدواعي -عندنا- ما كان ينادي به السيد جمال الدين الأفغاني من آراء إصلاحية في المجتمع تقوم دائماً على الحجج والبرهان، وتستهدف

الإقناع وتعتمد على الاستدلال، وما كان يعلّمه السيد جمال الدين لتلاميذه من حملة الأقلام من ضرورة العناية بالفكرة والمحتوى، والعقل والمنطق، حتى يصل كلامهم إلى عقول الناس وأفهامهم. عرف تلاميذ السيد جمال الدين ذلك منه وجعلوه هدفاً لهم في كل ما يكتبون من المقال الاجتماعي، ونستطيع أن نلمس ذلك عندهم، وبخاصة فيما كتبه تلاميذه: الشيخ محمد عبده وإبراهيم اللقاني وسعد زغلول، فهؤلاء تعلموا من السيد جمال الدين ومن طريقتة الكتابة، كيف يغلبون على العاطفة، وكيف يتجنبون المقدمات الطويلة، وفهموا عنه كيف يتجهون في كتاباتهم إلى الموضوعية والإقناع. وقد شجع السيد جمال الدين بعض تلاميذه على إصدار الصحف، وحثهم على أن يكتبوا فيها كتابة تدعو إلى الإصلاح الذي يدين به الرجل ويسخر نفسه وحياته له، وقد استجاب له في ذلك غير واحد من الكتّاب:

استجاب له: أيب اسحق فأصدر جريدته: "مصر" التي صدرت في الإسكندرية سنة ١٢٩٩هـ-١٨٨١م. و"التجارة" التي صدرت في الإسكندرية سنة ١٢٩٦هـ-١٨٧٨م بالتعاون مع سليم نقاش. واستجاب له: يعقوب صنوع فأصدر جريدته: "أبوظارة" التي صدرت سنة ١٢٩٥هـ-١٨٧٧م. وكتبوا في تلك الجرائد على النحو الذي كان يفضله السيد جمال الدين الأفغاني. وأيضاً كتب السيد جمال الدين نفسه في هذه الصحف وفي غيرها باسم مستعار، تارةً: مظهر بن وضاح، وتارةً: السيد.

هذا المقال الاجتماعي بتلك الخصائص التي ذكرناه مدين للظروف الراهنة في وجوده على هذا النحو، وهو دون مبالغة مدين لسيد جمال الدين الأفغاني بميله إلى الوضوح والبساطة والموضوعية. ولقد كان مقالات السيد جمال الدين الاجتماعي والسياسي في الصحف والمجلات، مما ينشره باسمه أو باسم مستعار خير دليل على توفر هذه الخصائص الموضوعية التالية:

موضوعات المقال الاجتماعي عند السيد جمال الدين:

- ١- مقالته في تأثير آداب اللسان وأن القضاء على لسان أمة هو الخطوة الأولى للقضاء على الأمة نفسها. (المخزومي، ١٣٨٥هـ: ٦١).
- ٢- مقالته في المرأة وفي الزواج، وفيما يثار حول قضية المرأة من مساواتها بالرجل. (نفس المصدر: ٦٥).
- ٣- مقالته في دعوة إلى الإصلاح والتجديد. (الصافي، ١٩٩١م: ٥٢).

- ٤- مقالته في تناقض المدينة مع استمرار الحرب. (المخزومي، ١٣٨٥هـ: ٩٠).
- ٥- مقالته في تشخيص ما ألم بالإسلام والمسلمين من الانحطاط، مع توفر ما في الدين من دواعي النهوض، على عكس من نهض وليس في دينه ما يحمله على النهضة. (نفس المصدر: ٢٢٥).
- ٦- مقالته في التعصب المحمود، وتوضيحه أن هذا التعصب ضروري لحياة الأمم وكشفه للتعصب المذموم. (نفس المصدر: ٢٥٠).
- ٧- مقالته في العصب الجنسي والعصب الديني. (نفس المصدر: ٢٧٠).
- ٨- مقالته بالمساواة بين البشر والعمل الخير للنوع الإنساني. (الصافي، ١٩٩١م: ٥٢).
- ٩- مقالته في لوم الناشئة الشرقية المسلمة على تقليدهم للغرب دون نظر فاحص إلى هذا التقليد، هل ينفع أم يضر. (المخزومي، ١٣٨٥هـ: ٢١٠).
- ١٠- مقالته على أن العلاج السريع عن حال الأمة إنما يبدأ بالتوفيق بين الأمم الإسلامية، وكف المطامع والدسائس عن بلاده وكان يشق عليه كثيراً أن يرى هذه الأمم الأكلة الصبغ. (العقاد، ١٩٩٦م: ١٤٣).
- ١١- مقالته في أن المسلم سواء فيه العربي والأعجمي إنما يعجب بماضيه وأسلافه وهو في أشد الغفلة عن حاضره وكيف يجب أن يكون المستقبل. (المخزومي، ١٣٨٥هـ: ٢٠٣).
- ١٢- مقالته في الاشتراكية، ورأيه في أنها لا تخالف الدين. (نفس المصدر: ١١٨). ولنا على رأيه هذا تحفظ، أي واحد يريد التفصيل في هذا الموضوع نرجو أن ينظر في كتاب "جمال الدين الأفغاني والاتجاهات الإسلامية في أدب" للأستاذ الدكتور علي عبد الحليم محمود وهذا الكتاب يعد الحلقة الثانية من السلسلة «نحو أدب إسلامي معاصر».
- ١٣- مقالته في إلحاح أن يجرح المسلمين من رثاة التقاليد، وغثاة أخلاق لا تمت بصلة إلى عقل أويقين أو دين. (الصافي، ١٩٩١م: ٥٢).

المقال الأدبي عند السيد جمال الدين:

فما دام حديثنا عن مقال الاجتماعي عند السيد جمال الدين الأفغاني، فإن من تمام الحديث عن المقال أن نذكر شيئاً عن المقال الأدبي بعد حديثنا عن المقال الاجتماعي لأن المقال الأدبي يعد نوع من المقال الاجتماعي. المقال الأدبي في هذه الفترة التي عاش فيها السيد جمال الدين والتي نتحدث عنها ففرقة واسعة عما كنا نعرفه عنه من قبل، إذ تناول المقال الأدبي الموضوعات كانت من قبل وفقاً على الشعر، كموضوعات الوصف

وموضوعات التهنتة والتعزية والدعوة والاعتذار، والرجاء والشفاعة، وما إلى ذلك من موضوعات كان الغالب عليها أن تصاغ في قالب شعري.

وقد نجح النقد الأدبي في تناول هذه الموضوعات، واستطاعت أقلام الكُتاب أن تنتزع هذه الموضوعات من الشعر، وأن تصوغها نثرًا أدبيًا مؤثرًا، فيه من الجودة والبراعة ما يثير ويعجب.

ولقد تميز المقال الأدبي بخصائص فصلت بينه وبين أخويه المقال الاجتماعي والمقال السياسي، بحيث نستطيع أن نعرف من هذه الخصائص على الاهتمام بالتأنق في العبارة والتدقيق في اختيار الألفاظ، والعناية بالموسيقى-مع عدم إهمال الفكرة والمحتوى- ذلك أن هذا اللون من المقالات يستهدف بالدرجة الأولى إمتاع القارئ وجذب مشاعره والتأثير في عواطفه، وكل ذلك يحتاج إلى اللفظ المنتقى ذي الجرس العذب الذي يحلو في الأذن ويخف على القلب، وبهذه الميزة يدنو المقال الأدبي من الشعر دُنُوًّا واضحًا.

ومن تمام جمال اللفظ في هذا المقال أن يعنى كاتبه بتنميق ألفاظه وحسن التنسيق بينها في صورة صوتية تعتمد على المحسنات اللفظية والمعنوية دون تكلف أو استكراه، وتلك خاصة تعطي لكاتب المقال الأدبي ما لا يعطاه كاتب المقال الاجتماعي أو السياسي، وتتيح له استخدام وسائل الجمال الفني في الأدب بغير حدود أو قيود.

غير أن الملاحظ في كتاب المقال الأدبي في تلك الفترة أن بعضهم قد بذل جهودًا غير قليلة ليتخلص من هذه المحسنات اعتقادًا منهم بأنها عبء وثقل وقيد على التعبير الأدبي المنطلق، كما عرفنا ذلك عن نجيب حداد وغيره.

ولكننا نوافق هذه الطائفة من الكُتاب على رأيهم في المحسنات البديعية وإنما نرى أنَّ منها ما يحسن ويحلو ويُقرَّب الأسلوب من العقل والنفس، أما ذاك الذي يتخوفونه من المحسنات فإنما هو قاصر على المتكلف منها سواء أكان التكلف في الإسراف أو في الاستكراه، ولعل موقفهم ذاك إنما جاء نتيجة لما كان يثقل الأسلوب -قبيل العصر الحديث- من محسنات بديعية متكلفة.

ومما يتطلبه المقال الأدبي في كتابه أن يكون عالماً بأسرار اللغة، خبيرًا يجيد الكلام، مستظهرًا لكثير من المنظوم والمنثور، ولا بد أن يكون صاحب حصيلة وافرة من المفردات والتراكيب الجيدة، قادرًا على أن يسبك هذه الألفاظ والتراكيب في عبارات جيدة السبك رصينة البناء متأنقة اللفظ طلية الكلمات، وما أظنه بقادر

على ذلك حتى يكون ذا طبع أصيل وذا حسٍ مرهف وذوق رقيق مع فطنة ومعرفة دقيقة لمواطن الجمال في التعبير.

وعنصر الخيال في هذا اللون من المقال عنصر هامّ وفَعّال، فكاتبه مطالب بأن يمزج كل حقيقة يتحدث عنها مقالته بالعاطفة والخيال، ولا وسيلة أمامه أروع من تصوير تلك العواطف بهذه الأخيّة، فالخيال وحده لغة الانفعالات والعواطف المعبر عنها بصدق وقوة وجمال، وكل ذلك مطلب أساسي في المقال الأدبي.

هذا هو المقال الأدبي كما استطعنا أن نتعرف عليه من خلال النصوص الأدبية في فن المقال الأدبي في تلك الفترة التي نتحدث عنها، وتلك هي خصائصه التي جاءت فيه نتيجة الذوق الأدبي، ونمو الثقافة العامّة والاطلاع على الآداب العالمية فيما ترجم في هذه الفترة من أعمال كبار الأدباء العالميين.

ومن الإنصاف أن نقول: إن السيد جمال الدين الأفغاني لم يكن ذا أثر مباشر في تطوير هذا اللون من المقالات، وإنما كان له فيه أثر غير مباشر، فالسيد جمال الدين دون شك كان أحد أسباب تنمية الثقافة العامّة في المجتمع الذي عاشه، بما كان يطرحه من مسائل، وما كان يثيره من مشاكل، وما كان يكتبه وينشره من موضوعات، ومن الإنصاف كذلك أن نقرر أن أثر السيد جمال الدين في المقالين الاجتماعي والسياسي كان أعمق وأكبر من أثره في المقال الأدبي. (محمود، ١٩٧٨م: ٣٠١).

ولنستمع إلى أبرز تلاميذ السيد جمال الدين الأفغاني: الشيخ محمد عبده يحدثنا عن أثر السيد جمال الدين في تطور الأساليب النثرية بعامّة اجتماعية أو سياسية أو أدبية.

يقول الشيخ محمد عبده عن أستاذه: «كان أرباب العلم في الديار المصرية القادرون على الإجازة في المواضيع المختلفة منحصرين في عدد قليل، وما كنا نعرف منهم إلا عبد الله باشا فكري، وخيري باشا، ومحمد باشا سيد أحمد - على ضعف فيه - ومصطفى باشا وهي - على تخصص فيه -، ومن عدا هؤلاء فإمّا ساجعون في المراسلات الخاصة، وإمّا مصنفون في بعض الفنون العربية أو الفقهية وما شكلها.

ومنذ عشر سنوات نرى كتبةً في القطر المصري لا يشقّ غبارهم ولا يوطأ مضمارهم، وأغلبهم أحداث في السن، شيوخ في الصنعة، وما منهم إلاّ إخذ عنه أو عن أحد تلاميذه أو قلد المتصلين به» (رشيد رضا، ١٩٣١م: ١/١٠٠).

وقال الشيخ محمد رشيد رضا «إنه هو الذي كسر مقاطر التقليد الفكري والديني واللغوي، فكان إمام النهضة العلمية والقلمية والدينية في مصر وغيرها، كما كان إمام النهضة الاجتماعية والسياسية.» (نفس المرجع: ١٠٢/١).

النتيجة:

أردنا أن نقف هذا الروح التي تكمن وراء هذا الأديب الرائد الحي، والتي بعثت في الشرق الإسلامي كله حيوية دافقة، وهزته هزة عنيفة أيقظته من نومه الطويل، وعرفته كيف يطلب حقه من الأقوياء العتاة، وكيف يدفع عن نفسه جور الظلمة القساة، فاعلم أن الروح تمثلت في السيد جمال الدين الأفغاني: من يدين له الشرق الإسلامي بيقظته القومية والفكرية في العصر الحديث. هو كان رائد من رواد المقال الاجتماعي في الشرق الإسلامي، وظل يرود الشباب ويرشدهم في كتابة المقال الاجتماعي، حتى ولدت المقال في ألوانه الاجتماعي والديني والسياسي وفي تلك الظروف وجدت موضوعات عامة التي تدعو إلى الكتابة، ووجد جمهور كبير يتجه إليه الكتاب، كما وجدت صحف تنقل هذه الكتابات إلى أكبر عدد من القراء. وكان لهذا التحول من الموضوعات التقليدية الضيقة التي يصل نظريات الفرد إلى الجماعة فيمن يكتب إليه المقال، وأكبر الآثار في أن اتخذت المقالة لغة تنأى عن فردية الموضوع وعن استقرائية التعبير، وتميل إلى الموضوعية في الأغراض، والحرية في الأسلوب، هو انتشار الصحافة، وإسهام المتفكرين، وتوجيهات الأفغاني؛ قد ساعدت الرواد الأول من كتاب المقالة في الأدب المصري الحديث على أن يرسوا دعائم هذا الفن الثري. (هيكل، ١٩٩٤م: ٧٢).

تلك جهود السيد جمال الدين الأفغاني في مجال المقال الصحفي وهي جهود إصلاحية إسلامية بناءة، ولسنا نبالغ حين نقول إن وجود السيد جمال الدين الأفغاني في الأفطار الإسلامية أذكى فيها روح الدين وروح الوطنية وروح الثورة من أجل الحرية والعدالة، ولعل وجوده وجهوده كانا حائلاً قوياً يحول بين الأتباع الذين يجاهرون بممالة المحتل الدخيل، لذلك ما ترك السيد جمال الدين في مصر مطروداً منها حتى أصبحت الصحافة فيها تمثل حزبين كبيرين: أحدهما حزب يؤيد الاحتلال صراحة وينتصر للإنجليز ويستحسن خططهم، وقد ظل هذا الحزب على إيمانه بهذا المنهج حتى بلغ غايته وتوج أهدافه بظهور جريدة "المقطم" سنة ١٨٨٩م التي أنشأها: يعقوب صروف وفارس نمر ومكاريوس، فكانت هذه الجريدة لسان حال المحتلين تخدم نواياهم وتنصرهم في كل حال، وتلك ردة عما كان ينادي به السيد جمال الدين الأفغاني.

والثاني: حزب ينادي بتحرير مصر من المحتل الدخيل، ويذكي روح الوطنية في الناس ويدافع عن حقوق الوطن الضائعة وكرامة المواطنين المنتهكة، وظلّ هذا الاتجاه ينمو ويتعاظم حتى تموج بظهور جريدة "المؤيد" التي أنشأها الشيخ أحمد ماضي والشيخ علي يوسف، وهي بحق باكورة الجرائد الإسلامية المهمة التي علا صوتها دفاعاً عن حقوق الوطنيين. (دي طرازي، ١٩١٣م: ٥/٣).

فالنتيجة الكلية التي تظهر من المقال قد أفاد السيد جمال الدين النثر فائدة جليلة بإرشاد تلاميذه إلى التحرر من القيود الثقيلة التي كانت ترسف فيها الكتابة الإنشائية، مما أفسد المعنى، وستر الأفكار عن الموضوع والجلاء، كما أرشدهم إلى تجنب المقدمات الطويلة التي ترهق الكاتب، والقارئ بدون طائل، وطبعي أن يصرفهم إلى الاهتمام بالمعاني؛ لأن النثر المقيد لا يتسع لهذه المعاني الجديدة العميقة، ولا يستطيع الإفصاح عنها بوضوح.

المصادر والمراجع:

- ١- ابن النديم، محمد بن إسحاق بن محمد الوراق (١٩٩٧م) *الفهرست*، بيروت: دار المعرفة.
- ٢- أحمد هيكل، عبد المقصود (١٩٩٤م) *تطور الأدب الحديث في مصر*، القاهرة: دار المعارف.
- ٣- الدسوقي، عمر (٢٠٠٧م) *نشأة النشر الحديث وتطوره*، بيروت: دار الفكر العربي.
- ٤- دى طرازي، الفيكونت فيليب (١٩١٣م) *تاريخ الصحافة العربية*، بيروت: المطبعة الأدبية.
- ٥- رشيد رضا، محمد (١٩٣١م) *تاريخ الأستاذ الإمام*، القاهرة: مطبعة المنار بمصر.
- ٦- الصافي، محمد أمان (١٩٩١م) *نفحات عن تاريخ السيد جمال الدين الأفغاني منقذ الشرق*، القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.
- ٧- العقاد، عباس محمود (١٩٩٦م) *الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله*، بيروت: دار الكتاب العربي.
- ٨- محمود، علي عبد الحليم (١٩٧٨م) *جمال الدين الأفغان وأدب المقالة*، مجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد ٨.
- ٩- المنزومي، محمد باشا (١٣٨٥هـ) *خاطرات جمال الدين الأفغاني*، لبنان: دار الفكر.

أقسام الجملة في لغة البشتو

Type of Sentences in the Pashto Language

الدكتور عبد القاهر عابد، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة/ جامعة كابول

abidafghan345@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ | DOI: [10.156178/IAJCR2020v1n3r3](https://doi.org/10.156178/IAJCR2020v1n3r3) | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٢٦

المُلخَصُ

هذا البحث عنوانه "أقسام الجملة في لغة البشتو" جهد متواضع ميداني في الأساس يهدف إلى التعرف على أنواع الجملة في لغة البشتوية مكون من المقدمة وأصل الموضوع ونتائج البحث. أما المقدمة ففي أهمية الموضوع، وهدفه ومنهجية البحث. وأما أصل الموضوع فقد بدأ البحث ببيان مفهوم الجملة في اللغة البشتوية، ثم خصائص الجملة في لغة البشتوية، كما تعرض إلى أنواع الجملة باعتبار إفادتها وعدم إفادتها، وبين أن الجملة في اللغة البشتوية تنقسم إلى قسمين؛ الناقصة والتامة.

وأما أنواع الجملة باعتبار الصياغة والبناء فتتقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين رئيسيين؛ هما: الجملة المفردة، والجملة المركبة. ثم الجملة المفردة تنقسم باعتبار المعنى والدلالة إلى نوعين؛ الخبرية والإنشائية. ولكل من النوعين أنواع تناولتها المقالة بالبسط والتفصيل. وأما الجملة المركبة فهي أيضا على أنواع من أشهرها الجملة العاطفة، والشرطية، والسببية، والاعتراضية، والبيانية وجمليتي الجواب والقسم. وأما الخاتمة ففي أهم نتائج البحث المتوصلة إليها خلال البحث. الكلمات المفتاحية: الجملة، أقسام، لغة البشتو، المركبة، المفردة، الخبرية، الإنشائية.

المقدمة

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة لسعادة الإنسان، وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية والبرهان، وبعد:

إن الإنسان مدني بطبعه، يعيش في مجتمعه مع الآخرين، ويتعامل معهم لأجل شؤون حياته، ولذا نجده يحمل آمالا وأغراضا يسعى لنيلها، وذلك لا يمكن إلا بالتعبير عما في ضميره للحصول على تلك الأغراض، والتعبير يكون باللغة التي هي من خصائص الإنسان، لأن اللغة هي الوسيلة الأساسية للتعبير عن مشاعره، ولذا يقول ابن جني - رحمه الله - في تعريفها بأنها "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم" (١). ومن ثم يحتاج الإنسان إلى أن ينضم الكلمات بعضها إلى بعض ليعبر عن مقصوده ويضعه أمام الآخرين، وهذا الانضمام بين الكلمات يولد كلاما أو جملة. فالجملة إذاً الوحدة الصغرى في نحو كل لغة.

وكما أن اللغة ميزة مشتركة بين جميع بني البشر، كذلك عناصر اللغة؛ من الصوت، والكلمة، والجملة، والكلام من الأمور المشتركة في لغات جميع بني البشر مع الاختلاف في التسمية، والخصائص، والقواعد المختصة بكل لغة.

ولغة البشتو من إحدى اللغات الحية ينطق بها ملايين الناس في أنحاء العالم البشري؛ لاسيما في أفغانستان العزيزة. وهي لغة -كسائر اللغات- لها قواعد خاصة ينبغي رعايتها عند النطق والكتابة.

وفي هذه المقالة محاولة متواضعة حول أقسام الجملة في لغة البشتو، وتتكون المقالة من المقدمة، وأصل الموضوع، وأهم النتائج المتوصل إليها خلال المقالة، وفي الأخير فهرس المصادر التي استفيد منها في إعداد المقالة.

أهمية الموضوع:

إن الجملة باعتبارها الوحدة الصغرى في استعمالات كل لغة لها أهمية كبيرة ينبغي فهمها، وفهم ما يتعلق بها من الأحكام. ونظرا إلى أهمية الجملة في لغة البشتو نجد أن لها أقسام عديدة باعتبارات مختلفة، وهي جديرة بالدراسة والبحث حتى تبرز للقارئ الكريم جوانب الاشتراك والاختلاف بينها وبين اللغات الأخرى لا سيما العربية.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى التعرف على أقسام الجملة المختلفة في لغة البشتو لنرى مدى وجوه الاتفاق والاختلاف بين لغة البشتو وبين غيرها من اللغات في أقسام الجملة لاسيما اللغة العربية.

منهج البحث:

هذا البحث محاولة ميدانية في الأساس قمت بها في ضوء سليلتي اللغوية وكيفية استعمالها في الواقع المشهود مستعينا في ذلك ببعض المصادر التي كتبت في صميم قواعد اللغة البشتوية، معتمدا على المنهج الاستقرائي، والوصفي والتحليلي.

الدراسات السابقة:

لم أر في حدود اطلاعي أحدا قام بمعالجة أقسام الجملة في لغة البشتو باللغة العربية، ومن ثم رأيت مناسبا أن أقوم باختيار هذا العنوان لدراستي هذه.

مفهوم الجملة:

الجملة أو الكلام كلمتان عربيتان تستخدمان في لغة البشتو بنفس المعنى الذي يستخدم في اللغة العربية، ومن ثم يمكن أن نقول:

الجملة في اللغة: المجموعة. وفي الاصطلاح: ما تركيب من الكلمتين فأكثر (٢).

أقسام الجملة:

تنقسم الجملة في لغة البشتو باعتباريات مختلفة إلى أقسام مختلفة؛ مثلا: باعتبار إفادتها إلى المخاطب وعدمها ينقسم إلى قسمين؛ الجملة الناقصة والجملة التامة.

وباعتبار صياغتها تنقسم إلى جملة مفردة وإلى جملة مركبة، ثم لكل من المفردة والمركبة أنواع يأتي تفصيلها في الصفحات القادمة، لكن يجدر بنا أن نشير أولا إلى أن للجملة في لغة البشتو بعض الخصائص ينبغي رعايتها في بناء الجملة التامة.

خصائص الجملة في لغة البشتو:

حين نتحدث وحين نكتب، في كلا الحالين نستغل الجمل مستخدمين إياها للتعبير عن مشاعرنا وأغراضنا، فيجب أن تكون الجمل التي نستخدمها تامة ومفيدة للمخاطب في إيصال الغرض الذي يهدفه المتكلم وراء الجملة.

ولذا تتسم الجملة في لغة البشتو ببعض السمات من الواجب توافرها عند بناء الجملة، كأن تكون الجملة ذات معنى، وأن تكون ترتيب كلماتها وفق الترتيب المطلوب، ومراعاة حسن التنظيم، وغير ذلك من الخصائص التي نجملها فيما يلي:

١ - دلالة الكلمة:

من الخصائص التي تختص بها الجملة في لغة البشتو أن تكون الجملة ذات دلالة واضحة على المراد، وهذا إنما يكون إذا كانت الجملة خالية من الكلمات المهملة، مثلا حين نقول: پوف او لوف بنايي موف وپيري.

هذه الجملة ركبت عن ستة كلمات، ثلاثة منها تؤدي معنى وهي (او - بنايي - وبيري) فكلمة (او) من أدواة العطف، وكلمة (بنايي) معناها يمكن، وكلمة (وبيري) معناها يشترى. وأما الكلمات الثلاثة الأخرى وهي (يوف - لوف - موف) من الكلمات المهملة ليست لها معنى. ومن ثم نقول: إن الجملة المذكورة لا تؤدي معنى؛ لأنها ركبت من بعض الكلمات التي هي مهملة لا تدل على معنى. فيجب أن يراعي في بناء الجملة تركيبها من الكلمات، تدل كل كلمة على معنى^(٣).

٢- ترتيب الكلمات:

ومما ينبغي مراعاته في الجملة أن تكون ترتيب كلماتها على شكل يؤدي إلى المعنى فإن كانت الكلمات على غير ترتيبها المناسب، فالجملة لا تعطي المعنى ولا تفيد المخاطب فائدة؛ مثلا حين نقول:

سزا زده كوونكي وركره شوخ ته بنوونكي
إذا نظرنا إلى الجملة نجد أنها مكونة من ستة كلمات أيضا، وهي (سزا/ زده كوونكي/ وركره/ شوخ/ ته/ بنوونكي) وكل كلمة منها تدل على معنى، ومع ذلك لا تؤدي الجملة معنى مفيدا للمخاطب؛ لأن ترتيب الكلمات ليست وفق ترتيب يفيد فائدة تامة. فإذا أعدنا صياغة الجملة ووضعنا كل كلمة في مكانها المناسب تصبح منها جملة مفيدة؛ فنقول:

بنوونكي شوخ زده كوونكي ته سزا وركره

٣- الفهم المعقول:

يجب كذلك رعاية الفهم الصحيح في الجملة؛ بمعنى أن تفيد الجملة معنى يمكن وقوعه في الخارج؛ فإذا كانت الجملة مكونة من الكلمات ذات دلالة على المعنى، وتكون ترتيب الكلمات أيضا ترتيبا صحيحا تؤدي المعنى الصحيح، لكن المعنى لا يمكن وقوعه في الخارج فالجملة ليست صحيحة دلاليا وإن صحت نحويا؛ مثال ذلك أن نقول:

پرانگ بنكاري وڅاره او هغه يي وويشت

يعني راقب الذئب الصياد ثم رماه

فكل كلمة من كلمات الجملة لها معنى، ونظم الكلمات أيضا صحيح نحويا، لكن المعنى التي تنتجها الجملة لا يمكن وقوعه عقلا، ولذا نقول أن الجملة صحيحة نحويا وليست صحيحة دلاليا، أما إذا غيرنا نظم كلمات الجملة وقلنا:

بنكاري پرانگ وڅاره او هغه يي وويشت

يعني راقب الصياد الذئب ثم رماه

فأصبحت الجملة ذات دلالة معقولة^(٤).

٤- تمام الجملة:

يجب أن تكون الجملة تامة لتفيد معنى؛ فإذا كانت الجملة ناقصة لا تفيد المخاطب فائدة تامة، مثلا حين نقول:

پرون چي دی بس ته تم و

هو حين ينتظر الباص أمس

بعد سماع هذه الجملة نطرح سؤالاً ماذا حدث إذًا؟ وسبب طرحنا هذا السؤال؛ لكون الجملة غير تامة، فإذا أتمنا الجملة وقلنا:

پرون چي دی بس ته تم و؛ چا يي ٲولي پيسي غلا کري
هو حين ينتظر الباص أمس سُرِق منه جميع مالِه
إذًا تمت الجملة، وأفادت معنى مفيدا

٥- رعاية الجانب النحوي:

كذا يجب مراعاة الجانب النحوي عند بناء الجملة، فإذا قلنا :
هلکان پرځوکی ناسته وه

الغلمان جالسة على الكرسي

فالجملة غير صحيحة نحويًا؛ لأن الفاعل في الجملة وهو لفظ (هلکان) جمع، وجاء الفعل وهو (ناسته وه) في صورة المفرد. فيجب المطابقة بين الفعل وفاعله في النوع والعدد والجنس، ولا توجد المطابقة هنا. وإذا قلنا :

هلکان پرځوکی ناست و

الغلمان جالسون على الكرسي

صحت الجملة نحويًا؛ لمطابقة الفعل مع فاعله.

وملخص القول؛ أنه يجب أن تراعي عند بناء الجملة الأمور الآتية:

- أن تكون كل كلمة من كلمات الجملة ذات معنى.
- أن ترتب كلمات الجملة بصورة تفيد معنى مفيدا.
- تنظيم كلمات الجملة بشكل تفيد معنى يصح وقوعه عقلا.
- أن تكون الجملة تامة.
- مراعاة الجانب النحوي في الجملة (°).

أنواع الجملة باعتبار إفادتها وعدم إفادتها:

تنقسم الجملة باعتبار الإفادة وعدمها إلى قسمين؛ الناقصة والتامة.

١- الجملة الناقصة:

هي الجملة التي لا تفيد المخاطب فائدة تامة، يصح السكوت عليها؛ مثل :

(زما ورور)؛ يعني: أخي، فهذه جملة مركبة من كلمتين، هما (زما) وهو ضمير المتكلم، و (ورور) يعني: أخ، لكنها لا تفيد المخاطب فائدة؛ لأن السامع يطرح سؤالاً بعد ما يسمعه، ويقول : ماذا حدث له؟ فإذا أضفت إليها كلمة أخرى وقلت:

زما ورور راغی.

يعني: جاء أخي.

فتمت الجملة وصح السكوت عليها. فكل جملة لا تفيد المخاطب فائدة تامة، تسمى جملة ناقصة، أو كلاماً ناقصاً (°).

٢- الجملة التامة:

وهي كل جملة تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها؛ مثل قولنا:

دا خبره سره زر ده
 هذا كلامٌ من ذهبٍ
 فنلاحظ أن السامع إذا سمع هذه الجملة يعرف قصد المتكلم من قوله هذا^(٧).
 أنواع الجملة باعتبار الصياغة والبناء:
 تنقسم الجملة من حيث الصياغة والبناء إلى قسمين رئيسين؛ هما: الجملة المفردة، والجملة المركبة.

أولاً: الجملة المفردة:

هي كل جملة تتكون من الفعل والفاعل، أو المبتدأ والخبر. مثال الجملة التي ركبت من الفعل والفاعل: خلّمي راغى. (جاء خلّمي)
 ف (خلّمي) — هو اسم رجل- هو الفاعل، و (راغى) بمعنى جاء، وهو الفعل.
 ومثال ما ركب من المبتدأ والخبر، قولك:
 دا كتاب زما دى. يعني: هذا كتابي.
 فهذه الجملة مكونة من المبتدأ والخبر^(٨).

ثانياً: الجملة المركبة:

الجملة المركبة عبارة عن جملتين فأكثر، تأتي أحدها إثر بعض في تركيب واحد تربط إحداهما بالأخرى بأحد أدوات الربط، وكانت لكل جملة غرض خاص تؤدي إليه؛ مثل أن تقول:
 هارون خط ليكي، او حارث كار كوي.
 هاون يكتب الخط، وحارث يعمل
 فعندنا هنا جملتان؛ إحداهما: (هارون خط ليكي) والثانية: (حارث كار كوي) تربط بينهما أداة الربط (او) وهو حرف عطف بمعنى الواو^(٩).
 ثم لكل من الجملة المفردة والمركبة أنواع عديدة نذكرها فيما يلي.

أقسام الجملة المفردة:

تنقسم الجملة المفردة باعتبار المعنى والدلالة إلى نوعين؛ الخبرية والإنشائية^(١٠).

الجملة الخبرية:

هي الجملة التي تخبر عن وقوع الحدث أو عدم وقوعه، ويحتمل الصدق والكذب^(١١)؛ مثل أن تقول:

بريالى پرون تللى وو. (ذهب بريالى أمس)

توريالى نن راغلى وو. (جاء توريالى اليوم)

فكل جملة من هاتين الجملتين تخبر عن وقوع الحدث، وهو ذهاب (بريالى) ومجيء (توريالى) كما يحتمل صدق ذلك الخبر أو كذبه، فيصح أن يقال لقائله أنه صادق فيما أخبر به أو كاذب.

الجملة الإنشائية:

هي ما تخبر عن وقوع حدث أو حالة، ولا يحتمل الصدق أو الكذب^(١٢)؛ مثل قولك:
 دا سري خوك دى؟ (من هذا الرجل؟)
 كاشكي راغلى واى. (ليتك جنّت)

بجوريه ! دلته راشه ! (يابني؛ تعال هنا !)
فكل جملة من هذه الجمل تخبر عن حالة أو وقوع حدث، لكنها لا تحتل الصدق أو الكذب.
وتنقسم كل من الجملة الخبرية والإنشائية إلى الاسمية والفعلية، فالجملة الاسمية؛ هي التي ركبت
من المبتدأ، والخبر، وأداة الربط^(١٣)؛ مثل:

بريالي ولا ردي. (بريالي قائم).

توريالي ناست دي. (توريالي قاعد).

فكل جملة من هاتين الجملتين مكونة من المبتدأ، والخبر، وأداة الربط، ففي الجملة الأولى:
المبتدأ: بريالي. والخبر: ولا ردي. وأداة الربط: دي.
وفي الجملة الثانية:

المبتدأ: توريالي. والخبر: ناست. وأداة الربط: دي.

ويسمى الجزء الأول من الجملة الاسمية المسند إليه، والجزء الثاني المسند، والجزء الثالث
الإسناد^(١٤).

وأما الجملة الفعلية؛ هي التي ركبت من الفعل التام والفاعل والمفعول، أو الفعل والفاعل فقط،
ويسمى الجزء الأول المسند إليه، والجزء الثاني المسند^(١٥)؛ مثل أن تقول:

بريالي سبق ولوست. (قرأ بريالي الدرس)

هارون راغي. (جاء هارون).

ففي الجملة الأولى نلاحظ أنها مركبة من الفعل التام، والفاعل والمفعول؛ فكلمة (بريالي)
فاعل، وكلمة (لوست) فعل تام، وكلمة (سبق) مفعول.

وأما الجملة الثانية فهي مركبة من الفاعل (هارون) والفعل (راغي).

أقسام الجملة الإنشائية:

الجملة الإنشائية لها دور مهم في لغة البشتو؛ لكثرة أنواعها، وتكثر فيها الجمل الفعلية، وقد
تأتي فيها الجمل الاسمية أيضاً، فإليك أشهر أقسام الجملة الإنشائية فيما يلي:

١ - جملة الأمر:

وهي ما يطلب به الفعل عن الآخر، ويستعمل نفيًا وإثباتًا؛ مثل أن تقول:

خط وليكه ! (اكتب الخط)

سبق ووايه ! (اقرأ الدرس)

پودي وخوره ! (كل الطعام)

فهذه الجمل من جمل الأمر الحاضر، وأما أمثلة الجمل لأمر الغائب فمثل قولك^(١٦):

خط دي وليكي ! (ليكتب الخط)

سبق دي ووايه ! (ليقرأ الدرس)

پودي دي وخوري ! (ليأكل الطعام)

٢ - الجملة الاستفهامية:

وهي ما يسأل به عن شخص أو شيء، وقد يستخدم معها أداة الاستفهام وقد لا تستخدم؛ بل
يعرف عن طريق السياق والنطق؛ مثل قولك :

آيا علي راغلى دى؟ (هل جاء علي؟)
اي دا سرى خوك دى؟ (من هذا الرجل؟)
تاسو دكوم خاى ياست؟ (من أين أنت؟)

٣- الجملة الندائية:

وهي ما تستعمل عند النداء أو الخطاب؛ مثل أن تقول:
أى الله، زما مور او پلار وبخبنه! (أى الله، اغفر لأبي وأمي!)
أى خلميه، زما خبره واوره! (أى شاب، اسمع كلامي!)

٤- جملة التمني:

وهي ما يتركب من أدوات التمني والفعل؛ على أن من أنشأها يتمنى في نفسه ما دلّت عليه عبارته؛ مثل أن تقول:

كاشكي علي راغلى واى! (ليت علي جاء!)

٥- جملة التعجب:

وهي جملة تقال عند إظهار التعجب والحيرة من أمر ما؛ مثل قولك (١٧):
خه بنكلي جامي يي دي! (ما أحسن ثيابه!)
خه بنكلي كور يي دي! (ما أحسن داره!)

٦- جملة القسم:

وهي الجملة التي تستعمل للقسم؛ مثل قولك:
په خدای چي سبا ته درخم. (والله لأتيناك غداً)
په خدایرو یادیری می (والله أتذكرك)

٧- الجملة الاحتمالية:

وهي ما يستعمل عند احتمال أمر ما أو حالة التردد؛ مثل قولك:
بنايي احمد تल्ली وي. (لعل أحمد ذهب)
گوندي هارون راغلى وي. (لعل هارون جاء)

٨- جملة التأكيد:

وهي الجملة التي تستخدم في سياق التأكيد (١٨)؛ مثل أن تقول:
هرو مرو به تल्ली وي. (إنه لذهب).

أنواع الجملة المركبة:

والجملة المركبة أيضاً على أنواع نذكر أشهر أنواعها فيما يلي:

١- الجملة العاطفة:

وهي الجملة التي عطف على الجملة الأخرى، ويسمى الأولى المعطوف عليها، والثانية المعطوفة، ثم قد تتفقان من حيث المعنى وقد تختلفان؛ مثال الأولى قول القائل:
توريالى هم لار او بريالى هم لار. (ذهب توريالى وكذا ذهب بريالى)
ومثال الثانية: توريالى خط ليكي او بريالى كار كوي.
(توريالى يكتب الخط وبريالى يعمل) (١٩).

٢ - الجملة الشرطية:

وهي ما تكونت من الشرط والجزاء، فالجملة الأولى تكون شرطا والجملة الثانية تكون جزءاً، مثال ذلك: كه ته راغلي، نوزه به هم درشم. (إن جئتني فأتيك).

٣ - الجملة السببية:

وهي أن تكون إحداهما سبباً أو دليلاً للأخرى؛ ويظهر ذلك عن طريق أدوات التعليل أو السبب؛ مثل قولك:

دغه سري بدخويه دي؛ حكه ورسره خوك خبري نه كوي.
(هذا الرجل سيء الخلق؛ لذا لا يكلمه الناس).

٤ - الجملة الاعتراضية:

وهي التي تعترض بين عناصر الجملة، ولا علاقة بينهما نحويًا، وهي في الجملة الفعلية، تعترض بين الفعل والفاعل، أو المفعول، وفي الاسمية تعترض بين المبتدأ والخبر؛ من أمثلة ذلك: شيرشاه سوري - خدای دي وبخني - يو نوميالی پاچا وو.
شيرشاه السوري - غفر الله له - كان ملكا عملاقا.

٥ - جملة الاستثناء:

وهي الجملة التي استثنيت عن حكم الجملة الأولى بأحد أدوات الاستثناء؛ مثل قولك (٢٠):
تول طالبان مي وليدلو مگر احمد مي ونه ليد.
(رأيت جميع الطلاب، إلا أحمد).

٦ - الجملة البيانية:

وهي الجملة التي تبين وتوضح حال الجملة الأخرى؛ مثل قولك:
طوطي يوه مرغی ده، چي خبري هم زده كولي شي (٢١).
(الببغاء من الطيور، ويتعلم الكلام).

٧ - جملة الجواب:

وهي الجملة التي تأتي جواباً لجملة القسم، أو النداء، أو الشرطية، أو التمني، أو الاحتمالية، أو الاستفهامية؛ من أمثلتها:
آی وروره دلته راشه! زما خبره واوره.
(يا أخي تعال هنا! واسمع كلامي)
دغه سري خه كوي؟ چي دلته ناست دي.
(ماذا يريد هذا الرجل؟ من جلوسه هنا)
هذه هي من أهم أقسام الجملة في لغة البشتو، ثم لكل من هذه الجمل قواعد وأحكام تتعلق بصياغتها وموارد استعمالها في اللغة، وليس هذا مجال البحث عنها، وربما نختصها بمقال مستقل فنصل القول عنها إن شاء الله.

نتائج البحث

- توصل الباحث خلال الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
- ١- إن الجملة باعتبارها الوحدة الصغرى من عناصر اللغة، لها أهمية كبيرة في لغة البشتوية.
 - ٢- أنه يجب أن تراعى عند بناء الجملة في لغة البشتوية الأمور الآتية:
 - أن تكون كل كلمة من كلمات الجملة ذات معنى.
 - أن ترتب كلمات الجملة بصورة تفيد معنى مفيدا.
 - تنظيم كلمات الجملة بشكل تفيد معنى يصح وقوعه عقلا.
 - أن تكون الجملة تامة.
 - مراعاة الجانب النحوي في الجملة
 - ٣- إن للجملة في لغة البشتوية أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة؛ مثل الجملة الناقصة والتامة، والمفردة والمركبة، والخبرية والإنشائية، ونحوها.
 - ٤- الجملة الناقصة هي الجملة التي لا تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها.
 - ٥- الجملة التامة هي التي تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها.
 - ٦- الجملة المفردة؛ هي كل جملة تتكون من الفعل والفاعل، أو المبتدأ والخبر.
 - ٧- الجملة المركبة عبارة عن جملتين فأكثر، تأتي أحدها إثر بعض في تركيب واحد تربط إحداهما بالأخرى بأحد أدوات الربط، وكانت لكل جملة غرض خاص تؤدي إليه.

المصادر والمراجع:

- ١- ابن جني، أبو الفتح، عثمان بن جني الموصلي (د.ت) الخصائص ج ١، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.
- ٢- وصيل، عبد الكريم (١٣٩٥ هـ.ش): جملة به بنتو ژبه كنبى (الجملة في لغة البشتو)، گودر كتاب پلورنخى- ننگرهار / جلال آباد، الطبعة الأولى.
- ٣- ريښتين، بروفييسور صديق الله (١٣٩٥ هـ.ش): ژب بنودنه (علم لغة البشتو): گودر خپرئخى، جلال آباد، الطبعة الثالثة.
- ٤- ريښتين، بروفييسور صديق الله (٢٠٠١٤ م): پښتو گرامر (قواعد لغة البشتو)، يونيورسټي بك ايجنسي، پيښور، پاكستان.
- ٥- ريښتين، دكتور زرعونه (ب.ت) پښتو نحوه (النحو للغر البشتو)، ميهن خپرندويه ټولنه، محله جنكي، پيښور.
- ٦- زيار، دكتور مجاور أحمد (٢٠٠٥ م): پښتو پښويه (النحو للغة البشتو)، دانش خپرندويه ټولنه، پيښور.

المصادر والهوامش

- [١] الخصائص، لأبي الفتح، عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: ٣٩٢ هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة، ٣٤/١.
- [٢] پښتو نحوه، (النحو للغة البشتو) دكتور زرعونه ريښتين، ص/ ٢٧.
- [٣] انظر: جملة به بنتو ژبه كنبى (الجملة في لغة البشتو): عبد الكريم وصيل، ص/ ٣، گودر كتاب پلورنخى- ننگرهار / جلال آباد، الطبعة الأولى، ١٣٩٥ هـ.ش.
- [٤] انظر: جملة به بنتو ژبه كنبى (الجملة في لغة البشتو)، ص/ ٤.
- [٥] انظر: جملة به بنتو ژبه كنبى (الجملة في لغة البشتو)، ص/ ٥. وانظر أيضا: پښتو نحوه (النحو للغة البشتو)، ص/ ١٠٠، ١٠٣.
- [٦] انظر: ژب بنودنه (علم لغة البشتو) البروفيسور صديق الله ريښتين، ص/ ٥٢، گودر خپرئخى، جلال آباد، الطبعة الثالثة، ١٣٩٥ هـ.ش.
- [٧] انظر: ژب بنودنه (علم لغة البشتو) ص/ ٥٢.
- [٨] پښتو گرامر (قواعد لغة البشتو)، البروفيسور صديق الله ريښتين، ص/ ٤٣٨، يونيورسټي بك ايجنسي، پيښور، پاكستان، ٢٠٠١٤ م.
- [٩] پښتو گرامر (قواعد لغة البشتو)، ص/ ٤٥٩، وانظر أيضا: پښتو پښويه (النحو للغة البشتو)، ص/ ٢٧٥.
- [١٠] انظر: پښتو پښويه (النحو للغة البشتو) دكتور مجاور أحمد زيار، ص/ ٢٤٩، دانش خپرندويه ټولنه، پيښور، ٢٠٠٥ م.
- [١١] پښتو گرامر (قواعد لغة البشتو)، ص/ ٤٣٨.
- [١٢] پښتو گرامر (قواعد لغة البشتو)، ص/ ٤٣٨.
- [١٣] پښتو گرامر (قواعد لغة البشتو)، ص/ ٤٣٩.
- [١٤] پښتو گرامر (قواعد لغة البشتو)، ص/ ٤٣٩.

- [١٥] يجدر الإشارة هنا إلى أن الفاعل في تركيب الجملة الفعلية في لغة البشتو يقدم على الفعل؛ لذا يسمى الجزء الأول المسند إليه.
- [١٦] قواعد لغة البشتو، ص/ ٤٣٩.
- [١٧] قواعد لغة البشتو، ص/ ٤٤٠.
- [١٨] قواعد لغة البشتو، ص/ ٤٤١.
- [١٩] بينتو كرامر(قواعد لغة البشتو) ص/٤٥٩.
- [٢٠] بينتو كرامر(قواعد لغة البشتو) ص/٤٥٩، ٤٦٠.
- [٢١] ژب بنودنه (علم لغة البشتو) ص/٥٢.

روعة أسلوب الجاحظ الأدبية في كتاباته

The Splendor of Al-Jahez's Style in His Literary Writings

عبد الصبور غفورزي، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب/ جامعة نجرهار
ghafoorzy@yahoo.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٦/٠٢ | DOI: 10.156178/IAJCR2020v1n3r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/١٥

المُلخَص

يستمر الجدل بين القلم والجديد حول الأدب وقد ظهر بعد أن انجلت المعركة أن الخلاف لم يَدُر إلا حول الأسلوب، ففلان من أنصار الجديد لأنه لم يستأسر لمثل أسلوب الجاحظ أو ابن العميد، وفلان من أنصار القلم لأنه لم يتحرر من أساليب القدماء. وأما أسلوب الجاحظ وبصره بالأدب على القاعدة التي وضع في كتاباته، فهو الذي يصح أن نقيم له وزناً وأن نقارن بينه وبين كتابنا وأدباءنا المعاصرين. تهدف الدراسة إلى بيان أسلوب الجاحظ بما هو معروف لدى الأدباء القدام والجديد، وقال إنه لم يؤثر في أحد من بعده تأثيراً فنياً إلا ابن العميد وعبد الحميد الكاتب والنتيجة التي توصلت إليها أن أسلوب الجاحظ الأدبية أفضل عن أساليب عدة من فحول الأدب القلم، لا نستثنى من ذلك سوى أصحاب المقامات كالحريزي والزمخشري. أظهر صورة لأسلوب الجاحظ الذي تجدها فيما أنشأه الجاحظ بدلاً من قريحته، ولا تجد ذلك في كتبه التي يتخذ نسيجها من الأشعار والنثر المأثور أو من حقائق عصره عن (الحيوان) في كتابه الذي يحمل هذا الاسم فيمن الصنف الأول كتابه (البخلاء) ورسائله ومن الصنف الثاني كتابه: الحيوان، والبيان والتبيين. وفي كتابه البخلاء ثروة من فن السخرية والفكاهة وانتقاد المجتمع عند الجاحظ وفيه يتجلى للقارئ صورة الجاحظ المحسوسة إلى جانب صورته المقروءة وفيه يجد القارئ عيناً فاحصة لحبايا أخلاق الناس في زمن الجاحظ وفي كل زمان ومكان مما يصل بالكتاب إلى مستوى الأدب الإنساني.

الكلمات المفتاحية: روعة الأسلوب، أسلوب الجاحظ، البخلاء، البيان والتبيين، الحيوان.

المقدمة

إن أسلوب الجاحظ مرآة نفسه وحسه، وصورة عقله ومزاجه، وقد عرف الجاحظ في أسلوبه بخصائص لم يسبق إليها، منها: مزج الفكاهة بالجد، والبرهان المقنع بالتهكم الموجه، وسبب ذلك دمامة شكله، فإن أهل الدمامة قوم تشيع فيهم الدعابة؛ ونستدل على ذلك بما كان من الجاحظ ومن بعده من الأدباء الموهوبين. وكان الجاحظ يتخذ التهكم أسلوباً من أساليب النقد والإقناع، ورسالة الترييح والتدوير نمط من ذلك. قبل الدخول في الموضوع يجب أن نعرف على أبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ، ونشأته وتعليمه ومكانته الأدبية.

اسمه الكامل «عمرو بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري» (عبد الحليم، ١٩٨٨م: ٣١) ولقبه "الجاحظ" و"الحدقي" (ياقوت، ١٩٣١م: ٧٥)، لبروز عينيه وكنيته "أبو عثمان" (البغدادي، ٢٠٠٢م: ١٢٤/١٤). ولد الجاحظ في البصرة بالعراق ونشأ يتيماً وفقيراً ولكنه أصبح غنياً بعلمه، حيث انكب على نحل العلم، فاختلف إلى المساجد ومراكز العلماء، وسوق "المريد" الذي كان مركزاً يلتقي فيه الأدباء والشعراء وأهل اللغة ليقيموا فيه ندواتهم. فتلقى العلم على بلغاء اللغة من العرب، وطلب العلم في سن مبكرة، فقرأ القرآن والابتدائية على شيوخ بلده، وبسبب اليتيم والفقر صار يبيع السمك والخبز في النهار ويكتري ذكاكين الوراقين في الليل فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته حتى أصبح الجاحظ كاتباً عبقرياً شهيراً في العالم العربي وقد تميزت كتابات الجاحظ بالقدرة على عرض صور ونماذج من واقع الحياة الاجتماعية، وتوفي في البصرة وعمر الجاحظ نحو (٩٦) عاماً.

الجاحظ: لم نجد ما نزين به مقدمة رسالتنا إلا ما كتبه علامة عصره عبد السلام هارون، أنه قال عن بيان الجاحظ: «وبعد فالجاحظ إمام فذ من أئمة البيان في العربية، وليس من الإسراف والمغالاة أن نعدّه زعيم البيان العربي، نطلق القول ذلك إطلاقاً. هو زعيم للبيان العربي في قوته وأسرده، وفي دقته وصحته، وحلاوته وجماله وفنه. كان الجاحظ زعيماً للبيان العربي، وهو كذلك أحد زعماء المكتبة العربية التي كانت في الصدر المقدم من مكتبات الدنيا، فيما أسدت للإنسانية والفكر العربي واللسان العربي من خير، وما بسطته على ظلام المدنيات المتهافة من نور». ويعدّ الجاحظ إمام الأدباء وزعيم البيان العربي في العصر العباسي الثاني، فهو قدوة المنشئين وإمامهم في هذا العصر كما كان ابن المقفع إمامهم في العصر العباسي الأول (زيدان، د.ت: ١٧١/٢)، ونظراً لثقافته الواسعة وإطلاعه الدائم، وبخه وراء العلم، وأخذ من مصادره من علماء وشيوخ اللغة وغيرهم، تنوعت مؤلفاته وهي في علم الكلام والأدب والسياسية والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها، وإن كان البيان والتبيين، كتاب الحيوان، كتاب البخلاء، كتاب البغال، كتاب الفتيان، كتاب القواد،

كتاب الوكلاء المتوكلين، كتاب الشارب والمشروب، كتاب المعلمين، كتاب الجوارى، كتاب نادر الحسن، كتاب العرجان والبرصان، كتاب الترييح والتدوير، كتاب الطفيليين، كتاب أخلاق الملوك، كتاب الفتيا، وكتاب الحاسد والمحسود من أشهر هذه الكتب.

نجد في كتب الجاحظ ورسائله أسلوبين بارزين مهمين: أسلوب أنيق ويكاد يكون هذا الأسلوب مقصوراً على مقدمات كتبه ومطالع فصوله. ثم له أسلوب يجري فيه على السليقة ويعالج به الموضوعات التي يتناولها في متون كتبه (فروخ، د.ت: ٣٠٧) والجاحظ قد خلق فناً جديداً من الكتابة لم يسبق إليه، وتفرد بخصائص ومميزات جعلته يتربع فوق قمة عليا، لأن مدرسة الجاحظ ضخمة، فمسيره الأدباء على هذا الدرب تتابع وتستمر حتى عصرنا الحديث ويتطلع إليها طلاب الأدب في عصره وما تلاه من العصور. وكانت له جولة وصوله في الأدب العربي.

حياته ونشأته وتعليمه

ولد في مدينة البصرة بالعراق عام ٧٧٦م، ونشأ يتيمًا فقيرًا ولكنه أصبح غنياً بعلمه، حيث انكب على نهل العلم، فاختلف إلى المساجد ومنازل العلماء، وسوق "المريد" والذي كان مركزاً يلتقي فيه الأدباء والشعراء وأهل اللغة ليقوموا فيه ندواتهم ومناقشاتهم. فتلقى العلم على يد شيوخ وبلغاء اللغة من العرب، وطلب العلم في سن مبكرة، فقرأ القرآن ومبادئ اللغة على شيوخ بلده، ولكن اليتم والفقر حال دون تفرغه لطلب العلم، فصار يبيع السمك والخبز في النهار، ويكتري دكاكين الوراقين في الليل فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته، وكان دميماً قبيحاً جاحظ العينين وإثماً جاءه السواد من قبل إحدى جدّاته في عمود نسبه. ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه، وكان قصير القامة، صغير الرأس، دميم الوجه، صغير الأذنين، جاحظ العينين، دقيق العنق، قوي البنية ونشيط الجسم، ومشوه الحلقة (عبد الحليم، ١٩٨٨م: ٣١)، لكنه كان خفيف الروح، حسن العشرة، وظريف النكات، يتهاون الناس إلى الاستمتاع بنوادره. وبلغ الجاحظ من الذكاء وجودة القريحة وقوة العارضة والتفكير ما جعله من كبار أئمة الأدب في البلاد العربية (زيدان، د.ت: ١٧٠/٢).

وعرف عن الجاحظ عشقه للقراءة فما كان يدع كتاباً قط يصل إليه دون أن يتم قراءته، ومما يدل على شغفه بالقراءة، أنه كان يستأجر دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر و للاطلاع على ما فيها من كتب (ياقوت، د.ت: ٧٥/١٦). ذهب الجاحظ وراء العلم فانتقل من البصرة إلى بغداد ليتصل بمفكرها، فالتقى مع الأصمعي والأنصاري وأخذ اللغة عنهما، كما اتصل بالأخفش وأخذ عنه النحو، والنظام وأخذ عنه علم الكلام، واطلع

على الثقافة اليونانية من خلال سلمويه وحنين بن إسحاق، وارتاد البادية ليأخذ اللغة والأخبار، وزار الجاحظ دمشق وإنطاكية وذلك من أجل التعمق في الثقافة واللغة والأدب. أما أساتذة الجاحظ الذين تتلمذ عليهم ورَوَى عنهم في مختلف العلوم والمعارف فهم كثيرون جداً، وهم معظم علماء البصرة إبان حياته، المظنون أنّ الجاحظ لم ينقطع عن حضور حلقاتهم. ولكنّ مترجميه يكتفون بقائمة صغيرة منهم غالباً ما تقتصر على العلماء الأجلّة المشهورين. ومهما يكون من أمر، وبناءً على بعض المصادر، نستطيع القول: إنّ أهمّ هؤلاء الأساتذة هم كما يلي:

في ميدان علوم اللغة والأدب والشعر والرواية: أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي والأصمعي وأبو زيد بن أوس الأنصاري ومحمد بن زياد بن الأعرابي و خلف الأحمر وأبو عمرو الشيباني وأبو الحسن الأخفش وعلي بن محمد المدائني. وفي علوم الفقه والحديث: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ويزيد بن هارون والسري بن عبدويه والحجاج بن محمد بن حماد بن سلمه بالإضافة إلى ثمامة بن الأشرس الذي لازمه الجاحظ في بغداد. وفي الاعتزال وعلم الكلام: أبو الهذيل العلاف والنظام ومويس بن عمران وضرار بن عمر والكندي وبشر بن المعتمر الهلالي و ثمامة بن أشرس التميمي، وأبو إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهور (زيدان، د.ت: ١٧١/٢).

كان الجاحظ في أوّل أمره ضيق الرزق يبيع الخبز والسمك بسيحان (نهر بالبصرة) ولم يبنغ نجمه إلاّ بعد أن انتقل من البصرة إلى بغداد لما دخلها المأمون آيباً من خراسان سنة ٢٠٤ هـ، ثم علا نجمه لما اتّصل بالوزير المعتصم محمد بن عبد الملك الزيات فأصبح من الموسرين. ويبدو أن الجاحظ عمل مدّةً يسيرةً في ديوان الرسائل مع إبراهيم بن العباس الصولي في أيام المأمون، ولكنّه كره حياة الديوان فتركها. (فروخ، د.ت: ٣٠٤).

ويورد ياقوت الحموي قولاً لأبي القاسم البلخي في معجم الأدباء، يقول فيه: «الجاحظ كنانيّ من أهل البصرة، وكان الجاحظ من الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ بحيث شاع ذكره، وعلا قدره، واستغنى عن الوصف». وقال إسماعيل ابن إسحاق عن الجاحظ فيه: «فإنيّ ما دخلت إليه إلاّ رأيته ينظر في كتاب أو يقلّب كتباً أو ينفذها». وكان الجاحظ عظيم الذكاء قويّ الملاحظة واسع التفكير بارعاً في كثير من علوم اللغة والأدب و من العلوم الطبيعية والعقلية. وكان يجمع إلى ذلك حبّ اللهو والدعابة والمرح الأصيل. وكذلك كان مفكراً حراً قليل الاهتمام بما تواضع عليه الناس، وخصوصاً فيما يتعلّق بسلوكه الشخصي في الحياة، ولم يتزوّج، ولكنّه كان يتّخذ جاريةً بعد أخرى (فروخ، د.ت: ٣٠٥).

ومما أورده صاحب "معجم الأدباء" ويوجز فيه ما سبق بلفظٍ أنيقٍ وتعبيرٍ رشيقٍ قوله: «أبو عثمان الجاحظ، خطيبُ المسلمين، وشيخُ المتكلمين، ومدْرُهُ المتقدمين والمتأخرين. إن تكلمَ حكى سبحانه في البلاغة، وإن ناظر ضارع النّظام في الجدل، وإن جدَّ خرج في مسك عامر بن عبد قيس، وإن هزَّل زاد على مزيد، حبيب القلوب، ومزاج الأرواح، وشيخ الأدب، ولسان العرب، كتبه رياضُ زاهرة، ورسائله أفنانٌ مثمرة، ما نازعه منازعٌ إلا رشاها أنفأ، ولا تعرّض له منقوصٌ إلا قدّم له التّواضع استبقاءً. الخلفاء تعرفه، والأمراء تصافيه وتنادمه، والعلماء تأخذ عنه، والخاصّة تسلّم له، والعامّة تحبّه. جمّع بيّن اللسان والقلم، وبيّن الفطنة والعلم، وبين الرأي والأدب، وبين النثر والنظم، وبين الذكاء والفهم، طال عمره، وفشت حكمته، وظهرت خلّته، ووطئ الرّجال عقبه، وتهادوا أدبه، وافتخروا بالانتساب إليه» (ياقوت، د.ت: ٩٧-٩٨).

وبهذا الصدد، قال جرجي زيدان عن الجاحظ: "وقد كان اشتهر وذاع صيته في العالم الإسلامي، فتقاطر الناس لمشاهدته والسماع منه. فلا يمزّ أديب أو عالم بالبصرة إلاّ طلب أن يرى الجاحظ ويكلمه. وكان إذا طلب أحد أن يراه يقول: وما تصنع بشق مائل ولعاب ولون حائل. وهو إمام الأدباء في العصر العبّاسي الثاني، وله أساليب و مذاهب و آراء في الأدب واللغة خاصة، واشتهر بطريقة في الإنشاء تنسب إليه قلّده فيها الناس وعرفت باسمه. فهو قدوة المنشئين و إمامهم في هذا العصر، كما كان ابن المقفع إمامهم في العصر الأوّل. وكان علم الكلام قد نشأ على أثر نقل الفلسفة والتبخر فيها، وطالع الجاحظ كثيراً من كتب الفلاسفة وانفرد عن سائر المعتزلة بمسائل تابعه بها جماعة عرفوا بالجاحظية" (زيدان، د.ت: ١٧١). وقال أبو الفضل بن العميد «ثلاثة علوم الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس: أما الفقه فعلى أبي حنيفة، لانه دؤن وخذل ماجعل من يتكلم فيه بعده مشيراً اليه ومخبراً عنه. وأما الكلام فعلى أبي الهذيل، وأما البلاغة والفصاحة واللسن والعارضه» (المراد بما: البيان واللسن وقوة البديهة) فعلى أبي عثمان الجاحظ» (ياقوت، د.ت: ١٧٢/١٦).

و كتب السيد عبد الحليم محمد حسين في كتابه (السخرية في أدب الجاحظ) عن الجاحظ: «لقد كان الجاحظ عالماً محيطاً بمعارف عصره وزعيماً من زعماء المعتزلة وراويّة من رواة اللغة وأدائها وأديبا يكتب عن رهافة في الحسّ وخصوبة في الخيال وقوة في الملاحظة ودقة في الإدراك وقدرة على التغلغل في الموجودات واستشفاف الحركات النفسية المختلفة وتمكن من العبارة الحية النابضة والتصوير الكاشف البارع الذي يبرز الصورة بشتي ملامحها وظلالها في بساطة وجمال» (الجاحظ، د.ت: ١٨).

ولا شك أن الجاحظ رمز من رموز الأدب اللامعين كما أنه ليس مجرد كاتب أو مؤلف للكثيرة ولا أحد من المهتمين بالأدب العربي فقط بل هو عالم مدقق وباحث محقق وإمام فذّ وزعيم البيان العربي وكاتب غزير الانتاجات. فشخصيته العبقريّة تتسم بالموسوعية وتعدد الاهتمامات الفكرية تتداخل لديه المعارف والخبرات حيث يصعب أن يدرس جانب من فكره بعيداً عن الجوانب الأخرى. كان الجاحظ غزير الإنتاجات وكثير التأليفات والتصنيفات والرّسائل كما أنه كان جامع العلوم والفنون، صاحب الفضل والكمال وأنّه كان عظيم الذكاء قويّ الملاحظة وواسع التدبير والتفكير وكان الجاحظ بحر العلوم من النبات والحيوان والصناعة والنساء والأخلاق والسياسة والتاريخ والأدب والمنطق والحكمة والفلسفة وعلم الكلام والأخبار وعلم اللغة والدين والقرآن والتفسير والحديث وغيرها. ومن الحق أنه كان أكاديمياً في شخصيته المتنوّعة وكانت شخصيته الموسوعية كدائرة المعارف.

المؤثرات العامة والخاصة على الجاحظ

تشير كتب التراجم إلى أمرين أثرا في موهبة الجاحظ الكتابية. أولهما عقله الناضج، وذكاءه اللّحاح، وحافظته العجيبة، وفضوله العلمي، حتى إنه كان يكتري دكاكين الورّاقين ويبيت فيها ليقراً محتوياتها. وثانيهما طبيعة العصر العباسي التي سمحت بالحرية الفكرية، ونمو الشعوبية، وتعدّد الفرق والمذاهب الكلامية، والاتصال بالثقافات الأخرى. أي أن الجاحظ كان يملك استعداداً شخصياً فطرياً لمهنة الكتابة، ويعيش في بيئة تسمح بالتعبير والاختلاف في الرأي، إضافة إلى أنه نما وتبلورت موهبته في مناخ اتضحت فيه الهوية الحضارية العربية. وترجمة حياة الجاحظ تشير أيضاً إلى أنه كان يعتز بعروبه وانتسابه إلى "كنانة" وتلقيه الفصاحة في "المرند"، وانصرافه إلى استيعاب المعارف والعلوم والفنون، وإيمانه بالعقل. والظن بأن الجاحظ قرأ القرآن الكريم، ووعى بيانه، وتأثر بما في أسلوبه من- دقة وإحكام، وجزالة، وروعة انتقال، وجمال تمثيل، وعناية بالتكرار اللفظي، كما قرأ الأحاديث النبوية، ووعى بلاغتها، وتأثر بما في أسلوبها من بساطة وإيجاز وتلميح وملاءمة بين الألفاظ وحال المخاطبين.

وقد قاده هذا التأثير بأسلوب القرآن الكريم والأحاديث النبوية إلى الإيمان بثلاثة أسس للبلاغة، هي: مطابقة العبارة لمقتضى الحال، والبيان أو وضوح الدلالة، والإيجاز وعدم التكلف. أو قل أنه قرر هذه الأسس في "البيان والتبيين"، وسعى إلى ترسيخها، تبعاً لتأثره بأسلوب القرآن الكريم والحديث النبوي الذي يجعل لكل مقام مقالاً، ويطلب المتكلم معرفة أقدار المعاني والموازنة بينها وبين أقدار المستمعين، ويعدّ البيان اسماً جامعاً لكل شيء

كشفت للقارئ قناع المعنى وهتك الحجب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله. والثابت أن الجاحظ قرأ ما كتبه سهل بن هارون وعبد الحميد الكاتب وعبد الله بن المقفع، وكان ميالاً، نتيجة تأثره بالبيان القرآني وبلاغة الحديث النبوي، إلى الأسلوب المرسل، وأكثر إعجاباً بسهل بن هارون وابن المقفع لأنهما يستعملان هذا الأسلوب. أخلص من الحديث عن المؤثرات العامة والخاصة إلى أن أسلوب الجاحظ ليس ابتداءً، بل هو حصيلة ما استقر عليه الأسلوب العربي في عصر الجاحظ، وما أضافه هو نفسه إلى هذا الأسلوب استناداً إلى موهبته وثقافته الموسوعية وتفاعله مع عصره.

أعماله وآثاره

قد ألّف الجاحظ عدداً من الكتب جاوزها السبعين بعد المئة، ويشير ابن حجر (صاحب لسان الميزان) إلى إحصاء ابن النديم (صاحب الفهرست) عن آثار الجاحظ فيقول: «كتبه وهي مائة ونيف وسبعون» (ابن حجر، ٢٠٠٢م: ٣٧٥/٤). وقال سبط بن الجوزي عن عدد مؤلفات الجاحظ: «أما مصنّفاته فثلاثمائة وستون مصنفاً، ووقفت على أكثرها في مشهد الإمام- أبي حنيفة» (سبط ابن الجوزي، د.ت: ٥٨/١٠). ولقد أكثر الجاحظ من التأليف حتى قيل: إنه يزّ من سبقه، ومن لحقه (أبو علي القالي، ١٩٢٦م: ٢٤٨/١)، كما قال المسعودي: ولا يعلم أحد من الرواة، وأهل العلم، أكثر كتباً منه وكان له وراق خاص اسمه (ابن زكريا) (المسعودي، د.ت: ١٣٥/٣). كان الجاحظ من الثقافة الموسوعية بحيث كتب في موضوعات شتى مثل العلم والأدب والسياسة والدين والفلسفة ويقول عمر فروغ فيه: «كتب الجاحظ كثيرة جداً ومتنوعة الموضوعات، فقد كتب الجاحظ في معظم الفنون التي كانت معروفة في أيامه».

واحصى ياقوت الحموي آثار الجاحظ قائلاً "هذا فهرست كتب الجاحظ: كتاب الحيوان وهو سبعة أجزاء وأضاف إليه كتاباً آخر سماه: كتاب النساء (الفرق بين الذكر الأنثى)، وكتاباً آخر سماه: كتاب النعل. قال ابن النديم. ورأيت أنا هذين الكتابين بخط زكرياء بن يحيى - ويكنى أبا يحيى - وراق الجاحظ، وقد أضيف إليه كتاب سمّوه كتاب الإبل ليس من كلام الجاحظ ولا يقاربه، وكتاب الحيوان ألفه باسم محمد بن عبد الملك الزيات. قال ميمون بن هارون: قلت للجاحظ ألك بالبصرة ضيعة؟ فتبسّم وقال: إنما أنا وجارية، وجارية تخدمها وخادم وحمار، أهديت كتاب الحيوان إلى محمد بن عبد الملك فأعطاني خمسة آلاف دينار، وأهديت كتاب البيان والتبيين إلى ابن أبي دؤاد فأعطاني خمسة آلاف دينار، وأهديت كتاب الزرع والتخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاني خمسة آلاف دينار، فانصرفت إلى البصرة ومعني ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد، كتاب

البيان والتبيين نسختان: أولى وثانية، والثانية أصح وأجود: كتاب النبي والمنتبئ، كتاب المعرفة، كتاب جوابات كتاب المعرفة، كتاب مسائل كتاب المعرفة، كتاب الردّ على أصحاب الإلهام، كتاب نظم القرآن ثلاث نسخ، كتاب مسائل القرآن، كتاب فضيلة المعتزلة، كتاب الردّ على المشبهة، كتاب الإمامة على مذهب الشيعة، كتاب حكاية قول أصناف الزيدية، كتاب العثمانية، كتاب الأخبار وكيف تصحّ؟ كتاب الردّ على النصارى، كتاب عصام المريد، كتاب الردّ على العثمانية، كتاب إمام معاوية، كتاب إمامة بني العباس، كتاب الفتيان، كتاب القوادر، كتاب اللصوص، كتاب ذكر ما بين الزيدية والرافضية، كتاب صياغة الكلام، كتاب المخاطبات في التوحيد، كتاب تصويب علي في تحكيم الحكمين، كتاب وجوب الإمامة، كتاب الأصنام، كتاب الوكلاء المتوكّلين، كتاب الشارب والمشروب، كتاب افتخار الشتاء والصيف، كتاب المعلمين، كتاب الجوّاري، كتاب نوار الحسن، كتاب البخلاء، كتاب الفخر بين عبد شمس ومخزوم، كتاب العرجان والبرصان، كتاب فخر القحطانية والعدنانية، كتاب الترييع والتدوير، كتاب الطفيليين، كتاب أخلاق الملوك، كتاب الفتيا، كتاب مناقب جند الخلافة وفضائل الأتراك، كتاب الحاسد والمحسود، كتاب الردّ على اليهود، كتاب الصرخاء والهجناء، كتاب السودان والبيضان، كتاب المعاد والمعاش، كتاب النساء، كتاب التسوية بين العرب والعجم، كتاب السلطان وأخلاق أهله، كتاب الوعيد، كتاب البلدان، كتاب الأخبار، كتاب الدلالة على أنّ الإمامة فرض، كتاب الاستطاعة وخلق الأفعال، كتاب المقيّنين والغناء والصنعة، كتاب الهدايا منحول، كتاب الإخوان، كتاب الردّ على من ألد في كتاب الله عزّ وجلّ، كتاب آي القرآن، كتاب الناشي والمتلاشي، كتاب حانوت عطّار، كتاب التمثيل، كتاب فضل العلم، كتاب المزاح والجدّ، كتاب جمهرة الملوك، كتاب الصوالمجة، كتاب ذمّ الزنا، كتاب التفكّر والاعتبار، كتاب الحجر والنبوة، كتاب آل إبراهيم بن المدبّر في المكاتب، كتاب أمّهات الأولاد، كتاب الاعتزال وفضله عن الفضيلة، كتاب الأخطار والمراتب والصناعات، كتاب أحدث العالم، كتاب الردّ على من زعم أنّ الإنسان جزءاً لا يتجزأ، كتاب أبي النجم وجوابه، كتاب التفاح، كتاب الأئس والسلوة، كتاب الكبير المستحسن والمستقبح، كتاب نقص الطّب، كتاب الحزم والعزم، كتاب عناصر الآداب، كتاب تحصيل الأموال، كتاب الأمثال، كتاب فضل الفرس، كتاب على الهملاج، كتاب الرسالة إلى أبي الفرج بن نجاح في امتحان عقول الأولياء، كتاب الرسالة إلى أبي النجم في الخراج، كتاب رسالته في القلم، كتاب رسالته في فضل اتخاذ الكتب، كتاب رسالته في كتمان السرّ، كتاب رسالته في مدح النبيذ، كتاب رسالته في ذمّ النبيذ، كتاب رسالته في العفو والصفح، كتاب رسالته في إثم السكر، كتاب رسالته في الأمل والمأمول، كتاب رسالته في الحلية، كتاب

رسالته في ذم الكتاب، كتاب رسالته في مدح الكتاب، كتاب رسالته في مدح الوراق، كتاب رسالته في ذم الوراق، كتاب رسالته فيمن يسمى من الشعراء عمراً، كتاب رسالته اليتيمة، كتاب رسالته في فرط جهل يعقوب بن إسحاق الكندي، كتاب رسالته في الكرم إلى أبي الفرج بن نجاح، كتاب رسالته في موت أبي حرب الصفار البصري، كتاب رسالته في الميراث، كتاب في الأسد والذئب، كتاب رسالته في كتاب الكيمياء، كتاب الاستبصار والمشورة في الحرب، كتاب رسالته في القضاة و الولاة، كتاب الملوك والأمم السالفة والباقية، كتاب رسالته في الرد على القولية، كتاب العالم والجاهل، كتاب النرد والشطرنج، كتاب غش الصناعات، كتاب خصومة الحول العور، كتاب ذوى العاهات، كتاب المغنين، كتاب أخلاق الشطار (ياقوت، د.ت: ١١٠/١٦). أما آثار الجاحظ المطبوعة فقد أحصينا منها (سبعة وخمسين-٥٧) أثراً مؤكداً النسبة له، وهذا مسردٌ لها. ذاكين عدد طبعاتها أو أهمها ومعرضين عن تبيان المصادر القديمة التي ذكرت فيها لأن ذلك لن يقدم أو يؤخر في شيء بعد ثبوت نسبتها إليه، تاركين الآثار التي ثبت نحلها إليه مثل التاج في أخلاق الملوك وتحذير الأخلاق والأمل والمأمول (سبط ابن الجوزي، د.ت: ٥٨/١٠).

أسلوب الجاحظ من خلال كتاباته

في العصر الجاهلي لم يكن تدوين النصوص الأدبية شائعاً، وإن كانت الكتابة معروفة مستعملة. وأثر ذلك في أسلوب هذه النصوص في العصر الإسلامي، وذلك لأن الأدباء اضطروا إلى تأليف نصوص تتسم بسمتين أسلوبيتين رئيسيتين، هما: الإيجاز والموسيقى، وهاتان السمتان واضحتان في أسلوب الأجناس الأدبية التي عرفها الأدب في العصر الجاهلي وهي: الشعر والخطابة والأمثال وسجع الكهان. كما أنهما تلائمان "الذاكرة"، وتساعداهما على حفظ النصوص واستعادتها. ومن ثم كان هناك ضعف في التدوين، قاد إلى تقوية الذاكرة لثلاث تضيع النصوص بعد إبداعها. وكان هناك تلاؤم أسلوبى مع هذا الحال، تجلّى في الاعتماد على سمات تلائم الذاكرة وتساعداهما على الاحتفاظ بالنصوص. فالإيجاز سمة واضحة في الشعر والنثر في العصر الجاهلي، رسخها الاعتماد على الذاكرة التي تجافي الإطالة، وعدّها العرب أساساً من أسس البلاغة. وإذا قصرنا الحديث على النثر وحده لاحظنا أن سمي الإيجاز والموسيقى انتقلتا إلى أدب صدر الإسلام، لأن التدوين لم يختلف في صدر الإسلام عمّا كان عليه في العصر الجاهلي. يستثنى من ذلك تدوين القرآن الكريم، وهو التدوين الذي حفظ هذا النص العظيم من التحريف، وجعله مثلاً أعلى للبلاغة العربية. أما الحديث الشريف الذي استندت بلاغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه إلى الإيجاز نفسه، فقد تأخر تدوينه، وكان هذا التأخر سبباً من أسباب

نشوء علم الحديث. وتهمني الإشارة إلى أن النثر في صدر الإسلام استمر في الاعتماد على الذاكرة وما يتصل بها من إيجاز، حتى إنه يصعب العثور على نص نثري طويل منسوب إلى تلك المرحلة.

أما الموسيقى فقد ضعف أمرها رويداً رويداً، لأن النثر مال إلى التخلي عن السجع وتنميق الكلام، وشرع يصبح مرسلًا. وما إن بدأ التدوين يفشو في العصر الأموي حتى أصبح استعمال النثر المسجوع غير مستحب. وأما رسائل عبد الحميد الكاتب التي ضاع أكثرها، وحفظ القلقشندي في "صبح الأعشى" قليلاً منها، إلا نموذج لما أقول. فقد دبّ الخلاف حول أسلوب رسائله نتيجة استعماله السجع والتوازن والازدواج، في حين تخلص معاصره عبد الله بن المقفع من ذلك، وراح يستعمل الأسلوب المرسل الذي لا يتقيد بازدواج وسجع وترادف وتنميق. وكان الأسلوب المسجوع الذي اختفى بعد ظهور الإسلام، عاد ثانية في إهاب عبد الحميد الكاتب، وأصبح النثر الفني العربي يملك نوعين من الأسلوب: نوعاً مرسلًا ونوعاً مسجوعاً، ويُقدم ابتداءً من العصر العباسي ممثّلين لهما، وصراعاً بينهما. وأنّ كتابات الجاحظ هي مجموعة من النوعين من المرسل والمسجوع. ونجد البلاغة و الإيجاز من الأسلوب في صدر الإسلام حتى انتهى في العصر الأموي إلى عبد الحميد الكاتب فأطال الرسائل وادخل التحميدات في فصول الكتب . فلما جاء العصر العباسي الأول نبغ ابن المقفع وهو إمام المنشئين في ذلك العصر كما يظهر في ترجمة "كليلة ودمنة" وهو إنشاء مرسل بلا تسجيع ولا تقطيع (زيدان، د.ت: ١٨٩/٢).

وأما العصر العباسي الثاني، فنبغت فيه طبقة من الكتاب المنشئين لا يشق لهم غبار، إمامهم الجاحظ الذي وضع أسلوباً في الإنشاء قلده فيه . وذلك أنه جعل الجملة قطعة صغيرة مثل الشعر لكن بدون وزن ولا قافية، أو هو سجع لا تشترط فيه القافية كقوله : "جنبك الله الشبة، وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين المعرفة سببا و بين الصدق نسبا، وحبب إليك الثبت، وزين في عينك الإنصاف، وأذاقك حلاوة التقوى، أشعر قلبك عز الحق، وأودع صدرك برد اليقين، وطرد عنك ذل اليأس.. الخ" وهذا الأسلوب في الإنشاء ينسب إلى الجاحظ، وقد توخاه معاصروه فنسجوا على منواله كابن قتيبة و المبرد و ابن ثوبة وغيرهم. ومن أمثلة ذلك قول حمزة الأصفهاني جامع ديوان أبي نواس. فإنه من أهل العصر العباسي الثاني وأسلوبه كأسلوب الجاحظ - قال في مقدمة الديوان المذكور: "سألتني أبقاك الله أعلى قدرك وبلغك أقصى أملك، وزادك من فضلك ما حولك، وأحسن ما منحك، ولا أعدمك جميل ما عودك، ان اصرف لك عنايتي إلى عمل مجموع من شعر ابي نواس. يشتمل على كل أشعاره، وجل أخباره. وقد أسعفتك أيدك الله بطلبتك واجبتك إلى ملتمسك الخ"

ولا يُؤخذ من ذلك أن تكون أساليب الكتّاب في ذلك العصر واحدة من كل وجه، وهو غير طبيعي. أما الطبيعي أن يكون لكل كاتب أسلوب يعرف به. ولكن أبناء العصر الواحد تتشابه أساليبهم، ويغلب أن يكون أحدهم مقدما ما يسرون على خطواته فيقلدونه في أسلوبه كل منهم جهد طاقته. والجاحظ في هذا العصر إمام أهل الأدب و قدوة المنشئين.

ويعد الأسلوب أحد المميزات الكبرى التي يتمتع بها الجاحظ و يعتبر كتاب البخلاء أحد الكتب التي انتقد فيها شريحة من مجتمعه، وأسلوب الجاحظ في السخرية والفكاهة والإضحاك، واتخاذ سبيلا للمواجهة، فقد كان يعالج المشكلات، ويجابه المواقف بالسخر، ويواجه الخصوم بالهزء والاستخفاف كما تفنن في الأجوبة المسكتة، والتخلص الذكي، واستبطان أسرار النفوس، مستخدما السخر اللاذع، والفكاهة المرحة، والطرائف المسلية، ليدفع عن نفوسنا عبء الحياة الثقيلة.

خصائص أسلوب الجاحظ

إنّ لأسلوب أحد الجاحظ خصائص يتميز بها، فهو سهل واضح فيه عذوبة وفكاهة واستطراد بلا ملل كما توجد فيه موسوعية ونظر ثاقب وإيمان بالعقل لا يتزعزع. عرف أسلوبه بإيقاعيته وقصر عباراته واستطراداته، مع روح ساخرة، سخرت من كل أشكال القبح في عصره حسياً كان أو معنوياً. وأوتي مقدرة بيانية مكنته من مدح الشيء وذمّه. وللجاحظ في كتبه أسلوبان: أسلوب أنيق (فيه صناعة وموازنة وسجع وتأنق في اختيار الألفاظ وترديد للمعنى الواحد في تركيب مختلفة). ويكاد يكون هذا الأسلوب مقصوراً على مقدمات كتبه ومطالع فضوله. ثمّ له أسلوب يجري فيه على السليقة ويعالج به الموضوعات التي يتناولها في متون كتبه (فروخ، د.ت: ٣٠٧/٢).

والجاحظ في أسلوبه فصيح الألفاظ متين التركيب يمزج الجدّ بالهزل ويكثر من الاستطراد. والاستطراد هو أن يخرج الكاتب عن الموضوع الذي يعالجه إلى موضوع آخر قريب منه أو بعيد. وكان الجاحظ يفعل ذلك ترويحاً عن القارئ ودفعاً للملل عنه. والأسلوب الذي يجري فيه الجاحظ على السليقة شديد الصلة بأسلوب ابن المقفع في كتاب "كلیلة ودمنة". إلا أن أسلوب الجاحظ أمتن وأنق. ونحن اليوم إذا أردنا أن نخطب في أمر عامّ أو أن نحاضر في موضوع علمي أو أن نكتب في مجلة أو جريدة لجأنا في الأكثر إلى أسلوب ابن المقفع. أما إذا أردنا أن نكتب مقدمة لكتاب أو أن نطنب في وصف أمر من الأمور، خطابةً أو كتابةً، فإننا نلجأ عادةً إلى أسلوب الجاحظ (المصدر نفسه).

أسلوب الجاحظ من خلال بعض مؤلفاته

لقد كان للجاحظ أسلوب فريد يشبه قصص ألف ليلة وليلة المتداخلة... إذ أن شهرزاد تحكي لشهريار قصة. ثم يحكي أحد أبطال هذه القصة قصة فرعية. وتتخلل القصة الفرعية قصة ثالثة ورابعة أحياناً. ثم نعود للقصة الأساسية. فالجاحظ يتناول موضوعاً ثم يتركه ليتناول غيره. ثم يعود للموضوع الأول وقد يتركه ثانية قبل أن يستوفيه وينتقل إلى موضوع جديد... وهكذا. حينما نقرأ كتب الجاحظ نجد فيها أسلوبين مهمين: فالأول أسلوب أنيق يعني الأسلوب فيه نوع من الصناعة والموازنة والسجع والتأنق في اختيار الألفاظ، وترديد للمعنى الواحد في التراكيب المتعددة المختلفة، استخدم الجاحظ هذا الأسلوب في مقدمات كتبه و مطالع فصوله خاصة. والثاني أسلوب يجري على السليقة ويعالج به الموضوعات التي يتناولها في متون كتبه عامة. والآن أقوم بعرض الأساليب الخاصة بالكتب ألّفها أبو عثمان الجاحظ وعرض الأسلوب في كتبه المهمة بقدر من التفاصيل كما يلي:

كتاب الحيوان

كتاب الحيوان أكبر كتب الجاحظ حجماً وأجمعها لفنون العلم والأدب معاً. و"الحيوان" جامع للكلام على أنواع الحيوان وأجناسه وأعضائه ولأحواله وطرق حياته. وقد استمدّ الجاحظ معلوماته فيه من القرآن الكريم والحديث الشريف ومن الشعر العربي وأقوال العرب. واعتمد الجاحظ في هذا الكتاب اعتماداً كبيراً على كتاب الحيوان للفيثوف اليوناني أرسطوطاليس (المصدر نفسه: ٣٠٧). وفي كتاب الحيوان استطراد كثير إلى ذكر القصص المتعلقة بالحيوان وإلى شيء كثير من الشعر ومن أخبار الأدب والفلسفة و من الكلام على حياة الاجتماعية. ومع أنّ القصد الأول من وضع هذا الكتاب كان الإحاطة بعلم الحيوان، فإنّ قيمته لنا اليوم في أخباره الأدبية والتاريخية التي كان الجاحظ قد استطراد إليها استطراداً. إنّ في كتاب الحيوان مثلاً خمسين طردية (قصيدة في وصف الصيد) لأبي نواس. أمّا الأمور العلمية المتعلقة بالحيوان فليس لها اليوم قيمة علمية لأن علم الحيوان قد تقدّم كثيراً في الألف والمائة سنة التي تفصلنا عن الجاحظ (المصدر نفسه: ٣٠٨).

وقد أوضح الجاحظ في "الحيوان" أسلوب تأليفه للكتاب قائلاً: "متى خرج -القارئ- من أي القرآن صار إلى الأثر، ومتى خرج من أثر صار إلى خبر، ثم يخرج من الخبر إلى الشعر، ومن الشعر إلى النوادر، ومن النوادر إلى حكم عقلية ومقاييس شداد، ثم لا يترك هذا الباب ولعله أن يكون أثقل والملال أسرع حتى يفضي به إلى مزح وفكاهة وإلى سخف وخرافة ولست أراه سخفاً". ويبدو أن عدم ثقة الجاحظ في القراء

على وجه العموم كانت سبباً في سلوكه هذا السبيل. فهو يقول: "ولولا سوء ظني بمن يظهر التماس العلم في هذا الزمان، ويظهر اصطناع الكتب في هذا الدهر لما احتجت إلى مداراتهم واستمالتهم، وترقيق نفوسهم وتشجيع قلوبهم إلى هذه الرياضة الطويلة، وإلى كثرة هذا الاعتذار، حتى كأن الذي أفيده إياهم أستفيده منهم، وحتى كأن رغبتني في صلاحهم رغبة من رغب في دنياهم" والجاحظ بفكره الذي يعلي من شأن العقل، وهذه الثقافة المتنوعة الجامعة، وهذا العمر المديد بما يعطيه للمرء من خبرات وتجارب، وهذا الأسلوب المميز: استحق مكانه المتميز في تاريخ الثقافة العربية بما له من تأثير واضح قوي في كل من جاءوا بعده.

كتاب البيان والتبيين

ألف هذا الكتاب بعد تصنيف كتابه الحيوان. وكانت غاية الجاحظ من تأليف البيان (وضوح كلام العرب) والتبيين (التعبير بوضوح عن مقاصد الإنسان) أن يدافع عن تفوق البيان العربي في جميع مظاهره وأن يردّ على الشعوبية الذين كانوا يريدون أن ينتقصوا العرب بالتعريض ببعض أحوالهم الاجتماعية والأدبية كحملهم العصا عند الخطابة، حتى إنه عقد فصلاً طويلاً في هذا الكتاب سماه "باب العصا" للردّ على الشعوبية خاصة. وقد تكلم الجاحظ في البيان والتبيين على الألفاظ والتراكيب وعلى لهجات العرب في البدو والحضر، ثم تكلم على الشعراء والخطباء والنسك والمعتزلة، وعلى مكانة البيان العربي بالإضافة إلى عبقرية الأمم، وعلى أن عبقرية العرب إنما هي في لغتهم وبيئاتهم وشعرهم. وجمع الجاحظ في هذا الكتاب نماذج من الشعر والنثر، تمثل أوجه التعبير عن المقاصد وتصف أحوال الإنسان وتأتي شواهد على الآراء والمعتقدات وعلى حقائق الأمور. وفي هذا الكتاب استطراد كثير (المصدر نفسه: ٣٠٩). ويرى الجاحظ أن حقيقة البيان هو الكشف عن المعنى بألفاظ تؤدّي إلى الفهم والإفهام: إن المعاني كثيرة متشعبة ولكنها مستورة في الصدور، وإنما الفضل في الدلالة عليها باللفظ الحسن. والجاحظ يرى أنّ الكلام الفاسد الساقط ألف لآذان الناس وأسرع إلى العلوّق بألستهم وأشدّ التحاماً بالطبائع (الجاحظ، ١٩٣٢م: ٨٥/١-٨٦). والانسان بالتعلم والتكلف وبطول الاختلاف إلى العلماء ومدرسة كتب الحكماء يوجد لفظه ويحسن أدبه (فروخ، د.ت: ٣٠٥/٢)، فمن الكلام الجزل والسخيف والمليح والحسن والقبيح... وكله عربي... وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع، وربما أمتع (السخيف) بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ الشريفة المعاني الكريمة (نفس المصدر: ١٣٢/١). والجاحظ يوافق بعض الربانيين من الأدباء في قوله: «إن المعنى إذا اكتسى لفظاً حسناً وأعاره البليغ مخرجاً سهلاً ومنحه المتكلم قولاً متعشّقاً صار في قلبك أحلى ولصدرك أملاً. والمعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة وألبست الأوصاف الرفيعة تحولت في

العيون عن مقادر صورها وأريت على حقائق أقدارها بقدر ما زينت به وعلى حسب ما زخرفت» (نفس المصدر: ٢١١/١).

وأسلوب الجاحظ في البيان والتبيين أنيق وحلو وبلغ وعذب. واستخدم الجاحظ في هذا الكتاب أسلوباً مرسلًا ليس فيه شيء من التوازن والترادف ونجد فيه مطابقة العبارة لمقتضى الحال، والبيان أو وضوح الدلالة، والإيجاز وعدم التكلف، و فيه قد قام الجاحظ باستخدام أجمل الألفاظ وأنسب العبارات وأحسن التراكيب وأفضل التعبيرات و وفرة المحسنات البديعية، ولذا يعد هذا الكتاب من الروائع العربية حتى الآن.

كتاب التاج في أخلاق الملوك

هذا الكتاب كتبه الجاحظ في السياسة. وأتته كتاب غريب، انفرد بذكر الكثير من الأخبار، وكره المتعصبون للجاحظ أن ينسب إليه. وقد افتتحه وختمه بتعظيم الفتح بن خاقان وزير المتوكل، والمقتول معه. طبع الكتاب لأول مرة في القاهرة بعناية العلامة أحمد زكي باشا سنة ١٩١٤م. وأسلوب الكتاب بليغ وأنيق وفيه يضم مراسم الدخول على الملوك ومجالستهم، ووداعهم للأشراف، وصورة الخطى بين أيديهم، وركوب الدواب بإزائهم، وما يجب على كل طبقة من ذلك. وضمنه الكثير من دساتير ملوك العجم، التي أخذنا عنها قوانين الملك والمملكة. والتي إذا لم يراعها الناس خربت الدول. وذكر في مقدمته أن الذي حداه لتأليفه أمور، منها: ما أوجبه الله تعالى على العلماء من توقيير الملوك وطاعتهم... ومنها: تعريف العامة بما تجهل من الأقسام التي تجب لملوكها عليها. ونبه إلى أن هذه الأخلاق هي أخلاق الملوك، ممن هم دون الملك الأعظم. ومن العدل أن يعطي الملك كل أحد قسطه وكل طبقة حقها، وأن تكون شريعة العدل في أخلاقه كشرعية ما يقتدي به من أداء الفرائض والنوافل التي تجب عليه رعايتها والمتابرة على التمسك بها، وإيناس الناس في بسط أيديهم في الطعام، حتى يسوي في ذلك بين الملوك والأمراء والحكام والنمط الأوسط والعامة (الجاحظ، ١٩٣٢م: ٢١١/١).

كتاب المحاسن والأضداد

من عيون كتب الجاحظ، أودع فيه ما شاء إيداعه من محاسن الشيء وضده، في كل علم وفن، مصوراً ما عليه الناس من الأخلاق والصفات والفوارق الظاهرة، والعادات والمنازع المختلفة، ونثر فيه الحديث عن جوانب غير معروفة من حياة فئة من ذوي الشأن والسلطان. وقد افتتحه بكلمته السائرة التي تحدث فيها عن مخطط من قدر مؤلفاته التي يمهرها باسمه، ويتناولون بالإجلال والتكريم تلك المؤلفات التي يصنعها الجاحظ بنفسه وينسبها لابن المقفع والخليل بن أحمد ويحيى بن خالد وأمثالهم، قال: (فيأتي أولئك القوم بأعيانهم الطاعنون

على الكتاب الذي كان أحكم من هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته علي، ويكتبونه بخطوطهم ويصيرونه إماماً يقتدى به) إلى أن قال: (وهذا كتاب وسمته بالمحاسن والأضداد، ولم أسبق إلى نخلته، ولم يسألني أحد صنعته، وابتدأته بذكر محاسن الكتابة والكتب، وتمته بذكر شيء من محاسن الموت، والله يكلؤه من حاسد إذا حسد). ونجد نقولات من الكتاب في (خزانة الأدب) للبغدادي، إلا أنه يسميه (المحاسن والمساوي) ومن نقولاته عنه: قصة البيت (وناهدة الثديين) وقصة البيت: (ألا سبيل إلى خمر فأشربها) وماعداها مع قصة المثل: (أبخل من مادر) وخبر دير حرقة. طبع الكتاب طبعا كثيرة، أولها طبعة مصطفى الكتي بمصر سنة ١٩١٢م. والأسلوب في هذا الكتاب أنيق و رائع. واستخدم الجاحظ في هذا الكتاب أسلوبا مرسلا.

كتاب البخلاء

أقول عن كتاب "البخلاء" بأنّ هذا الكتاب الذي صور فيه الجاحظ البخلاء الذين قابلهم وتعرف عليهم في بيئته الخاصة خاصة في بلدة مرو (عاصمة خراسان)، وفيه صور الجاحظ تصويراً واقعياً حسياً نفسياً فكاهياً، فأبرز لنا حركاتهم ونظراتهم القلقة، وكشف أسرارهم وخفايا منازلهم واطلعنا على مختلف أحاديثهم، وأرانا نفسياتهم وأحوالهم جميعاً، فالكتاب دراسة اجتماعية تربوية نفسية اقتصادية لهذا الصنف من الناس، يوثق لهذه الفئة بشكل ساخر و فكاهي و مازح وهزلي، و الكتاب يعد مصدر توثيق مهم جدا للأجيال المتوالية سواء على مستوى التربية أو المستوى الإبداعي وفي هذه الحالة من الممكن أن نعتبر كتاب الجاحظ (البخلاء). وجمع فيه الجاحظ قصصاً عن البخل والبخلاء، وخصوصاً البخل بالطعام. وأكثر هذه القصص واقعية ولكن الكاتب ستر أسماء نفر من أصحابها. ويقصد الجاحظ أن يصور في هذا الكتاب طبائع الناس وعاداتهم وخصوصاً أولئك الذين يبخلون بشيء دون شيء أو يبخلون على أنفسهم خاصة ويتحملون كل مشقة في أجسامهم وفي أنفسهم في سبيل ادّخار المال، كما يتساهلون في سبيل ذلك بكثير من مثلهم العليا. ثم إن الجاحظ يريد أن يصف جانباً من الحياة في العصر العباسي: حياة البخل في خصم من الترف، وحياة أولئك الذين كانوا فقراء ثم أيسروا فجأة من طريق رواج تجارتهم أو صناعتهم أو ارتفاع أثمان أراضيهم بعد ذلك الانقلاب الاقتصادي الذي حدث في صدر العصر العباسي (فروخ، د.ت: ٣٠٨/٢).

وأسلوب الجاحظ في كتاب البخلاء حسّي ماديّ، فهو يحرص على استعمال الكلمات التي تقرّب الصورة الحسيّة من الذهن ولو كانت قريبة من العاميّة، نحو "قوّر الرغيف". وقلما يذكر الجاحظ المغزي المقصود من القصة التي يحكيها، بل يترك ذلك للقارئ يستنتج ما يستطيع أن يتخيّل به القصة التي واضحة أو البخل الذي

تشير إليه مجسماً مبالغاً فيه. وليس في كتاب البخلاء استطراد، لأنّ موضوع الكتاب كلّه فكاهي (المصدر نفسه ٣٠٨/٢). وأسلوب الجاحظ في بقية الكتب ليس بمختلف من أسلوب الكتب المذكورة اعلاه والمطلوب من دراسي انتاجات الجاحظ الغزيرة الوافرة: من فضلهم القياس على العبارات المذكورة الخاصة بأسلوب الجاحظ في كتبه الكثيرة النافعة المثمرة ذات أهمية هامة وقيمة قيّمة.

مميزات أسلوب الجاحظ

كان عصر الجاحظ عصر ازدهار واستقرار، ومزيجاً هائلاً من جميع الألوان، فتباينت البيئة العامة والبيئة الفكرية، وقد كان لهما أثرهما الواضح في آثار الجاحظ وأعماله الغزيرة (عبد الحكيم، ١٩٨٨م: ٢٨) وأسلوبه الأنيقة والآن نذكر بزعة مميزات أسلوب الجاحظ الخاصة البارزة وهي كما يلي:

أولاً: هناك مَنْ يعتقد بأن للجاحظ أسلوبين: أسلوبٌ مرسلٌ ليس فيه شيء من التوازن والترادف، كما هي حال أسلوبه في "الحيوان" و"البيان والتبيين". وأسلوب مترسّل أدبيّ، فيه شيء من التوازن والترادف والازدواج، كما هي حال أسلوبه في "البخلاء" و"رسالة الترييع والتدوير" التي سخر فيها من أحمد بن عبد الوهاب، و"رسالة الشكر" التي مدح بها وزير المتوكل، و"رسالة وصف قريش" و"رسالة وصف الكتاب"... والظن بأن المرونة - وهي أكثر سمات أسلوب الجاحظ بروزاً - أوحى بهذا التباين بين الأسلوبين، لأنها لوّنت أسلوب الجاحظ، فبدأ أدبياً حيناً، وعلمياً أحياناً. فإذا سخر من أحمد بن عبد الوهاب بدأ أسلوبه وصفيّاً قادراً على تقديم صورة تضم نواحي ضعف أحمد وتناقضه وجهله وحمقه وسوء أخلاقه. وإذا تحدّث عن الحيوان بدأ أسلوبه مرسلّاً قادراً على تقديم النظريات العلمية كالتأقلم والتطور، والمعارف العلمية الخاصة بالطب وأمراض الحيوان. وهذه المرونة في الانتقال من موضوع إلى آخر لا تخرج عن القدرة على التصرف باللغة العربية، وهي قدرة تتم على رصيده اللغوي، أي أنها مرونة لغوية اتسم بها أسلوبه، بحيث بدأ متكثراً وهو واحد.

ثانياً: اقترنت المرونة بسمة أخرى، هي الملاءمة بين الألفاظ والمعاني، أو بين المقال والمقام. فالجاحظ هو القائل في كتاب (الحيوان): «لكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء، فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل». وقد قادته هذه السمة إلى نوع من الواقعية، فعّدّ الأدب صورة من الواقع، ولا بد له من أن يعبر عن هذا الواقع وإن اضطر إلى استعمال بعض الألفاظ العامية والأعجمية، كما فعل الجاحظ في كتاب "البخلاء". بل إن رأيه في رواية النوادر بالطريقة اللغوية التي قيلت فيها خضع لتفسيرات متناقضة، ذهب بعضها إلى أنه سمح باستعمال العامية، وذهب بعض آخر إلى أنه قصر

هذا السماح على رواية النوادر وحدها لئلا يفسد الإمتاع الذي تُقدّمه النادرة. والظن بأن رأيه في رواية النوادر خاص وليس عاماً، كما أنه نابع من حرص أسلوبه على ملائمة الألفاظ والكلمات للمعاني والملاءمة بين المقال والمقام.

ثالثاً: ليست هناك إمكانية للملاءمة بين اللفظ والمعنى إذا لم يتسم الأسلوب بالدقة. وقد كان الجاحظ حريصاً على الدقة في أسلوبه، بحيث ينتقي اللفظ الدال على المعنى، ويلتفت في أثناء الانتقاء إلى الجرس والإيقاع وقوة الدلالة، تبعاً لحرصه على الجزالة العربية التي تعني عذوبة الكلام في الفم ولذاذته في السمع. وهو في الغالب، ينتقي الألفاظ بمعانيها الحقيقية، دون أن يميل بها إلى المعاني المجازية. وليس هناك تعليل مقبول لمعيار انتقاء الألفاظ عنده غير رغبته في مخاطبة عقل القارئ. ولا يعني ذلك أنه لم يستعمل المعاني المجازية للألفاظ، بل يعني أنه ميال إلى مخاطبة عقل القارئ وفهمه وإدراكه وحواسه بما يقبله العقل وتصيغه الحواس دون جهد في التأويل والتفسير.

رابعاً: أعتقد أن تدقيق الجاحظ في الملاءمة بين الألفاظ والمعاني احتاج إلى أن يتسم أسلوبه بدقة الأداء إضافة إلى الدقة اللغوية. والمراد بدقة الأداء استعمال اللفظ في موضعه بحيث لا يصح استعمال غيره في الموضوع نفسه، واستعمال المصطلحات ذات المفهومات المحددة في العلوم والآداب والفنون. وقد أسهمت دقة الأداء في مرونة أسلوبه، بحيث بدا فيلسوفاً في أثناء استعماله مصطلحات الفلاسفة، وعالماً في أثناء استعماله مصطلحات العلماء. بيد أن دقة الأداء لم تكن مقصورة في أسلوب الجاحظ على اللفظ وحده، لأنه لجأ إليها في صوغ تراكيبه أيضاً، بحيث تنسجم ألفاظها ولا تتنافر، ويبرز جرسها ومعناها دون أي خلل أو تقصير. وهذه الدقة في أداء التراكيب مسؤولة عن الوهم الذي أشرت إليه حين قلت أن هناك من يعتقد بأن للجاحظ أسلوبين: أسلوباً مرسلاً وأسلوباً مترسلاً. ذلك أنه استعمل في نشره المترسل الأدبي التوازن والترادف حفاظاً على جرس الجملة وانسجام الألفاظ وتقرير المعاني في أذهان القراء والدارسين وأسلوبه في هذا الحال ميال إلى التكرار اللفظي، سواء كان الغرض من هذا التكرار توفير الجرس للتراكيب أم تأكيد المعنى في أذهان القراء.

خامساً: يجئ إلى أن دقة أداء التراكيب لونت أسلوب الجاحظ، بحيث جعلت جملة طويلة حيناً، وقصيرة أحياناً، دون أن يكون هناك معيار للطول والقصر فيها غير معيار الدقة في أداء الفكرة هو يعبر عن الفكرة البسيطة بجملة قصيرة، وعن الفكرة الغامضة أو المجردة أو الدقيقة بجملة طويلة. وليس لهذه الجملة الطويلة نهاية غير اعتقاد الجاحظ بأنه وضّح المعنى المراد من الجملة توضيحاً لا لبس فيه. وهو في هذه الأحوال، حريص على

تقسيم الجملة الطويلة إلى جمل قصيرة متوازنة أحياناً، منتهية غالباً بعذر يعلل الإطالة، كما فعل في خاتمة رسالة الترييع والتدوير.

سمات أخرى:

لا أشك أن هناك سمات أخرى اشتهر بها أسلوب الجاحظ، كالإطناب والاستطراد وبروز الشخصية والقدرة على الإضحك والإكثار من الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والأمثال والابتعاد عن التكلف، ولم أر فائدة من تكرارها لاستفاضة شهرتها في الدراسات التي تحدثت عن الجاحظ، وخصوصاً الاستطراد الذي علله الجاحظ بدفع الملل والسأمة عن القارئ، ولجأ في سبيله إلى مزج الجدل بالهزل، أو الخروج من النثر إلى الشعر. غير أنه من المفيد دائماً تحليل أسلوب أمير البيان، والتدقيق في علاقته بأسلوب القرآن والحديث النبوي، وتأثيره في أساليب الأدباء الذين أتوا بعده، وخصوصاً التوحيدي الذي لُقّب بالجاحظ الثاني.

مرضه ووفاته

اشتد المرض بالجاحظ في أواخر أيامه فأصيب "بالفالج"، وقال المبرد يصف حاله: «دخلت على الجاحظ في آخر أيامه، فقلت له: كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج لوحزّ بالمناشير ما شعر به، ونصفه الآخر منقرس، لو طار الذباب بقربه ألمه، واشدّ من ذلك ست وتسعون سنة أنا فيها» (ياقوت، د.ت: ١١٣/١٦). وعلى الرغم من شدة المرض إلا أن المرض لم يكن هو السبب في وفاته، ولكن كان علمه هو السبب حيث يقال إنه توفي بعد سقوط قسم من مكتبته فوق رأسه يعني سقطت عليه مجلدات من كتب، وجاءت وفاته عام ٨٦٨م، وعمره نحو ست وتسعون سنة. وحدث أحمد بن يزيد بن محمد المهلبي عن أبيه قائلاً: "قال لي المعتز بالله: يا يزيد، ورد الخبر بموت الجاحظ، فقلت لأمير المؤمنين طول البقاء ودوام النعماء. قال، وذلك في سنة خمس وخمسين ومئتين" وفيه يقول أبو شراعة القيسي:

في العلم للعلماء إن يتفهّموه مواعظ وإذ نسيت وقد جمعت علا عليك الحافظ
ولقد رأيت الطرق دهرًا ما حواه الالفاظ حتى أقام طريقه عمرو بن بحر الجاحظ
ثم انقضى أمد به وهو الرئيس الفائظ

(المصدر نفسه: ١١٤)

وقد رحل الجاحظ عن الحياة تاركاً إرثاً أدبياً وعلمياً هائلاً فله العديد من التأليفات والتصنيفات وهي تنوعت مجالاتها بين علم الكلام والأخبار والحكمة والأدب واللغة والفكاهة والسياسة والتاريخ والفلسفة والدين

والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها. وكان الجاحظ، كما يدل لقبه جاحظ العينين (أي بارزهما)، أسود دميم الخلق قصيراً، ولكنّه كان قويّ البنية نشيط الجسم (فروخ، د.ت: ٣٠٥). وصفوة القول أن الجاحظ كان أمة، وكان دائرة معارف، لانزال نتلمذ على تراثه العلمي حتى اليوم، ونهل من فيض أدبه وغزير علمه، وتمتع الروح والنفس برواية فكاهاته، والتحدث عن سخرياته، ويندر أن نجد أديباً، أو باحثاً في الأدب، وناقداً أو فكهاً، أو صاحب مذهب ديني أو فكري، إلا وفي كتبه مقتبسات الجاحظ، واستشهاد بآرائه، ويكفي دليلاً على سبقه وفضله، وصلاحيته وأسلوبه وفكره، ان اسمه سيظل باقياً على امتداد الأجيال، خالداً ما تعاقب الليل والنهار.

النتيجة

أخيراً، أقول إنّ الجاحظ صوّر في كتابه البخلاء عن الذين قابلهم وعرفهم في مجتمعه الذي عاش لاسيما عن بلده مرو (عاصمة خراسان)، وفيه صور الجاحظ تصويراً واقعياً حسياً نفسياً فكاهياً، فأبرز لنا حركاتهم ونظراتهم القلقة، وكشف أسرارهم وخفايا منازلهم واطلعنا على مختلف أحاديثهم، وأرانا نفسياتهم وأحوالهم جميعاً، فالكتاب دراسة اجتماعية تربوية نفسية اقتصادية لهذا الصنف من الناس، يوثق لهذه الفئة بشكل ساخر وفكاهي و مزاح وهزلي، والكتاب يعد مصدر توثيق مهم جدا للأجيال المتوالية سواء على مستوى التربية أو المستوى الإبداعي وفي هذه الحالة من الممكن أن نعتبر كتاب الجاحظ (البخلاء). وجمع فيه الجاحظ قصصاً عن البخل والبخلاء، وخصوصاً البخل بالطعام. وأكثر ذه القصص واقعية ولكنّ الكاتب ستر أسماء نفر من أصحابها. ويقصد الجاحظ أن يصوّر في هذا الكتاب طبائع الناس وعاداتهم وخصوصاً أولئك الذين يدخلون بشئ دون شئ أو يدخلون على أنفسهم خاصة ويتحملون كل مشقة في أجسامهم وفي أنفسهم في سبيل ادّخار المال، كما يتساهلون في سبيل ذلك بكثير من مثلهم العليا. وأسلوب الجاحظ في كتاب البخلاء حسّي مادّي، فهو يحرص على استعمال الكلمات التي تقرّب الصورة الحسيّة من الذهن ولو كانت قريبة من العاميّة، نحو "قوّر الرغيف". وقلما يذكر الجاحظ المغزي المقصود من القصّة التي يحكيها، بل يترك ذلك للقارئ يستنتج ما يستطيع أن يتخيّل به القصّة التي واضحة أو البخل الذي تشير اليه مجسّماً مبالغاً فيه. وليس في كتاب البخلاء استطراد، لأنّ موضوع الكتاب كلّه فكاهة (فروخ، د.ت: ٣٠٨/٢). وأسلوب الجاحظ في بقية الكتب ليس بمختلف من أسلوب الكتب المذكورة أعلاه والمطلوب من دراسي انتاجات الجاحظ الغزيرة الوافرة: من فضلهم القياس على العبارات المذكورة الخاصة بأسلوب الجاحظ في كتبه الكثيرة النافعة المثمرة ذات أهمية هامة وقيمة قيمة.

المصادر والمراجع:

- ١- ابن حجر عسقلاني، أحمد بن علي بن محمد (٢٠٠٢م) *لسان الميزان* ج ٤، ت: عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية.
- ٢- أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون (١٩٢٦م) *الأماشي، شذور الأماشي، النوادر* ج ١، ت: محمد عبد الجواد الأصمعي، القاهرة: دار الكتب المصرية.
- ٣- الجاحظ، أبو عثمان بن بحر (د.ت) *البيحلاء*، ت: طه الحاجري (مقدمة محقق الكتاب).
- ٤- الجاحظ، أبو عثمان بن بحر (٩٣٢م) *البيان والتبيين* ج ١، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى.
- ٥- الحموي، ياقوت (د.ت) *معجم الأدياء* ج ١٦، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٦- خطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (٢٠٠٢م) *تاريخ بغداد* ج ١٣، ت: بشار عواد معروف، بيروت: دار المغرب الإسلامي.
- ٧- زيدان، جرجي (د.ت) *تاريخ آداب اللغة العربية* ج ٢، مصر: الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية.
- ٨- سبط ابن الجوزي (د.ت) *مرآة الزمان*، المجلد الثالث، الجزء العاشر، ورقة ٥٨.
- ٩- فروخ، عمر (د.ت) *تاريخ الأدب العربي، العصر العباسية* ج ٢، بيروت: دار العلم للملايين.
- ١٠- محمد حسين، عبد الحلیم (١٩٨٨م) *السخريّة في أدب الجاحظ*، ليبيا: الدار الجماهيرية لليبيا.
- ١١- المسعودي، علي بن الحسين بن علي (١٩٩٦م) *مروج الذهب* ج ٣، بيروت: دار الأندلس.

مراحل الكتابة النسائية في الأدب العربي

The Stages of Wommen Wraiting in Arabic Literature

سيدة مهارة بيضاء، باحثة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا، أونتي بورة بلوامة كشمير/هند

peerzada.ammaar@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n3r4 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٢٦

المُلخَصُ

إن الصدق في الأدب والدقة في التعبير إنما يجيئان من توفر الإنسان على ما هو في سبيله من الشان والنظر إليه من ناحية الواقع المجرد، وذلك حال المرأة في تلك العصور الأدبية، فإذا ظهرت فحول المرأة يدور حديثها، وبين النساء تلقى الرواج والإقبال، وفيها تجد المرأة خير مجال لمواهبها الأدبية، ومن ثم أنتجت المرأة الهندية في فن القصة خير إنتاجها الأدبي، أما المرأة العربية فأخرجت أحسن آثارها في الشعر في طورها الأول وبعده. أدب المرأة، كما يتوضح عن اسمه هو ليس مجرد أدب كتبه النساء، بل هو الأدب الذي يدور حول موضوع المساواة بين الجنسين- الذكور والإناث في كل من مجالات الحياة الخاصة والعامة. لأنه في العالم الذي يسيطر عليه الذكور، يُعتقد أن النساء يتعرضن للقمع والتهميش من قبل الرجال ويعتبرون كائنات ثانوية، فإن هذا الأدب يروج لمفهوم المساواة أو المساواة بين الجنسين. في العصر الحديث، ظهر العديد من الحركات التي تسمى عمومًا بالحركات النسائية من أجل النضال حقوق المرأة. في الكلمة العربية عمومًا وفي مصر بشكل خاص، ساهمت النساء تحت تأثير هذه الحركات كثيرًا في مجال الأدب، ويتناول أدبهن بشكل أساسي تحرير المرأة وحقوقها. كتبت في هذا المقال عن مساهمة المرأة في الأدب بشكل منهجي من فترة الجاهلية إلى العصر الحالي. وأخيرًا فإن كل جهودهم تعكس أنهن تتوازن مع الذكور في بعض المجالات الحياة.

الكلمات المفتاحية: الكتابة النسائية، حقوق المرأة، المساواة، مراحل متعددة، عصر الجاهلية، مجال الأدب والشعر.

ABSTRACT:

Women literature, as its name suggests, is not merely a literature written by women instead it is the literature which revolves round the subject of equality of both the genders – male and female in both private and public spheres of life. Because in the male dominated or patriarchal world women are believed to be suppressed and marginalized by men and they are considered a secondary being, this literature promotes the DE misogynistic or egalitarian notion. In the modern period there arouse so many movements, generally called as feministic movements , in order to fight for the rights of women. In the Arab word generally and in Egypt particularly women under the influence of these movements contributed a lot in the field of literature and their literature mainly deals with the liberation and rights of women. In this article I wrote in this Article about the contribution of women in literature systematically from Jahiliya period to the present era. Finally all their efforts reflect that they are in parallel with males in all fields.

KERWORDS: Women literature, Demisogynistic, Feministic Movements, Liberation, Rights, Systematically, Jahiliya, Present Era, Parallel .

المقدمة

إن الكتابة النسائية هي تشير إلى الأدب الذي يكون النص الإبداعي فيه مرتبط بطرح قضية المرأة وبحركة نصره المرأة وحرية المرأة والدفاع عن حقوق المرأة و بصراع المرأة الطويل التاريخي للمساواة بالرجل لأن في العالم الذكور تسلب وجود المرأة وكيانها ووضعها المقهور الذي حطم ذاتها وجعلها في دائرة المتهم يعني سلط على جميع أساليب العنف لينتهي بها المطاف للتححر من ثقافة الرق التي فرضها عليها الرجل الذي كان لا يرى فيها إلا الجانب السلبي فقط. ولذلك ظهرت أدب المرأة دافع بها عن كينونة المرأة ووجودها عن كرامتها ثم مرت الكتابة النسوية بمراحل متعددة وفي كل العصر ظهرت في الكتابة النسائية أدبيات وشاعرات كثيرات في تاريخ الأدب العربي كان لهن نصيب وافر من كتب التراث العربي إذ ساهمن لدور فعال في أحداث عصورهن ثم اتسعت في العصر الحديث رقعة أدب المرأة العربية لتشمل معظم البلاد العربية. أقدم لهذه المقالة مراحل الكتابة النسائية من عصر الجاهلية إلى عصر الحديث ومساهمة المرأة في كل مراحل وكتبن كتبا عديدة في كل مجالات الحياة الأدبية وتثبت أن المرأة لا تتخلف عن الرجل في أي مجال حتى في مجال الأدب والشعر وغيرها من الدراسات العلمية التي تفيد البشرية على السوية.

موضوع البحث: تعتبر أدب المرأة العربية بثلاث مراحل بحسب رأى الروائية العراقية إسمه سميرة المانع.

١. المرحلة الأولى في الأدب المرأة هي ما قبل مجيء الإسلام .

٢. المرحلة الثانية لأدب المرأة العربي فهي تبدو بعد ظهور الإسلام.

٣. المرحلة الثالثة في مسيرة الأدب المرأة هي مرحلة العصر الحديث.(ليودحين، د.ت: ١٢٧).

منهج البحث: من المعروف جيّدا لدى الباحثين أنه لا بحث بدون منهج، ولا منهج بدون هدف، وقد سلكت في هذا البحث منهجا علميا يركز على جمع المادة وترتيبها وتنسيقها وعرضها بأسلوب واضح جلي وما يقتضيه من المصادر والمراجع المكتبية، لا يورط القارئ في اللبس، ولا يقوده إلى مجاهل التعمية والإبهام.

المرأة في المرحلة التاريخية الأولى:

تعتبر هذه المرحلة ما قبل ظهور الإسلام إذا للمرأة في الأدب العربي قبل الإسلام دور فعال في نمو العلاقة العاطفية مع الجنس الآخر "تبادل المشاعر من دون خوف أو شعور العارف هي حق طبيعي مشروع كما أن رفضها ورضائها يحترمان ولها رأى مسموع واضح مثلها تطالب به المرأة الحديثة كان الأدب مرآة للمجتمع كما يقال: فإن المرأة لم تكن -آنذاك- دمية جامدة مصبوفة بالطلاء" أو مطية يركبها الرجل متى شاء ثم تسير خلفه تابعة" (المرجع نفسه). وفي العصر الجاهلي يوجد الذوق الأدبي في نفس المرأة العربية مع قوة البيان والفصاحة أيضا وبلاغة فطرية وأصلية عند المرأة الجاهلية بسبب ظروف البيئة العربية وطبيعة انطلاق الحياة البدوي التي تميزت بها المرأة العربية عن نساء العالم جميعا، أن المرأة العربية منذ العصر الجاهلية حتى وسط العصر العباسي كانت متحررة تشارك في المجالات الحياتية المختلفة، كما تشير "بمنى العيد" إلى وجود عدد كبير من النساء الشاعرات منذ الجاهلية فقد بلغ عددهن ٢٤٢ شاعرة من الخنساء إلى ولادة بنت المستكفي (صفوري، ٢٠٠٨م: ٣٧)، وأن أكثر أشعارهن يرتبط بالموسيقى والغناء والرثاء والهجاء والمديح وغير ذلك. وكانت أم جندب زوجة امرئ القيس ناقدة فهي حكمت بين زوجها وعلقمة كما إختصم امرؤ القيس يوما مع منافسه في حفلة الأدبية التي اشترك فيها علقمة الفحل فأمر امرؤ القيس أم الجندب أن يحكم بين امرؤ القيس وبين علقمة الفحل فيما يخص الشعر وجدت أم الجندب في نفسها الشجاعة الأدبية التي قضت بما وفضلت الشعر علقمة الفحل على الشعر زوجها وأيضا نجد هذا شأن في الخنساء ونقدها لشعر شاعر الرسول حسان بن ثابت رضي الله عنه.

ظهرت في الأزمنة القديمة حرنق بنت بدر البكري هي أخت طرفة بن العبد من أمه، هي من شهيرات النساء الجاهلية اللاتي لمعت أسماءهن في مجال الشعر ولها ديوان شعري صغير وأنشد معظم شعرها في رثاء أخيها

الذي قتله عمرو بن الهند ثم في رثاء زوجها عمرو بن مرشد. وأيضاً برزت في المجال الشعر كثير من النساء في صدر الإسلام مثل: أسماء بنت أبي بكر، أم حكيم، عاتكة وسواهن، وقد برزت في العصور القديم حكيما وأديبات اشتهرن بضرب الأمثال والحكم ومن أشهرهن حجر بنت لقمان، هند بنت الحس، جمعة بنت حابس ولهن آثار كثيرات في أوراق التاريخ الأدبي العربي يشتمل أسلوب الأمثال المرأة وقوة الإيجازهن ودقة التعبير وكثرة الفكر والعبارات القصيرة التي كانت سهلة الفهم للناس. (صديقي، ٢٠٠٣م: ١٠ و ٢٩). بلغت منزلة المرأة في العصر القديم إلى منزلة علمية رفيعة، فقد أسهمت المرأة العربية مساهمة فعالة في جميع أطوار الحياة فقد برز نبوغها في مختلف ميادين الأدب والعلم مثل الزرقاء بنت عددي في الخطابة وامرأة عوف بن محلم الشيباني في الوصايا والعجفاء بنت علقمة السعدي في ضرب الأمثال وحجر بنت لقمان في الحكم والخنساء في الشعر (المرجع نفسه: ٢٤)، وحاولت أن تظهر نبوغها في كل المجالات على السواء بمستوى الرجل. وأيضاً نرى في التاريخ أن كثير من النساء الجاهليات اللاتي بلغن رئاسة الملك مثل زينب وتسمى أيضاً بالزباء وهي ملكة "تدمر" العربية التي نهضت بأعباء بلدها وأدارت سياسته وقادت حروبه فلا تعود إلى بيتها حتى تطمئن إلى سلامة رجالها وانتصار وطنها و أيضاً مثلها بلقيس ملكة سبا. وقد يذكر القرآن عن سياستها الاجتماعية وعن اقتراحاتها أمام الشورى من الحكمة والذكاء والعزم والحزم كما يقول القرآن: ﴿قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون﴾ (سورة النمل: ٣٢).

المرأة في المرحلة التاريخية الثانية:

ثم تبدأ المرحلة الثانية في أدب المرأة بعد ظهور الإسلام وبرزت في هذه المرحلة الشاعرة المخضرمة (الشعراء المخضرمون هم الذين أدركوا العصرين الجاهلي والعصر الإسلامي) إحدى من الصحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت تناصر بنت عمرو المعروفة بالخنساء وأم الشهداء هي أعظم شواعر العرب ومعظم شعرها في رثاء لأخويها صخر ومعاوية الذين قتلا في الجاهلية وبعد قتلهاما جلست الخنساء على قبرها زماناً طويلاً وتبكيهما وترثيها وفيه حل مراثيها ومعظم أبياتها في مدح صخر بن حرب وكثرة إحسانه، وأيضاً رثيت أولادها الأربعة الذين شهدوا في الحرب القادسية، تعتبر الخنساء من أشهر نساء العرب قبل مجيء الإسلام وبعده "كما قيل لجرير من أشعر الناس؟ قال أنا لو لا هذه الخبيثة (يعني الخنساء) قال بشار: لم تقل امرأة قط شعراً إلا تتبين الضعف فيها، فقيل له أو كذلك الخنساء؟ قال تلك فوق الرجال (صديقي، ٢٠٠٣م: ٣٧). لها قصائد كثيرة في رثاء وفخر في أخويها وخاصة في رثاء صخر والفخر به، توجد في شعرها عاطفة الحرارة

والثورة وقد بلغت العاطفتها إلى القمة على بكاء أخويها لأن حبها مع أخويها حبا صادقا، وكانت العاطفتها الثورة على الأعدائهما تتمتع فيها ليونة الأنوثة بشدة الرجولة وتذكر فيها صفات أخيهما الحربية ومواقفهما في ميادين القتال. تستعمل الخنساء شعر البكاء في حاجات مختلفة مثل بكاء الآباء والأخوة وبكاء العشرة وبكاء الزواج، وتستعمل في قصائدها الاستعارات والكنائيات كثيرة ولا تستعملها تصنع وتكلف وأسلوبها سهل ولين كما قالت الخنساء في مرثية أخيها صخر:

أعيني جودا ولا تمجد ألا تبكيان لصخر الندى
أعيني تبكيان الجريء الجميل ألا تبكيان الفتى السيدا

(فواز، ٢٠١٢م: ١٩٢).

لعبت المرأة الإسلامية العربية دورًا هامًا في نشر الإسلام والعلم والدين وكثير النساء الجليلات اللاتي كن يقعدن المجالس الأدبية ويتسابقن فيها مع الشعراء والأدباء وينتقدن كلامهم، كما ظهرت كثير من العالمات الجليلات وكثير من المحدثات الفقهيات اللاتي لمعت أسماءهن بماء الذهب في أوراق التاريخ الأدب العربي ومنهن عائشة بنت أبي بكر وسكينة بنت الحسين وغيرهما، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يروين أحاديث الرسول ويساهمن في تعليم الدين، أن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ولها أهمية خاصة في المجال الأدبي والتعليمي والسياسي والتفهم القرآن والشعر وأحاديث العرب وأخبارهم وأيامهم. قال عروة بن الزبير "ما رأيت أعلم بالقرآن ولا بفرائض ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة" وأيضًا قال "ما رأيت أعلم بفقرة ولا طب ولا شعر من عائشة" (صديقي، ٢٠٠٣م: ٨٩). وقال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة، فقلت له: ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما روايتي في رواية عائشة، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرًا.

وكان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه لا أعجب من فقهنك، أقول: زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس، أقول: ابنة أبي بكر وكان أعلم أو من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فضربت عائشة على منكبه وقالت: أي عرية - تصغير عروة- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهة فتنعت له الأنعات، وكنت أعالجها فمن ثم قال الزهري: لو جُمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع علم الناس لكان علم عائشة أكثر. وفي رواية: أفضل. (مزيد، د.ت: ١٣٩).

وأيضاً تقول "الحيالي" هي "أبلغ الأديبات وأغزرهن مادة وأكثرهن نصوصاً، أم المؤمنين السيدة عائشة، بلغت عدد نصوصها أربعة وتسعين نصاً" (صغوري، ٢٠٠٨م: ٤٤). وأيضاً نجد في كتب المرتبة بالعصور الإسلامية عن المهتمات الفنون الثرية النسائية كالخطابة، والرسائل، والقصة، والوصايا، والحوار، والوصف وغير ذلك.

عرف العرب في هذه المرحلة أهمية المرأة وقيمتها وعلم هي الشطر الثاني في المجتمع كما هي المرأة الأم "والمرأة الأخت" والمرأة البنت "والمرأة الزوجة" والمرأة الحبيبة" ونجحت من الظلم والإهانة التي تعرضت لها في العصور القلم وأعطى الإسلام للمرأة جميع الحقوق في كافة المجالات الحياة التي قد كانت حرمت منها في السنوات الماضية، لأن الإسلام دين الحق والعدل والمساواة ما كان له أن يظلم المرأة وهي نصف الأمة.

المرأة في العصر الأموي:

في العصر الأموي ارتفعت مكانة المرأة حتى في المجال الثقافي والأدبي والاجتماعي أيضاً، يمتاز هذا العصر بازدهار كافة العلوم والفنون الأدبية التي كانت موجودة في العصر الجاهلي والإسلامي كشعر والغناء والخطابة والحكم والطب والفلك والفقه والتفسير ورواية الأحاديث، نجد في هذا العصر فهم المرأة للقصيدة والقصة كما أمر الشاعر همام بن غالب المعروف بالفرزدق لزوجته أن يحكم بينه وبين حرير فيما يخص الشعر "يدل قول الفرزدق على فهم المرأة في ساحة الحكمية للشعر ونقده وتمييز ألفاظه. وبرزت في العصر الأموي المغنيات الكثيرات اللاتي نشرن من القصائد العربية كثيرة بين الناس وخاصة بين الأمراء والخلفاء الأموي ويبدلوهم فيهن الأموال الطائلة، وفي مجال الغناء مغنية مشهورة كسلامة القيس كانت سلامة القيس شجية الصوت، أخذت الغناء عن معبد وابن عائشة وجميلة وذكرت الدكتورة فاطمة تاجور في كتابه "المرأة في الشعر الأموي" أن يزيد بن عبد الملك اشتراها بثلاث آلاف دينار ومرسلامة القيس يوماً بمنزل مولاها فسمع غناها فوقف مولاها وعرفه عليها، فشغف بها وكان شاباً جميلاً فأحبته. (تاجور، ٢٠١١م: ١٠٦). وظهرت سكينه بنت الحسين هي حفيدة علي بن أبي الطالب وفاطمة الزهراء ونشأت وترتت في البيت النبوي صلى الله عليه وسلم ونالت أخلاقيات الرساليات الداعيات من بيت الرسول. تعدها من الأديبات العربيات المشهورات وقد حفظت كثيراً من أشعار العرب وكانت ترويها وتنقدها وتقعد المجالس الأدبية وتعطي الجوائز للشعراء ورووا عن مكانتها الأدبية أن رواية جرير ورواية كثير ورواية نصيب ورواية الأحوص الأنصاري حين اجتمعوا مرة وأخذوا يتفاخرون، كل بصاحبه لم يجدوا حكماً خيراً من سكينه للحكم في هذا الأمر، فذهبوا إليها يحتكمون (صديقي،

٢٠٠٣م: ٨٦)، كما حدث الشعبي "أن الفرزدق خرج حاجا، فلما قضى حاجته عدل إلى المدينة فدخل إلى سكينه بنت الحسين رضى الله عنهما فسلم عليه، فقالت له: يا فرزدق، من أشعر الناس؟ قال: أنا قالت: كذبت، أشعر من الذي أنشد هذه الأبيات، فقراء:

بنفسي من تجنبه عزيز علي ومن زيادته لمام
ومن أمسى وأصبح لا أراه و يطرقني اذا هجع النيام

(كحالة، ٢٠٠٨م: ٢٠٥)

فقال لها: والله لو أذنت لي لأسمعتك أحسن منه. ثم أمرته فانصرف. وقد ساهمت سكينه بنت الحسين للنهوض النسائية وتثبية مكانتها في العصر الأموي. لم تنحصر إبداع المرأة في الشعر فقط ولكنها ظهرت في مجال النقد أيضاً في العصر الأموي. وأيضا برزت في العصر الأموي ليلى بنت عبد الله الرحال بن شداد بن صعصة وهي المعروفة بليلى الأخيلية، هي عاصرت صدر الإسلام والأموي، هي من أهم شاعرات النساء العرب المتقدمات ولا يتقدمها أحد من النساء غير الخنساء، الحقيقة أن ليلى الأخيلية كانت امرأة بمنتهى من الجمال وفصيحة وبلغية وتروي الأشعار وتحفظ أنساب العرب اشتهرت بأخبارها مع عشيقها ابن عم توبة بن الحمير، كما هي المشهورة بجمالها وقوة شخصيتها ووجوده أشعارها، هي ليست معروفة بين الناس العام في العصر الأموي بل هي خاصة معروفة بين الأمراء والخلفاء أيضا كتبت ليلى الأخيلية قصائد عديدة التي تدور حول الأغراض مختلفة من مدح وهجاء ورتاء وما إلى ذلك. كانت ليلى الأخيلية علاقة وثيقة بالحجاج بن يوسف وبالأمويين العام.

ذهبت ذات يوم ليلى إلى الحجاج بن يوسف وأنشدت أبياتها أمامه فلما انتهت ليلى من شعرها أقبل الحجاج بن يوسف على جلسائه فقال لهم: أتدرون من هذه؟ قالوا لا الله ما رأينا امرأة أفصح ولا أبلغ منها ولا أحسن الإنشاد كهذه، قال: هذه ليلى صاحمة توبة. وطلب حجاج بن يوسف منها أن تنشده بعض

شعرها فأنشدت: أحجاج لا يفلل سلاحك إنما ال منايا بكف الله حيث تراها
إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائما فشفاها
شفاها من الداء العضال الذي بما غلام إذا هز القناة سقاها

(فواز، ١٠١٢م: ٧٦٠)

ثم أمر لها بخمسمائة دراهم، وخمسة أثواب وخمسة جمال (المصدر نفسه: ٥٠) ولم يكن الحجاج بن يوسف يظهر بشاشة ولا سماحته في الخلق إلا ليلى الأخيلىة. فضل الفردوق ليلى الأخيلىة على نفسه، وأبو نواس الذي حفظ العديد من قصائدها، وأبو تمام الذي ضرب بشعرها المثل، وأبو العلاء المعري الذي وصف شعرها بأنه حسن ظاهرة. تقرب ليلى في خصائصها الشعرية من الخنساء ويقول أبو زيد الإنصاري "ليلى أكثر تصرفاً وأغزر بجزراً وأقوى لفظاً والخنساء أذهب عموداً في الشعراء، وفضلت على النابغة الجعدي" (صفوري، ٢٠٠٨م: ٤٨) وخلاصة القول أن شعر ليلى النسائي الخاص الجاذب المؤثر وأسلوبها رقيق وعاطفي مع رفاة الحس وسمو الخيال. وفي العصرين الإسلامي والأموي ظهرت أديبات عديدة مثل عائشة بنت طلحة وأمها أم كلثوم، وأروى بنت كرز وأسماء بنت سلمة وسواهن، ويظهر أن مشاركة المرأة في الأدب الأموي والإسلامي كانت متساوية مع الرجل في مجالات الأدبية.

المرأة في العصر العباسي:

مرت العصور المتوالية بعد ظهور الإسلام حتى جاءت الخلافة الإسلامية العباسية في بغداد تعتبر هذه الخلافة العباسية العصر الذهبي للإسلام لتطور الكتب الأدبية العربية لأن المسلمين في العصر العباسي بلغوا من العمران والسلطان ما لم يبلغوه من قبل ولا من بعد. فقد نشأت فيه الآداب الإسلامية وآداب العربية ونقلت العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية، وصلت فيه الحضارة الإسلامية إلى أعلى درجاتها، وتبعاً لذلك ارتفعت مكانة المرأة في المجتمع حتى حصلت جميع حقوقها كاملة سواء السياسة أو الإقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ونشأت الحضارة بتطور الثقافة والمدارس وحركة النقل والترجمة، يعنى نشأت كل العلوم والفنون والآداب العربية وتطور الشعر في العصر الذهبي تطور الكبيراً. وظهر العديد من النساء في الأدب والفنون والعلوم والتعليم، ولهن مساهمة فعالة في الأدب والفن في هذا العصر. واهتم بعض العباسيين بتعليم الجوارى إهتماماً كبيراً وأكثر إهتمامهم كان بتعليمهن الغناء فقد انتشر الغناء في العصر العباسي انتشاراً عظيماً. أسهمت المرأة العباسية مساهمة فعالة في المجال الشعر والغناء في العهد هارون الرشيد والمأمون الرشيد، ونافسن مع الرجال في مختلف النواحي مثل الثقافة والفكر ويشاركن معهم في نظم القصائد كما برزت في هذا العصر شاعرات المعروفات مثل علية بنت المهدي، عريب، أم جعفر زبيدة بنت جعفر ورابعة العدوية وسواهن. كانت علية بنت المهدي أخت أمير المؤمنين هارون الرشيد، عاشت في القصر في خلافة جدها وأبيها وأخيها وابن أخيها وكانت علية بنت المهدي علاقة مباشرة بأفاضل الرجال في القصر. فكانت هي أديبة، شاعرة وجارية مغنية وحسنة الدين ومشهورة

لجمالها وعقلها ذات خيال وأدب بارع وتقول الشعر الجيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة، وأكثر ما قالت عليّة من الشعر كان في الغزل والحب، هي لا تغني الشعر الفاحشة كما كانت تقول "لا غفر الله لي فاحشة ارتكبتها قط ولا أول شعري عبثاً" (السروجي، ٢٠١٦م: ٧٤) وكان هارون الرشيد يباليغ في إكرامها واحترامها ولها ديوان الشعر. كما قالت عليّة بنت المهدي الشعر في خادمها "رشا" وهي تكني عنه بزینب:

وجد الفؤاد بزینبا و جدا شديدا متعبا
ولقد كنت عن اسمها عمدا لكي لا تغضبا
وجعلت زينب سترة و كنمت أمرا معجبا

(المهدي، د.ت: ٤)

وأیضا برزت في العصر العباسي الفارعة بنت طريف بن الصلت هي أخت أمية بن أبي الصلت، عاشت عكس عليّة بنت المهدي هي شاعرة من قبيلة الفوارس من الجزيرة الفراتية هي معروفة بالرثاء في أخيها الوليد الذي قتل في الحرب، وبكت بكاء شديدة وعددت نعوته الحميدة فهو الشجاع الأبوي وهي تخاطب شجرة الخابور وتعاتبه على مشاركة بالحزن:

فيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريف
فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قنا وسيوف

(حلبوني، ٢٠١٠م: ٩٨)

وأیضا ظهرت في العصر العباسي أم جعفر زبيدة بنت جعفر هي زوجة هارون الرشيد وبنت عمه، هي أعظم نساء في زمنها دينا وأصلا وصيانة ومعروفا وخيرا وفضلا ونفقة واسعة على البر و أصحاب الحاجات وتغلب عليها النزعة الصوفية وهي أديبة وناقدة وأجادت في فني الرثاء والمراثي. لم يقتصر التوقيات في العصر العباسي على الرجال كبار فحسب بل كانت النساء شاركن أيضا فيها و لاسيما في مسائل المعاملات المالية والعلاقة الإجتماعية وبلغت بعض النساء في العصر العباسي بتوقيعاتها مبلغا عظيما في عالم الأدب وتفوقت في هذا المجال على كثير من الأدباء الرجال المشهورين بترسلهم كما جاء في "الكتاب أدب المرأة في العصر العباسي وملاحمه" كان عليّة بنت المهدي وكيل يقال له سباع وقعت على خيانة، فضربته وحبسته فاجتمع جيرانه إليها فعرقوها جميل مذهبه وكثرة صدقه وكتبوا بذلك رقعة، فوقع عليها :

ألا أي هذا الراكب العيش بلغن سباعا و قل إن ضم داركم السفر

أتسلبني مالى و إن جاء سائل
رققت له إن حطه نحوك الفقر
كشافية المرضى بعائدة الزنى
تؤمل أجرا حث ليس لها أجر

(حلبوني، ٢٠١٠م: ١٠٥)

أخذ العرب مجموعة من القصص والحكايات الشعبية من مجموعة القصص الهندسية والفارسية والغربية في خلال العصر الذهبي للإسلام وتروي هذه القصص على لسان المرأة إسمها شهرزاد عنوان الكتاب ألف ليلة وليلة. كل يدل على أن المرأة تشارك مع الرجال في موضوعات مختلفة كما في جميع الفنون الشعر مثل الرثاء، والهجاء، والغزل وسواهم، أن المرأة في العصر العباسي لم تختلف من الرجال في المجال الذهد والتصوف أيضا بل أحرزت مكانا ممتاز في المجال الزهد.

المرأة في العصر الأندلس:

كان القرن الخامس الهجري بداية الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس، وكانت أشعة العلم والمعرفة منتشرة في البلاد وخاصة في مجال الأدب من الشعر والنثر. أن المرأة الأندلسية كان لها دور مميز في ازدهار الثقافة الأندلسية والارتقاء الشعري وتطور المجتمع. قد شاركت المرأة العربية في الحركة الأدبية في ظل النظام الإسلامي بعد أن لعبت دورًا هامًا في الجاهلية وظهرت فئة من الشاعرات النابغات من صدر الإسلام إلى العصور المتأخرة والعصر الحديث. أن المرأة الأندلسية لها مكانة مرموقة واضحة في مجال الأدب، وفي العصر الأندلس تطور الشعر النسوي كثيرًا بموضوعات مختلفة أن شاعرات الأندلس كن ماهرات في فني الشعر ونظمن القصائد العديدة في لموضوعات الجديدة مختلفا للأغراض القديمة مثل الغزل والمديح ووصف الطبيعة والهجاء (حضور النساء، د.ت: ٦٣). ظهرت في الأندلس الشاعرات متعددة في أنحاء مختلفة مثل غرناطة واشبيلية وغيرها. كانت زينب المرية أديبة شاعرة معاصرة هي مشهورة في إنشاء الموشحات بأسلوب واضح في غير عسر (زرزناكا، د.ت: ٢٧٧).

برزت في قرطبة شاعرات كثيرة مثل ولادة بني المستكفي لم تكن ولادة بنت المستكفي شاعرة غزل فقط بل كانت تحجو هجاء مريًا في بعض الأحيان، كانت رائدة نساء في زمنها شعرًا وأدبًا (المرجع نفسه: ٢٩٩). كما تحدث عنها كابين شكوال في "الصلة" فقال: "كانت أديبة شاعرة جزلة القول، حسنة الشعر، وكانت تفاضل الشعراء وتساجل الأدبا وتفوق البرعاء وعمرت طويلًا ولم تتزوج قط. (صفوري، ٢٠٠٨م: ٥٦).

المرأة في المرحلة التاريخية الثالثة (العصر الحديث):

أما المرحلة الثالثة في مسيرة الأدب المرأة فهي مرحلة العصر الحديث "ظهرت المرأة في العصر الحديث ظهوراً واضحاً" وبرزت في هذه المرحلة كثيرات من النساء اللاتي صرفن كل حياتهن في الساحة الكتابية النسائية "ويعد نصوص النساء قبل العصر الحديث نصوصاً مختلفة بالنصوص النساء العربيات الحديثة المتعلمات على الأقل. ولا شك في بداية عصر النهضة من حملة نابليون، وقبلها ظلت مصر وبلاد العرب تزح تحت سيطرة الأتراك لثلاثة قرون ونجد في هذه الفترة المظلمة الفقر والمرض والجهل ولذلة يسود سائر أقطار البلاد العربية. وقصد نابليون من الحملة أن التقدم الحضارى مصر وبعث العلوم والمعارف بمصر ودراسة المسائل والأبحاث التاريخية والطبية والصناعية ولذلك أنشائه مسرحاً لتمثيل كانوا يمثلون فيه رواية فرنسية، وفتح المدارس، وأسس مكتبة عامة وغيرها (صديقي، ٢٠٠٣م: ١٣١). وبعد ذلك استولى محمد على باشا في سنة ١٨٠٥م على أريكة مصر، وأرسله بعثات علمية عديدة إلى الدولة الغربية ليلتقى شباب مصر العلوم العصرية والثقافات الغربية، وأهم أعماله تأسيس مدرسة الإدارة ومدرسة الألسن سنة ١٨٣٥م تحت إشراف رفاعة الطهطاوي. هو أول من رفع صوت المرأة في مصر داعياً إلى تعليم المرأة وصفور المرأة وأول من رفع صوت المرأة في الشام هو بطرس البستاني ولكن دعوتها لم تكن قد بلغت من القوة الفعالية درجة تستقر في نفوس الرجال لأن بعض الرجل يزعم أنه أرفع من المرأة شأنًا وأقوى منها عقلاً ولا يعاملونها معاملة حسنة كاملة ولا يتيحون حقوقاً تستحقها في الحياة ويزعم كأنها قد خلقت وسيلة للتنعم وخدمة الرجل فحسب. ولذلك دعا هؤلاء الرواد إلى تحرير المرأة وتعليم المرأة وصفور المرأة. ومن أشهر رواد النهضة النسائية، قاسم أمين، هدى الشعراوي، صفية زغلول، محمد عبده، فاطمة مرنيسي وغيرهم، ثم ألف قاسم أمين حول ضرورة تحرير المرأة وحقوق مساواتها كتابه "تحرير المرأة" و"المرأة الجديدة" رفعه لواء تحرير المرأة في مصر، ويدعو المرأة إلى حصول تعليم وتخفيف الحجاب أوزعه وتنظيم الزواج والطلاق ومنح المرأة حقوقها ومكانتها في المجتمع بالنسبة إلى الرجل يعده بطلاً كبيراً لقضية حرية المرأة في المجتمع مصر. وبعد ذلك ظهرت الكتب الكثيرة للحركة النسائية مثل "المرأة في الشرائع والتاريخ" لمحمد جميل بيهم و"تحرير المرأة في الإسلام" لمجدي الدين ناصيف و"المرأة العربية" لعبد الفتاح عبادة وغيرهم، يتناول جميع كتب مشكلة المرأة ويعالجها معالجة حسنة ويدعوا إلى مساواة بين الذكر والأنثى واعطاء المرأة حقوقها في كافة مجالات الحياة المختلفة متساوية الجنب بالجنب مع الرجل. وهكذا بدأت النهضة النسائية الحديثة وبعد الحرب

العالمية الأولى ظهرت في مجال أدب المرأة أديبات وكاتبات وخطيبات وشاعرات متعددة في معظم الأقطار العربية مثل مصر السورية ولبنان والعراق (المرجع نفسه ١٤٠-١٤١).

هؤلاء اللاتي صفرن كل حياتهن في مجال أدب المرأة "ونصوص النساء قبل العصر الحديث نصوصاً مختلفة بالنصوص النساء العربيات الحديث المتعلمات على الأقل". وفي عصر الحديث ظهرت كاتبات كثيرات في شتى المجالات الحياة. كما نجد في أدب المرأة شخصية هامة كهدي الشراوي الزعيمة المصرية.

ولدت هدى الشعراوي في مدينة المنيا في صعيد مصر، قضت هدى الشعراوي كل حياتها لأجل قضية المرأة وتحريها رفع شأنها وتمكينها من إدارت حقوقها و واجباتها (المرجع نفسه: ١٧٠) قامت هدى الشعراوي مع قاسم أمين للدفاع عن قضية المرأة المصرية خاصة والشرقية عامة بكل جرأة وإخلاص، هي من أبرز الشخصيات الناشطات المصريات اللاتي شكلن تاريخ الحركة النسائية في نهايات القرن التاسع وحتى منتصف القرن العشرين في مصر، هي أولت المرأة التي حمل لواء تحرير المرأة من النساء ومن الرجال قاسم أمين كما هي رائدة جمعية للإتحاد النسائي المصري ومعها نبوية موسى وسيزان براوي وهدفت هذه الجمعية على أن يرفع مستوى المرأة في كافة المجالات في جميع الحقوق وتسعى الجمعية بكل الوسائل المشروعة لتناول المرأة المصرية حقوقها السياسية والاجتماعية وأيضاً هدفها رفع الظلم والإهانة اللذان يقعان على المرأة فيما تدعى بدار الطاعة وباشتراك النساء مع الرجال في حق الانتخاب ورفع سن الزواج بالنسبة للفتاة وتعدد الزوجات إلا بإذن القانون وتعديل نظام الطلاق. وإهتمت هدى الشعراوي إهتمامها خاصاً لتعليم المرأة ولذلك هي طالبت أن يفتح أبواب التعليم المرأة العالمي والجامعي للسيدات في مصر لأنها كانت ترى أن التعليم المرأة هو الوسيلة الوحيدة لإنارة الذهن والوعي واليقظة ومحطم عباديتها وبمكنتها من مساعدة الأسرة في رفع مكانتها الاقتصادية ومن إثبات أنها ليست مجرد عالة بل إنها عضو حيوي لها. وبعد ذلك سافر العديد من وفود المتعلمات والمتقفات إلى البلدان الغربية للحصول على العلوم العصرية. كتبت هدى الشعراوي بعض أعمالها التي تحولها إلى مسلسلات تلفزيونية مثل "مسلسل باسم مصر الجديد" (المرجع نفسه: ١٧٠-١٨٠). ثم ظهرت في هذا المجال عائشة عبد الرحمان هي معروفة بلقب بنت الشاطيء فقد جمعت في شخصيتها كاتبة مصرية ومفكرة وعالمة وأستاذة جامعية وصاحبة طريق الجديد في التفسير مما جعلها مدرسة في موضوع إعجاز القرآن المجيد، هي من أوليات من اشتغلن الصحافة في مصر وبالخصوص في جريدة الأهرام (ليودحين، ٢٠١٧م: ١٢٦). وقد بدأت حياتها الأدبية الحرة في نواحي البعيدة في الريف المصري وفي أسرة الفلاحة، وتمثل بنت الشاطيء في دراساتها

عن بطولة المرأة العربية في شخصيات أمهات المؤمنين هي سوية الرأي في قضية المرأة و مكانتها في الحياة كما هي تقول: "على أن كبرى الكباير أن ينسى بعضنا الفروق الطبيعية بين الجنسين أو يتجاهلها أو يسعى إلى إلغائها... مع أن الطبيعة الحياة تباين علينا مثل هذا المسخ الذي يريد الأنثى مخلوقا شادا هو المرأة بطبعه و رجل في تطبعه. (الجندي، ١٩٦٨م: ١٨٩) وأيضًا تقول: "حينما يتصل في بيئة الأنثى إن حياة الأنثى مثقلة بهموم كبار. (المرجع نفسه: ١٨٩).

كتبت بنت الشاطيء كتبًا عديدةً كما كتبتها على الجسر، أرض المعجزات، سيد العزبة، سر الشاطيء وغيرهم بلغ عدد كتبها أربعة وثلاثين كتابًا إضافة إلى البحوث والمقالات العلمية. (صديقي، ٢٠٠٣م: ٢٤٠). ثم ظهرت في ريادة في الأدب المرأة إنها كانت من أوائل النابغات الناهضات لعبء الدعوة إلى حقوق المرأة وتطورها هي الكاتبة المقالة والشعرو الرسالة الأدبية بل هي أيضا كاتبة النقد الأدبية في كثير من دراساتها هي تأثرت جليًا بأسلوب جبران خليل جبران والأدب المهجري وقرأه القرآن هي "صاحبة النسائيات" (الجندي، ١٩٦٨م: ٢٠٠-٢٠٤) ومن الأسماء البارزة أيضًا برزت الباحثة والكاتبة الناقدة الأدبية العربية السياسية والشعر المنثور إسمها سهير القلماوي هي أول الكاتبة المصرية التي حصلت على الماجستير في رسالتها "أدب الخوارج" في العهد الأموي طبع سنة ١٩٣٧ (ليودحين، ٢٠١٧م: ١٢٦). وبرزت أسماء أدبيات وشاعرت عريبات كثيرات في هذا مجال أمثال أمنة ودود، نوال السعداوي، الطيفة الزيات، نسمة يوسف إدريس، وسمية رمضان، أليفة رفعة، نازك الملائكة، فدوي طوقان، فاطمة مرنيسي وغيرهن. اللاتي كتبن كتبًا عديدةً في مختلف الفنون الأدب ومرت الأدب النسائية بمراحل متعددة وفي كل العصر برزت في الكتابة النسائية أدبيات كثيرة في تاريخ الأدب العربي كان لهن نصيب وافر من كتب التراث العربي لتشمل معظم البلاد العربية.

جملة القول أن دور المرأة في العصر الحديث لم يقتصر على الشعر والأدب والروائية والقصص فقط بل برعت المرأة في المجتمع الإسلامي على العلم القرآن والحديث والفقه وغيرهم. وفي هذا العصر فاق بعض المرأة على معاصرهن من الرجال و تعالج بكتاباتها قضايا الذاتية تختص بالأسرة والبيت والأولاد والحب وغيرهم.

النتيجة:

الحديث عن مراحل الكتابة النسائية في الأدب العربي بين الطبقة الواقفة على الأعراف بين الجهل والعلم لا تستطيع بنصيبها الأخص من الثقافة أن تسبر عقل الرجل ولا أن تصور قلب المرأة؛ فمثلها مثل الجمهور الأوسط من سواد الشعب يعلو على العامة بمتاع جسمه، ويسفل عن الخاصة بغباء ذهنه. فسيداتنا العبقريات الحسان: سيزا نبراي، ونعمت راشد، وقوت القلوب، وإيمي خير، لا يمكن أن يتصل تفكيرهن بالأدب العربي ما دمن يجهلن لغة القرآن، ويحتجن في إفهام قومن إلى ترجمان على أن تعد في أقطار العربية كلها أكثر من فهم الدكتور أسماء فهمي، والماحستيرة سهير القلماوي، والفضليات الكواتب ابنة الشاطيء وجميلة العلايلي وفلك طرزي ووداد سكاكيني.

هؤلاء على تفاوت بينهن يُجدن التفكير والتعبير، ويعطرن من حين إلى حين وجوه الصحف وصدور المجالس بأنفاسهن العبقرة وأحلامهن الجميلة؛ ولكن فحولة الأدب في أنوثة العاطفة لم نجد لها في امرأة بعد (باحثة البادية) و(مي)؛ وباحثة البادية في ظلال الخلد، ومي وأسفاه على سرير المرض!

تلك حال المرأة مع الأدب، وهي حال اقتضتها طريقة التعليم وطبيعة المجتمع وحدائث النهضة. فمن الطبيعي ألا يجد فيها الأدب رفقاً من إنتاج، ولا الأديب مدداً من وحي، ومن البديهي ألا تحس أنت في الرسالة وفي سائر المجالات سحر المرأة فتشكو الاعتلال والنقص، وألا يجد قاسم أمين في المجالس والأندية عطر المرأة فيشكو الجفاء والجذب. وما دامت المرأة غائبة عن الأدب وعن المجتمع فهيهات أن يبرءا من علل الجفاف والإسفاف والسامة والفوضى. عندما كان المجلس ممتلئاً من الرجال تجد الحركات العنيفة والأصوات الناشزة والمناقشات الفحجة والأحاديث الجريئة والكلمات المندية والذوق العامي والإحساس البطيء؛ ثم لاحظ هذا المجلس نفسه وقد حضرته امرأة، تجد الحركات تترن والأصوات تترن والمناقشات تُنتج والأحاديث تحتشم والكلمات تُنتقى والذوق يسمو والإحساس يَدِق؛ ذلك لأن الرجل حريص بطبعه على أن يُجمل سمته في عين المرأة، ويحسن صوته في أذن المرأة، ويسوغ رأيه في عقل المرأة؛ والأخلاق المكتسبة تبتدئ بالتطبع وتنتهي إلى الطبع فمتى يُتاح للمرأة يا تُرى أن تُدرك خطرها في غير الحب، وأثرها في خارج البيت، فتؤدي أمانتها على الوجه الأكمل، وتُبلغ رسالتها على الطريق الأسود؟

حركة تحرير المرأة في العالم العربي، حركة علمانية، نشأت في مصر في باديء الأمر، ثم انتشرت في أرجاء البلاد العربية والإسلامية. تدعوا إلى تحرير المرأة من الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها مثل

الحجاب، وتقييد الطلاق، ومنع تعدد الزوجات والمساواة في الميراث وتقليد المرأة الغربية في كل أمر... ونشرت دعوتها من خلال الجمعيات والاتحادات النسائية في العالم الغربي.

سبق سفور المرأة المصرية، اشترك النساء بقيادة هدى شعراوي (زوجة علي شعراوي) في ثورة سنة ١٩١٩م فقد دخلن غمار الثورة بأنفسهن، وبدأت حركتهن السياسية بالمظاهرة التي قمن بها في صباح يوم ٢٠ مارس سنة ١٩١٩م. هدى شعراوي ابنة محمد سلطان باشا الذي كان يرافق الاحتلال الإنجليزي في زحفه على القاهرة وزوجة علي شعراوي باشا أحد أعضاء حزب الأمة (حالياً الوفد) ومن أنصار السفور. صافية زغلول: زوجة سعد زغلول وابنة مصطفى فهمي باشا رئيس الوزراء في تلك الأيام وأشهر صديق للإنجليز عرفته مصر.

سيزا نبراوي (واسمها الأصلي زينب محمد مراد)، وهي صديقة هدى شعراوي في المؤتمرات الدولية والداخلية. وهما أول من نزع الحجاب في مصر بعد عودتهما من الغرب إثر حضور مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد في روما ١٩٢٣م.

سهير القلماوي: تربت في الجامعة الأمريكية في مصر - وتخرجت من معهد الأمريكان - وتنقلت بين الجامعات الأمريكية والأوروبية، ثم عادت للتدريس في الجامعة المصرية.

المصادر والمراجع:

١. تاجور، د. فاطمة (٢٠١١م) كتابة المرأة في الشعر الأموي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب ١٩٩٩.
٢. الجندي، أنور (١٩٦٨م) أضواء على الأدب العربي المعاصر، بيروت: دار الكاتب العربي.
٣. مؤلف المجهول (د.ت) حضور النساء في الأدب العربي قبل العصر الحديث الجزء الثاني (ص٦٣).
٤. الحلبي، د. خالد (٢٠١٠م) أدب المرأة في العصر العباسي وملاحمه الفنية، مجلة جامعة دمشق، المجلد ٢٦ العدد الثالث - الرابع.
٥. زرنكا اي ايچ (د.ت) دور المرأة في الشعر العربي الأندلسي، (دون مكان النشر).
٦. السروجي، محمد علي بهيجة (٢٠١٦م) التطور التاريخي لدور المرأة في العصر العباسي، جامعة بيروت: قسم التاريخ كلية الآداب.
٧. الشاطي، عايشة (١٩٩٩م) كتاب سكينه بنت الحسين، دار الهلال، اهداءات ١٩٩٩ م.
٨. صديقي، فرحانة (٢٠٠٣م) دور المرأة في إثراء اللغة العربية وآدابها عبر العصور، (دون مكان النشر) ط١.
٩. صفوري، محمد قاسم (٢٠٠٨م) شعرية السرد النسوي العربي الحديث، جامعة حيفا: كلية العلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وآدابها، تشرين الثاني.
١٠. فواز، زين (٢٠١٢م) الدرر المنتور في طبقات ربات الجدور، القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
١١. القلماوي، د. سهير (١٩٥٤م) دكتوراه: فن الأدب، المحاكاة، القاهرة: المطبعة المصرية.
١٢. كحالة، عمرضا (٢٠٠٨م) أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، بيروت: مؤسسة الرسالة.
١٣. ليودحين، محمد (٢٠١٧م) كاتبات في الأدب الإسلامي الحديث في العربية، دهلي: جامعة كيلكوت.
١٤. مزيد، علي عبد الباسط (د.ت) منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
١٥. المهدي، علي (د.ت) ديوان علية بنت المهدي Al – Hakawati، (دون مكان النشر).

التركيب التاريخي للكلمة (الأفغاني) في تاريخ الأدب البشتو

The Historical Structure of the Afghan Word in the History of Pashto Literature

سيد عمر صديقي، الأستاذ المشارك بكلية اللغات والآداب / جامعة نخار

* محمد أعظم عمري، الأستاذ المحاضر بكلية اللغات والآداب / جامعة نخار

*Azamomari02@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٧/٠٦ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n3r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٢٧

المُلخَصُ

الأمة الأفغانية تعشق الحرية الفردية وتقدر حرية الوطن وفي سبيل الحرية يضحي الأفغاني بكل غال ورخيص، ويشتهر الأفغاني بجانب الشجاعة والبراعة والفداء والتضحية بتمسكه الشديد بدينه الحنيف. أهميته يرجع إلى أن الإسلام هو الذي زرع في أرض الأفغان بذرة الحرية والاستقلال والاستنارة والجهد ضد كل ماهو أجنبي، وضد ما هو ينافي العقيدة الإسلامية، هذه الخصائص الحميدة جعل الأفغان مشتهرة بين الأمم العالم كله. تهدف هذه المقالة إلى إعطاء فكرة واضحة للقراء عن تركيب كلمة الأفغانية و جذرها التاريخية، والمنهج المتبع لهذه المقالة المنهج التاريخي. النتيجة الكلية التي تُظهرها هذه الدراسة أن كلمة (الأفغان) يطلق على القبائل الواقعة في الشمال الغربي من البلاد الهندية وبعض من الأقاليم الخراسان القديمة. وإن الكلمات "البتان"، "الأوغان" والبشتون الثلاثة تطلق حديثاً وقديماً على هذه القبائل الآرية التي وقعت بجانب الجبال الهندوكش. وأخيراً في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي (١٩١٩م) قد أخذ الاستقلال من الإنجليز وأصبح اسم أفغانستان اسماً رسمياً لدولة أفغانستان الحديثة.

الكلمات المفتاحية: الأفغان، البشتون، البتان، البكت، والبختون، التركيب التاريخي.

المقدمة

إن كلمات البكت والبختون والبشتون والأفغان الأربعة تطلق حديثاً وقديماً على قبائل آرية قديمة انتشرت في جميع أنحاء أفغانستان وبشتونستان وباكستان وفي بعض المناطق الهندية وفي المناطق الشرقية من إيران، هذه القبائل كانت تسمى باسم البكت الذي تحول فيما بعده إلى البختون أوالبشتون ثم تحول هذا الاسم في العصور الإسلامية إلى الأفغان ثم تحول اسم الأفغان إلى اسم رسمي عام يطلق بقعة من الأرض باسم أفغانستان وأيضاً يطلق على جميع من ينتمون إلى أفغانستان المعاصرة من جميع الأقوام البشرية التي تعيش فيها. بما في ذلك القبائل العربية التي استوطنت في خراسان، وموطنهم البحد البخدي والباكتريا والباختر، وأول من ذكر هذه الأسماء ومسميتها أبو المؤرخين هيرودت الذي يذكره بصور وأشكال مختلفة مثل البكتيس والبكتين والبكتيا وغيرها، كما يذكر موطنها الأول في هذا العصر بصور وأشكال مختلفة أيضاً مثل بكتيكا وبكتيا وبشتيخا وغيرها من أشكال وصور هذه الأسماء التاريخية الضاربة في تاريخ أفغانستان السياسي والأدبي واللغوي. وقد جاء ذكر هذه الأسماء أيضاً في الويديات القديمة الأفغانية خلال حرب الملوك العشرة أو حرب القبائل الأفغانية العشر التي لها أهمية خاصة أيضاً في تاريخ القبائل الأفغانية في العصور الآرية، هذه القبائل كانت تعيش في الصور الويدية الآرية قبل عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد في موطنها الأول البخدي/الباختر في الجناح الشمالي من جبال (الهندوكش) ومن هناك انتشرت- كما يقول علماء الآريات- في جميع أنحاء أفغانستان والمناطق الشرقية من إيران والأقاليم الشمالية من الهند (حبيبي، ١٣٩٢م: ٣٠٢/١).

كلمة (الأفغاني)

انتشر هذا الاسم في العصور الإسلامية، فهو بهذا الاعتبار حديث العصر، فقد جاء ذكره على ألسنة الشعراء والكتاب، والأدباء والمؤرخين من أمثال الشاعر الخراساني العظيم الفردوسي في (الشاهنامه) والمؤرخ الشهير عبد الحي بن الضحاك الكرديزي في (زين الأخبار) والعتبي في تاريخ الميميني، والعلامة البيروني في مؤلفاته التاريخية، والرحالة العربي الشهير ابن بطوطة في رحلته التاريخية، والمؤلف المجهول في (حدود العالم من المشرق إلى المغرب) ومحمد قاسم هندوشاه في (تاريخ فرشته) ونعمت الله الهروي في (تاريخنامه هرات) وعبد الرزاق في (مطلع السعدين). وأبو الفضل البيهقي، ومنهاج الدين عثمان بن سراج الدين الجوزجاني.

وفي سنة ٥١٢هـ=١١١٨م قام السلطان (أرسلان شاه) الغزنوي بتشكيل جيش عظيم من أفراد القبيلة الأفغانية (الغلجية = الخلجية) كما قام السلطان غياث الدين الغوري بتشكيل فرق خاصة من الأفغان، وهكذا

انتشر اسم (الأفغان) واتسع مفهومه رويدًا، رويدًا، وعندما قام (الدرانيون) الأفغان بتأسيس إمبراطورية أفغانستان العظيمة أصبح اسم (الأفغان) اسمًا قوميًا عامًا للشعب (البختوني = البشتوني) ومنذ هذا العصر بدأ يطلق على الشعب الذي كان يقطن الإمبراطورية الدرانية الأفغانية. وليس معنى هذا كله أن كلمة (الأفغان) أو اسم (الأفغان) حديثة مخترعة ذلك لأن لها جذورًا وأصولًا تاريخية قديمة قدم التاريخ الأفغاني نفسه.

كلمة (الأفغاني) في التاريخ

إن (الأفغان) معربة من كلمة (الأوغان) أو (أوگان) التي استعملها المؤرخون في العصر الإسلامي اسمها للشعب (البختوني = البشتوني) قال ذلك أبو نصر محمد عبد الجبار العتيبي في كتابه تاريخ اليميني (العتيبي، ١٢٨٦هـ: ٨٤/٢)، وليس معنى هذا أن الاسم المعرب منه، وهو (الأوغان) (زكي، ١٩٣٣م: ٦/٤). قد مات بعد التعريب، بل أنه عاش بجانب (الأفغان) مدة طويلة (صافي، ١٩٨٨م: ٥٣٥) فقد استعمله المؤرخون في القرن الثامن الهجري كصاحب كتاب (ظفرنامه) وصاحب كتاب (ملفوظات تيموري) وصاحب كتاب (مطلع السعدين) وغير ذلك من كتب هذا العصر.

وفي ذلك يقول المستشرق بيليو (H.W.Bellw): إن أصل الأفغان (أغوان) وهي كلمة آرية قديمة ثم تحولت وتطورت حتى صارت (أوغان) وهي بدورها تحولت إلى (الأفغان) (بيليو، ١٨٣٩م: ١٨). ويلاحظ أن القبائل الأفغانية في العصر الحاضر تنطق هذه الكلمة (أوغانا) ولا تنطقها (أفغانا) إلا الطبقة المتعلمة. ويقول الأستاذ كرندل (Kuvkdl) إن كلمة (الأفغان) صورة مقلوبة لإحدى الكلمات السنسكريتية.

ويقول صاحب كتاب قاموس الأعلام: إن الأفغان قوم عريق وقديم جدا، يتكلمون باللغة البختونية = البشتونية، وهي من اللغات الآرية، وقريبة إلى اللغة السنسكريتية والفارسية، والإيرانيون هم الذين أطلقوا عليهم اسم (الأفغان) ولكنه اسمًا جديدًا، بل اسم قديم، ذكره أب المؤرخين (هيرودت) أثناء كلامه عن سكان هندوكش. ذيل مادة الأفغان (زكي، ١٩٣٣م: ٣/٤).

والكتب الدينية الهندية تذكر كلمات مشابهة لكلمة (الأفغان) مثل "أسواكانا" أو "أسواغانا" بمعنى مملكة الفرسان، وقد جاءت كلمة (أسواكانا) اسمًا لعدد من القبائل في الشما الغربي من البلاد الهندية القديمة، وهذه القبائل (الأسواكانية) قد ذكرها المؤرخون الإغريق باسم (أساكيني) وفي اللغة السنسكريتية كلمة (أبكائن) تطلق على قوم ليس لهم موسيقى. ذيل مادة الأفغان (زكي، ١٩٣٣م: ٤/٤).

وفي اللغة الآرمينية تستعمل كلمة (أوغان) أو (أغوان) لسكان الجبال وكلمة (أكون) اليونانية تؤدي نفس المعنى الآرميني. فمن المحتمل جدا أن يكون الآرمن قد أطلقوا على القبائل البيختونية هذه الكلمة، ثم أخذها المؤرخون المسلمون وعربوها إلى الأفغان (صافي، ١٩٨٨م: ٥٣٦).

وفي العصر الساساني أيام شاپور الأول كتبت كلمة (أبكان) في نقش رستم، ومن المحتمل أن يكون (أبكان) هذه هي (أبكاتن) السنسكريتية التي استعملت لقوم ليس لهم موسيقى، لذلك استعملت كلمة (آب-كان) في عهد شاپور الثالث استعمالاً كثيراً، كذلك أطلق الرحالة الصيني الشهير (هيوان تسنك) كلمة (أي-بي-كان) على جماعة من الناس في جبال (سليمان) في أفغانستان الحالية.

هذه الأسماء كلها: أسواكان، أسواغان، أبكاتن، أبكان، أبكان، وأي-بي-كان شبيهة لكلمة (الأفغان) وقريبة منها، فيحتمل أن تكون جميعها قد تحولت من كلمة (أوغان) الآرمينية، ومن المحتمل أيضاً أن تكون في قواد شاپور الأول، وفي أيام شاپور الثالث قواداً بأسماء (أوغان=أبكان=أبا-كان=أفغان) نسبة إلى مواطنهم الجبلي على المفهوم والمعنى الآرميني (صافي، ١٩٨٨م: ٥٣٦).

وفي القرن السادس الميلادي ذكر العالم الفلكي الهندي ورهامهبره (warhamhbra) في كتابه القديم "برهات-سمهيتا" كلمة الأفغان في صورة (أفغانا).

ثم يأتي العصر الإسلامي وتظهر كلمة الأفغان مرة أخرى في ميدان الاستعمال السياسي، والتناول الأدبي، والعلمي فيتسع مفهومها السياسي والاجتماعي في القرن العاشر الميلادي حتى أطلقها البيروني على القبائل الأفغانية كلها دون التمييز بين عناصر الشعب الأفغاني البشرية المختلفة وقيل: قد كان (الشاه) عباس الصفوي سنة ١٥٨٧م يطلق اسم الأفغان على قبيلة الأبدالي، ثم أطلق الاسم كذلك على القبيلة (الغلجية=الخلجية)، كما استعمل لجميع القبائل البشتونية في القرنين الحادي عشر، والثاني عشر الهجريين. (صافي، ١٩٨٨م: ٥٣٧).

حدود أفغانستان السياسية

إن حدود أفغانستان السياسية اليوم تختلف عن حدودها الطبيعية وهي تتميز بتميز السياسية وقوتها وضعفها فمثلاً كانت الحدود السياسية لأفغانستان التاريخية في أدوار الدولة باختارية في القرن الثالث قبل الميلاد والدولة الكوشانية في القرن الثاني الميلادي، والدولة البفتلية في القرن الخامس الميلادي، والدولة الصفارية في القرن التاسع الميلادي، والدولة الغزنوية في القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، والدولة الغورية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، والدولة التيمورية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين، والدولة

المهوتكية والأبدالية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، في هذه العصور المختلفة كانت الحدود السياسية لأفغانستان تمتد إلى خارج حدودها السياسية والطبيعية في الأراضي الهندية. (صافي، ١٩٨٨م: ٥٣٩).

وأحياناً كانت أفغانستان تشكل دولة واحدة بالاشتراك مع الممالك المجاورة لها فيما وراء النهر في الشمال، وفي حدودها الغربية مع إيران، مثال الدولة السامانية في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين والدولة الخوارزمية في القرن الثالث عشر الميلادي، وفي أيام الأمير تيمور كوركاني في القرن الرابع عشر الميلادي، وفي أيام نادر شاه أفشار في القرن الثامن عشر الميلادي. وبعكس ذلك كانت حدود أفغانستان السياسية تنتقص وتنضيق أو تنجزاً بسبب التدخل الخارجي، والعدوان الأجنبي عليها مثال ذلك الدولة المخامشية في القرن السادس قبل الميلاد والدولة الأترک في القرن السادس الميلادي، والدول الشيبانية والاستراخانية فيما وراء النهر في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين.

والدولة الأبدالية (الدرانية) هي الدولة الأخيرة التي تمكنت من تطبيق حدود أفغانستان السياسية على حدودها الطبيعية في القرن الثامن عشر الميلادي، وعندما بدء الضعف يدب في كيانها في القرن التاسع عشر، وبدأت الدولة السدوزية في الظهور بدأت معها أفغانستان السياسية تضيق وتنقص، وتنجزاً وتنقص من جميع أطرافها إلى أن استقرت على حالها الحالية منقوصة مقصورة مجزأة.

على أن دولة أفغانستان تقع في قسم الجنوب الغربي من قارة آسيا، وتضم سلاسل جبلية عالية، وصحارى شاسعة وأودية خصبة وسهولا متموجة، غير أن أفغانستان لا تمتلك شواطئ بحرية، ويجدها من الشمال تركمانستان وطاجكستان وأوزبكستان، وتحاذيها الصين الشعبية من أقصى الشمال الشرقي، وعلى حدودها الشرقية والجنوبية تجاورها باكستان، وعلى حدودها الغربية تقع جمهورية إيران الإسلامية. وكابول هي عاصمة أفغانستان، وتعد أكبر مدينة في البلاد، وتقع على نهر كابول في شرقي أفغانستان، وهنالك مدن أخرى منها قندهار في جنوب شرقي البلاد وهرات في أقصى الغرب. (غبار، ١٣٨٨هـ: ٦-١٠).

يعتق معظم سكان أفغانستان الدين الإسلامي، ويتألف سكان أفغانستان من حوالي عشرين مجموعة عرقية، حيث تنقسم معظم تلك المجموعات إلى قبائل مختلفة، ولكل مجموعة عرقية لغتها الخاصة بها ونمطها الحضاري المميز مثل: البشتون، التاجيك، الهزاره، الأوزبك، مجموعات أخرى.

ولأفغانستان تاريخ طويل من الاضطرابات. فمنذ القدم غزا الفرس والإغريق والمغول وأمم أخرى عديدة أراضيها. وفي الزمن الحالي عانت أفغانستان من التدخلات الأجنبية وخصوصا من قبل أمريكا والسوفييتي والتحالف الناتو و اتحاد الأروباء.

وأفغانستان بمحملها عبارة عن جبال، وهناك بضع وديان منفصلة هنا وهناك وتصل ارتفاعات الجبال إلى حوالي ٢٠٠٠٠ قدم. ولأفغانستان مجموعة متنوعة من البيئات الطبيعية، منها الجبلية، والصحراوية، والسهول، والوديان الخصبة. وللبلاد ثلاث مناطق رئيسية: السهول الشمالية، الجبال الوسطى، وتشكل حوالي ثلثي مساحة البلاد، المناطق المنخفضة الجنوبية، التي تتكون بشكل رئيسي من مناطق صحراوية وشبه صحراوية. لأفغانستان مناخ قارئ قاس شتاء، والصيف دافئ باستثناء المرتفعات العليا ومعظم البلاد جافة أو شبه جافة.

والأمطار خفيفة تسقط عادة في الشتاء والربيع، ولا تسقط أي أمطار بين شهري يونيو وأكتوبر. معظم سكان أفغانستان من المزارعين، ولكن فقط ١٢% من الأرض صالحة للزراعة، والمنتجات الزراعية تشمل الحنطة والشعير والبنديق، والفواكه التي تنمو وبشكل رئيسي في وديان الأنهار. الشياح والماعز والدجاج هي الدواب المرباة عادة. أفغانستان غنية بالمعادن، ولكن العديد من مصادرها غير مطورة، أهم المصادر هي الغاز الطبيعي، والنحاس، والذهب.

الصناعة بما غير متطورة، والصناعات الشائعة هي النسيج والصناعات الحرفية كتشكيل المعادن وديغ الجلود والحلي والمجوهرات وصناعة البسط.

تتألف الأراضي الأفغانية من ثلاثة أقاليم رئيسية هي: ١- إقليم السهول الشمالية، ٢- إقليم المرتفعات الوسطى.

٣- إقليم الأراضي المنخفضة في القسم الجنوبي الغربي من البلاد... تغطي المرتفعات الوسطى قرابة ثلثي أفغانستان، حيث تتألف من سلاسل جبال هندكوش وتفرعاتها. وترتفع القمم المكلفة بالثلوج إلى نحو ٦٢٠٠م، على طول امتداد الحدود الشرقية مع باكستان. وتنحدر تلك السلاسل الجبلية باتجاه السهول المتموجة في الجنوب الغربي من البلاد. ومعظم السكان في ذلك الإقليم يعيشون في المناطق المحاذية للأودية الضيقة العالية لجبال هندكوش. (ركى، ١٩٩٣م: ٢٢٨/٤) و(مدير التحرير، د.ت: ٢٩ / ١).

شعب الأفغان وأفغانستان الحالي

الوضع الحالي لشعب أفغانستان: تقع أفغانستان في شرق قارة آسيا، ولها حدود مع إيران وباكستان، وأراضي المسلمين في الصين، وأراضي المسلمين في الاتحاد السوفيتي، في موقع جبلي استراتيجي، ومساحتها ٦٥٠ ألف كيلو متر مربع، وحدودها مع الاتحاد السوفيتي بامتداد أكثر من ألف كيلومتر، وتعداد السكان يصل إلى حوالي ثلاثين مليون، ونسبة المسلمين منهم ٩٩.٩٩٪

وإذا كانت جريدة إزفيسيتا الروسية قد قالت سنة ١٩٤٧م إعادة إنشاء جمهورية باكستان الإسلامية «إن القضاء على هذه الدولة التي أنشئت على العقيدة الإسلامية واجب من واجبات الحزب الشيوعي الروسي؛ لأنها تشكّل خطرًا على الجمهوريات الإسلامية بالاتحاد السوفيتي»، الأمر الذي نُقِدَ بعد ذلك بالتعاون مع الهند لتقسيم باكستان إلى باكستان وبنجلاديش؛ لإضعاف هذه الدولة الإسلامية التي تشكّل خطرًا على حدود روسيا.

فإن وجود دولة أفغانستان كذلك على حدود روسيا، وبالتماخمة لأقاليم المسلمين هناك، يشكل نفس الخطورة، وتتصوّر معه نفس التصرف لتحقيق نفس الغاية... قد يختلف الأسلوب أو الوسيلة، ولكن تبقى الغاية.. دفع الخطر الإسلامي عن حدود روسيا في أقاليمها الإسلامية التي خضعت بالحديد وال نار للحكم الشيوعي الكافر.

جاء الإسلام إلى خراسان على عهد عمر بن الخطاب وكان فتح فارس فتحًا مبيّنًا امتدّ إلى أراضي أفغانستان، ووصل إلى كابل "العاصمة" على عهد عثمان رضي الله عنه، ثم حدثت ردة بعد ذلك، عاد بعدها الشعب الأفغاني إلى الإسلام في أواخر القرن الأول الهجري؛ ليبقي منذ ذلك اليوم على إسلامه مستمسكًا ومضحياً.. وانتشرت مع الفتح الإسلامي اللغة العربية، وفي أواخر الدولة الغزنوية عادت اللغة الفارسية إلى الانتشار "وهي تزيد على العربية أربعة حروف"، ثم انتشرت اللغة البشتوية "وهي تزيد على الفارسية ثمانية حروف" وكتلتها يكتبان بحروف عربية. حتى ظهر في أفغانستان علماء أجلاء في جميع المجالات...

فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من كابل العاصمة، والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من مرو "شمال أفغانستان"، وكذلك الفخر الرازي، والبيروني، والفارابي، وابن سينا، والفردوسي مؤلف الشاهناما، وهي ملحمة تاريخية تحكي تاريخ فارس.. إلخ.

عرف الشعب الأفغاني في العالم بشدة التمسك بدينه، كما عُرفَ ببسالته في الجهاد، ورفضه لكل أنواع الاستعمار والاحتلال. وهو الذي ثار على ملكه وخلعه "هو أمان الله" حين حاول إدخال السفور إلى أفغانستان، بظهور زوجته سافرة خالعة عنها الزي الشرعي الإسلامي. (مقالة "حاضر العالم الإسلامي" في موقع الإخوان المسلمين ويكيبيديا (تاريخ قراءة المقال ١٠/٠٨/٢٠٢٠).

فلم يعد الشعب الأفغاني الأصيل الذي قدّم آلاف الشهداء في معركة الشرف والحرية والإسلام، لم يعد هذا الشعب يقبل أن تحكمه الأجنبية الكافرة، أو أن يوجد بين صفوفه أجنبي غير مسلم ويوم يتم التمكين الكامل فلسوف تجد الأجنبية في أفغانستان تصفية لها لم تحدث في أي مكان أو زمان آخر، ويظهر من الآن في السياسة التي تجتمع عليها كل الطوائف الحاربية، وهو أنّ الأسير إن كان أجنبيًا أو غير مسلم فلا شيء له إلا القتل، أمّا إن كان غير ذلك فإطلاق سراحه.

رغم أن كل الأحوال والأحداث وكافة الأوضاع الحالي في أفغانستان... في المجتمع الأفغاني المفتوح، وفي الجامعات، وفي الحكومات الأفغانية المتزعزعة المهتزة، وفي الشارع العام كل ذلك في انتظار تغيير جذري وأساسي في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... ديمقراطية تشبه الفوضى مع الغوغاء تسيطر على المجتمع الأفغاني سياسيا، اجترار لأفكار السيكلولاريزم الهدامة تسلط ضوءها الممزوج بالسراب على عقول الشباب في الجامعات وفي غير الجامعات، فهم متغايرون ومتناقضون لحقيقة الإسلام وتعاليمه السامية يسود الأوساط الثقافية، فوضى في كل شيء تدعو بإلحاح شديد إلى تغيير جذري عميق من الداخل أو من الخارج. (صافي، ١٩٨٨م: ٥٥٣).

إن الحياة السياسية والاجتماعية تعج بالفوضى، المؤسسات العلمية والتعليمية يسودها الاضطراب والحياة الاقتصادية تسيطر عليها الغوغاء، وقد استفادة الأمريكية من إطلاق الحريات واستغلالها أسوأ استغلال، تحولت الحرية إلى اضطرابات ومصادمات وعمت الفوضى في كابول العاصمة أدت إلى إغلاق المدارس الدينية والمساجد العامة عدة مرات، تعج البلاد بمظاهرات شكلية دون أهداف أو غايات.

نظام الحاضر الجمهوري الشكل والمظهر في طريقه إلى التفكك تحت ضغط المتناقضات بين فكي الكماشة الأمريكية والروسية والشرقية الصينية، المطرفة والسندان مطرقة هذا وسندان ذلك لا فكاك لها من ذلك، والعلاقة بين الدولة والحركات الإسلامية والوطنية الشريفة في أفغانستان مفقودة ومعدومة، والشبكة العميلة المخادعة الماكرة تحيط به من كل جانب وهو لا يدري، وقد أتاح للأمريكية كل الفرص للاستيلاء على أجهزة الدولة، وبدأ رئيس الجمهور ومن حوله من السيكلولارين يوجهون أقسى الضربات للجماعات الإسلامية، وتمت تصفية

أكبر عدد من عناصر القيادة الإسلامية المخلصة في أفغانستان، ليس عنده استعداد للتعاطف أو التفاهم مع الرعامة الإسلامية.

إن أفغانستان تنهياً رغم احتفاظها بمظهر الدولة المحتلة للدخول في مجال الأمن القومي الأمريكي... النفوذ الأمريكي في ازدياد يوماً بعد يوم، أصبحت المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الأمريكان الذين تدفقوا على البلاد الأفغانية في ظل الملك السابق حامد الكرزاي، ثم بإعداد أكبر في عهد الرئيس الحالي العلاقات الأفغانية الأمريكية التي تم وضعها على أسسها اقتصادية وعسكرية محكمة.

وبعد انتهاء توقيع التوافق الكاذب بين الجانبين في بون فرنسا، أو بعد مرور فترة الوثام الشكلي والوفاق الظاهري أصبح الرئيس حامد الكرزاي الأفغاني رئيس الجمهورية للدولة أفغانستان، ولاحظ بعد فوات الأوان أن الشبكة الأمريكية الماكرة المحكمة قد أحكمت عليه قبضتها الفولاذية، وطوقته بخيوطها العنكبوتية تماماً ليس في إمكانه الفكك من برائنها، ولا يملك القدرة على الحركة للتخلص منها، ولا يملك الحرية للقيام بأي عمل للخروج من تلك الخيوط العنكبوتية المعقدة. ويبدو أن المعركة الحاسمة قد انتهت لصالح الأمريكية الماكرة، وتم وضع خط بداية النهاية الرئيس حامد الكرزاي لثروته الأمريكية. ومن هنا نرى بعيوننا أن كابوساً ثقيلاً يجسم على قلوب علماء النهضة الإسلامية نظراً للعداوة السافرة والضغط المزدوج عليهم من النظام الجمهورية الحالي المهتر ومن العناصر السيكلولارستية معاً.

نعم! إن الرئيس حامد الكرزاي وطني مخلص لا شك في ذلك، كما رأينا مشاجراته وسمعنا في محادثاته، ولا يختلف أحد في إخلاصه للوطن إلا أنه لم يعتني في المديرية إلى أبعد الحدود، تسيطر على أفكاره الوطنية كبرياء فارغة لا مبرر لها، خيل إليه باستبداده وبكبريائه الفارغة أنه ربما استطاع بميوله السيكلولارستية كسب تأييد الأمريكيين الأفغان المؤيدين من الولايات المتحدة ومن أقوام جنوب أفغانستان وشرقها.. وقد استغلت الحركة السيكلولارستية الأفغانية هذه النقطة في الكرزاي فيما استغلته من نقاط الضعف في شخصيته المزدوجة بين الوطنية والسيكلولارستية الغربية.

حركة النهضة الإسلامية الأفغان ترقب عن كثب وبخذر شديد تطورات الأحداث الجارية الجارفة في أفغانستان وعلى رأسهم شهيد الإسلام الأستاذ الدكتور محمد أياز نيازي منذ انتهاء الجمهورية حامد الكرزاي، وقد أدرك كافة العلماء الأمة الأفغان، وعملوا بثاقب بصيرهم وبتجارهم العلمية أن السيكلولارين الغربيين يرحفون بلا هوادة إلى تسلّم زمام الأمور في أفغانستان من خلال هذا الوطني الغربي الاستبدادي المتجبر الرئيس أشرف

غني أحمدزي، وقد كان انقسم الإسلاميون حول تنظيم العمل المسلح والمخطط السياسي المدروس الذي يمكن اتباعه في التعامل من النظام الجمهوري بقيادته ومع من يحيط به من السيكلاريين... فريق منهم يرى المهادنة والتأييد وترقب الأحداث والتطورات حتى يقوم هو بنفسه بتصفية العلماء الأجلاء المحيطة به، ودليل الثريث والترقب والمهادنة عند هذا الفريق من السيكلاريين أن الرئيس أشرف غني لا بد أن يصطدم بالمتطرفين الإسلاميين فلا حاجة إلى إرباكه وإنهك أعصابه وإضعاف قوته وإزعاج نشوته والنيل من كبريائه أمام هؤلاء.

أما الفريق الثاني من هؤلاء الإسلاميين فإنه يرى أن المنازلة والجهاد المسلح وخوض المعركة ضد كلا الطرفين المتخاصمين هي الطريقة المثلى (يقصد الطالبان وعساكر النظام) الذي يحيط به من الغربيين عند حدهم، وهذه العناصر الإسلامية من الفريق الثاني تصر بشدة على أن الرئيس أشرف غني غربي ويستمد قوته من الأمريكان، وهو الذي فتح للأمريكية البغيضة أبواب أفغانستان على مصراعيها فلا بد من جهاده وإعلان الحرب ضده، وضد من يناصره ويؤيده، والفريقان من الإسلاميين يكونان في حاجة إلى مساندة عملية وتأييد فعال ومؤثر من جهات أخرى قوية، وأين ذلك؟ وقد ساهم تفرق بين الأقسام، وما أشاره من الجدل العقيم حول مواقف الإسلاميين العملية والنظرية في شق الحركة الإسلامية والقضاء على وحدتها وتفتيتها إلى فئات متنافرة متشاجرة حيث غاب عنها بائنها ومهندسها الأول والثاني بعملية الإنتحارية وشهادتهم، وذلك في الوقت الذي توحد فيه جناح المتخاصمان في القطر للقيام على المصالحة بين الطرفين والقيام بالعمل ضد فئة من الإسلاميين وفئة الأخرى وضد الحركة الإسلامية والانقراض عليها بكل الوسائل المتاحة للعناصر السيكلاريسية في هذا الوقت. النظام الجمهوري أشرف غني لا يزال على وشك السقوط ويريد القوات الأمريكية على خروج عساكرها ومع الأسف الشديد دار بين فئات الحركات الإسلامية من جدل عقيم، ونقاش لم يأت بالفائدة المرجوة بشأن تحديد المواقف حول العمل المسلح أو المخطط السياسي للتعامل مع القوات السياسية الأمريكية والعناصر الغربية المحيطة به من كل الجوانب، إن خروج قوات الأمريكية المتجبر المغرور قد أسكت كلا الفريقين في الحركة الإسلامية الأفغانية، وأنهى مناقشاتهما حول العمل الموحد ضد النظام المحتلة وكان السيكلاريون هم السابقون إلى هذا العمل الذي أسكت الجميع بأوامر صدرت إليهم من أسيادهم من القصر الأبيض.

الآداب البشتوية في هذا العصر

إن اللغة البشتوية الأفغانية من اللغات الإسلامية التي تكتب بالحروف العربية بزيادة عدد من الحروف لاتوجد في الحروف الهجائية العربية والفارسية، وقبل دخول الإسلام، وانتشار الثقافة الإسلامية واللغة العربية في

أفغانستان الخراسانية كانت تكتب بالحروف (الخروشتية) الهجائية. كما كتبت بالحروف الهجائية الإغريقية أيام الدولة (الباحترية) في خراسان القديمة. ولغة البشتوية لهجتان رئيستان وهما اللهجة الغربية واللهجة الشرقية ولكل من اللهجتين بعض من المميزات في أداء الحروف، والنغمات الصوتية (الصافي، ١٩٨٨م: ٥٦١).

الأدب البشتوي الأفغاني غني بالقصص والأساطير الشعبية التي عاشت مع الناس لألاف من السنين، ومنذ العصور القديمة جدًا عندما كان كل الانتاج الأدبي يبرز شفاهة غير مسطور ولا مقيد ولا مسجل، منذ ذلك التاريخ القديم احتفظ الأفغان بتاريخ الحوادث القومية والوطنية في الذاكرة وفي إطار تلك الأساطير والقصص الشعبية، واحتفظوا بها مسجلة في الأغاني الشعبية- لقد ارتبطت أساطير الأفغان بأساطير أجدادهم الآرية القديمة، كما ارتبط الأفغان أنفسهم بأجدادهم الآريين القدامي ولم تحمل تلك الأساطير والقصص الشعبية في أفغانستان على الرغم من مرور قرون طويلة متتابعة عليها، وعندما آمن الأفغان بالإسلام، واتبعوا شريعته لم يقل جهدهم وتعقلهم بأبطالهم القدامي، وهكذا عاشت الأساطير القديمة في القصص الشعبية، وفي الأغاني الشعبية، وكانت مادة قيمة غنية للأدب المنظوم والمثور معا... والأدب مرآة الأمة، وهذا هو شأن الأدب في البلاد الأفغانية.

من الثابت أدبيا بأن أدب كل أمة ترجمان عواطفها، وترجمان صورة إحساسها، وشعورها، وتاريخها الأدبي، وهو ذلك الإطار الذهبي الذي تنعكس عليه مذاهبها الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية قديماً وحديثاً، وهو معيار دقيق وصادق لكل ما يتردد في الأمة من آراء، وعقائد، وحضارات وعواطف. وهذا شأن أدبنا الأفغاني (البختوني = البشتوني) فإنه الترجمان الحقيقي لعواطف الأمة الأفغانية المسلمة ومشاعرها وأحاسيسها، وهو الإطار الذهبي الذي تنعكس عليه حياتها، وتاريخها وهو معيار صادق ودقيق لكل ما يتردد في هذه الأمة من حبّ وبغض، وسلم، وحرب، واستقرار، واضطراب، إنه فن جميل تتعشقه نفوس الأمة الأفغانية، وتهواه ومن أجل ذلك تعلقت به هذه الأمة المسلمة الباسلة في سلمها وحرمتها على السواء.

وأدبنا البشتوني وأخص بالذكر المنظوم منه هو تراث الأمة الذي تعتمد عليه، وتعزبه، لأنه سجل جامع لتاريخها، ومقدساتها وصورة صادقة لكل مامرّ بها من تاريخ مشرق أو مظلم، صور الحياة الأفغانية في جبالها، ووديانها، كما صورها في حروبها المدمرة، وأحقادها الغادرة.

ولذلك فإن الأدب البشتوي المنظوم غني بالموضوعات مليء بالتنوعات، يشترك في إنشاده وتغريده أكثر الأفغان والأدب المنظوم أكثر من غيره، والأدب الشفاهي البشتوي نوعان: النوع الأول: لندي، أي الشعر

القصير، والنوع الثاني: سندر، ومعناه الأغنية القصيرة السريعة الخفيفة، وهي أطول من النوع الأول (لندي) وأقصر من القصيدة، ولا يرد فيها الوحدة في المقافية، والبحر العروضي، ويجوز فيها الانتقال من معنى إلى معنى آخر، وهو أدب ذاتي ينبع من ذات الشاعر، والأدب الشفاهي الذاتي يعدّ من التراث الأدبي المنظوم الأصيل للأفغان، وهو ترجمان عواطفه الذاتية الجياشة الفياضة التي تنبع من الذات الأفغانية (صافي، ١٩٨٨م: ٥٦٣). ويستمد الشعر البشتوي إلهامه من مصادر عديدة التي وصل إلينا بشكل الشفاهي، ومع الأسف هذا النوع من الأدب المنطوق في أفغانستان ضاع أكثره و وصل إلينا قليله، وقليل من عشاق الأدب الشفاهي المنظوم حاول الاحتفاظ بشعره من هذا النوع، أو بشعره غيره، وذلك بكتابته في الأوراق، وهي بدورها لم تصل إلى المطبعة لتختار لنفسها شكل الكتاب المطبوع، لتضمن الدوام، ومع طبع بعضه بغير عناية، لم ينل الاهتمام اللازم.

النتيجة:

خلاصة القول الذي يندرج تحت عنوان المقالة ويدرس كلمة الأفغان وتركيبها التاريخي لأسماء أفغانستان يأتي في السطور التالي:

أ- آريانا- من أقدم العصور الآرية والويدية إلى القرن الخامس الميلادي، وهو اسم من أقدم أسماء أفغانستان التاريخية.

ب- خراسان: ظهر هذا الاسم في الأوساط التاريخية والأدبية والعلمية والثقافية بعد القرن الثالث الميلادي، وقد حلّ محلّ (آريانا) منذ القرن الخامس الميلادي حتى القرن التاسع عشر الميلادي.

ج- أفغانستان: فقد حلّ اسم أفغانستان محلّ خراسان في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، بعد أن مرّ على مراحل تاريخية في الأوساط الشعبية والأدبية والعلمية. (كهزاد، ١٣٢١هـ: ٢١).

والمراحل التي مرّ عليها اسم أفغانستان أو كلمة الأفغان يمكن إيجازها فيما يأتي وذلك في العصر الإسلامي.

١- ففي القرن العاشر الميلادي أو قبله ظهرت كلمة (الأفغان) من جديد في ميدان السياسة والأدب والتاريخ والاحتماع وبدأت تطلق من جديد على عدد من القبائل البختونية البشتونية في أفغانستان الخراسانية.

٢- ففي القرن الحادي عشر الميلادي والثاني عشر الميلادي بدأت كلمة (الأفغان) تطلق على جميع القبائل البختونية البشتونية في أفغانستان الكبيرة.

- ٣- وفي القرن الثالث عشر الميلادي أطلقت هذه الكلمة على عدد من الولايات الشرقية من أفغانستان، وتوابعها التاريخية القديمة.
- ٤- وفي القرن الرابع عشر الميلادي كانت الكلمة تطلق خاصة على الأقاليم والمناطق الأفغانية الواقعة داخل دائرة منطقة (تخت سليمان) وتوابعها في المناطق الجنوبية.
- ٥- وفي القرن الثامن عشر الميلادي أطلق اسم الأفغان على الأقاليم الواقعة في جنوب كابول وبدأت تسمى (مواطن الأفغان).
- ٦- وفي القرن التاسع عشر الميلادي أطلق اسم الأفغان على سكان الأقاليم الواقعة بين المنطقة التي تبدأ من نهر (أباسين= السند) وتنتهي في جلال الآباد ومن (كشمير) ونورستان وتنتهي في قندهار هذه المنطقة الواسعة كانت تسمى (مواطن الأفغان).
- ٧- وأخيراً في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي أصبح اسم أفغانستان اسماً رسمياً لدولة مستقلة (أفغانستان) الحديثة.
- وقد كتب الرئيس الجمهور (سردار داؤود خان) كلمة (الأفغان) على اللوحة التي كتبها ونصبها في عمارة الحجاج الأفغان في مكة المكرمة ليطلقها على جميع السكان أفغانستان دون التمييز.

المصادر والمراجع:

- ١- حبيبي، علامة عبد الحي (١٣٩٢هـ) تاريخ أفغانستان بعد از اسلام (تاريخ أفغانستان بعد الإسلام) كابول: طبعة آريانا.
- ٢- غبار، غلام محمد (١٣٨٨هـ) أفغانستان در مسير تاريخ ١ و٢، بشاور: دارالسلام كتابخانه.
- ٣- صافي، محمد أمان (١٩٨٨م) أفغانستان والأدب العربي عبر العصور، القاهرة: المكتبة السلفية.
- ٤- المبارك، راشد، (١٤١٦هـ) الموسوعة العربية العالمية، لائحة من الأساتذة المتخصصين، تقدم بقلم راشد المبارك موقع الموسوعة العربية العالمية ج٢٢، الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط١.
- ٥- زكي، خورشيد إبراهيم زكي أحمد الشناوي، محمد ثابت الهندي، عبد الحميد يونس (١٩٣٣م) دائرة المعارف الإسلامية ج٤ (The Encyclopedia of Islam) بيروت: دار الكتاب العالمي.
- ٦- بيليو، ايج دليو (١٨٣٩م) Afghanistan And Afghan، لندن: طبعة ليدن.
- ٧- كهزاد، أحمد علي (١٣٢١هـ) تاريخ أفغانستان المجلد الاول والثاني، كابول: طبعة آريانا.
- ٨- العتي، أبو نصر محمد عبد الجبار العتي (١٢٨٦هـ) تاريخ اليميني ج٢، بيروت: دارالفكر العربي.
- ٩- مدير التحرير (د.ت) مقالة أفغانستان، مجلة البحوث الإسلامية ١ / ٢٩) المجلة الخاصة بالأمكنة.
- ١٠- الإخوان المسلمين ويكيبيديا (٢٠٢٠م) مقالة "حاضر العالم الإسلامي" في موقع الإخوان المسلمين ويكيبيديا (تاريخ قراءة المقال ١٠/٠٨/٢٠٢٠)

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D8%B6%D8%B1_%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%85_%D8%AF%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%8A#.D8.AY.D9.84.D8.AY.D9.84.D8.AB.D8.AY.D9.86.D9.8A:.D8.A3.D9.88.D8.BY.D8.AY.D9.86_.D8.AA.D8.AC.D8.AY.D9.8Y.D8.AF

محاسن التصوف في الأدب الفارسي وأساطينه

The virtues of Sufism in Persian literature

عبد الشكور عابد، الأستاذ المساعد بكلية اللغات والآداب / جامعة نجر - أفغانستان

abdulshakoorabed885@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n3r6 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٢٠

المُلخَصُ

يعد التصوف من أهم المباحث الأساسية التي يدرسها الأدب الإسلامي إلى جانب علم الكلام والفلسفة والفكر العربي المعاصر. وقد قطع التصوف الإسلامي أشواطاً كثيرة في تطوره إلى أن تحول إلى طرق وزوايا ورباطات دينية للسالكين والمريدين يقودهم شيخ أو قطب. وقد قامت هذه الطرق والزوايا بأدوار إيجابية تتمثل في خدمة الناس والفقراء والمحتاجين على مستوى الاجتماعي، والدعوة إلى الجهاد على المستوى السياسي، بيد أن هناك من الزوايا الطرقية التي كان لها دور سلبي يتمثل في مهادنة الاستعمار والتحالف معه ضد السيادة الوطنية ومصالحة الشعب. هذا، وللتصوف علاقة وطيدة بالأدب نثراً وشعراً، إذ استعان المتصوفة بالشعر للتعبير عن مجاهداتهم وشطحاتهم العرفانية، كما استعانوا بالنثر لتقدم قبساتهم النورانية وتجاربهم العرفانية الباطنية. تبين هذه الدراسة محاسن التصوف في الأدب الفارسي وأساطينه، وكيفية حسنه وانتشاره في العالم العربي على أشكال وأنواع تعبر عن موقفها من قضاياها عدة. إلا أن مجلة الرسالة المصرية شهدت تقدم الأستاذ عزّام لأعلام التصوف الفارسي، فنقرأ في مجلداتها الثرية عن صلاح التصوف الفارسي كفريد الدين العطار من أحد أشهر ثلاثة ارتبطت أشعارهم بالتصوف الإسلامي وجلال الدين محمد البلخي وخواجه حافظ الشيرازي الذي تأثر به جوته الشاعر الفرنسي تأثراً بالغاً في غزلياته، وثانيهم السلطاء العلماء وأعظمهم وأشهرهم اليوم. الكلمات المفتاحية: التصوف، أدب الفارسي، العطار النيشابوري، جلال الدين بلخي وحافظ الشيرازي.

المقدمة

التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى المتصوفة تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لاعن طريق اتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: الهندية والفارسية واليونانية المختلفة. ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: إن الزهد مأمور به، والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي اختطه أهل السنة والجماعة.

كان التصوف أول الأمر زهداً، ثم صار معرفة وحباً، ثم صار فناء وخطت سبل لتربية السالكين فصار التصوف طريقة، ونشأت فيه أساليب من النظر واختلط به آراء من الفلسفة فصار له فلسفة أو ما يشبه الفلسفة وإذا أردت أن تتبع تطور التصوف في تاريخ الرجال فانظر في سير أمثال الحسن البصري وسفيان الثوري ثم أمثال شفيق البخلي وإبراهيم بن أدهم والسري السقطي ومعروف الكرخي، ثم أمثال الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي ثم الحلاج والسهورودي المقتول وابن العربي وليس التصوف مذهباً واضح الحدود بين العالم يجمع كل من دخل فيه على آراء متفككة، وأعمال متشابهة، بل فيه آراء مختلفة وأقوال متباينة، وسير شتى. فيه تصوف الخاصة والعامة وطريقة المقتصددين والغلاة وأقوال الصالحين والسكران.

وربما خلط بعض الناس بين التصوف والتصوف الفلسفي من جهة، وبين التصوف والزهد من جهة أخرى؛ أو فهم الثلاثة أهما من المترادفات، وليس هذا بنادر الوقوع. أما الزهد فهو الناحية العملية من الطريق الصوفي؛ أو هو الحياة التي يحيها الصوفي، تلك الحياة البادية في مظهره الخارجي من تقشف في المأكل والمشرب واعتزال للناس وانقطاع إلى الله، والبادية في حياته الباطنة الروحية من خشية من الله وورع وتقوى وعبادة وصوم وصلاة وذكر وتهجد وهجر للدنيا وزخرفها. وأما التصوف فأصدق وصف له أنه طريق لتصفية النفس ومجاهدتها ورياضتها والانتقال بها من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام والترقي بها في خطوات بطيئة عسيرة حتى يصل بها صاحبها إلى المقام الذي يطلق عليه الصوفية اسم مقام الشهود أو الوجد أو الفناء - وهو المقام الذي يدرك فيه الصوفي - وفي هذه الحال لا فرق بين صوفي مسلم وصوفي مسيحي أو يهودي أو بوذي - يدرك من الحقائق ما لا سبيل للعقل الإنساني أن يدركه، ويتذوق من المعاني ما يكمل اللسان الإنساني عن شرحه وأما

التصوف الفلسفي فهو الأساس الميتافيزيقي أو النظريات الفلسفية التي يحاول بها الصوفيون في وقت صحوهم تفسير أو تعليل ما يجدونه في وقت سكرتهم أو في حالة وجدهم.

هذا معلوم عند كل من يبحث عن هذه الحقيقة أن للتصوف علاقة وطيدة بالأدب نثرًا وشعرًا، إذ استعان المتصوفة بالشعر للتعبير عن مجاهداتهم وشطحاتهم العرفانية، كما استعانوا بالنثر لتقديم قبساتهم النورانية وتجاربهم العرفانية الباطنية. إذًا، ما هي علاقة التصوف بالأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة؟

لم تكن الآدابُ الفارسية وحدها التي ذاعت وانتشرت في ساحة الأدب الفارسي فقط، بل انتشرت معه التصوف الفارسي في هذه الخطة وإن درست آثار الصوفي في عصرنا الحديث وغاب وجودهم بفعل سياسات الدول، وعُجمة اللسان واختلاف البيئة وتشبع الفارسيون بما لديهم من تراث الأدب الصوفي.

الدراسات السابقة عن الموضوع: عني المؤلفون من قدم بدراسة التصوف الإسلامي في جملته مدفوعين غالباً بما في الموضوع من طرفة، ومحاولين أن يكشفوا ما احتواه الإسلام والشرق من حقائق وأسرار ويغلب على الظن أن الأبحاث الصوفية أول موضوع استلقت أنظار المستشرقين؛ ولا تزال هذه الأبحاث محل عنايتهم حتى اليوم؛ ومؤلفاتهم فيها تزيد كثيراً على ما كتبه في الدراسات الإسلامية الأخرى.

ألف محمد الغزالي كتاباً سماه (المنقذ من الضلال) في التصوف وأيضاً كتب عدة كتب أخرى، يحدثنا البيهقي في كتابه تاريخ حكماء الإسلام أن الغزالي كان كثيراً ما يورد كلام العالم الإسكندري الشهير يحيى النحوي، لاسيما في كتابه تهافت الفلاسفة حيث يقول البيهقي: "وأكثر ما أورده الإمام حجة الإسلام رحمه الله في تهافت الفلاسفة تقرير كلام يحيى النحوي" ويذكر الشهير زوري في كتابه (زهة الأرواح) أن الغزالي أخذ أورده في التهافت من كتب يحيى النحوي وقد اشتهر يحيى النحوي هذا برده على الفيلسوف برقلس (٤١٠ - ٤٨٥م) رئيس المدرسة الأفلاطونية الحديثة في أثينا وصاحب كتاب (مبادئ تعاليم اللاهوت)، وكتاب شرح محاورات أفلاطون في إبطال نظرية قدم العالم.

أقدم كتاب منهجي في التصوف الذي كتب الأمير خسرو الدهلوي في سنة ٦٩٨ هـ بعنوان (مطلع الأنوار) نظمه في مدة أسبوعين. كان الأمير خسرو لين الجانب رقيق العواطف قطع جميع مدارج التصوف ومنازله، فكان صاحب حرقة قلبية دائمة في حب الله. وقد قال فيه شيخه مولانا نظام الدين أولياء قدس سره: (في يوم القيامة كل واحد يفتخر بشيء، وفخري بحرقة هذا (ترك الله). ولعل خسرو أشار إلى هذا حين قال البيت الآتي:

خسرو من كوش براي صواب تاتو شود (ترك خدای) خطاب

(يا خسرو اجتهد في الحق ليكون لك لقب (ترك الله) (الدهلوي، ١٣٨٤هـ: ١٢٥)

ودون أن نعرض لكل من اشتغلوا بموضوع التصوف من كبار المستشرقين نكتفي بأن نشير إلى رجال القرن العشرين، ونخص بالذكر منهم جولد زيهير النمساوي الذي عقد للتصوف فصلاً ممتعاً في كتابه (عقيدة الإسلام وقانونه) بجانب أبحاث أخرى قيمة؛ والأستاذ مكدونلد الأمريكي الذي وضع كثيراً من آراء الغزالي الصوفية، والأستاذ نكلسون المدرس بجامعة كمبردج، والأستاذ ماسنيون المدرس بكلية دي فرنس، وعلى رأس هؤلاء جميعاً أن نضع نكلسون وماسنيون، فإنه يرجع إلى الأول الفضل في نشر كثير من مخلفات الصوفية القيمة والتعريف عنها؛ أما أستاذنا ماسنيون فقد رسم في التصوف طرائق جديدة، وقدم لنا الحلاج صورة غنية بالألوان والمعاني الدقيقة في كتاب يعد أوسع مؤلف في تاريخ التصوف الإسلامي.

ومن هذا المنظور والرؤية نرى التصوف، وننظر في الصوفية، ونبحث في نشأته وقواعده وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه، ومناهجه، هل لها أصل في القرآن والسنة، أو سند في خيار خلق الله أصحاب رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيين الأولون من أمة محمد، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

١ - مفهوم التصوف

بعد هذه المقدمة المختصرة والمهمة أيضاً أنتقل إلى المقصود والمطلوب، وهو معرفة التصوف والصوفية، وجعل الشرع حاكماً عليهما، وعرض آرائهما وأفكارهما عليه. من يتأمل الاشتقاقات اللغوية لكلمة التصوف، فإنه سيجد أن الكلمة تدل على عدة معان كالدلالة على الصفاء والصفو؛ لأن هم المتصوف هو تزكية النفس وتطهيرها وتصفيتها من أدران الجسد وشوائب المادة والحس، وقد تشير الكلمة إلى أهل الصفة الذين كانوا يسكنون صفة المسجد النبوي، ويعيشون على الكفاف والتقشف وشظف العيش، ويزهدون في الحياة الدنيا. (عمر ومختار، ٢٠٠٨م ١٣٣٦/٢) وهناك من يربط التصوف بلباس الصوف؛ لأن المتصوفة كانوا يلبسون ثياباً مصنوعة من الصوف الخشن، في حين ذهب البيروني إلى أن التصوف مشتق من كلمة صوفيا اليونانية، والتي هي بمعنى الحكمة.

أما التصوف في اللغة فهو ارتداء الصوف وهو من أثر الزهد في الدنيا وترك التنعم. وفي اصطلاح أهل العرفان: تطهير القلب من محبة ما سوى الله، وتزيين الظاهر من حيث العمل والاعتقاد بالأوامر والابتعاد عن

النواهي، والمواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصوفية هم أهل الحق، ولكن يوجد قسم منهم على الباطل ممن يعدّون أنفسهم صوفية وليسوا في الحقيقة منهم. (صابر الفاروقي، ١٩٩٦م: ١ / ٤٥٧).

وأما من نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عبّر عن ظاهر أحوالهم، وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا، فخرجوا عن الأوطان، وهجروا الأعدان، وساحوا في البلاد، وأجاعوا الأكباد، وأعرّوا الأجساد، لم يأخذوا من الدنيا إلا من الدنيا إلا ما لا يجوز تركه، من ستر عورة، وسد جوعة. (ظهير، ١٩٨٧م: ١٢).

وعلى الرغم من تعدد معاني كلمة التصوف، فإن الدلالة الأميل إلى المنطق والصواب هي اشتقاقها من الصوف الذي يشكل علامة تميز العارف وتفرد الزاهد عن باقي الناس داخل المجتمع العربي الإسلامي، وقد يكون هذا تأثيراً بالرهبان النصارى أو تأثيراً بأخبار اليهود.

يعرف التصوف (الأستاذ فريد وجدي) في دائرة المعارف: إن التصوف هو مذهب كان الغرض منه تصفية القلب عن غير الله والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبودية للخالق والتجرد عما سواه. يطلق الصوفي بمعنى المقرب. وهذه اللفظة لم يرد ذكرها في القرآن ولكنها تركت ووضع مكانها لفظة مقرب. ولا يعرف في بلاد الإسلام هذا الاسم لأهل القرب. فهناك من القريين والزاهدين في بلاد المغرب وتركستان وماوراء النهر لا يسمى باسم الصوفية لأن أفرادهم لا يتزينون بزى الصوفية (حلبي، ١٩٣٣م: ٢٤-٢٨).

يعتقد الصوفيون أن معرفة الله لا تأتي بالمجادلات العقلية ولا بالمناظرات الفلسفية، ذلك لأن العقل الإنساني عاجز عن إدراك كنه الحق وتفهم صفاته وخواصه يمثل هذه الأشياء، وإنما تتكون المعرفة في الشعور بطريقة خاصة وعمل مستمر يمكن من رؤية الله تعالى بالقلب لا بالعقل يسلك الناسك (طريقاً) خاصاً للوصول إلى هذه الغاية يكون فيها تهذيبه وتنقية روحه من عوارض الدنيا وزخارفها المادية، ثم يتدرج في هذه السبيل ويقطع (مقامات) معينة يصل في نهايتها إلى الفناء في الحق، وهذه المقامات سبعة وهي: التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والتوكل والرضا، يكسبها لنفسه بنفسه بعد طول الجهد والتهذيب المنظم ومن هنا انتهى مؤلف (عوارف المعارف) إلى أنه لا يقصد حين يتكلم عن الصوفية في كتابه إلا المقربين. وهناك ملاحظة ختامية أخرى ذكرها المؤلف في نهاية هذا الباب، هذه الملاحظة لها قيمتها وخطرها أيضاً إذ هي تظهرنا على الفرق بين الصوفي والمتصوف. (حلبي، ١٩٣٣: ٢٤-٢٨).

فالمتصوف هو من تطلع إلى مقام المقربين من جملة الأبرار ما لم يتحقق بحالهم، وأما من هو دون المتصوف والصوفي ممن تميز بزى ونسب إلى الصوفية أو المتصوفة فهو متشبه. ولنمض الآن إلى القول حيث يحدثنا

السهروردي عن فضيلة علوم الصوفية والإشارة إلى أمودج منها. ذكر السهروردي في مستهل هذا الموضوع الحديث الشريف الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب العلم والذي جعل فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ" (أبو داود: ٢٠٠٩م: ٥/٥٠٠) و(بيهقي، ٢٠٠٣م: ٣/١٩٣). ذكر بعد هذا الحديث الشريف آراء العلماء من المتقدمين واختلافهم في هذه الآراء حول هذا العلم الذي أمر رسول الله بتحصيله وجعل طلبه فريضة على كل مسلم. وقد اختلف القدماء اختلافا قويا حول هذا العلم ماذا عسى أن يكون. فمنهم من قال هو علم الإخلاص ومعرفة آفات النفوس. ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البينة: ٥). ومنهم من قال هو معرفة الخواطر وتفصيلها، لأن هذه الخواطر هي مبدأ الفعل وأصله ولا يمكن حدوث فعل إذا لم يسبقه خاطر. وذهب فريق إلى أنه علم الوقت. وانتهى فريق آخر ومنه سهل بن عبد الله إلى أنه علم الحال أي حكم حال العبد الذي بينه وبين الله تعالى في دنياه وآخرته. ورأت طائفة أنه علم الحلال أو أنه علم الباطن الذي يستفاد من مصاحبة العلماء الزاهدين والأولياء الصالحين. وطائفة أخرى أنه علم البيع والشراء، والنكاح والطلاق، أو أنه علم التوحيد. وقد رأى أبو طالب المكي إن هذا العلم هو علم الفرائض الخمس التي بني عليها الإسلام. (حلمي، ١٩٣٣: ٢٦-٢٨).

تلك هي الآراء المختلفة التي رآها القدماء في هذا العلم الذي طلبه فريضة على كل مسلم والتي استعرضها مؤلف (عوارف المعارف) في شيء من الإسهاب كثير، وانتهى من هذه الآراء كلها إلى أنه أميل ما يكون إلى رأي أبي طالب المكي، وإلى رأي من قال بأن العلم الواجب تحصيله على كل مسلم هو علم البيع والشراء، والنكاح والطلاق إذا أراد الدخول فيه. ومن هنا يستخلص السهروردي أن العلم المقصود في حديث رسول الله إنما هو علم الأمر والنهي. والمأمور في علم الأمر والنهي هو ما يثاب على فعله، وما يعاقب على تركه. والنهي في هذا العلم هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه.

وكم كنت أحب أن أقف وقفة قصيرة عند اختلاف القدماء في أمر هذا العلم المفترض أبين فيها حظ هذه الآراء من الصواب أو الخطأ. ولكن حسبي أن أوجز لك الآن ما اعترمت إيجازه من أطراف البحث إيجازاً يعطيك صورة مقارنة له، على أن أتناول مناقشة بعض ما ورد فيه من آراء مناقشة نقدية سوف أعرض لها في مقال ختامي. وبعد أن عدد المؤلف أنواع العلوم التي ظفر بها الصوفية. ثم عرض السهروردي إلى علوم الإسلام فقال إن للإسلام علوما هي علوم مبانيه. والإسلام بعد الأيمان نظر إلى مجرد التصديق: ولكن للإيمان فروعاً

بعد التحقق بالإسلام. وهذه الفروع مراتب كعلم اليقين الذي يعطيه لنا الدليل. وعين اليقين وهو ما تعطيه المشاهدة، وحق اليقين وهو ما حصل من العلم بما أريد به ذلك الشهود. وهذه قد تقال للتوحيد والمعرفة والمشاهدة. وللإسلام في كل فرع من فروع علومه، وبالجملة فانك ترى أن علوم الإسلام هي علوم اللسان، وان علوم الإيمان هي علوم القلوب. وعلوم القلوب هذه وصفان أحدهما عام والآخر خاص. فأما الوصف العام فهو أن علم اليقين يتوصل إليه بالنظر والاستدلال. ومن هنا اشترك في هذا الوصف كل من علماء الصوفية وغيرهم من علماء الدنيا. وأما الوصف الخاص فهو هذه السكينة التي أنزلها الله على قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً على إيمانهم. ومن هنا ترى أن علوم الصوفية اشتركت مع علوم غيرهم في مرتبة اليقين، وهي المرتبة الأولى ثم امتازت عليها بالمرتبتين الأخريين وهما مرتبة عين اليقين ومرتبة حق اليقين. (المرجع نفسه: ٢٧).

ويقسم المؤلف (عوارف المعارف) السهروردي، الناس طبقات انقسموا بالنسبة إلى نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم. فمنهم من كانت نفسه ظاهرة على قلبه. وهذا الفريق يدعوه الله بالموعظة. ومنهم من كان قلبه ظاهرًا على نفسه وهذا يدعوه الله بالحكم. فأجاب الأبرار الدعوة بالموعظة بذكر الجنة والنار، وأجاب المقربون الدعوة بالحكمة وهي الدعوة بمنح القرب وصفو المعرفة. ولما وجدوا التلويحات بهذا القرب أجابوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم، وهم حين يتابعون الأعمال يجيئون بقلوبهم، وحين يتحققون بالأحوال يجيئون بأرواحهم. فأنت ترى من هذا الفرق بين الصوفية وبين غير الصوفية، فهؤلاء يجيئون بالبعض وأولئك يجيئون بالكل. والصوفية حين يجيئون بالكل يتهيأ لهم بالعلم والمعرفة حظ لم يتهيأ لغيرهم. ومن هنا كانوا أقدر من غيرهم على الوصول إلى اليقين الذي لا يحيطه شك. اليقين يكشف لهم عن حقيقة الذات الإلهية ويظهرهم على ماهية الأشياء. بحيث ينتهون من هذا كله إلى الاتحاد مع الله والفناء فيه اتحاداً يضمن لهم السعادة، وفناء يكفل لهم السلام.

نشأة الصوفية في التاريخ

خلال القرنين الأولين ابتداءً من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين حتى وفاة الحسن البصري، لم تعرف الصوفية سواء كان باسمها أو برسما وسلوكها، بل كانت التسمية الجامعة: المسلمين، المؤمنين، أو التسميات الخاصة مثل: الصحابي، البدري، أصحاب البيعة، التابعي.

يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: إن أول من عرف بالصوفي هو أبو هاشم الكوفي سنة ١٥٠ هـ ولكن لم يعرف في عهد ذلك الرجل هذا الغلو العملي التعبدية أو العلمي الاعتقادي إلا بعض النزعات الفردية نحو

التشديد على النفس الذي نهام عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة، ومنها قوله للرهط الذين سألوها عن عبادته صلى الله عليه وسلم: "كفي أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني" (مسلم، د.ت: ١٠٢٠/٢) و(بخارى، ١٤٢٢هـ: ٢/٧) (الحديث متفق عليه). وقوله صلى الله عليه وسلم للحولاء بنت نويت التي طوقت نفسها بجبل حتى لا تنام عن قيام الليل كما في حديث عائشة رضي الله عنها: "عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ" (مسلم، د.ت: ٥٤٢/١)، أي أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. (حديث صحيح). وهكذا كان عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا المنهج يسرون، يجمعون بين العلم والعمل، والعبادة والسعي على النفس والعيال، وبين العبادة والجهاد، والتصدي للبدع والأهواء مثلما تصدى ابن مسعود رضي الله عنه لبدعة الذكر الجماعي بمسجد الكوفة وقضى عليها، وتصديه لأصحاب معضد بن يزيد العجلي لما اتخذوا دوراً خاصة للعبادة في بعض الجبال وردداهم عن ذلك.

ظهور العبادة

في القرن الثاني الهجري في عهد التابعين وبقايا الصحابة ظهرت طائفة من العباد آثروا العزلة وعدم الاختلاط بالناس فشددوا على أنفسهم في العبادة على نحو لم يُعهد من قبل، ومن أسباب ذلك بزوغ بعض الفتن الداخلية، وإراقة بعض الدماء الزكية، فأثروا اعتزال المجتمع تصوناً عما فيه من الفتن، وطلباً للسلامة في دينهم، يضاف إلى ذلك أيضاً فتح الدنيا أبوابها أمام المسلمين، وبخاصة بعد اتساع الفتوحات الإسلامية وانغماس بعض المسلمين فيها، وشيوع الترف والمجون بين طبقة من السفهاء، مما أوجد ردة فعل عند بعض العباد وبخاصة في البصرة والكوفة حيث كانت بداية الانحراف عن المنهج الأول في جانب السلوك. (الجهني، ١٤٢٠هـ: ١/٢٥٠). ففي الكوفة ظهرت جماعة من أهلها اعتزلوا الناس وأظهروا الندم الشديد بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وسموا أنفسهم بالتوايين أو البكائين. كما ظهرت طبقة من العباد غلب عليهم جانب التشدد في العبادة والبعد عن المشاركة في مجريات الدولة، مع علمهم وفضلهم والتزامهم بأداب الشريعة، واشتغالهم بالكتاب والسنة تعلماً وتعليماً، بالإضافة إلى صدعهم بالحق وتصديهم لأهل الأهواء. كما ظهر فيهم الخوف الشديد من الله تعالى، والإغماء والصقع عند سماع القرآن الكريم مما استدعى الإنكار عليهم من بعض الصحابة وكبار التابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ونحوهم رضي الله عنهم، وبسببهم شاع لقب العبادة

والزُّهَّاد والقُرَّاء في تلك الفترة. ومن أعلامهم: عامر بن عبد الله بن الزبير، وصفوان بن سليم، وطلق بن حبيب العنزي، عطاء السلمي، الأسود بن يزيد بن قيس، وبعض أصحاب الحسن البصري. (المرجع نفسه: ٢٥٠).

وبعد هذا المدخل الطويل والمهم أنتقل إلى الموضوع المطلوب، وهو معرفة أساطين التصوف في الأدب الفارسي، وعرض حالهم وآرائهم وأفكارهم في إطار الأدب الفارسي.

١- فريد الدين محمد بن أبي بكر إبراهيم العطار

الشيخ العطار هو محمد بن أبي بكر إبراهيم بن اسحق، وكنيته أبو حامد، ولقبه فريد الدين، وشهرته العطار النيشابوري، ولد في نيشابور عام ٥١٣ هـ، في حين عده صاحب كشف الظنون همدانيا، ويبدو أنه خلط بينه وبين الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد بن محمد العطار الهمداني المتوفي عام ٥٦٩ هـ. وذهب المحقق سعيد نفيسي إلى القول بأنه قد ولد عام ٥٣٧ هـ، في حين يعتقد فروزانفر أن عام ٥٤٠ هـ هو العام الأصح. وكان يتخلص في قصائده بالعطار، على اعتبار أنه كان يمتحن «العطارة»، وقد يتخلص أحيانا باسم "فريد". والعطار عنوان كان يطلق علي باعه الأدوية وصناعها. وكان أبوه عطارا عظيما في نيشابور أيضا.

وورد في بعض كتب التراجم المتأخرة أنه قد تتلمذ في الطب على يد الحكيم مجد الدين البغدادي، وهو الطبيب الخاص بالسلطان محمد خوارزم شاه، ومن كبار مشايخ التصوف. لكن لا يعتقد أن العطار قد أخذ الطب عنه، حيث لم يرد مثل ذلك في أقدم الكتب التي ترجمت له ككتاب لباب الألباب للعوفي المعاصر له. والشيخ العطار شاعر أبي النفس لم يفتح فمه بمدح الأمراء والوزراء ولم يتزلف إلى السلاطين والمنفذين كما هي عادة الشعراء آنذاك. ولم يجعل من شعره وإبداعاته الشعرية والفنية وسيلة للارتزاق والكتسب، بل فضل العيش متواضعا بعيدا عن البلاطات والقصور والارتزاق من كد يده، ومن مهنته الحبية إلى نفسه وهي العطارة أو الطبابة والصيدلة.

وقد أدى ابتعاده عن الحياة الصاخبة وفراره عن الملوك والأمراء إلى إحاطة حياته بكثير من الغموض والإبهام. وما ورد في كتب التراجم عنه قليل ومشفوع بالأساطير أحيانا.

ذكر فريد الدين العطار في كتابه "تذكرة الأولياء" أن سبب خروجه من تستر هو اتهامه بالإلحاد من أحد علماء أهل بلده.

نزعته الصوفية: أورد الجامي في "نفحات الأنس" قصة قال إنها كانت السبب الذي دفعه للنزوع نحو أهل السلوك والطريقة: إنه كان يعمل في دكانه، عندما اقبل عليه درويشا وطلب منه «شيئا لله» فلم يعطه، فقال له

الدرويش: كيف ستكون ممتلك أيها الخواجة؟ فقال له العطار: مثلما تموت أنت. فقال الدرويش: وهل يمكنك أن تموت كما أموت؟ فقال: ولم لا. فوضع الدرويش جفنه خشبية كانت بيده تحت رأسه وهو يقول: الله. ثم فاضت روحه فوراً. فتغير حال العطار وأغلق باب دكانه، نحا نحو أهل الطريقة.

ويشكك البعض في صحة هذه الرواية على اعتبار أن العطار قد أشار في أشعاره إلى ميله للصوفية والطريقة منذ صغره. وطبقاً للتحقيقات التي قام بها البعض فإن هذه الأسطورة من صناعة مريديه وهي مقتبسة عن الحكاية التي أوردها أبو ریحان البيروني.

وأورد الشيخ سليمان بن الشيخ إبراهيم المعروف بالخواجة كلان - وهو من مشايخ النقشبندية - أن العطار كان من مريدي الشيخ نجم الدين الكبرى (ت ٦٢٤). كما قال بأنه كان للشيخ العطار كتاب باسم «مظهر الصفات» تحدث فيه عن حبه وإخلاصه له وعن الطريق الكبرى أو الذهبية. ويعد الشيخ الكبرى مؤسساً لهذه الطريقة، ومؤلفاته مرجع لدراسة الحركة الفلسفية في القرن الثالث عشر ومنها «الأصول العشرة». ونفي بعض المؤرخين أن يكون للعطار كتاب باسم «مظهر الصفات»، وربما يراد به كتاب «مظهر العجائب» المنسوب إليه، والذي برهن الباحث النغيسي أنه لم يكن من تصنيفه أيضاً.

وربما تكون عبارة دولتشاه السمرقندي أقرب له الحقيقة عندما قال: نال الشيخ فريد الدين العطار خرقة التبرك من يد سلطان العاشقين وفخر الشهداء مجد الدين البغدادي.

وتحدث العطار نفسه في كتاب «تذكرة الأولياء» عن علاقته بمجد الدين البغدادي. وهو أبو سعيد شرف بن مؤيد الخوارزمي وأصله من بغدادك بخوارزم. وكان طبيب السلطان محمد خوارزم شاه ومن أشهر أصحاب الشيخ نجم الدين الكبرى. وقد غضب عليه خوارزم شاه آخر المطاف وألقي به في نهر جيحون فمات غرقاً. وورد في بعض الكتب التاريخية مثل نفحات الأنس، أن والد جلال الدين وابنه جلال الدين محمد البلخي (الرومي) قد غادرا مدينة بلخ قاصدين الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. وعندما وصلا إلى نيشابور خرج الشيخ العطار لاستقبالهما وكان جلال الدين آنذاك صغيراً. وأهدى الشيخ كتابه المعروف بـ«اسرار نامه» إلى جلال الدين.

وكان العطار يعد نفسه من سالكي طريق الحقيقة الحقيقيين، ويعتقد بنظرية وحدة الوجود والاتحاد مع الحق، والحو والفناء فيه. وكان إيمانه العميق بهذه الفكرة قد خلق لديه حالة الاستغناء الكامل عن أي أحد غير الله، ولم يعد لديه من أمل وتطلع سوى إلى مشاهدة جمال الحق والفناء في كماله. ولهذا لم يكن يعبأ بأمرائه عصره

والحكام الذين كان يتزلف إليهم الشعراء المعاصرون له، ولم يشر في شعره إلى أي منهم مادحا أو ذاما. فهو يقول وبالحرף الواحد:

لا أريد خبر مرضي الطباع	يكفيني ما لذي من خبز
أصبح غني القلب زادي	والحقيقة سري الذين لا يفني
لم أكل طعام أي ظالم	ولم أكتب كتابا باسم أحد
كفي بممتي العالية أن تكون ممدوحتي	وتكفيني قوة جسمي وقوة روحي
فلست راغبا في لقمة السلطان	ولا في صفعات الدرمان

وكانت لغته الصوفية لغة سهلة وفصيحة، وكان يعبر عن كل خاطره وفكره صوفيه بشكل بسيط وبعيد عن التكلف، وهو أسلوب ربما اقتصر عليه وانفرد به دون غيره. أضف إلى ذلك ما كان يعرف به من قوة خيال وباع طويل في خلق المعاني، وتقديم المعاني القديمة بأسلوب رائع بحيث كانت تبدو وكأنها معان جديدة.

٢- مولانا جلال الدين محمد بلخي

مولانا جلال الدين الرومي هو اسم فارسي ترجمة "محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين البلخي"، ولد عام ٦٠٤هـ - ٦٧٢هـ في بلخ أفغانستان، عرف باسم مولانا جلال الدين الرومي: شاعر، عالم بفقته الحنفية والخلاف وأنواع العلوم، ثم متصوف (ترك الدنيا والتصنيف)، وهو عند غيرهم صاحب المثوي المشهور بالفارسية، وصاحب الطريقة المولوية المنسوبة إلى (مولانا) جلال الدين. (زركلي، ٢٠٠: ٣٠/٧).

تعليمه: انتقل مع أبيه إلى بغداد، في الرابعة من عمره، فترعرع بها في المدرسة المستنصرية حيث نزل أبوه، ولم تطل إقامته في بغداد كثيرا، قام أبوه برحلة واسعة ومكث في بعض البلدان مدداً طويلاً، وهو معه، ثم استقر في قونية سنة ٦٢٣هـ في عهد دولة السلاجقة الأتراك، وعرف جلال الدين بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية، فتولى التدريس بقونية في أربع مدارس، بعد وفاة أبيه سنة ٦٢٨هـ ثم ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتصفو سنة ٦٤٢هـ أو حولها، فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادها. (المرجع نفسه: ٣٠/٧). أهم اشعاره: تركت أشعاره ومؤلفاته الصوفية التي كتبت أغلبها باللغة الفارسية وبعضها بالعربية، تأثيراً واسعاً في العالم الإسلامي وخاصة على الثقافة الفارسية والعربية والأردية والبنغالية والتركية.

وأثرت مؤلفات جلال الدين الرومي "مولانا" في الأدب الفارسي والتركي والأوردي، فضلا عن أثرها في التصوف، وترجمت العديد من المؤتمرات "جلال الدين" إلى اللغات العالمية المعاصرة ومن ضمنها اللغات الأوربية.

علاقة الرومي بالموسيقى: وتعتبر "قوة الحب" لدي مولانا أكثر ما دفع نجوم موسيقى بوب غربيون مثل مادونا ترجمات أشعاره، واعتقاده في الفائدة الروحية للموسيقى والرقص. (المرجع نفسه: ٣٠).

توفي جلال الدين الرومي بقونية متأثراً بالحمى يوم الواحد الخامس من جمادى الآخرة سنة (٦٧٢هـ/ ١٢٧٣م) تاركاً وراءه تراثاً ضخماً، مؤلفات عديدة منظومة ومثورة، وموته طويت صفحة مشرقة من أعظم الصفحات الخالدة في التصوف الفلسفي الإسلامي. ولما خرجت جنازته ازدحم عليها أهل البلد ازدحاما كبيراً، وشيَّعها أتباع كل ديانة وهم ييكون، وكانت الجنازة خرجت في الصباح الباكر، ووصلت إلى مقبرة البلد عند المساء، ودفنت في الليل. (الندوي، د.ت: ٣٣١/٢) ومشاركة اليهود والنصارى في تشييع جنازة جلال الدين الرومي لا تبدو فيها أي غرابة إذا عرفنا أخلاق جلال الدين. هو دفن في مدينة قونية وأصبح مدفنه مزاراً إلى يومنا هذا، وبعد مماته قام أتباعه وابنه سلطان ولد بتأسيس الطريقة المولوية الصوفية، التي اشتهرت بدراويشها ورقصتهم الروحية الدائرية التي عرفت بالسماح والرقصة المميزة. من أفضل أقواله:

مَنْ لا يركض إلى فتنة العشق يمشي طريقاً لا شيء فيه حي. إنك قد رأيت الصورة ولكنك غفلت عن المعنى. هكذا أود أن أموت في العشق الذي أكنه لك، كقطع سحب تذوب في ضوء الشمس. ارتق بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك، فالمطر الذي ينمي الأزهار وليس الرعد.

مسلكه في التصوف

عرف التصوف الإسلامي في بلاد فارس نهضة حيوية كبيرة، استطاع أن يركز قواعده، ويرسي دعائمه، وأثر التصوف في المسلمين هناك أكثر من أي شيء، حيث نجد أن جل المتصوفة الإسلاميين في بلاد فارس قد خاضوا في مواضيع فلسفية وفكرية ولا تجد للسلوك والرياضة مجالاً إلا عند القليل منهم، ومصطلح "العرفان" نفسه الذي يطلق على التصوف يعتبر دليلاً على امتزاج الفلسفة بالتصوف، لاقتراب هذا المصطلح من "المعرفة"، وساعدت طبيعة التصوف التي تعتمد على الذوق القابلة للأخذ من كل الينايع أن يميز تصوفهم عن باقي بلدان العالم الإسلامي.

ويعتبر جلال الدين البلخي من إفرازات هذه البيئة التي أثرت الفكر الصوفي بمؤلفات عديدة، ودواوين ضخمة، والتي يظهر من خلالها ثناياها مسلكه الصوفي الفلسفي، الذي يغلب عليه الدعوة إلى الاتجاه إلى الله، والفناء فيه. وأهم ما يميزه عن غيره من متصوفة عصره أنه كان بارعاً في إيصال أفكاره وآراءه الصوفية الفلسفية، باستعمال كل الوسائل والأدوات، من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية شريفة، وحكايات الأولياء والعارفين

والمشايع وأشعار السابقين وحكمهم، وكانت لغتهم في ذلك الحب الذي يوصل الإنسان بالكون الكبير، وبالحياسة الطليقة من قيود الزمان والمكان... وكانت كلماته عذبة رفاقة... مشرقة دافقة... متوجهة دافقة، تدخل مغاليق القلوب، وتبعث ذبيب الحياة في بليدي الإحساس والشعور، وكانت أفكاره لمسات حانية على الإنسان المعذب المفتون... في نفاقه وتظاهرة وريائه، في عجزه وفقره، في كبريائه وتساميه، في حيرته بين الأرض وما يشده إليها والسماء وما يربطه بها، وذلك في لغة جاهد بقدر الإمكان أن تخدم الهدف الذي من أجله كتب منظومة "المنثوي".

ولغة الحب والعاطف، التي استعملها جلال الدين ثروة لا تنفذ، لأنها ثروة القلب والشعور والوجدان، والتي تخلق في الإنسان السماحة والرضى، والحب العميق الشفاف، والاستبشار الوديع. ورغم طغيان عاطفة الحب على شعر جلال الدين فإننا نجد الفيلسوف والأديب الذي أثرى الأدب الصوفي بشكل خاص والأدب الفارسي بشكل عام، بإبداعات لها خصائصها الفنية، ومقوماتها الأدبية، وظف فيها بطريقة بدعية جميع معارفه، وموارد ثقافته المتعددة، التي تدل على رسوخ قدمه في العلوم الشرعية، والعلوم العقلية والأدبية، وما «المنثوي» إلا شاهد بسيط على ذلك.

٣- خواجه شمس الدين محمد حافظ الشيرازي

كان حافظ أمير شعراء فارس. ولقد خص بمواهب خارقة، فكانت له قريحة كقرايح بندار وأنا كزيون وهوراس وبيرنس وزاد عليهم نظرتهم الصوفية إلى أعماق الطبيعة وأحشاء الكون: نظرة تتغلغل إلى أبعد مما يصل إليه نظر واحد من هؤلاء الشعراء. (البرقوقي، ١٠١١م: ٤/٢٧). ليس حافظ الشيرازي من أكبر شعراء الفارسي فحسب بل من أكبر شعراء العالم، إنه ضمير الأمة الخراسانية، بل ضمير عشاق القيم العليا من خَيْرٍ وحبٍّ وجمالٍ وعرفان. إنه ضمير عشاق الكلمة الحلوة التي هي السحر الحلال، إنه الملقب بلسان الغيب وترجمان الأسرار. هو شمس الدين محمد المعروف بخواجه حافظ الشيرازي. تاريخ ولادته على أفضل تقدير عام ١٣٢٥/٥٧٢٦م. ووفاته على أفضل تقدير أيضاً في عام ١٣٨٨/٥٧٩١ أو ١٣٨٩م. وعلى هذا يكون قد عاش نحواً من خمس وستين سنة. وتزيّن حياته زهاء ثلاثة أرباع القرن الثامن الهجري والقرن الرابع عشر الميلادي. (البرقوقي، ١٠١١م: ٤/٢٧).

وإذا كانت المدن ترسخ وجودها على الأرض بالاتساع وال عمران واستمرار البقاء فإن بعضها يؤكد خلوده في غمار الزمان بأبنائه العظام. ولا شك أن شيراز تدين بشهرتها الواسعة الأبدية لعلمائها الكبار وعارفيها

الفضلاء، ولكنها تدين بشهرتها خاصة لولديها الشاعرين العظيمين سعدي في القرن السابع الهجري وحافظ في القرن الثامن الهجري. ولابنها العالم العارف صدر الدين الشيرازي في القرن العاشر الهجري. ولد حافظ في هذه المدينة من أب كان يشتغل بالتجارة. وكان حافظ أصغر أولاده الثلاثة. وتوفي الوالد وتفرق الإخوة. وبقي الابن الصغير شمس الدين محمد مع والدته في شيراز. (وتذكر الموسوعة الإسلامية) نقلاً أنه كانت له أخت أيضاً. اشتغل حافظ فيما يروى حين كان صغيراً أجير خباز. فكان يفيق في غلس الليل ليقوم بعمله حتى الفجر. فإذا فرغ اشتغل بالعبادة، ثم انصرف إلى حلقات بعض العلماء والأعلام في مدينته يأخذ عنهم علوم عصره، شأن الفتيان الذين تفتحت قلوبهم وبصائرهم على محبة العلم والتفقه فيه.

ثقافة الشاعر

أقبل حافظ خاصة على دراسة علوم الدين واللغة العربية والفارسية وبرع في ذلك كله وحفظ القرآن الكريم وهو فتي فوصف بالحافظ حتى غدا هذا الوصف لقباً له شهراً به وتمسك هو به حتى جعله اسماً له يُرثى به. بل كان يعزو الفضل في لطف شعره وسحر بيانه إلى ما يرمز إليه هذا اللقب أو الاسم.

وله بيت من الشعر الفارسي يفيد هذا المعنى:

ما رأيت أطف من شعرك يا حافظ بالقرآن الذي يكته صدرك

وقد أجاد اللغة العربية إجادة تامة واطلع على التأليف العربية التي كانت ميسرة ورائجة في بلده شيراز. درس "الكشاف عن حقائق التنزيل" لأبي القاسم جار الله محمود الزمخشري (متوفى عام ٥٣٨) و"المصباح المنير" في النحو للإمام ناصر بن عبد السيد المطرزي (متوفى ٦١٠)، و"طوابع الأنوار" في الحكمة والتوحيد للقساضي عبدالله عمر البيضاوي (متوفى ٦٥٨)، و"مفتاح العلوم" في البلاغة وسائر العلوم للعلامة سراج الدين يوسف أبي يعقوب السكاكي (متوفى ٦٢٦).

ونلاحظ أن هؤلاء العلماء المؤلفين جميعهم من إيران وحوارزم. وإنما توافرت كتب أولئك المؤلفين بفضل انتشار الوراقة ولقرب العهد بها وتدريس الكتب جيلاً بعد جيل. هذا، ويتسلسل التعليم والرواية عن العلماء والإجازات التي تُخرج الطلاب النبهاء متواصلة في تلك الحضارة الواسعة لشرف العلم والعلماء فيها. وقد نشأ حافظ وشهراً بعلمه واطلاعه على العلوم العربية والآداب العربية والفارسية وسُمي معلماً في مدرسة شيراز. وهو قد أحب مدينته حباً سلفه سعدي لها. وقضى سائر عمره في شيراز التي تملأ أرضه وسماءها،

وكان طوال حياته هزارها، الذي تَعَدَّى جناها وسلسالها وَعَتَّى جمالها أجمل غناء. وقد دُفِنَ فيها وغدا ضريحه مزار الناس ومرتاد المعجبين بشعره وغزله.

ذيوغ شهرة حافظ وشعره باللغة العربية

اشتهر حافظ بديوانه الذي ترجم إلى حوالي سبع وعشرين لغة. فيه نحو سبعمائة قطعة من الشعر. منها ما يقرب من خمسمائة مصوغة في هذا الضرب من الشعر الفارسي الذي يدعى بالغزل. وقد طارت شهرة غزله في الآفاق داخل إيران وخارجها حتى إن الشاعر الألماني الشهير "غوته" تأثر به تأثراً كبيراً وعده أحد الأعمدة التي قام عليها صرح الآداب العالمية ونظر إليه على أنه دليله الروحي في الشعر. هذا وقسم من أشعاره ملّمع أي ورد بعض أبياته الغزلية بالعربية. وقد نسب إليه شعر بالعربية قليل ولكنه لا يرتفع إلى مستوى شعره بالفارسية. والذي نظّنه أن الشعر الذي نظمته بالعربية ينبغي أن يكون أكثر من الذي وصل إلينا نظراً لتضلع حافظ من هذه اللغة ومعرفة آدابها معرفة عميقة. وربما ضاع هذا القسم في المحن وفي غبار الزمن.

وقد أطلق الشاعر "عبدالرحمن جامي" (١٤١٤/٨١٧ - ١٤٩٢/٨٩٨) في كتابه "نفحات الأنس" على حافظ لقب "لسان الغيب وترجمان الأسرار" وفسّره بأن صاحب هذا اللقب كشف عن كثير من الأسرار الغيبية والمعاني الحقيقية التي التفتت بألبسة المجاز، وهي مع ذلك خالية من التكلف والاضطراب. وهذا كلّ يدل على أن أشعار حافظ كانت تَهَرّج الناس وتطربهم أيما طرب، وتبعث في نفوسهم نشوة عميقة. إن التمكن من الثقافتين العربية والفارسية أفاد حافظاً في قريضه وبلاغته وقد أشار في غزليته رقم ٢٨/ إلى استفادته من البلاغة العربية بما معناه:

«ليس من الأدب التمّدح وإظهار الفضل أمام الحبيب. ولهذا فلساني صامت، ولكنّ فمي حافل ببلاغة العرب». هذا وربما كان القارئ الكريم يودّ أن يطّلع على بعض ما وصل إلينا من شعره العربيّ وها أنذا أختار بعض الأبيات العربيّة التي وردت في قصيدة ملّمعة :

ألاقي من نواها ما ألاقي	سليمى منذ حلّت بالعراق
حماك الله يا عهد التلاقي	ربيع العمر في مرعى جماكم
وإني الآن في عين الفراق	مضت فرص الوصال وما شعرنا
سوى تقبيل وجه واعتناق	نهامي الشيب عن وصل العذارى

دموعي بعدكم لا تحقروها فكم بحرٍ تجمّع من سواقي

ومن تلك الأبيات ما يهبط إلى الناس من أعلا ذروة الفكر الإنساني كقوله:

أتنى بالكأس أحبي الر وح من أعذب راح

ما يرى في عالم الأر واح مخمور وصاح

أو ملوك وعبيد بين أبناء القداح

قيل أنه أبصر غلاماً مليحاً في أسواق شيراز فقال فيه:

وهبتك قلبي يا ابن شيراز مدنفا وقلب الفتى أغلى وأكبر ما أهدى

ولو كنت ذا ملك وهبت لخاله بخارى متاعاً سائغاً وسمرقنداً

فتناشد الناس البيتين واتصل خبرهما بتيemor في قصره فأمر به فأحضر. فلما مثل بين يديه، قال له: أيها الرجل كيف اجترأت أن تنزل هكذا من شأن مدينتي اللتين ما رفعتهما إلا بعد أن دككت المعازل والحصون ولا عمرتكما إلا بعد أن دمرت المدن والبلاد؟ قال عفواً يا مولاي! إنني لولا كل هذا السرف والبذل في لم أكن من العوز والفاقة بالحال التي ترى!! (البرقوقي، ١٠١١م: ٤/٢٧).

٤- محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي

أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الملقب بحجة الإسلام ٤٥٠ - ٥٠٥ هـ ولد بطوس من إقليم خراسان، نشأ في بيئة كثر فيها الآراء والمذاهب مثل علم الكلام والفلسفة، والباطنية، والتصوف، مما أورثه ذلك حيرة وشكاً دفعه للتقلب بين هذه المذاهب الأربعة السابقة أثناء إقامته في بغداد، رحل إلى جرجان ونيسابور، ولازم نظام الملك، درس في المدرسة النظامية ببغداد، واعتكف في منارة مسجد دمشق، ورحل إلى القدس ومنها إلى الحجاز ثم عاد إلى موطنه. وقد ألف عدداً من الكتب منها: تهافت الفلاسفة، والمنقذ من الضلال، وأهمها إحياء علوم الدين. ويعد الغزالي رئيس مدرسة الكشف في المعرفة، التي تسلمت راية التصوف من أصحاب الأصولية الفارسية إلى أصحاب الأصول السنية، ومن جليل أعماله هدمه للفلسفة اليونانية وكشفه لفضائح الباطنية في كتابه المستظهر في أو فضائح الباطنية. ويحكي تلميذه عبد الغافر الفارسي آخر مراحل حياته، بعدما عاد إلى بلده طوس، قائلاً: «وكانت ثمة أمره إقباله على حديث المصطفى ومجالسة أهله، ومطالعة الصحيحين. البخاري ومسلم. اللذين هما حجة الإسلام» وذلك بعد أن صحب أهل الحديث في بلده أمثال: أبي سهيل محمد بن عبد الله الحفصي الذي قرأ عليه صحيح البخاري، والقاضي أبي

الفتح الحاكمي الطوسي الذي سمع عليه سنن أبي داود (السبكي، ١٣٨٣هـ: ٤ / ١١٠). وفي هذه المرحلة ألف كتابه إجماع العوام عن علم الكلام الذي ذم فيه علم الكلام وطريقته، وانتصر لمذهب السلف ونهجهم فقال: «الدليل على أن مذهب السلف هو الحق: أن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة، والخوض من جهة العوام في التأويل والخوض بهم من جهة العلماء بدعة مذمومة، وكان نقيضه هو الكف عن ذلك سنة محمودة» (المصدر نفسه: ٩٦).

وفيه أيضاً رجوع عن القول بالكشف وإدراك خصائص النبوة وقواها، والاعتماد في التأويل أو الإثبات على الكشف الذي كان يراه من قبل غاية العوام.

بداية الانحراف في منهج الصوفي

كدأب أي انحراف يبدأ صغيراً، ثم ما يلبث إلا أن يتسع مع مرور الأيام فقد تطور مفهوم الزهد في الكوفة والبصرة في القرن الثاني للهجرة على أيدي كبار الزهاد أمثال: إبراهيم بن أدهم، مالك بن دينار، وبشر الحافي، ورابعة العدوية، وعبد الواحد بن زيد، إلى مفهوم لم يكن موجوداً عند الزهاد السابقين من تعذيب للنفس بترك الطعام، وتحريم تناول اللحوم، والسياحة في البراري والصحاري، وترك الزواج. يقول مالك بن دينار: «لا يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة، ويأوي إلى مزابل الكلاب» (ابونعيم الأصبهاني، ١٩٧٤م: ٣٥٩/٢). وذلك دون سند من قدوة سابقة أو نص كتاب أو سنة، ولكن مما يجدر التنبيه عليه أنه قد نُسب إلى هؤلاء الزهاد من الأقوال المرذولة والشطحات المستنكرة ما لم يثبت عنهم بشكل قاطع كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي الكوفة أخذ معضد بن يزيد العجلي هو وقبيله يروّضون أنفسهم على هجر النوم وإقامة الصلاة، حتى سلك سبيلهم مجموعة من زهاد الكوفة، فأخذوا يخرجون إلى الجبال للانقطاع للعبادة، على الرغم من إنكار ابن مسعود عليهم في السابق.

وظهرت من بعضهم مثل رابعة العدوية أقوال مستنكرة في الحب والعشق الإلهي للتعبير عن المحبة بين العبد وربّه، وظهرت تبعاً لذلك مفاهيم خاطئة حول العبادة من كونها لا طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النار مخالفةً لقول الله تعالى: «يدعوننا رغياً ورهباً» .

يلخص شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التطور في تلك المرحلة بقوله: «في أواخر عصر التابعين حدث ثلاثة أشياء: الرأي، والكلام، والتصوف، فكان جمهور الرأي في الكوفة، وكان جمهور الكلام والتصوف في البصرة، فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وظهر أحمد بن علي الهجيمي

ت ٢٠٠، تلميذ عبد الواحد بن زيد تلميذ الحسن البصري، وكان له كلام في القدر، وبنى دويبة للصوفية. وهي أول ما بني في الإسلام. أي داراً بالبصرة غير المساجد للالتقاء على الذكر والسماع. صار لهم حال من السماع والصوت. إشارة إلى الغناء. وكان أهل المدينة أقرب من هؤلاء في القول والعمل، وأما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين» (ابن تيمية، ١٩٩٥م ٣٥٨/١٠).

من محاسن التصوف في الأدب الفارسي

محاسن التصوف في الأدب الفارسي كثيرة، منها:

- ١- ابتعاد عن حياة التزلف والتملق: الشيخ فريد الدين العطار شاعر أبي النفس قد ابتعاده التصوف عن حياة تزلف وتملق لدى السلاطين والأمراء ولم يفتح فمه بمدح الأمراء والوزراء ولم يتزلف إلى السلاطين والمتنفذين كما هي عادة الشعراء آنذاك. ولم يجعل من شعره وإبداعاته الشعرية والفنية وسيلة للارتزاق والكتسب، بل فضل العيش متواضعا بعيدا عن البلاطات والقصور والارتزاق من كد يده، ومن مهنته المحببة إلى نفسه وهي العطاراة أو الطبابة والصيدلة. وقد أدى ابتعاده عن الحياة الصاخبة وفراره عن الملوك والأمراء إلى إحاطة حياته بكثير من الغموض والإبهام. وما ورد في كتب التراجم عنه قليل ومشفوع بالأساطير أحيانا.
- ٢- تضمين الكلام من الآيات والأحاديث النبوي: وأهم ما يميز جلال الدين البلخي عن غيره من متصوفة عصره أنه كان بارعا في إيصال أفكاره وآراءه الصوفية الفلسفية، باستعمال كل الوسائل والأدوات، من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية شريفة، وحكايات الأولياء والعارفين والمشايخ وأشعار السابقين وحكمهم.
- ٣- الدعوة إلى الاتجاه لله: ويعتبره من إفرازات هذه البيئة التي أثرت الفكر الصوفي بمؤلفات عديدة، ودواوين ضخمة، والتي يظهر من خلال ثناياها مسلكه الصوفي الفلسفي، الذي يغلب عليه الدعوة إلى الاتجاه إلى الله والغناء فيه.
- ٤- أثرى الأدب الصوفي بإبداعات لها خصائص الفنية: فإننا نجد الفيلسوف والأديب الذي أثرى الأدب الصوفي بشكل خاص والأدب الفارسي بشكل عام، بإبداعات لها خصائصها الفنية، ومقوماتها الأدبية، وظف فيها بطريقة بديعة جميع معارفه، وموارد ثقافته المتعددة، التي تدل على رسوخ قدمه في العلوم الشرعية، والعلوم العقلية والأدبية، وما «المنثوي» إلا شاهد بسيط على ذلك.
- ٥- التفاتهم بألبسة المجاز والمعاني الحقيقية: وقد أطلق الشاعر "عبد الرحمن جامي" في كتابه "نفحات الأنس" على حافظ لقب "لسان الغيب وترجمان الأسرار" وفسره بأن صاحب هذا اللقب كشف عن كثير من

الأسرار الغيبية والمعاني الحقيقية التي التفتت بألبسة المجاز، وهي مع ذلك خالية من التكلّف والاضطراب. وهذا كلّه يدلّ على أن أشعار حافظ كانت تهمّز الناس وتطربهم أيما طرب، وتبعث في نفوسهم نشوة عميقة. إنّ التمكن من الثقافتين العربية والفارسية أفاد حافظاً في قريضه وبلاغته وقد أشار في غزليته رقم /٢٨/ إلى استفادته من البلاغة العربية بما معناه الحقيقي.

٦- تأثير الكامل على الأدباء الأروبي: كان شاعر ولفرد جوته الألماني في ذلك الأوان قد أوفى على الستين، ولكنه مجدّد الشباب أبداً كالخالدين. وقد اختار لمطافه الأخير أدب فارس، أدب الجنات والبساتين، أدب الورد والبلابل، والحب الحسي والوجد العلوي. ولقد استغرق جوته في هذا الأدب ونسى علمه الخارجي وكان يؤثر واحداً بين شعرائه الكثيرين، وقد اتخذته صاحبه ومرشده الديني في هذا الجو الشرقي المشبع بالمتعة والحين. وهو شمس الدين محمد حافظ الشيرازي أرق شعراء الفرس الغنائيين.

إطلاق مصطلح "العرفان" على المسلك الذي يعتبر دليلاً على امتزاج الفلسفة بالتصوف، لاقتراب هذا المصطلح من «المعرفة»، وساعدت طبيعة التصوف التي تعتمد على الذوق القابلة للأخذ من كلّ الينابيع أن يميز تصوفهم عن باقي بلدان العالم الإسلامي.

نَهَايَةُ الْمَطَافِ (النتيجة)

فلا شك أن الطرق الصوفية المعاصرة فيها كثير من الانحرافات، كالغلو في المشايخ والصالحين، وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد، دعاء واستغاثة ونذراً، وذبحاً، وطوافاً وهذا من الشرك الذي لا يغفر، سلك بعضهم طريق تحضير الأرواح معتقداً بأن ذلك من التصوف، كما سلك آخرون طريق الشعوذة والدجل، وقد اهتموا ببناء الأضرحة وقبور الأولياء وإنارتها وزيارتها والتمسح بها، وكل ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أن سؤال غير الله وطلب تفريج الكرب منه وستر العيوب وشفاء الأمراض والأسقام من الأمور التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله، فهو الذي يغيث، وهو الذي يفرج الكرب، ويوجب دعوة المضطر، كما قال تعالى: ﴿أمن يوجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلاً ما تذكرون﴾ (النمل: ٦٢) وقال تعالى: ﴿ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين﴾ (يونس: ١٠٦) وقوله (من الظالمين) أي: من المشركين. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وسيد ولد آدم لا يملك النفع والضرر، وكذا من دونه من البشر، ويكفي في ذلك قوله تعالى مخاطباً نبيه: ﴿قل إني لا أملك لكم

ضراً ولا رشداً ﴿﴾ (الجن: ٢١) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمة العباس: (يا عباس أنت عمي، وإني لا أغني عنك من الله شيئاً، ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة" (رواه الإمام أحمد).
وبالجملته فلا يجوز للمسلم اتباع أتباع أي طائفة أو فرقة من هذه الفرق الصوفية، بل يجب الحذر منها، والبعد عنها والتحذير منها. ولمعرفة المزيد عن الصوفية ومخاطرها ارجع إن شئت إلى: كتاب تلبس إبليس للإمام ابن الجوزي، وكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل من علماء الأزهر، وكتاب الصوفية في الكتاب والسنة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. وفقك الله لما يحبه ويرضاه.

المصادر والمراجع:

- ١- ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (١٩٩٥م) **مجموع الفتاوى** ج ١٠، ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- ٢- أبو نعيم الاصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (٢٩٧٤م) **حلية الأولياء وطبقات الأصفياء** ج ٢، القاهرة: السعادة بجوار محافظة مصر.
- ٣- أحمد البرقوقي، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن سيد (١٩١١م) **مقالة "شذرات مقتبسات من أمرسن"**، مجلة البيان للبرقوقي، القاهرة، ج ٤، ٢٠ ديسمبر.
- ٤- بيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرُوْجْردي الخراساني (٢٠٠٣م) **شعب الإيمان** ج ٣، ت: عبد العلي عبد الحميد حامدو مختار أحمد الندوي، الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
- ٥- الجهني، د. مانع بن حماد (١٤٢٠هـ) **الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة** ج ١، الرياض: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط ٤.
- ٦- حلمي، محمد مصطفى (١٩٣٣) **مقالة "مطالعات في التصوف الإسلامي عوارف المعارف، منشأ علوم الصوفية وفضلها"** مجلة الرسالة ج ١٧ ص ٢٤-٢٨.
- ٧- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس (٢٠٠٠م) **الأعلام** ج ٧، دمشق: دار العلم للملايين.

- ٨- السبكي، أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (١٣٨٣هـ) **طبقات السبكي المسمى بطبقات الشافعية الكبرى** ج٤، ت: الدكتور محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوة، القاهرة: مطبعة عيسى الحلبي.
- ٩- صابر الفاروقي، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد (١٩٩٦م) **موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم** ج١، ت: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي و نقله إلى الإنجليزية د. جورج زيناني ، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون.
- ١٠- ظهير، إحسان إلهي (١٩٨٧م) **التصوّف المنشأ والمصادر**، باكستان: إدارة ترجمان السنة في لاهور.
- ١١- عمر، عبد الحميد وأحمد مختار (٢٠٠٨م) **معجم اللغة العربية المعاصرة** ج٢، بيروت: عالم الكتب.
- ١٢- الندوي، أبو الحسن (د.ت) **رجال الفكر والدعوة في الإسلام** ج٢، ص: ٣٣١، طبعة دار القلم.
- ١٣- يهودى، جولدتسيهر ول. أ. أيزنبرج و. إيفانو وه. أ. ر. جب ومجموعة من المستشرقين، (١٩٣١-١٩٢٤م) **دائرة المعارف الإسلامية** ج١١، ترجمها إبراهيم زكي، وأحمد الشنتناوي وعبد الحميد يونس، القاهرة: وزارة المعارف العمومية.

كلمة التحرير للعدد الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل لنا من العلم نوراً نعتدي به، والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي أرسله رحمة للعلمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

بإصدار هذا العدد تكون المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة قد قطعت خطوة إلى الأمام، فقد حمل هذه المجلة رقمًا معياريًا دوليًا يشير إلى المجلة بوصفها مجلة علمية دولية، كما حصلت المجلة على معامل التأثير العربي في هذا العام من "مشروع معامل التأثير العربي" (Arab Impact Factor) حيث تقدم إلينا هذا المركز ولجانته الاستشارية والعلمية بأجمل التهاني عند إعلان تقرير المركز. (Arab Impact Factor) علمًا أن مجلتكم المؤثرة حصلت على تصنيف معامل التأثير العربي للعام ٢٠٢٠م التصنيف التفصيلي الخاص بمجلتكم منشور على الموقع الرسمي لمعامل التأثير العربي.

مدير مشروع معامل التأثير العربي

الدكتور محمود عبد العاطي

هذه خطوات على حصول مكانة علمية للمجلة بين المجالات الدولية في المنطقة. والعمل مازال جاريًا لاتباع خطوات أخرى التي تؤكد المكانة العلمية لهذه المجلة، بوصف إنها مجلة علمية رصينة تسهم إسهامًا حقيقيًا في رفد الحركة العلمية في العالم الإسلامي برفاد حيوي لا يهتم بزيادة الكم بمقدار ما يسعى إلى تكريس حركة بحث علمي رصين في مجال العلوم الإنسانية والكونية.

ها هي ذي المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة- تواصل مسارها الأكاديمي المعرفي لتصدر عددها الرابع، وقد جاءت مقالاته تترى منتهجة نَهجًا يشي باتساع مضامينها، وعمق مداركها، فتنوعت المقالات لتعبر فعلاً عن ارتحالها المعرفية، ما بين التخصصات موقنة بأن المنحى النقابي يجعل القاريء، يقبل بنهم على الاطلاع على أعدادها، شغوفًا بتقصي مواضعها، كل ذلك من منطلق التحقق إنسانية وارفة، يأتي هذا العدد الجديد ليضم مقالات متعددة المشارب، بين اللغة والأدب والفقه وأصول الفقه والعلوم التجري،

ليكون الأخذ من كل علم بطرف، هو كنه الدراسات الثقافية والفكرية الجامعة الحالة في تراثها، والمرتحلة بين الوعي والمنجز النقدي العصري.

فأمل أن نكون قد قدمنا من خلال هذه المجلة مادة علمية يفيد منها الدارسون والقراء. وستسعى المجلة العربية الدولية باستمرار إلى تقديم الأفضل للباحث والقارئ العربي على السواء. في الخاتمة انتهز الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من ساهم في إخراج هذا العدد في ثوبه البديع: من الباحثين، والسادة الحكمين، وهيئة التحرير الاستشارية والعالمية والمنسقين، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً.

رئيس التحرير

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقية (دورية، علمية، محكمة، مفهرسة)

الإصدار الثاني - المجلد الأول - العدد الرابع - 1442/2020

كلمة التحرير...

الأستاذ الدكتور أبو شعيب عبد الأحد إنصاف

جهود أبي القاسم الراغب الأصفهاني في الأدب العربي

304-286

الأستاذ عبد الصبور غفورزي

حكم السياحة والأسفار في الفقه الإسلامي

327-305

الأستاذ عبد الودود عابد

بحث مؤجز عن تاريخ اللغة الفارسية في أفغانستان

346-328

الأستاذ شريف الله غفوري

نشأة مشكلة البحث وحلّ مشاكل البحث

361-347

الأستاذ عبد المحيط تبيان

حكم منع الحمل في الشريعة الإسلامية

386-362

الأستاذ سيد عتيق الله حامدي، باحث الدكتوراة في جامعة نجرهار

جهود أبي القاسم الراغب الأصبهاني في الأدب العربي

The efforts of Abu Al-Qasim Al-Asbahani in Arabic literature

عبد الصبور غفورزي، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب/ جامعة نجرهار

ghafoorzy@yahoo.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/١٠/٠٢ | DOI:10.156172/IAJCR2020v1n4r1 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/١١/١٩

المُلخَصُ

أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل بن الراغب الأصبهاني من كبار الأدباء، عاش في قرن الخامس للهجرة، قرأ العربية على أبي منصور جُبان ومحمد بن علي الرازي. وبالرغم من جهوده الجبارة، ونُحجه الخاص في تأليفه كتابًا لا يستغني عنه باحث اللغة العربية وتفسير القرآن كمفردات القرآن وتفسيره للقرآن وغيرهما. قمت في هذه الدراسة بتسليط الضوء على جانب من حياته، ثم المرور على آثاره اللغوية ومؤلفاته، والبحث عنها إلى جانب إبراز ميزاتهما و ما سلكه مؤلفاته من أسلوب تأليف تلك الكتب. بالإضافة إلى أهم الكتب التي تأثر بها والكتّاب الذين استفاد منهم الأصبهاني في تأليفه كتابه العظيم مفردات القرآن والذي استمر نفعه إلى يومنا هذا. وقد استفاد منه الباحثين على مرّ العصور حتى يومنا هذا ومع ذلك لم يؤد حقه بدراسة تستحقها لذا قمت بإعداد هذه المقالة وبذلت فيها غاية جهدي ونهاية سعي في تحقيقها وتأليفها.

الكلمات الرئيسية: الراغب الأصبهاني، مفردات القرآن، المعاجم اللغوية وتفسير الراغب الأصبهاني.

المقدمة

إن من يبحث عن حياة أبي القاسم، الحسين بن مفضل، المعروف بالراغب الأصفهاني (زركلي، ٢٠٠٢م: ٢/٢٧٩) و(بروكلمان، ١٩٧٤م: ١/٢٦٩) و(رضا كحالة، د.ت: ٤/٥٩)، وفي جهوده المختلفة في اللغة والأدب وغيرها يجد عنثاً شديداً. فبينما هو يرى أن كتابه (محاضرات الأدباء) لا يجهره أديب، ويلحظ أن معجمه في (مفردات ألفاظ القرآن) لم يستغن عنه مفسر أو معجمي جاء بعده، وبينما هو يطالع قول الإمام فخر الدين الرازي (٦٥٦)، من أن أبا حامد الغزالي (٥٠٥) كان يعجب بكتابه (الذريعة إلى مكارم الشريعة) ويستحسنه لنفسه (السيوطي، ١٣٩٩هـ: ٣٩٦) و(جلي، د.ت: ١/٥٣٠)؛ إذا هو لا يكاد يجد له ترجمة في كتب الطبقات والتراجم — فلم يترجم له معجم الأدباء ووفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد مثلاً!!!.

وربما نتج عن هذا أن الرجل لم ينل حظه من الدراسة والبحث في الأبحاث المعاصرة أيضاً، فلم تفرد له دراسة مستقلة بل لم تعن به الدراسات التي تناولت أدباء العصر العباسي وفتوحهم النثرية (مثل أبحاث أحمد أمين وزكي مبارك وأدم متميز وكتب تاريخ الأدب العربي).

أما المشكلة الثانية التي تجابه المتصدي للكشف عن آثار هذا الرجل وأثره فهي تحديد عصره وذكر تاريخ وفاته وشيء عن نشأته. فكل ما قيل عنه لا يعدو ذكر ميلاده في أصفهان واختلافه إلى بغداد وأنه إمام في اللغة والأدب والتفسير، وأنه قد توفي عام ٥٠٢هـ.

ولقد كان الفارق الكبير بين ما يحق له من شهرة علمية مناسبة وبين هذا التنكر والتجاهل حافظاً قوياً على العكوف على دراسته وتقصي أخباره مهما بعدت مظان أخباره وآثاره.

وكان مما انتهى إليه الباحث، في هذا البحث، أن خيل إليه أنه قد جمع ما يمكن أن يكون صورة أولية عن حياة الراغب وعصره وعن جهوده الفكرية واللغوية.

أما في الأولى فأهم ما يزعم أنه قد توصل إليه أن صاحبه لم يتوف عام ٥٠٢ هـ، كما زعم أكثر الذين ذكروه، بل إنه على المرجح أن يكون قد توفي قبل هذا التاريخ بقرن كامل من الزمان!! وهو فرق ليس باليسير في معرفة رجال التراث.

وأما في الثانية فقد وقف على جهود للراغب في كل من اللغة والأدب والتفسير والفرق الإسلامية والتربية والأخلاق مما يستحق أن يفرد له مقالة برأسها، وهانحن هنا نحاول أن نرصد جهوده اللغوية، والله من وراء القصد.

جهوده في اللغة العربية

المطلب الأول: آثاره اللغوية

في بداية تعرفنا على جهود الراغب الاصفهاني في الأدب واللغة نحاول أن نتعرف أولاً على آثاره الأدبية واللغوية ولعلها تنحصر في (محاضرات الأدباء) وفي (مجمع البلاغة) وفي (المفردات في ألفاظ القرآن)، ولم تخل سائر آثاره من الخبرة العميقة باللغة ومن استخدامها في الوصول إلى الحقائق المبتغاة. أما (محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء) فلعله أشهر مصنفات الراغب على وجه الإجمال، "فهو خزنة أدب وشعر وحكم وأمثال" كما يذكر أحد الباحثين (زيدان، ١٩٥٧: ١٠٠)، «وخير ممثل لثقافة العصر الذي عاشه الراغب» كما يقول باحث آخر (فروخ، ١٩٦٨م: ٣/٢١٤)، يقع في خمسة وعشرين باباً، يسمى كل باب حداً، ويتضمن كل باب موضوعات تنفرج عن العنوان الأساسي للباب.

ففي الباب الأول وعنوانه (العقل والعلم والجهل وما يتعلق بهما) يبحث في الموضوعات التالية (العقل والحقق وذم اتباع الهوى، ما يجد به العقل وبنوه والحقق وذووه، الحزم والعزم والظن والشك...) (راغب الأصبهاني، ١٩٦٠م: ٢٥).

يقول في المقدمة: «وقد ضمنت ذلك طرفاً من الأبيات الرائقة والأخبار الشائقة...» (فلوجل، دائرة المعارف: ٤٠٧/٩)، وكان يحرص أن يجمع هذه الأخبار وهذه الأبيات من جيد المنثور والمنظوم مما سبق من عهود التراث، في موضوعات متنوعة من الثقافة والأدب والاجتماع، جرياً على عادة الكتاب في القرن الثالث والرابع الهجريين من (أن الأدب هو الأخذ من كل علم بطرف). ويبدو أنه كان يرمي إلى أن يجعل من كتابه مادة تعليمية ينهل منها الشادون في الأدب والمتعلمون.

وكان فيه إلى جانب الجد والأخبار لون من الهزل والغزل والمجون، فمن شاء وجد منه ناسكا يعظه ويبيكه ومن شاء صادف منه فاتكاً يضحكه ويلهيه (راغب الأصبهاني، ١٩٦٠م: ٢٥)، كما يقول.

وطريقته في التأليف فيه هي أن يجمع تحت الموضوع الذي عقده ما يناسبه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم مأثورة وأشعار مروية وأخبار سائرة وأمثال نادرة.

ويبدو أن كلمة (محاضرات) الأدباء كانت تعني مجالسهم وما يطرح فيها من أدب وأخبار. وقد لقي هذا الكتاب عناية كبيرة فقد ترجم إلى اللغات الأوربية [نشره إبراهيم زيدان عام ١٩٠٢ مختصراً، ونشره أنور الجندي عام ١٩٦٠ مختصراً، وزارة الثقافة المصرية]، وهذب وشذب [طبع عام ١٢٨٤ بمطبعة بولاق وعام ١٢٨٧

بالمطبعة العثمانية و ١٣٠٥ بمطبعة جمعية المعارف، ١٣١٠ بالمطبعة الشرفية، ١٣٢٢ مطبعة السعادة، ١٣٢٦ المطبعة العامرة]، ونشر عدة مرات في القاهرة وفي بيروت (راغب الأصبهاني، ١٩٦٠م: ٢٥).
 أما (مجمع البلاغة) فهي المخطوطة التي تمت تحقيقها من أعمال الراغب، وقد وجدت من التحقيق أنها في أغلبها مأخوذة من كتاب المحاضرات، لذلك فهي تأخذ منهاجه ومادته إلى حد ما، ولكنها تتميز عنه بغزارة المادة اللغوية في صيغ الأفعال وصيغ الأسماء والتراكيب الأدبية، وما بين متشابهاتها من فروق دقيقة.
 وقد وقعت المخطوطة في نحو من مائتي ورقة تنظم خمسة عشر فصلا، ذكرها السيوطي فيما وقف عليه من آثار الراغب باسم (أفانين البلاغة). وذكرها غيره من بين مخطوطاته. ويبدو أن مصنفها أراد من كلمة (مجمع البلاغة) المعنى الأدبي الذي يعني ببلغ القول وفصيحه من شعر ومن نثر، ولم يرد المعنى الاصطلاحي منها. أما كلمة (مجمع) فإنه يريد منها أنها تجمع فيها كل أركان الفصاحة والكلام البليغ.
 أما كتاب (مفردات ألفاظ القرآن) فسياق الحديث عنه في تبين أثر الراغب اللغوي - إن شاء الله.

خطة البحث:

إذا ما حاولت بعد ذلك التعرف على جهوده في ميدان اللغة فإني وجدت ما ماثرت في مصنفاته الأدبية أو في مفردات ألفاظ القرآن بوجه خاص أو في سائر مصنفاته. وقد برزت له معها جهود لغوية أخرى يمكن أن نجتمعها في شكل قضايا لغوية متفرقة، سنعرض لها - إن شاء الله - بعد أن نقف على ما حوت مصنفاته أولاً من هذه الجهود.

أما في مصنفاته الأدبية فقد عني باللغة عناية خاصة تمثلت في تجميع مفرداتها المتلاقية المعاني المختلفة الأشكال في أسر لغوية، تجد ذلك في الأفعال وفي الأسماء وفي التراكيب التي يقترب بعضها من بعض في الدلالة وتختلف عنها في الصياغة.

ففي معنى (الكبر والضعف) يقول: «احقوقف ودفن وتأطر وأنحنى، وخانته القوى، وخذلته الأركان، وتقوس من الكبر، وبلي كما يبلى الشجر، غبض بصره وأجلاده، ولان أجياده، صار كعظم الرمة البالي» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٢٤١) فالأفعال الأربعة الأولى أفادت المعنى بنفسها، أما سائر أفعال هذا المعنى فلم تتضح إلا بإكمال التركيب الذي ترد فيه.

وفي جميع المفردات الاسمية التي تنتظم تحت معنى واحد وفي توضيحها ننظر إلى المثال التالي: «القزم أكل الصبي والخضد للعقل والحضم للربط والقضم لليابس، والقطم بأطراف الأسنان كالرمان، والكشم والكشذ

كنحو القثاء، والمسنغ والمسع كالبطيخ والكشْب للحم، والعَلْكَ لكل معقود والكشّ لذوات الحافر» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٢٤١).

أليس يذكرنا الراغب في مثل هذه المجموعات، وما أكثرها في مجمع البلاغة بوجه خاص وفي المحاضرات، بما عرف في فقه اللغة بالفروق والذي ظهر بشكل واضح في كتاب أبي منصور الثعالبي (فقه اللغة وسر العربية)؟. إن الباحث حينما يتعمق في هذه المجموعات اللغوية أو الأسر اللغوية في أعمال الراغب، يجد أنه لا يبعد كثيراً عن المراحل المتتالية التي قطعها معاجم المعاني حتى ارتقت في كتاب الثعالبي في الشرق وفي مخصص ابن سيده في الغرب (نصار، د.ت: ١١٩).

ففي (القرى) يقول الراغب: «المأذبة والوليمة والعُرس والحُرْس والإعذار والنقيعة والوكيرة والعقيقة والوضيمة للدعوات» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٢٤١) ولدى البحث نجد لهذه الأسرة اللغوية أصلاً في كتاب (تهذيب الألفاظ) لابن السكيت [يعقوب بن اسحق (٥٢٤٤هـ) حققه وفهرسه ٩ لؤيس شيخو بيروت ١٨٩٥]، حيث يقول: «... والوليمة طعام العرس... والوكرة والوكيرة الطعام الذي يصنعه الرجل عند فراغه من بناء داره فيدعو عليه، والإعذار والعذرة طعام الختان... والنقيعة طعام الأملاك... ويقال لطعام الولادة الحُرْس والذي تطعمه النساء الحُرْسة...» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٦١٤).

إن مقابلة هذه المجموعة اللغوية في الكتابين تدل على أن الراغب قد اطلع على ما في تهذيب الألفاظ ولم يهجم منهاجه في التفصيل فيما بين المفردات المتشابهة من فروق. ولنتأمل المجموعة اللغوية التالية في آثار الراغب: «تقول في إصلاح الفاسد: أصلح فاسده وحصد معانده وقوم مائده ولم شعثه ورّم رثه ومنكته وآسى كلمه، حسم الأدواء بكثيه وإنضاجه وإدمل الجروح بطبه وعلاجه، رتق الفتوف بعد تفاقمها واستفحالها... نهض إلى فئتق فرتقه وخرق فرقه وشعث فلمه ونشر فضمه... تألف النافر، سد محتله وأصلح معتله...» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ١٧٥).

ولنتأمل معها المجموعة اللغوية الأخرى من الألفاظ الكتابية للهمداني (٣٢٠هـ):
"في باب معنى أصلح الفاسد تقول: لم فلان الشعث وضم النشر ورّم الرث وسد الثغر ورقع الخرق ورتق الفتق وأصلح الفاسد وأصلح الخلل وجمع الشتات وجبر الوهن" [من فصل من فصول الباب الأول من الألفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عيسى الهمداني، حققه ونشره لؤيس شيخو بيروت الوضيمة: طعام الماتم. النقيعة: ما يذبح للضيافة أو طعام الرجل ليلة عرسه].

إني وجدت أن لا بد من وجود علاقة تأثر بين المجموعتين، أو المجموعة الواحدة في الكتابين، على الأصح. فكما أن الراغب أفاد من ترتيب سابقه كذلك شقق التعابير ووسّع فيها، في إطار المعنى العام الواحد لمختلف التعابير.

وقد صنّف في مثل هذه المجموعات اللفظية قدامة بن جعفر، أيضاً، كتابا في (جواهر الألفاظ بتحقيق محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، ١٩٣٤م): وكان الفصل الأول فيه باب إصلاح الفاسد. وقدامة من كتاب القرن الرابع الذي أظّل الراغب، فيما نرجح، وأظّل أبا منصور الثعالبي. ويبدو أنهم لم يكتفوا بمرحلة السمع والتأنيقات اللفظية بل تخطوها إلى التأليف في الألفاظ، كما يلاحظ باحث حديث (زكي، ١٩٧٥م: ١/٨٦)، وهو يعني أنهم جعلوا ينظرون إلى الألفاظ نظرة تفوق ما بينها من محسنات إلى مستوى تجميعها في أسر ومجموعات.

وقد نجد أن الراغب كان يعتمد فرصة التعبير الغامض فيبادر إلى شرحه من خبرته اللغوية، شرحاً معجمياً دقيقاً، مثل قوله: «اللَّفُّ أن يدخل بعض حروف في بعض، والعُقْلُه أن يعتقل لسانه، واللِّكْنُه إذا دخل حروف العجم منه والحكْلَة نقص في آلة الكلام» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٥٧). وكثيرا ما يرد الكلمات إلى معانيها اللغوية الأولى التي اشتقت منها، كقوله: "كَعَمُه الخوف من الكِعام الذي يوضع على أنف البعير" (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ١٩٣). وقوله: "المخضرم الذي لحق الجاهلية والإسلام، وقيل مخضرم الدولتين لمن لحق بني أمية وبني العباس وأصله من لحم مخضرم أو من المخضرمة وهي القطعة التي تقطع من أذن الناقة" (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٥٣).

أما ما في المفردات ثم ألفاظ القرآن من جهود لغوية فإننا نحاول أن نتعرف عليها الآن، بعد ما حاولنا الإشارة إلى ما في هذا المصنف الكبير من أثر في التفسير القرآني ولنتعرف على منهجه في هذا المصنف وعلى غايته من تصنيفه من مقدمته، يقول فيها: «وقد استخرت الله في إملاء كتاب مستوفي فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف التهجي، فتقدم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم، معتبرا فيه حروفه الأصلية دون الزائدة، والإشارة فيه إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقات حسبما يحتمل التوسع في هذا الكتاب» (طبع بعناية محمد سيد كيلايني).

إنه، أولاً، يريد أن يقيم مؤلفه على ألفاظ القرآن لا على معانيها وبذلك يقترب من عمل المعاجم التي تعنى بشروح الألفاظ.

وهو، ثانياً، ينوي أن يرتب هذه الألفاظ باعتبار أوائلها وفقاً لترتيب حروف الهجاء: الألف مع الباء والألف. ثم الألف مع الباء والباء، ثم الألف مع الباء والتاء ثم الألف مع الباء إلى ... الياء، وهكذا يفعل بسائر الحروف.

وهو، ثالثاً، يبدأ بالحروف المجردة للكلمة قبل أن يأخذ في مزيداتها، وهي طريقة المعاجم المعاصرة. وهو، رابعاً، يشرح تحت المادة المجردة كل ما اشتق منها وناسبها، أي اقترب من لفظها، من الألفاظ القرآني. ولنختار مادة من مواد هذا المصنف، لنرى إلى أي مدى حقق الراغب عملياً هذا المنهج، ولنبحث عما يميز كتابه هذا عن أعمال سائر اللغويين، ولتكن مادة حَسَنَ:

صفة حَسَنَ:

الحَسَنُ عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه. وذلك ثلاثة أضرب: مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى ومستحسن من جهة الحس.

والحَسَنَةُ يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله. والسيئة تضادها، وهما من الألفاظ المشتركة، كالحَيوان الواقع على أنواع مختلفة، كالفرس والإنسان وغيرهما. فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي خصب وسعة وظفر، وإن تصيبهم سيئة أي جذب وضيق وخيبة. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾. وقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾، أي من ثواب، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ﴾ أي من عقاب.

والفرق بين الحَسَنِ والحَسَنَةِ والحَسَنِ أن الحسن يقال في الأعيان والأحداث، وكذلك الحسنة إذا كانت وصفاً، وإذا كانت اسماً فمتعارف في الأحداث، والحسنى لا يقال إلا في أحداث دون الأعيان، والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر؛ يقال: رجل حسن وحَسَنٌ وامرأة حسناء وحسانه. وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة البصيرة. وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ أي الأبعد عن الشبهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا شككت في شيء، فدد"، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ أي كلمة حسنة وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ (سورة العنكبوت: ٨).

وقال عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ (سورة التوبة: ٥٢).

وقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾، إن قيل: حكمه حَسَنٌ لمن يوقن ولمن لا يوقن فلم خص؟ قيل: المقصد إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه وذلك يظهر لمن تزكى واطلع إلى حكمة الله تعالى دون

الجهلة. والإحسان: يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير؛ يقال: أحسن إلى فلان، والثاني: إحسان في فعله؛ وذلك إذا علم علماً حسناً أو عملاً حسناً، وعلى هذا قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه: "الناس أبناء ما يحسنون" أي منسوبون إلى ما يعملون (قرطبي، ١٩٩٤م: ١/٤١٦).

وما يعملون من الأفعال الحسنة قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ (سورة السجدة: ٧).
والإحسان أعم من الإنعام؛ قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ فالإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له، فالإحسان زائد عن العدل. فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع. وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾. وقوله عز وجل: ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾. ولذلك عظم الله ثواب المحسنين فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾، ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ (سورة النحل: ٣٠).

ولدي التأمل في هذا النص قد لاحظت الملاحظات التالية:

أولاً- إن كتاب المفردات معجم خاص، وقد توفر على الشرطين الأساسيين اللذين توفرت عليهما سائر المعاجم اللغوية وهما الترتيب والشمول [راجع لذلك حركة التأليف عند العرب وأحمد الطرابلسي، والمعجم العربي، نشأته وتطوره للدكتور حسين نصار].
فها هو ذا قد رتب مفردات القرآن الكريم جميعها تقريباً [أقول تقريباً لأنني اطلعت على استدراك مخطوط عليه عدد مواد قرآنية لم يتعرض لها، رقم ض ٤٤٨ مكتبة راغب باشا باستانبول] حسب حروف الهجاء باعتبار أوائلها، فمادة (حَسَب) تسبق (حسد) وهما تسبقان مادة خرج وهلم جرا.

ونقول: هو معجم خاص؛ لأنه يختص بما ورد في القرآن الكريم فقط من مواد لغوية. وبهذا قد يكون تفرد من بين أصحاب المعاجم الذين سبقوه. ولعل المعاجم الخاصة لم تظهر إلا متأخرة في اللغات الأجنبية وفي لغتنا العربية [لم تعرف في لغتنا إلا حديثاً معجم المصطلحات الزراعية، والمعاجم الطبيعية والفلسفية والاجتماعية مهلاً].

ثانياً- ترتيب معجم المفردات على أساس حروف الهجاء مع مراعاة أوائل الأصول.

لقد وردت مادة (حسن) في هذا المعجم في نهاية قائمة الحاء والسين وما يثلثهما: حَسَّ، حسب، حسد، حسر، حسم، حسن. ثم وردت بعد مادتها (حشر) وما يشتق منها. وهكذا يكون قد نظر إلى حرف الحاء-

مثلاً- في الترتيب، وهو بذلك يخالف ما عرف قبله من معاجم ترتب المواد حسب مخارج الأصوات، أو اعتبار الحرف الأخير من المادة، كما عرف في معجم العين للخليل (١٧٠هـ)، وتاج اللغة العربية، وصحاح العربية للجوهري (ت٣٩٣)، ويوافق في طريقته طريقة ابن دريد الأزدي (٣٣١هـ) في الجمهرة في اللغة، وابن فارس (٣٩٥) الذي نرجح أن الراغب كان معاصراً له، في معجميه "المجمل" و"مقاييس اللغة".

ثالثاً- ثنائية اللغة- ويبدو أن الراغب قد تأثر بابن دريد أكثر من غيره؛ وذلك أننا لو نظرنا إلى قائمة الحاء والسين وما يثلثهما لوجدناه يبدأ فيها بالفعل حَسَّ ثم يأتي بعده الحاء والسين والباء. وكذلك في مادة (حَضَّ) ومادة (مَزَّ). أليس يدل هذا على أن الراغب كان يرى ثنائية اللغة وأنها أولاً ذات أصول ثنائية؟ وقد كان ابن دريد يقسم اللغة إلى ثنائي وثلاثي ورباعي وقد لاحظ هذا في الراغب العالم اللغوي الأب انستاس الكرملي، وقال: "إنه تشبث بالثنائية" (الصالح ، ١٩٦٠م: ١٦٢)، وهذا يوافق رأي الكرملي، وذكر باحث آخر ذلك بإعجاب قائلاً: "إن الثنائية سمة اللغات السامية".

ومما قد يساعد على هذا أن الراغب قد أفرد للمواد الرباعية أبواباً خاصة ولم يلحقها بالثلاثي مثل: عبقر، وعسعس، وشرذم، وسرمد، وما ذاك إلا أنه يوافق رأيه في القول مع القائلين إن الرباعي ثنائي مضعف، فزلزل مثلاً من زلّ وعسعس من عَسَّ.

رابعاً- الخبرة اللغوية - يبدو أن الراغب يدل بثقافة لغوية عريضة، يناقش فيها ما يورد اللغويون قبله بثقة اللغوي واقتدار المفكر، ففي مادة (بعض) نراه يقول:

"بعض الشيء جزء منه... ويقال ذلك بمراعاة كل، ولذلك يقابل به كل، فيقال: بعضه وكله... قال أبو عبيدة: ﴿وَلَا يَبَيِّنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ أي كل الذي تختلفون فيه كقول الشاعر: أو يعتبط بعض النفوس حمامها وفي قوله هذا قصور منه؛ وذلك أن الأشياء على أربعة أضرب:

- ١- ضرب في بيانه مفسدة فلا يجوز لصاحب الشريعة أن يبينه كوقت القيامة ووقت الموت.
- ٢- وضرب معقول يمكن للناس إدراكه من غير نبي كعرفة الله ومعرفته في خلق السموات والأرض، فلا يلزم صاحب الشرع أن يبينه، ألا ترى أنه كيف أحال معرفته على القول في نحو قوله: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وقوله: "وتفكروا" وغير ذلك من الآيات.
- ٣- وضرب يجب عليه بيانه كأصول الشرعيات المختصة بشرعه.

٤- وضرب يمكن الوقوف عليه بما يبينه صاحب الشرع كفروع الأحكام. وإذا اختلف الناس في أمر غير الذي يختص بالنبي بيانه فهو مخير بين أن يبين وبين أن لا يبين حسب ما يقتضي اجتهاده وحكمته. فإذا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبَيِّنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ لم يرد به (كل ذلك) وهذا ظاهر لمن ألقى العصبية عن نفسه. وأما قول الشاعر:

أو يعتبط بعض النفوس حمامها فإنه يعني به نفسه، والمعنى ألا أن يتداركني الموت، لكن عرّض ولم يصرح حسبما بنيت عليه جملة الإنسان في الابتعاد من ذكر موته.

بهذه القدرة اللغوية في فهم النصوص القرآنية والأشعار يناقش الراجب أبا عبيدة معمر بن المثنى أحد شيوخ اللغة والنحو في بداية القرن الثالث الهجري، ويظهر خطأه في أن معنى كلمة (بعض) في الآية ﴿وَلَا يُبَيِّنْ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾ هو (كل) وذلك بفقته شرعي متميز يوضح ما يجوز لصاحب الشرع أو للنبي عليه السلام أن يبينه وما لا يجوز له أن يبينه، وبالتحاكم إلى فهم سليم لنصوص الشعر، في شطر بيت الشعر المنسوب إلى لبيد، حيث يعني نفسه ولم يعن كل الناس، وننظر إلى قوله: "وهذا ظاهر لمن ألقى العصبية عن نفسه"، إنه يريد أن يقول هذا ظاهر في كل نظر متجرد عن الهوى والنظر الموضوعي، كما نقول في هذه الأيام. ولننظر إلى قوله: "حسبما بنيت عليه جملة الإنسان في الابتعاد من ذكر موته" أليست نظرة واقعية إلى طبائع الناس في استبعاد ذكر موتهم، في هذه الحياة؟

حامساً- تطور اللغة- ويبدو أن أبا القاسم الراجب لا يتوفر على خبرة لغوية واسعة وعلى فهم دقيق لأسرار هذه اللغة وحسب؛ بل إن خبرته اللغوية قد مكنته من إدراك التطور الذي أصاب اللغة العربية منذ مرحلة النشأة الأولى التي تبدو في مفرداتها المطلقة على الأمور المادية المحسوسة إلى مرحلة التطور والتقدم الذي أخذت فيه هذه المفردات دلالات اصطلاحية ومعنوية جديدة، ولننظر لذلك فيما قال في كلمة (الفارض):

(والفارض): المسنّ من البقر، قال: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ﴾، وقيل: إنما سمي فارضاً لكونه فارضاً للأرض أي قاطعاً، أو فارضاً لما يعمل من الأعمال الشاقة، وقيل: بل لأن فريضة البقر اثنان: تبيع ومسنّة، فالتبيع يجوز في حال دون حال، والمسنّة يصح بذلها في كل حال. فسميت المسنّة فارضة لذلك. فعلى هذا يكون الفارض اسماً إسلامياً".

يريد أن كلمة (فارض) بمعنى المسنة من البقر معنى ظهر في اللغة بمحيء الإسلام، فهي لم تعرف هذا المعنى من قبل، وقد عرفت بدلالاتها المادية في فرض الأرض أي قطعها وتشقيقها في الحراثة أو بما يماثله من الأعمال الزراعية الشاقة.

وبهذا يدل الراجب على تنبئه لمعاني المفردات في المعنى المادي وفي المعنى الاصطلاحي المعنوي الذي يواكب التطور الحضاري. وهو سبق أرى أنه يدل على عقلية متفتحة وسبر للغة العربية نادرين، فكثيراً ما شغل الباحثون في عصورنا الحاضرة عن الألفاظ الإسلامية التي أضفاها الإسلام على العربية [ولنلاحظ استخدامه لكلمة الفريضة في قوله (فريضة البقر اثنان) وهو تركيز على المعنى اللغوي لها، جاء في القاموس المحيط (أن الفريضة ما فرض في السائمة من الصدقة) . ولا ننس المعنى الاصطلاحي لها فيما فرض الله على الناس مت أحكام].

سادساً- الراجب والمعجم اللغوية- رأينا أن مفردات الراجب في ألفاظ القرآن معجم خاص بكل ما في المعجم من شمول وترتيب وخبرة لغوية دقيقة. ولذا فإننا لا نستغرب إذا وجدنا أنه ما من مفسر لكتاب الله العزيز أو متفرغ لمعجم اللغة يأتي بعد عصر الراجب، الذي رجحنا أنه عاش إلى أوائل المائة الخامسة للهجرة، إلا يحتاج من هذا المعجم الفريد، بصريح الإشارة إلى المصنف أو صاحبه أو دونما إشارة.

أما القول بأن معجم (أساس البلاغة) الذي صنعه جار الله بن محمود الزخشي (ت ٥٣٨) في اللغة، وإنه مقتفٍ لأثر الراجب في ترتيب مواده اللغوية فهو قول قد يصح ويجوز، وقد يدفعه رأي آخر بأنه تطور طبيعي بدأه ابن دريد الأزدي وسار الآخرون على سنته.

أما في سائر مصنفاته فإننا نجد الخبرة اللغوية أيضاً تتضح في تناول الراجب كثيراً من مفردات اللغة بالشرح والتوضيح بين المعاني المتقاربة للألفاظ المتباعدة.

فلننظر في تناوله لكلمة (الإبداع) في أحد هذه المصنفات: «فالإبداع هو إيجاد الشيء دفعة لا عن موجود ولا ترتيب ولا عن نقص إلى كمال، وليس ذلك إلا للباري تعالى، وإن كانت العرب تستعمل الإبداع فيمن يحفر بئراً في مكان لم يحفر فيه قبل». (راجب الأصبهاني، د.ت: ٢١٩).

إنه يعيد المادة إلى معناها اللغوي المادي، وفي مصنف آخر يقفنا على مراحل الكلام بدقة الخبير: "إعلم أن المعنى إذا كان في النفس فعلم، وإذا انتهى إلى الفكر فروية، وإذا جرى به اللسان فكلام، وإذا كتب باليد فكتابة، فهو بالذات شيء، وتختلف عليه الأسماء بحسب اختلاف الأحوال به، وذلك كما أن القطن مادام بحالته قطن، فإذا غزل فهو غزل، فإذا نسج فتوب، فإذا خيط فقميص أو جبة"

إنه يبين لنا (حدود) هذه الكلمات التي عندما تنتهي تبدأ حدود كلمة أخرى. وقد سوغ هذا التقسيم بأن الأسماء تختلف باختلاف الأحوال، ووضحه بمثال القطن الذي يشبه حالات المادة الواحدة الثلاث بين الصلابة والسيولة والغازية.

وفي أثر ثالث للراغب نجد الكثير مما يدل على تسخير اللغة لفهم المتشابه من آي القرآن الكريم وما بينها من الفروق الدقيقة التي تغمض لدى الكثيرين، ونعني مخطوطة (درة التأويل في متشابه التنزيل) التي يتحدث عنها في جهود الراغب في التفسير.

المطلب الثاني: قضايا لغوية:

ويمكن للباحث أن يستخرج رأي الراغب في مجموعة من القضايا اللغوية التي تهم الباحثين اليوم.

الترادف:

لقد أكثر الراغب من حشد أسر الألفاظ اللغوية من أفعال وأسماء وتراكيب، كما رأينا في محاضرات الأدباء وجمع البلاغة، بدوافع تعليمية كانت تحفزه إلى جمعها بعضها إلى جانب بعض ليفيد منها المتعلمون من أبناء عصره. وكان يجمع في الأسرة الواحدة المفردات التي تتقارب معانيها وتباين موادها اللغوية. وهذا يحملنا على التساؤل عن موقف هذا اللغوي من الترادف في اللغة هل كان ممن يراه ويثبته أم من الذين يرون فيه رأيا آخر؟ للإجابة عن هذا السؤال نستذكر المثال الذي ساقه لنا قبل قليل عن مراحل الكلام، حيث قال: "إذا كان المعنى في النفس فهو علم، فإذا خرج إلى الفكر فهو روية، وإذا جرى به اللسان فهو كلام، وإن كتب باليد فكتابة؛ فإن بين العلم والرؤية، وبين الكلام والكتابة ما قد وضحه من فرق وحدده، وهو فرق في الدرجة أو الحالة، كما بين القطن في حالاته المختلفة من فروق. ولنتأمل قوله: "تختلف عليه الأسماء بحسب اختلاف الأحوال به" أي أن بينها من الفرق الدقيق الذي لا يوجد إلا باختلاف الحالات.

كذلك نستذكر سخريته ممن يظنون أنهم إذا فسروا قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: بالشكر لله، فقد فسروا القرآن، حيث قال في المكان نفسه إنه يريد أن يبين أن قوله تعالى ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، وقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ مختلف بعضه عن بعض اختلاف ما بين أولي الأبصار وأولي الألباب وأولي النهي (راغب الأصبهاني، ١٩٩٢م: ٥).

أليس يدل هذا على أنه يصر على أن فروقا لا بد قائمة بين هذه المفردات التي يحسب المتسرع أنها واحدة في معانيها؟ ومع ذلك فإننا نبحث عن أمثلة مما طرحه من المجموعات اللغوية.

إنه مثلاً يفرق بين مقامات الكلام على النحو التالي، فيقول: «منابر الخطباء، ومقامات الشعراء، ومجالس الفقهاء ومقرأة القرآن ومدرسة العلماء ومجمع الأشهار ومجامع القصاص وحلق أهل الذكر ومهبط الوحي ومعدن التلاوة» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٧١)، إنه هنا وضع لنا الفرق في هذه المقامات العلمية عن طريق إضافتها لما هي مشهورة به، ولولا هذا التوضيح بهذه الإضافة لانبهم علينا الفرق بين المجالس والمدارس والمجامع. ويقول في مثال ثان عن (الدّرس): «القراءة للتحفظ، ونحوه التلقين والمطارحة، والإلقاء للتعليم، والتقطيع للعروض، والتلاوة للقرآن، والإنشاد للأشعار وكذلك الرواية، والرواية للحديث، وكذلك السرد، والهدّ لإجادة القراءة، والإملاء فيما يكتب، والتفسير والتأويل للغريب، والتعبير للرؤيا، والحل للمشكل» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٧١).

إنه يقفنا بدقة الخبير اللغوي على مدى ما بين هذه المفردات المتقاربة المعاني المتباينة المباني من فروع دلالية لئلا يظن الظانون أن الواحدة منها تجوز في مكان الأخرى. إنه يلتقي في ذلك مع قول القائلين بنفي الترادف؛ "لأن في كل واحدة من الألفاظ المتجانسة معنى ليس في الأخرى" (الصالح، ١٩٦٠م: ٣٤٣). وإذا قلبنا في مصنفاته الأدبية صفحات أكثر وجدنا أنه يسرد بعض مفردات الأسرة الواحدة دون إضافة كقوله: «وؤدّه، وصافاه، وخالصه، وخادنه، وقارنه، وعاشره، وسامره، وألفه، وحالفه، وصاحبه، وواكبه... وهي أفعال في المحبة ومعاني المعاشرة» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٣٠٧) ولكنه في مجموعات أخرى يوضح الأصل والفرع كقوله: «الإثم والفجور، كنايات عن الكذب» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٨٣)، وقوله (في أسرع): «أسرع وأهذب وأهذب، أما هب وعصف ومطر وطار وانقض واضطرم والتهب وترامى فكنايات عن العدو» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٨٣). وليس عبثاً قوله: «تقول في وصف سيف: ماض وحسام وصمصام ومهند ومخذم...» (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٣٠٠)، فإنه يذكرنا بالحكاية التالية التي يسوقها من لا يقبل بالترادف «قال أبو علي الفارسي: كنت بمجلس سيف الدولة بجلب، وبالخضرة جماعة من أهل اللغة، ومنهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسماً، فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اسماً واحداً هو السيف، قال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات» (السيوطي، ١٩٩٨م: ٤٠٢/٣) و(الصالح، ١٩٦٩م: ٣٤٦-٣٤٧).

المطلب الثالث: دفاع عن القوالب الأدبية:

لقد كثرت في محاضرات الراغب ومجموع بلاغته التراكيب الأدبية التي جمعها من مأثور المنشور من تراث الأدب العربي حتى عصره، وذلك كقوله في الكنايات عن الموت: "فَرَضَ رباطه، ولعق إصبعه، استوفى أكله أي استوفى رزقه كناية عن الموت، جَرَضَ بريقه واصفرت أنامله، واستأثر الله به، ونقله إلى جواره، وتوفاه، خصه الدهر، ونقبت عنه المنية، ولاقي الذي يشعب الفتیان فانشعبا، اخترمته المخارم، وَجَبَتْ نفسه، ونضب عمره، اعلق أسباب المنية، ودع الدنيا، خلّى مكانه، وتهدم عرشه، وسالت مقامته، وشرق بدم الوتين أخنى عليه الذي أخنى على لبد، قامت عليه النوائح، هوت أمه، ضمت عليه المقابر... طارت عقاب المنايا في سقائفه... الخ" (راغب الأصبهاني، مخطوطة: ٤٩٩).

وفي العصر الحديث برز على ألسنة بعض نقاد الأدب ما يقف من هذه القوالب الأدبية في الكتابة الفنية، موقفا مغايرا. فهي عندهم دلائل صنعة لفظية ظلت تحقق الإبداع في النثر قرونا من الزمان، بما فيها من أشكال أدبية تشبه (الكليشيات) القديمة التي تفرض نفسها على الأسلوب الحديث. فإن بعض هذه التراكيب قد أصبحت مبتدلة لكثرة ترديد الأجيال لها، حتى صارت تفقد معناها من كثرة الاستعمال، فهل يعرف الناس المعنى الحقيقي لقولهم: "رفع عقبرته"، وقولهم: "نسج على منواله"، وقولهم: "الشمس في كبد السماء كدهم"؟ (مبارك، ١٩٧٥م: ١/١٨٠).

وقد لاحظ أحد الباحثين أن بعض هذه التعبيرات قد أصبح مبتدلاً إما لكثرة الاستعمال كقولهم: "شط المزار" مثلاً، وإما لتغير العصور كوصف العاشق لفتاته بأنها واضحة الأنياب، وإما لعدم الوقوف على المناسبات الأولى لإطلاقها كقولهم: "رفع عقبرته" (مبارك، ١٩٧٥م: ١/١٨٠). ولاحظ أيضاً أن ثمة تعبيرات لا يمكن الاستغناء عنها وعن ترديدها من مثل الكلمات الواضحة الدلالة التي اكتسبت عراقة الدوام مثل أسر الصبا وصروف الدهر ومثل الصفات الغالبة الباقية العقاب الكاسر، والبرج الشاهق ومن مثل تشبيهات الشعراء المتصلة بالعواطف الإنسانية الباقية مع الإنسان (مبارك، ١٩٧٥م: ١/١٨١).

إن الباحث حينما ينظر في هذه الدعاوى يجد أن الدافع إلى هجر هذه التراكيب هو سيطرة الصنعة اللفظية على الكتابة منذ عهود القاضي الفاضل والحري، بما فيها من إثارة للشكل وغرام بتزيين الألفاظ دونما احتفال بما تحتها من معاني. ولكن ما يمكن أن يكون متبعاً للقديم، في عصر من العصور، لا ينبغي أن يكون سبباً في الإضرار بكل ما خلفته جميع العصور من هذا اللون الأدبي. فليست العصور النثر الفني متصفة بأسرها بهذه الصفة. فلنبحث عن نثر فني ظهر في جيل وكان كبير التأثير في الناس، في عصره ولم يزل ذا تأثير مماثل إلى أيامنا

هذه. وأول ما يخطر في البال في هذا الصدد الأسلوب القرآني المعجز الذي تكفل الله -جل وعلا- بحفظه مادامت السموات والأرض. ثم أتت من بعد ذلك عهود على النثر الفني كان رفيع القدر عالي التأثير في آثار كتاب العصر العباسي الأول الكثيرين. أفهل كان نثر الجاحظ والتوحيدي وابن العميد مطلقاً من القوالب اللفظية؟ ولماذا جهد ابن السكيت والهمذاني وقدامة بن جعفر في التأليف في هذه القوالب وتدوينها وجمعها في أسر ومجموعات؟ ألم يقدم هؤلاء للغة والأمة والتراث خدمات جليلة فيما كانوا يرمون إليه من أهداف تعليمية يتمنون أن ينشأ عليها شدة الأدب في عصر تشعبت فيه آثار الشعوبية وفشا فيه أثر اللحن. ثم إن كان هذا يصدق في العصر العباسي الأول أفلا يصدق على أبناء العربية اليوم؟ في زمن أصبحت اللغة العربية تراجحها اللهجات المحلية والعامية والزكاكة والأساليب المستهجنة؟.

إن الحفاظ على اللغة بما فيها من تراكيب ودلالات يقع على عاتق أبنائها. فهي من مسؤوليتهم القومية والدينية والحضارية قبل أن تكون تراكيب وقوالب، فإذا شاءوا أن يقفوا وراء هذه اللغة أبقوا فيها الحياة. أليس المعول عليه في هذه التعابير هو أن تعيش في أنفس قائلها كما قال أحد الباحثين؟ (مبارك، ١٩٧٥م: ١١٠/١).

الاشتقاق:

عندما أراد الراغب أن يشرح في (مفردات ألفاظ القرآن)، مادة (حسن) ومشتقاتها عرّف الحسن بالبهجة المرغوبة. وبعد هذا التعريف العام (للحسن) شرع في توضيح المعنى الخاص لكل المواد المشتقة من الحسن مثل الحسنة والحسن والحسنى وأحسن والحسنين والإحسان. وبهذا ترى أن الراغب قد تأثر بابن دريد في (جمهرة اللغة) في الأخذ بنظرية الاشتقاق، وحينما توقف عند المعنى العام لأصل المشتقات، حيث تلتقي جميعها. وبعد أن شرح المعنى العام مضى يوضح ما تختص سائر مفرداته.

يقول ابن جني في تعريف هذا اللون من الاشتقاق، ويسميه الاشتقاق الصغير: «فالصغير ما في أيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيه وإن اختلفت صيغته ومبانيه، وذلك كتركيب (سَلِمَ) فإنك تأخذ من معنى السلامة في تعريفه نحو سلم ويسلم ويسالم وسلمان وسلمى والسلامة والسليم: اللديغ أطلق عليه تفاعلاً بالسلامة» (طه، ١٩٧٠م: ١٥٢/٢).

ومثله قد انطلق الراغب من معنى (الحسن) الذي هو الابتهاج والرغبة، ليحدد بعد هذا المعنى العام المعاني الخاصة في الحسنة والحسن والحسنى... الخ تبعاً لما تضيفه أوزانها الصرفية على المعنى الأساسي.

ويبدو أن أبا القاسم الراغب قد عرف أيضاً لونا آخر من ألوان الاشتقاق:

ولتوضيح ما نقول نوضح أولاً هذه الألوان المختلفة في الاشتقاق.

فالاشتقاق «هو أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بينهما فاللفظ والمعنى» (مبارك، ١٩٧٥م:

١/١٨٠)، وأشمل تقسيم لأنواع الاشتقاق ما قسمه أحد الباحثين وهو:

١- الاشتقاق الصغير، ومنه المشتقات السبع المشهورة: كاسم الفاعل، اسم المفعول واسم المرة، والهيئة،

والزمان، والمكان، واسم التفضيل.

٢- الاشتقاق الكبير، وهو انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في بعض أحرفها مع تشابه بينهما في المعنى، واتفاق

الأحرف الثابتة وفي مخارج الحروف المتغيرة، وذلك نحو جثا وحذا، وبعثر وبحثر.

٣- الاشتقاق الكُبار، وهو ما أسماه ابن جني الكبير أو الأكبر مثل ملك وتقلباتها.

٤- الاشتقاق الكُبار، بتشديد الباء، وهو المعروف عند اللغويين (يعني الدكتور عبد الله أمين) بالنحت

كالدَمْعَة من دام عزَّك (مبارك، ١٩٧٥م: ١/١٨٠).

وعن الاشتقاق الكُبار يقول ابن جني:

"وأما الاشتقاق الأكبر: فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثة فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى

واحداً، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، فإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف

الصنعة والتأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد (مثل أصل كلم الذي يؤخذ منه كامل

وملك وكلمب وملك)" (مبارك، ١٩٧٥م: ١/١٨٠).

ويمثل هذا اللغوي الكبير على ما يقول بمادة (جَبَر) التي تعني أصلاً القوة والشدة وما يظل قريباً من معناها

هذا من تقاليبه الستة: الجبر والبرج والجراب والمجرب.

وهذا اللون من الاشتقاق الذي شهر به ابن جني وأستاذه أبو علي الفارسي، والذي يقول أحد الباحثين

إنه يدل على تطور لغوي جيد، هو الذي قلنا إن الراغب قد عرفه.

ففي مادة (فكر) في المفردات يقول:

"رجل فكّير كثير الفكرة: قال بعض الأدباء: الفكر مقلوب عن الفك لكن يستعمل الفكر في المعاني، وهو ترك الأمور وبجتها طلبا للوصول إلى حقيقتها".

وفي مادة (وجه) يقول الراغب: "وقال بعضهم: الجاه مقلوب عن الوجه".

وفي مادة فسر يقول الراغب:

"الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول ومنه قيل لما ينبئ عن البول تفسره وسمي بما قارورة الماء، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار. فقيل سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح".

نلاحظ في هذا النص قوله عن (الفسر والسفر يتقارب معناهما لتقارب لفظيهما) وهو ما يريده الاشتقاقيون بالاشتقاق الكبير.

وننظر في مثال آخر وهو يعرض لأنواع الأكل، وقد عرضنا له من قبل أيضاً، يقول: "القرم أكل الصبي، والخضد للبلبل، والخضم للربط، والقضم لليابس، والقطم بأطراف الأسنان كالرمان، والكشم والكشد لنحو القشاء، والمسغ والمسع كالبطيخ".

ألا نلاحظ علاقة لفظية ومعنوية بين الخضد والخضم، وبين الخضم والقضم والقطم، وبين الكشد والكشم، وبين المسغ والمسع؟ إنني أحسب أن الراغب لم يرتب هذه الأزواج اللفظية وهذه المفردات المتقاربة الألفاظ والمباني عبثاً، وما أحسبه حينما قال (أحد الأدباء) ألا يعني في العلاقة بين فكر وفك، إلا أحد اثنين هما ابن جني وأبي علي الفارسي.

ولا حاجة بنا إلى أن نمثل على أثر الاشتقاق في تنمية ألفاظ اللغة على مر العصور، وعلى أثر الراغب الأصفهاني في هذه التنمية.

نتيجة البحث

الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصبهاني، المعروف بالراغب من أهل أصبهان ولد في سنة غير معروفة وتوفي حوالي سنة ٥٠٢ للهجرة. هو أديب من الحكماء العلماء سكن بغداد، وفيها نبغ واشتهر حتى كان يقرن بمعاصره الإمام أحمد بن محمد الغزالي الطوسي. مؤلفاته تدل على طول باعه في اللغة والأدب، وإحاطته بالفقه والتفسير وعلى أنه من الحكماء العلماء، فقد عدّه البيهقي من حكماء الإسلام وأورد بعض أقواله في هذا الجانب. وكلها تدل على جمعه بين الشريعة والحكمة.

ظن بعضهم أن الراغب معتزلي العقيدة، والحق أنه من أئمة السنة والجماعة والدليل على ذلك أنه في كتابه "مفردات القرآن" يرد على المعتزلة والجبرية والقدرية ويفند أقوالهم بأدلة العقلية والنقلية، وإنه كان حظه من المعقولات أكثر.

وصفه السيوطي بأنه صاحب المصنفات وقد طبع منها... المفردات القرآن وتفسير الراغب الاصفهاني وتفصيل النشاطين و تحصيل السعادتین والذريعة إلى مكارم الشريعة (تحقيق: عجمي) والذريعة إلى مكارم الشريعة والاعتقادات بتحقيق شمران العجلي. وقيل فيه إن الغزالي كان يحمله دائماً في رحلاته و (وتفصيل النشاطين وتحصيل السعادتین) وهو في الحكمة والعلم النفسي وبعض أحوال الدنيا.

أما كتبه التي لاتزال مخطوطة -ربما فقد بعضها- فهي "الأخلاق" ويسمى "أخلاق الراغب" أو "أفانين البلاغة" و"تحقيق البيان" و"جامع التفسير" الذي لم يكمله وطبعت مقدمته فقط وأخذ عنه البيضاوي في تفسيره "أنوار التنزيل" غالب تحقیقاته.

المصادر والمراجع

- ١- بروكلمان، كارل. (١٩٧٤م). *تاريخ الأدب العربي* ج ١، بتعريب: عبد الحميد النجار، القاهرة: دار المعارف.
- ٢- جلبي، حاجي خليفة. (د.ت). *كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون* ج ١، المنصورة هند: وكالة المعارف.
- ٣- راغب الأصبهاني، حسين بن محمد. (١٩٦٠م). *محاضرات الأدباء*، بيروت: دار المكتبة الحياة.
- ٤- راغب الأصبهاني، حسين بن محمد. (١٩٩٢م). *مفردات ألفاظ القرآن*، ت: صفوان عدنان الداودي، دمشق: دار القلم.
- ٥- راغب الأصبهاني، حسين بن محمد. (د.ت). *الذريعة إلى مكارم الشريعة*، ت: زيد العجمي، القاهرة: دار السلام.
- ٦- راغب الأصبهاني، حسين بن محمد. (د.ت). *مجمع البلاغة*، مخطوطة في دار الكتب المصرية.
- ٧- رضاكحالة، عمر بن رضا بن عبد الغني. (د.ت). *معجم المؤلفين* ج ٤، بيروت: دار الإحياء التراث.
- ٨- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد. (٢٠٠٢م). *الأعلام* ج ٢، بيروت: دارالعلم للملايين.
- ٩- زيدان، مستشرق جورجي. (١٩٥٧م). *تاريخ آداب اللغة العربية* ج ٣، دمشق: دار الهلال.
- ١٠- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. (١٣٩٩هـ). *بغية الوعاة في طبقات النحات*، بيروت: دار الجيل.
- ١١- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. (١٩٩٨م). *المزهر في علوم اللغة وأنواعها*، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١٢- الصالح، صبحي. (١٩٦٠م). *دراسات في فقه اللغة*، بيروت: دارالعلم للملايين.
- ١٣- طه، عبد الحميد. (١٩٧٠م). *فقه اللغة*، القاهرة: مطبعة دار التأليف بمصر.
- ١٤- فروخ، عمر. (١٩٦٨م). *تاريخ الأدب العربي* ج ٣، بيروت: دار العلم للملايين.
- ١٥- مبارك، زكي. (١٩٧٥م). *النشر الفني في القرن الرابع الهجري* ج ١، بيروت: دار الجيل.
- ١٦- مخطوطة تحقيق البيان، الورقة رقم ٩.
- ١٧- نصار، حسين. (د.ت) *المعجم العربي، نشأته وتطوره*، القاهرة: دار المصر للطباعة.

حكم السياحة والأسفار في الفقه الإسلامي

Ruling on tourism and travel in Islamic jurisprudence

عبد الودود عابد، الأستاذ المشارك في قسم الفقه والقانون بكلية الشريعة والقانون/ جامعة نخار

abid.tu@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٠٥ | DOI:10.156172/IAJCR2020v1n4r2 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/١١/٢٥

المُلخَصُ

حياة كل الحيّ نعمة من نعم الله التي منحها لكافة خلقه، وزينها الله لنا بالسير والسفر والسياحة، لنتمتع بهم ونسعد، وهي وسيلة الاتصال بالجماهير، وحبّ الحياة حجر الأساس فيزين حياته بحبه للآخرين وحبه للخير، فتسود المحبة والفرح والسرور في أرجاء الكون، أما المهمة الثانية لهذه الحياة وهي تكوين العلاقات الاجتماعية الطيبة بين الناس، فلا يمكن التمتع بالحياة بمعزل عن الآخرين، فالحياة هي الشجرة والعلاقات هي أغصان هذه الشجرة التي مهما تنوعت واختلقت الأحوال، هي تنتج عن هذه العلاقات في العالم الواسع و يجب أن تكون العلاقات الاجتماعية قوية ومتينة، ومتراطة بعضها مع بعض. رغم أنّ السياحة راحة للروح وتأمّل للعقل يعود بعدهما السائح إلى بلده منشراح النفس مليئاً بالنشاط والتفاؤل، وفي السياحة فرصة للاطلاع على آثار الأفرام السابقة والاتعاض بما حلّ بهم. تعشق العين كل جميل وترتاح النفس لرؤية ما هو بديع ومن هنا جاءت ضرورة السياحة، والسياحة تعني أن ينتقل الشخص من بلد إلى آخر لأهداف ما قد تكون ترفيهية والترويجة والتمتع بمظاهر الطبيعة، وزيارة بعض المعالم الدينية، وثقافية لطلب العلم وزيارة المعارض وعلاجية وتجارية الغاية منها عقد الصفقات وغيرها، قد تكون أيضاً سياحة جماعية يتشارك فيها مجموعة من الأفراد في السفر، أو فردية يقوم بها شخص واحد.

الكلمات المفتاحية: السياحة، السفر، التروييح عن النفس، البلاد الإسلامي وبلاد الكفار.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا، ورائدنا، وزعمينا محمد بن عبدالله الذي جاءنا بالحق الواضح والشريعة الكاملة التي رسمت للإنسان طريق سعادته في الدنيا وبيّنت له فوزه في الآخرة وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين.

السياحة والأسفار ملازمة للإنسان، تطور معه؛ لأن الإنسان بطبعه يحب الانتقال والترحال والانتقال من مكان إلى مكان، طلباً لمرغوب كحج، أو علم، أو دعوة، أو رزق، أو حاجة، أو سياحة، أو فراراً من مرهوب كمرض، أو قتال، أو خوف فتنة من ظلم، أو طغيان.

وللسياحة أثر عظيم في تكميل النفس؛ لأن الإنسان يلقي الأكارب من الناس، فيحتقر نفسه في مقابلتهم، وقد يصل إلى المقاصد الكثيرة فينتفع بها، وقد يشاهد إختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته، ولا سيما للسياحة آثار قوية في الدين؛ لأنه يفتح العين، والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين، والقلب. وهي لفتة عميقة إلى حقيقة دقيقة، وإن الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهدته، أو عجائبه حتى إذا سافر، وتنقل وساح إستيقظ حسه، وقلبه إلى كل مشهد، وإلى كل مظهر في الأرض الجديدة، مما كان يمرّ على مثله أو أروع منه في موطنه دون إنتفات ولا إنتباه.

السفر والسياحة موطن للتأمل والتفكير والاعتبار في ملكوت الله في جو، أو بر، أو بحر، وعبادة، وصلة للأرحام، وزيارة الإخوان، وموطن للتعرف على البلدان وحضاراتها أنسابها، وأخلاقها، وأعلامها، وللسياحة أثر عظيم في ترويح النفس لأنه يواجه أنواع من الضرر والبؤس، فلا بد له من الصبر عليها، وقد ينقطع زاده فيحتاج إلى التوكل على الله.

وبالجميع أن يكونوا على علم، وبصيرة، ودراية بأحكام عبادتهم في ظعنهم، وإقامتهم، وحلهم، وترحالهم؛ لأن ديننا الحنيف، لقد علمنا السياحة والأسفار، وأمرنا بمراعات شروطها لغرض الطاعة، والتجارة وغيرها من الأسفار المشروعة، ونهانا من السياحات الغربية المادية لهدم الأخلاق وضعف المعنويات، ومع الأسف السياحة والأسفار في عصرنا على نهج الغربيين؛ لأن كثيراً من المسلمين لا يسيحون على منهج السياحة الصحيحة، ولا يسافرون على طريقة المشروعة.

لقد علمتنا ديننا الحنيف السياحة والأسفار لغرض الطاعة والتجارة المشروعة، وأمرنا بمراعاة شروطها، ونحانا من السياحات المادية الضارة التي لها تأثير في هدم الأخلاق وضعف المعنويات. السياحة والأسفار في عصرنا تمارس على أسلوب الغرب وطريقة الغربيين والمسافرون من المسلمين لا يراعون شروط السياحة الصحيحة، ولا يسافرون على طريقة مشروعة.

الف- أسباب اختيار الموضوع

لما كثرت الحديث عن السياحة في العصر الحاضر، وكثير من الدول تهتم بها، وأصبحت وسائل الإعلام تغري الناس وتحثهم على السياحة؛ فالبحت عن حكمها الشرعي عن متطلبات الحياة الإسلامية، وبالإضافة على ذلك، اخترت الموضوع للأسباب التالية:

- ٢- تعريف الناس بالسياحة على المنهج الشرعي؛ لأنه ييسر بها أداء فريضة الحج، وطلب العلم، والجهاد، والدعوة، والمذاكرات الدبلوماسية، والتجارة ونشر الأخلاق الفاضلة في الأماكن التي يريد السائح التنقل إليها.
- ٣- تحذير المسلمين من السياحة على الطريقة غير المشروعة التي ستؤهل إلى المنكرات وإشاعة الفحشاء، وربما يتأثر هؤلاء المسافرون بالأخلاق الرذيلة السائدة في تلك البلاد.

ب- أهمية الموضوع

من المعلوم لدى الجميع، أن الكرة الأرضية اليوم على اتساع مساحتها، تطور فيها النشاط السياحي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك عن طريق تطور وسائل المواصلات والاتصالات، وإمكان السياحة إلى أبعد مكان في وقت قصير، وانخفاض تكاليف السفر، حتى صار في مقدور الكثيرين من الأفراد، كما في خلال عام ٢٠١١ م، بلغ عدد السياح بين الدول ثلاثة وثمانون وتسعمائة مليون سائح، وعوائدها يزيد عن تريليون دولار أمريكي، فتتحولت السياحة إلى علم من العلوم الحديثة والحيوية، حيث أنشأت الدول معاهد وكيانات تهتم بهذا القسم، ويتخرج متخصصين في هذا الفن، بل أنشأت بعض الدول وزارة خاصة بالسياحة.

لقد رتبت موضوعات المقالة في مبحثين: تعرضت في المبحث الأول لبيان حقيقة السياحة والأسفار، وتناولت في المبحث الثاني حكم السفر إلى بلاد غير إسلامية والإقامة فيها، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً لالتزام أبناء المسلمين بالسياحة على نهج الإسلام وأن ينفع به كاتبه، وقارئة، ومن مد يد العون إلى كاتبه.

المبحث الأول: السياحة والأسفار

المطلب الأول: معنى السياحة والأسفار

الفرع الأول: معنى السياحة

الف- السياحة في اللغة: السياحة مأخوذة من الفعل ساح يسيح سيحاً، وسيحاناً بمعنى مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض وهي الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض (ابن فارس، د.ت: ٢٨٨). وبمعنى الذهاب في الأرض للعبادة وهو المعنى المشتهر في ذلك الوقت، فالسفر للعبادة لا يمنع أن يكون الذهاب في الأرض لأغراض أخرى كالتجارة، والعلاج، والترويح عن النفس، وغيرها؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ (سورة التوبة: ٢). فالسياحة قد تشمل على معنى واحد في اللغة وهو مطلق الذهاب في الأرض، وحيث أطلق بمعنى الصائم وغيرها، فإنها معان اصطلاحية مقيدة أو شرعية.

ب - السياحة في الاصطلاح: هي في اصطلاح الفقهاء وردت على عدة معان، منها الجهاد، والصوم، والسير.

١- أما إطلاقها على الجهاد في اصطلاح الشرع فقد ورد في ما رواه أبو أمامة -رضي الله عنه- أن رجلاً قال: يا رسول الله، ائذن لي بالسياحة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله " (سجستاني، د.ت: ١٤٣/٤). قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لهذا الحديث: "إسناده صحيح".

٢- وأما إطلاقها على الصيام: فلأن في الصيام تعويد النفس على الصبر والاحتساب وترك الشهوات، قال الله تعالى: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة التوبة: ١١٢). وقد فسّر المفسرون السائحون بمعنى الصائمين، قال ابن أبي زَمِين -رحمه الله: "المراد من السائحين في هذه الآية الكريمة الصائِمُونَ؛ لأن السَّائِحَ أصْلُهُ الذَّاهِبُ فِي الْأَرْضِ، وَمَنْ سَاحَ امْتَنَعَ مِنَ الشَّهَوَاتِ، فَشَبَّهَ الصَّائِمَ بِهِ؛ لِإِمْسَاكِهِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ" (سلمي، ١٤١٦هـ: ٢/٢٣٤).

٣- و أما إطلاقها على السير في الأرض فقد ورد في قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (التوبة: ٢). وفي قول الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما رواه ابنُ مَسْعُودٍ: "إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً، سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ" (ابن أبي شيبه، ١٤٠٩هـ: ٢/٢٥٢).

وهذا هو المعنى الحقيقي لكلمة السياحة ولا يجوز العدول عنه إلى المعنى المجازي إلا عند قيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ولا مانع هنا، فتحمّل عليه.

الفرع الثاني: معنى الأسفار

١- المعنى اللغوي: الأسفار جمع السفر وهو بمعنى قطع المسافة البعيدة، سمي سفرًا لأنه يسفر عن وجود المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافياً (ابن منظور، ٢٠٠٠م: مادة فرس).

٢- المعنى الاصطلاحي: السفر هو الخروج بقصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها (لجنة من العلماء، ١٤٠٤هـ: ٢٥/٢٨).

قال السيّد السابق -رحمه الله - المراد من "ابن السبيل" الوارد في القرآن الكريم هو المنقطع في السفر، لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل أبوه، وأمه، ورحمه، وأهله، وهذا التعبير بمكان من اللطف، لا يرتقي إليه سواه. و في الأمر بمواساته، وإعانتته في سفره، ترغيب من الشرع في السياحة، والضرب في الأرض. (سابق، د.ت: ٤١٨/١).

يتضح من تعاريف السياحة والسفر، أن السيّاحة عام؛ لأنها تطلق على مطلق السير في الأرض ولو كان أقل من مسافة السفر الشرعية التي يجوز القصر فيها، بينما السفر خاص؛ لأنه لا يطلق على أقل من مسافة القصر الشرعية، فكل سفر سياحة دون العكس، وغالباً يشترط في السياحة أن لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كما ورد في المادة الأولى قانون سياحة مصر، وأفغانستان وغيره، يطلق السياح على الشخص الذي يزور دولة زمنًا لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة، بشرط أن لا يشتغل فيها بعمل يعود عليه بالنفع. لأن السائح هو السائر في البلاد مؤقتًا لغرض من الأغراض لا تتجاوز مدة إقامته عن سنة، على حسب ما حكم به عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- لأن بالإقامة الدائمة في بلاد المسلمين تجب عليه الجزية في رأس السنة. ويطلق كل منهما على الآخر كما في هذا المقال.

المطلب الثاني: أركان السياحة شروطها

الفرع الأول- أركان السياحة

قد يستفاد من تعاريف السياحة والأسفار أن لهما أركاناً خمسة ما يلي:

١- الوقت: هو مقدار من الزمن المفروض للعمل؛ فحينئذ الوقت، والزمان ظرف لكل عمل سواء كان خيراً، أو شراً. وبعض الأوقات أفضل من بعض في السياحة الأسفار؛ مثل يوم الخميس؛ لحديث أخرجه البخاري: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ" (البخاري، ١٤١٦هـ: ٤/٤٨).

٢- مبدأ السفر: هي محل الإقامة الذي يبدء المسافر والسياح، السفر والسياحة منه، مثل المسجد الحرام في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ (الاسراء: ١) ومثل أفغانستان وباكستان وتركمنستان وغيرها من الدول الإسلامية التي يبدء الحجاج السفر في أيام الحج منها. ٣- المحل المنتقل إليها: وهو محل يسافر إليها السياح والمسافر، كالمسجد الأقصى في سفر المعراج والمملكة العربية السعودية في سفر الحج، وسائر الدول في الأسفار الدبلوماسية، والدولة الأمريكية في السفر إلى مقر الأمم المتحدة.

٤- السياح والمسافر: وهو الشخص الذي يسافر، مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر المعراج، والحاج في سفر الحج، والداعي في سفر الدعوة، والسفير في السفر الدبلوماسي.

٥- الطريق: المراد بالطريق، محل العبور من منطقة إلى منطقة أخرى، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (النحل: ١٥).

وجه الدلالة من الآية: أن كلمة "سبلاً" جمع السبيل بمعنى الطرق التي تسهل العبور والانتقال من أرض إلى أخرى، ومن بلد إلى بلد غيره؛ لتهتدوا بتلك السبيل إلى مقاصدكم سواء كانت برية، أو بحرية.

فالآية الواردة في سورة الأسراء، تشير إلى كل هذه العناصر، هي: الوقت (الليل) ومحل ابتداء السفر (أى المسجد الحرام) والمسافر (أى النبي -صلى الله عليه وسلم-)، والطريق الجوي مع جبريل عليه السلام، والمحل المنتقل إليه (أى المسجد الأقصى).

الفرع الثاني: شروط السياحة في الفقه الإسلامي

تعتبر السياحة اليوم أكثر انتشاراً في أنحاء العالم على اختلاف معتقداتهم، فملايين من المسلمين يسيحون إلى مكة المكرمة، وإلى هند وباكستان، وغيرها للحج، والعلاج، والترفيه، فالسفر والسياحة مقياس القوم، يخرج به خباياهم، فعلى السياح، والمسافر المسلم أن تعلم شروط التي تتوف عليها عبادته، ومعاملته، ومعالجته حتى كان سياحته وفق قواعد الشريعة، هي كما يلي:

١- تعلم أحكام السياحة: من أهم شروط السياحة عموماً تعلم الأحكام التي تتوقف عليها عبادته، ومعاملته في سفره؛ لأنه يجب على المسلم أن يراعى قواعد الشريعة في سفره وإن كان بقصد الترفيه، والتنزه، والمتعة؛ لأن كل أمر وجب على الشخص المسلم، وجب عليه علمه، وفهمه قبل العمل بها.

٢- مراعات الأوقات الدينية، والمسؤولية الدنيوية: فالمسافر يحافظ على جميع الواجبات، ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها، وأما المسؤولية الدنيوية؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَتَانِ مَعْبُودٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» (البخاري، ١٤١٦ هـ / ٨ / ٨٨).

٣- الاعتدال في النفقة: الاعتدال في النفقة من أبرز مظاهر الإيمان، والإسراف فيه سبب الخسران؛ كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الاسراء: ٢٩). وجه الدلالة: تشير الآية بأن الاعتدال أساس الاقتصاد، وعماد الإنفاق في الإسلام والإسراف سبب الندامة والخسران.

٤- السفر إلى بلاد المسلمين عند الحاجة: السائح المسلم يحرص على السياحة في ديار الإسلام؛ لأن السفر إلى بلاد الإسلامية، يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وفي السفر إلى بلاد الكفار إقامة بينها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» (الترمذي وحسنه الألباني الجامع رقم، ١٤٦٠).

وجه الدلالة: هذا الحديث يدل على عدم جواز الإقامة بين المشركين، لأن في ذلك فتنة للمرء في دينه وخلقه؛ كما قال ابن تيمية -رحمه الله-: «رأينا المسلمين الذين أكثروا في معاشرته اليهود، والنصارى، هم أقل إيماناً من غيرهم» (ابن تيمية، ١٤١٩ هـ: ١ / ٥٤٨).

اشتراط ابن عثيمين - رحمه الله - السفر إلى بلاد الكفار وإقامته بثلاث شروط، هي: ١ - أن يكون سفره وإقامته للحاجة. ٢ - أن يكون عنده إيمان يدفع به الشهوات، وعلم يدفع به الشبهات. ٣ - أن يستطيع إقامة شعائر دينه في ذلك البلد (ابن عثيمين، ١٤٢٠هـ: ١٣١).

ويجوز السفر إلى بلاد الكفار إذا كان محتاجاً إليها كالعلاج والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم.

٥- الابتعاد عن إبداء العورات: العورات جمع العورة، هي: ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم، وحدها يختلف باختلاف الجنس وباختلاف العمر، كما يختلف من المرأة بالنسبة للمحرم وغير المحرم، فإستار العورة فرض على كل مسلم ومسلمة ولا يجوز إبدائها؛ لأن في إبدائها حظاً من الزنا؛ كما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّانَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرِنَا الْعَيْنَ النَّظْرُ، وَزَنَا اللِّسَانَ الْمُنْطِقُ، وَالتَّنْفُسُ تَمَّتْ وَتَشْتَهِي، وَالْقَرْحُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ" (البخاري، ١٤١٦هـ: ٤ / ١٠٥).

المطلب الثالث: نشأة السياحة

الفرع الأول: السياحة قبل الإسلام

السياحة متعلقة بحاجة الإنسان سواء كان دينياً، كالجهد والحج وطلب العلم، أو دنيوياً، كالسياحة للحصول على الغذاء بالصيد وغيره ومثل السفر من منطقة أو دولة إلى منطقة أخرى لنبيل أهداف اقتصادية أو سياسية أو دراسية؛ فالإنسان البدوي كانت سياحته وفقاً لظروف الحياة البدائية. وقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية قصة سياحة الأنبياء والأقوام، مثل سفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة مع ابنه وزوجته، وسياحة موسى عليه السلام وفتاه في طلب العلم ولقائه مع خضر عليه السلام، قال الله تعالى في حكاية موسى عليه السلام: ﴿هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ (كهف: ٦٦) ومثل سفر سليمان عليه السلام من الأرض إلى الفضاء، قال الله تعالى: ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُذُوهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ (سبأ: ١٢) ومثل سائر الأسفار التي ورد الإشارة إليها في القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَأَيُّهُمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٠﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾ (يس: ٤١ - ٤٢).

وجه الدلالة: إن هذه الآية تشمل المواصلات والسيارات والطائرات والسفن الفضائية التي اخترعت في عصرنا أو تخترع في المستقبل.

ولقد من الله على قريش بأن يسرّ لهم السيّاحة للتجارة في فصل الصيف إلى الشام، وفي فصل الشتاء إلى اليمن، فقال: ﴿لِيَلَاِفِ قُرَيْشٍ (١) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ أَمَنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (قريش: ١ - ٤).

الفرع الثاني: السياحة والأسفار في الإسلام

لقد سافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة إلى الشام في تجارة لخديجة -رضي الله عنها- وريح في هذه التجارة ربحاً كثيراً. وأرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- عثمان -رضي الله عنه- سفيراً إلى قريش في الحديبية للمذاكرة والصلح مع قريش، وأرسل سفراء إلى الفارس والروم وغيرهما من الدول الأخرى، وأرسل الخلفاء الراشدون، والخلفاء الأمويون، والعباسيون، والعثمانيون وغيرهم دعاة وغزاة إلى البلاد الإسلامية للدعوة والجهاد.

لقد أسهم العلماء المسلمون إسهاماً كبيراً في النشاطات السياحية وصنفوا فيها كتباً، كمؤرخ الكبير خطيب البغدادي الذي صنف كتاب "الرحلة في طلب الحديث" ومثل السائح المشهور أبو الحسن علي الهروي -رحمه الله- الذي صنف كتاب "الإشارات في معرفة الزيارات" ومثلهما كتاب "وفيات الأعيان" لابن خلكان وكتاب "تحفة النظر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" لابن بطوطة الأندلسي.

وابن بطوطة يعتبر من العلماء المسلمين الذي سافر وساح في آفاق الأرض مدة ثلاثين عامًا وسجّل مشاهداته وملاحظاته من الحالات الاقتصادية، والاجتماعية الموجودة في البلاد التي زارها (سالم، ١٤٠٦هـ: ٢٣٢).

الفرع الثالث: السياحة والأسفار في العصر الحاضر

في هذا العصر يسافر أبناء المسلمين إلى الغرب لطلب العلوم الطبيعية في جامعات أوروبا وأمريكا مع العلم بخطورة مثل هذه الأسفار على عقيدة الطالب وسلوكه في تلك البلاد، كما أنهم يسافرون لطلب العلوم الشرعية إلى جامعات إسلامية، كجامعات الأزهر في مصر وديوبند في هند وأم القرى في السعودية وغيرها. عند ما تأخر المسلمون عن قافلة العلم وضعف بلادهم بدأت الرحلات والأسفار البحرية إلى أوروبا خلال القرن الخامس عشر الميلادي، منذ بدء حركة الكشوف الجغرافية التي كان من نتائجهما الكشف عن قارة أمريكا عام ١٤٩٢ ميلادي.

وينبغي الإشارة إلى أن الأوروبيين يقصدون من السياحة الحصول على أغراض سياسية وإستعمارية وتبشيرية، وذلك بعد انهزام جيوش الغرب في الأندلس، فبدأ يرسلون أبنائهم إلى بلاد المسلمين لطلب العلوم، وهذا كان بداية نشأة حركة الإستشراق حتى أدرك ما عند المسلمين من نقاط القوة والضعف إلى أن استولى الغرب المسيحي على العالم الإسلامي في القرن التاسع الميلادي (رضوان، ١٤٠١٣هـ: ١ / ٣١).

السياحة في زماننا تختلف تمامًا عن السياحة في قديم الأيام، فإن القدامى كانوا يسيحون ويسافرون بالأقدام والإبل والبغال والحمير، ولكن اليوم تطور وسائل المواصلات واخترت السيارات والطائرات والسفن سريعة السير جدًا و بدأ التجار يسيحون في البلاد المتعددة في مدّة قصيرة. وفي مطلع عام (٢٠٠١ م) ساح دينيس تيتو الأمريكي في الفضاء بقيمة ٢٠ مليون دولار، وفي شهر إبريل ٢٠٠٢م سافر سائح فضائي من جنوب أفريقيا بقيمة ٢٠ مليون دولار أيضاً، وغيرها من العلماء الغربية. وفي قرن الحادي والعشرين أصبح العالم كقرية صغيرة، فمن شاء يسيح بجسده ومن لم تسمح له الظروف ساح عن طريق وسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، لقد بلغت عوائد السياحة في العالم نحو ٥٣٢ مليار دولار، وهذا الرقم يفوق صادرات الغذاء في العالم التي لم تتجاوز ٤٤٣ مليار دولار، وأن عدد السياح في العالم بلغ عام ١٩٩٩م ٦٥٧ مليون سائح (الصافي، ١٤٢٢هـ: ٢).

المطلب الرابع: الترهيب، والترغيب في السياحة والأسفار

الفرع الأول: الترهيب من السياحة على طريقة الغربيين

يجب على كل داع أن يقوم بتحذير المسلمين من كل ما يفضي إلى ضررهم، كانتشار الفحشاء والأخلاق الرذيلة ونشر الأفلام غير المشروعة، ومن السفر إلى بلاد غير الإسلامية المعاندة للإسلام؛ لأن الذين يسافرون إلى مثل تلك البلاد وينفقون مبالغ كثيرة يتم لصالح الكفار؛ لأن هؤلاء يحصلون على أموال كثيرة بإجارة منازلهم وفنادقهم، وبيع أمتعتهم وأغذيتهم ومشروباتهم وملابسهم على هؤلاء السياح، وقد ذكر أن حجم إنفاق الخليجيين في السياحة تبلغ خمس مليار دولار سنوياً، كما أنهم يتأثرون من أخلاقهم وأدبهم الرذيلة وينقلونها إلى قومهم، وربما يكون الأمر أكبر من ذلك خطراً لإفضائها إلى اعتقاد المساواة بين المسيحية واليهودية والإسلام، وكيف يكون كذلك كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: ٨٥). وينتفع الكفار من كثرة السياح والأسفار في هذا العصر كمجال للغزو الفكري الذي يستهدف أضعاف الوازع الديني لدى المسلمين. (الصافي، ١٤٢٢هـ: ١).

الفرع الثاني- التزغيب إلى السياحة الشرعية

علينا أن نرغب الأمة إلى السياحة والأسفار الشرعية والاستفادة من كل ما هو نافع؛ لأن السياحة غالباً ستؤول إلى تحقق مقاصد الشرع، ففي السياحة لغرض العبادة حفظ الدين، قال الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ﴾ (الحج: ٢٧- ٢٨).

الآية صريحة في أن سفر الحج يشتمل على منافع دنيوية وأخروية، كما أن في السياحة الصحة حفظ صحة البدن والنفس وفي السياحة لغرض التجارة حفظ المال، وقد نقل عن عُمر -رضي الله عنه- أنه قال: "سافروا تَصِحُّوا وَتُرْزُقُوا" (عبد الرزاق، د.ت: ٥ / ١٦٨).

كان بشر الميريسي يقول: سيحوا تطيبوا، فإن الماء إذا ساح طاب، وإذا طال مقامه في موضع تغير، وفي الحركة منفعة ولاسيما لأهل الرفاهة كالدواء المرالمعقب للصحة وإن كان في تناوله كراهية؛ كما قال الشاعر في فوائده السفر الشرعية:

غرب عن الأوطان في طلب العلا و سافر ففي الأسفار خمس فوائد
تفرج همّ و اكتساب معيشة و علم، و آداب، و صحبة ماجد
(العماري، ١٤٢٩: ١/٦٧).

وجاء في قانون الدولي الإسلامي حول حقوق الإنسان: (١- لكل فرد حرية التنقل، واختيار محل الإقامة داخل حدود كل دولة. ومادة الثانية يقول: ٢- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق العودة إليه" (الصافي، ١٣٢٢هـ: ٢٩).

المطلب الخامس- حكم السياحة

جاء لفظ السياحة في القرآن الكريم مرتين بصيغة الجمع: الأولى بصيغة الجمع المذكر السالم في قوله تعالى: ﴿السَّائِحُونَ﴾ في سورة التوبة آية ١١٢، والثانية بصيغة الجمع المؤنث السالم في قوله تعالى: ﴿السَّائِحَاتُ﴾ في سورة التحريم آية ٥، وجاء مرة بصيغة الأمر بمعنى الإنذار ﴿فسيحوا﴾ في سورة التوبة آية ٢، وجاء عدة مرات في الأمر بالسير في الأرض بلفظ (سيروا)، و﴿فسيروا﴾ في سورة الأنعام آية ١١، وفي سورة النمل آية ٦٩، وفي سورة العنكبوت آية ٢٠، وفي سورة الروم آية ٤٢، وفي سورة سبا آية ١٨، وفي سورة آل عمران آية

١٣٧، و في سورة النحل آية ٣٦. وعلى سبيل المثال كما نقرأ في قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة العنكبوت: ٢٠).

وجه الدلالة: تأمر الآية بالسفر في نواحي العالم للتفكير ومعرفة ربوبية الله تعالى والإيمان باليوم الآخر ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ (الانعام، ١١). هذه الآية تدل بعمومها على وجوب السياحة، وإن جعل الزمخشري والبيضاوي الأمر فيه للإباحة.. والحق أن القرآن الكريم قد بين للسفر فوائد أخرى علل بها الأمر به والحث عليه، وأن الأصل فيه الإباحة، وقد يكون واجباً إذا كان لأمر واجب كالحج والجهاد الشرعي والنظر والاعتبار الذي هو موضوع هذا الأصل من أصول فوائد سورة الأنعام، وقد يكون مندوباً إذا كان لطلب التوسع في العلوم، وأما العلم الذي هو فرض عين فالسفر لطلبه إذا تعذر تحصيله بدونه يكون فرض عين. والسفر لطلب العلم الذي هو فرض كفاية ومنه الفنون والصناعات التي يتوقف عليها حفظ البلاد وشؤون المعاش والصحة... تأثم الأمة كلها إذا لم يتم به من تحصل بهم كفاية الأمة والبلاد. وقد يكون محرماً أو مكروهاً إذا قصد به عمل محرم أو مكروه، كالذين يسافرون إلى أوربا لأجل الفسق والفساد. (رضا، ١٩٩٠م: ٨/٢٥٥). وبيان حكم السياحة فيما يلي:

أولاً- السياحة الواجبة العينية (الفرض): مثل زيارة بيت الله الحرام بقصد الحج، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (آل عمران: ٩٧). والسفر لطلب العلم الذي هو فرض عين، إذا تعذر تحصيله بدونه.

ثانياً- السياحة الواجبة الكفائية: مثل السفر لطلب العلم الذي هو فرض كفاية ومنه الفنون، والصناعات التي يتوقف عليها حفظ البلاد وشؤون المعاش والصحة.

ثالثاً- السياحة المستحبة: مثل أداء العمرة عند من يرى أن العمرة سنة، وزيارة المسجد النبوي، وزيارة المسجد الأقصى، وزيارة المسجد قباء لمن كان في المدينة، والسفر لطلب العلم، ولقاء العلماء، وكل ما فيه نفع للمسلمين.

رابعاً- السياحة الجائزة: مثل السفر لأجل التجارة المباحة، أو التطبيب والعلاج أو السفر لكل ما هو مباح شرعاً من غير اسراف وتبذير.

خامساً - السياحة المكروهة: وهي كثرة الأسفار بما فيه من تبذير المال، وانفاقه فيما لا نفع فيه، بل فيها ضياع المال والوقت والترفيهة.

سادساً- السياحة المحرمة: هو السفر الذي مارسه صاحبه لأجل المعصية، مثل قطع الطريق، والبغي على الإمام العادل، أو الزنى، أو شرب الخمر، وممارسة الألعاب المحرمة كالميسر وتضييع الوقت بالغبية، والنميمة والترويج للباطل، أو غيرها من الأمور السيئة الدينية.

يتضح مما ذكرنا في بيان الحكم التكليفي للسفر والسياحة أن حكمهما يدور بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة بحسب الأشخاص والأحوال والملابسات. وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن دول الخليج تنفق في بريطانيا وحدها ما يقرب من مليار دولار، وفي سويسرا ٧٥ مليون دولار، وفي فرنسا مليار ونصف مليار، ومجموعها يبلغ حوالي خمس مليارات، وهو رقم ضخم جدا بالنسبة لما ينفقونه في الدول العربية." (الاقتصاد الإسلامي، ١٤١٩هـ: ٢٧).

المطلب السادس- أقسام السياحة، والأسفار الشرعية

السفر المشروع: وهو يشمل الواجب والمندوب، وهذا القسم يتعدّد باعتبار مقاصده، مثل الهجرة والجهاد والعبادة وقصد البقاع الكريمة للحج والعمرة، وزيارة المسجد الأقصى، والمعاش والتجارة وطلب العلم وزيارة الإخوان.

القسم الأول- الهجرة الصحية: وهي تنقسم إلى ستة أقسام:

- ١- الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛
- ٢- الخروج عن أرض غلب عليها الحرام؛ فإن طلب الحلال فرض على كلّ مسلم، روي عبد الله، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال: "طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ" (طبراني، د.ت: ١٠ / ٧٤).
- ٣- الفرار من الأذية في البدن؛ لأن الله تعالى أذن له في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور؛ لقوله تعالى: ﴿جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِيَّيْكَ مِنْ النَّاصِحِينَ﴾ ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (التقصص: ٢٠ - ٢١).
- ٤- الخروج من خوف المرض في البلاد الوخمة، والخروج منها إلى الأرض النزهة، وقد أذن النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا لحديث روي عن أنس -رضي الله عنه- "أَنَّ نَاسًا، أَوْ رِجَالًا، مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، وَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رَيْفٍ، وَاسْتَوَخَّمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَوْدٍ وَبِرَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَاَنْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ، كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، فَخَرَجُوا مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُونَ، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" (التقصص: ٢٠ - ٢١).

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَأْفُوا الدَّوْدَ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَتَرَكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحِزَّةِ، حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ" (البخاري، ١٤١٦هـ: ٧/١٢٩).

فالسياحة العلاجية في مختلف بقاع العالم، والبحث عن المستشفيات والأطباء الماهر للحصول على العلاج المنظور، أمر شائع بين البشر في العصر الحاضر.

٦- الفرار من خوف الأذية في المال؛ لأنَّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه من مقاصد الإسلام؛ كما روي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". (البخاري، ١٤١٦هـ: ١/٢٤٨٠)

القسم الثاني- السفر للجهاد في سبيل الله تعالى، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (النساء: ١٠١).

القسم الثالث- السفر بقصد البقاع الكريمة للحج والعمرة، زيارة المسجد الأقصى، لما روي أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (البخاري، ١٤١٦هـ: ٢/٦٠).

فالسياحة الدينية، تعتبر اليوم أكثر انتشاراً في العالم، فملايين من المسلمين يتوجهون إلى مكة المكرمة، والمدنية المنورة سنويًا من أجل القيام بشعائر دينه في كل عام.

القسم الثالث- سفر العبرة: قال الله تعالى في سفر العبرة: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ﴾ (محمد: ١٠). وقد تقدّم الكلام على هذا في مطلب السير في الأرض للإعتبار.

القسم الرابع- السفر في طلب العلم: قال الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: ١٢٢). ففي السياحة العلمية والثقافية يبحث الإنسان اليوم عن أفضل الجامعات العلمية المتقدمة في العالم من أجل تلقي العلوم الحديثة، وحضور الشخص في المؤتمرات الثقافية، وزيارة معارض الكتب سنويًا.

القسم الخامس- سفرالتجارة والمعاش: قد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (الملك: ١٥).

القسم السادس - السفر والسياحة لمشاهدة الآثار وغيرها: السياحة لمشاهدة الآثار الإسلامية، هي الأماكن التي ارتبطت بحوادث تاريخ الإسلام في عصور مختلفة منذ العصر النبوي إلى الآن، فتشمل الأماكن التي مما تعلق صدر الإسلام، أو تعلقت بإحداث الخلفاء الراشدين، أو الخلافة الأموية، والعباسية وما تابعها من خلافت فرعية كالفاطمية، والأيوبية والأخشدية، والمملوكية، والخلافة العثمانية وفي بعض الدول الأجنبية مثل أسبانيا (الأندلس) وغيرها.

ولا شك أن هذه الآثار ثروة عظيمة، تربط بتاريخ الأمة، وحضارتها، وتربط الأجيال المسلمة بتاريخها، كما جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية برئاسة الشيخ جاد الحق رحمه الله في عام ١٩١٨م كان الاحتفاظ بالآثار سواء كانت تماثيل، أو رسماً أو نقوشاً في تحف للدراسات التاريخية ضرورة من الضروريات الدراسية والتعليمية، لا يجرمها الإسلام؛ لأنها لا تنافيه، بل إنها تحرم غرضاً علمياً وعقائدياً، إيماناً حث عليه القرآن، فكان ذلك جائزاً إلى أن يصل إلى مرتبة الواجب، بملاحظة أن الدراسات التاريخية مستمرة لا تتوقف (الصافي، ١٤٢٢هـ: ٢). والسياحة لزيارة الأخوان في الله تعالى والسفر إلى الوجهات السياحية المعروفة بالمناطق الخلابية، والجميلية، والجو المعتدل وغيرها من أنواع السياحة في الأمور المباحة.

المبحث الثاني - حكم السياحة في ديار الكفار والإقامة فيها

لقد كان الاتصال بين العالم الإسلامي وغيره سلمياً وذلك عن طريق الرسل، و أسفار التجار والدعاة إلى الله تعالى والرحلات لغرض الكشف وتسجيل المشاهدات ودراسة حياة الشعوب. وكثير من الدول مثل إندونيسيا وماليزيا وغيرها، لم يفتحها جيوش الإسلام؛ وإنما دخلت في دين الله تعالى تأثر بالتجار المسلمين، والدعاة إلى الله تعالى، ولم تظهر السياحة بهذا الشكل الذي اختلط فيه الشعوب بعضها ببعض، من عاقبة وخاصة إلا بعد تطور وسائل المواصلات. والبحث عن حكم السفر إلى بلاد الكفار، يقتضى بيان مسألة الإقامة بين الكفار أولاً، ثم على مسألة السفر إليهم للتجارة أو لغيرها؛ لأن بعضاً من الفقهاء، يرى أن حكم التجارة مع الكفار مثل حكم الإقامة بينهم ولا فرق بينهما.

المطلب الأول - حكم الإقامة في ديار الكفار

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: تحريم الإقامة في ديار الكفار، وتجب الهجرة على قادر عليها، غير متمكن من إظهار دينه وبه قال ابن رشد من المالكية (اصبحي، ١٤١٥هـ: ٤٦٥/٥) والشافعية (ابن قدامة، ١٤٠٣هـ: ١٠٥/٥) والحنابلة (برداوي، د.ت: ١٢١/٤).

الدليل: استدلال القائلون بتحريم الإقامة في ديار الكفار بالكتاب والسنة والإجماع.

الف - القرآن الكريم:

١- قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَمْ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْمُرَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾﴾ (النساء: ٩٧-٩٩).

هذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: فيم كنتم، أي على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والتعايش مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم، واستثنى الله تعالى المستضعفين، ففي الآيات دليل على أن الهجرة من ديار الكفر إلى ديار من الواجبات، وتركها لا يجوز.

ب - السنة

١- عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ حُنْدَبٍ، أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ" (سنن ابى داود ج ٣٤: ٩٣). قال الألباني، هذا الحديث، صحيح.

وجه الدلالة: الحديث صريح في أن المسلم الذي يعيش بين المشركين يكون مثلهم، فيدل على حرمة السكنة والمخالطة معهم.

ج - الإجماع

حكى ابن كثير -رحمه الله- الإجماع على تحريم السكنة بين ظهري المشركين، فقال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (النساء: ٩٧) فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهري المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكناً من إقامة الدين، فهو مرتكب حراماً بالإجماع (ابن كثير، ١٤٢٠هـ: ١/٥٥٥).

القول الثاني: لا تجب الحجرة. وبه قالت الحنفية (السرخسي، ١٤١٤هـ: ١٠/٦)، والخطابي، والنووي من الشافعية (النووي، ١٣٩٢هـ: ١٠/١٣).

الدليل: استدل القائلون بعدم وجوب الحجرة بما يلي:

١- قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا هَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ؛ وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ" (البخاري، ١٤١٦هـ / ٣٧٤/٢).

٢- وما رواه ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْرُوا عَلَيَّ سَكِينَتِكُمْ فَقَدْ انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ، وَ لَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ" (طبراني، د.ت: ١١/١٨).

٣- وما روي عن عطاء بن أبي رباح قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَتْ: لَا هَجْرَةَ الْيَوْمَ (وفي رواية: انْقَطَعَتِ الْهَجْرَةُ مِنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ)، كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفْرُونَ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِلَى رَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ؛ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَالْيَوْمَ يُعْبَدُ رَبُّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ" (البخاري، ١٤١٦هـ: ٧/٢٢٦).

وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن الحجرة قد انقطعت بعد فتح مكة؛ لأنه لو كان الحكم حينئذ على ما كان عليه قبل فتح مكة على هذا المعنى، لما أطلق له الرجوع إلى الدار التي هاجر منها، كما لم يطلق ذلك للمهاجرين إليه إلى المدينة قبل فتح مكة.

المطلب الثاني - المناقشة

نوقشت أدلة القائلين بعدم تحريم الإقامة في ديار الكفار بما يلي:

١- إن الأحاديث التي فيها خبر انقطاع الحجرة معناها: لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح وانقطاعها من مكة؛ لأن معنى الهجرة الخروج من بلاد الكفار، فإذا فتح لم يبق بلداً للكفار فلا يتصور منه الهجرة وحكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الحجرة من بلد قد فتحه المسلمون.

٢- إنه قد وردت أخبار تدل على عدم انقطاع الحجرة بفتح مكة، منها:

أ- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقْدَانَ السَّعْدِيِّ قَالَ: وَقَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدٍ كُنَّا يَطْلُبُ حَاجَةَ، وَكُنْتُ آخِرَهُمْ دُخُولًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَرَكْتُ مَنْ خَلْفِي وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْهَجْرَةَ قَدْ انْقَطَعَتْ، قَالَ: "لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ" (النسائي، ١٤١٠هـ: ٧/١٦٥). قال الألباني حديث صحيح.

ب- عن معاوية، قال: سمعتُ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها" (سجستاني، د.ت: ٤/ ١٣٦). قال شعيب الأرنؤوط حديث حسن.

فثبت من عموم وإطلاق ما تقدم من الدلائل أن حكم الحجرة باق، فإذا تحقق المعنى المقتضي لها في كل زمان أو مكان تجب على المسلم.

ج- وأما قول عائشة رضي الله عنها "لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى ورسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية" قال ابن حجر رحمه الله: "أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الحجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور عليه، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أيّ موضع لم تجب عليه الحجرة منه، وإلا وجبت...." (عسقلاني، د.ت: ٧/ ٢٢٦).

د- المراد بالحجرة المنقطعة هجرة السوء، قال الطحاوي عن حديث معاوية: بأن الحجرة المذكورة فيه ليست هي الحجرة المذكورة في الحديث: "لا هجرة بعد الفتح"، ولكن المراد به هجرة السوء، بدليل قوله: "حتى تنقطع التوبة" أي: إنها الحجرة التي يهجر بها ما كان قبلها، ما قطعته التوبة (خطابي، ١١٤١١هـ: ٢/ ٢٢٦).

وجمع الخطابي رحمه الله بين الحديثين بقوله: إن الحجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير مفروضة، وذلك قول الله تعالى ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ (النساء: ١٠٠). فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حزيم أمر وليتعلّموا منه أمر دينهم، وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين، وبين من لم يهاجر، كما قال جل ذكره: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ يُهَاجِرُونَ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ (الأنفال: ٧٢). فلما فتحت مكة، عاد أمر الحجرة منها إلى الندب، والاستحباب، فهذا معنى قوله: "لا هجرة بعد الفتح". فهما هجرتان، فالمنقطعة هي الفرض، والباقية هي الندب (خطابي، ١١٤١١هـ: ٢/ ٢٠٣).

وقال بعضهم: الأولى أن يجمع بينهما من وجه آخر، وهو أن قوله: "لا هجرة بعد الفتح" أراد به من مكة إلى المدينة. وقوله: "لا تنقطع الحجرة"، أراد به هجرة من أسلم في دار الكفر، عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين" قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا ترائي ناراهما" (سجستاني، د.ت: ٤/ ٤١٤).

المطلب الثالث - الترجيح

بعد النظر في أدلة الفريقين ظهر لي أن الراجح قول من يقول بجرمة البقاء في ديار الكفار ووجوب الهجرة على كل قادر عليها، غير متمكن من إظهار دينه. وذلك الآتي:

١- قوة أدلة القائلين بوجوب الهجرة وسلامتها من المعارضة.

٢- إطلاق الآيات والأحاديث الواردة في شأن الهجرة، وبيانه صلى الله عليه وسلم أن الهجرة باقية حتى تنقطع التوبة، وكذا ما قوتل الكفار.

٣- الوعيد الشديد الذي ورد في الآيات والأحاديث يدل دلالة واضحة على الوجوب، ولأن القيام بواجب الدين واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتمتته، "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (ابن قدامة، ١٤٠٣هـ: ١٠/٥١٤).

٤- بيان عائشة رضي الله عنها العلة التي تكون الهجرة من أجلها، وهو خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمتى وحيثما وجد خوف الفتنة في الدين شرعت الهجرة.

فقد اتضح مما ذكرناه حكم مسألة الإقامة بين الكفار، وعلم الراجح فيها، والآن نتعرض لبيان مسألة سياحة المسلم في بلاد الكفار، سواء أكان سفر نزهة ومتعة للنفس، أو تجارة، أو غير ذلك. أصل الكراهية في سفر التجارة إلى بلاد الكفار قياس على الهجرة من بلادهم؛ لأن الله تعالى أوجب الهجرة على من أسلم ببلاد الكفر إلى بلاد المسلمين حيث تجري أحكامه عليهم عليه، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم في التجارة أو غير ها.

قتلك العلة هي التي علل بها مالك منع التجارة في أرض الحرب، من إمكان إظهار المسلم لدينه بينهم كما قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين، هم أقل كفرًا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشره اليهود والنصارى، هم أقل إيمانًا من غيرهم ممن جرد التوحيد» (ابن تيمية، ١٤١٩هـ: ١/٤٨٨).

وقال الشيخ سليمان بن سمحان: وحكم السفر للتجارة والكسب حكم الإقامة لا فرق، و من ادعى الفرق فعليه الدليل، فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اجماع العلماء على تحريم الإقامة بين أظهر المشركين لمن عجز عن إظهار دينه، وكان قادراً على الهجرة (نجدى، ١٤١٧هـ: ٨/٤٨٦).

ولا تحل التجارة إلى دار الحرب، إذا كانت أحكامهم تجري على التجار، ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح، ولا خيل ولا شيء يتقون به على المسلمين؛ أما بالنسبة للسفر إلى بلاد الكفار للنزهة والمتعة، فكما أسلفت بي مسألة معاصرة، تكلم عنها بعض الفقهاء المعاصرون، منهم محمد بن صالح العثيمين وصالح الفوزان، وعدوا ذلك مظهرًا من مظاهر موالات الكافرين، قال الفوزان: يحرم السفر إلى بلاد الكفار، ويجوز عند الضرورة، ويشترط لجواز هذا السفر أن يكون مظهرًا لدينه، معتزًا بإسلامه، مبتعدًا عن مواطن الشر، حذرًا من دسائس الأعداء، ومكائدهم: فإن لم تتم هذه الشروط؛ فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال؛ لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار... وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار، فهذا ليس مما يحتاج إليه، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية، يحافظ أهلها على شعائر الإسلام (ابن عثيمين، ١٤٢٠هـ: ١٣١).

السفر إلى ديار الكفار ومخالطتهم والإستئناس بهم وتعظيم حضارتهم المادية، يودي إلى إكبارهم وتعظيمهم ومدحهم ومن ثم كان السفر والسياحة إلى ديارهم محرمة؛ فإذا كان المسلم ممنوع من الإقامة بين الكفار إلا بشرط إظهار الدين، والتاجر كذلك لا يسافر إليهم إلا وفق هذا الشرط، وكذا كل من أراد السفر مضطراً لعلم ماديّ أو علاج لا يتوفر إلا عندهم، يجب عليه أن يكون مظهرًا لدينه، فكيف بمن يريد أن يذهب للنزهة والمتعة بين أظهرهم، فهذا ينبئ عن استئناس بطباعهم وطريقة حياتهم و حبه لها والعياذ بالله. فيستنبط مما تقدم ضابط يجب أن يراعيه المسلم في السفر إلى بلاد الكفار وهو: أن من يريد السفر إلى بلاد الكفار لا بدّ له أن يتمكن من إظهار الدين بينهم، والله تعالى أعلم.

النتيجة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد أولاً وآخراً، أبرز النتائج التي توصلت إليها؛ إذ أن أهمية البحث تكمن في معالجة موضوع معين، ولا تتم هذه المعالجة إلا بعد الوصول إلى نتائج، وهي كما يلي:

١- السياحة والأسفار من لوازم حياة الإنسان تطورت مع تطورها، فمراعاة منهج الفقه الإسلامي في السير على الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد؛ لأن الإنسان يعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهدته أو عجائبه حتى إذا سافر وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد، وإلى كل مظهر في الأرض الجديدة فيجب على كل سائح ومسافر من المسلمين أن يعرف أحكام السياحة والسفر؛ لتلايقع في السياحة لمعرفة أحوال المسلمين عن طريقها.

٢- السياحة في الفقه الإسلامي، هي مطلق الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء، فالجهاد والسير في الأرض داخل في المعنى اللغوي، وقد غلبت السير في لسان الفقهاء على الغزوات؛ لأن أول أمورها السير إلى أعداء الأمة، والسياحة بمعنى الصيام داخل في المعنى المجازي والجهاد والهجرة وطلب العلم أفراد للمعنى العام للسفر. والسياحة والسفر تستخدمان معاً، فالسياحة عام و السفر خاص، فكل سياحة سفر ولا كل سفر سياحة ويطلق أحدهما على الآخر.

٣- السياحة والسفر مرتبطه بحاجة الإنسان سواء كان دينياً كالجهد والحج وطلب العلم أو دنيوياً لأهداف اقتصادية، أو سياسية، أو دراسية، قد أصبح السفر والسياحة جزءاً أساسياً في حياة كثير من الناس وخصوصاً الدول الخليج؛ لأنهم ينفقون سنوياً ما يقرب من خمسة مليارات دولاراً تقريباً في الدول الأوروبية.

٤- حكم السياحة والسفر، إذا كان في بلد يكثر فيه الحلال، وكذلك يجب الهروب من موضع يشاهد فيه المنكر من شرب خمر وغير ذلك من سائر المحرمات إلى موضع لا يشهد فيه ذلك. وكذلك يجب عليه الهرب من بلد، أو موضع يذل فيه نفسه إلى موضع يعز فيه نفسه؛ لأن المؤمن عزيز لا يذل نفسه، ولا يخفي أن ذلك كله حيث لم يستطيع التغيير والإصلاح ومباح وهو سفر التجارة وممنوع وهو السفر لمعصية الله تعالى ومكروه بالذي يسافر وحده.

٥- السياحة إلى بلاد الكفار والإقامة فيها لا يجوز إلا أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، أن يكون عنده دين يمنع من الشهوات وأن يكون محتاجاً إلى ذلك؛ لأن المسلم يقابل في السفر الممنوعات الشرعية، فمن يخاف على نفسه من ذلك يحرم عليه دخولها، فيجب علينا الإسراع في وقاية المجتمع الإسلامي

من مخاطر السياحة، ببيان حكم الإسلام فيها، وإعلام الناس بأنه كيف كانت سياحة السلف الصالح في الأرض؛ ليقننوا بهم، ولا يقننوا بالكفار في سياحتهم؛ لأن في عصرنا لا يعلم مفهوم السياحة الإسلامية كثير من المسلمين لسيطرة مفهوم السياحة الغربية على أذهان كثير من الناس.

فعلى ولاة الأمور المسلمين أن يبذلوا جهودهم أكثر من أيّ يوم مضى في مجال السياحة والأسفار غير الرشيدة؛ لأن الفساد الأخلاقي انتشر مثل انتشار النار، فإذا تربى الناس على الإيمان، يراقبون أنفسهم ويسقط الكثيرون في أحوال هذه الخبائث، ممن عندهم استعداد لارتكاب الفواحش، فحق هولاء على ولاة الأمور بيان الآثار السيئة ومنعهم من الأسفار غير الرشيدة سداً للذرائع.

فهرس المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم
- ٢- ابن أبي شيبة، عبد الله. (١٤٠٩ ق). *المصنف في الأحاديث والآثار* ج٢، الرياض: مكتبة الرشد.
- ٣- ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلیم (١٤١٩ ق). *اقتضاء الصراط المستقيم* ج١، بيروت: دار عالم الكتب.
- ٤- ابن عثيمين، محمد بن صالح. (١٤٢٠ ق). *شرح الأصول الثلاثة* ج١، دمشق: دار الثريا.
- ٥- ابن فارس، الحسين أحمد بن زكريا. (د. ت). *معجم مقاييس اللغة* ج٣. ت: عبد السلام هارون، دار الجيل.
- ٦- ابن قدامة، شمس الدين. (١٤٠٣ ق). *المغني اللبيب* ج١٠، بيروت: دار الكتب العربي.
- ٧- ابن كثير، إسماعيل بن عمر. (١٤٢٠ هـ ق) *تفسير القرآن العظيم* ج١، الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.
- ٨- اصبحي، إمام مالك. (١٤١٥ ق). *المبدونة* ج٣، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٩- بيهقي، أحمد بن حسين بن علي. (١٤١٤ ق). *السنن الكبرى للبيهقي* ج٢، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١٠- خطابي، ابي سليمان محمد. (١٤١١ هـ ق). *معالم السنن* ج٢، بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١١- رضا، محمد رشيد. (١٩٩٠ م) *تفسير المنار* ج٩، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.

- ١٢- رضوان، عمر. (١٤١٣ق). *آراء المستشرقين حول القرآن الكريم* (دون مكان الطبع والنشر).
- ١٣- سابق، السيّد (د. ت) *فقه السنة* ج١، بيروت: دار الكتاب العربية
- ١٤- سالم، السيد عبد العزيز. (١٤٠٦ق) *التاريخ والمؤرخون العرب*، (دون مكان الطبع والنشر).
- ١٥- سجستاني، محمد بن الأشعث. (د. ت). *سنن أبي داود* ج٤، القاهرة: دار الحديث.
- ١٦- السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل. (١٤١٤ق). *المبسوط* ج١، دمشق: دار المعرفة.
- ١٧- سلمى، عز الدين بن عبد السلام (١٤١٦هـ) *تفسير القرآن العزيز* ج٢، بيروت: دار ابن حزم.
- ١٨- شربيني، محمد الخطيب. (١٤١٥هـ ق). *مغني المحتاج* ج١، بيروت: دار الفكر.
- ١٩- الصافي، سيد محمد. (١٤٢٢ق). *فقه السياحة والسفر*، مجلة الشقائق، مجلة شهرية عدد ٤٦، الشارقة: مركز العربي للكتاب والنشر.
- ٢٠- طبراني، سليمان بن أحمد (د. ت). *المعجم الكبير* ج١٠، القاهرة، مكتبة ابن تيمية.
- ٢١- عسقلاني، أحمد بن حجر (د. ت). *فتح الباري شرح صحيح البخاري* ج٧، بيروت: دار الفكر.
- ٢٢- العمري، فهد (١٤٢٩ق). *المختصر في أحكام السفر*، الرياض: دار ابن الجوزي.
- ٢٣- عيون، بشير محمد. (١٤٠٧ق). *مجموعة التوحيد* ج١، الرياض: مكتبة دار البيان.
- ٢٤- لجنة من العلماء. (١٤١٤ق). *الموسوعة الكويتية* ج١٦، كويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ٢٥- مجلة الاقتصاد الإسلامي. (١٤١٩هـ). *مجلة الاقتصاد الإسلامي* الصادرة عن بنك دبي الإسلامي العدد ٢٠٨ ربيع الأول ص٢٧.
- ٢٦- مرداوي، أبو الحسن علي. (د. ت). *الإنصاف* ج٢، مؤسسة تاريخ العربي.
- ٢٧- منصور، محمد خالد، والعتبي خالد شجاع (٢٠٠٩م). *الضوابط الشرعية للسياحة* "مجلة علوم الشريعة والقانون ج٣٩، جامعة الأردنية.
- ٢٨- الناقد، هاشم بن محمد. (١٤٢٢ق). *أحكام السياحة وآثارها*، السعودية: دار ابن الجوزي.
- ٢٩- نجدى، عبد الرحمن. (١٤١٧ق). *الدرر السننية في الأجوبة النجدية* ج٣، (دون مكان).
- ٣٠- النسائي، أبو عبد الرحمن احمد. (١٤١٠ق). *سنن النسائي* ج٧، بيروت: دار المعرفة.
- ٣١- النووي، محي الدين بن يحيى. (١٣٩٢ق). *شرح النووي على مسلم* ج١٣، بيروت: دار إحياء التراث العربي

بحث مؤجز عن تاريخ اللغة الفارسية في أفغانستان

A SHORT RESEARCH OF PARSION LANGUAGE IN AFGHANISTAN

شريف الله غفوري، الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات والآداب / جامعة تخار

ghafoori@tu.edu.af

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٣/٢٠ | DOI: 10.156172/IAJCR2020v1n4r3 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/٠٧/١٢

المُلخَصُ

اللغة الفارسية هي من أعذب لغات العالم خطاباً وأدباً لأنها لغة العلم والأدب والشعر ولغة الحياة والصناعة والدواين وأصبحت أداة للتعبير بين الأمم عن أدب راق عظيم. والحق أن اللغة الفارسية تبتدئ لغات العالم بهذا النوع من الأدب الإسلامي الإنساني الفلسفي الذي يرتفع عن جدال المذاهب وعصبيات الأجناس، وينفذ إلى بواطن الأشياء فيرى الوحدة الإلهية المتجلية في مظاهرها العديدة. ثمّة أبحاث عديدة كتبت في العالم العربي حول تاريخ الأدب الفارسيّ في إيران، ولما كتبت عن تاريخ الأدب الفارسي في أفغانستان ولم يعرف في هذه المنطقة من العالم حتى الآن وأصبح جزء من الأدب الفارسيّ. رغم أنّها خطأ في هذين القطرين خطوات ثابتة ومحكمة وخلف وجوهاً أدبيّة خالدة تعتبر من وجوه الأدب المعاصر الفارسيّ، وعلى المهتمين بهذا المجال حماية هذا الأدب وتقويته ذلك أن الفارسيين في تاجيكستان بدأوا يعتزون بلغتهم الأمّ ويبدلون ما في وسعهم لحمايتها بعد انحسار ظلّ الشيوعيّة، وقد سار هذا الأدب خلال مراحلها المختلفة مع الأدب المعاصر الإيرانيّ خطوة بخطوة حتى إنّنا نجدّه يهتمّ اهتماماً كبيراً باللغة العربيّة لدرجة أنّ شعراءه قد نظموا الملمّعات. ولا بدّ من القول إنّ اللغة الفارسية الواحدة تحت تأثير العوامل السياسية والإقليمية قسّمت إلى ثلاثة أقسام: فارسية، ودرية، وطاجيكية. وصار ذلك سبباً لأن تقطع كل من هذه الأقسام مراحل تحويلية خاصة بما ظهرت في البناء والكلمات واللفظ بشكل خاص ويفرحون عدا الفارسية عن هذا التقسيم.

الكلمات المفتاحية: اللغة الفارسية، اللغة الدرية، تاريخ الفارسي، أفغانستان الحديث.

المقدمة

اللغة الفارسية هي لغة من أفرع اللغات الهندية الأوروبية، يتم التحدث بها اليوم بشكل أساسي في إيران وأفغانستان وتاجيكستان، وفي بعض المناطق في الهند وباكستان، وأضيف أن الطاجيك في أوزباكستان (وهم كثيرون) وفي تركمنستان وفي الصين وفي أقصى الحدود الجنوبية لكازاخستان يتكلمون الفارسية ويسمونها الطاجيكية. وتكتب بالخط العربي بإضافة أربع حروف: (گ، پ، ژ، چ). وهذا صحيح في إيران وأفغانستان وباكستان والهند، لكنها تكتب بالأحرف السلافية (cyrillic) في تاجيكستان وأوزباكستان وتركمنستان. ويسمونها بعض متكلمي اللغة الفارسية بالفارسية الدرية (فارسي دری) في أفغانستان، تسمى بالطاجيكية (في تاجكستان)، أثرت اللغة الفارسية على بعض اللغات مثل: التركية العثمانية والأردو، وكما تأثرت بشكل كبير باللغة العربية لكن تاريخياً كانت معروفة على نطاق واسع في منطقة تمتد من الشرق الأوسط إلى الهند، ويوجد ملايين الأشخاص يتحدثون بها، لذلك تعلمها يساعد في التواصل مع جنسيات وثقافات مختلفة.

أفغانستان بلد متعدد اللغات حيث تكون كلتا اللغتين (البشتو والدري) الرسمية وأكثرها استخداماً. ودري هو الاسم الرسمي للغة الفارسية في أفغانستان. وغالبا ما يشار إليها باسم الفارسية الأفغانية. كلتا اللغتين البشتو والفارسية هي من اللغات الهندو الأوروبية من عائلة اللغات الفرعية الكسروية. وتتحدث الأقليات في جميع أنحاء البلاد لغات إقليمية أخرى، مثل الأوزبكية والتركمانية والبلوتشية والباشاي والنورستاني.

قد تشمل اللغات الثانوية الهندية والأوردية والبنجابية وأشكونو وكامكاتا فيري وفاسي -تاريخ وتريغامي وكالشا- ألا وباميري (شوغني ومونجي وإيشكاشيمي ووخهي) وبراهوي وقيزلباش وأيماك وباسي وقيرغيزستان. يعتقد العالم اللغوي هارالد هارمان أن أفغانستان موطن لأكثر من ٤٠ لغة بسيطة، مع حوالي ٢٠٠ لهجة مختلفة.

سياسة اللغة

دري هي اللغة الأكثر تحدثاً في اللغات الرسمية لأفغانستان وتعمل بمثابة لغة مشتركة للبلاد. في عام ١٩٨٠م مُنحت لغات إقليمية أخرى مركزاً رسمياً في المناطق التي تكون فيها لغتها الأغلبية. تنص المادة ١٦ من الدستور الأفغاني لعام ٢٠٠٤م على أن اللغة الأوزبكية والتركمانية والبلوتشية والباشاي والنورستاني والباميري -بالإضافة إلى البشتو والدري هي اللغة الرسمية الثالثة في المناطق التي تتحدث الأغلبية عنها. يحدد القانون الطرائق العملية لتنفيذ هذا الحكم.

دري هو مصطلح موصى به من قبل السلطات الأفغانية لتسمية اللهجات الفارسية التي تحدثت في أفغانستان، على النقيض من اللهجات المنطوقة في إيران المجاورة. لا يمكن التحديد بشكل تام أو صحيح متى راج اصطلاح "دري" بدل "فارسي" في أفغانستان، لكن مامن شك في أنه حتى العقود الأخيرة كانت تسمى لغة الشعب الأفغاني "الفارسية" كما أن هذا الاسم هو المستعمل حالياً، والدري اسم سياسي ورسمي لم يربح بين الناس. على الرغم من أنه لا يزال معروفاً على نطاق واسع باسم "الفارسية" (الفارسية) لمتحدثيه الأصليين، فقد تم تغيير الاسم رسمياً إلى دري في عام ١٣٤٣هـ / ١٩٦٤م في عهد ظاهر شاه المخلوع، لا يجب الخلط بين دري ولهجة كابول، وهي اللهجة الفارسية السائدة في أفغانستان. (غبار، ١٣٧٠ هـ: ١١٤٥/١).

ربما أن هناك فارقاً بين لغة الحوار ولغة الكتابة، وبما أن دور اللغة الأهم يتمثل في الارتباطات والصورة الكلامية فقد طرأت عليها تغيرات سواء في لغة الحوار العامية أو في لغة الكتابة الفصحى، بحيث أصبحت لغة الحوار متميزة عن لغة الكتابة.

لكن بصرف النظر عن بعض أساسيات المفردات لا يوجد فرق كبير بين اللغة الفارسية المكتوبة الرسمية في أفغانستان وإيران وتاجيكستان، رغم تميز لهجاتها. غالباً ما يستخدم مصطلح دري بشكل فضفاض للخاصية الفارسية المحكية في أفغانستان - بشكل عام لهجة كابول - ولكنه يقتصر على السجلات المنطوقة (الشعر، الخطابات، النشرات الإخبارية، والإعلانات الإذاعية الأخرى).

تعمل دري بوصفها لغة مشتركة للغة، وهي اللغة الأصلية لمختلف المجموعات العرقية الأفغانية بما في ذلك الطاجيك، والهزاره، وإماق. لغة البشتو هي اللغة الأصلية للبشتون، المجموعة العرقية المسيطرة في أفغانستان. وبسبب الطابع المتعدد الأعراق في أفغانستان، فإن تنوع اللغة بالإضافة إلى ثنائية اللغة والتعدد اللغوي هما ظاهرتان شائعتان الأرقام الدقيقة عن حجم وتكوين المجموعات العرقية اللغوية المختلفة غير متاحة لعدم وجود إحصاء منهجي في أفغانستان منذ عقود. تقترح التقديرات اللغات الأساسية التالية:

وفقاً لاستطلاع للرأي عام ٢٠٠٦م شمل ٦٢٢٦ مواطناً أفغانياً تم اختيارهم عشوائياً من قبل مؤسسة آسيا، كانت الدري هي اللغة الأولى بنسبة ٤٩٪، مع ٣٧٪ إضافية تشير إلى القدرة على التحدث بالدري كلغة ثانية. كان ٤٢٪ قادرين على قراءة دري. ثانياً، كانت لغة البشتو هي اللغة الأولى بنسبة ٤٠٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، بينما تحدثت نسبة ٢٨٪ إضافية باعتبارها لغة ثانية. ٣٣٪ كانوا قادرين على قراءة لغة البشتو. كانت اللغة الأوزبكية هي اللغة الأولى بنسبة ٩٪ ولغة ثانية بنسبة ٦٪. كان التركمان

أول لغة بنسبة ٢٪ ولغة ثانية ٣٪، كان يتحدث الإنجليزية بنسبة ٨٪ والأردية بنسبة ٧٪. (صحيفة إحصائية، مؤسسة آسيا فونديشن: ٢٠٠٦م).

نستطيع تقسيم المتحدثين بالفارسية إلى ٤ أقسام:

- ١- الفرس: يتكلمون الفارسية، وهم موجودون في إيران، وأغلبيتهم الساحقة أهل تشيع.
- ٢- الطاجيك: يسمون لهجتهم (الفارسية الدرية) في أفغانستان وإيران وباكستان والهند، ويسمونها (الطاجيكية) في تاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان والصين.
- أغلبية الطاجيك الساحقة هم من أهل السنة. يغلب عليهم التصوف. يُميزون أنفسهم ثقافياً عن الفرس، ويظهر ذلك جلياً في تسمية أنفسهم (الطاجيك).
- ٣- الأيماق (Aimak): يتكلمون الفارسية الدرية، لكن أصولهم مغولية تركية، ويظهر ذلك جلياً في سحتهم وطريقة عيشهم. وهم من أهل السنة. يعيشون في شمال غرب أفغانستان قرب مدينة هراة.
- ٤- الهزاره (Hazara): يتكلمون الفارسية الدرية، ويشبهون الأيماق في أن أصولهم مغولية تركية، لكنهم من أهل تشيع، يعيشون في وسط أفغانستان.

ووجدت دراسة لاحقة أن لغة الدردي كان، بهامش أوسع، أكثر اللغات انتشاراً في أفغانستان الحضرية، حيث يدعي ٩٣٪ من الأفغان أن يتحدثوا بها، لكن ٧٥٪ فقط من الأفغان الريفيين يدعون نفس الشيء يمكن لعدد كبير من السكان في أفغانستان، وخاصة في كابول، التحدث وفهم اللغة الهندية -الأوردية بسبب شعبية وتأثير أفلام وأغاني باليود في المنطقة. (مقالة بعنوان "اللغات أفغانستان" في موقع HiSoUR

(<https://www.hisour.com/ar/languages-of-afghanistan-/36375>)

استعارت الفارسية من اللغة العربية الكثير من تراكيبيها ومفرداتها ولاحقا استفادت من اللغة المغولية عند سيطرة الإمبراطورية المغولية ومن ثم التركية. بالمقابل دخلت العربية العديد من المفردات العربية خاصة تلك المتعلقة بالتنظيمات الإدارية التي اقتبست عن الفرس. من أشهر الأمثلة كلمة ديوان. تعتبر أكاديمية اللغة والأدب الفارسية في إيران المسؤولة عن تنظيم إدخال مفردات جديدة للغة الفارسية أو اقتراح مرادفات فارسية لها خصوصاً في النواحي التقنية والمصطلحات العلمية الجديدة. ويوجد لها نظير في أفغانستان كذلك (الأكاديمية الأفغانية للعلوم)، مع اختلاف بين لغتي الداري (الفارسية التقليدية المستعملة في أفغانستان) والفارسية الإيرانية (معدلة، خاصة مؤخرًا زمن الشاه).

تاريخ اللغة الفارسية في أفغانستان ومراحل تطورها

ولا ريب أن اللغة الفارسية بقيت لغة الحوار في الندوات الثقافية والأدبية في أفغانستان بين العامة والخاصة على الأقل، ولا سيما في القرى والنواحي البعيدة، فقد وجدناها منذ القرن التاسع ترتقي إلى أن تكون لغة الآداب؛ واللغة لا تموت جملة واحدة ولا تخلق جملة واحدة. على أن كثيراً من الدلائل يثبت إنها كانت لغة الكلام في هذه الفترة أي قبل عصرها الأدبي الحديث، وقد انتقلت منها كلمات كثيرة إلى البلاد العربية مع النازحين من الفرس وتأثرت بما لهجات بعض العرب.

وظلت سائرة في ذلك الطريق حتى أضحت هي اللغة الفارسية الجديدة في هذه الأيام، بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية، وبعد أن استخدمت الخط العربي الجميل. وكان من أعظم مظاهر هذه النهضة الحديثة عمائرها الفخمة وشعرها العظيم. (دورانت، ١٩٨٨م: ٢٣٤/١٣) وأهل البلاد الجبليون الأشداء ينتمون كما ينتمي الميديون إلى الجنس الهندو الأوربي، ولعلمهم جاءوا إلى تلك البلاد من جنوب روسيا؛ وتكشف لغتهم وديانتهم المبكرة عن صلة نسب وثيقة بينهم وبين الآريين الذين عبروا أفغانستان، وأصبحوا الطبقة الحاكمة في شمال الهند. ولقد وصف دارا الأول نفسه في نقش - رستم بأنه: "فارسي ابن فارسي، آرى من سلالة آرية". (دورانت، ١٩٨٨م: ٤١٠/٢) ويلوح أن الفرس كانوا أجمل شعوب الشرق الأدنى في الزمن القديم. فالآثار الباقية في عهدهم تصورهم شعباً معتدل القامات، قوي الأجسام، قد وهبته حياة الجبال شدة وصلابة، ولكن ثروتهم الطائلة رفقت طباعهم، وهم ذوو ملامح متناسبة متناسقة، شم الأنوف لا يكادون يفترقون في ذلك عن اليونان، تبدو على وجوههم سمات النبل والروعة؛ ولبس معظمهم الملابس الميادية ثم تحلوا فيما بعد بالخلي الميادية. وكانوا يعدون من سوء الأدب كشف أي جزء من أجزاء الجسم خلا الوجه، ولذلك كان كل جسمهم مغطى من عمامة الرأس أو عصابته أو قلنسوته إلى خفي القدمين أو حذاءيهما. فكان لباسهم سروالاً مثلث الطيات، وقميصاً أبيض من التيل، ومئزراً من طبقتين، ذا كُتين يغطيان اليدين، ومنطقة في وسط الجسم. وكانت هذه الملابس تحفظ أجسامهم، دفعة في الشتاء، حارة في الصيف. أما الملك فكان يمتاز بلبس سروال مطرز قرمزي، وحذاءين ذوي أزرار زعفرانية اللون. ولم تكن ملابس النساء تختلف عن ملابس الرجال إلا بفتحة عند الصدر. وكان الرجال يطيلون لحاهم ويتكون شعر رأسهم ينساب في غدائر، ثم استبدلوا بما فيما بعد شعراً مستعاراً (دورانت، ١٩٨٨م: ٤١٠/٢). ولما زادت الثروة في عهد الإمبراطورية أكثر الأهلون رجالهم ونسأؤهم من استعمال أدوات التجميل، فاستعملوا الأدهان لتجميل الوجه، والأصباغ الملونة لدهن الجفون،

لكي يزيدوا بذلك من سعة العينين وبريقهما الظاهر. ومن ثم نشأت عندهم طبقة من "المزبين" سماهم اليونان "الكزمتاي" كانوا خبراء في فن التجميل، وعملهم تجميل الأثرياء. وكان الفرس خبراء في عمل الروائح العطرية، وكان القدماء يعتقدون أنهم هم الذين اخترعوا أدهان التجميل. ولم يكن ملكهم يخرج إلى الحرب إلا ومعه علبة ثمينة من الزيوت العطرية، يتعطر بها في حالتي النصر والهزيمة وتكلم الفرس عدة لغات في أثناء تاريخهم الطويل. فكانت الفارسية القديمة لغة البلاط وأعيان البلاد في عهد دارا الأول، وهذه اللغة وثيقة الارتباط باللغة السنسكريتية حتى يبدو لنا جلياً أن اللغتين كانتا في وقت من الأوقات لهجتين من لغة أقدم منهما عهداً، وأنهما هما واللغة الإنكليزية فروع من أصل واحد. وتطورت اللغة الفارسية القديمة وتفرعت إلى فرعين هما الزندية - لغة الزند - أبستاق. والبهلوية وهي لغة هندية اشتقت منها اللغة الفارسية الحالية. ولما مارس الفرس الكتابة استخدموا في نقوشهم الخط المسماري واستخدموا الحروف الهجائية الآرامية لكتابة وثائقهم (دورانت، ١٩٨٨م: ٤١١/٢).

لم يعد يخفى على أحد ما تعانيه مجتمعاتنا الأفغاني من الأفعال الشنيعة حول اللغة الفارسية وتسلط عداة الفارسي عليها وتضعيفها في ساحة الجامعات، وتباعد الشباب عن الفارسية، وعي في البيان، وعدم قدرة على التعبير والكتابة، وليس ذلك قاصراً على العامة من أبناء المجتمع بل هو يطال الخاصة من مثقفيهم وأرباب الشهادات العالية منهم بل النخبة الذين يتوسمون أن تتبوأ أعلى مقام في الفصاحة والبيان وامتلاك ناصبة الفارسية. فأنت ترى اللغة الفارسية أصبحت غريباً في مسقط رأسها. والآخريين يحاولون بعدها عن ساحتها.

فضل اللغة الفارسية وأهميتها

أطلق اصطلاح «دري» في تاريخ الأب الفارسي على لهجة مشرق إيران التي استخدمت الأبجدية العربية بعد الدخول في الإسلام ومنذ عهد المأمون الرشيد وقد بقيت أشعار وكتابات بتلك اللغة وقد أعطت الدرية أو الفارسية الدرية مكانها للفارسية منذ القرون الأولى. (صفا، ١٣٤٢هـ: ١٥٧).

ويرجع سبب تسمية اللغة الفارسية القديمة بالفارسية الدرية إلى أنها اللغة التي كان يتحدث بها في بلاط ملوك خراسان أي "دربار" بمعنى البلاط أو الباب الملكي حيث كانت لغة الصفوة من الحاشية وعندما قامت أول حكومة فارسية في ظل الخلافة العباسية بزعامة يعقوب بن ليث الصفاري في خراسان أخذت تعمل على نشر الفارسية الدرية. وقد استعملت الفارسية الحديثة (فارسي دري) كلغة أدبية لأول مرة في العهد الإسلامي

في بلاط الطاهريين والصفاريين والسامانيين وبدئت الآثار الأدبية المكتوبة بها تظهر مدونة انطلاقاً من القرن الثالث الهجري.

والمتفق القول إن اللغة الفارسية هي من أجمل اللغات العالم التي تحدث عنها أبو حاتم الرازي في كتابه *النزاهة في الكلمات الإسلامية والعربية*، كما يقول: "أفضل ألسنة الأمم كلها أربعة: العربية، والعبرانية، والسريانية، والفارسية؛ لأن الله (عزَّ وجلَّ) أنزل كتبه على أنبياء (عليهم السلام) آدم، ونوح، وإبراهيم، ومن بعدهم من أنبياء بني إسرائيل بالسريانية والعبرانية، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعربية، وذكر أن الجوس كان لهم نبيٌّ وكتابٌ، وأنَّ كتابه بالفارسيَّة، هذا ما اتَّفَق عليه أصحاب الشرائع" (الرازي، ١٩٥٧م: ٧٣).

وقد جعل الرازي العربيَّة أفضل اللغات الأربع، وأفصحها، وأكملها، وأتمَّها، وأعذبها، وأبينها، وجعل حرص النَّاس على تعلُّم العربية علامة فضلها، ونقل الكتب السماوية المنزلة بغير العربية إلى العربية، ونقل حكمة العجم إليها، وما في كتب الفلسفة، والطب، والنجوم، والهندسة، والحساب من اليونانية والهندية إلى العربيَّة وجهاً آخر لفضلها، في حين لم يرغب أهل القرآن والكتاب العربيُّ في نقله إلى شيءٍ من اللُّغات، ولا قدر أحدٌ من الأمم أن يترجمه بشيءٍ من الألسنة... بل تعدَّ عليهم لكمال العربيَّة، ونقصان غيرها من سائر اللغات.

لغة الدولة الأفغانية التي كانت في العهود الغابرة أكبر مما هي عليه في الوقت الحاضر، ويتكلم بهذه اللغة حالياً شعوب وأقوام عديدة في خراسان القديم وفي أجزاء من باكستان والهند والعراق وفي بعض دول الخليج الفارسي كالبحرين مثلاً، وللغة الفارسية لهجات عديدة يتكلمها نحو مائتي مليون شخص.

كان الأدب الفارسي زاخراً في كل وقت، ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة عهود، العهد الديني، وعهد الملاحم، وعهد الشعر الغنائي، ويكمل هذه الأنواع الثلاثة أدب المسرح والقصة في الكتابة والمسارح.

وقد خضعت اللغة الفارسية لعدة تعديلات، فقد ظلت الإيرانية القديمة اللغة الرسمية إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهي لغة ساذجة فقيرة. ثم تطورت بعد ذلك إلى اللغة البهلوية، وهي مزيج من الإيرانية القديمة والعناصر السامية، وبقيت هي اللغة الوطنية إلى الفتح الإسلامي.

على أن اللغة الفارسية الأخيرة لم تولد إلا في القرن العاشر، حين دخل على الروح الفارسية تطور أساسي، فبعد أن كانت محض لغة دينية أصبحت لغة أدب، وصار الشعراء محل إكرام وتبجيل في بلاط الملوك وشغلوا مناصب رفيعة.

وكان الفردوسي أكبرهم وأثرهم، تجسدت فيه الروح الشرقية بشكل عجيب، وخاصة في الناحية الشعرية والغرامية، وكان شعره يزدان بالفخامة والروعة اللتين كانتا تسودان في بلاط الملوك.

والشاهنامه تسترعي اهتمام غير واحد من خاصة المتأدبين فاللغوي يطالع فيها صفحة واضحة من تاريخ اللغة الفارسية الحديثة والاجتماعية يجد فيها عوناً على تصور المجتمع الفارسي القديم، ومعرفة أخلاق القوم وعاداتهم وثقافتهم، والمعنى بالأساطير القديمة ينتفع بما انتفاعاً جماً في دراسة الميثولوجيا الإيرانية والمقارنة، ومؤرخ الأديان يستخلص منها صورة مجملّة لعقائد الإيرانيين القدماء، والمؤرخ السياسي يرجع إليها في دراسة النظم الفارسية القديمة ويجد فيها صدى قوياً لعلاقة الفرس بمن جاورهم من الأمم وخاصة الهند والترك والعرب. والفنان الذي تستهويه بلاغة العبارة ودقة المعاني وقوة التصوير يرى في الشاهنامه مثلاً غنياً لكل ذلك.

فالفردوسي يعرج في سماء البلاغة حتى يسامي النجم، وهو في الوقت نفسه يخاطب الناس بمألوف حديثهم ومتعارف معانيهم، ثم هو وصاف مبدع، إذا تصدى لوصف واقعة حربية أراك ميدان القتال، وجلا على عينك ما يجري فيه من كر وفر، وهجوم وتحيز، وأراك السيوف تلمع، والحرب تشرع، وأسمعك تصايح الكمأة، وصهيل الخيل، وأنين الجرحى، وصور لك ظفر الغالب وهزيمة المغلوب. فإذا انتقل إلى وصف مجلس من مجالس الدعة والأنس مثل لعينك أسباب السرور ودواعيه وأدواته، ونقل إليك ما يشيع في المجلس من صفاء النفوس، واختلاط القلوب، فإذا أراد تصوير العاطفة البشرية أراك حنو الأم، وعطف الأب، وله العاشق، ووفاء الزوجة وإخلاص الصديق. لقد أدرك الفردوسي قوام الفن وملاكه، أدرك معنى الجميل ومعنى الجليل، وعرف كيف يعبر عنهما على أن الناحية الأخلاقية من الشاهنامه هي لدى أهم نواحيها وأبعثها على التقدير العام بها. فالفردوسي لم يقصد إلى أن يكون مؤرخاً، ولا إلى إظهار بلاغته بمقدار ما قصد إلى أن يكون كتابه كتاب أدب وحكمة وتهديب، ألاحظ ذلك في الجانب التعليمي من كتابه، فالفردوسي لا يبرح واعظاً ومرشداً وهادياً، سالكاً حيناً طريق الحقيقة وحيناً طريق المجاز، ونلاحظ ذلك القصد أيضاً في خلو الشاهنامه خلواً مطلقاً من الألفاظ والمعاني التي ينبو عنها الأدب والذوق السليم.

فالفردوسي يتعمد أن يظهر أبطاله وملوكه عند استكمالهم أسباب العزة والجيروت في مظهر النقص والافتقار إلى عون الله ومدده مبالغة منه في توكيد ضرورة الإيمان في الحياة، ورغبة منه في كبح جماح النفوس الطاغية، وكسر شرّة القلوب العاتية.

أدوار التاريخية للغة الفارسية

نظراً لقدم اللغة الفارسية فإن تاريخها مقسم إلى ثلاث فترات:

الفترة الأولى: تبدأ من القرن الخامس حتى القرن الثالث قبل الميلاد وهي تسمى بحقبة الفارسية القديمة، وتشتمل آثارها على اللوائح والنقوش الحجرية والخزفية والكتابة على الجلود والتي تعود إلى ما قبل ألفين وخمسمائة عام، وثمة مؤرخون وخبراء في اللغات القديمة اعتبروا بعض الكتابات باللغات الفارسية بأنها تعود إلى القرب الثامن قبل الميلاد.

الفترة الثانية: والتي تسمى بالحقبة الوسطى وتبدأ من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن السابع الميلادي، أي إلى ما بعد ظهور الإسلامي بفترة معينة، وهناك تراث أدبي وتاريخي كبير لازال باقياً بهذه اللغات من تلك الحقبة، وحقبة الفارسية الوسطى هي في الواقع حقبة التغيرات اللغوية التي تربط بين الفارسية القديمة والفارسية الحديثة المسماة باللغة الفارسية الدرية.

الفترة الثالثة: وتبدأ من القرن السابع الميلادي وحتى يومنا هذا وقد دونت خلالها نتاجات وأعمال أدبية وعلمية وتاريخية مهمة وقيمة لازالت باقية حتى اليوم.

هناك قليل من الأمم التي لها سوابق مديدة في الأعمال الأدبية والفكرية التي تعود إلى ما قبل ألفي عام، وتنبؤ أفغانستان مكانة مميزة من حيث سوابقها في عالم الأدب، لاسيما أن ثمة علماء كباراً قضوا فترات طويلة من حياتهم في البحث والتمحيص في الميادين الأدبية والعلمية، ولاشك أن هواة الأدب في مختلف أرجاء المعمورة قد سمعوا الكثير من الأدب الفارسية الأفغانية الذائعة الصيت، وصاروا مولعين بتعلم اللغة الفارسية ومطالعة الأعمال الأدبية لكبار الأدباء والشعراء الأفغانيين، بمن فيهم الفردوسي والخيام وسعدي وحافظ، إلى جانب أعمال العلماء الأفغانيين ومنهم على سبيل المثال، ابن سينا والبيروني والرازي والفارابي، الذين تألق نجمهم على المستوى العالمي.

على صعيد آخر، بما أن اللغة الفارسية هي اللغة الثانية التي كانت متداولة على مستوى العالم الإسلامي والثقافة والحضارة الإسلامية في خراسان. فإنها تشتمل على المجالات الدينية والفلسفية والعرفانية والكلامية والتاريخية، لذلك فإن هناك أعمالاً كثيرة في هذه المجالات كانت ولازالت محط أنظار واهتمام الراغبين والمولعين بتعلم العلوم الإسلامية، حتى إن الكثير من المسلمين في أقاصي العالم الإسلامي درسوا العلوم الإسلامية

باللغة الفارسية، واليوم أيضاً تدرس اللغة الفارسية في الكثير من الجامعات والمراكز الثقافية في العالم، بصفتها لغة الأدب والفكر والثقافة.

فأنت ترى أن اللغة الفارسية القديمة التي تسمى (الفهلوية) تطورت بسبب هذا التفاعل وتبدو في ثوب جديد هو (الفارسية الحديثة). وقد أثبت البحث اللغوي أن ستين في المائة من ألفاظها عربي صرف. إضافة إلى هذه التطورات في اللغة الفارسية يجب أن نضيف أن الفارسي تعد أجنبية عن الأخرى بسبب العوامل السياسية والحكومات وطبيعة العلاقات فيما بينها، وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال تأثير القوى الأجنبية في مصير اللغة الفارسية ومصير هذه المنطقة، ذلك أن منطقة ما وراء النهر منذ قرون مضت وبعد انفصالها عن جسد الثقافة الفارسية بقليل وقعت تحت نفوذ الثقافة الأوزبكية ثم روسية القيصريّة والدول البلشفيكية، وأفغانستان بسبب موقعها الجغرافي الخاص والحياة التي كانت تعيشها القارة الهندية التي وقعت تحت وطأة الاستعمار الإنجليزي واحتملت الكثير من الأذى.

تعدّ اللغة الفارسية اللغة الأم لثمانين بالمائة لشعوب ساكني أفغانستان تقريباً، فجميع شعب تلك الديار يعرف الفارسية الدرية مع كل لغة يتداولها، ويتعامل بها في العلاقات بين البلاد ويستخدمها كلغة رسمية إضافة إلى اللغات واللهجات المحلية الصغيرة مثل الأوزبكية، البلوجية، التركمانية، ألتاجيكية، ولغة البشتو التي تتداولها أفغانستان وخاصة في نواحي قندهار، بكتيا، ونجرهار، والتي أعلنتها الحكومات في بعض المراحل لغة رسمية كاللغة الدرية. وبما أنّ قسماً من شعب أفغانستان يتكلم بالفارسية وقسماً آخر بالبشتو. فقد نشأت ثنائية في اللغة والمذهب كانت على مرّ التاريخ مصحوبة بالمشكلات الثقافية والحضارية للشعب. (حسون، ٢٠٠٩م).

كان للأدب والفن منذ القديم في إيران وأفغانستان منشأ واحد، وبعد ظهور الحداثة والتجدد في إيران بعد المشروطية وانتشار التعلّم والقراءة ونمو الأعلام وتعميم الظواهر الحديثة الفرنجية ومحدودية لغة أفغانستان الفارسية والتي لم يكن في حوزتها حتى ذلك الوقت ومدة بعده غير عدد من الكتب والنشرات الداخلية وكانت تؤمن أكثر احتياجاتها الفكرية والثقافية من محيط الفارسية الإيرانية حصل شيء من التحوّل في أفغانستان، حيث أقدم أمير حبيب الله خان - المعاصر لمظفر الدين شاه - مع كل استبداده في الرأي وسحقه لمخالفيه، على إصدار عدة نشرات بأسماء سراج الأخبار، سراج الأطفال، إرشاد النسوان. وكانت من علامات الحركة التجديدية والاجتماعية في مجتمع أفغانستان في ذلك الوقت (أوحدي أصبهاني، ١٣٧١هـ: ١٢٨).

صدرت «سراج الأخبار» بإدارة مولوي عبد الرؤوف سنة ١٩٠٦م تزامناً مع المشروطية في إيران وأوقفت بعد عدد واحد، وبعد فترة قليلة بدأت "الجمعية السرية الوطنية" المتشكلة من مدير سراج الأخبار وفتة من المثقفين عملها، وكان لها كالفئات المشابهة لها في إيران تلك الأيام أهداف هامة ثلاثة: الاستقلال السياسي، حكومة القانون، حدّ قوّة الشاه. ومن سنة ١٩١١م بدأ عمل «سراج الأخبار» ثانية وهذه المرة بإدارة محمود طرزي. (حسون، ٢٠٠٩م).

بعد مقتل حبيب الله خان (١٩١٩م) تسلّم أمان الله خان الحكم كأول ملك، وحدثت تغييرات هامة في مجتمع أفغانستان، وأطلق الملك السجناء السياسيين، ووقفت حكومة أفغانستان في وجه الإنجليز، وبدأت مرحلة جديدة من الاستقلال السياسي للدولة.

نشر طرزي في مكان مجلة سراج الأخبار، "أمان أفغان" وبعد مدة تولى وزارة الخارجية. وقد نشرت في مراكز الولايات صحف متعددة أخرى مثل: إصلاح، مرآة العرفان، اتحاد، بيدار، اتفاق الإسلام، وكذلك صحيفة أنيس التي كانت وحدها صحيفة غير حكومية وكانت بشكل كامل باللغة الفارسية.

في مرحلة أمان الله ترجمت آثار كثيرة من آداب الغرب وخاصة الآثار الرومانسية الفرنسية إلى الدرّة. وكانت أول قصة طبعت في مجلة المعارف باسم «الجهاد الأكبر» وهي قصة مجهولة المؤلف، وذات موضوع تاريخي تدور حول حرب الأفغان مع قوى الإنجليز. ومنها عروق من عناصر الكتابة القصصية الجديدة، ومما طبع سنة ١٩٢٥م في مجلة "أمان أفغان" قصة بقلم كاتب يدعى سلطان محمد، على شكل مذكرات يومية وبشكل تحييلي. (المرجع نفسه).

وأول كتاب قصصي يحمل اسم «حقوق الأمة» أو «نداء طلبة المعارف» وقد طبع في هرات وكان بقلم محيي الدين أنيس، وكان ذا وجه تعليمي - أخلاقي، ومن حيث البناء الأدبي كان مزيجاً من القصة والمسرحية. في عهد أمان الله خان عام ١٩٣٠م ظهر في كابل حركتان أدبيتان، وترك اتحاد كابل الأدبي بشكل خاص أثراً على كل التيارات الأدبية في أفغانستان. أدرج في هذا الاتحاد تنظيم باسم «مجلة كابل»، وكانت تطبع فيها مقالات تحقيقية وسياسية. وقد طبعت في هذه المجلة أشعار كثيرة لشعراء الدول المجاورة مثل: إقبال، بهاء، بروين اعتصامي، رشيد ياسمي، نصر الله فلسفي. ومن شعراء أفغانستان: ملك الشعراء قاري عبد الله خان، مستغني، محمد علي آزاد، شايق كابل، شايق أفندي، سرور صبا، سرور جويا، وفي السنوات التالية:

خليل الله خليلي، وبالطبع لم يكن لبعضهم أهمية كبرى. من الأعمال الهامة لاتحاد كابل الأدبي ترجمة شعر العرب لشبلي نعماني الذي ظهر بالفارسية بعد سنوات في إيران بقلم فخر داعي كيلاني. كان الخطّ العامّ لمسير الاتحاد الأدبي لكابل هو مخالفة التجديد، والتقيد بأصول الأدب الفارسي الكلاسيكي، ومن هنا كان شبيهاً بالاتحاد الأدبي "دانشكده" في إيران.

في السنوات التالية للحرب العالمية الثانية، وتزامناً مع تسلّم محمود خان رئاسة الوزراء، أعطيت الفرصة للمتقنين والمستنيرين ثانية، وظهرت عدة جرائد غير حكومية وحرّة. وتزامناً مع سنتي ١٩٤٩م و١٩٥٠م ظهر في أفغانستان اتجاه رئيسي إلى الشعر النيمائي، وبرز أشخاص مثل فتوح محمد منتظر، محمد شفيع رهگذر، ومحمد آصف سهيل ممن اتجهوا إلى نظم أشعار على الطريقة النيمائية، ومن الناحية الفكرية يبدو هؤلاء متأثرين بأدب الاتحاد السوفييتي وانعكست في شعرهم الأهداف الاشتراكية، كما صوروا وضعية العمال والفلاحين والصراع الطبقي. على هذا الأساس ظهرت هذه الفكرة في أفغانستان وصار كل شاعر ينظم الشعر النيمائي مع أن الأمر لم يكن كذلك.

أثرت أفكار إقبال الباكستاني أيضاً مدة في شعر أفغانستان، فنجد أشخاصاً مثل مولانا خجسته وخليلي، يعدّون أنفسهم في بعض مشنوياتهم تلاميذ مدرسة إقبال، وكانوا ينشدون نداء وحدة المسلمين، ويكون على تخلفهم.

بعد سنة ١٩٦١م نشر أشخاص مثل حبيب الله بهجت، سليمان لايق، ومحمود فارس آبي أشعاراً نيمائية، وبعد مدة وجيزة خطت مجموعة أخرى مثل أسد الله حبيب، حليم بندار، حسين وفا سلجوقي، رازق أورين وغيرهم خطوة في ميدان الشعر، وكان نتاجهم الأدبي أقوى من نتاج الجيل السابق. في سنوات الخمسينات ازداد الإطلاع على أدب الغرب، وتزامناً مع الرؤى الشعرية والأوزان النيمائية التي لاقت رواجاً كاملاً في إيران، نجد أن أدب أفغانستان يختلف، إلا أنه يقدم الهوية القومية والمحلية بكل التيارات الأدبية في أفغانستان ضمن التأثير بأدب إيران بشكل مستقل ومتجه إلى النضج.

شعر المقاومة:

كان الانقلاب الدامي الذي وقع عام ١٩٧٨م نقطة انطلاق لتسلّم الحكومة الشيوعية المرتبطة بالاتحاد السوفييتي الحكم وقد استمرت عملياً حتى سنة ١٩٩٢م. في هذه المدة حاولت الحكومة جذب تيار الأدب

والشعر إلى المسائل التي كانت موضع اهتمام الشيوعية، ومع أن كل هذه المساعي كانت مؤثرة بالنسبة إلى الشعراء المرتبطين بجناح الحكومة إلى حد ما، إلا أنها لم تواجه إقبالاً في الداخل والخارج.

ورغم تسلّم الحكومات الماركسية، فقد استمرت المقاومة الثقافية والاجتماعية تمشياً مع الاستقامة السياسية، ومع وجود شرائط الحياة الصعبة والمحدوديات الحكومية الجادة، فإن نار المقاومة في شعر الشعراء السابقين قد برزت وأبدت حضوراً ملموساً. وقد تشكلت تيارات ونزعات خاصة (بملوان، ١٣٧١هـ: ١٩) بالاستلهام من مفاهيم إسلامية كالجهاد مع أن الجو الثقافي والسياسي لم يكن ملائماً وكان تناول الشعراء لرسائل وشعارات عصر المقاومة يصرف أذهانهم عن تناول الجوهر الأصلي للشعر والتقنية والفنون اللازمة.

حول جناح المقاومة خارج أفغانستان يجب أن نضيف أنه في كل ثورة أو انقلاب هناك فئة تجبر على الجلاء عن الوطن لأسباب رئيسية سياسية، أو حتى اقتصادية. وفي تلك الأثناء يمكن لبعض الشعراء أن ينظموا الشعر ضد الحكومة الداخلية أولاً مع العلم أن المخالفة في النفي سهلة جداً، ورائجة.

في هذه الحال ما من شك في أن فئات أخرى من شعراء أفغانستان بعد الانقلاب ذهبوا إلى الدول الأخرى أو اضطروا إلى ذلك. من بين هذه الدول إيران، باكستان، ثم الولايات المتحدة أبرز مراكز تجمع للأفغان المهاجرين، من الشعراء المهاجرين إلى باكستان نذكر أسماء مثل: بشير سخاورز وميرويس موج، وكذلك خليل الله خليلي (١٩٠٧-١٩٧٨م) الذي أمضى مدة من أيام نفيه في أمريكا، والقسم الأكبر في باكستان، إضافة إلى أن الأستاذ خليلي كان أكثر اهتماماً بنفس الشعر من الرسالة السياسية والشعارات وربما يعود ذلك على الأغلب إلى تقدمه في العمر.

أما ما ظهر من الميراث الأدبي لشعر المقاومة الأفغانية في إيران، فإنه نتيجة جهود أشخاص ذوي تجربة نرحوا إلى إيران بعد انقلاب ثور وعاشوا في هذه البلاد ما يقرب العقدين وتربوا بروحية المقاومة في إيران بسبب وقوع الثورة وتعارض خط سير هذه البلاد مع الحكومة الماركسية نجد نمواً في الجناح المخالف والمعارض للحكومة في أفغانستان. وقد لاقت جبهة المقاومة الأفغانية حماية مادية ومعنوية من قبل التنظيمات الإيرانية خلال سنوات ما بعد الثورة.

من فئة الشعراء الشبان الذين نشأوا في إيران وبدأوا شعرهم هناك نذكر أسماء مثل: محمد كاظم كاظمي، محمد آصف رحمان، سيد أبو طالب مظفري، فضل قدسي. وقد دارت أسماؤهم على الألسنة أكثر من الجميع، خاصة الشاعر الشاب الموهوب محمد كاظم كاظمي الذي عرف أكثر من غيره بنشر دفتر «كنت

قد أتيت ماشياً» وبحضوره المستمر في الجلسات الشعرية في طهران وقم ومشهد وتشابه أشعاره في فضائها ووضوحها ومضمونها مع الشعر الإيراني المعاصر.

اتّحد كتاب أفغانستان: استمراراً للاتحاديات الأدبية القديمة الأفغانية في كابل وهرات، وعندما كانت الحكومة الماركسية في الستينات موالية للاتحاد السوفييتي، تأسس اتحاد باسم «اتحاد كتاب الجمهورية الديمقراطية الأفغانية»، وتبدل اسمه بعد عدة سنوات ليصبح «اتحاد كتاب أفغانستان». وكانت الوجوه البارزة وممثلو الأدب في إيران أعضاء فيه، تأسس هذا الاتحاد في البداية بمئتين وخمسين كتاباً طبعها من شعر، نشر، وبحث في جوانب مختلفة وهذا جهد ليس بالقليل في الظروف السياسية والاقتصادية التي سادت في ذلك البلد. في هذا الاتحاد دائماً كان هناك وجود لأفضل الشعراء ومثلي الشعر في أفغانستان مثل واصف باختري، بروتونادري، جليل شبكيير بولادين، ليلا صراحت روشني، قدير روستا بدرام، ثريا واحدي، خالدة فروغ، عبد السميع حامد، وغيرهم.

الأدب القصصي في أفغانستان المعاصرة

أول قصة كتبت بأسلوب جديد في أفغانستان كانت «الجهاد الأكبر» التي طبعت في مجلة المعارف سنة ١٩٢١م. في عام ١٩٢٣م طبع أول كتاب قصصي بعنوان «حقوق الأمة» أو «نداء طلبة المعارف» بقلم محيي الدين أنيس الكاتب الصحفي المعروف في هرات آنذاك، أما «تصوير الغيرة» لعبد القادر أفندي فكانت أول قصة لكاتب أفغاني طبعت في الهند، وهي ذات جانب نقدي على الأكثر، وكتبت بلغة ساخرة تتناول الحياة الأرستقراطية آنذاك.

كان نوع من الرومانسية يحكم أدب الثلاثينات في أفغانستان، وقد كان عبد العلي مستغني (١٨٧٦-١٩٣٤م) وقاري عبد الله خان (١٨٧١-١٩٤٤م) وعبد الحق بي تاب (١٨٨٠-١٩٦٩م) ممثلي تلك الفترة في الشعر.

في الأربعينات، ساد نوع من الأدب الاجتماعي العاطفي والعادي ويعدّ سليمان علي جاغوري كاتب قصة «بيكم» ومحمد إبراهيم عالمشاهي صاحب «المساء المظلم» و «الصباح المنير» نماذج على ذلك. في السنوات الأخيرة من الأربعينات شكّل مجموعة من الكتاب جمعية باسم «الشباب اليقظين» وبعضهم وجد طريقه إلى البرلمان أيضاً. بعد ذلك أسسوا إصدارات حرة مثل عبد الرؤوف بينوا (١٩١٣-١٩٨٥م) الشاعر ورئيس اتحاد «الشباب اليقظين» وزميل كل باشا ألفت وكانوا مقيدين بالاشتراكية العصبية للأفغان.

كان بينوا كاتباً وصحفيًا شق طريقه عام ١٩٦٧م إلى وزارة الثقافة، وكان يشجّع الشباب على عشق الوطن وإحياء عظمة الماضي. كما أننا نجد آثار أشخاص مثل قيام الدين خادم (١٩١٢-١٩٨٢م) وضياء قارينزاده ١٩٢١م مليئة بمضامين حب الوطن، السلام، أهمية قوى العمل، ومساواة الرجل والمرأة وما شابه. أصبحت الكتابة القصصية متداولة شيئاً فشيئاً بعد الثلاثينات، ووصلت آثار قصصية لكتاب مشهورين إلى المطابع آنذاك مثل: محمد عثمان صدقي، عزيز الرحمن فتحي، ويجب أن نضيف أيضاً على هذين الاسمين عدة أسماء آخر مثل: گل محمد جوندي، سليمان علي جاغوري، جلال الدين خوشنوا، وآثار أمين الدين أنصاري التي طبعت ونشرت في هذه المرحلة أيضاً كانت أكثر قوة من حيث المضمون والمحتوى أو من حيث التركيب والقالب من أعمال الآخرين، وأقرب إلى الأسلوب المعتاد في الكتابة القصصية آنذاك. قصص محمد حسين غمين، عبد اللطيف آريان، وعبد الرشيد لطفي رغم احتوائها على موضوعات متنوعة حماسية وتاريخية وغنائية، كانت تنهل من الرومانسية.

يجب أن نعدّ أحمد نعيمي وعبد الرحمن بجواك من رواد القصة القصيرة في أفغانستان، ويجب أن نضيف إلى هذين الاسمين أن نجيب الله توروايانا أيضاً الذي عرف في الواقع كأشهر كاتب قصة أفغاني وآثاره من كل جانب رجحت على آثار الآخرين، وقد كتب على الأغلب في المجالات التاريخية للقصة، وأبطاله كانوا يعيشون دائماً في القرون السابقة.

ومنذ ١٩٤١م غلب لون الواقعية شيئاً فشيئاً على قصص أشخاص مثل عبد الغفور برشنا. كان قد درس في ألمانيا واشتهر على الأغلب بالرسم وكان مهتماً بالقصص الفلكلورية. يظهر بعده اسم عزيز الدين فتحي الذي كتب روايتي "طلوع السحر" و"في جذر السسترن" وقد اتجه فيها إلى المسائل الاجتماعية والسياسية في إيران بعد انقلاب ١٩٦٣م الذي انتهى إلى حركة ثقافية وأدبية تأثرت بالمدارس الفلسفية والأدبية الغربية، التي أثرت منذ ذلك الوقت في التيارات الأدبية المعاصرة في أفغانستان بشدة وأحدثت تحولات جديدة ولافتة للنظر عند الكتاب والشعراء الأفغان. في تلك السنوات تأسس حزب أفغانستان الشيوعي تحت تأثير حزب الشعب في إيران الذي كان حينها في المنفى. وعن طريق الحزب الشيوعي ورد الكثير من الإصدارات الخاصة بحزب الشعب بصورة غير قانونية إلى إيران.

وفي أوائل السبعينات خصص السهم الأكبر من الكتابة القصصية للواقعية، وكان الناس حينها يتجهون إلى الشعر الكلاسيكي، ويعدّ محمد شفيع رهگذر (١٩٠٧-١٩٨٣) الكاتب الصحفي المعروف ورئيس تحرير

مجلة «أنيس» من أول الأشخاص الذين اتجهوا في مرحلة سابقة من الرومانسية إلى الواقعية. وطبعت له قصة «الحاكم»، للمرة الأولى عام ١٩٥٦ وتطور أحداثها في سنوات ١٩٣٠-١٩٤٧م حيث تروي قصة التفاوت بين الحاكم العادل والظالم، ولغتها سلسلة جميلة.

هذا النوع من الأخلاقية والمثالية كان موجوداً - على الأقل - في أدب الصحف في إيران في تلك الفترة، وهناك فئة بدأت الكتابة منذ السبعينات واستمرت بنشاطها حتى سنوات ما بعد انقلاب ثور ١٩٧٨م، وكان لكل منهم موقف ضد الاستبداد بشكل نسبي، وأكثرهم كان مخالفاً للنظام الماركسي الحاكم.

الكتاب والشعراء الذين ووجهوا في العقدين أو ثلاثة العقود الأخيرة بالتغيرات السريعة وكانوا يمسكون بالأقلام بفناتهم وطبقاتهم المختلفة هم أشخاص تعلقوا بأفغانستان القديمة وثقافتها المختلفة. آثارهم أيضاً من حيث النظرة الفنية والانتساب إلى المدارس الأدبية والتصوير وإبداع الشخصيات ومجالات علم الجمال تبدو متفاوتة. من بين مشاهير هذه الفئة في إطار الأدب القصصي يمكن أن نذكر: محمد موسى شفيق في "عقبانيا" وأسد الله حبيب في "برك الشجاع وعالم الانتحار"، أبطال القصة في هذه المجموعة معظمهم خيالون مختلفون يعملون على إنقاذ الوطن من قوى الإيديولوجية الطبقية، ومعظمهم يجتزمون أعمالهم بالنصر. وتتمتع هذه القصص بلغة جيدة وإحكام فني، وينطبق ذلك على قصص أسد الله حبيب من الكتابة القصصية أكثر من الجميع.

ولد حبيب عام ١٩٤١م في كابل، وتخرج من معهد اللغات الشرقية في جامعة موسكو عام ١٩٧٣م، أولى قصصه كانت «كسوف الشمس» التي طبعت في مجلة «أنيس» وقد طبعت له قصة «بياض الجسد» ١٩٦٥م وعام ١٩٨٣م «مناجل وأيد» ومجموعة قصص قصيرة «ثلاثة عمال» كما كان كاتباً مسرحياً وقد مثلت له مسرحية «الليل والسوط وغضب الخلق» في كابل.

هي اللغة التي يتحدث بها اليوم تتكون من الكثير من الكلمات من أصل غير إيراني، وتتأثر كثيرا باللغة العربية، حيث تم استبدال الكلمات الفارسية الأصلية بكلمات عربية. الفارسية لا تعتبر لغة صعبة للغاية، بل قواعدها بسيطة إلى حد ما، وتعلمها يساعد في التواصل مع جنسيات وثقافات مختلفة، كما يتيح لك قراءة الأدب الفارسي العالمي بنفس اللغة التي كتبت به، لذلك من الممكن تعلمها ذاتيا عن طريق الاستعانة ببعض الكتب الحوار في اللغة الفارسي.

الكتاب والشعراء الذين ووجهوا في العقدة الأخيرة بالتغيرات السريعة وكانوا يمسكون بالأفلام بفناتهم وطبقاتهم المختلفة هم أشخاص تعلقوا بأفغانستان الحديثة وثقافتها المختلفة. آثارهم أيضاً من حيث النظرة الفنية والانتساب إلى المدارس الأدبية والتصوير وإبداع الشخصيات ومجالات علم الجمال تبدو متفاوتة. من بين مشاهير هذه الفئة في إطار الأدب الفلكلور الذي يمكن أن نذكر: أمان الله غفوري في سلسلة مقالات بعنوان "رسم ورواجها در برخي نواحي از كوه پايه هاى هندوكش دره ورسج وفرخار"، من الموضوعات: التفرجحية والسياحة... كتب في هذه المجموعة رواية كثيرة، معظمها بحوث ميدانية التي سطر الكاتب ما كان عن رؤيته ومشاهداته الريفية، وبعضها من القصص الفلكلورية القديمة التي بقيت آثارها في القرى والنواحي الريفية حتى الآن. وتمتع هذه القصص بلغة جيدة وإخراج فني، وينطبق ذلك طبعه الحرة الذي قام بإعدادها منذ سنة ١٣٨٥-١٣٨٨هـ وطبع في المجلة "الثقافة" تصدر عن وزارة الثقافة والإعلام. هو يقول: "عند البحث والتفحص عن نتاج الثقافة والفلكلوري من هذا الديار -تنصفح بعض الأوراق الثقافي وتحدث عنه حول التفرجح والسير والسياحة." (غفوري، ١٣٨٧هـ: ٥٠).

أمان الله غفوري من مواليد تخار ١٣٤٧هـ وتخرج من كلية أصول الدين في جامعة الدعوة والجهاد في بشاور عام ١٣٧٠هـ وأول كتاب كتب في ساحة الأدبيات الفلكلوري بعنوان (عادات وتقاليدها الناس في بعض المناطق الجبلية في وديان هندوكوش ورسج وفرخار) وبحوث حول شريط الصيف ومقالات أخرى.

خاتمة البحث

بعد حضور الدولة باسم أفغانستان تحولت البلاد لتصبح منطقة عازلة بين الإمبراطوريتين البريطانية والروسية، حتى حصولها على الاستقلال من السيطرة البريطانية الرسمية عام ١٩١٩م. تتميز تاريخ أفغانستان الحديث بالحروب والنزاعات الأهلية التي لم يتخللها سوى فترات قصيرة من الهدوء والاستقرار النسبي. فقد غزا الاتحاد السوفيتي السابق، أفغانستان في ١٩٧٩م؛ ولكنه أرغم على الانسحاب، بعد عشر سنوات، بفضل القوات المجاهدين المعادية للشيوعيين، التي كانت تتلقى تمويلاً ودعماً، من الدول العربية والمملكة العربية السعودية وباكستان، ومن دول أخرى؛ ولكن القتال بين فصائل المجاهدين المختلفة لم يتوقف بعد جلاء القوات السوفيتية؛ ما أدى إلى ظهور حركة طالبان الإسلامية الأصولية، في بداية التسعينيات من القرن العشرين، التي تمكنت من السيطرة على معظم أراضي أفغانستان، حتى أسقتها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول المتحالفة على العدوان معها، بعد أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١م.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد اكتوت بالنار هي الأخرى بحدث هز العالم بأسره، عندما تم تفجير برججي التجارة العالمية في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م. واتهم تنظيم القاعدة بقيادة ابن لادن المسؤول عن هذا العمل الإجرامي، وفي العام نفسه شنت أميركا وبريطانيا حرباً على أفغانستان بهدف إسقاط تنظيم طالبان والقبض على ابن لادن.

وفي أواخر ٢٠٠١م اجتمعت فصائل المعارضة الأفغانية الرئيسية في بون بألمانيا؛ حيث اتفق على خطة، لتشكيل حكومة جديدة، على رأسها حامد كرزاي رأس سلطة أفغانية انتقالية في ٢٢ ديسمبر ٢٠٠١م. وفي يونيو ٢٠٠٢م انتخب المجلس الدستوري الأفغاني العام، حامد كرزاي، رئيساً للإدارة الانتقالية لدولة أفغانستان الإسلامية. وفي ديسمبر ٢٠٠٠م احتفلت الإدارة الانتقالية بالذكرى السنوية لسقوط حكومة طالبان. وفي الرابع من يناير ٢٠٠٤م صادق المجلس النواب الأفغاني "اللويجا جركا" عن دستور جديد للبلاد. وفي ١٦ يناير ٢٠٠٤م وُقِع الدستور الجديد لتنفيذه على البلاد. وفي التاسع من أكتوبر ٢٠٠٤م أُجريت انتخابات رئاسة أفغانية، أسفرت نتائجها عن فوز الرئيس المؤقت، حامد كرزاي. وفي ٧ ديسمبر ٢٠٠٤م أصبح حامد كرزاي الرئيس الأول المنتخب ديمقراطيًا لأفغانستان الحديثة. وبدأت الجمعية الوطنية أعمالها في ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥م ولم تشهد الانتخابات حوادث أمنية كبيرة على مستوى أفغانستان. خلافاً لما كانت قد هددت به حركة طالبان والقوى المعارضة. وأعيد انتخاب كرزاي لولاية ثانية في أغسطس ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٤م. قوات طالبان استعادت بعد الحرب الأميركية قوتها، ولم تحقق هذه الحرب النجاح المتوقع والمطلوب، إذ لم يتم تحقيق الهدف الأهم بتدمير أو تقييد تحركات تنظيم القاعدة، ومنذ ذلك الوقت تشهد أفغانستان استقراراً معدوماً، وهجمات متزايدة من حركات المنظمة بقيادة طالبان.

وانتشر في أفغانستان إنتاج وترويج المخدرات بشكل كبير، وعلى الرغم من مواردها المعدنية الغنية، إلا أن أفغانستان واحدة من أفقر المناطق في العالم، وزراعة خشخاش الأفيون يكاد يكون المصدر الوحيد للدخل للسكان المحليين، كما أن الحكومة الجديدة ضعيفة وفسادة جداً، بالرغم من حجم المساعدات المالية الضخمة التي تلقتها، كما أن سيطرتها محدودة جداً خارج العاصمة كابول.

المصادر والمراجع

١. أصبهاني، علي أوحدي (١٣٧١هـ) *سخني در مورد ادبيات معاصر درى در افغانستان*، تهران: نشرات ايران شناسي.
٢. بهلوان، جنكيز (١٣٧١هـ) *نماذج من شعر أفغانستان المعاصر*، تهران: مؤسسة نيشابور.
٣. حسون، ندى (٢٠٠٩م) مقالة "الأدب الفارسي المعاصر خارج إيران" صحيفة الحوار المتمدن، العدد: ٢٧٦١ - ٢٠٠٩ / ٩ / ٦ (https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٦٠&t=١٨٣٦٩٣٠).
٤. الحسيسي، أحمد السيد (د.ت) *بين اللغتين العربية والفارسية*، مجلة البحوث الإسلامية العدد ٤٠، الصفحة ٢٨١-٢٨٧. مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
٥. ديوزانت، ويليام جيمس (١٩٨٨م) *قصة الحضارة* ج ٢، ت: الدكتور محيي الدين صابر، ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، دار الجليل، بيروت - لبنان، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.
٦. الرازي، أبو حاتم أحد بن حمدان (١٩٥٧م) *كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية والعربية*، ت: حسين الهمداني، القاهرة: المكتبة المصرية.
٧. شتولز، كارل (١٩٥٥م) *اللغة العربية في أفغانستان للمستشرق كارل شتولز* (٥) المنشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد ٣٠ الجزء الثالث سنة ١٩٥٥ ص (٣٦٧-٣٧٩).
٨. صفا، ذبيح الله (١٣٧١هـ) *تاريخ أدب إيران* ج ١، تهران: انتشارات ابن سينا.
٩. العويقي، طارق (١٩٩٨م) *من يطفئ الأمل في أفغانستان*، مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، جمادى الأولى - ١٤١٩هـ. سبتمبر - ١٩٩٨م (السنة: ١٣، العدد ١٢٩، الصفحة ٦٨).
١٠. غفوري، شريف الله (٢٠١٩م) *الوضع الحالي لتعليم اللغة العربية في أفغانستان* (جامعتي تجار وبدخشان نموذجاً)، مجلة البحث العربي، العدد الثاني، ص ١٥-٣٢، إسلام آباد: جامعة علامة إقبال المفتوحة.
١١. عزام، د. عبد الوهاب (١٩٣٣م) *في الأدب الشرقي "الأدب الفارسي والأدب العربي"* مجلة الرسالة العدد ٢ الصفحة ٤٣-١٩٣٣).
١٢. غفوري، أمان الله (١٣٨٧هـ) مقالة "رسم ورواج های دربرخی نواحی کوه پایه های هندوکش" درة ورسج وفرخار، فصلية الثقافة (فرهنگ) تصدر بقسم الأدب بوزارة الثقافة والإطلاع، العدد ٢، ص ٥٠-٥٨.

نشأة مشكلة البحث وحلّ مشاكل البحث

A The emergence of the research problem and the solution of research problems

عبد الحفيظ تبيان، الأستاذ المساعد في قسم اللغة الفارسية بكلية اللغات والآداب/ جامعة نخار

tebyan.tu@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/٠٨/٠٢ | DOI:10.156172/IAJCR2020v1n4r4 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/١٠/١٩

المُلخَصُ

الغرض من هذا البحث هو تحديد المشكلة، والتعبير عن قيمتها، وإثباتها، وأهميتها في عملية البحث. لأن الخطوة الأولى للبحث في العالم القائم على المعرفة البشرية، هي الشعور بوجود مشكلة البحث. وتدور جميع أنشطة الباحث حول شيء مجهول أو الكشف عن المجهول بقدر ما تناسب هيئة البحث إلى طبيعة وجوده؛ لأن القضية هي الركيزة الأساسية للبحث وتحديد الغرض فيه. الغرض من إنشاء وكشف المشكلة هو الممارسة والتدريب على سبيلها في الوضع الحالي. ثم يخلق نواة البحث عند ما ندرك الترابط بينه والابداع والدرك عن الواقع الذي نعيش فيه على خلق مشكلة البحث، فمن الضروري فهم أساساتها كمثال التفحص، ودراسة الأعمال المكتوبة وغير المكتوبة على أساس المطالبة المتقدمين في إرادة المجتمع أو المجالات المتخصصة. إن حل المشاكل هو واحد من أهم مراحل البحث، ولا يمكن أن يكون هناك انتظام في التحقيق دون وجود مشكلة، من أجل ذلك التعرف عليه بالإضافة لايجاد المستجاب إلى التساؤلات المختلفة التي يتدفق في ذهن الباحث، يجب الاهتمام بعناية الاختيار والحاجة إلى حلها في مجال فعاليات العلمية والعملية للمجتمع بواسطة الكوادر المتخصصة، حتى ينتج البحث مفيداً.

الكلمات المفتاحية: المشكلة، قيمة المشكلة، بيان المشكلة، أهمية ومعنى المشكلة.

المقدمة

البحث هو مصطلح معروف أصبح مرتبطاً بحياة الإنسان حتى تمّ إنشاؤه معه. الإنسان متحسس وغريزي بطبعه، وعقله لا يهدأ وهو عدواني وقوى فكره الذي يجعله يفهم الجاهيل. المعلومات والجهل هما قطبين متعاكسين للفكر الإنساني. فالإنسان يفرح بالحصول على معلومات حوله، وهو مدهش ومتفاجيء عن التعامل مع المجهول. ولن يستريح حتى يحول المجهول إلى معلومات. هذا هو المكان الذي يندفع فيه سلاح العلم والتكنولوجيا إلى ساحة المعركة، لإخضاع ما تسبب في اضطرابات الروح والنفس. هذا المجهول هو ما يسمى مشكلة في عالم البحث. لذلك فإن العنصر الأساسي لأي بحث هو موضوعه. فإن الغرض من هذه المقالة هو اتخاذ خطوة لتحديد قضية البحث من أجل تحديدها بشكل أفضل في استخدام مصادر مؤثقة قدر الإمكان لتلقي مجموعة مختارة من دراسات الجديدة للباحثين والقراء والطلاب.

ومع ذلك، كل العمل المدروس ليس عملاً جديداً وقد تم البحث عنه بالفعل. وقد تم التعامل معه في معظم الأعمال المكتوبة حول البحث تحت عنوان واسع؛ ما لم يكن رأي المؤلف بحيث يجمع النقاط البارزة للموضوع من معمل الأعمال البحثية ويقدم ذخيرة القضية للقراء الأعزاء من خلال تقديم وجهة نظر شخصية وعنوان مختلف.

البحث الموجه للمشكلات ليس موضوعاً جديداً وناشئاً تم تناوله في العالم المعاصر؛ بل هو موضوع من الماضي البعيد جداً في التاريخ العلمي البشري، كانت مناقشة مركزية البحث مبدأ -على سبيل المثال- إذا تم تقديم نظريات العلماء اليونانيين القدماء حول قضايا مختلفة، فإنهم يقولون أن أفلاطون وأرسطو قالوا الشيء نفسه عن الشعر والأدب، أو عن الرياضيات والفلسفة... أو نقول إن الإمام الغزالي كتب سبعين مجلداً من الكتب والرسالات، ومن الطبيعي أن هذه الكتب والرسالات لم تكن بدون موضوع ومجهولة، وبطبيعة الحال تم كتابتها حول موضوع واحد أو أكثر في الماضي. لكن مناقشة المشكلة المعرفية والبحثية عنها كانت بلا شك تحظي بتقدير كبير بين العلماء في العالم المعاصر الذين كتبوا أعمالهم حول منهج البحث والأساليب والأهداف والأهمية والأنواع، وأجروا مناقشات مستفيضة حول هذا الموضوع.

منهج البحث

طريقة التأليف في هذه المقالة هي متنوعة وجميع المعلومات المكتوبة تم الحصول عليها من المكتبة والأعمال المنظمة التي تم استخدامها على طريقة البحث في العلوم المختلفة، وخاصة القانون والأدب والكتب العامة

لطريقة البحث في العلوم الاجتماعية. تركز دراسة الحالة بشكل أكبر على القيمة والطبيعة والمعنى، وتلقي وإثبات المشكلة من حيث المحتوى؛ لأن روح البحث نفسها هي نفس طريقة العمل.

مفهوم المشكلة

المشكلة في البحث والتفحص من أهم معايير التحيكم على الكلمات والمصطلحات والثقافات واللهجات. لذا في الخطوة الأولى، يجب أن يُسألوا عن معنى المشكلة. وقد تعامل "معجم دهخدا"، وهو أكبر قاموس لتفسير وتوضيح الكلمات والتعبيرات الأصلية في اللغة الفارسية، "القضية" بهذه الطريقة، نقلاً عن مصادر موثوقة وجديرة بالثقة مثل: «منتهى الأرب، أقرب الموارد و كشاف اصطلاحات الفنون» مكث على أحد الأمور العلمية وأكثر الفقهية، والنظرية العلمية، والأسئلة العلمية والفقهية، وما إلى ذلك، وفي فترة العلماء، هو ادعاء لأنه عليه أو على سبب هذا السؤال مدرج أيضاً في الحالة العلمية التي يريدون التعبير عنها. (دهخدا، ١٣٧٧هـ: ٦٤٨٥).

"يُدعى ما يُدفع فيه الشخص إلى تحقيق هدف من خلال أداء نشاط ما. في هذا المعنى، يواجه عقبات في طريق تحقيق الهدف أو الأهداف ويفترض أنه يجب عليه التغلب على العقبات والوصول إلى الجواب. في تعريف آخر، فإن المشكلة هي انحراف واضح عما يجب أن تكون عليه. يمكن أن يكون هدفاً أو معياراً أو قيمة.

القضية هي شيء مختلف عن الوضع المطلوب و يمنع الأفراد أو المنظمة من تحقيق أهدافهم؛ أو هو سبب الصراع أو العداء في صنع القرار. من ناحية أخرى، فإن المشكلة تكمن في الصراع أو الاختلاف بين الوضع الحالي والوضع الآخر الذي نريد خلقه (سلطاني، ١٣٩٦هـ: ١٤).

العقل البشري المضطرب هو عدواني غريزي، متجسس، يستوجب ويحلّ المشكلات. خاصة أولئك الذين يرتدون حجر العالم ويمشون على الطرق المتعرجة ومسارات العلم والمعرفة المتعرجة، لم يتم تمهيد هذه الرحلة المعرفية، أودية العجائب، فهي عقدة غير مفتوحة ومُساء فهمها فهناك أشياء كثيرة في المستقبل. هذا ربما لأغراض الدراسة أو مناقشة موضوع ما، بالإضافة إلى تقديم المعلومات، هناك أيضاً معلومات مجهولة. وهذا المجهول هو موضوع البحث الجديد. لأنه يزعم عقل الباحث ويزيد من عطشه الروحي. لذا يحاول معرفة ذلك. هذه العملية هي نقطة البداية لأي نشاط بحثي. في الخطوة الأولى يجب أن يعرف الباحث ما هو مجهول. ماذا

يجب ان يكتشف؟ معنى المشكلة أن الباحث يواجه مشكلة أو سؤال فيه غموض في حله ولا يستطيع الصمت أمامه (اشراقي، ١٣٩٣هـ: ٨٥).

بتعبير أدق، مسألة البحث هي سؤال يثير في ذهن الباحث وغالباً ما يعبر عن العقبات التي تقف في طريق معرفة الظاهرة وتطبيق الفكرة (رضي، ١٣٩٤هـ: ٢٧).

هذه هي الأسئلة التي نتجت عن قراءة كثير من الأعمال والأبحاث التي تم إجراؤها بالفعل في مجالات مختلفة أو دراسة تراكيب الشعراء والكتاب مع التجلي في ذهن القارئ، مما يثير مشكلة بحثية والموضوعات التي يتم الرد عليها. يوفر إجابات غير مجاب عنها أو متناقضة أو غامضة ونظاماً غير مجاب عليه مع إعطاء إجابات دقيقة ومنتظمة وواضحة (رضي، ١٣٩٤هـ: ٢٨). لكن هذا ليس سؤالاً عادياً. هناك فرق بين السؤال والمشكلة إن السؤال سببه الجهل والإجابة عليه بالإشارة إلى الأشخاص أو المصادر، ومن غير المعروف أن الشخص لا يعرف الإجابة. تنشأ المشكلة من معرفة جميع المعلومات في الحقل. إنه جهل لم يركز عليه المجتمع العلمي ولا يعرف الإجابة عنه (سلطاني، ١٣٩٦هـ: ١٤).

وفقاً لنظرية جان ديوي، فإن الخطوة الأولى في البحث عن العاطفة هي وجود "فضية" يعني أنه لا يمكن لأي باحث لا يعاني من مشكلة أن يبقى صامتاً حيال ذلك.

في العالم الحديث والموجه نحو البحث، حيث يتم كل شيء بشكل منهجي، فإن القضية هي الركيزة الأساسية لأي بحث علمي وتشكل أساس عمل البحث وعنوانه؛ لأن جميع أنشطة الباحث تدور حول مشكلة واحدة وترتبط أهمية العمل البحثي إلى حد كبير بطبيعة مشكلة البحث وحلها (رضي، ١٣٩٤هـ: ٢٦).

لذا فإن المشكلة هي في الواقع الغرض من البحث ويمكن للمرء أن يحقق موضوعاً جديداً في مجال علمي وهو شخص الدراسة والخبرة ولديه معرفة بأسرار البحث. العقل الفارغ غير قادر على اكتشاف المجهول (فتوحي، ١٣٨٥هـ: ٩٠). بنا على قول الرومي:

هم سؤال از علم خيزد، هم جواب همچنانک خار و گل از خاک و آب

(مثنوی)

تعريف مشكلة البحث تعني توضيح المشكلة بحيث يمكن للآخرين فهمها. لذلك، من أجل جعل شكل القضية أكثر ووضوحاً، فمن الضروري دراسة خلفية الموضوع. دراسة أدبيات وخلفية الموضوع وتحديدته وتصميمه وجمعه وترتيبه بشكل صحيح، يجعل المشكلة سهلة للباحث ويجلب الفوائد التالية لعمل البحث:

١. إتقان المسألة: يمكن للباحث أن يصبح أكثر وعياً بالعمل المنجز في هذا الموضوع.
٢. تجنب الازدواجية والتكرار: يبدأ الباحث عمله من حيث لم يفعل الباحث السابق.
٣. إدراك الطريقة التي يعمل بها الآخرون: يحدد الباحث، من خلال معرفة طريقة عمل الآخرين، طريقة عمله وكيف ينظر إلى المشكلة.
٤. فهم أفضل للمتغيرات والعلاقات، السبب والنتيجة: يحدد الباحث المتغيرات المحتملة وبناءً على ذلك يوفر إمكانية صياغة الفرضيات.
٥. الحصول على اعتماد قوي على التفكير المنطقي لتحليل البيانات والمعلومات وتقييم الفرضيات، وخاصة في البحوث الوصفية والتحليلية والتاريخية. كما سيتم تطوير الأسس النظرية للبحث على هذا الأساس.
٦. التعرف على القضايا الجديدة وكشف أفكار جديدة لتطوير البحث عن الآخرين.
٧. فهم العيوب والمشاكل السابقة.

الموارد التي تساعدنا على تحقيق الخلفية البحثية لدينا هي كما يلي:

١. المراجع العلمية، ٢. فهرس المقالات، ٣. المكتبات، ٤. قائمة البحث العلمي، ٥. الملخصات الجامعية، ٦. مجموعة من المقالات، ٧. المحفوظات، ٨. أنظمة الإنترنت، ٩. الأقراص المدمجة، ١٠. المقابلات الخ ... (حافظ نيا، ١٣٩٥هـ: ١٠٨-١١٢).

ربما يتم البحث أولاً أو قد لا تدعو الحاجة إليه؛ في القضايا التي تم البحث عنها من قبل مؤلف البحث أو تم اكتشافها بالفعل ولا تزال غير مكتملة من وجهة نظر الباحث ويجب تطويرها وإكمالها، في هذه الحالة، المصادر والمراجع لن تتحقق إكمالها ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فلا مشكلة لها، إذا لم يحصل الباحث على معلومات عن مجهول له، لا بدّ له أن يشعر بالإحباط وخيبة الأمل، وأن يصبح في النهاية ضجرًا ونادماً؛ على العكس، فكر في الأمر على أنه جديد ومباشر. وهذا يقوده إلى اكتشاف فهم جديد لم يلاحظه أحد حتى الآن، وسيكون أول من يكتشف المجهول أو الموضوع وينتج علمًا جديدًا أو يكتشف الجزء غير المكتشف من العلم. (حافظ نيا، ١٣٩٥هـ: ١٠٦).

أهمية وخصائص مشكلة البحث

يجب على كل باحث حل الغموض أو فك العقدة التي لم يتم حلها في مختلف تخصصات العلوم. يجب تقييم احتياجات المجتمع رغم فهم مدى فاعلية وفائدة المجتمع الذي نعيش فيه وفي المجال الذي نتخصص فيه، من الأبعاد المختلفة للقضية التي نريد أن نجعل المجهول معروفاً عنها.

إن وجود هذا الغموض في الواقع هو من خلال دراسة الأعمال ومراقبة الطبيعة والأوقات، هواجس على عقل القارئ الناقد والباحث، ويذهله، ويجذب أفكاره ويجعله عديم الفائدة. هذا هو حيث يجلها على الفور.

إن وجود المشكلة هو أهم ذخيرة البحث. في العالم الروحي والعلمي للبشرية من البداية حتى الآن، بغض النظر عن مقدار ما نقرأه ونعرفه ونفكر فيه، نرى أن جميع الأبحاث البشرية كانت حول أحد احتياجات ومعرفة المجتمع والحياة. يبدو أنه بدون مشكلة، لا يمكن القيام بعمل بحثي. لذلك يمكن اعتبار النقاط التالية على أنها من القضايا الهامة:

١. يحتاج كل مشروع بحثي إلى مشكلة.
٢. إن اختيار موضوع معين يحدد اتجاه العمل وطريقة البحث.
٣. إن اختيار قضية ما يعالج ضرورة، وتؤدي العملية إلى نتيجة محددة.
٤. يجب أن يتناول موضوع البحث الغموض العلمي.
٥. يجب أن تكون القضية جديدة، ولكن لا يمكن أن تكون جميع القضايا دائماً نقية؛ وبدلاً من ذلك، فإن رؤية الباحث لها وإدراك التناقض والغموض في حلها يمكن أن تؤدي إلى حداثة المشكلة.
٦. أن تكون كل قضية مرتبطة بأحد التخصصات العلمية.

التعرف على المشكلة وفهمها

غالبًا ما يشير العلماء إلى أن العثور على مشاكل البحث أصعب من العثور على إجاباتهم. يستغرق الأمر سنوات من الدراسة للحصول على مشكلة بحثية. نتيجة لقراءة الأعمال المختلفة، يتبادر إلى ذهن القارئ العديد من الأسئلة والمجهول؛ لذا يتطلب فهم مشكلة قابلة للبحث وتلقيها حساسية فكرية واهتمامًا وشروطًا ومبادئ وطرقًا منتظمة وعلمية. بالإضافة إلى الصدق والحذر، يجب على الباحث أيضًا مراعاة القضايا التالية عند اختيار القضية:

١. شروط استلام القضية

- بشكل عام، هناك ثلاثة أنواع من الشروط التي توجه وتحدد المشكلة:
- أ- الظروف والعوامل العلمية: ما هي المسائل النظرية التي ساغها العالم إن توجهه يؤثر على اختيار المشكلة.
- ب- الظروف والعوامل غير العلمية: على سبيل المثال، الاحتياجات الاقتصادية والعسكرية المحددة بشكل مباشر وغير مباشر يقود العالم مباشرة لاختيار القضايا المتعلقة بهم.
- ج. الأحوال الاجتماعية: مستوى التنافس بين الباحثين وكذلك المكافآت والدعم المالي (جاويد، ١٣٩٠هـ: ١٢).

٢. مبنى ونشأة المشكلة

الغرض من المشكلة هو مراقبة وتلقي التناقضات والشذوذ في الوضع الحالي. غالبًا ما توجد مشكلة البحث في فهم نوع الازدواجية أو الصراع أو الارتباك أو الاضطراب بين الإدراك والوجود. يحقق الباحث مشكلة جديدة عندما يرى نوع الارتباك والغموض في ظاهرة أو موقف ويصبح مرتبكًا، وإذا لم يتم تلبية التوقعات القائمة على معرفة الباحث، فإن سبب المشكلة يظهر هنا تبرز المشكلة من خلفية معرفة الباحث.

كل مشكلة علمية لها سياق معرفي محدد ويتم بناؤها وفهمها في ضوء الهياكل المعرفية المنتظمة للباحثين (ساعي، ١٣٩١هـ: ٥٥).

على حد تعبير كارل بوبر (Caral Popir): "ثم تنشأ المشكلة عندما ندرك أن هناك تناقضًا بين معرفتنا وواقعنا. هذا التناقض يقود المرء إلى افتتان الفكر، وعندما يرى أن هناك تناقضًا واضحًا بين النظرية والبيانات، تنشأ مشكلة علمية" (بوبر، ١٣٧٩هـ: ١٤).

قد يبدو إيجاد المشكلة وطرحها كسؤال بسيطًا؛ ولكن إيجادها وصياغتها أصعب بكثير من حلها. قد يستغرق الأمر أشهرًا أو حتى سنوات للحصول على موضوع علمي. حل المشكلات يجلب معه الارتباك والتعب والتعلق والكراهية. لأن إيجادها وصياغتها هي أساس البحث العلمي (ساعي، ١٣٩١هـ: ٣٤). وبناءً على ذلك، سيكون العثور على المشكلة صعبًا ومستحيلًا في بعض الأحيان. يمكن للمرء الوصول إليها إذا كان لديه طبيعة حكيمة ودقيقة، وكان قارئًا وطالب معرفة. وفقًا لبوبر، تنشأ المشكلة من التحدي بين المعرفة والجهل (سروش، ١٣٧٦هـ: ٢٧).

مخاوف الآخرين من مثل هذه الأسئلة تجعل العقل البشري لا يهدأ ويفكر ويكتسب معلومات عن أنفسهم وعالمهم. بالإضافة إلى الحصول على المعلومات التي تواجه أيضاً مجهولين. هذا هو المكان الذي تشكل فيه الأسئلة الجديدة وغير المعروفة موضوع البحث الجديد.

هناك العديد من المصادر التي تثير موضوع البحث بالنسبة للباحث، وبعض ذخائرها هي كما يلي:

أ . عملية التجسس

الإنسان كمخلوق يجيد أحاسيس قوية وعظيمة من الفكر. إنه دائماً ما يدور حول نفسه والعالم الذي يعيش فيه، واحتياجاته وضروراته، من الانغماس والفرح إلى الأحزان والفشل في العالم الداخلي إلى العالم خارج نفسه، وما وراء نفسه والطبيعة والخالق يفكر ويبحث ويقرأ ليعرف من هو؟ من أين أتى؟ ماذا يفعل، يأكل، يلبس؟ ما هي حاجته المادية والروحية؟ كيف بدأت وماذا ستفعل؟ يمكن أن تلهم طريقة الحياة هذه عالماً من المشاكل للباحث.

ب . التجارب الشخصية

الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي وطبيعي؛ يجب أن يكون على اتصال بالطبيعة وظواهرها ونوعها. يتفاعل، ويؤثر ويقبل. تؤدي هذه التفاعلات المستمرة إلى اكتساب الخبرة في حياة الإنسان. عالم التوازن البشري والمواجهة واسعة. من أصغر إلى أكبر جوانب الحياة، نتيجة لهذه الإجراءات وردود الفعل المحددة، تنشأ مشكلة جديدة.

ج . دراسة المصنفات المكتوبة

يريد الإنسان أن يعرف عن نفسه وعن الآخرين. إحدى طرق المعرفة هي الدراسة؛ لذلك إن الأشخاص بشكل عام والباحثين بشكل خاص مهتمون بالقراءة. الدراسة تجعل من الممكن التعرف على نظريات وتجارب العلماء الآخرين. في الواقع، إنها طريقة لدخول أرض المعرفة الشاسعة ومستودع المعلومات البشرية في جميع المجالات. لذلك، من خلال دراسة الأعمال المكتوبة، يمكن للمرء تخطي الموضوعات والقضايا المقترحة، بدوام جزئي أو جديد، واختيار موضوع جديد للبحث.

د . مصادر شفوية

التفاعلات البشرية مع بعضها البعض، والمحادثات مع أشخاص مختلفين، تزيد من المعلومات وفي نفس الوقت تؤدي إلى اكتساب الأشياء المختفية عن أنظار البشر. قد تكون المسئلة الشفوية عادة وربما مهمة جداً،

مثل: المحاضرات والمؤتمرات العلمية والمناظرات والمؤتمرات الصحفية وما إلى ذلك. سيتلقى الباحث قضايا جديدة تقدر العمل الذي يملك.

هـ. البحوث المقترحة

عادةً ما يكون مقدمو الطلبات هم أولئك الذين يواجهون مشكلة ويحاولون حلها ، وفي هذه الحالة عليهم طلب مساعدة الباحثين. لذلك، يؤدي هذا إلى تلقي موضوع بحثي جديد (حافظ نيا، ١٣٩٥هـ: ١٠٠).

٣. طرق حل المشكلة

يعد حل المشكلات إحدى المراحل الهامة للبحث العلمي. يبدأ البحث في الجوهر بإيجاد مشكلة علمية. تعد طرق حل المشكلات من المشكلات الجوهرية والأساسية في طريقة البحث التي تجعل تعلمها وتطبيقها أمراً ضرورياً لجميع الباحثين (رضي، ١٣٩٤هـ: ٤٧). قد يعاني الباحث من دوار وصعوبة في اختيار مشكلته. لذلك من الواضح أنه يختار الموضوع بطريقة منهجية. يجب على كل باحث أن ينظر إلى الظواهر المتعلقة بمجال خبرته كنظام. هذا النظام له أبعاد مختلفة وكل بُعد له موضوع بحث مستقل واحد أو أكثر. إذا فكرنا بعناية أكبر، يمكن أن يكون لأي ظاهرة علمية الأبعاد التالية:

١. لماذا أو سبب الوجود والبقاء

كل ظاهرة أو نظام أو كائن يحتاج إلى أسباب لظهوره وبقائه، والتي يمكن ذكرها كأسباب للبقاء والوجود. يمكن للباحثين إجراء أبحاثهم باستخدام المنهجيات الوصفية أو التحليلية أو التجريبية والمخبرية.

٢. البعد الوظيفي

كل ظاهرة من حيث العمل لها مجموعة متنوعة من الآثار على البيئة، والبشر وغيرها من الظواهر والنظم، وبعضها يمكن أن يكون موضوع البحث.

٣. البعد المكاني

لكل ظاهرة أو نظام موقع جغرافي محدد ومساحة يتم تشكيلها فيه. يمكن أن تكون النموذج، وكيفية إنشاء الظواهر ونشاطها في مكانها واكتشاف القوانين التي تحكم إنشاء الظواهر والموقع والتخطيط التجريبي المتعلق بنشاط الظواهر من وجهة نظر الموقع والمساحة الجغرافية.

٤. البعد التنموي

كل ظاهرة لها تطور يمكن اختياره كموضوع مستقل للبحث العلمي.

٥. البعد النظامي والتشريح

يتضمن هذا البعد الجانب الوصفي للظاهرة ويتضمن عناصر فرعية مثل: الطبيعة، العملية، والبنية (حافظ نيا، ١٣٩٥هـ: ١٠٠).

خلال الدراسة والبحث للعثور على قضايا بحثية جديدة، يجب على كل خبير حسب مجاله الانتباه إلى ما يلي:

١. الاهتمام بالظواهر الأقل شهرة: إحدى الطرق الرائعة لتحقيق موضوعات بحثية جديدة هي الانتباه إلى تلك الظواهر التي ظلت مجهولة أو أقل شهرة.

٢. انتبه إلى الخلط بين المعلومات حول الموضوع: هناك طريقة أخرى للوصول إلى موضوع جديد وهي فهم استخدام المواد والمعلومات لتحويل مجهول إلى معروف يكون المضطرب والقلق.

٣. الانتباه إلى عدم اكتمال البحث السابق: من المهم أن يجد الباحث أن البحث الذي يتم على ظاهرة أحادية البعد غير كامل.

٤. الانتباه إلى النتائج المتناقضة لأبحاث الماضي: الانتباه إلى تناقضات البحوث السابقة حول موضوع ما يسبب ظهور مشكلة جديدة.

٥. الاهتمام بعدم تناسق المعرفة الحالية مع واقع اليوم ووضعيته: إن إيجاد التناقضات والتضارب بين العمل البحثي وواقائع الحالية هي مسألة بحثية جديدة.

٦. طرح أسئلة مختلفة حول الظاهرة: يجب على كل باحث في حل المشكلات أن ينتبه للجوانب المشكوك فيها من الظاهرة حتى يتمكن من طرح أسئلة متعددة حول مشكلة جديدة.

٧. تحليل المشكلة إلى مشاكل: من أهم طرق حل المشكلات التعرف على المشكلات العامة وتقسيمها إلى مشكلات جزئية.

٨. الاهتمام بالعلاقات في معظم مجالات العلوم الإنسانية: يركز البحث في الغالب على اكتشاف العلاقات وتفسيرها.

٩. نظرة جديدة على الظواهر: من أهم طرق حل المشكلات لكبار الباحثين نظرة جديدة ومختلفة على الظواهر. هذا النوع من المظهر الجديد يثير قضية جديدة.

١٠. النظرة المقارنة: النظرة المقارنة للظواهر ومقارنة شيئين مع بعضهما في مجالات مختلفة من طرق الإنتاج.

١١. النظرة الوظيفية: في العالم المعاصر، النظرة الوظيفية أكثر أهمية. لأن البحث البشري يعتمد بشكل أكبر على النتائج ويتم بذل الجهود البشرية لتلبية احتياجاتهم (رضي، ١٣٩٤هـ: ٤٨-٥٣).
- بعد تحديد المشكلة ومعرفة حجمها يجب على الباحث أن يقيم هذه الأسئلة وأن يكون لديه مشكلته الخاصة وأن يقدم إجابات لها. حتى لا نواجه مشاكل من حيث التحليل والاستدلال أثناء البحث.
١. هل الموضوع جديد؟
 ٢. هل هي مسألة عمل بحثي؟
 ٣. ما هي أسباب ومتغيرات المشكلة؟
 ٤. هل الموضوع في إجراء البحث لاكتشاف العلاقة بين السبب والنتيجة بين المتغيرات؟
 ٥. هل هذا البحث ممكن؟ المواد والموارد متوفرة بكثرة وبشكل صحيح؟ هل المتغيرات المتعلقة بالمشكلة يمكن السيطرة عليها؟
 ٦. هل يعرف الباحث الموضوع؟
 - ٧- هل التسهيلات اللازمة متوفرة للباحث؟
 ٨. هل الباحث مهتم بالموضوع قيد الدراسة (حافظ نيا، ١٣٩٥هـ: ١١٩).

إثبات المشكلة

إثبات المشكلة هو الجدل حول المشكلة. يثبت الباحث قابلية الشك والطبيعة الإشكالية للظاهرة قيد الدراسة من خلال الاستدلال العقلاني القائم على أدلة تجريبية.

أحد أهم أجزاء صياغة المشكلة هو إثبات الأزمة بتغيير الوضع الراهن من خلال الجدل. هنا يتم التعبير عن هذه المسألة كنظرية إشكالية. وفقاً لمنطقنا المنهجي، تسبق المشكلة معرفتنا الكامنة، ونحن بحاجة إلى إثبات ذلك داخل جهاز نظري قبل شرحه بهذه الطريقة، يتم التعبير عن الموضوع قيد الدراسة بشكل مثير للمشاكل بناءً على الأدلة. من الممكن أن يتم تصحيح الموضوع أثناء إثباته (ساعي، ١٣٩١هـ: ٤٨).

عرض المشكلة

في الخطوة الأولى يجب تحديد المجال الدلالي لمشكلة البحث من خلال تعريفها النظري. وتقديم تعريف علمي. يجب أن يستند هذا التعريف العلمي إلى الخلفية والأدب العلمي للقضية وأن يبين الخلفية والمعرفة السابقة للباحث. بعد التعريف النظري، ينبغي معالجة القضية بجرأة؛ لأنه يقوم على الشجاعة والجرأة. الشجاعة تمهد

الطريق للنقد، والنقد نفسه ضروري لتطور المعرفة. في هذه المرحلة يجب على الباحث معرفة جمهوره. إذا لم يكن الجمهور متخصصاً في نفس القسم، فابدأ العمل البحثي من الميدان ووصل إلى التركيز والأسرة والموضوع الرئيسي، على التالي.

يجب أن يعرف الباحث ما هو مجهول من أجل فحص أبعاد المشكلة بشكل صحيح وتحديدتها وترتيبها بطريقة تسمح له بالتحقيق في الموضوع. للقيام بذلك، من الضروري دراسة خلفية البحث وتحديد المتغيرات المحتملة بناءً عليه وصياغة فرضيته البحثية (جاويد، ١٣٩٠هـ: ٩١).

بالإضافة إلى ما سبق يجب على كل باحث مراعاة النقاط التالية للتعبير عن مشكلته. لتكون قادرة على تقديم نتيجة صحيحة وواضحة للبحث في قضية ما.

١. ينبغي تحديد المسألة بوضوح وتجنب استخدام المصطلحات الغامضة.
٢. يجب أن يكتب شكل المشكلة في شكل سؤال ويجب تجنبه في شكل الجملة العامة أو الجمل الإخبارية.
٣. تجنب استخدام المصطلحات والكلمات التي لا تعبر عن حقيقة القضية والمبالغ فيها.
٤. تحديد المصطلحات المتخصصة لفهم دقيق.
٥. كتابة أسئلة بحثية محددة.
٦. تقديم مقدمة عامة عن مثل هذه القضايا وضرورة البحث.
٧. يجب ذكر الأبعاد والكمية والسمات وحدود المشكلة.
٨. الرجوع إلى خلفية المشكلة حسب الضرورة.
٩. اذكر غرض الموضوع أو أهدافه.
١٠. إذا أمكن، اذكر النتائج المتوقعة للبحث (حافظ نيا، ١٣٩٥هـ: ١٢٧).

حلّ مشاكل البحث

يشارك كل علم في حل مشاكله الخاصة. إذا قبلنا التمييز بين العلوم، يصبح التمييز بين القضايا المطروحة واضحاً أيضاً. على سبيل المثال يتعامل علم النفس مع دراسة القضايا النفسية، وعلم الاجتماع يتعامل مع القضايا ذات الطابع الاجتماعي. وبالتالي إن انضباط الشخص يحد إلى حد ما من نطاق القضايا قيد النظر (جاويد، ١٣٩٠هـ: ١٢).

وفقاً لكارل بوبر، يبدأ كل العلم بمشكلة يحاول الباحثون في مختلف المجالات في بلدان مختلفة حل أحدث القضايا في هذه التخصصات بأساليب دقيقة، أو حلول أحدث للقضايا القديمة. وتقدم أكثر ملاءمة في العالم المعاصر، كيفية حل مشكلة بشكل خلاق، في مختلف المجالات، هو نهج جاد لدراسات الخبراء، والذي يسمى تريز "triz" أو الابتكار المنهجي.

لحل المشكلة يجب الاعتراف بها لأنه يجب أولاً تحديد الوضع الذي يشير إلى وجود المشكلة وأي المشكلة يجب حلها. تسمى عملية تحديد المشكلات وترتيبها حسب الأولوية بحل المشكلات (اشراقي، ١٣٩٣هـ: ١١). لن يتمكن الباحث من حل مشكلة البحث الرئيسية حتى يعرفها بشكل صحيح. تنعكس حلول المشكلة بشكل أفضل في أذهان أولئك الذين لديهم معرفة أساسية بالمشكلة. من الواضح أنه كلما زادت معرفة الباحث بموضوع البحث، زاد نجاحه في حله (رضي، ١٣٩٤هـ: ٥٤).

كل قضية ومجهول نظام منظم ودقيق لإثباتها والتعبير عنها بشكل أفضل وتوضيحها بدقة؛ لذلك، من أجل حل المشكلة، يجب على كل باحث النظر في الخطوات التالية.

١. التعريف الدقيق للمشكلة: يمكن حل أي مشكلة عندما تكون المشكلة واضحة. وبحسب جون ديوي فإن "التعبير الصحيح عن المشكلة هو نصف الحل".

٢. التصنيف وتفسير الغرض: لحل المشكلة، يجب تحديد نوع المشكلة.

٣. اختيار الطريقة: إن التصرف المنهجي في البحث هو عنصر أساسي في العمل البحثي. لأنه يقود الباحث إلى النتيجة المرجوة أسهل وأسرع وأقل تكلفة. من ناحية أخرى، يعتمد جزء من قيمة البحث على دقة الطريقة المستخدمة للبحث. هناك تنسيق كامل بين نوع الموضوع ونوع البحث. ويحدد نوع الغرض من المشكلة الطريقة التي يجب أن يستخدمها الباحث في حل المشكلة (رضي، ١٣٩٥هـ: ٥٧).

تشرف الطريقة على أسلوب عمل الباحث ومراحل البحث ككل. ويشمل نهج البحث وجمع البيانات وأدوات التحليل (رضي، ١٣٩٥هـ: ٥٨).

٤. بناء الفرضيات: يقوم أساس البحث القائم على حل المشكلات على الأسئلة. الفرضيات هي الإجابة الأولية الموجزة للباحث على سؤال البحث. صنع الفرضيات هو نوع من الأفكار للإجابة على أسئلة البحث. يحاول الباحث في دراسته الأولى إيجاد أدلة لحل المشكلة من خلال طرح عدة أفكار. يعد التفكير مهماً جداً ويعتبر خطوة مهمة في عملية حل المشكلات.

٥. اختبار الفرضيات: تتمثل المهمة الرئيسية للباحث في التحقق من صحة الفرضيات وعدم صحتها. لذلك، في هذه المرحلة، وبكل جدية وإمكانات، يضع الباحث الفرضيات تحت الاختبار وقياس المؤشرات واستخدام المؤشرات.

النتيجة

القضية هي حالة مركزة لكل البحوث، نواتها أسئلة ذات صلة تنشأ حول مشروع بحثي. يتم جمع المعلومات والبيانات حول محور القضية، ويتم توضيح مهمة واتجاه عمل الباحث البحثي بناءً على اختياره.

اختيار موضوع أو قضية لتنفيذ مشروع بحث من بين العديد من القضايا يجعل من السهل والمباشر والمنظم والتنظيم الجيد للمؤلف القيام بالمهمة بتكلفة زهيدة وواضحة وسريعة؛ لأنه في العالم المعاصر، وبسبب نمو المجتمعات البشرية وتطورها بمختلف الأبعاد المادية والروحية أصبح البحث أكثر تعقيداً وصعوبة. إن الإنتاج البشري المفرط والمتزايد، وإنشاء المنظمات ومجموعات العمل، ونمو المدارس الفكرية وتطويرها وما إلى ذلك، كلها أمور جعلت البحث صعباً.

دور المشكلة في البحث الموجه نحو المشكلة أساسي في هذا النوع من البحث، يعتمد العمل على هذا المبدأ، ولهذا السبب بعد قراءة الأعمال في المراحل العملية للبحث، فإن تلقي المشكلة واختيارها هي الخطوة الأولى للباحث؛ لذلك فإن اختيار مشكلة ذات سمات ومعايير علمية ومنهجية في العملية العملية للبحث سيعطي نتيجة صحيحة وعلمية وسيكون مفيداً ومفيداً لأحد أقسام العلوم والمعرفة الإنسانية، وسيؤدي إلى توسع المعرفة البشرية.

اليوم تتمثل إحدى مشكلات مجتمع البحث العلمي لدينا في عدم الحرص في التعرف على المشكلات وتمييزها وتشخيصها واختيارها، كما أن سوق العمل البحثي مفلس وفوضوي. من أجل تحسين الإنجازات البحثية، يجب إيلاء اهتمام جاد لهذه القضية المهمة من خلال اختيار الموضوعات الحديثة والجديدة والعلمية والاتجاهية، ومع مفهوم توسيع نطاق البحث وجزء من المشاكل الإنسانية من خلال البحث. حل بشكل منهجي وعلمي.

المصادر والمراجع

١. إشراقي علي محمد. (١٣٩٣). طرق البحث الأدبي وكتابة الأطروحة. كابل: سعيد.
٢. بوبر، كارل. (١٣٧٩). أسطورة الإطار في الدفاع عن العلم والعقلانية. طهران: طرح نو.
٣. جاويد، محمد جواد (١٣٩٠). منهج البحث في الحقوق. طهران: مخاطب.
٤. حافظ نيا، محمد رضا (٢٠١٥). مقدمة لمنهجية البحث في العلوم الإنسانية. طهران: سمت.
٥. دهخدا، علي أكبر (١٣٧٧) معجم دهخدا ج ٥، تهران: جامعة تهران، طبعة الثانية.
٦. رضي، أحمد (١٣٩٤). طرق ومهارات البحث في الأدب والدراسات المرجعية. طهران: فاطمي.
٧. ساعى، علي. (١٣٩١). مناهج البحث في العلوم الاجتماعية. طهران: سمت.
٨. سروش، عبد الكريم. (١٣٧٦). دروس في الفلسفة والعلوم الاجتماعية. طهران: ني.
٩. سلطاني، محمود (١٣٩٦). "مهارات حل المشاكل". مدونة سلطاني.
١٠. فتوحى، محمود. (١٣٨٥). منهج كتابة المقال في البحث العلمي. طهران: سخن.
١١. قايمى، فرشته (١٣٩٦). "مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار". سايت ادبيان.
١٢. ميره بيكي، وحيد. (٢٠١٦م) "حل المشكلات في البحث؛ القيود والحلول" الفصلية العلمية- الإرشادية للمجتمع، الثقافة والإعلام، السنة الخامسة، العدد ٢٠، خريف.

حكم منع الحمل في الشريعة الإسلامية

Ruling on Contraception in Islamic law

عتيق الله حامدي، باحث الدكتوراة في جامعة نجرهار والأستاذ المساعد في قسم الفقه والقانون بكلية الشريعة/ جامعة تخار

atiqullah.hamedi@gmail.com

تاريخ استلام المقالة: ٢٠٢٠/١١/٠٢ | DOI:10.156172/IAJCR2020v1n4r5 | تاريخ قبول المقالة: ٢٠٢٠/١١/٢٩

المُلخَصُ

إن موضوع "منع الحمل" من الموضوعات التي حظي من بحوث الفقهاء وآرائهم قدرًا كبيرًا. وهو عبارة عن استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل كالعزل، وتناول العقاقير، ووضع اللبوس في الفرج وغيرها. إن هذا الموضوع بحث نسبيًا في العالم، ولعله بدأ عندما تبنت بعض الحكومات سياسة التحديد من باب الضرورة الاقتصادية فدعت الفقهاء فيها إلى أن يبينوا للناس حكمه وكانت من ذلك كتابات وإسهامات فقهية في مؤتمرات قومية وإقليمية وعالمية. إن الغرض من دراسته الوقوف على الرأي الصواب في تلك المسألة وبيانه للناس، ابتعادًا بهم عن ممارسته، وللعثور على حكمه الشرعي يبحث عنه في الكتب المعبرة وآراء الفقهاء من القدامى والمتأخرين والمعاصرين. وينقسم المنع إلى المنع الكلي، (وهو لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى) والمنع الموقت، (وهو جائز عند الحاجة) وتحديد النسل، (وهو لا يجوز إلا عند الضرورة). والذي دعاني إلى البحث في هذا المقال هو أنني بحثت عنه كثيرًا في الكتب المختلفة ولم أجد كتابًا تناوله بالتفصيل بصورة منظمة.

الكلمات الأساسية: منع الحمل، تحديد النسل، تنظيم الحمل، العزل و العقم.

المقدمة

إن موضوع "منع الحمل" من الموضوعات التي حظي من بحوث الفقهاء و آرائهم - سواء منفردين أو مؤتمرين - قدرًا كبيرًا واعتنى به الفقهاء اعتناء تامًا. وهو عبارة عن استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل؛ كالعزل، وتناول العقاقير، ووضع اللبوس ونحوه في الفرج، وترك الوطء في وقت الإخصاب، ونحو ذلك. وهذا الاصطلاح ينقسم إلى أنواع هي: العزل وتنظيم النسل وتحديدته والتعقيم. ومن أقبح أنواعه وأكثرها رواجًا في المجتمعات البشرية غير الإسلامية تحديد النسل، فإنه موضوع حديث نسبيًا في العالم، ولعله بدأ عندما تبنت بعض الحكومات سياسة التحديد من باب الضرورة الاقتصادية فدعت الفقهاء فيها إلى أن يبينوا للناس حكمه وكانت من ذلك كتابات وأحاديث وإسهامات فقهية في مؤتمرات قومية وإقليمية وعالمية، ولا نشك في إخلاص فقهاءنا الذين اضطلعوا بذلك، ولا نقدح فيما وصلوا إليه من رأي، مع العلم بأنهم لم يسيروا في عنان واحد وبنية واحدة.

وحركة تحديد النسل العالمية الحديثة نبعث من آراء داروين ثم مالتشوس اللذين تحدثا من جانب عن تكاثر الناس أكثر من تكاثر الموارد، بدأت الحركة بشعار منع الحمل، فلما أثار غبارا غيرته لتحديد النسل، فلما أثار غبارا غيرته لتنظيم النسل، أو تنظيم الأسرة بقصد المباحة بين الأحمال، وصولا إلى العدد المناسب لكل أسرة من الأطفال.

وتحديد النسل يتطلب استعمال وسائل لكل منها آثار سيئة وعواقب وخيمة، وهي إجمالًا كما يلي:

(١) انتشار جريمة الزنا وانتهاك الحرمات، حيث أمنت المرأة من الحمل وعرفت طريق التخلص منه باستعمال هذه الوسائل فاجترأت هي ومن يهواها على قضاء الوطر وإشباع الغريزة الجنسية دون خوف أو حياء.

(٢) انتشار الزنا سبب لانتشار الأمراض الخبيثة؛ كمرض الزهري والسيلان، وهما من أفتك الأمراض وأشدّها خطرا على حياة الناس.

(٣) انتزاع جلباب الحياء، وفساد الأخلاق، وضياع الأنساب، وضعف الروابط بين الأسر، وبذلك نعم الفوضى ويكثر المهرج والمرج ويشتد البلاء.

(٤) نقص الأيدي العاملة وكثرة العجزة والعجائز لقلة التناسل والوقوف به عند غاية، وبذلك يقل الانتاج، وتنقص وسائل المعيشة، وتشتد الأزمات، وتضعف سيطرة الأمة وقوة الدفاع عنها.

٥) ضعف العلاقة الزوجية بين الزوجين؛ لعدم الأولاد أو قلتهم باستعمال وسائل تورت العقم ابتداء أو تقف بالتناسل عند حد، فإن الأولاد تقوى بهم أواصر المحبة والوئام بين الزوجين.

٦) سقوط الرحم وحدوث أمراض أخرى تكاد تفتك بالمرأة من جراء إسقاطها الحمل تخلصاً من النسل أو من كثرته.

وقد ذكر كثير من الأطباء وعلماء النفس مضار وسائل منع الحمل وتحديد النسل إجمالاً وتفصيلاً. من ذلك ما جاء عن الدكتور: كلير فولسوم، قال: ليست عندنا حتى اليوم أية وسيلة سهلة أو رخيصة غير ضارة يمكن استخدامها لتحديد النسل ولما تقدم وغيره من المضار قام كثير من الأطباء وعلماء النفس في دولهم بدعوة ضد تحديد النسل، وحذروا الناس من استعمال وسائل منع الحمل وتحديد النسل، وشرحوا لهم مضار ذلك علماً وتجربة واستجابات لهم.

ومع ذلك فإنه في السنوات الأخيرة التي اشتدت حركات التبشير والتنصير والغزو الفكري ضد المسلمين بشتى الوسائل المرئية والمسموعة في العالم الإسلامي، مما أثرت تأثيراً سيئاً في بعض المجتمعات في الدول الإسلامية، فقلدوهم في ممانسة تحديد النسل، فمست الحاجة إلى دراسة حكمه استناداً بالأدلة الشرعية.

وحيث أن معظم هؤلاء الممارسون لا يقفون على حكمه الشرعي، فيباشرونه جهلاً منهم بالأحكام الشرعية، فالتعرض لبيانه ودراسته من أهم المباحث.

فبيان هذا الموضوع المراد بحثه في هذه المقالة كالترتيب التالي:

طرق منع الحمل

إن هناك طرقاً عديدة لمنع الحمل مارسها الإنسان منذ القدم.. وقد استحدثت وسائل جديدة في القرن العشرين واتسع نطاق استخدام هذه الوسائل حتى أصبح عدد اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل يعد بالملايين بل بمئات الملايين.. ومع هذا فإن الحمل قد يحدث رغم استخدام وسائل منع الحمل إذا أراد الله ذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة يس: ٨٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العزل، فقال: "مَا مِنْ كَلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ" (القشيري، د.ت، ٢/١٠٦٤).

وطرق منع الحمل كثيرة أوجزها فيما يلي:

- (١) تنظيم الجماع: بحيث يقع في أول الدورة وآخرها ويتجنب وسطها الذي تخرج فيه البويضة من المبيض والذي يقع عادة في اليوم الرابع عشر قبل بدء الحيض من الدورة التالية.
- (٢) طرق تمنع المبيض من إفراز البويضة: وأهم هذه الطرق هو حبوب منع الحمل التي ظهرت عام ١٩٥٦م والتي تستعملها حالياً أكثر من مائة مليون امرأة في العالم.
- فقد ذكر الدكتور خالد الموسى في مجلة البيان تحت عنوان "حبوب منع الحمل ما لها وما عليها" ذكر بعض الآثار السيئة لها ومنها: انحباس الأملاح والسوائل، وتختثر الدم، والتهاب الأوردة، وحدوث الخفقان واضطرابات القلب، وتؤدي أيضاً إلى حدوث اضطرابات نفسية وسلوكية.
- (٣) استعمال أداة داخل الرحم (اللولب). ويعتقد أن اللولب يعمل بواسطة منع علق البويضة الملقحة في جدار الرحم.
- ويقدر عدد النساء اللائي يستخدمن هذه الطريقة بخمسين مليون امرأة في العالم نصفهن في الولايات المتحدة الأمريكية (مؤتمر إسلامي، د.ت، ٣٧/٥).
- (٤) طرق منع وصول الحيوانات المنوية إلى عنق الرحم، وهي:
- أ- الجماع بدون إيلاج.
- ب- استعمال الرفال وهو يغطي الإحليل.
- ت- استعمال الحواجز والقلنسوة (القبعة الهولندية)
- ث- استعمال المراهم واللبوس والدوش المهلي.
- ج- العزل، انظر مجلة (مؤتمر الإسلامي، د.ت: ٣٧/٥).

أنواع منع الحمل: ينقسم منع الحمل إلى ثلاثة أقسام، هي:

- أولاً- منع الحمل مؤقتاً:** وهو يتحقق بصورتين هما العزل وتنظيم النسل. وابتناول كلتا الصورتين فيما يلي:
- الأولى - العزل:
- وهو من أقدم الطرق لمنع الحمل، وقد تناوله القدماء بالبحث، وبيانه على الترتيب التالي:
- أولاً: تعريف العزل، العزل في اللغة: بمعنى التنحية والإمالة يقال: عزل الإنسان الشيء يعزله، إذا نحاه في جانب. وهو بمعزل وفي معزل من أصحابه، أي في ناحية عنهم. والعزلة: الاعتزال. والرجل يعزل عن المرأة، إذا لم يرد ولدها (ابن فارس، ١٩٧٩م: ٣٠٧/٤).

العزل في الاصطلاح: عرفه أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمري بقوله: "العزل أن يولج، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج (البيان في مذهب الشافعي، د.ت: ٩ / ٥٠٧). فالمراد به أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل بزوجه.

ثانياً: الحكم الشرعي للعزل

قد أشرت إلى أن العزل من الوسائل القديمة لمنع الحمل، وقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:
١- قال الحنفية والمالكية: يجوز العزل عن الزوجة بلا كراهة (الزيلعي، ١٣١٣هـ: ٣/١٨١) و(ابن نجيم، ٢٠٠٣م: ٢/٤٦٣)، إلا أنه عند المالكية يشترط رضي الزوجة فيه وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم (الحنفي، ٢٠٠٤م: ٥/٣٧٤).

الدليل: استدلو على ذلك بما يلي:

١) ما روى عن جابر -رضي الله عنه- قال: "كُنَّا نَعُزُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ" (بخاري، د.ت: ٣٣/٧) و(القشيري، د.ت: ٢/١٠٦٥).

٢) وفي رواية عند مسلم: زَادَ إِسْحَاقُ، قَالَ سُفْيَانُ: لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ" (القشيري، د.ت: ٢/١٠٦٥).

٣) وما روي عن أبي سعيد الخدري، قال: سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ" (القشيري، د.ت: ٢/١٠٦٥).

وجه الاستدلال: هذه الأحاديث وما ورد في معناها صريحة في إباحة العزل؛ لأن بعض الصحابة كانوا يعزلون في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل، ولو كان حراماً لنزل الوحي بتحريمه، وقد فهم أكثر الفقهاء من قوله "لا عليكم ألا تفعلوا" إباحة العزل، وقال العلامة علي بن آدم الإتيوبي نقلاً عن العلامة أبي العباس القرطبي: "اختلف في قوله: "لا عليكم ألا تفعلوا"، ففهمت طائفة منه النهي والزجر عن العزل، كما حكى عن الحسن، ومحمد ابن المثني، وكان هؤلاء فهموا من "لا" النهي عما سُئِلَ عنه، وحُذِفَ بعد قوله: "لا"، فكأنه قال: لا تعزلوا، وعليكم ألا تفعلوا، تأكيداً لذلك النهي.

وفهمت طائفة أخرى منها الإباحة، وكأنها جعلت جواب السؤال قوله: "لا عليكم ألا تفعلوا": أي ليس عليكم جناح في أن لا تفعلوا.

وهذا التأويل أولى بدليل قوله: "ما من نسمة كائنة إلا ستكون"، ويقول: "لا عليكم ألا تفعلوا، وإنما هو القدر"، ويقول: "إذا أراد الله خلق الشيء لم يمنعه شيء"، وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يردّ القدر، ولا يضربّه، فكأنه قال: لا بأس به.

وبهذا تمسك من رأى إباحة العزل مطلقاً عن الزوجة والسرية، وبه قال كثير من الصحابة، والتابعين، والفقهاء (الإنبوي، ١٤٢٤هـ: ٢٧، ٣٤٨). وقال جمال الدين الملقبي الحنفي: "وأباح العزل على ما في حديث أبي سعيد ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله أن يخلق شيئاً لم يمنعه شيء" يعني أن الله تعالى بلطف قدرته إذا شاء خلق الولد يوصل إلى الرحم من النطفة مع العزل ما يكون منه ولد وإن لم يشأ لم يكن ولد وإن وصل الماء كله إلى الرحم فالولد مخلوق بالقدرة عزل أو لم يعزل وذهب قوم إلى أن في النطفة روحاً فكان العزل إتلافاً للروح فجعله وأدا ولكن الله تعالى قد أوضح الوقت الذي يكون فيه الحياة في المخلوق من النطفة بقوله: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ فقبل ذلك ما ثمة فيها روح لأنه ميت كسائر الأشياء التي لا حياة لها يؤيده أنه لما اختلف الصحابة فيه فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف بالناس بعدكم فتناجى رجلان فقال ما هذه المناجاة فقال أن اليهود تزعم أنها المؤودة الصغرى، فقال علي أنها لا تكون مؤودة حتى تمر بالتارات السبع في ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ الآية، فعجب عمر من قوله وقال: جزاك الله خيراً وروى هذا عن ابن عباس أيضاً (جمال، د.ت: ٣٠١/١).

٤) تكذيب النبي -صلى الله عليه وسلم- قول يهود بأن العزل هو المؤودة الصغرى. وذلك فيما روى عن جابر -رضي الله عنه - قال: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعَزُّ، فَزَعَمَتِ الْيَهُودُ أَنَّهَا الْمُؤَوَّدَةُ الصُّغْرَى، فَقَالَ: كَذَبَتِ الْيَهُودُ". (الترمذي، ١٩٧٥م: ٣/٤٣٥).

٢- وقال الظاهرية: هو محرم (ابن حزم، د.ت: ٢٢٢/٩).

الدليل: استدلال هؤلاء بما يلي:

١) حديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة ورد فيه: ... ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْحَقِيقِيُّ" زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقَرِّي، وَهِيَ: ﴿وَإِذَا الْمُؤَوَّدَةُ سُئِلَتْ﴾ (القشيري، د.ت: ١٠٦٧/٢).

وجه الاستدلال: في الحديث دلالة على أن العزل يشبه الواد المذكور في آية ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾، قال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لصحيح مسلم: "ومعنى ذلك أن العزل يشبه الواد المذكور في هذه الآية" (المصدر نفسه: ١٠٦٧/٢).

(٢) و ما استدل به أصحاب الاتجاه الأول من رواية أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ" (المصدر نفسه: ١٠٦٧/٢).

قالوا في شرح الحديث: أن حرف "لا" فيه ناهية، فيكون نهيًا عن العزل، قال العلامة علي بن آدم الإتيوبي: قال في "الفتح" قال القرطبي: هؤلاء فهموا من "لا" النهي عما سأله عنه، فكأن عندهم بعد "لا" حذفًا، تقديره: لا تعزلوا، وعليكم أن لا تفعلوا، ويكون قوله: "وعليكم الخ" تأكيدًا للنهي (الإتيوبي، ١٤٢٤هـ: ٣٤٩/٢٧).

ففي الحديث دلالة على المنع من العزل وحرمة.

ولأنه كالفرار من القدر (المازري، ١٩٨٨م: ١٥٧/٢). فكيف يجوز الفرار من القدر، فيفيد تحريمه.

قالوا: قد نسخ الجواز بحديث حذافة بنت وهب (الصنعاني، ١٤٣٢هـ: ٤١٧/٢). وفي ذلك يقول ابن حزم: "فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث، وهذا أمر متيقن، لأنه أخبر - عليه الصلاة والسلام - أنه الواد الحفي، والواد محرم، فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين" (ابن حزم: د.ت: ٢٢٣/٩).

٣- وقال الشافعية في البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج ٩ / ٥٠٧، والحنابلة: يجوز العزل مع الكراهة، وبه قال علي - رضى الله عنه - من الصحابة - رضى الله عنهم - (الحنفي، ٢٠٠٤م: ٣٧٤/٥) وهذا إن لم تكن هناك حاجة وأما معها فيجوز بلا كراهة. يقول الدميري: "وفي العزل عن الزوجة أربعة أوجه: أصحها الجواز، لكن يكره كراهة تنزيه، والأولى تركه على الإطلاق" (الدميري، ٢٠٠٤م: ٢٦٤/٧).
الدليل: استدلو على ذلك بما يلي:

(٣) أولًا- ما روته جدامة بنت وهب أن أناسا سألوا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: "ذَلِكَ الْوَادُ الْحَفِيُّ" (القشيري، د.ت: ١٠٦٧/٢). حملوا الحديث على التنزيه؛ للجمع بينه وبين أحاديث الإباحة (النووي، د.ت: ٤٢٤/١٤) و(ابن قدامة، ١٩٦٨م: ٢٩٨/٧).

٤) ثانيًا- إن في العزل تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة، وقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم- على تعاطي أسباب الولد، في أحاديث كثيرة (ابن قدامة، ١٩٦٨م: ٢٩٨/٧).

١- القول الراجح: لا يخفى أن الباحث ذا الروح العلمية، يتبع دائمًا الحقيقة، ولا يؤثر فيه هوى أو مذهب يتبعه - رغم كونه ضعيفا في المسألة الخلافية -، وليس من السهل ترجيح رأى على آخر، بل يحتاج إلى بذل الجهد ومعرفة قوة الأدلة؛ ومن ثم يجب الدقة أولاً في أدلة الأقوال ومناقشتها، ثم الحكم برجحان قول على آخر، و من ثم أقوم أولاً بمناقشة الأدلة ثم الإشارة إلى القول الراجح.

أولاً - مناقشة أدلة من اعتقد التحريم:

١) نوقش استدلالهم بقول الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَنَفِيُّ" بوجهين:

أ- أنه لا يلزم من حرمة الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه، ولا يشاركه فيما هو علة الحرمة، وهي إزهاق الروح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق (البيضاوي، ٢٠١٢م: ٣٥٩/٢).

ب- إنه معارض بما هو أكثر طرقا منه، وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يشته؟ (النووي، د.ت:

٤٢٤/١٦).

٢) وقولهم (أن حرف لا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ" ناهية، فيدل على المنع والتحريم) لا يصح؛ لأنه خلاف الأصل؛ إذ الأصل عدم التقدير، وإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الأصل، ولم يتعذر (الإثيوبي، ١٤٢٤هـ: ٣٤٩/٢٧). يؤيده ما وقع في رواية مسلم من طريق مجاهد عن قَزَعَةَ عن أبي سعيد الخدري، قال: ذُكِرَ العزل عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَمَنْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - فَأشار إلى أنه لم يصح لهم بالنهي، وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك؛ لأن الله إن كان قدّر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء، ولا يشعر العازل، فيحصل العلوق، ويلحقه الولد، ولا رادّ لما قضى الله (المصدر نفسه: ٣٤٩/٢٧). وقال الطحاوي في تأويل الأحاديث المتعارضة: يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الامر أولاً من موافقة أهل الكتاب، لأنه كان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه (الطحاوي، ١٤٩٤هـ: ٢٦٧/٩).

٣) وقولهم (ولأنه كالفرار من القدر، فلا يجوز) فيمكن أن يقال فيه: أنه فرار من قدر إلى قدر، ولا بأس به، كما قال عمر -رضي الله عنه- حينما امتنع من الدخول في أرض موبوءة ولامه على ذلك ابن عبدة -رضي الله عنه-: "لَوْ عَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفَرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ" (بخاري، د.ت: ١٣٠/٧).

٤) وادعائهم نسخ أحاديث الإباحة بحديث جذامة بنت وهب لا يجوز؛ لأنه يستلزم معرفة التاريخ، ولم يعرف فكيف يحكم بالنسخ (النووي/ د.ت: ٤٢٤/١٦). قال الصنعاني: "ودعوى النسخ تفتقر إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر" (الصنعاني، ١٤٣٢، ١٧/٢).

ثانيا - مناقشة أدلة من اعتقد الجواز بلا كراهة:

يناقش استدلالهم بأحاديث الإباحة أن الكراهة لاتنافيها؛ ألا ترى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان قد يباشر المكروه التنزيهي؛ لبيان الجواز، كقبوله قائما في روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَأْبُؤِهِ" (الحاكم، ١٩٩٠م: ٢٩٠/١).

وسؤال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن العزل على وجه الإنكار يفيد الكراهة ومن هذا العرض الموجز لأقوال الفقهاء واستدلالاتهم يبدو أن العزل كوسيلة من وسائل منع الحمل جائز مع الكراهة التنزيهية في أرجح الأقول، وأن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يعزلون عن نسائهم وجواربهم في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يمنعهم (دار الإفتاء المصرية، ١٩٨٠م: ٣١٧/٢). ويفهم ذلك أيضا من دواعي العزل الذي يأتي ذكره فيما يلي.

ثالثا: دواعي العزل.

قد ذكر الفقهاء عدة بواعث للعزل، أهمها ما يلي:

- ١) كون الزوجين في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخافا على الولد.
 - ٢) أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد الزوج فراقها فخاف أن تحبل (ابن عابدين، ١٩٩٢م: ١٧٦/٣).
- وقد ذكر الإمام الغزالي للعزل خمسة بواعث، وصرح في معظمها أن العزل فيها غير منهي عنه، حيث قال في إحيائه: "النيات الباعثة على العزل خمس:

الأولى: في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه.

الثانية: استنبقاء جمال المرأة وسميها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهيّاً عنه.

الثالثة: الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضاً غير منهي عنه؛ فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل [أي التام] والثقة بضممان الله، حيث قال ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ (هود:٦)، ولا حرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل.

الرابعة: الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بما لا يترك النكاح والوطء، فكذا في العزل والفساد في اعتقاد المعرة.

الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعزها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع... فهذه بدعة تخالف السنة فهي نية فاسدة... فيكون القصد هو الفساد دون منع الولادة... فإن قلت فقد قال -صلى الله عليه وسلم- في العزل ذاك الوأد الخفي وقرأ وإذا الموءودة سئلت، وهذا في الصحيح.

قلنا وفي الصحيح أيضاً أخبار صحيحة في الإباحة، وقوله الوأد الخفي كقوله الشرك الخفي وذلك يوجب كراهة لا تحريماً (الغزالي، د.ت: ٥٢/٢).

وقد تحدث الإمام الغزالي عن دواعي العزل في بحثه عنه والإجهاض، فيظهر مما تعرض لبيانه أنه يفرق بين منع حدوث الحمل بمنع التلقيح الذي هو النواة الأولى في تكوين الجنين وبين الإجهاض، فأباح الأول وجعل من أسبابه الخوف من الضيق بسبب كثرة الأولاد ومن متاعب كسب العيش لهم، بل إن الغزالي أباح العزل محافظة على جمال الزوجة (دار الإفتاء المصرية، ١٩٨٠م: ٣١٧/٢).

الثانية- تنظيم النسل، وبيانه كما يلي:

أولاً: مفهوم العزل

عرفه الشيخ العثيمين بقوله: "أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت". (ابن العثيمين، د.ت، ٣٥). أي يبحث يكون بين كل ولادتين سنتين أو ثلاث سنوات (مثلاً).

وورد تعريفه في أبحاث هيئة كبار العلماء: تنظيم الحمل: هو استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل، بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما يراها الزوجان أو من يثقان به من أهل الخبرة.

والقصد منه: مراعاة حال الأسرة وشؤونها من صحة أو قدرة على الخدمة مع مراعاة الإبقاء على استعداد جهاز التناسل للقيام بوظيفته (المصدر نفسه: ٢/٥٠٥).

ثانياً: حكم تنظيم النسل

وقد تحدث الفقهاء المعاصرون حول حكم تنظيم النسل وسائر صور منع الحمل مؤقتاً، وذهب الجمهور إلى جوازها قياساً على العزل. وهذا بعض أقوالهم في ذلك:

"إن فقهاء الشريعة الإسلامية قد أجازوا العزل وسيلة لمنع الحمل... وإذا كان الفقهاء القدامي لم يذكروا وسيلة أخرى فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه.

وليس ثمة ما يمنع قياس مثيله عليه مادام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سرعان إباحة منع الحمل بكل وسيلة حديثة تمنعه مؤقتاً دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب.

فلا فرق إذن بين العزل باعتباره سبباً وبين وضع حائل يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة، سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أى دواء يقطع الطيب بأنه يمنع الحمل مؤقتاً ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلاً، ومع هذا فقد تناول بعض الفقهاء طرقاً لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياساً على العزل - سيتضح هذا من عباراتهم التي نذكرها عن قريب، وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتاً أو تأخيرها مدة، كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب، أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل، لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي (دار الإفتاء المصرية، ١٩٨٠م: ٢/٣١٧). [وليس فيه قطع اللذة من الموطوءة]

قال الزرقاني (رحمه الله): "ومثل العزل أن يجعل في الرحم خرقةً ونحوها مما يمنع وصول الماء للرحم" (الزرقاني، ٢٠٠٢م: ٣/٣٩٩).

وقال الصنعاني (رحمه الله): "ويلحق بهذا [أى بالعزل] تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله" (الصنعاني، د.ت: ٢/٢١٤).

وفي حاشية البجيرمي: "أما ما يبطن الحبل مدة ولا يقطع من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كترية ولد لم يكره أيضا" (البُجَيْرْمِي، ١٩٩٥م: ٤/٤٧).

وفي حاشية رد المحتار: "وقدمنا هناك عن النهر بحثاً أن لها سد فم رحمها كما تفعله النساء" (ابن عابدين، ١٩٩٢م: ٦/٣٧٤). يطرح سؤالاً: وإذا تبين أن تحديد النسل خلاف المشروع فهل تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من ذلك؟

الجواب: لا ليس تنظيم النسل على الوجه الملائم لحال الأم من تحديد النسل في شيء، فهذا جائز إذا رضي به من الزوج والزوجة مثل: أن تكون الزوجة ضعيفة والحمل يزيدنها ضعفاً أو مرضاً وهي كثيرة الحمل فتستعمل برضا الزوج هذه الحبوب التي تمنع من الحمل مدة معينة فلا بأس بذلك وقد كان الصحابة يعزلون في عهد النبي -صلي الله عليه وسلم- ولم ينهوا عن ذلك والعزل من أسباب امتناع الحمل من هذا الوطاء (ابن العثيمين، د.ت: ٣٥).

وقال الشيخ بن باز: "لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل، لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل بتربية الأولاد أو صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع (ابن باز، د.ت: ١٩١/٢١).

ثالثاً: مسوغات منع الحمل (تنظيم النسل)

قد تبين مما ذكرنا من عبارات الفقهاء أنه يجوز اللجوء إلى تنظيم النسل إذا توفرت المسوغات الآتية:

- ١) الخشية على حياة الأم: لأن الحمل المتكرر المتلاحق قد يلحق الأذى والضرر بصحة الأم وهذا فيه حرج ومشقة والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة فلا بأس إذا كان هنالك مدة سنتين أو ثلاث بين كل حمل وآخر.

- ٢) الخشية على الأولاد من الناحية الصحية والتربوية حتى يتمكن الزوجان من العناية بأولادهم صحياً وتربوياً فلا بأس بجعل فترة بين كل حملٍ وآخر (عفانة، د.ت: ١/١٦٢).

- ٣) كون الزوجة ضعيفة والحمل يزيدنها ضعفاً أو مرضاً (ابن العثيمين، د.ت: ٣٥).

- ٤) نشأة الأولاد على ما ينشأ عليه أهل بلاد الكفر: وذلك لو قدر مثلاً أن الأبوين في بلاد كفر، وأنهم متى ولد بينهم أولاد تربوا على ما تربي عليه أهل تلك البلاد، درسوا دراسة الكفار، وخرجوا مع الكفار، فصار

أولادهم زيادة في الكفرة، ففي هذه الحالة قد يقال: بجواز المعالجة التي تقلل الحمل أو تمنعه، وما ذاك إلا مخافة أن يرى أولاده يعتنقون الكفر ولا يستطيع أن يردهم (ابن جرير، د.ت: ١٤/٦٤).

٥) التمكن من أداء العمرة والحج: إذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل لغرض العمرة أو الحج، فلا بأس به لأنه أمر عارض ولا يخفى أن في كل حال من هذه الأحوال لابد من أخذ رأي طبيب ماهر مسلم في ذلك (ابن العثيمين، ١٤١٣هـ: ٣٩٤/٢٢).

٦) التعب النفسي: إذا كانت امرأة مصابة بحالة نفسية، وفي حالة حملها تضرب أولادها وتصيح وتترك البيت، وتهيم على وجهها وتكشف عورتها أمام الناس، أي أنه يعترها حالة من الجنون، تزيد عند الحمل فلا بأس بأن تعمل أي وسيلة لمنع الحمل؛ لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم، إذا لم يكن هناك علاج آخر (ابن باز، ١٤٢٨هـ: ٤٢٤/٢١).

ثانياً: منع الحمل بالكليّة، وبيانه فيما يلي:

أولاً: تعريفه

هو استعمال الوسائل التي تحول بين المرأة وبين الحمل، فالقصد منه: عدم التناسل أصلاً (هيئة كبار العلماء، د.ت: ٥٠٥/٢).

ثانياً: صور منع الحمل بالكليّة، وهو يتحقق بصورتين، هما:

الأولى: تحديد النسل

وهو من أكثر أنواع منع الحمل رواجاً في كثير من المجتمعات التي لاتدين بدين الإسلام، وبيان الأبحاث المتعلقة به فيما يلي:

تعريف تحديد النسل: عرفه هيئة كبار العلماء بعبارة "هو الوقوف بالإنسان عند الوصول إلى عدد معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل (المصدر نفسه: ٥٠٥/٢).

فالقصد منه: تقليل عدد النسل بالوقوف به عند غاية، سواء أصيب جهاز التناسل بعد هذه الغاية بعقم أم لا".

الفرق بين تحديد النسل وتنظيمه: تحديد النسل هو القصد إلى الوقوف به عند عدد معين، كثلاثة أو أربعة من الأولاد؛ للمحافظة على مستوى الأسرة مالياً مثلاً، وكراهية الزيادة في النسل على ذلك. أما تنظيم النسل،

فهو العمل على تأخير الحمل مدة تستجم فيها المرأة وتسترد نشاطها، ثم تترك موانع الحمل رغبة في النسل ولو كثر عدده (اللجنة الدائمة، د.ت: ٢٩٩/١٩).

قال الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة في الفرق بينهما: "ويجب أن يعلم أن هنالك فرقاً واضحاً بين تنظيم النسل وبين وتحديد النسل فتتنظيم النسل عبارة عن تنظيم عملية الإنجاب باتباع وسائل معينة بحيث تكون هنالك مدة بين كل مولود وآخر.

وأما تحديد النسل فهو الوقوف بالنسل عند حد معين باستعمال وسائل وقائية أو علاجية لقطع النسل كأن تنجب الزوجة ولداً واحداً فقط أو اثنين" (عفانة، د.ت: ٤٠٦/٢).

ثالثاً: حكم تحديد النسل

اختلف في حكمه على قولين، هما:

١) القول النادر جداً وهو الجواز وقال به المفتي العام في الأردن، فإنه قد أفتى بإباحة تحديد النسل وقال: إذا قرره الحكومة لزم العمل به: استناداً بما يلي:

أ- قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتُغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (النور: ٣٣).

وجه الاستدلال: أن أمر الله بالاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح يدل على جواز القطع والتحديد؛ لأن تأخير النكاح بسبب العجز يفضي إلى تأخير النسل أو قطعه إن مات قبل أن يتزوج (ابن باز، د.ت: ٣٢٧/٣).

ب- قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، لِأَنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (بخاري، د.ت: ٣/٧) و(القشيري، د.ت: ١٠١٨/٢).

وجه الاستدلال: رغب الرسول -صلى الله عليه وسلم- من لم يقدر على الزواج بالصوم، وتأخير الزواج، ولا يخفى أن تأخيره يستلزم تحديد النسل.

ت- الأحاديث الدالة على إباحة العزل، وقد ذكرتها فلا أعيدها اجتناباً عن التكرار.

ث- إن من المتفق عليه أن ولي الأمر إذا أخذ بقول ضعيف يكون حتماً (ابن باز، د.ت: ١٩٧/٣).

٢) لا يجوز تحديد النسل، إلا في حالة ضرورة معتبرة شرعاً، وهو قول جماهير العلماء (اللجنة الدائمة، د.ت: ٢٩٨/١٩).

وأذكر بعض أقوال الفقهاء فيه أفراداً وجماعات ليتضح مدى كونه غير مشروع.

أولاً- أقوال الفقهاء أفراداً:

أ- قال صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: "أما تحديد النسل فهذه دسياسة خبيثة دسها علينا أعداء الإسلام، يريدون بذلك إضعاف المسلمين وتقليل عددهم، فتحديد النسل لا يجوز في الإسلام، وهو ممنوع لأنه يتنافى مع المقصد الشرعي وهو تكثير أفراد الأمة وتكثير الأعضاء العاملين في المجتمع، وتعطيل للطاقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعمارة هذا الكون، فالنسل مطلوب، وبه تحصل مصالح للأفراد وللجماعات، وللأمة" (الفوزان، د.ت: ٥٧٤/٢).

ب- وقال عبد العزيز بن عبد الله بن باز: "لا يجوز تحديد النسل، بل ينبغي للرجل والمرأة الحرص على المزيد من الذرية؛ لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "تزوجوا الولود الودود، فإنني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة" (ابن باز، ١٤٢٨هـ: ٣٩٠/٢١).

ثانياً - أقوال الفقهاء جماعات:

أ- قرار مجلس هيئة كبار العلماء الذي جاء فيه:

ففي الدورة الثامنة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الأول من شهر ربيع الآخر عام ١٣٩٦هـ بحث المجلس موضوع منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه، بناء على ما تقرر في الدورة السابعة للمجلس المنعقد في النصف الأول من شهر شعبان عام ١٣٩٥هـ من إدراج موضوعها في جدول أعمال الدورة الثامنة، وقد أطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، وبعد تداول الرأي والمناقشة بين الأعضاء والاستماع إلى وجهات النظر قرر المجلس ما يلي:

"نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بما على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله... ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب - تعالى - لعباده. ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها. وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله - تعالى - وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنة البشرية وترابطها لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله - تعالى - هو الرزاق ذو

القوة المتين " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ". أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة [أو لضرر محقق] ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد... فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة (الإثيوبي، ١٤٢٤هـ: ٣٥٦/٢٧).

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، فإن المجمع في مجلسه المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ/ ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها. قرر مايلي:

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يجد من حرية الزوجين في الإنجاب. ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية. ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباحة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. والله أعلم (الزحيلي، د.ت: ٥١٥٦/٧).

الأدلة على تحريم تحديد النسل:

قد ثبت مما ذكرته من عبارات الفقهاء وفتاويهم بشأن تحديد النسل أنه لا يجوز تحديد النسل، وقد أشاروا فيها إلى أدلة تحريمه، وهذا بيانها و ترتيبها بصورة موجزة غير مخلة فيما يلي:

١- لقد حض الشارح الحكيم على الزواج وطلب النسل وإكثاره، قال تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧).

المراد مما كتب الله لكم هو التناسل والولد، قال فخر الدين الرازي: "وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد بالمباشرة أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها، ولكن لا ابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل، قال عليه السلام: "تناكحوا تناسلوا تكثروا" (الرازي، ١٤٢٠هـ: ٢٧٢/٥). وقال علي بن أحمد الواحدي قال: أكثر المفسرين: "أن المراد بهذا: الولد، أي: اطلبوا بالمباشرة ما قضى الله لكم من الولد" (الواحدي، ١٤٣٠هـ: ٢٨٠/١). وثبت في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم-: "تزوجوا الوُدودَ الوُلُودَ فإني مكاتِرٌ بِكُمْ الأُمم" (الترمذي، ١٩٧٥م: ٣/٣٩٥).

٢- إن الوقوف بالنسل عند حد معين يؤدي إلى كفا أجهزة النسل في الإنسان عن أدائها لوظائفها وإن تعاطي الوسائل التي تؤدي إلى قطع النسل كالإختصاء أو استئصال الرحم ونحوه من الوسائل يعد تغييراً لخلق الله، وهو لا يجوز.

٣- إن تحديد النسل فيه معارضة صريحة لقوانين الفطرة ووظائفها كما أن تحديد النسل خشية الفقر فيه مساس بالعقيدة الإسلامية ومعارضة صريحة لآيات الله البينات.

فالإسلام جعل للولد حق الحياة ولا يجوز لأبيه وأمه أن يتعديا على حياته بالقتل أو الوأد كما كان يصنع الجاهليون الذين قال الله فيهم: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ﴾ (الأنعام: ١٤٠). وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (الاسراء: ٣١).

٤- : إن تحديد النسل يعارض أمراً ضرورياً من الضروريات الشرعية وهو حفظ النسل لذلك لا يجوز تحديد النسل فهو من المحرمات (عفانة، د.ت: ٤٠٦/٢).

القول الراجح:

قلت سابقاً أن الباحث ذا الروح العلمية، يتبع دائماً الحقيقة، ففي ترجيح قول علي آخر يدقق النظر أولاً في أدلة الأقوال ومناقشتها، ثم الحكم برجحان قول علي آخر، و من ثم أقوم أولاً بمناقشة الأدلة ثم التصريح بالقول الراجح.

بالتأمل في أدلة استند عليها المفتي العام في الأردن يتبين أنما ذكره من الأدلة لا يدل على ما ذهب إليه بوجه من الوجوه؛ لما يلي:

(١) نوقش استدلاله بآية ﴿وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أن الله تعالى ذكرها بعد قوله ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ فأمر الله تعالى بالنكاح ورجب فيه ووعد المتزوج بالغنى إن كان فقيراً ترغيباً له في النكاح وتشجيعاً له على الإقدام عليه واثقاً بالله معتمداً على فضله وسعة جوده وعلمه بأحوال عباده ولذا حتم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ثم أمر من لا حيلة له في النكاح أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، فأى حجة في هذه الآية على قطع النسل أو تحديده.

(٢) نوقش استدلالهم بحديث (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) بأنه دال على أن من عجز عن النكاح يشرع له الاشتغال بالصوم؛ لأنه يضعف الشهوة ويضيق مجاري الشيطان، فهو من أسباب العفة وغض البصر، وليس فيه حجة بوجه ما على إباحة تحديد النسل وإنما فيه تأخير عند العجز إلى زمن القدرة وشرعية تعاطي أسباب العفة حتى لا يقع في الحرام.

(٣) ونوقش احتجاجهم بأحاديث العزل أن هذا من جنس ما قبله بعيد عن الصواب مخالف لمقاصد الشرع؛ لأن العزل هو إراقة المني خارج الفرج لئلا تحمل المرأة وهذا إنما يفعله الإنسان عند الحاجة إليه مثل كون المرأة مريضة أو مرضعة فيخشى أن يضرها الحمل أو يضر طفلها فيعزل لهذا الغرض، أو نحوه من الأغراض المعقولة الشرعية إلى وقت ما، ثم يترك ذلك وليس في هذا قطع للحمل ولا تحديد للنسل وإنما فيه تعاطي بعض الأسباب المؤثرة للحمل لغرض شرعي، وهذا لا محذور فيه في أصح الأقوال عند العلماء كما دلت عليه أحاديث العزل.

فالقول بعدم جواز تحديد النسل إلا في حالة الضرورة القصوى هو الصواب.

والثانية: التعقيم، وبيان أبحاثه كما يلي:

(١) تعريف التعقيم: عرف الدكتور وهبة الزحيلي بقوله: "وهو جعل المرأة عقيماً، بمعالجة تمنع الإنجاب نهائياً" (الزحيلي، د.ت: ٤/٢٦٤٨).

حكم منع الحمل بالكلية (التعقيم):

اتفق جماهير العلماء على أنه لا يجوز استعمال شيء من الوسائل التي من شأنها القضاء على النسل قضاء مبرماً، سواء في ذلك الرجل والمرأة، وسواء أكان ذلك باتفاق بينهما أم بدونه، وسواء أكان الدافع دينياً أم غيره (الهيتمي، ١٩٨٣م: ٢٤١/٨) و (البُحَيْرَمِي، ١٩٩٥م: ٤/٤٧). لكنه إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، فحينئذ يجوز ممارسته بصورة فردية؛ وذلك درء للمفسدة، وقد تقرر لدى الفقهاء أن درء المفسد مقدم على جلب المصالح، كما أنه يرتكب أخف الضررين لدفع أشدهما (الطحطاوي، ١٩٩٧م: ٩٦) و(الزرقاني، ٢٠٠٢م: ٧/٤٠٢) و(المرداوي، ٢٠٠٠م: ٨/٣٨٥١).

وهذا بعض نصوص الفقهاء المعاصرون حول حكم التعميم:

قال في فتاوى إسلامية ما نصه: "من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن هذا العمل المذكور في السؤال (أى التعقيم) منكر وظلم للشعوب بل ظلم للبشرية جمعاء، ولا يجوز لأية دولة إسلامية أو غيرها أن تقوم بذلك، لأن التعقيم للرجال أو النساء ظلم عظيم يترتب عليه فساد كبير، وعواقب وخيمة، وهو مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ومخالف للفتوة التي فطر الله عليها العباد، ومخالف لما تقتضيه العقول الصحيحة التي ينشد أربابها المصلحة العامة للبشرية.." (ابن باز، د.ت: ٣/١٩٣).

وقد ورد في فتاوى دار الإفتاء المصرية ما نصه: "يُجرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلاً، سواء كان التعقيم القاطع للإنجاب بدواء أو جراحة، إلا إذا كان الزوجان أو أحدهما مصاباً بمرض موروث أو ينتقل بالوراثة، مضراً بالأمة حيث ينتقل بالعدوى وتصبح ذريتهما مريضة لا يستفاد بها، بل تكون ثقلاً على المجتمع سيما بعد أن تقدم العلم وثبت انتقال بعض الأمراض بالوراثة، فمتى تأكد ذلك جاز تعقيم المريض، بل ويجب دفعاً لضرر، لأن درء المفسد مقدم على جلب المصالح في قواعد الشريعة الإسلامية" (دار الإفتاء المصرية، ١٩٨٠م: ٢/٣١٧).

الدليل: استدلت على تحريمه بالأدلة الدالة على تحريم تحديد النسل، فلما كان تحديد النسل - الذي ليس من شأنه القضاء على النسل قضاء مبرماً - غير جائز، فالتعقيم - الذي من شأنه القضاء على النسل قضاء مبرماً - لا يجوز بطريق أولى.

وبالإضافة على ذلك ما ورد من نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الاختصاص والتبطل، فهذا وإن كان في حق الرجل فيقاس عليه المرأة. ومما ورد في ذلك ما رواه سعيد بن المسيب حيث قال: "رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ التَّبَّطُلِيِّ، وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لِأَخْتَصِيْنَا" (بخاري، د.ت: ٤/٧) و(القشيري، د.ت: ١٠٢٠/٢).

نتيجة المقال

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد أولاً و آخرًا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا أوآخرها، وخير أيامنا يوم لقاءه، وأشكره على ماأنعم عليّ من إتمام هذه المقالة، ففي الختام أقدم للقارئ الكريم أبرز النتائج التي توصلت إليها؛ إذ أن أهمية البحث تظهر في معالجة موضوع معين، ولا تتم هذه المعالجة إلا بعد الوصول إلى عدة نتائج، ونتائج هذا البحث كما يلي:

١- سعة أفق الشريعة الإسلامية وشمولها لمختلف الأحكام، وليس هناك شيء لا حكم له في الشرع قط، وهي التي تقدم أنسب الحلول لجميع القضايا؛ لأن عالميتها اقتضت أن تكون صالحة للتطبيق في كل مكان وزمان؛ لأن الشارع الحكيم صوغ نصوصها على وجه لا يؤثر عليها مرور الزمن ولا يقتضي تغير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة وتستجيب لجميع مقتضيات الحياة الطيبة.

٢- إن هذه الجولة في الفقه الإسلامي لدراسة منع الحمل بأنواعه - وإن كانت قصيرة- جعلتني معجبا أمام عظمة هذا الفقه لشموله وخصوبته وعمق فكر باحثيه وسعة أفقهم وتبعهم لمختلف المسائل واعتنائهم على استقصاء الفروع والجزئيات، وسبقهم جميع الفقهاء والقانونيين في هذا الميدان.

٣- لقد قمت بالتأصيل للمسائل المدروسة، والوقوف على حكم أنواع منع الحمل من خلال آراء الفقهاء والموازنة بينها، لمعرفة أوجه التقابل واللقاء بينها أو أوجه الافتراق والاختلاف فيها.

٤- إن الترجيح أو الاختيار لرأى الذي فعلته لم يكن ناشئاً عن هوى، وإنما هو بسبب ضعف دليل القول المرجوح أو قوة أدلة الرأى الآخر التي اعتمدت عليها.

٥- إن مختلف زوايا حياة المجتمع الأفغانى بحاجة ملحة إلى جهد الباحثين، ومما ينبغى الاعتناء بدراسته هو منع الحمل فإن مسأله على الرغم من أهميتها لم يصنف فيها كتاب في المجتمع الأفغانى.

٦- وللبحث حول هذا الموضوع والكشف عما سيؤول إليه من أضرار أشرت إليها في المقدمة دوره البالغ في تحصيل المجتمع من السقوط في الانحلال الخلقي.

- ٧- منع الحمل أنواع وأكثرها رواجاً في بعض المجتمعات هو تحديد النسل؛ والغرض منه: الوقوف بالإنسان عند الوصول إلى عدد معين من الذرية باستعمال وسائل يظن أنها تمنع من الحمل. فإن هناك فئات من الأعداء يقصدون ترويقه في البلاد الإسلامية يستهدفون بدعوتها إلى الكيد للمسلمين حتى تكون لهم القدرة على استعمار العالم الإسلامي وأهله، ولاشك أن في الأخذ به إضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنة البشرية وتربطها؛ ومن ثم حكم الفقهاء المسلمون بتحريمه إلا في حالة ضرورة معتبرة شرعاً.
- ٨- وقد اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في العزل كإحدى وسيلة لمنع الحمل، ونظراً لقوة أدلة الشافعية والحنابلة في ذلك فقد رجحنا قولهم بجوازه مع الكراهة؛ وقاس الفقهاء سائر طرق منع الحمل (من تنظيم الجماع واستعمال أداة داخل الرحم (اللولب) والرفال وحبوب منع الحمل مؤقتاً غيرها) وأفتوا بجوازها إذا لم تضر المرأة وتوفرت المسوغات لذلك.
- ٩- ومن أنواع منع الحمل تنظيم النسل، والغرض منه: أن يستعمل الزوجان أو أحدهما طريقة تمنع من الحمل في وقت دون وقت، وقد حكم الفقهاء بجوازه إذا دعت إليه حاجة، ولم تضر المرأة من استعمال وسيلته.
- ١٠- ومن أقبح طرق منع الحمل التعقيم، والغرض منه: جعل المرأة عقيمًا، بمعالجة تمنع الإنجاب نهائيًا؛ وقد أفتى الفقهاء استنادًا بالنصوص الشرعية بتحريمها إلا في حالة ضرورة قصوى.

المصادر والمراجع

١. القرآن الكريم.
٢. ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (١٣٤١هـ) مجموع فتاوى ورسائل، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الرياض: دار الوطن - دار الثريا.
٣. ابن العثيمين، محمد بن صالح بن محمد (د.ت) الزواج، الرياض: مدار الوطن.
٤. ابن باز ومجموعة المؤلفين (د.ت). فتاوى إسلامية، الرياض: دار السعودية للنشر والتوزيع.
٥. ابن باز، عبد العزيز (١٤٢٨هـ). فتاوى نور على الدرب، جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر، السعودية.
٦. ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله (د.ت). مجموع فتاوى ابن باز، الرياض: السعودية.
٧. ابن جبرين، عبد الله بن عبد الرحمن (د.ت). شرح عمدة الأحكام، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية <http://www.islamweb.net>.

٨. ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي (د.ت). **المخلى بالآثار**، بيروت: دار الفكر.
٩. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (١٩٩٦م) **المخصص**، ت: خليل إبراهيم جفال، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
١٠. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي الحنفي (١٩٩٢م). **رد المختار على الدر المختار**، بيروت: دار الفكر.
١١. ابن فارس، أحمد القزويني الرازي، (١٩٧٩م). **معجم مقاييس اللغة**، ت: عبد السلام هارون، بيروت: دار الفكر.
١٢. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي (١٩٦٨م) **المغني**، القاهرة: مكتبة القاهرة.
١٣. ابن نجم، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم المالكي (٢٠٠٣م). **عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة**، دراسة وتحقيق: حميد بن محمد لحم، بيروت: دار الغرب الإسلامي.
١٤. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (١٤٣٠ ق) **سنن أبي داود**، دمشق: دار الرسالة العالمية.
١٥. الإثيوبي، محمد بن علي الؤلوي. (١٤٢٤هـ). **ذخيرة العقبى في شرح المجتبى**، الرياض: دار المعراج الدولية للنشر.
١٦. **البحر المحرر**، سليمان بن محمد بن عمر (١٩٩٥م) **تحفة الحبيب على شرح الخطيب** = حاشية البجيرمي على الخطيب، بيروت: دار الفكر.
١٧. البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (١٤٢٢هـ) **الجامع المسند الصحيح** (صحيح البخاري)، بيروت: دار طوق النجاة.
١٨. البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر (٢٠١٢م) **تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة**، ت: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب، الكويت: وزارة الأوقاف.
١٩. الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤرة، أبو عيسى (١٩٧٥م) **سنن الترمذي**، ت: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.
٢٠. جمال، الملطي يوسف بن موسى (د.ت) **المعتصر من المختصر من مشكل الآثار**، بيروت: عالم الكتب.
٢١. الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله (١٩٩٠م) **المستدرک علی الصحیحین**، ت: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.

٢٢. الحنفي، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري (٢٠٠٤م). الخيط البرهاني في الفقه النعماني، ت: عبد الكريم سامي الجندي، بيروت: دار الكتب العلمية.
٢٣. دار الإفتاء المصرية (١٩٨٠م) فتاوى دار الإفتاء المصرية، القاهرة: مصر.
٢٤. الدّميري، كمال الدين، محمد بن موسى (٢٠٠٤م) النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: لجنة علمية، جدة: دار المنهاج.
٢٥. الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر (١٤٢٠هـ) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٢٦. الزحيلي، وهبة بن مصطفى (د.ت) الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق: دار الفكر.
٢٧. الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف المصري (٢٠٠٢م) شرح الزرقاني على مختصر خليل، بيروت: دار الكتب العلمية.
٢٨. الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي الحنفي (١٣١٣هـ). تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية.
٢٩. الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح (١٤٣٢هـ) التنوير شرح الجامع الصغير، ت: محمد إسحاق محمد إبراهيم، الرياض: مكتبة دار السلام.
٣٠. الصنعاني، محمد بن إسماعيل بن صلاح (د.ت) سبل السلام، بيروت: دار الحديث.
٣١. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد (١٤٩٤هـ) شرح مشكل الآثار، ت: شعيب الأرنؤوط، القاهرة: مؤسسة الرسالة.
٣٢. الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل (١٩٩٧م) حاشية الطحطاوي على مراقبي الفلاح شرح نور الإيضاح، ت: محمد عبد العزيز الخالدي، بيروت: دار الكتب العلمية.
٣٣. عفانة، حسام الدين بن موسى (د.ت) فتاوى يسألونك، الطبعة: الأولى.
٣٤. الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (د.ت) إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة.
٣٥. الفوزان، صالح بن فوزان (د.ت) مجموع فتاوى.
٣٦. القشيري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (د.ت) المسند الصحيح المختصر (صحيح مسلم) ت: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
٣٧. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (د.ت) فتاوى اللجنة الدائمة ج ١، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدوي، الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

٣٨. المازري، أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المالكي. (١٩٨٨م). **المُعلم بفوائد مسلم**، ت: الشيخ محمد الشاذلي النيفر، تونس: الدار التونسية للنشر.
٣٩. المرادوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي (٢٠٠٠م) **التحبير شرح التحرير في أصول الفقه**، ت: عبد الرحمن الجبرين وعوض القرني، وأحمد السراجل، الرياض: مكتبة الرشد.
٤٠. منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة (د.ت)، **مجلة مجمع الفقه الإسلامي**، جدة: دار السعودية للنشر والتوزيع.
٤١. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (د.ت) **المجموع شرح المهذب**، بيروت: دار الفكر.
٤٢. الهيثمي، أحمد بن محمد (١٩٨٣م) **تحفة المحتاج في شرح المنهاج**، المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
٤٣. هيئة كبار العلماء (د.ت) **أبحاث هيئة كبار العلماء**، المملكة العربية السعودية.
٤٤. الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري، الشافعي (٤٣٠هـ) **التفسير البسيط**، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

المجلة العربية الدولية للبحوث الخلاقة
 دورية، علمية، مفهرسة، محكمة ورقية وإلكترونية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية
International Arabic Journal of Creative Research
 Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal
 ISSN: 2709-6084 (Print)
 www.iajcr.com
 E: iajcr.info@gmail.com
 E: editorjournal.iajcr@gmail.com
معتمدة لدى الجامعات العربية والإسلامية

ISSN 2709-6084
 Linking ISSN (ISSN L): 2709-6084

Key- al-Mağallaṭ al-'arabiyyat al-title duwāliyyat li-l-buhūṭ al-ballāqat

Resource information

Title proper: al-Mağallaṭ al-'arabiyyat al-duwāliyyat li-l-buhūṭ al-ballāqat.
 Country: Afghanistan
 Medium: Print

My Tools
 Share
 Print
 Display linked data
 Enjoy Premium features
 Unlock functions